

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI
YANGIYER FILIALI**

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”
mavzusidagi hududiy ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami (1-qism)
(2026-yil 16-aprel)

YANGIYER-2026

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (1-qism) – Sirdaryo, Yangiyer: TKTI Yangiyer filiali “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar kafedrası”, 2026-yil 16-aprel. 453-bet.

Ushbu anjuman to‘plamida 2026-yil 16-aprel kuni Toshkent kimyo texnologiya institute Yangiyer filiali tomonidan tashkil etilgan “Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusida o‘tkazilgan hududiy ilmiy-amaliy anjumanga materiallari kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, kata ilmiy xodim – izlanuvchilar, magistrilar, bakalavr va umumta‘lim maktab o‘qituvchilari, shuningdek barcha tadqiqotchilar foydalanishlari uchun mo‘ljallangan.

Tahrir hay’ati raisi:

Z.Xakimov, direktor, t.f.d., professor

Tahrir hay’ati a’zolari:

G‘. Daniyarov O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari

A. Sahibov Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

M. Samadkulov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası mudiri

I. Quvondiqov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

A. Sulonov “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrası v.b. dotsenti

Taqrizchilar:

i.f.d., professor K.K.Mambetjanov, i.f.n., dotsent B.B.Toshboyev

To‘plam muharrirlari:

M.I.Samadkulov, A.X.Sultonov, M.A.Quramatov, S.A.Xaqqulova

Mazkur to‘plamga kiritilgan ma’ruza tezislarining mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlarning to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalar, keltirilgan takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filialida 2026-yil 16-aprelda o‘tkaziladigan **“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”** mavzusiga bag‘ishlangan hududiy ilmiy-amaliy konferensiyada filial direktori, texnika fanlari doktori, professor **Z.T.Xakimovning** kirish so‘zi

Hurmatli mehmonlar, aziz talabalar!

Filialimizda tashkil etilgan va bugun sizlarning ishtirokingizda o‘tkazilayotgan anjuman zamonamiz ushun muhim bo‘lgan masalaga bag‘ishlangan. Ma’naviyat biz Sharq xalqlari, jumladan o‘zbek xalqi ushun juda muhim masala bo‘lib kelgan. Ayniqsa globallashuv boshlangan va mamlakatlar, xalqlar, qit’alar o‘rtasidagi shegaralarni vayron qilib, hayotimizga tobora shuqur kirib borayotgan hozirgi zamonda ma’naviyatni saqlab qolish, ayniqsa uni siz aziz yoshlarimiz qalbiga singdirish o‘zlikni saqlab qolishning muhim asosi bo‘lib qolmoqda. Shuning ushun ham globallashuv sharoitida yoshlarning ma’naviy qiyofasi o‘rganilishi jamiyat hayotining barsha sohalari bilan bog‘liq holda amalga oshirilmoqda. Ularning zamonaviy qiyofasini shakllantirishda umuminsoniy qadriyatlarning o‘rni, bugungi kundagi jamiyat taraqqiyotidagi roli tobora ortib bormoqda. Jumladan, yoshlarning umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatida bag‘rikenglikning, ya’ni tolerantlikning namoyon bo‘lishi yoshlar ma’naviy qiyofasi bilan bevlosita bog‘liqdir. Shunga asoslanib, vaqt o‘tishi bilan qadriyatlar tizimi jamiyatda muhim rol o‘ynashini yoshlarning ma’naviy dunyosiga ta’sir etishida ko‘rishimiz mumkin.

Mustaqil mamlakatimizda yoshlarga bag‘ishlangan qonunchilik tinmay takomillashtirilmoqda, shu o‘tgan 35 yil mobaynida ikki marotaba yoshlarga oid qonun qabul qilindi, yuzdan ortiq qonunosti hujjatlari, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi va ular hayotimizga tadbiq etilmoqda, yoshlarimizning dunyoqarashiga ta’sir qilmoqda. Shunga asoslanib ishonsh bilan aytish mumkinki, yosh avlodning har bir vakili mamlakatimizni rivojlantirish va insoniyatga foyda keltirishni maqsad sifatida belgilab, faoliyatini tashkil etishga intilayotir deb aytishga asoslarimiz yetarli.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Hammangizga ma’lum, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu yilning 14 fevral kuni yoshlar bilan muloqot qildilar. Videoselektor shaklida o‘tgan ushrashuvda yoshlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish chora-tadbirlari muhokama etildi. Unda shaxsning ijtimoiy faollik darajasi, madaniy yuksalishini ta’minlovchi muhim omil ta’lim va tarbiya ekanligi alohida ta’kidlandi va bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar tilga olindi. Mamlakat va millat or-nomusini, faxru-iftixorini, istiqboli va kelajagini siz yoshlar faoliyatisiz tasavvur qilish mushkul. Shu boisdan mamlakatimiz aholisining 60 foizini tashkil etgan yoshlar vatanimizning strategik maqsadlarini amalga oshirishda katta kuch ekanligini hisobga olgan holda, ularga bo‘lgan munosabat, hayotga, faoliyatga bo‘lgan qiziqish va yoshlarning ma’naviy qiyofasini maqsadli va manzilli shakllantirish dolzarb muammo bo‘lib qoalyotganligini Prezidentimiz alohida ta’kidladilar.

Ta’kidlash joizki, yosh avlodda ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirish uning tarkibiy tuzilmalari, jumladan, ijtimoiy javobgarlik – ob’ektlar (inson, jamoa, jamiyat)da yuz beradigan xarakterli tashabbuslardan tashkil topadi. Bugungi globalashuv jarayonida yoshlar o‘rtasida ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini yanada yuksaltirish, mafkuraviy immunitetni oqilona shakllantirish, ommaviy madaniyat ko‘rinishlaridan, buzg‘unchi va yot g‘oyalar ta’siriga tushib qolmaslik chora-tadbirlaridan ogohlantirish, ularning ijtimoiy mas’uliyatlarini to‘g‘ri shakllantirish orqali amalga oshadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 18-noyabrida Jizzax viloyati saylovchilari bilan uchrashuvidagi nutqida: “Hammamiz ko‘rib, kuzatib turibmiz – bugungi shiddat bilan o‘zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi ufq va imkoniyatlar oshish bilan birga, ularni ilgari ko‘rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor etmoqda. Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, «ommaviy madaniyat» kabi tahdidlar qancha-qancha oilalar, mamlakatlar boshiga og‘ir kulfat va ko‘rgiliklar olib kelmoqda. Bunga barchamiz guvoh bo‘lmoqdamiz. G‘arazli kuchlar hali ongi to‘liq shakllanib ulgurmagan bolalarni o‘z ota-onasiga,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o‘z vataniga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo‘lmoqda” deb ta’kidlar ekan, yoshlarni turli mafkuraviy, g‘oyaviy xurujlardan asrashga alohida e’tibor qaratish lozimligini qayd etgan edi.

Aslida ijtimoiy taraqqiyot tadrijiyligining avlodlar vorisiyligidagi voqealar zanjirini kuzatganimizda butun tarixning, hayotning o‘zi mas’uliyat asosiga qurilganligini ko‘ramiz. Zero, madaniyat orqali jamiyatda tartiblilik, mutanosiblik, belgilangan reja va vazifalarni ado etishdagi sobitqadamlilik hissiyoti paydo bo‘ladi. Ammo, bugungi kunda yoshlar o‘rtasidagi turli madaniyatlar targ‘iboti va ularga ergashish holatlari kuzatilmoqda. Bu jarayon ongsiz holatda bo‘layotganligini ham ta’kidlash zarur.

Yoshlarning ma’naviy qiyofasi tadqiqi rivojlanish tarixi ham umuminsoniy qadriyatlar asosiga qurilgan va shu asosida rivojlangan. Umuminsoniy qadriyatlar insonlar ongi, tafakkuri va jamiyatda ijtimoiy fikrini shakllantirishda bosh omil rolini o‘ynagan. Bir so‘z bilan aytganda, umuminsoniy qadriyatlar ijtimoiy falsafaning tarkibiy tuzilmasining elementlaridan birini tashkil va shu asosida taraqqiy etadi. Uzoq o‘tmishdan boshlab, insonning o‘zi va atrofidagi o‘zgalarga bo‘lgan munosabati, qiyin vaziyatlarda mas’uliyatni zimmasiga olishi, qavm-qarindoshlar va jamiyat oldidagi vazifasini ado etish hissi shakllanishiga olib kelgan.

Markaziy Osiyo mintaqasiga Islom dinining kirib kelishi va tarqalishi shu hududlarda yashovchi xalqlarga batamom yangi ma’naviy qarashlarni hamda ta’limotni olib keldi. Islom dini mohiyatan insonni ulug‘lash, to‘g‘ri yo‘lga boshlash, yomon ishlardan saqlash, hamisha yaxshilik qilishga chorlagan. Natijada, Osiyo mamlakatlar xalqlari hayotida inson oliy mavjudod ekanligi, u butun borliqning «gultoji» ekanligi, Olloh insonni aziz va mukarram qilib yaratganligi to‘g‘risidagi tushunshalarning shakllanishi va islomiy axloqiy normalar hamda qadriyatlar tizimini vujudga keltirdi. O‘rta asr mutafakkirlari Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Abu Nasr Farobiy, Axmad Farg‘oniy va boshqa ko‘rlab allomalar inson borlig‘i, qadri, davlat va jamiyat rivojlanishiga doir ilmiy merosi o‘z kushini

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya hanuzgacha yo‘qotgani yo‘q. Insonning borlig‘i, uning sha’ni, qadr-qimmat, axloqi, odobi, ilmi to‘g‘risida Alisher Navoiy bobomiz asarlarida markaziy o‘rinni egallagani diqqatga sazovordir.

Ma’naviy va axloqiy tarbiya inson kamolotining eng muhim omillaridan biridir. Jamiyat madaniyatsiz, ma’naviy-axloqiy qadriyatlarsiz yashay olmaydi. Jamiyatda muhit sog‘lom bo‘lsa, yoshlarning istiqboldagi avlod hayoti, turmush tarzi, xulq-odobi barkamol, sermazmun bo‘ladi. Yoshlarni zamon talabi darajasida ma’rifatli qilish eng dolzarb vazifadir. Abdulla Avloniy aytganidek, ma’rifat – shijoat, shijoat qalbning matonati, ruhning salomatligidir. Ma’rifat, ma’naviyat yuksak maqsad bunyodkor g‘oyalarga asoslanadi. Biz demokratik yangilanish, tezkor axborotlashish davrida yashar ekanmiz, ham ma’naviy, ham ruhiy roklanishni unutmasligimiz lozim. Bu borada diniy madaniyat, ma’naviy meros va ma’rifatdan ijobiy foydalansak, nur ustiga a‘lo nur bo‘ladi. Chunki diniy madaniyat hamda ma’naviy meros muqaddas boylikdir. Buyuk allomalarimizdan biri Imom Nasafiy “Komil inson bo‘lish ushun mukammallikka intilmoq lozim. Ya’ni, yaxshi aql, yaxshi so‘z, yaxshi axloq, yaxshi bilim va yaxshi amallarni ado etmoq lozim. Ya’ni, kishilarni izzat- hurmat qilmoq, yaxshi axloq bilan o‘rnak bo‘lmoq, adolatli, qanoatli, oriyatli, ma’rifatli, bilimni chuqur egallash, olamni balo-fitna g‘iybatlardan saqlash, kishilar mushkulini oson qilmoq lozim”, degan.

Hurmatli do‘stlar, aziz talabalar!

Bugungi anjuman ma’naviyatning turli jabhalari haqida sizlarga tasavvur beradi deb umid qilaman. Hozir sizlarning huzuringizda so‘zga chiqadigan hurmatli notiqalarimiz o‘zlarining boy tajriba va bilimlarini sizlar bilan o‘rtoqlashadi, savollaringizga javoblar olasiz va eng muhimi, ma’naviyatning inson hayotidagi ahamiyatini bilib olasiz. Bu yerdagi suhbatlar sizning har kungi hayot tarzingizga ma’lum darajada ijobiy o‘zgarishlar olib kirs, anjumanimiz o‘z vazifasini bajargan bo‘ladi, albatta. Anjuman ishiga samara tilagan holda sizlarni faollikka chorlayman, shunki anjuman sizlar ushun o‘z tezislaringizni himoya qilish va notqlik salohiyatingizni oshirish imkoniyatidir. Salomat bo‘linglar!

1-SHO‘BA.

**GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR
MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI**

QADRIYATLAR – MA’NAVIY TARBIYA ASOSI

Ilyos QUVONDIQOV,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangier filiali katta o‘qituvchisi,

Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

“Ta’lim va tarbiya, ilm-fan, sog‘liqni saqlash, madaniyat va san’at, sportni rivojlantirish masalalari, yoshlarimiz chuqur bilimga ega bo‘lishi, chet tillarni va zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashini ta’minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo‘lib qoladi”.

Shavkat Mirziyoyev¹.

Yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashda xalqimizning asrlar davomida yaratgan boy ilmiy, ma’naviy, axloqiy merosi, mutafakkirlar va allomalarimiz qoldirgan ko‘plab ilmiy asarlar, kashfiyotlar, umrboqiy qadriyatlar va an’analar bunga chuqur asos bo‘lib xizmat qilayotir. Ajdodlarimizning bizga qoldirgan boy va betakror madaniy merosini sanab bitirish mushkul. Ularning e’tiboridan chetda qolgan sohaning o‘zi yo‘q. Ana shularni qamrab olgan asarlar, yodgorliklar, mamlakatimizning turli tarixiy shaharlaridan topilgan asori-atiqalar faqat O‘zbekistonning emas, balki butun jahonning, YuNESKOning bebaho mulkidir.

Bugun o‘rib kelayotgan yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar, betakror an’analar ruhida tarbiyalashga etarlicha e’tibor qaratmaydigan va bu yo‘lda o‘zining tarixiy, madaniy, axloqiy merosini asrab-avaylab, uni kelajak avlodga qoldirishga e’tibor bermaydigan mamlakat tarixiy taraqqiyot chorraxasida qolib ketishi tayin. Hartomonlama uyg‘un rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, o‘z qarash va yondashuviga, fuqarolik nguqtai nazariga ega bo‘lgan shaxsni kamol toptirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan mustaqil O‘zbekistonda madaniy yodgorliklar, aziz qadamjolar hozirgi paytda yoshlarimizning dunyoqarashini

¹ Mirziyoev Sh.M. Asarlar toplami. 1 tom, -1b .

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya boyitish, ularning tariximizga bo’lgan munosabatini shakllantirish vositasiga aylanib bormoqda. Shunga qaramay, globallashuv shiddati barq urayotgan hozirgi paytda ajdodlarimizning qoldirgan boy milliy va madaniy merosini, ayniqsa yosh avlodni tarbiyalashdagi boy tajribalarini, qarashlarini chuqur o’rganish va ulardan bugungi kunda samarali foydalanish dolzarb muammolardan bo’lib qolayotir. Chunki G’arb mafkurasi, undan tarqatilayotgan yot g’oyalar yoshlar qalbidan tarixiy xotirani chiqarib tashlash, o’tmish boy tarixni unutishga qaratilgan harakatlarini bir zum ham susaytirayotgani yo’q.

Ana shunday murakkab bir mafkuraviy makonda boy o’tmish madaniyatimiz va milliy an’analarimizni yoshlar ongiga singdirish, ularni tarixiy xotira, ajdodlarimiz merosiga sadoqat va hurmat ruhida tarbiyalash istiqboldagi muhim vazifalardan bo’lib turibdi. Shu yilning 17 mart kuni O’zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Islom tsivilizatsiyasi markazini ochib berdi, deb xabar qildi davlat rahbari matbuot xizmati. «Bugun o’zligimizni anglash yo’lida katta tantana bo’ldi. Ming shukurki, to’qqiz yil davomida niyat qilib, izlanib, harakat qilib, xalqimizning kimligini, tariximizni haqqoniy aks ettiradigan majmuani barpo etdik. Bu erga kelgan har bir inson, ayniqsa, yoshlarimiz, qanday ajdodlar avlodi ekanimizni bilishi, anglashi kerak»², — dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu gaplar bundan o’n yil avval bashorat qilingani quyidagi so’zlardan ham yaqqol bilinib, yangrab turibdi. Prezidentlikka kirishishga bag’ishlangan tantanada nutq so’zlagan Shavkat Mirziyoyev yoshlar haqida to’xtalar ekan, shunday degandi: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib, dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”³

-
1. Mirziyoyev Sh.M. 2026-yil 17-mart kuni Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazini ochib berishda aytgan so’zlari
 2. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Xalq so’zi gazetasi 2016 yil 15 dekabr. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqidan.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Markaziy Osiyo madaniyati azaldan dunyoni lol foldirib kelgan va G’arb uchun maktab vazifasini o’tagan. Bu o’rinda o’rta asrlar Sharq uyg’onish davrining ikki bosqichida, ya’ni IX-XIV asrlar (birinchi bosqich) va XIV asrning ikkinchi yarmi hamda XV asrlarda (ikkinchi bosqich) yashab ijod etgan muttafakkir va allomalar ijodiga nazar tashlab o’tish o’rinlidir. Ma’lumki, O’rta asrlar Sharq uyg’onish davriga kelib, xalq boy an’analarini o’zida mujassam etgan tarbiyaviy-axloqiy risolalar paydo bo’ldi, ularda axloqning ham nazariy, ham amaliy masalalari tahlil etildi. “Qutadg’u bilig”, “Axloqi-Nosiriy”, “Qobusnoma”, “Hibatul haqoyiq”, “Guliston”, “Bo’ston”, “Axloqi Jaloliy”, “Mahbub ul-qulub”, “Boburnoma” kabi Yusuf Xos Xojib, Nasriddin Tusiy, Kaykovus, Ahmad Yugnakiy, Muslihiddin Sa’diy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa allomalarimizning ta’limiy-axloqiy asarlari inson shaxsini ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kaykovusning “Qobusnoma” asari ma’naviyat, axloq-odobga, ta’lim-tarbiyaga oid nodir asarlardan hisoblanadi. “Qobusnoma” qirq to’rt bobdan iborat. Kaykovus o’zining hayotiy tajribasi asosida o’g’li Gilonshohni tarbiyalashni istaydi va toju-taxt, boyluk emas, pand-nasihatlarni bebaho meros, deb ta’kidlaydi. U o’g’liga shunday deb murojat qiladi: “Ey farzand, umidim shuki, sen shu pandlarni qabul qilgaysan. Men otalik vazifasini bajo keltirgan bo’lurman. Bilginki, xalqning rasmi, odati shundayki, yugurib- elib, qidirib-axtarib dunyodan biror narsa hosil qiladilar va (bu topgan) narsalarini o’zlarining yaxshi ko’rgan kishisiga qoldirib ketadilar. Men dunyoda mana shu so’zlarni hosil qildim, sen mening uchun qimmatbahosan. Menga safar vaqti yaqinlashdi, dunyodan nima hosil qilgan bo’lsam, sening oldinga qo’ydim, toki o’zingga bino qo’ymagaysan va o’zingga nomunosib ishlarni qilmagaysan”⁴.

“O’zi poku, so’zi poku, ko’zi pok...” yoki xalqimiz ma’naviyatining noyob yodgorligi bo’lmish “Avesto” kitobida ezgu fikr, ezgu so’z va ezgu amal degan da’vatlarga urg’u berilishi ajdodlarimizning komillikni juda keng ma’noda

⁴ Кайковус. Қобуснома. Т.: О’g’ituvchi НМИУ. 2006.185 б.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tushunganini ko’rsatadi. Insonning ma’naviyati, fikri, so’zi va harakati halol mehnat va halol rizq asosiga qurilishi lozimligi ming yillar mobaynida tarbiyamizning mazmun mohiyatini belgilab kelgan va ushbu g’oyalar milliy g’oyamizning ham poydevoriga asos qilib olingan. Yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson tarbiyasi kabi g’oyalar ajdodlarimiz amal qilgan va meros qoldirgan an’analarga to’la mos va xosdir. Adolat va halol mehnat inson kamolotini ta’minlashning mezoni ekanligi milliy g’oyamizning ham tamoyillariga asos qilib olingan.

Ma’lumki, insonning etuklikka intilishida va kamol topishida hamisha ma’naviy tarbiya muhim ahamiyat kasb etgan. Bu boradagi Sharq mutaffakirlarining dahosi, ilm-fanning turli yo’nalishlaridagi izlanishlari va qomusiy bilimlari hamon insoniyatni hayratga solib kelmoqda. Sharq Uyg’onish davri falsafasida ta’limiy-axloqiy yo’nalish muhim ahamiyat kasb etgan. Masalan, axloq masalasi faylasuflarning, buyuk mutafakkirlarning, tarixchi-yu shoir va adiblarning diqqat markazida bo’lgan. Ta’limiy-axloqiy risolalar yozilgan, axloqning nazariy va amaliy masalalari tahlil etilgan. «Fozil odamlar shahri», «Baxt-saodatga erishuv haqida», «Axloq haqida risola», «Ishq risolasi», «Qutadg’u bilig», «Axloqi Nosiriy», «Axloqi Jaloliy», «Axloqi Muhsiniy», «Hibatul-haqoyiq», «Qobusnoma», «Guliston», «Bo’ston», «Mahbub ul-qulub» kabi Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Tusiy, Davoniy, Koshifiy, Kaykovus, Sa’diy, Jomiy, Alisher Navoiylarning ta’limiy-axloqiy asarlari inson shaxsini ma’naviy-axloqiy shakllantirish muammosini hal etishda tarbiyaviy asarlar sifatida muhim ahamiyatga ega.

Afsuski, insoniyat boshidan kechirgan har xil fojialar, urushlar, tabiiy ofatlar natijasida ular qoldirgan buyuk merosning, aytish mumkinki, mingdan bir qismigina bizgacha etib kelgan, xolos. Tarixning zulmat va jaholat hukmronlik qilgan muayyan davrlarida olimlarning quvg’in va ta’qibga uchragani, ko’pchiligining hayoti fojiali yakun topganiga tarix guvoh.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Qadimgi dunyoning eng ulkan Aleksandriya kutubxonasi, Mirzo Ulug’bekning noyob shaxsiy kutubxonasi yo’q qilib yuborilgan. Bunday fojiali ro’yxatni yana davom ettirish mumkin. Biroq, barcha qiyinchilik va ayovsiz sinovlarga qaramasdan, alloma va mutafakkirlar o’zlarining ilmu fan rivoji yo’lidagi burchiga, gumanizm va ma’rifat g’oyalari sodiq qolganlar, ijodan to’xtamaganlar.

Ana shulardan biri XI asrda yashab ijod etgan olim va mutafakkir Mahmud Qoshg’ariydir. Uning ta’lim-tarbiyaga, xulq-atvorga oid «Devonu lug’atit turk» asarida olg’a surgan g’oyalari hamon o’z ahamiyatini yo’qotmagan. Ushbu asarda qadimgi turkiy xalqlar tili tarkibiga kirgan so’zlarning arabcha izohli tarjimai berilgan. Bu kitobni qadimiy turkiy tilning izohli lug’ati deyish mumkin. «Devon»dagi qo’shiqlarda tabiat manzaralari, ov va jang tasvirlari, sevgi-muhabbat tuyg’ulari, o’git-nasihatlar o’z ifodasini topgan.

She’rlarda ilm olishning qadri, bilimli, donishmand kishilarni hurmat qilish, mehmondo’stlik, xushxulqlik, mardlik, jasurlikni targ’ib etuvchi, o’z manfaatini ko’zlagan molparast, baxil, ochko’z, do’stiga va xalqiga xiyonat kabi salbiy tomonlarini qoralaydigan she’rlar ko’p uchraydi. Bunday she’rlar turkiy xalqlar qadim-qadimlardan boshlab inson shaxsini shakllantirishda ta’lim-tarbiyaga katta e’tibor berganligini ko’rsatadi. Ayniqsa, pand-nasihatlarda asosiy o’rinni ilm olishga undash, uning foydalari, ilm ahlini hurmat qilish to’g’risidagi fikrlar egallaydi. Yoshlarga ilmi kishilarga yaqinlashish, ulardan pand-nasihatlar olish maslahat beriladi. Asarda xalqning ta’lim-tarbiyaga oid tajribalari ifodalangan maqollar ham mavjud. Maqollarda ham qo’shiqlardagi kabi do’stlik va hamkorlik, mehnatga muhabbat, ilm olishga va kasb-hunar egallashga undash, vatanparvarlik va qon-qarindoshlik tuyg’usi tejamkorlikning ahamiyati, isrofgarlikning oldini olish, adolat va adolatsizlik, yaxshilik va yomonlikning oqibatlari, xulq-odob qoidalari, sihat-salomatlikni saqlashga oid o’gitlar beriladi. Ushbu jihatlari bilan asar bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

XXI asr – intellektual yoshlar asri hisoblanib, bu asrda ularga o’z intellektual imkoniyatlarini ko’rsatish uchun barcha shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratilgan. Bu borada mantiqan va tarixan o’z isbotini topgan bog’liqlik, o’tmish-bugun-kelajak o’rtasida uzviylikni amalga oshira oladigan intellektual salohiyatga ega bo’lgan yoshlarni boy milliy an’analarimiz asosida tarbiyalashga e’tiborni qaratish zarur. Xullas, Sharq ta’lim-tarbiyasida ilmni targ’ib etish, ta’limiy-axloqiy asarlardagi ma’naviy an’analarga suyanishga bevosita bog’liqdir. Shaxs kamoloti muammosiga bunday yondashish ta’lim-tarbiya maksadi, vazifalari, mazmunini yanada boyitishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M. Asarlar to’plami. 1 tom, -160 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. 2026-yil 17-mart kuni Toshkentda Islom tsivilizatsiyasi markazini ochib berishda aytgan so’zlari
3. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Xalq so’zi gazetasi. 2016-yil 15-dekabr.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisidagi nutqidan
5. G’.Kaykovus. Qobusnoma. T.; O’qituvchi NMIU. 2006.185 b.

VATANPARVARLIK TARBIYASIGA YONDASHUVLAR

Tursunbek RAXMONOV,

**Ichki ishlar tizimi veterani, iste’fodagi
polkovnik, O’zbekiston yozuvchilar uyushmasi a’zosi**

O’zbekiston mustaqillikka erishgach, o’z taraqqiyot yo’lini aniq belgilab oldi. Bu – demokratik huqukiy davlat, ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishga qaratilgan keng ko’lamli islohotlar yo’lidir. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya strategiyasida mamlakatni isloh etish va yangilashga qaratilgan dasturiy vazifalarni bajarishda milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an’analarimizni saqlashga, xalqimizning asrlar davomida shakllangan mentalitetiga hurmat bilan munosabatda bo’lishga katta e’tibor qaratilgan. Shu bilan birga, muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanadigan zamonaviy demokratik davlat qurishning o’zini oqlagan xalqaro tajribalarini chuqur o’rganish va kerakli jihatlarini qabul qilish ham davlat siyosatining ustuvor maqsadlaridan biridir.

Vatanimiz mustaqilligining ma’naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an’ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, insonlar, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga xalqiga, ona yurtiga muhabbat, istiqloлга sadoqat tuyg’ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev: “Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og’ishmasdan, qat’iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko’taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo’lib, dunyo miqyosida o’z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo’sh kelmaydigan insonlar bo’lib kamol topishi, baxtli bo’lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”⁵ deb ta’kidlaganlar. Har qanday millatning taraqqiyoti jamiyatimizdagi yoshlarning amaliy faoliyatida ifoda etiladi. Yoshlar respublikamiz aholisining yarmidan ko’pini tashkil etadi. Bugungi yoshlarimiz g’oyaviy jihatdan chiniqqan vatanparvar, zamonaviy bilimlarni egallagan va har qanday yo’nalishda o’z munosabatini bildiradilar. Ular jamiyatning shunday ijtimoiy guruhiga mansubki, xuddi shu yoshlar kuchli hissiy bilish qobiliyatiga egadir. Bugungi kunda yoshlar orasida milliy g’urur, or-nomus va ma’naviy-ruhiy holatlar ustunligida haqiqatni aytishdan cho’chimaslik, mavjud qiyinchilik va muammolarni ochiq oydin bayon etish imkoniyati mavjud.

⁵Mirziyoev Sh.M.Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.- T.,O’zbekiston: NMIU, 2016. 14-bet.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi murakkab globalashuv davrida ma’naviy hayot sohasida vujudga kelayotgan muammolar, xalqimiz ma’naviyatini asrash va yuksaltirish, ayniqsa, yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g’oya va mafkuralar ta’siridan saqlash va himoya qilish masalalarini qo’ymoqda. Har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi boshqa mintaqa va hududlar bilan chambarchas bog’lanib ketgan. Shu o’rinda, biror mamlakat bu voqelikdan chetda turib ijobiy natijaga erisha olmaydi. Har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda, ya’ni ezgulik va yovuzlik yo’lida foydalanish mumkin. Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o’quv dargohlarida, balki radio-televidenie, matbuot, internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma’lumotlarni olmoqda. Yoshlar ma’naviy olamining daxlsizligini asrash uchun nimalarga tayanib ish olib borishimiz kerak, degan savol doimo ko’ndalang turadi. Albatta, ma’naviy tarbiya vositasida degan bo’lardim. Yoshlarimizning ma’naviy olamida bo’shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog’lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehтиrom tuyg’usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur. Bugungi kunda inson ma’naviyatiga qarshi yo’naltirilgan, bir qarashda arziyas bo’lib tuyuladigan kichkina har qanday xabar ham ko’zga ko’rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo’lmaydigan ulkan ziyon etkazishi mumkin. Bizning ulug’ ajdodlarimiz o’z davrida komil inson haqida butun bir axloqiy mezonlar majmuini, zamonaviy tilda aytganda, sharqona axloq kodeksini ishlab chiqqanliklarini eslash o’rinli, deb bilaman. Ota bobolarimizning ongu tafakkurida asrlar, ming yillar davomida shakllanib, sayqal topgan or-nomus, uyat va andisha, sharmu hayo, ibo va iffat kabi yuksak axloqiy tuyg’u va tushunchalar bu kodeksning asosiy ma’no-mazmunini tashkil etadi, desak, xato qilmaymiz. O’z vaqtida birinchi Prezidentimiz ham o’zining kitobida bu haqda ogohlantirgan edi.⁶

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda ta’lim sohasida maktabgacha ta’limdan tortib oliy o’quv yurtlarining sifatiga etibor qaratib, ta’lim sohasini rivojlantirish bilan bog’liq

2 Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. 116 - b

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya xarajatlar o’quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini yaxshilashga zarur o’quv adabiyotlar bilan ta’minlashga va shu bilan birga jahon andozalariga mos keluvchi zamonaviy ta’lim muassasalarini qurishga shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlarning oliy o’quv yurtlari filiallarining ochilishi kabi bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi yoshlarning ma’naviy kamolotini oshirishda va ularning malakali kadrlar bo’lib etishishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma’naviy sohada ma’naviy qadriyatlarimizni ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borish, o’zligimizni chuqurroq anglash, milliy g’oya va istiqlol mafkurasi tamoyillarini xalqimizning qalbi va ongiga singdirish, muqaddas dinimiz va tariximizni soxtalashtirish, ulardan siyosiy maqsadlarda foydalanishlariga yo’l qo’ymaslik bu boradagi asosiy vazifalarimizdan deb o’ylayman. Shu yil 2 aprel kuni davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan “O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko’rish va uni o’tkazish to’g’risida”gi Qarori e’lon qilindi. Unda bu yilgi Mustaqilligimiz **“Yagona Vatan, yagona xalq bo’lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz!”**⁷ degan bosh g’oyani o’zida mujassam etgan g’oyaviy-badiiy kontseptsiya asosida o’tkazilishi belgilangan.

Shundan kelib chiqib hozirgi kunda, yoshlar bilan ishlashda bir qator o’zini oqlagan usullardan foydalanish kerak degan fikrdaman:

- yoshlarimizni ma’naviy yangilanish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, ularning kuch va salohiyatini ijtimoiy hamkorlik va millatlararo totuvlik, diniy bag’rikenglik kabi ezgu maqsadlarga xizmat qildirish, ma’naviyatning kuch-qudratidan ezgu maqsadlar yo’lida samarali foydalanish, munosabatlarni insoniylik g’oyalari asosida rivojlantirish;

- turli qarash va fikrga ega bo’lgan ijtimoiy qatlamlar, siyosiy kuch va harakatlarning o’ziga xos orzu-intilishlarini uyg’unlashtiruvchi g’oyalar Vatan

³ Prezidentning 2026 yil 2 aptreldagi “O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko’rish va uni o’tkazish to’g’risida”gi Qaroridan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi barcha yurtdoshlarimiz uchun muqaddas maqsadga aylanishiga erishish, milliy hamjihatlikni yanada mustahkamlash;

- ota-bobolarimiz dinining gumanistik mohiyatini keng jamoatchilikka tushuntirish borasidagi ishlarni davom ettirish, din xalqimizning ming yillik tarixi, bugungi ma’naviy hayotimizning asosi, Alloh doimo qalbimizda, yuragimizda ekanligini yoshlar ongiga singdirib borish. Buning uchun, avvalo:

- ommaviy axborot vositalarida milliy ma’naviyatimiz aks etgan turli xil sifatli hamda qiziqarli maqolalar, ko’rsatuvlar, seriallar, kino va badiiy filmlar namoyishini omma e’tiboriga taqdim qilish;

- internet tizimidan foydalangan holda milliy saytlarni ko’paytirish hamda yoshlarbop ruknlarni ochish va ular orqali milliy g’oyalarni singdirib borishni ta’minlash;

- jamiyatda ma’naviyatni takomillashtirish imkoniyatlari va istiqbollari mavzusida ilmiy loyihalar joriy etish hamda qonun ustuvorligini ta’minlash zarurdir.

Ma’naviy meros zamonlar o’tishi bilan o’z qadrini yo’qotmaydi, balki sifat jihatdan boyib boradi. Ma’naviy meros kishilar ongiga, ichki dunyosiga, his-tuyg’usiga ta’sir etib, ular ongini boyitadi, axloq-odobini ezgulik sari etaklaydi. Shu nuqtai nazardan XXI asrda davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda salohiyati ko’p jihatdan xalq ma’naviyatining yuksakligi va pokligiga, yoshlarimizning intellektual savodxonligiga, ular ongida va qalbida milliy g’oyaning shakllanganligiga bog’liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mirziyoyev Sh.M.Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.- T.,O’zbekiston:NMIU, 2016. 14-bet.

2. Yuksak ma’naviyat-engilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. 116 - b

3. Prezidentning 2026-yil 2-apreldagi “O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko’rish va uni o’tkazish to‘g‘risida”gi Qaroridan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

PEDOGOG FAOLIYATIDA VAQTNI BOSHQARISH HAMDA TO‘G‘RI TAQSIMLASHNING AHAMIYATI

Jabborov Abdugani

Toshkent kimyo texnologiyalar insituti, Yangier filiali, “Avtomatika va texnologik jarayonlar” kafedrası dotsenti, texnika fanlari nomzodi.

E-mail: abduvani jabborov@gmail.com.

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagog faoliyatida vaqtni boshqarish hamda to‘g‘ri taqsimlashning ahamiyati masalalariga oid fikr,mulohazalar keltirilgan.

Tayanch iboralar: professional toliqish, pedagog,kreativ salohiyat,vaqtni samarali boshqarish, “work-life balance”,Raqamli qaramlik,HEMIS tizimi,LMS platformalar, elektron pochta,“Professional Burnout”,psixoanalitik Gerbert Freydenberger, Emotsional toliqish.

Pedagogik faoliyatda vaqtni to‘g‘ri boshqarish “time management” nafaqat ish unumdorligini oshirish, balki ta’lim sifatini ta’minlovchi fundamental omildir. Zamonaviy pedagogning ish kuni faqatgina auditoriya mashg‘ulotlari bilan cheklanmay, o‘quv-uslubiy tayyorgarlik, ilmiy tadqiqotlar va talabalar bilan individual ishlash kabi ko‘p qirrali vazifalardan iborat. Vaqtning to‘g‘ri taqsimlanishi o‘qituvchiga har bir darsning mazmunini chuqur tahlil qilish, innovatsion metodlarni dars jarayoniga tatbiq etish va o‘z ustida muntazam ishlash imkoniyatini beradi. Aks holda, yuqori ish yuklamasi va betartib vaqt taqsimoti “professional toliqish” (yoki burnout) holatiga olib kelib, pedagogning kreativ salohiyatini so‘ndirishi mumkin. Shuningdek, vaqtni samarali boshqarish pedagogning shaxsiy hayoti va kasbiy majburiyatlari o‘rtasidagi muvozanatni “work-life balance” ta’minlaydi. Vaqtni qadrlash va uni strategik rejalashtirish pedagogning nafaqat bilim beruvchi, balki jamiyat uchun namuna bo‘ladigan zamonaviy lider sifatidagi nufuzini belgilaydi. “Work-life balance” ish va shaxsiy hayot muvozanati - iborasining fanga kirib kelishi 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarga borib taqaladi. Shu yillarda bu ibora ilk bor Buyuk Britaniyada paydo

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lgan. Bu tushuncha aniq bir shaxs tomonidan fanga “ixtiro” sifatida kiritilmagan, balki ayollar huquqlari harakati va sotsiologik tadqiqotlar natijasida muomalaga kirgan. Dastlab 1986-yilda AQSHda rasmiy ishbilarmonlik terminologiyasiga kiritilgan. Sotsiologlar masalan, Arlie Hochschild o‘zining “The Second Shift” asarida ish va uy majburiyatlari o‘rtasidagi ziddiyatlarni ilmiy asoslab berishda ushbu iboradan foydalangan. 105Kasb turlari orasida pedagoglar ushbu balansni eng ko‘p yo‘qotadigan guruhlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘qituvchilarning 70-80 foizi ish va shaxsiy hayot o‘rtasidagi chegara buzilganidan shikoyat qiladi. Chunki o‘qituvchi ish vaqti tugagach ham dars konspektlari tayyorlash, talabalar ishini tekshirish va ilmiy maqolalar yozish bilan band bo‘ladi. Ish “maktab yoki universitet binosi” bilan cheklanmaydi va muattasil davomiy xarakterga ega bo‘ladi. Bundan tashqari, pedagogika - doimiy muloqot va psixologik energiya talab qiladigan soha hisoblanadi. Kun davomida yuzlab talabalar yoki o‘quvchilar bilan muloqot qilish o‘qituvchini ruhan toliqtiradi.

Raqamli qaramlik ham bugungi kunda pedagoglarda ish va hayot balansini yo‘qotishga olib keluvchi sabablardan biri sifatida sanab o‘tilishi o‘rinlidir, chunki telegram guruhlari, HEMIS tizimi, LMS kabi platformalar va elektron pochta orqali talabalar va ma’muriyat bilan 24/7 aloqada bo‘lish shaxsiy vaqtni buzib o‘tadi. Pedagog hayoti va faoliyati o‘rtasida balansning yo‘qolishi natijasida olimlar tomonidan “Professional Burnout” ya’ni kasbiy yonish holati sodir bo‘lishi mumkin. Pedagoglarda bu holat dars sifatining pasayishiga, talabalarga nisbatan befarqlikka va surunkali charchoqqa olib keladi.

Rivojlangan davlatlarda masalan, Finlyandiya yoki Daniyada pedagoglarning ish va shaxsiy hayot muvozanatini saqlash uchun “Right to disconnect” ya’ni ishdan so‘ng aloqaga chiqmaslik huquqi qonunan himoya qilinadi. “Professional Burnout” atamasi ilmiy muomalaga 1974-yilda kirib kelgan. Bu tushunchaning paydo bo‘lishi va rivojlanishi quyidagi ikki bosqich bilan bog‘liq deb talqin qilinadi:

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Birinchi bosqich. 1974-yilda Amerikalik psixolog va psixoanalitik Gerbert Freydenberger ushbu termini birinchi bo‘lib qo‘llagan. U bepul tibbiy klinikalarda ishlaydigan ko‘ngillilarni kuzatib, ulardagi surunkali charchoq, motivatsiyaning yo‘qolishi va hissiy sovuqlikni “burnout” deb atagan. Psixoanalitik bu holatni asosan “yordam beruvchi kasblar” ya’ni shifokorlar, hamshiralar, pedagoglar vakillarida uchratgan.

Ikkinchi bosqich. 1980-yillarda psixolog Kristina Maslach bu tushunchani kengaytirdi va uni o‘lchash uchun maxsus metodika yaratishga muvaffaq bo‘ldi. U “burnout”ni uchta asosiy komponentga ajratdi. Bular:

- Emotsional toliqish. Bunda hissiy resurslarning tugashi kuzatiladi.
- Depersonalizatsiya. Mijozlarga yoki talabalarga nisbatan salbiy, befarq munosabatda bo‘lish sodir bo‘ladi.
- Kasbiy muvaffaqiyatning pasayishi. O‘z ishining natijasidan qoniqmaslik paydo bo‘ladi.

2019-yilda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) rasman “Burnout”ni kasallik emas, balki “muvaffaqiyatli boshqarilmagan surunkali ish joyidagi stress natijasida yuzaga keladigan kasbiy fenomen” deb tasniflagan. Pedagoglarda ushbu holatning oldini olish uchun qo‘llaniladigan zamonaviy usullar masalan, *mindfulness* yoki *detachment* haqida qisqacha ma’lumot berib o‘tishni lozim deb topdik. Pedagoglarda kasbiy yonish (burnout)ning oldini olishda dunyo miqyosida samarali hisoblangan ikki asosiy strategiya mavjud. Bular “mindfulness” ya’ni “ongli diqqat” va “Psychological Detachment” ya’ni “psixologik uzilish” strategiyalari hisoblanadi. “Mindfulness” ya’ni “ongli diqqat va xotirjamlik” usuli pedagogga hozirgi lahzada o‘z his-tuyg‘ulari va fikrlarini hukm qilmasdan kuzatishni o‘rgatadi. Usulning mazmuni o‘qituvchi dars jarayonida yoki tanaffusda o‘z stress darajasini nazorat qiladi. Masalan, talaba bilan ziddiyatli vaziyat yuzaga kelsa, darhol reaksiya bermasdan, “uch soniya to‘xtash” va nafas mashqini bajarish orqali hissiy barqarorlikni saqlaydi. Pedagog uchun usulning foydasi diqqatni jamlash qobiliyati oshadi, ishga nisbatan “avtopilot” holatidan chiqib, har bir

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya darsdan zavq olishni o‘rganadi. Bu usul ayniqsa kognitiv yuklama yuqori bo‘lgan paytda miyaning dam olishiga yordam beradi deb ta’riflanadi. “Psychological Detachment” ya’ni “psixologik uzilish” usuli pedagogning ish vaqti tugagandan so‘ng ish haqidagi fikrlardan butkul uzoqlashish qobiliyatidir. Usulning mazmuni ish binosidan chiqishingiz bilan “o‘qituvchi” rolidani “shaxs” roliga o‘tish. Bu shunchaki jismoniy ketish emas, balki miyani dars ishlanmalari, tekshirilmagan ishlar yoki ma’muriy muammolar haqida o‘ylashdan to‘xtatishdir. Bugungi kunda ritual yaratish, raqamli gigiyena kabi usullar ham pedagoglar uchun foydali sanaladi. Masalan, rituallar yaratish usulida ishdan uyga qaytishda ma’lum bir musiqani tinglash yoki kiyimni almashtirish orqali miyaga “ish tugadi” degan signal berish taklif etiladi. Yoki raqamli gigiyena usulida ishdan keyin Telegram guruhlarini bildirishnomalarini o‘chirib qo‘yish tushuniladi. Bu strategiyalar “hissiy batareyani” qayta quvvatlash uchun zarurdir.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, psixologik uzilishni bajara oladigan pedagoglar ertasi kuni yangi g‘oyalar bilan darsga kirishadi. Dars jarayonida vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va uni “his qila olish” - bu pedagogning professional mahoratining eng muhim ko‘rsatkichlaridan biridir. Bu nafaqat darsni reja bo‘yicha yakunlash, balki o‘quv jarayonining **psixologik iqlimiga** ham bevosita ta’sir qiladi. Vaqtni to‘g‘ri boshqarishning pedagog faoliyatidagi asosiy samaralari quyidagilarda namoyon bo‘ladi: **Dars maqsadlariga to‘liq erisha oladi.** Vaqtni his qiladigan pedagog darsning har bir bosqichi kirish, yangi mavzu bayoni, mustahkamlash va xulosa uchun ajratilgan daqiqalarni nazorat qila oladi. Bu esa mavzuni “chala” qolib ketishidan yoki shoshma-shosharlik bilan yakunlanishidan himoya qiladi.

Talabalarning diqqatini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Inson miyasi ma’lum vaqt oralig‘da odatda 15-20 daqiqa diqqatni yuqori darajada ushlab tura oladi. Vaqtni to‘g‘ri taqsimlaydigan o‘qituvchi darsning eng muhim qismini talabalarning diqqati eng yuqori bo‘lgan vaqtga to‘g‘rilaydi va charchoq sezila boshlaganda metodni o‘zgartiradi. Mmasalan, ma’ruzadan amaliy o‘yinga o‘tadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Psixologik xotirjamlik va ishonchga erisha oladi. Vaqtni nazorat qila olmaydigan pedagog dars oxiriga kelib shoshib qoladi, bu esa uning nutqida va harakatlarida asabiylikni keltirib chiqaradi. Vaqtni his qiladigan o‘qituvchi esa xotirjam bo‘ladi, bu xotirjamlik talabalarga ham o‘tadi va darsda ijobiy o‘quv muhiti shakllanadi.

“Refleksiya” jarayoni uchun imkoniyat yaratadi. Darsning eng muhim qismi — bu yakuniy xulosa va qayta aloqa (feedback). Vaqtni to‘g‘ri taqsimlash dars oxirida talabalarning savollariga javob berish va o‘tilgan mavzuni hayot bilan bog‘lash uchun "zaxira vaqt" yaratadi. Aks holda, dars qo‘ng‘iroq chalinishi bilan to‘satdan uzilib qoladi va bilimlar tizimlashmaydi.

Pedagogning nufuzi oshadi va professionalizmga erishadi. Vaqtni qadrlaydigan va darsni o‘z vaqtida boshlab, o‘z vaqtida tugatadigan pedagog talabalar ko‘z o‘ngida tartibli va mas‘uliyatli lider sifatida gavdalanadi. Bu talabalarni ham vaqtga nisbatan hurmat bilan yondashishga o‘rgatadi. Pedagogik faoliyatda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va vaqtni his qila olish ko‘nikmalarini samrali rivojlantirish uchun bir qancha amaliy tavsiyalar beriladi. Shulardan ayrimlarini keltirib o‘tishni lozim deb topdik. Pedagoglar uchun “Vaqt hissi” mashqi - 80 daqiqalik darsni 4 ta 20 daqiqalik bloklarga ajrating. Har bir blok tugashini soatga qaramasdan sezishga harakat qiling. Taymerdan foydalanish orqali amaliy mashg‘ulotlar paytida talabalarga “Sizda 7 daqiqa vaqt bor” deb aniq chegara qo‘yish ham ularni, ham sizni vaqtni his qilishga o‘rgatadi.

Qisqacha xulosa. Oliy ta’lim tizimida pedagoglarning vaqt me’yorlarini optimallashtirish va ish yuklamasini oqilona taqsimlash ta’lim sifatini oshirishning strategik omili hisoblanadi. Xalqaro tajriba va modernizatsiya: Rivojlangan davlatlar oliy ta’lim tizimida qo‘llaniladigan “40-40-20” modeli (tadqiqot, o‘qitish va xizmat) pedagogning auditoriya yuklamasini kamaytirish orqali dars sifati va ilmiy mahsuldorlikni oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston OTMlarida ham “miqdor” ko‘rsatkichidan “sifat” ko‘rsatkichiga o‘tish jarayoni aynan auditoriya soatlarini optimallashtirishni taqozo etadi. Pedagogik faoliyatda *work-life balance*

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya (ish va shaxsiy hayot muvozanati)ning buzilishi *professional burnout* (kasbiy yonish) fenomenini keltirib chiqaradi. Tadqiqotda ko‘rsatilganidek, *mindfulness* va *psychological detachment* strategiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish pedagogning emotsional resurslarini saqlab qolish va dars jarayonida yuqori motivatsiyani ta’minlashning asosiy vositasidir.

Dars jarayonida vaqtni his qilish va uni to‘g‘ri segmentlash pedagogning professional kompetensiyasi bo‘lib, u talabalarning diqqat-e’tiborini samarali boshqarish, o‘quv maqsadlariga tizimli erishish va dars oxirida sifatli qayta aloqa (feedback) o‘rnatish imkonini beradi. O‘zbekistonda pedagoglarning auditoriya yuklamasini kamaytirishga doir chora-tadbirlar nafaqat o‘qituvchining jismoniy charchog‘ini kamaytiradi, balki unga yangi innovatsion metodikalar ustida ishlash, raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish va fundamental tadqiqotlar bilan shug‘ullanish uchun zarur akademik erkinlikni taqdim etadi. Umuman olganda, oliy ta’limda vaqt me’yorlarini pedagogning darsga tayyorgarligi va ilmiy izlanishi foydasiga qayta ko‘rib chiqish – zamonaviy, raqobatbardosh va yuqori intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlashning asosiy kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Ta’lim to‘g‘risida: [2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son]. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida: [2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son]. – Toshkent, 2017.
3. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – Toshkent, 2023. – 41, 50-moddalar.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O‘zbekiston – 2030" strategiyasi to‘g‘risida: [2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son]. – Toshkent, 2023.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida: [2022-yil 3-fevraldagi PQ-112-son]. – Toshkent, 2022.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

6. Allen D. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. – New York: Viking, 2001. – 267 p.
7. Allen D. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. – New York: Penguin Books, 2015. – 352 p.
8. Az-Zarnujiy. Ilm olish yo‘li. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – 96 b.
9. Brown T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. – New York: Harper Business, 2009. – 272 p.
10. Buxoriy, Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Al-Jome’ as-sahih. I jild. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1991. – 560 b.
11. Cirillo F. The Pomodoro Technique: The Acclaimed Time-Management System That Has Transformed How We Work. – New York: Currency, 2018. – 160 p.
12. Clear J. Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones. – New York: Avery, 2018. – 320 p.
13. Macan T.H. Time management: Test of a process model // Journal of Applied Psychology. – 1994. – Vol. 79(3). – P. 381–391.
14. Mahmudxo‘ja Behbudi. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 1999. – 224 b.

Elektron resurslar

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz>
2. Gleb Arkhangelsky Time Management School. <https://tmliga.ru>
3. Google Scholar. <https://scholar.google.com>.
4. <https://www.ipsos.com>
5. <https://scientists.uz>
6. <https://cyberleninka.ru>
7. <https://zamin.uz>

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MAHALLIY TARIXIY MATERIALLARNING O‘RNI.

Qudratov S.S.

GulDU professori

Tarix tilga kirgan, tarixdan saboq olingan joyda, albatta, bilim va ma’rifat, taraqqiyot va adolat bo’ladi.

Sh.Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2021 yil 19 yanvar kuni Ma’naviyat va ma’rifat sohasiga bag’ishlangan yig’ilishda, yoshlarni vatanparvarlik, milliy iftixor ruhida tarbiyalash, buning uchun tarixni yaxshi o’rgatish, bu yo’nalishdagi ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish muhimligi ta’kidlandi. Davlatimiz rahbarining milliy tarixni milliy ruh bilan yozish kerakligi borasidagi so’zlari⁸ tariximizni o’rganishda yangi sifat bosqichini boshlab berdi desak ayni haqiqatni aytgan bo’lamiz. Sababi, tarix o’tmishdan saboq olib, kelajak uchun ruhiy quvvat vazifasini bajarmog’i lozim. Nimagadir, tariximizda ushbu birlamchi vazifa e’tibordan chetda qolib, tariximiz raqamlar va nomlar bilan cheklanib qolmoqda. Vaholanki, tarix fuqoralarimizni, ayniqsa yoshlarimizni kelajakdagi ezgu ishlar sari ruhlantirishi kerak. Bu vazifani esa faqat raqamlar va nomlar bilangina amalga oshirib bo’lmaydi. Uning uchun yoshlarimiz buyuk ajdodlarimizning bizlarga qoldirgan meroslarini o’z qo’llari bilan ushlab uni his qilishlari, san’at darajasidagi qadim asoru-atiqalarni o’z ko’zlari bilan ko’rishlari muhim ahamiyatga ega.

Insoniyatning tarixiy-madaniy merosini saqlash va o’rganish muammosi dunyoning barcha madaniy mamlakatlari uchun muhim masalalardan biridir. Bu masala qator xalqaro tashkilotlarning, xususan, BMTning fan, ta’lim va madaniyat masalalari bo’yicha tashkiloti YuNESKOning faoliyatida etakchi o’rin tutib kelmoqda. Tarixiy-madaniy yodgorliklarni saqlashga e’tibor, o’z navbatida,

⁸. Ш.Мирзиёев. Жамият ҳаётининг танаси иктисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир Халқ сўзи. №13.Т., 2021 й.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya jamiyatning ma’naviy va madaniy yuksalishida o’ziga xos poydevor vazifasini o’taydi va yosh avlod tarbiyasida ham muhim ahamiyatga egadir.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 28 dekabrda Parlamentga qilgan Murojaatnomasida ham tarix, tarixiy merosga munosabat masalasiga e’tibor qaratib, “Oldimizga qo’ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo’ladigan milliy g’oyani rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy o’zligimizni anglash, vatanimizning qadimiy va boy tarixini o’rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlarini har tomonlama qo’llab-quvvatlashimiz lozim. O’tmishga berilgan baho, albatta, xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan holi bo’lishi zarur”⁹, deb ta’kidlab o’tdilar.

Markaziy Osiyo tsivilizatsiyasi shakllanishi va rivojlanishida uning “yuragi” hisoblangan O’zbekiston hududi muhim o’rin tutgan. Mamlakatimizda joylashgan tarixiy madaniy meros ob’ektlari, rivojlangan madaniyatning mavjud bo’lgani haqida dalolat beradi. Ular ichida qadim tariximiz xazinasini bo’lgan arxeologik yodgorliklar – ko’hna shaharlar xarobalari, qo’rg’onlar, manzilgohlar, mudofaa inshootlarining qoldiqlari, karvonsaroylar, rabotlar va sardobalar, ko’priklar kabi yo’lbo’yi inshootlari, tosh haykalchalar, tosh bitik va suratlar, buyumlar, aholi maskanlarining tarixiy-madaniy qatlamlari va boshqalar mintaqaning qadimgi davr va o’rta asrlar madaniyati izlarini o’z bag’rida saqlab kelmoqda. O’zbekistonning viloyat va tumanlarida o’ta notekis joylashgan arxeologik yodgorliklarning bizgacha saqlanib qolganlari soni ayrim manbalarga ko’ra 8,5 mingga yaqindir¹⁰.

O’zbekistonning Qadimgi Sharq tsivilizatsiyasi tizimida tutgan o’rnini ochib beruvchi tushunchalarni shakllantirish va xalqaro miqyosda targ’ib qilish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Tarixiy-madaniy meros, ajdodlar tajribasi barcha davrlar va jamiyatlar uchun o’ziga xos ma’naviy tayanch vazifasini

⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2018 йил 29 декабрь.

¹⁰ Бердимуродов А., Раимкулов А.Т. Археологик мерос: уни асраб-авайлаш барчамизнинг фуқоралик бурчимиздир // Ўзбекистон тарихи ва маданияти. – Тошкент: Tafakkur, 2011. – Б. 233.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o’tab keladi. O’zbek xalqi dunyoning barcha madaniy xalqlari singari boy va bebeho tarixiy-madaniy merosiga doimo katta hurmat va ehtirom ko’rsatib kelgan. Ajdodlar merosini o’rgangan, asrab avaylagan va targ’ib kelib kelgan. Shu bilan birga, tarixiy-madaniy merosga munosabat masalasiga dunyo miqiyosida nazar tashlasak, bugungi kunda tarixiy-madaniy merosni, ma’naviy, ahloqiy qadriyatlarni saqlash masalasi global muammolar qatoriga kirib borayotganligini ko’rish mumkin. Zero, zamonaviy “ommaviy madaniyat” mezonlari bizning ham an’anaviy ma’naviy qadriyatlarimizni eskilik sarqiti sifatida qarab, ularni mensimaslika chaqirmoqda. Bu xatarga qarshi turish, yoshlarda g’oyaviy immunitetni shakllantirish va yuksaltirish muammosi, bu muammo echimida tarixiy-madaniy merosning o’rni va ahamiyatini anglash bugungi davrning dolzarb vazifalari qatoridan joy oldi.

Mustaqillik yillarida tarixiy-madaniy merosimizning muhim qismi bo’lgan arxeologik yodgorliklarga munosabatning qonuniy asoslari takomillashtirilib borilmoqda. Bugungi kunda O’zbekistonda 4 mingga yaqin arxeologik yodgorliklar rasmiy ro’yxatga olinib, tegishli qonunlar asosida davlat himoyasiga olingan. 2009 yil 16-iyunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan “Arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risida” Qonun bu borada muhim ahamiyatga ega bo’ldi. Senat tomonidan 2009 yil 29 avgustda ma’qullangan bu Qonunning maqsadi “arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat” ekanligi qonunning 1- moddasida belgilab qo’yilgan. 34- moddadan iborat Qonunda arxeologik yodgorliklarning ta’rifi, ularni muhofaza qilishda davlat va mahalliy hokimiyatlarning vazifalari, ilmiy tadqiqotlar olib borish va foydalanish qoidalari, bu sohadagi xalqaro hamkorlik va boshqa tegishli masalalar o’z aksini topgan.

Bugungi kunda mamlakatimiz hududida joylashgan arxeologik yodgorliklarni tarixiy merosimizning muhim tarkibiy qismi sifatidagi ahamiyatini keng targ’ib qilish davr talabiga aylanishi zarur.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Ko’pchilik, nazarida Sirdaryo deganda yaqin vaqtlargacha cho’l bo’lgan hudud tushiniladi. Vaholanki, Sirdaryo tarixi ham yurtimiz tarixining bir qismi sifatida biz uchun aziz va qadrlidir. Sirdaryo tarixini o’rganishda viloyat hududida olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar muhimdir. Sirdaryo viloyati hududi qadimda va o’rta asrlarda “Buyuk ipak” yo’lining muhim qismida joylashgan bo’lgan. O’rta er dengizidan chiqib, Buxoro va Samarqand orqali qadimgi Chin (Xitoy) sari yo’l olgan savdo karvonlari albatta bizning xududdan o’tishgan. Shuningdek, qadim Choch (Toshkent)ga ham olib boruvchi savdo yo’llari aynan viloyatimiz xududidan o’tgan. Demakki, viloyatimiz xududi qadimda va o’rta asrlarda mamlakatimizning qadim o’lkalari – So’g’d (Samarqand), Dovon (Farg’ona) va Choch (Toshkent)larni bir-birlari bilan bog’lab turgan. Shu sababli Sirdaryo viloyati tarixini chuqur o’rganmasdan turib, u bilan chegaradosh qadimgi So’g’d, Farg’ona, Choch tarixini to’liq bilib bo’lmaydi. Zero, ular bir-birlari bilan Sirdaryo orqali bog’langan. Yuqoridagi hududlar tarixiga oid xanuz o’z echimini topmayotgan ko’plab muammolarni bizning nazarimizda Sirdaryo tarixini o’rganish orqaligina echish mumkin bo’ladi.

Muhim savdo yo’llarida joylashganligi sababli, viloyatimiz xududida savdo karvonlarga xizmat ko’rsatish tufayli obod va farovon bo’lgan qadim manzilgohlar, shaharlar bo’lgan. Shuningdek, viloyatimiz xududidan O’rta Osiyoning eng uzun daryosi Sirdaryoning o’tganligi, janubiy xududlarida Turkiston tog’ tizmalaridan suv oluvchi ko’plab soylar mavjudligi ham qadim ajdodlarimizning ushbu xududni makon tutishlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratgan.

Viloyat hududidagi eng qadimgi aholi manzilgohlari ham sug’orish uchun qulay bo’lgan daryo va soy bo’ylarida paydo bo’lgan. Viloyatimiz xududidagi eng qadimgi o’troq aholi Turkiston tog’ tizmalaridan suv oluvchi Sho’rbuloqsoy bo’ylarida istiqomat qilgan. Arxeologik tadqiqotlar dastlabki dehqonchilik manzilgohlari Sho’rbuloqsoy bo’ylarida (Eski Xovos) bundan 3-4 ming yillar oldin paydo bo’lganligi haqida guvohlik beradi. Bu tabiiy, chunki yuqoridagi soy sersuv,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya uning atrofidagi erlar esa unumdor bo’lgan. Shuningdek, bu vohaning buyuk savdo yo’lida joylashganligini ham yoddan chiqarmasligimiz lozim.

Umuman olganda, “Buyuk ipak yo’li” chorrahasida joylashgan Markaziy Osiyo hududi ming yillar davomida xalqaro madaniy, iqtisodiy va siyosiy aloqalar rivojlangan, turli diniy va ma’naviy, ahloqiy qadriyatlar o’zaro muloqotga kirishadigan makon bo’lib keldi. Mintaqaning bu geografik o’ziga xosligi mintaqada hayratda qolarli bag’rikenglik xislatiga ega bo’lgan xalqimizni tarbiyaladi, yuksaltirdi, dunyo tsivilizatsiyasiga, umuminsoniy qadriyatlarga katta hissa qo’shgan yirik millat bo’lib tanilishimizga imkon berdi. Bu asriy qadriyatlarni saqlash, yosh avlodning tarixiy tafakkurini boyitishda tarixiy-madaniy merosning, xususan arxeologik merosning ahamiyatini anglash yangi O’zbekistonning yangi qiyofasi (imiji) bo’lishiga erishish gumanitar ta’lim tizimining bosh vazifasi bo’lishi kerak.

“Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o’rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”¹¹. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda qadim va shonli tariximiz, buyuk ajdolarimiz hayoti va faoliyatini bilish ibrat maktabi vazifasini o’taydi.

ADABIYOTLAR RYXATI

1. Sh.Mirziyoev. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo’lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir Xalq so’zi. №13.T., 2021 y.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi G’G’ “Xalq so’zi”, 2018 yil 29 dekabr.
3. Berdimurodov A., Raimqulov A.T. Arxeologik meros: uni asrab-avaylash barchamizning fuqoralik burchimizdir G’G’ O’zbekiston tarixi va madaniyati. – Toshkent: Tafakkur, 2011. – B. 233.
4. Sh.Mirziyoev. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo’lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Xalq so’zi. №13.T., 2021 y.

¹¹. Ш.Мирзиёев. Жамият ҳаётининг танаси иқтисодийёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавийатдир. Халқ сўзи. №13.Т., 2021 й.

YOSHLARNING EKOLOGIK MADANIYATINI OSHIRISHDA OLIV TA’LIM MUASSASALARINING O’RNI.

**Mazamqulov Eldor Muxammadqul o’g’li
Guliston davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.**

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishda oliy ta’lim muassasalarining o’rni va ahamiyati tahlil etilgan. Unda ekologik madaniyat tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda yosh avlodni ekologik jihatdan tarbiyalashning dolzarb masalalari yoritilgan. Shuningdek, oliy ta’lim tizimida ekologik ta’limni tashkil etish, talabalarda ekologik tafakkur va mas’uliyatni shakllantirishning pedagogik hamda amaliy jihatlari ko’rib chiqilgan. Maqolada ekologik ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo’llash, amaliy faoliyatni kuchaytirish, “yashil universitet” konsepsiyasini joriy etish kabi yo’nalishlarning ahamiyati asoslab berilgan. Shu bilan birga, mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yuzasidan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari yoshlarning ekologik madaniyatini rivojlantirishda oliy ta’lim muassasalarining yetakchi rolini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: ekologik madaniyat, ekologik ong, ekologik ta’lim, yoshlar, oliy ta’lim muassasalari, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, ekologik tarbiya, ekologik tafakkur, yashil iqtisodiyot, innovatsion texnologiyalar, ekologik xavfsizlik, ekologik mas’uliyat, ta’lim tizimi, ekologik siyosat, tabiatni muhofaza qilish.

Hozirgi davrda insoniyat taraqqiyoti bilan bir qatorda ekologik muammolar ham tobora keskinlashib bormoqda. Iqlim o’zgarishi, havo va suvning ifloslanishi, yer resurslarining degradatsiyasi, bioxilma-xillikning qisqarishi kabi global muammolar nafaqat tabiatga, balki inson salomatligi va jamiyat rivojiga ham salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Shu sababli ekologik xavfsizlikni ta’minlash va tabiatni muhofaza qilish masalasi bugungi kunning ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada ayniqsa yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki yoshlar jamiyatning eng faol, yangilikka intiluvchan va kelajakni belgilovchi qatlamidir. Ekologik madaniyat tushunchasi insonning tabiatga ongli, mas’uliyatli va ehtiyotkorona munosabatini anglatadi. U nafaqat ekologik bilimlarga ega bo‘lishni, balki ularni amaliyotda qo‘llay olishni ham o‘z ichiga oladi. Ekologik madaniyatli shaxs tabiatni muhofaza qilish zarurligini anglaydi, ekologik muammolarni tushunadi va ularni bartaraf etishga o‘z hissasini qo‘shishga intiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirish uzluksiz ta’lim tizimining barcha bosqichlarida amalga oshirilishi lozim. Bunda oliy ta’lim muassasalari alohida o‘rin tutadi. Oliy ta’lim muassasalari nafaqat mutaxassislar tayyorlash, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirish markazi hisoblanadi. Aynan shu bosqichda yoshlar mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish, ilmiy yondashuv asosida qaror qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. Shu sababli ekologik madaniyatni shakllantirish jarayonida oliy ta’lim muassasalari muhim rol o‘ynaydi. Avvalo, bu ta’lim muassasalarida ekologik bilimlar tizimli ravishda o‘qitiladi. Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish kabi fanlar orqali talabalar tabiat va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqur anglay boshlaydi.

Bundan tashqari, ekologik ta’lim faqatgina alohida fanlar bilan cheklanib qolmasligi kerak. U boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘qitilishi maqsadga muvofiqdir. Masalan, iqtisodiyot fanlarida ekologik iqtisodiyot, texnik yo‘nalishlarda “yashil texnologiyalar”, ijtimoiy fanlarda esa ekologik ong va madaniyat masalalari yoritilishi mumkin. Bunday yondashuv talabalarda kompleks fikrlashni rivojlantiradi va ekologik muammolarga turli nuqtai nazardan qarash imkonini beradi. Oliy ta’lim muassasalarining yana bir muhim vazifasi — talabalarda ekologik tafakkurni shakllantirishdir. Ekologik tafakkur bu — tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tizimli ravishda tushunish, har qanday faoliyatning ekologik oqibatlarini oldindan ko‘ra bilish va mas’uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Bu jarayonda muammoli ta’lim, interaktiv metodlar,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya munozaralar, case-study va loyiha asosida o‘qitish kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar muhim rol o‘ynaydi.

Nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash ham ekologik madaniyatni shakllantirishning muhim omillaridan biridir. Oliy ta’lim muassasalarida turli ekologik aksiyalar, subbotniklar, daraxt ekish tadbirlari, chiqindilarni saralash loyihalari tashkil etilishi talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. Shuningdek, talabalar ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb etilishi, ekologik muammolarni o‘rganish va ularning yechimini izlash jarayonida bevosita qatnashishi ularning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ekologik ta’limni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida raqamli platformalar, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalaridan foydalanish orqali ekologik bilimlarni yanada samarali yetkazish mumkin. Bu esa talabalar uchun o‘quv jarayonini qiziqarli va interaktiv qiladi.

Shu bilan birga, yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud.

Jumladan, ekologik ta’limning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi, amaliy mashg‘ulotlarning kamligi, ayrim hollarda talabalar orasida ekologik muammolarga nisbatan befarqlik holatlarining uchrashi bu boradagi ishlarni yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, moddiy-texnik bazaning yetishmasligi, zamonaviy laboratoriyalarning kamligi ham ekologik ta’lim samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Mazkur muammolarni hal etish uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, o‘quv dasturlarini ekologik yo‘nalishda boyitish va zamonaviy talablar asosida takomillashtirish lozim. Talabalarni amaliy faoliyatga keng jalb etish, ekologik loyihalar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalari va davlat hamda nodavlat tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali ekologik ta’lim samaradorligini oshirish mumkin. Yuqoridagilardan tashqari, yoshlarning ekologik

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya madaniyatini oshirishda oliy ta’lim muassasalarining o’rni faqat ta’lim jarayoni bilan cheklanib qolmaydi. Ular jamiyatda ekologik qadriyatlarni targ’ib qiluvchi muhim ijtimoiy institut sifatida ham faoliyat yuritadi. Universitetlar turli seminarlar, konferensiyalar, davra suhbatlari orqali ekologik muammolarni keng jamoatchilikka yetkazadi va bu orqali yoshlarning ekologik ongini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, talabalar ishtirokidagi ilmiy-amaliy anjumanlar ekologik muammolarni muhokama qilish, yangi g’oyalar va innovatsion yechimlar ishlab chiqishda muhim platforma bo’lib xizmat qiladi.

Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida “yashil universitet” konsepsiyasini joriy etish ham dolzarb hisoblanadi. Bu konsepsiya doirasida energiya tejamkor texnologiyalarni qo’llash, chiqindilarni kamaytirish, qayta ishlash tizimini yo’lga qo’yish, yashil hududlarni kengaytirish kabi amaliy ishlar amalga oshiriladi. Bunday muhitda tahsil olayotgan talaba nafaqat nazariy bilim oladi, balki ekologik to’g’ri turmush tarzini amalda ko’rib, o’rganadi. Yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirishda tarbiya omili ham muhim o’rin tutadi. Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlar orqali talabalarda tabiatga mehr-muhabbat, ekologik mas’uliyat, milliy qadriyatlar asosida tabiatni asrash tushunchalari shakllantiriladi. Chunki ekologik madaniyat faqat bilim emas, balki qadriyat va e’tiqod masalasi hamdir.

Bundan tashqari, ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning o’rni ham katta. Oliy ta’lim muassasalari xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda qo’shma dasturlar, grantlar, ilmiy loyihalar amalga oshirishi mumkin. Bu esa talabalarga global ekologik muammolarni kengroq tushunish va ilg’or tajribalarni o’rganish imkonini beradi. Xususan, iqlim o’zgarishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, suv resurslarini boshqarish kabi yo’nalishlarda xalqaro tajriba juda muhim hisoblanadi. Ekologik madaniyatni shakllantirishda ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan foydalanish ham samarali vositalardan biridir. Hozirgi yoshlar axborotni asosan internet orqali qabul qilgani sababli, ekologik mazmundagi kontentlar, videolar, bloglar, ijtimoiy kampaniyalar orqali ularning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya e’tiborini jalb qilish mumkin. Bu esa ekologik bilimlarni keng targ‘ib qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Yana bir muhim jihat — bu ekologik huquqiy madaniyatni rivojlantirishdir. Talabalar atrof-muhitni muhofaza qilishga oid qonunlar, me’yoriy hujjatlar, ekologik javobgarlik masalalarini bilishi zarur. Bu ularga kelajakda o‘z faoliyatida ekologik qonunchilikka amal qilish va boshqalarni ham bunga undash imkonini beradi.

Shuningdek, ekologik madaniyatni oshirishda interdisiplinar yondashuv katta ahamiyatga ega. Ya’ni ekologiya faqat tabiiy fanlar doirasida emas, balki falsafa, sotsiologiya, iqtisodiyot, pedagogika kabi fanlar bilan uyg‘un holda o‘rganilishi lozim. Masalan, falsafa ekologik ong va inson-tabiat munosabatining mohiyatini tushuntirsa, iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish yo‘llarini o‘rgatadi. Bu esa talabalarda ekologik muammolarga kompleks yondashuvni shakllantiradi.

Bundan tashqari, oliy ta’lim muassasalarida ekologik startaplar va innovatsion loyihalarni rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Talabalar tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash usullari, energiya tejovchi qurilmalar nafaqat ilmiy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham katta foyda keltirishi mumkin. Bu esa yoshlarning tashabbuskorligini oshiradi va ularni ekologik muammolarni hal etishga faol jalb qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning ekologik madaniyatini oshirish ko‘p qirrali va uzluksiz jarayon bo‘lib, bunda oliy ta’lim muassasalari markaziy o‘rin egallaydi. Ta’lim, tarbiya, ilm-fan va amaliy faoliyat uyg‘unligi orqali yosh avlodda ekologik ong va madaniyatni yuksaltirish mumkin. Bu esa o‘z navbatida, jamiyatning barqaror rivojlanishi va ekologik xavfsizligini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
- 2.O‘zbekiston Respublikasining “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2021.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2019–2024.

4.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

5.Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

6.Odilov Q., Xasanov S. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.

7.Rasulov A. Ekologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

8.To‘rayev B., Yo‘ldoshev D. Barqaror rivojlanish asoslari. – Toshkent, 2020.

9.Xolmatov A. Ekologik madaniyat va ta’lim. – Toshkent: Universitet, 2019.

10.United Nations. Sustainable Development Goals Report. – New York, 2022.

11.UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.

12.Tilavov N. Ekologik tarbiya metodikasi. – Toshkent, 2021.

Internet manbalari: www.unep.org, www.unesco.org, www.lex.uz

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Yusupov Otabek Ulug‘bek O‘g‘li

+998930478654

yusupovotabek771@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari o‘rtasidagi bog‘liqlik ko‘rib chiqiladi. Bir-biriga bog‘langan bugungi dunyoda globallashuv raqamli texnologiyalar, ommaviy axborot vositalari va madaniy almashinuv orqali yoshlarning ongi, qadriyatlar va xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada global integratsiya

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlarning ma’naviy rivojlanishini qanday boyitishi va unga qarshi kurashishi, ba’zan an’anaviy qadriyatlarning zaiflashishiga olib kelishi, shuningdek, kengroq intellektual va madaniy o’sish uchun imkoniyatlar yaratishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda yoshlar ma’naviyatining asosiy tarkibiy qismlari, jumladan, axloqiy ong, axloqiy mas’uliyat, milliy o’zlikni anglash, madaniy merosga hurmat kabi jihatlarga e’tibor qaratilgan. Shuningdek, u ma’naviyatni anglashning nazariy yondashuvlarini o’rganadi, muvozanatli dunyoqarashni shakllantirishda ta’lim, oila va ijtimoiy institutlarning rolini ta’kidlaydi. Jahon andozalariga moslashgan holda madaniy o’ziga xoslikni saqlash maqsadida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish zarurligiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, maqolada madaniy homogenlashtirish, qadriyatlar to’qnashuvi, yot mafkuralar ta’siri kabi dolzarb masalalar muhokama qilinib, yoshlar o’rtasida ma’naviy-ma’rifiy tarbiyani kuchaytirish bo’yicha tavsiyalar berilgan. Uning xulosasiga ko’ra, kuchli ma’naviy poydevorni shakllantirish yoshlarning globallashuv jarayonlariga mas’uliyat bilan yondashishi va jamiyatga ijobiy hissa qo’shishi uchun zarurdir.

Kalit so'zlar Globallashuv jarayonlari, yoshlar ma’naviyati, ma’naviy madaniyati, axloqiy qadriyatlari, milliy o’zlikni anglash, umuminsoniy qadriyatlar, madaniy integratsiya, ijtimoiy ta’sir, globallashuv muammolari, qadriyatlarni o’zgartirish, axloqiy tarbiya, madaniyatni asrab-avaylash, yoshlar rivojlanishi.

Kirish. XXI asrda globallashuv butun dunyoda ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va ma’naviy hayotni shakllantiruvchi eng ta’sirli va belgilovchi jarayonlardan biriga aylandi. Axborot texnologiyalari, aloqa tizimlari va xalqaro hamkorlikning jadal rivojlanishi global integratsiyaning misli ko’rilmagan darajalariga olib keldi. Bu o’zgarishlar, ayniqsa, yangi g’oyalar, qadriyatlar va turmush tarzini o’zlashtirishning eng faol ishtirokchisi bo’lgan yoshlarga kuchli ta’sir ko’rsatdi. Bunday sharoitda yoshlar ma’naviyati masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ma’naviyat nafaqat shaxsiy e’tiqod va axloqiy qadriyatlarning in’ikosi, balki ijtimoiy mas’uliyat, madaniy o’ziga xoslik, milliy ongning poydevori hamdir.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Globallashuv ta’sirida yoshlar turli madaniyatlar, mafkuralar va qadriyatlar tizimiga duchor bo‘lmoqdalar, bu ularning dunyoqarashini ijobiy boyitishi va shu bilan birga o‘ziga xoslik chalkashligi, an’anaviy qadriyatlarning zaiflashishi, madaniy assimilyatsiya kabi muayyan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan, globallashuv jarayonlari doirasida yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslarini o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu milliy an’analar, tarixiy meros, umuminsoniy qadriyatlarning barkamol shaxsni shakllantirishdagi o‘rnini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqolaning muqaddimasida madaniy o‘ziga xoslikni saqlash, yoshlarning jahon hamjamiyatida faol ishtirok etayotganda ma’naviy jihatdan mustahkam bo‘lishini ta’minlash bilan global ta’sirlarni muvozanatlash zarurligi ta’kidlanadi. Bundan tashqari, ushbu mavzuning dolzarbligi yoshlarning ma’naviy barkamolligini mustahkamlashga qaratilgan samarali ta’lim va ijtimoiy strategiyalarni ishlab chiqishga bo‘lgan ehtiyojning ortib borayotganligi bilan belgilanadi. Yoshlarni axloqiy xulq-atvorga, tanqidiy fikrlashga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishga yo‘naltirishda ta’lim muassasalari, oilalar, butun jamiyat muhim o‘rin tutadi. Shunday qilib, ushbu maqola globallashuv va yoshlar ma’naviyatining o‘zaro ta’sirini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va zamonaviy yoshlarda mustahkam ma’naviy poydevorni shakllantirishga qaratilgan nazariy va amaliy yondashuvlarni taklif qilishga qaratilgan.

Metodologiya . Ushbu maqola globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyati nazariyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishga kompleks va tizimli yondashishga asoslangan. Tadqiqot mavzuni har tomonlama tahlil qilishni ta’minlash uchun ham nazariy, ham empirik usullarni qo‘llaydi. Birinchidan, nazariy metodologiya globallashuv va ma’naviyat bilan bog‘liq ilmiy adabiyotlar, falsafiy tushunchalar, pedagogik yondashuvlar tahlilini o‘z ichiga oladi. Qiyosiy tahlil turli madaniy va ilmiy kontekstlarda yoshlar ma’naviyatiga turlicha qarashlarni o‘rganish uchun qo‘llaniladi. Bundan tashqari, tadqiqot tizimli va fanlararo yondashuvlar tamoyillariga tayanadi, sotsiologiya, falsafa, psixologiya va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ta’limdan olingan tushunchalarni birlashtiradi. Ikkinchidan, tadqiqotda globallashuv sharoitida yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash uchun tahliliy va mantiqiy usullar qo’llaniladi. Bu usullar yoshlar o’rtasida qadriyatlar, me’yorlar va madaniy yo‘nalishlarning o‘zgarishini tasniflash va izohlashga yordam beradi. Umumlashtirish jarayoni mavjud nazariyalar va kuzatilgan tendentsiyalar asosida xulosalar chiqarish imkonini beradi. Uchinchidan, empirik metodologiyaning yoshlar munosabati, axloqiy qadriyatlari va madaniy o'ziga xosligi bilan bog'liq mavjud statistik va sotsiologik ma'lumotlarni kuzatish, so'rovlar va tahlil qilish kabi elementlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot asosan nazariy bo'lsa-da, bu empirik havolalar taqdim etilgan dalillarni amaliy ahamiyatga ega va qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, tadqiqotda an'anaviy qadriyatlar va ma'naviy tushunchalar globallashuv ta'sirida vaqt o'tishi bilan qanday rivojlanganligini o'rganish uchun qiyosiy-tarixiy usuldan foydalaniladi. Bunday yondashuv yoshlar ma’naviyatidagi davomiylik va o‘zgarishlarni anglashga yordam beradi. Nihoyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning yoshlarning ma’naviy dunyosini shakllantirishdagi roliga e’tibor qaralib, qadriyatlarga yo‘naltirilgan (aksiologik) yondashuv qo’llaniladi. Bu tadqiqotga madaniy merosni global ta'sirlar bilan uyg'unlashtirish muhimligini ta'kidlash imkonini beradi. Umuman olganda, tanlangan metodika mavzuni chuqur va ko‘p qirrali o‘rganishni ta’minlab, dolzarb muammolarni tahlil qilish va globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini mustahkamlash bo‘yicha samarali strategiyalarni taklif qilish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Tahlil va natijalar. Tahlil Globallashuv jarayonlari yoshlarning ma’naviy kamolotiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, internet va madaniy almashinuv orqali yoshlar global bilim, g‘oyalar va qadriyatlarga ega bo‘lmoqda. Bu ularda keng dunyoqarash, bag'rikenglik va mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, globallashuv muayyan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Ommaviy madaniyat, iste'molchilik, begona turmush tarzining tarqalishi milliy an'analar va ma’naviy qadriyatlarni zaiflashtirishi mumkin.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Natijada, ba'zi yoshlar o'zlarining madaniy o'ziga xosligi va axloqiy tamoyillarini saqlab qolishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Yoshlar ma’naviyati nazariyasi milliy va umuminsoniy qadriyatlarni muvozanatlash zarurligini ta’kidlaydi. Unda yoshlarni to’g’ri yo’naltirish, ularni salbiy illatlardan asrashda ma’naviy-ma’rifiy tarbiya, oilaviy tarbiya, ta’lim tizimi muhim o’rin tutishi alohida ta’kidlangan. Natijalar Tadqiqot shuni ko’rsatadiki, globallashuv yoshlar ma’naviyatiga ikki tomonlama ta’sir ko’rsatadi. Bu intellektual va madaniy o'sish uchun imkoniyatlar yaratadi, lekin an'anaviy qadriyatlar uchun xavf tug'diradi. Har tomonlama taraqqiyotni ta'minlash uchun milliy merosni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani kuchaytirish yoshlarga global o'zgarishlarga moslashib, o'zligini saqlab qolishga yordam beradi. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish yoshlarga global jarayonlarni yaxshiroq tushunish va o'z hayotida to'g'ri (to'g'ri) tanlash imkonini beradi.

Xulosa. Ushbu maqolada globallashuv jarayonlarining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri tahlil qilinadi. Unda globallashuv yoshlar uchun yangi bilimlar, dunyoqarash va madaniy almashinuv imkoniyatlarini yaratishi bilan birga, milliy qadriyatlar va an’anaviy ma’naviyatga ham ma’lum darajada salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkinligi yoritiladi.

Maqolada yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish zarurligi ta’kidlanadi. Shuningdek, oila, ta’lim tizimi va jamiyatning bu jarayondagi muhim roli ko’rsatib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Entoni Giddens - Zamonaviylikning oqibatlari
2. Ulrich Bek – Globallashuv nima?
3. Manuel Castells - Tarmoq jamiyatining yuksalishi
4. Zigmunt Bauman – Globallashuv: insoniy oqibatlar
5. Shavkat Mirziyoyev – Yoshlar siyosati va ma’naviyatga oid asarlari va nutqlari

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Toshkent kimyo texnologiya institute

Yangiyer filiali 3-bosqich talabasi

Navruzova Maftuna Sardor qizi

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan. Xususan, axborot texnologiyalari, ommaviy madaniyat, ijtimoiy muhit va ta’lim tizimining yoshlar dunyoqarashiga ta’siri o’rganilgan. Tadqiqotda globallashuvning ijobiy va salbiy jihatlari qiyosiy tahlil qilinib, yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish va uni salbiy ta’sirlardan himoya qilish bo’yicha xulosalar berilgan.

Kalit so’zlar: globallashuv, yoshlar ma’naviyati, axborot texnologiyalari, ommaviy madaniyat, ijtimoiy muhit, ta’lim tizimi, milliy qadriyatlar, ma’naviy immunitet, internet, madaniy ta’sir.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayoni dunyo miqyosida ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotning barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, internet tarmog’ining kengayishi hamda turli madaniyatlar o’rtasidagi aloqalarning kuchayishi natijasida insonlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va turmush tarzida sezilarli o’zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, bu jarayon yoshlar ma’naviyatiga bevosita va bilvosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Yoshlar jamiyatning eng faol, yangilikka intiluvchan qatlamidir. Shu bois ular globallashuv ta’sirini boshqalarga nisbatan tezroq qabul qiladi. Bir tomondan, bu jarayon yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning tafakkurini boyitadi, zamonaviy dunyo bilan hamnafas bo’lishiga xizmat qiladi. Boshqa tomondan esa, turli yot g’oyalar, madaniyatsiz axborotlar va milliy qadriyatlarga zid qarashlarning kirib kelishi yoshlar ma’naviyatiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shu nuqtai nazardan, globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan ushbu omillar, ularning yoshlar ongiga ta’siri hamda milliy ma’naviyatni asrab-avaylash yo‘llari haqida so‘z yuritiladi.

Adabiyotlar sharhi. Globallashuv jarayoni yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi muhim omil sifatida ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Anthony Giddens globallashuvni ijtimoiy aloqalarning kengayishi bilan izohlab, uning yoshlar dunyoqarashiga ta’sirini ta’kidlaydi. Roland Robertson esa global va mahalliy madaniyat uyg‘unlashuvini “glokalizatsiya” tushunchasi orqali tushuntiradi. Axborot texnologiyalari rivoji masalasida Manuel Castells internetning yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatishini asoslab beradi. Mahalliy tadqiqotlarda esa yoshlar ma’naviyatini himoya qilish masalasi muhim o‘rin egallaydi. Xususan, Islom Karimov yoshlarni yot g‘oyalardan asrash va milliy qadriyatlarni mustahkamlash zarurligini ta’kidlagan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, zararli axborotlar va ommaviy madaniyat ta’siri salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish maqsadida turli ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning asosiy metodologik yo‘nalishi tizimli yondashuvga asoslanib, unda globallashuv jarayoni va uning tarkibiy qismlari kompleks tarzda tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli orqali globallashuvning ijobiy va salbiy jihatlarini o‘zaro solishtirildi. Shu asosda yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi omillar guruhlariga ajratildi va ularning xususiyatlari aniqlashtirildi. Sotsiologik yondashuv yordamida yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va axborotga bo‘lgan munosabati nazariy jihatdan o‘rganildi. Shuningdek, ilmiy manbalar asosida umumlashtirish usuli qo‘llanilib, turli qarashlar yagona tizimga keltirildi. Tadqiqot davomida xolislik, ilmiylik va tizimlilik tamoyillariga qat’iy amal qilindi. Olingan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya natijalar yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish va uni salbiy ta’sirlardan himoya qilish bo‘yicha xulosalar chiqarishga xizmat qildi.

Asosiy qism. Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi omillarni bir necha asosiy guruhlariga ajratish mumkin: axborot omili, madaniy omil, ijtimoiy muhit va ta’lim tizimi.

Birinchi, axborot omili eng kuchli ta’sir vositalaridan biri hisoblanadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar turli xil axborotlarga tez va oson kirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu esa ularning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini rivojlantiradi. Biroq, nazoratsiz axborot oqimi yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi, ularni noto‘g‘ri g‘oyalarga yo‘naltirishi mumkin.

Ikkinchi, ommaviy madaniyat ta’siri ham muhim omillardan biridir. Global madaniyat unsurlarining kirib kelishi natijasida yoshlarning kiyinish uslubi, nutqi va turmush tarzi o‘zgarib bormoqda. Ba’zi hollarda bu jarayon milliy qadriyatlarning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli milliy madaniyatni asrab-avaylash va uni yoshlar ongiga singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchi, ijtimoiy muhit, ya’ni oila, do‘stlar davrasi va jamiyatning umumiy ma’naviy holati yoshlar tarbiyasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Oila muhitida berilgan tarbiya yoshlarning qadriyatlarini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Agar oila va jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhit mavjud bo‘lsa, globallashuvning salbiy ta’sirlari kamayadi.

To‘rtinchi, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim tizimi nafaqat bilim berishi, balki yoshlarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashuvga o‘rgatishi zarur. Bu esa yoshlarning turli g‘oyalarga nisbatan immunitetini kuchaytiradi.

Xulosa. Globallashuv jarayoni yoshlar ma’naviyatiga kuchli va ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatmoqda. U bir tomondan yoshlarning bilim va dunyoqarashini kengaytirib, zamonaviy taraqqiyot bilan hamnafas bo‘lishiga xizmat qilsa, boshqa tomondan ma’naviy tahdidlarni ham yuzaga keltiradi. Ayniqsa, axborot oqimining cheksizligi, ommaviy madaniyat ta’siri, ijtimoiy muhit hamda ta’lim tizimidagi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o‘zgarishlar yoshlar ongiga bevosita ta’sir etuvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, yoshlarni turli yot g‘oyalardan himoya qilish, ularda mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish hamda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda oila, ta’lim muassasalari va jamiyatning o‘zaro hamkorligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Giddens A. *The Consequences of Modernity.* – Stanford: Stanford University Press, 1990.
3. Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture.* – London: Sage Publications, 1992.
4. Castells M. *The Rise of the Network Society.* – Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
5. Toffler A. *The Third Wave.* – New York: Bantam Books, 1980.
6. Bauman Z. *Globalization: The Human Consequences.* – Cambridge: Polity Press, 1998.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
8. Qodirov A., Xudoyberdiyev Z. *Yoshlar ma’naviyati va tarbiya masalalari.* – Toshkent: Fan, 2019.
9. Internet manbalari: www.lex.uz, www.ziyonet.uz
10. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY MUAMMOLARI

Jo’rayeva Shodina Rajamat qizi

tel: +99894-052-38-83,

e-mail: jurayevashodina@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada zamonaviy globallashuv jarayonlarining yoshlar ma’naviy-axloqiy dunyoqarashiga ko‘rsatayotgan transformatsion ta’siri nazariy va uslubiy jihatdan atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ma’naviy tahdidlar kuchaygan sharoitda yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirish, milliy o‘zlikni anglash darajasini yuksaltirish hamda mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalalari falsafiy, sotsiologik va pedagogik nuqtai nazardan yoritilgan. Shuningdek, raqamli makon va "ommaviy madaniyat" xurujlariga qarshi kurashishda milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirishning strategik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, yoshlar ma’naviyati, milliy o‘zlik, mafkuraviy immunitet, ommaviy madaniyat, axborot xuruji, inson kapitali, intellektual salohiyat, raqamli transformatsiya, ijtimoiy mas’uliyat.

Asosiy qism.Insoniyat sivilizatsiyasining hozirgi bosqichi shiddatli integratsiya va axborot texnologiyalarining misli ko‘rilmagan darajada rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Globallashuv — bu nafaqat iqtisodiy, siyosiy va texnologik integratsiya jarayoni, balki turli madaniyatlar, qarama-qarshi qadriyatlar va mafkuralarning shiddatli to‘qnashuvi maydonidir. Ushbu global jarayonlar markazida jamiyatning eng dinamik qatlami bo‘lmish yoshlar turadi. Yoshlar ma’naviyati ushbu murakkab jarayonda eng zaif va shu bilan birga strategik jihatdan eng muhim nuqta hisoblanadi. Nazariy jihatdan yondashganda, ma’naviyat — bu shunchaki axloqiy me’yorlar to‘plami emas, balki insonning ichki ruhiy olami, uning muayyan ijtimoiy mas’uliyati va milliy o‘zlikni anglash darajasining yaxlit majmuidir. Bugungi kunda globallashuvning nazariy-uslubiy muammolari shundan iboratki, u bir vaqtning o‘zida yoshlar dunyoqarashini

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kengaytirsada, ikkinchi tomondan ularning milliy ildizlaridan uzilib qolishiga zamin yaratmoqda.

Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga raqamli makon va internetning ta’siri fundamental o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bugungi yoshlar "digital natives" — raqamli avlod sifatida shakllanmoqda, bu esa ularning axborotni qabul qilish tezligini oshirsada, ma’lumotlarni tahlil qilish va saralash qobiliyatini susaytirishi mumkin. "Ommaviy madaniyat"ning agressiv va ko‘pincha yashirin ko‘rinishdagi kirib kelishi yoshlar ongida ma’naviy bo‘shliqni vujudga keltirmoqda. Ushbu bo‘shliq ko‘p hollarda iste’molchilik kayfiyati, individualizm va milliy an’analarga nisbatan bepisandlik bilan to‘ldirilmoqda. Bunday vaziyatda ma’naviyatni shakllantirishning nazariy asoslarini qayta ko‘rib chiqish, uni zamonaviy axborot jamiyati va "Raqamli O‘zbekiston — 2030" strategiyasi talablariga to‘liq moslashtirish dolzarb uslubiy vazifadir.

Yoshlar ongida milliy o‘zlikni anglashni shakllantirishda tarixiy xotira va ajdodlar merosi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Jadid ma’rifatparvarlarining, jumladan Munavvar qori Abdurashidxonov va Mahmudxo‘ja Behbudiy kabi siymolarning ijtimoiy-ma’naviy qarashlari bugungi kun yoshlari uchun haqiqiy ma’naviy mayoq bo‘lib xizmat qilishi lozim. Ular ma’rifatni ozodlik va taraqqiyotning yagona yo‘li deb bilganlar. Yoshlar nigohida O‘zbekistonni rivojlantirish — bu nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘sishi, balki ma’rifatli jamiyat qurish demakdir. Strategik rivojlanishning ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishida yoshlar milliy qadriyatlarni zamonaviy dunyoqarash bilan, ya’ni an’anaviylikni innovatsiya bilan uyg‘unlashtirish tarafdoridirlar. Ushbu uyg‘unlik yoshlarda har qanday axborot xurujlariga qarshi mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantiradi.

Iqtisodiy va ijtimoiy menejment tizimlarida yoshlarning roli ortib borayotgan bir paytda, ularning ma’naviy qiyofasi boshqaruv samaradorligiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. "Inson kapitali" nazariyasiga ko‘ra, bilimli lekin ma’naviyatsiz kadr jamiyat uchun foydadan ko‘ra ko‘proq zarar keltirishi mumkin. Shu sababli,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ta’lim tizimida yoshlar ma’naviy tarbiyasini yangi bosqichga ko‘tarish, ularda daxldorlik hissini uyg‘otish strategik ahamiyatga ega. Bu jarayonda ta’lim maskanlari faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, yoshlarda tanqidiy fikrlash (critical thinking) va media-savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishi shart. Faqatgina axborot oqimidagi "oqqni qoradan" ajrata oladigan yosh avlod globallashuvning salbiy ta’sirlariga qarshi tura oladi.

Globallashuv jarayonida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish ularni turli yot g‘oyalar ta’siridan asrashning amaliy mexanizmidir. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan yoshlarga oid siyosat, xususan "Mirzo Ulug‘bek vorislari" kabi innovatsion tanlovlar yoshlarning intellektual quvvatini vatanparvarlik va bunyodkorlik g‘oyalari atrofida birlashtirishga qaratilgan. Bu esa yoshlarda o‘z ixtirosi, o‘z g‘oyasi bilan mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shish ishtiyoqini uyg‘otadi. Yoshlar nigohi bilan qaraganda, milliy yuksalish — bu raqamli texnologiyalar, ilm-fan yutuqlari va yuksak ma’naviyatning o‘zaro uyg‘unlashgan nuqtasidir.

Ma’naviyatni shakllantirishning uslubiy asoslarida "edutainment" (ko‘ngilochar ta’lim) formatlari va ijtimoiy tarmoqlarning o‘rni beqiyosdir. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlarni quruq nasihat shaklida emas, balki zamonaviy kontent (podkastlar, ijtimoiy roliklar, raqamli san’at) orqali yetkazish yoshlarda ushbu qadriyatlarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Shuningdek, xalqaro tajriba (masalan, Janubiy Koreya yoki Yaponiya) shuni ko‘rsatadiki, milliy o‘zlikni asrash va uni global brend darajasiga ko‘tarish yoshlarning ma’naviy va iqtisodiy salohiyatini birdek oshiradi. Bu esa o‘z navbatida, yoshlarni "global fuqaro" (global citizen) sifatida shakllantirishda milliy asoslarning mustahkam bo‘lishini talab etadi.

Xulosa.

Globallashuv xurujlariga qarshi turishning eng samarali va yagona strategik yo‘li — bu yuksak ma’rifat hamda milliy asoslarga tayangan ma’naviyatdir. Globallashuvni to‘xtatib bo‘lmaydigan ob’ektiv jarayon sifatida qabul qilgan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya holda, uning salbiy oqibatlarini faqatgina "ma’rifatli jamiyat" qurish orqali minimallashtirish mumkin. Yoshlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda ularning intellektual salohiyatini milliy manfaatlar va strategik maqsadlar atrofida jipslashtirish Yangi O‘zbekiston barqaror taraqqiyotining bosh garovidir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviyatini shakllantirish jarayoni doimiy nazariy yangilanishni va uslubiy moslashuvchanlikni talab etadi. Bu jarayonda quyidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish ijobiy iqtisodiy va ijtimoiy samara beradi:

Mafkuraviy immunitetni raqamlashtirish: Yoshlar uchun milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi zamonaviy IT-mahsulotlar, mobil ilovalar va raqamli platformalar yaratish orqali "virtual ma’naviy muhit"ni boyitish zarur. Inson kapitalini modernizatsiya qilish: Ta’lim tizimida "uzluksiz ma’naviy tarbiya" konsepsiyasini jahonning ilg‘or tajribalari (masalan, WEF ko‘nikmalari) bilan uyg‘unlashtirib, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash lozim. Jadidlar merosidan foydalanish: Milliy yuksalish g‘oyasini yoshlar ongiga singdirishda ajdodlarimizning, xususan, "ozodlik ma’rifatdan boshlanadi" degan tamoyilini bosh mezon qilib olish strategik natijadorlikni oshiradi. Ijtimoiy daxldorlikni kuchaytirish: Yoshlarning turli davlat va jamoat loyihalaridagi ishtirokini kengaytirish orqali ularda globallashuvning "yuzsizlantirish" xavfiga qarshi milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘usini amaliy jihatdan mustahkamlash lozim.

Kelajakda ma’naviy yetuk, milliy g‘oyaga sodiq va global dunyoda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan bilimli yoshlar "O‘zbekiston — 2030" strategiyasining poydevorini mustahkamlaydi. Zero, ma’naviy uyg‘oq avlodgina globallashuvning murakkab chorahalarida o‘z milliy qiyofasini yo‘qotmasdan, vatanini yuksak marralar va global iqtisodiy yetakchilik sari ishonch bilan yetaklay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida"gi Qonuni.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston — 2030" strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.
4. Abdurahmonov Q.X. Inson taraqqiyoti. Darslik.

GLOBALLASHUV, TA’LIM VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING INTEGRATSIYASI: IJTIMOIIY VA MADANIY TA’SIRLAR

Eshonov Eldorbek Ixtiyor o‘g‘li

TKTIYF, Energetika 7-02-25 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi globallashuv jarayonlari va ta’lim tizimining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri tahlil qilinadi. Yoshlarning ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini globallashuvdan qanday o‘zgarganligi va bu o‘zgarishlarning ta’lim tizimi bilan bog‘liqligi ko‘rib chiqiladi. Tezisdagi, shuningdek, globalizatsiyaning yoshlar dunyoqarashiga qanday ta’sir ko‘rsatishi va yangi avlodning madaniy integratsiyasi jarayoni o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar. Globallashuv, yoshlar ma’naviyati, ta’lim tizimi, madaniy integratsiya, ijtimoiy qadriyatlar, globalizatsiya, madaniyatlararo ta’sir, ta’lim va madaniyat, yoshlar dunyoqarashi, ma’naviy o‘zgarishlar.

Kirish. Globallashuv jarayonlari XXI asrda barcha sohalarda, jumladan, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviyatida sezilarli o‘zgarishlarga olib keldi. Bugungi kunda dunyo global tarmoq sifatida birlashib borar ekan, yoshlar turli madaniy va ijtimoiy qadriyatlar bilan tanishmoqda, bu esa ularning dunyoqarashini va ma’naviyatini shakllantiradi. Globallashuvning ijtimoiy va madaniy ta’siri yoshlarning o‘zligini anglash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ta’lim tizimi bu jarayonda o‘zgargan qadriyatlarni yoshlar orasida tarqatishda

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muhim rol o‘ynaydi. Yoshlar, globallashuv jarayonida, turli millat va madaniyatlar bilan aloqada bo‘lish orqali, o‘z ma’naviy dunyosini yanada boyitishga intiladi. Biroq, bu jarayon bir vaqtning o‘zida, ayrim hollarda, o‘z milliy qadriyatlarini yo‘qotish xavfini ham tug‘diradi. Shu sababli, yoshlarning ta’lim tizimi orqali milliy madaniyat va globallashuv o‘rtasida muvozanatni saqlash juda muhimdir. Ta’lim nafaqat bilim berish, balki yoshlarni dunyoqarashini shakllantirish, ularni global va lokal qadriyatlar bilan tanishtirish vazifasini ham bajaradi. Globallashuvning ta’limga ta’siri yoshlarning ijtimoiy, siyosiy va madaniy ko‘nikmalarini rivojlantirishda, ularni jamiyatga faol a’zo bo‘lishga tayyorlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu jarayonda, o‘z navbatida, o‘qituvchilar va ta’lim muassasalari yoshlarning ma’naviyatini shakllantirishda hamkorlikda ishlashlari zarur. Shu tariqa, yoshlarning ma’naviyatini mustahkamlashda globallashuv va ta’lim tizimi o‘rtasidagi integratsiya, jamiyatning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin.

Asosiy qism. Globallashuvning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri turli aspektlarda o‘rganilishi kerak. Birinchi navbatda, globallashuvning madaniy o‘lchamiga e’tibor qaratish lozim. Bugungi kunda yoshlar orasida global madaniyatning ommalashishi, turli xil ijtimoiy va madaniy qadriyatlarning bir-biriga ta’siri keng tarqalgan. Masalan, internet va raqamli texnologiyalar orqali yoshlar turli madaniyatlar bilan tanishishadi va bu ularning dunyoqarashini kengaytiradi. Biroq, bu jarayonning salbiy tomonlari ham mavjud, chunki yoshlar o‘z milliy madaniyatini yo‘qotish, mahalliy qadriyatlarni unutish xavfi bilan duch kelishadi. Globallashuvning ta’lim tizimiga ta’siri ham katta ahamiyatga ega. Ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi, chunki ta’lim nafaqat bilimlar beradi, balki yoshlarni ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy normalar, madaniy meros bilan tanishtiradi. Globallashuv jarayonida, ta’lim tizimi yoshlarni nafaqat milliy, balki global qadriyatlar bilan ham tanishtirishi zarur. Bu jarayonda, o‘qituvchilarning roli juda muhim, chunki ular yoshlarni global va mahalliy qadriyatlarni muvozanatlashgan tarzda qabul qilishga yo‘naltirishlari kerak.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shuningdek, yoshlarni, raqamli dunyoda o‘zligini yo‘qotmasdan, ijtimoiy mas’uliyatni anglab yashashga tayyorlash lozim. Bundan tashqari, globallashuv jarayonida yoshlarning ijtimoiy faoliyati, madaniy integratsiyasi ham o‘zgarib bormoqda. Yoshlar global tarmoqlarda faol bo‘lishlari bilan birga, o‘zaro aloqalarini rivojlantirib, turli madaniyatlar bilan integratsiya qilishni o‘rganmoqdalar. Bu jarayon ularning ma’naviyatini boyitishda, dunyoqarashini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, yoshlar o‘z identifikatsiyasini saqlashga, o‘z milliy madaniyatini asrab-avaylashga ham e’tibor qaratishlari lozim.

Xulosa. Globallashuv jarayonlari va ta’lim tizimi o‘rtasidagi integratsiya yoshlarning ma’naviyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Yoshlar globallashuvdan foydalangan holda turli madaniyatlar bilan tanishib, dunyoqarashlarini kengaytirishadi, lekin shu bilan birga, o‘z milliy qadriyatlarini saqlash va mustahkamlash zarur. Ta’lim tizimi bu jarayonda yoshlarni nafaqat global qadriyatlar, balki o‘z milliy madaniyatlar bilan tanishtirishda va ularni bu qadriyatlarni muvozanatlashgan tarzda qabul qilishga o‘rgatishda muhim rol o‘ynaydi. Globallashuv va ta’lim tizimi o‘rtasidagi hamkorlik yoshlarning ijtimoiy va madaniy integratsiyasini ta’minlaydi hamda ularning ma’naviy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, yoshlarning kelajakdagi jamiyatdagi o‘rni va roli uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratadi. Yoshlarni raqamli dunyoda o‘zligini yo‘qotmasdan, ijtimoiy mas’uliyatni anglab yashashga tayyorlash, ularni milliy va global qadriyatlarni integratsiya qilishga o‘rgatish orqali amalga oshiriladi. Bunday integratsiya jarayonida, yoshlarning madaniy o‘zgarishlarga tayyor bo‘lishi, ijtimoiy mas’uliyatni anglashlari, shuningdek, madaniyatlararo muloqotga kirishishlari muhimdir. Shu tarzda, globallashuv va ta’lim tizimining hamkorligi yoshlarning ijtimoiy va madaniy integratsiyasini ta’minlaydi hamda ularning ma’naviy rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. Giddens, A. (2000). *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books.

3. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Egamnazarova Jumagul Xudoyor qizi

jaxatqulova@gmail.com

+998999912367

Nabiyev Sardor

Annotatsiya . Mazkur maqolada globallashuv jarayonida internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri tahlil qilingan. Internetning bilim olish, dunyoqarashni kengaytirishdagi ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, zararli axborotlar va yot g‘oyalarning yoshlar ma’naviyatiga salbiy ta’siri yoritilgan. Shuningdek, yoshlarni axborot makonida to‘g‘ri yo‘naltirish, ularda tanqidiy fikrlash va axborot tanlash madaniyatini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar, ma’naviyat, axborot xavfsizligi, tanqidiy fikrlash.

Kirish. Hozirgi kunda globallashuv davrida axborot qamrovi misli ko‘rilmagan darajada kengayib, inson faoliyating, hayotining muhim bir ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda keng tarzda ommalashayotgan, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongining shakllanishida yetakchi omillardan bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ham mazkur jarayonlarning har ikkala tarafini ham ya’ni ijobiy va salbiy jihatlarni chuqur o‘rganish, jumladan yoshlar ma’naviy tarbiyasida ularni to‘g‘ri yo‘naltirish bugunning dolzarb hamda asosiy masalalardan biri bo‘lib kelmoqda.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shu o‘rinda, internet – bu cheksiz axborot manbai. Internet ayni damda yoshlar uchun bilim olish, dunyoqarashni kengaytirish va o‘z qiziqishlarini rivojlantirish imkonini yanada oshirib bermoqda. Masofaviy ta’lim, Onlayn ta’lim platformalari, ilmiy resurslar va turli axborot texnologiya vositalari yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, global muloqot vositasi sifatida internet turli millat va madaniyat vakillari bilan o‘zaro muloqot va fikr almashish imkonini ham keng ko‘lamda yaratdi.

Ammo shu imkoniyatlar bilan bir qatorda axborot maydonining salbiy taraflari ham yo‘q emas. Internet yordamida tarqalayotgan zararli axborotlar ya’ni biz uchun keraksiz va xavfli axborotlar, soxta qadriyatlar va ommaviy madaniyatning ayrim unsurlari yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoldan holi emas. Misol tariqasida, zo‘ravonlik, axloqsizlik yoki haddan tashqari iste’molchilikni targ‘ib qiluvchi kontent yoshlarning ma’naviy ongini, dunyoqarashlarini buzishi ya’ni ularni boshqa yot g‘oyalar qamroviga tortib ketishi ehtimoli ham juda katta. Eng sezilarlisi, hali hayotda o‘zining mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lmagan yoshlar bunday yot ta’sirlarga tez e’tiborchan va beriluvchan bo‘lishadi.

Ommaviy madaniyat ham internet singari ikki tomonlama xususiyatga ega. Birinchi tarafdin qarasak, u zamonaviy san’at, musiqa va kino orqali yoshlarning estetik didini rivojlantiradi va dunyoqarashini yanada kengaytiradi. Ikkinchi tarafdin esa, ba’zi hollarda milliy qadriyatlarni siqib chiqarib, ba’zi bizga yot bo‘lgan g‘oyalarni singdirishga xizmat qilishi ham e’tibordan holi emas. Bularning barchasi esa yoshlarimizning o‘z milliy o‘zligidan milliy mentalitetdan uzoqlashishiga olib keladi.

Yuqoridagilardan shu narsa kelib chiqadiki, yoshlarni axborot qamrovida, makonida to‘g‘ri yo‘naltirishning ahamiyati o‘ta yuqoriligi, juda ko‘p narsalarning shunga bog‘liq ekanligi kelib chiqadi. Eng avvalo, ularda axborot tanlash madaniyatini shakllantirish juda muhim vazifalardan biridir. Istalgan ma’lumotni har tomonlama tahlil qilish, tanqidiy tahlil qilish, uning manbasini tekshirish va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya foydali yoki zararli ekanini ajrata bilish ko‘nikmasi rivojlantirilishi lozim. Bu borada ota-onalar, ta’lim muassasalari va jamiyatning roli beqiyosdir.

Ta’lim tizimi jarayonlarida ham zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali yoshlarning ma’naviy immunitetini, ommaviy madaniyatga qarshi immunitet shakllantirish va uni kuchaytirish mumkin. O‘quv mashg‘ulotlari jarayonlariga milliy qadriyatlarni singdirgan holda innovatsion metodlarni qo‘llash, yoshlarni ham zamonaviy, ham milliy ruhda tarbiyalashga o‘zining kata xissasini qo‘shadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, internet va qo‘shirniq ichidagi ommaviy madaniyat yoshlar ongiga, dunyoqarashiga katta ta’sir ko‘rsatadigan kuchli vositalardir. Ularning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanish va salbiy ta’sirlarini kamaytirish orqali barkamol, ma’naviy yetuk avlodni tarbiyalash mumkin. Bu esa jamiyat taraqqiyoti va milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashning asosiy omillaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Abduqodirov A.A. *Axborot madaniyati va globallashuv.* – Toshkent: Fan, 2015.
5. Jo‘rayev N. *Globallashuv va ma’naviyat.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2012.
6. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar siyosatiga oid farmon va qarorlari.

**XALQARO TASHKILOTLAR VA MILLIY INSON HUQUQLARINI
HIMOYA QILISH INSTITUTLARI FAOLIYATINING
SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

QMKT yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Shonazarova Sabina Alisher qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro tashkilotlar hamda milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatining samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda inson huquqlarini ta’minlash tizimida samaradorlikni aniqlashning asosiy mezonlari, jumladan, institutsional barqarorlik, ochiqlik va shaffoflik, hisobdorlik, fuqarolar murojaatlariga munosabat hamda xalqaro standartlarga moslik darajasi o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Inson huquqlari, xalqaro tashkilotlar, milliy institutlar, samaradorlik baholash, monitoring va baholash (M&E), natijadorlikka yo‘naltirilgan boshqaruv, indikatorlar tizimi, shaffoflik va hisobdorlik, fuqarolik jamiyati ishtiroki, xalqaro standartlar.

Kirish. Hozirgi globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir davrda inson huquqlarini ta’minlash va himoya qilish masalasi xalqaro hamjamiyatning ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Inson huquqlari har qanday demokratik jamiyatning asosiy qadriyati sifatida e’tirof etilib, ularni ta’minlash davlat siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi. Shu jihatdan, xalqaro tashkilotlar va milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari o‘rtasidagi hamkorlik hamda ularning faoliyat samaradorligini baholash masalasi alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur institutlarning samarali faoliyati jamiyatda adolat, qonun ustuvorligi va inson qadr-qimmatini ta’minlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilish tizimi ko‘p bosqichli va murakkab tuzilishga ega bo‘lib, unda xalqaro tashkilotlar, mintaqaviy institutlar hamda milliy darajadagi organlar faol ishtirok etadi. Xususan, Birlashgan Millatlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Tashkiloti, uning tarkibidagi inson huquqlari bo‘yicha tuzilmalar, shuningdek, milliy darajada faoliyat yurituvchi ombudsman institutlari, inson huquqlari bo‘yicha milliy markazlar va boshqa vakolatli organlar ushbu tizimning asosiy subyektlari hisoblanadi. Ularning faoliyati inson huquqlarini himoya qilish, buzilish holatlarini aniqlash va bartaraf etish, shuningdek, huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan.

Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda inson huquqlarini ta’minlash sohasida yangi muammolar va tahdidlar yuzaga kelmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, migratsiya jarayonlarining kuchayishi, ijtimoiy tengsizlik va ekologik muammolar inson huquqlarini himoya qilish tizimidan yanada samarali va moslashuvchan yondashuvlarni talab etmoqda. Bu esa o‘z navbatida, mavjud institutlar faoliyatining samaradorligini zamonaviy mezonlar asosida baholash zaruratini keltirib chiqaradi. An’anaviy baholash usullari ko‘pincha institutsional faoliyatning barcha jihatlarini to‘liq qamrab ololmaydi, natijada real samaradorlik darajasini aniqlashda muammolar yuzaga keladi.

Adabiyotlar sharhi. Mazkur tadqiqotda foydalanilgan adabiyotlar xalqaro va milliy inson huquqlarini himoya qilish tizimining samaradorligini baholashning nazariy va amaliy jihatlarini yoritishga xizmat qiladigan manbalardan iborat. Ular ikki asosiy guruhga bo‘linadi: xalqaro huquqiy me’yorlar va konseptual-nazariy ishlanmalar.

Birinchi guruhga kiruvchi manbalar, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e’lon qilingan *Universal Declaration of Human Rights* (1948) va *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation* (2012) inson huquqlarini ta’minlash va ularning samaradorligini o‘lchash bo‘yicha asosiy tamoyillar va indikatorlarni belgilaydi. Ushbu manbalar tadqiqotning metodologik bazasini tashkil qilib, xalqaro standartlar asosida milliy institutlar faoliyatini baholashga imkon beradi. Shuningdek, *Paris Principles* (1993) milliy inson huquqlari institutlarining mustaqilligi, vakolatlari va hisobdorlik tamoyillarini belgilovchi huquqiy asos sifatida tadqiqotda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya prinsiplar milliy institutlarning samaradorligini baholashda institutsional barqarorlik va xolislikni ta’minlash mezonlarini aniqlashga yordam beradi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda xalqaro tashkilotlar hamda milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatining samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlarini o’rganish uchun kompleks va tizimli metodologik yondashuv qo’llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullar uyg’unligiga asoslangan holda, inson huquqlarini ta’minlash tizimining turli darajadagi institutlari faoliyati chuqur tahlil qilindi. Avvalo, tadqiqotning nazariy asosini inson huquqlari sohasidagi fundamental konsepsiyalar, xalqaro huquq normalari va institutsional yondashuvlar tashkil etadi. Xususan, inson huquqlarini himoya qilish bo’yicha xalqaro standartlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimi doirasida ishlab chiqilgan me’yoriy hujjatlar, tamoyillar va tavsiyalar metodologik asos sifatida qabul qilindi. Shu bilan birga, milliy darajadagi inson huquqlarini himoya qilish institutlarining faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy-me’yoriy baza ham tahlil qilindi.

Asosiy qism. Xalqaro tashkilotlar va milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatining samaradorligini baholash bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Inson huquqlarini ta’minlash tizimi global va milliy darajada o‘zaro bog‘langan murakkab mexanizm bo‘lib, uning samaradorligi ko‘plab omillarga bog‘liq. Shu bois, ushbu tizim faoliyatini baholashda zamonaviy yondashuvlar va innovatsion metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, inson huquqlarini himoya qilish tizimining asosiy subyektlari sifatida xalqaro tashkilotlar va milliy institutlarning funksional vazifalari va o‘zaro aloqalari tahlil qilinadi. Xalqaro darajada Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda uning ixtisoslashgan tuzilmalari inson huquqlarini ta’minlash, monitoring qilish va davlatlarga tavsiyalar berish orqali muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, milliy darajada ombudsman institutlari, inson huquqlari bo’yicha milliy markazlar va boshqa vakolatli organlar fuqarolarning huquqlarini bevosita himoya qilish, murojaatlarni ko‘rib chiqish va huquqbuzarliklarni bartaraf etish bilan shug‘ullanadi. Ushbu ikki

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya daraja o‘rtasidagi samarali hamkorlik inson huquqlarini ta’minlash tizimining umumiy natijadorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Samaradorlikni baholashning zamonaviy yondashuvlaridan biri bu natijadorlikka yo‘naltirilgan boshqaruv (results-based management) hisoblanadi. Ushbu yondashuvda asosiy e’tibor jarayonlarga emas, balki erishilgan natijalarga qaratiladi. Ya’ni, inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyati ularning amalga oshirgan ishlar soni bilan emas, balki ushbu faoliyat natijasida inson huquqlari qay darajada ta’minlanganligi bilan baholanadi. Masalan, murojaatlarning ko‘rib chiqilish tezligi, hal etilgan muammolar ulushi, fuqarolarning qoniqish darajasi kabi ko‘rsatkichlar muhim mezon sifatida qaraladi. Yana bir muhim yondashuv – bu indikatorlar tizimi asosida baholashdir. Mazkur yondashuvda inson huquqlarini ta’minlash darajasi aniq ko‘rsatkichlar orqali o‘lchanadi. Indikatorlar sifatida quyidagilar qo‘llanilishi mumkin: huquqbuzarliklar soni va dinamikasi, sudlarga murojaatlar soni, inson huquqlari bo‘yicha xalqaro majburiyatlarning bajarilish darajasi, aholining huquqiy savodxonligi, shuningdek, ochiqlik va shaffoflik darajasi. Ushbu indikatorlar tizimi institutlar faoliyatini obyektiv va solishtirma asosda baholash imkonini beradi.

Monitoring va baholash (M&E) mexanizmlari ham zamonaviy yondashuvlar qatoriga kiradi. Ushbu tizim orqali inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi faoliyat muntazam ravishda kuzatib boriladi va baholanadi. Monitoring jarayoni mavjud holatni aniqlashga xizmat qilsa, baholash esa amalga oshirilgan faoliyatning samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Xususan, xalqaro tashkilotlar tomonidan e’lon qilinadigan hisobotlar, tavsiyalar va tekshiruv natijalari milliy institutlar faoliyatini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, xalqaro reyting va indekslar ham samaradorlikni baholashning muhim vositasi hisoblanadi. Masalan, inson huquqlari, so‘z erkinligi, korrupsiyaga qarshi kurash kabi yo‘nalishlar bo‘yicha tuziladigan indekslar davlatlarning ushbu sohadagi o‘rnini aniqlashga yordam beradi. Bunday reytinglar davlatlar o‘rtasida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sog‘lom raqobatni shakllantiradi va inson huquqlarini ta’minlash borasida islohotlarni jadallashtirishga turtki bo‘ladi.

Xulosa.

Xalqaro tashkilotlar va milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatining samaradorligini baholash bugungi kunda dolzarb va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, inson huquqlarini ta’minlash tizimining samaradorligi nafaqat huquqiy asoslar va institutsional tuzilmalarga, balki ularning amaliy faoliyati, ochiqligi, hisobdorligi va fuqarolar bilan o‘zaro aloqalariga ham bevosita bog‘liqdir. Zamonaviy yondashuvlar, xususan, natijadorlikka yo‘naltirilgan boshqaruv, indikatorlar tizimi, monitoring va baholash mexanizmlari, xalqaro reytinglar hamda raqamli texnologiyalar inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatini yanada aniq va obyektiv baholash imkonini bermoqda. Shu bilan birga, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar va tamoyillar milliy institutlar faoliyatini takomillashtirishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, samaradorlikni oshirish uchun institutlarning mustaqilligini ta’minlash, shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish, fuqarolik jamiyati ishtirokini kengaytirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish zarur. Bundan tashqari, xalqaro va milliy institutlar o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish va huquqiy ongini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. *Universal Declaration of Human Rights*. New York, 1948.
2. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. *Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation*. New York, 2012.
3. Paris Principles. *Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)*. New York: OHCHR, 1993.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Donnelly, J. *International Human Rights*. Boulder: Westview Press, 2013.
5. Evans, M. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
6. Sano, H. *Monitoring and Evaluating Human Rights: The Role of International Organizations*. Leiden: Brill, 2016.

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA'NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Sherzodov Nazarbek Sherzod o‘g‘li

+998906880009

sherzodovnazarbek@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonlari va yoshlar ma'naviyatining nazariy asoslari o'rganiladi. Maqolada globallashuv tushunchasining mohiyati, uning yoshlar ma'naviy dunyosiga ta'siri, ma'naviy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashning ilmiy-nazariy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda yoshlar ma'naviyatini shakllantirish borasida olib borilayotgan islohotlar va ularning samaradorligi baholanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, ma'naviyat, yoshlar, milliy qadriyatlar, madaniy identifikatsiya, ma'naviy tarbiya, raqamli madaniyat.

Kirish. XXI asrda globallashuv jarayoni barcha sohalarda — iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va ta'limda — chuqur o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, xalqlar va mamlakatlar o'rtasida yaqinlashuvni ta'minlasa, boshqa tomondan, milliy madaniyat va ma'naviy qadriyatlar uchun jiddiy muammo va sinov sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yoshlar — jamiyatning eng faol va ta'sirchan qatlamlaridan biri bo'lib, ular globallashuv ta'siriga eng ko'p duchor bo'ladigan guruhdir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi yoshlarning

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya dunyoqarashini, qadriyatlari va ma’naviy tuzilishini tubdan o’zgartirib borayotganligi ilmiy jamoatchilikni chuqur tashvishga solmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida yoshlar siyosati va ma’naviy tarbiya masalasiga alohida e’tibor qaratilayotgan bir davrda, ushbu mavzuning ilmiy-nazariy jihatlarini o’rganish nafaqat amaliy, balki strategik ahamiyat kasb etadi.

Globallashuvning ta’rifi va tavsifi. Globallashuv — bu mamlakatlar, xalqlar va madaniyatlar o’rtasidagi o’zaro aloqa va integratsiya jarayoni bo’lib, u savdo, iqtisodiyot, siyosat, axborot texnologiyalari va madaniyat sohasida yuz beradi. Bu tushuncha ilk bor 1983-yilda amerikalik tadqiqotchi Teodor Levitt tomonidan iqtisodiy kontekstda qo’llangan bo’lsa-da, keyinchalik u falsafiy, ijtimoiy va madaniy ma’noda kengroq talqin etila boshladi.

Zamonaviy tadqiqotchilar globallashuvni uch asosiy yo’nalishda tahlil qilishadi: birinchidan, iqtisodiy globallashuv — xalqaro bozorlar va savdo-iqtisodiy munosabatlarning kengayishi; ikkinchidan, siyosiy globallashuv — xalqaro tashkilotlar va institutlarning kuchayishi; uchinchidan, madaniy globallashuv — madaniy mahsulot va qadriyatlarning keng tarqalishi. Globallashuvning ijobiy va salbiy tomonlari. Globallashuvning ijobiy tomonlari orasida axborot almashinuvining tezlashuvi, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi, iqtisodiy imkoniyatlarning ortishi, madaniyatlararo muloqotning kuchayishi kabi omillar muhim o’rin tutadi. Biroq, uning salbiy oqibatlari ham kam emas: milliy madaniyatlarning «yemirilishi», iste’mol madaniyatining keng tarqalishi, yoshlar ongida g’oyaviy bo’shliqning paydo bo’lishi va milliy identifikatsiyaning zaiflashuvi shu jumladan.

Ma’naviyat tushunchasi va uning tarkibiy qismlari. Ma’naviyat — bu insonning ichki ruhiy olami, qadriyatlar tizimi va axloqiy mezonlari majmui. U milliy, diniy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg’unligidan iborat bo’lib, inson shaxsiyatining eng asosiy qatlamlarini tashkil etadi. O’zbek falsafiy tafakkurida ma’naviyat tushunchasi uch asosiy yo’nalishni o’z ichiga oladi: ma’rifat (bilim va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tafakkur), axloq (xulq-atvor va muomala madaniyati) va ruh (imon-e’tiqod va ruhiy poklik).

Yoshlar ma'naviyati esa ushbu umumiy tushunchaning yoshlar guruhiga xos bo'lgan xususiyatlari bilan boyitilgan ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi. Bu davrda inson o'z dunyoqarashini shakllantirib boradi, hayotiy qadriyatlarni o'zlashtiradi va ijtimoiy identifikatsiyasini belgilaydi.

Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishning asosiy omillari

Ilmiy tadqiqotlar yoshlar ma'naviyatini shakllantirishga bir necha asosiy omillar ta'sir qilishini ko'rsatadi. Birinchi o'rinda oila va ota-ona ta'siri turadi — bu boradagi ko'plab sotsiologik tadqiqotlar farzand ma'naviy dunyosining asosi oilada qo'yilishini tasdiqlaydi. Ikkinchi muhim omil — ta'lim tizimi bo'lib, u nafaqat bilim berish, balki ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham katta rol o'ynaydi.

Uchinchi omil sifatida ijtimoiy muhit va tengdoshlar guruhi muhimdir. Yoshlik davrida tengdoshlarning ta'siri ko'pincha kattalar ta'siridan ustun keladi. To'rtinchi omil — ommaviy axborot vositalari va internet — globallashuv davrida ayniqsa kuchli ta'sir o'tkazadigan manba sifatida alohida o'rganishni talab etadi.

Raqamli texnologiyalar va yoshlar ma'naviyati. Raqamli texnologiyalar va internet globallashuv jarayonining eng muhim tashuvchisi bo'lib, yoshlar hayotida muhim o'rin egallaydi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy yoshlarning 90 foizdan ortig'i kuniga kamida 3-4 soat ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Bu holat yoshlarning qadriyatlari, tasavvurlari va xulq-atvoriga sezilarli ta'sir qilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga dunyo miqyosida muloqot qilish, ma'lumot olish va o'z g'oyalarini tarqatish imkonini beradi. Biroq, bu platforma orqali yot madaniyat namunalari, noto'g'ri axborot va zararli g'oyalar ham keng tarqalishi mumkin. Bu vaziyat «raqamli ma'naviy immunitet» tushunchasini shakllantirishni taqozo etadi.

Madaniy identifikatsiya muammosi. Globallashuv jarayonida yoshlarning madaniy identifikatsiyasi masalasi katta ahamiyat kasb etadi. Bir tomondan,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlar global madaniy standartlar va qadriyatlarni o'zlashtirishga moyil bo'lsa, boshqa tomondan, milliy o'zligini saqlab qolishga intiladi. Bu ikki tendentsiya o'rtasidagi ziddiyat ko'pincha ichki psixologik nizolarga olib keladi.

Sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlari mustahkam bo'lgan yoshlar globallashuv ta'siriga nisbatan chidamliroq bo'lishadi. Ular global madaniyatdan samarali foydalana olishgan holda, o'z milliy identifikatsiyasini saqlab qola olishadi. Bu holat «glokal» (global + lokal) shaxsiyat nazariyasining asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida yoshlar ma'naviyatini shakllantirish va mustahkamlash borasida bir qator strategik dasturlar amalga oshirilmoqda. «Yoshlar — kelajagimiz» milliy dasturi, «Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch» konsepsiyasi va boshqa me'yoriy hujjatlar ushbu sohadagi davlat siyosatining asosini tashkil etadi.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ma'naviy tarbiyada quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi: birinchidan, milliy madaniy meros va an'analarni zamonaviy shaklda yoshlarga yetkazish; ikkinchidan, ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy komponentni kuchaytirishni; uchinchidan, raqamli savodxonlik va axborot madaniyatini shakllantirish; to'rtinchidan, yoshlar tashkilotlari va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish.

Xulosa. Globallashuv jarayoni yoshlar ma'naviyatiga murakkab va ko'pqirrali ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonni to'xtatib bo'lmaydi va uni to'liq rad etish ham maqsadga muvofiq emas. Muhim vazifa — yoshlarga global dunyoda o'z milliy o'zligini saqlab, raqobatbardosh va ma'naviy yetuk shaxs bo'lib shakllanish uchun zarur ko'nikma va qadriyatlarni berish.

Ushbu maqolada tahlil qilingan nazariy asoslar shuni ko'rsatadiki, globallashuv sharoitida yoshlar ma'naviyatini shakllantirish — bu oila, ta'lim, davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligini talab qiladigan murakkab, ko'p qirrali jarayon. Milliy qadriyatlarni asrash bilan birga, global imkoniyatlardan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya umumli foydalana oladigan «glokal» yoshlar avlodini tarbiyalash — bugungi kunning asosiy pedagogik va ijtimoiy vazifasi hisoblanadi.

Kelgusi tadqiqotlar yo'nalishlari sifatida raqamli ma'naviy immunitetni shakllantirishning amaliy metodologiyasini ishlab chiqish, yoshlar ma'naviyatining empirik monitoringi tizimini yaratish va xalqaro tajribani o'rganish belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonuni. — Toshkent, 2016.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 176 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yoshlarimiz — bizning kuch-qudratimiz, g'ururimiz va suyanchig'imiz. — Toshkent: O'zbekiston, 2020.
4. Giddens A. The Consequences of Modernity. — Stanford: Stanford University Press, 1990. — 188 p.
5. Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London: Sage, 1992. — 224 p.
6. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 1. — Oxford: Blackwell, 1996.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Nematov Otabek Farhod o‘g‘li

+998919431105

bbba69048@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada globallashuv jarayonlarining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri, shuningdek, uni shakllantirishning nazariy va amaliy yondashuvlari atroflicha tahlil qilinadi. Globallashuv dunyo miqyosida iqtisodiy,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya siyosiy, madaniy va axborot sohalarida tezkor o‘zgarishlarni yuzaga keltirayotgani, yoshlar ongida turli madaniy qadriyatlar va ijtimoiy me’yorlarning aralashuviga olib kelayotganligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Maqolada yoshlar ma’naviyatini shakllantirish jarayonining nazariy asoslari, xususan, pedagogika, psixologiya va sotsiologiya sohalaridagi yondashuvlar orqali tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy jihatlar bo‘yicha ta’lim tizimi, oilaviy va jamoat tarbiyasi, axborot-madaniy muhitning yoshlar ongiga ta’siri kabi masalalar ko‘rib chiqiladi.

Maqola metodologik jihatdan sifatli va empirik tadqiqotlar asosida yozilgan bo‘lib, yoshlar ongining globallashuv sharoitida shakllanishi, ma’naviy qadriyatlar tizimining barqarorligini saqlash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasini amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga oladi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviy rivojlanishini ta’minlash uchun ta’lim, axborot va ijtimoiy-madaniy muhitni uyg‘unlashtiruvchi strategiyalar muhim ahamiyatga ega.

Ushbu maqola global jarayonlar va yoshlar ma’naviyati o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni chuqur tushunishga, shuningdek, amaliyotda samarali ma’naviy tarbiya metodlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklarda globallashuv jarayonlari dunyo miqyosida iqtisodiy, siyosiy, madaniy va axborot sohalarida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu jarayonlar yoshlar hayoti va ongiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, ularning qadriyat tizimlarini, dunyoqarashini va ijtimoiy faolligini shakllantirishda yangi imkoniyatlar va chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Yoshlar ma’naviyati, ularning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlari, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qabul qilish darajasi, bugungi globallashgan dunyoda ijtimoiy barqarorlik va madaniy merosni saqlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Globallashuv sharoitida yoshlarning ongiga turli axborot va madaniy oqimlar ta’sir ko‘rsatadi, bu esa ularning ma’naviy qadriyatlarini shakllantirish jarayonida murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Shu bois, yoshlar ma’naviyatini shakllantirish

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya masalalari nafaqat pedagogika va psixologiya, balki sotsiologiya, axborot va madaniyatshunoslik sohalarida ham dolzarb ilmiy tadqiqot obyekti sifatida ko‘riladi.

Maqolada globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari va amaliy usullari o‘rganiladi, ta’lim tizimi, oilaviy va jamoat tarbiyasi, shuningdek axborot-madaniy muhitning yoshlar ongiga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasini ta’minlash yo‘llari ham ko‘rib chiqiladi, bu esa yoshlar ma’naviyatini barqaror rivojlantirishga yordam beradi.

Metodologiya Maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida sifatli va nazariy yondashuvlar birlashtirilgan. Avvalo, globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyati o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni chuqur tushunish maqsadida pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlarining nazariy asoslaridan foydalanilgan. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlar tahlili, empirik kuzatishlar va komparativ tahlil metodlari tadqiqotning markaziy vositalari sifatida qo‘llanilgan.

Nazariy jihatdan, maqolada yoshlar ma’naviyati kontsepsiyasi va uning globallashuv sharoitida shakllanish mexanizmlari o‘rganiladi. Bu jarayonda milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasini ta’minlashning pedagogik va psixologik tamoyillari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ta’lim tizimi, jamoat va oilaviy muhitning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganishda interdisipliner yondashuv qo‘llaniladi, chunki ma’naviy tarbiya nafaqat individual, balki ijtimoiy kontekstga bog‘liq jarayon sifatida ko‘riladi.

Amaliy jihatdan, maqolada yoshlar ma’naviyatini shakllantirish bo‘yicha turli metodlar va usullarni solishtirish amalga oshiriladi. Bunga ta’lim dasturlari, madaniy va axborot loyihalari, ijtimoiy aksiyalar va jamoat tadbirlari kiradi. Tadqiqot jarayonida so‘rovnomalar, intervyular va kuzatuvlar orqali yoshlar ma’naviy qadriyatlarini qabul qilish darajasi va ularning turli axborot-madaniy resurslarga bo‘lgan munosabati aniqlanadi.

Shuningdek, maqolada globallashuvning yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta’sirlarini baholash uchun komparativ tahlil metodidan foydalanilgan. Bu metod

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yordamida turli madaniyat va ijtimoiy sharoitlarda yoshlar ma’naviy qadriyatlarini shakllantirish tajribalari solishtiriladi va eng samarali yondashuvlar ajratib olinadi. Tadqiqotning metodologik asoslari natijasida yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda ta’lim, axborot va madaniyat sohalarini uyg’unlashtirishning zaruriy jihatlari aniqlanadi.

Tahlil va natijalar. Tahlil jarayonida globallashuv sharoitida yoshlar ongining shakllanishi va ma’naviy qadriyatlar tizimining barqarorligi o’rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, yoshlar global axborot va madaniy oqimlarga ochiq bo’lib, internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyatning ta’siri ularning qadriyat tizimiga sezilarli darajada kirib kelmoqda. Shu bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish jarayoni yoshlar ma’naviy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo’ladi.

Maqola tahlil qilgan empirik ma’lumotlar asosida, yoshlar orasida axborot-madaniy muhitning ta’siri ikki asosiy yo’nalishda kuzatiladi: bir tomondan, globallashuv ularning dunyoqarashini kengaytirib, yangi bilimlar va innovatsion fikrlashga imkon yaratadi; boshqa tomondan, u ba’zi hollarda milliy va ma’naviy qadriyatlarning zaiflashishiga, stereotiplar va noto’g’ri axborotning tarqalishiga olib keladi. Shu bois, yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda muvozanatli yondashuvlar zarur.

Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, ta’lim tizimi va pedagogik strategiyalar yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda markaziy rol o’ynaydi. Masalan, milliy tarix, madaniyat va umuminsoniy qadriyatlar asosida ishlab chiqilgan ta’lim dasturlari, shuningdek, interaktiv metodlar va loyihaviy faoliyatlar yoshlar ongiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Bundan tashqari, oilaviy va jamoat muhitidagi faol tarbiyaviy yondashuvlar ham yoshlar ma’naviy qadriyatlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuni ta’kidlash lozimki, globallashuv sharoitida samarali ma’naviy tarbiya nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyat, kommunikativ ko’nikmalar va axborot tanqidiyligini rivojlantirishni ham o’z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuv – ta’lim, axborot-madaniy muhit va ijtimoiy amaliyotlarni uyg‘unlashtirish – eng samarali strategiya ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Maqola natijalari shuni ko‘rsatadiki, globallashuv jarayonlari yoshlar ongiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, ularning ma’naviy qadriyatlari va dunyoqarashini shakllantirishda yangi imkoniyatlar va murakkabliklarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois, yoshlar ma’naviyatini barqaror rivojlantirish uchun milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtiruvchi, interdisipliner yondashuvlar muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi, oilaviy va jamoat tarbiyasi, shuningdek, axborot-madaniy muhitning samarali uyg‘unligi yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda markaziy rol o‘ynaydi. Empirik tahlil yoshlar orasida globallashuv ta’sirining ikki tomonlama tabiatini – ijobiy va salbiy – aniqlashga imkon berdi. Shu bilan birga, samarali ma’naviy tarbiya integratsiyalashgan strategiyalar, ya’ni ta’lim, axborot va madaniy faoliyatni uyg‘unlashtirish orqali amalga oshirilishi mumkinligi aniqlandi.

Natijada, globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar: pedagogik metodlarni innovatsion shakllarda qo‘llash, axborot-madaniy muhitni nazorat qilish va uni ma’naviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish, shuningdek, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashni kuchaytirishdir. Bu yondashuvlar yoshlar ongini rivojlantirish, ularning ma’naviy mustahkamligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2 UNESCO. (2015). *Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives*. Paris: UNESCO Publishing.

3 Sattarov, R. (2018). *Yoshlar ma’naviyati va axloqiy tarbiya*. Toshkent: Fan.

4 Karimova, D. (2020). *Pedagogik yondashuvlar va yoshlar tarbiyasi*. Toshkent: Ma’naviyat.

5 Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.

6 Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. Chicago: University of Chicago Press.

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Samadova Sarvinoz Urazali qizi

Telefon: +99894480050

sarvinozsamadoval406@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonlarining zamonaviy ko‘rinishlari va ularning yoshlar ma’naviy olamiga ko‘rsatayotgan ta’sirining nazariy-uslubiy asoslari tadqiq etiladi. Muallif globallashuvning ijobiy jihatlari (axborot almashinuvi, ilm-fan taraqqiyoti) bilan bir qatorda, "ommaviy madaniyat" va yot g‘oyalar kabi ma’naviy tahdidlarni ham tahlil qilgan. Maqolada yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy tarbiya usullarining uyg‘unligi nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, yoshlar ma’naviyati, milliy o‘zlikni anglash, "ommaviy madaniyat", ma’naviy tahdid, mafkuraviy immunitet, axborot texnologiyalari, qadriyatlar tizimi.

Globallashuv — bu zamonamizning shunday shiddatli jarayoniki, u nafaqat iqtisodiy va siyosiy chegaralarni, balki ma’naviy-madaniy to‘siqlarni ham buzib

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tashlamoqda. Bugungi yoshlar bu jarayonning markazida turibdi, chunki ular texnologiya bilan hamnafas o’smoqda. Globallashuvning nazariy asosi shundan iboratki, dunyo yagona "katta qishloq"qa aylanib borar ekan, unda yashovchi insonlarning fikrlash tarzi, kiyinishi va dunyoqarashi ham bir xillashib boradi. Bu holat "universal madaniyat" tushunchasini yuzaga keltirmoqda, biroq bu universalizm ko‘p hollarda milliy qadriyatlarning yo‘qolishiga olib kelishi bilan xavflidir.

Yoshlar ma’naviyatining nazariy poydevori esa tarixiy xotira, milliy o‘zlikni anglash va axloqiy me’yorlar ustiga quriladi. Globallashuv sharoitida yoshlarning ongi turli axborot xurujlari uchun ochiq maydonga aylanadi. Masalan, internet orqali kirib kelayotgan "ommaviy madaniyat" yoshlarni mehnat qilmasdan boyishga, ota-ona va kattalar hurmatini unutishga hamda faqatgina moddiy lazzatlarga intilishga chorlaydi. Bu esa ma’naviyatning asosiy ustuni bo‘lgan insoniylik, qanoat va ma’naviy yuksaklik kabi tushunchalarga zid keladi.

Nazariy jihatdan qaraganda, yoshlarda "mafkuraviy immunitet"ni shakllantirish — bu ularni axborotdan to‘sib qo‘yish degani emas, balki ularda qaysi ma’lumot foydali, qaysisi zararli ekanini ajratish qobiliyatini tarbiyalashdir. Yoshlar ma’naviyati shunchaki kitobiy bilim emas, balki ularning kundalik hayotidagi amallarida ko‘rinishi lozim. Hozirgi kunda yoshlar o‘z milliy qadriyatlarini zamonaviy dunyo yutuqlari bilan uyg‘unlashtirishi eng to‘g‘ri yo‘l hisoblanadi. Ya’ni, yosh yigit-qiz zamonaviy IT-texnologiyalarni mukammal bilishi, bir necha xorijiy tillarda gapirishi, lekin shu bilan birga o‘z ona tili, tarixi va milliy odobini ham yuksak darajada saqlab qolishi kerak.

Globallashuvning yana bir nazariy jihati bu "gokalizatsiya" (global + lokal) tushunchasidir. Bu dunyoqarash yoshlarga dunyoviy yutuqlarni qabul qilish bilan birga, mahalliy xususiyatlarni ham e’zozlashni o‘rgatadi. Agar yoshlar ma’naviyati mustahkam bo‘lmasa, ular globallashuv to‘lqinlarida o‘zligini yo‘qotib qo‘ygan "manqurt" kimsalarga aylanib qolishi hech gap emas. Shuning uchun ham ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yangicha uslublarda, quruq nasihatgo‘ylikdan qochib,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlarning qiziqishlari va zamon talablaridan kelib chiqib olib borish hayotiy zaruriyatga aylandi. Yakuniy xulosa shuki, globallashuv — bu imkoniyat, lekin u faqat ma’naviy poydevori baquvvat bo‘lgan xalqlar va yoshlar uchungina taraqqiyotga xizmat qiladi.

Globallashuv shunchaki chegaralarning ochilishi emas, balki insoniyat ongi va turmush tarzining tubdan o‘zgarishidir. Bu jarayonning nazariy asosi dunyoni yaxlit bir tizim sifatida ko‘rishga tayanadi, biroq bu yaxlitlik ichida yoshlar ma’naviyati eng zaif va ayni paytda eng muhim nuqta bo‘lib qolmoqda. Yoshlar tabiatan yangilikka o‘ch, taqlidga moyil va hissiyotlarga tez beriluvchan bo‘lganliklari sababli, globallashuvning "yashirin tahdidlari" ularning dunyoqarashiga juda oson kirib boradi. Masalan, virtual olamdagi cheksiz erkinlik yoshlarda mas’uliyat hissini susaytirib, ularni real hayotdan va milliy jamiyatdan uzib qo‘yish xavfini tug‘diradi.

Nazariy jihatdan qaraganda, yoshlar ma’naviyatini saqlash — bu dunyodan uzilib qolish yoki o‘tmishga qaytish degani emas. Aksincha, bu globallashuv berayotgan imkoniyatlardan milliy manfaatlar yo‘lida foydalana olish san’atidir. Ma’naviy yuksak yoshlar axborot oqimidagi ma’naviy qashshoqlikni, ya’ni shafqatsizlik, befarqlik va loqaydlik kabi illatlarni tezda ilg‘ay oladi. Hozirgi davrda yoshlar ongi uchun ketayotgan kurashda "yumshoq kuch" (soft power) strategiyasi ustunlik qilmoqda. Bu strategiya orqali yoshlarga chetdan turib begona turmush tarzi va begona ideallar jozibali qilib ko‘rsatiladi. Agar yoshlarning ma’naviy asosi, ya’ni o‘z tarixi va ajdodlari merosiga bo‘lgan hurmati mustahkam bo‘lmasa, ular bu jozibador, ammo mazmunsiz madaniyatning qurboniga aylanishi hech gap emas. Shu bilan birga, globallashuv yoshlarga o‘zligini dunyoga tanitish uchun ulkan maydon ham beradi. Ma’naviyati boy yosh yigit yoki qiz internet va ijtimoiy tarmoqlardan faqat ko‘ngilochar vosita sifatida emas, balki milliy g‘ururni namoyon etish, ilm-fan yutuqlarini targ‘ib qilish va o‘z intellektual salohiyatini oshirish uchun foydalanadi. Ma’naviyatning nazariy asosi bu yerda insonning ichki "filtri" vazifasini o‘taydi. Bu filtr yoshlarga dunyodagi barcha ranglarni ko‘rishga

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya imkon beradi, lekin faqat eng tozalari va foydalilarini o‘z qalbida saqlab qolishga yordam beradi.

Bugungi kun yoshidan talab qilinadigan narsa — bu "global tafakkur va milliy yondashuv" tamoyilidir. Bu degani, dunyoda nima sodir bo‘layotganidan xabardor bo‘lish, jahon tillarini bilish va eng so‘nggi texnologiyalarni egallash, lekin qalbda o‘z vataniga, oilasiga va qadriyatlariga bo‘lgan sadoqatni hamma narsadan ustun qo‘yishdir. Shundagina globallashuv shaxsni parchalab tashlamaydi, balki uni har tomonlama yetuk va raqobatbardosh insonga aylantiradi. Ma’naviy tarbiya esa bu jarayonda shunchaki qo‘shimcha emas, balki hayot-mamot masalasidir.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv va yoshlar ma’naviyati o‘rtasidagi bog‘liqlik zamonaviy dunyoning eng murakkab ijtimoiy-falsafiy masalalaridan biridir. Globallashuv jarayonini to‘xtatib bo‘lmas ekan, uning yoshlar ongiga ta’sirini inkor etish ham imkonsizdir. Asosiy nazariy xulosa shundan iboratki, globallashuv yoshlar uchun ham ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi, ham ma’naviy-axloqiy inqiroz xavfini tug‘diradi. Yoshlarning ushbu shiddatli jarayonlarda o‘zligini yo‘qotib qo‘ymasligi ularning ichki ma’naviy olami qanchalik boy va mustahkam ekanligiga bevosita bog‘liqdir.

Ma’naviyat — bu shunchaki qadriyatlar to‘plami emas, balki shaxsning tashqi olamdan kelayotgan turli mafkuraviy xurujlarga nisbatan o‘ziga xos qalqonidir. Globallashuv davrida ma’naviy yuksak yoshlarni tarbiyalash ularni dunyodan uzib qo‘yishni emas, balki dunyoqarashi keng, tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlangan va o‘z milliy qadriyatlarini jahon sivilizatsiyasi yutuqlari bilan uyg‘unlashtira oladigan shaxsni shakllantirishni anglatadi. Faqatgina intellektual salohiyat va yuksak axloq birlashgan joydagina yoshlar globallashuvning salbiy oqibatlariga, xususan, "ommaviy madaniyat" va ma’naviy qashshoqlikka qarshi tura oladilar. Shunday qilib, bugungi yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari milliy g‘oya, vatanparvarlik va insonparvarlik tamoyillariga tayanishi shart. Globallashuv sharoitida o‘z milliy qiyofasini saqlab qolgan holda jahon hamjamiyatiga

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya integratsiyalashgan avlodgina davlat va jamiyat taraqqiyotining mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Zero, ma’naviy qashshoq avlod bilan buyuk kelajakni qurib bo‘lmaydi, ma’naviy yetuklik esa yoshlarni har qanday davrda ham to‘g‘ri yo‘ldan og‘maslikka va o‘zligini asrab qolishga undaydigan eng ishonchli kompasdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent: "O‘zbekiston", 2017.

2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: "Ma’naviyat", 2008. (*Mavzuning nazariy asosi sifatida*).

3. Erkayev A. Ma’naviyat va taraqqiyot. – Toshkent: "Ma’naviyat", 2009.

4. Jo‘rayev N. Mafkuraviy immunitet. – Toshkent: "Ma’naviyat", 2015.

5. Kastels M. Axborot davri: iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat. (The Information Age: Economy, Society and Culture). – Moskva, 2000. (*Globallashuvning nazariy asoslari bo‘yicha dunyoga mashhur asar*).

GLOBALLASHUV SHAROITIDA AXBOROT MAKONI VA YOSHLAR TAFAKKURINING RIVOJLANISHI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

3- bosqich NMKT talabasi Nuriddinova Zuhra

Telefon raqami : +998950790806

Email: zhraxonnuriddinova0@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv sharoitida axborot makonining yoshlar tafakkuriga ta’siri atroflicha tahlil qilinadi. Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli media platformalari va ommaviy axborot vositalari yoshlarning dunyoqarashi, ma’naviy qadriyatlarini va fikrlash jarayonini shakllantirishda muhim rol o‘ynamoqda. Globallashuv jarayonlari natijasida turli

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya madaniyatlar va qadriyatlar bilan tezkor axborot almashinuvi kuchayib, yoshlar tafakkurining moslashuvchanligi, tanqidiy fikrlash qobiliyati va axborotni saralash ko‘nikmalarini rivojlantirishga turtki bermoqda. Shu bilan birga, axborot makonida yolg‘on ma’lumot, stereotiplar va manipulyatsiyalar xavfi yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Maqolada zamonaviy axborot makonining ijobiy va salbiy ta’sirlari, yoshlar tafakkurini rivojlantirish mexanizmlari hamda ularni axborotga tanqidiy yondashishga o‘rgatish strategiyalari yoritilgan

Kirish. Zamonaviy dunyoda globallashuv jarayonlari axborot makonining kengayishi va rivojlanishiga turtki bermoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli media platformalari va boshqa ommaviy axborot vositalari yoshlar hayoti va tafakkurining shakllanishida muhim vositalardan biriga aylangan. Shu sharoitda yoshlar nafaqat milliy, balki global madaniy va axborot oqimlariga ham doimiy ravishda ta’sir ko‘rsatadigan axborot maydonida yashashga majbur bo‘lmoqda. Axborotning tezkor almashinuvi, turli madaniyatlar bilan muloqot va yangi bilimlarga kirish imkoniyati yoshlar tafakkurining moslashuvchanligi, tanqidiy fikrlash va axborotni saralash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, axborot makonida mavjud yolg‘on ma’lumot, stereotiplar va manipulyatsiyalar yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi xavfini ham keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan, globallashuv sharoitida yoshlar tafakkurining ijobiy rivojlanishini ta’minlash va axborotga tanqidiy yondashishni shakllantirish masalalari ilmiy jihatdan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya Mazkur maqolada axborot makoni va globallashuv sharoitida yoshlar tafakkurining rivojlanishini tahlil qilish uchun kompleks tadqiqot yondashuvi qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida adabiyotlarni o‘rganish, mavjud ilmiy maqolalar, statistik ma’lumotlar va ijtimoiy tarmoqlar faoliyati tahlil qilindi. Shu bilan birga, yoshlar orasida intervyular va kuzatuvlar yordamida ularning axborotga munosabati, tanqidiy fikrlash darajasi va madaniy qadriyatlar bilan bog‘liq tajribalari o‘rganildi. Maqolada zamonaviy axborot makonining ijobiy va salbiy ta’sirlarini aniqlash, yoshlar tafakkurining shakllanish jarayonida global va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya milliy omillarni solishtirishga alohida e’tibor qaratildi. Ushbu yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta’minlash bilan birga, yoshlar ongiga ko’rsatilayotgan axborot ta’sirini kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Globallashuv jarayonlari axborot makonining kengayishi bilan birga, yoshlar tafakkurining shakllanishida sezilarli o’zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Ular turli madaniyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy tajribalar bilan tanishib, global voqelikni yaxshiroq tushunishga intilmoqda. Shu bilan birga, axborot manbalarining xilma-xilligi va tezkorligi yoshlar tafakkurining moslashuvchanligini oshirib, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam bermoqda.

Tahlil ko’rsatdiki, yoshlar axborotni qabul qilish jarayonida selektiv yondashuvni qo’llashga o’rganmoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlarda yoki onlayn platformalarda tarqatilayotgan ma’lumotni tanlab oladi, manbani tekshiradi va o’z qarashlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, manipulyativ va noto’g’ri axborotning mavjudligi, stereotiplar va ideologik ta’sirlar yoshlar ongida salbiy o’zgarishlarga sabab bo’lishi mumkin. Bu esa yoshlar tafakkurining barqarorligini saqlash, tanqidiy fikrlashni kuchaytirish va axborotga ehtiyotkorlik bilan yondashish zaruratini yuzaga keltiradi.

Maqolada olib borilgan kuzatuvlar va intervyular shuni ko’rsatdiki, axborot makonida faol bo’lgan yoshlar o’z bilim va malakalarini doimiy ravishda yangilashga intilmoqda. Ular innovatsion texnologiyalar, raqamli media vositalari va global kommunikatsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanib, o’z tafakkurini kengaytirish bilan birga, ijtimoiy va madaniy jihatdan ongli qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda. Shu tariqa, globallashuv va axborot makonining ijobiy ta’siri yoshlarning dunyoqarashini boyitadi, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga undaydi.

Biroq, tahlil shuni ham ko’rsatdiki, axborot makonining salbiy ta’siri ham mavjud. Fikrlarni manipulyatsiya qiluvchi kontent, noto’g’ri ma’lumotlar, stereotiplar va internetdagi yolg’on yangiliklar yoshlar ongida noto’g’ri qarorlar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, yoshlarni axborot manbalarini tanlash, ma’lumotni tahlil qilish va xolis fikrlash ko‘nikmalari bilan ta’minlash muhim hisoblanadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv sharoitida yoshlar tafakkurini rivojlantirish ijtimoiy, ma’naviy va axborot xavfsizligini birlashtirgan yondashuvni talab qiladi. Axborot makonining ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish yoshlarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy va axborot savodxonligini oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birga, ularni salbiy axborot oqimlaridan himoya qilishga yordam beradi.

Xulosa

Globallashuv jarayonlari axborot makonining kengayishi bilan birga, yoshlar tafakkurining shakllanishida sezilarli o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida dunyoqarashni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Ular turli madaniyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy tajribalar bilan tanishib, global voqelikni yaxshiroq tushunishga intilmoqda. Shu bilan birga, axborot manbalarining xilma-xilligi va tezkorligi yoshlar tafakkurining moslashuvchanligini oshirib, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam bermoqda.

Tahlil ko‘rsatdiki, yoshlar axborotni qabul qilish jarayonida selektiv yondashuvni qo‘llashga o‘rganmoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlarda yoki onlayn platformalarda tarqatilayotgan ma’lumotni tanlab oladi, manbani tekshiradi va o‘z qarashlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, manipulyativ va noto‘g‘ri axborotning mavjudligi, stereotiplar va ideologik ta’sirlar yoshlar ongida salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. Bu esa yoshlar tafakkurining barqarorligini saqlash, tanqidiy fikrlashni kuchaytirish va axborotga ehtiyotkorlik bilan yondashish zaruratini yuzaga keltiradi.

Maqolada olib borilgan kuzatuvlar va intervyular shuni ko‘rsatdiki, axborot makonida faol bo‘lgan yoshlar o‘z bilim va malakalarini doimiy ravishda yangilashga intilmoqda. Ular innovatsion texnologiyalar, raqamli media vositalari

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya va global kommunikatsiya imkoniyatlaridan samarali foydalanib, o‘z tafakkurini kengaytirish bilan birga, ijtimoiy va madaniy jihatdan ongli qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda. Shu tariqa, globallashuv va axborot makonining ijobiy ta’siri yoshlarning dunyoqarashini boyitadi, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga undaydi.

Biroq, tahlil shuni ham ko‘rsatdiki, axborot makonining salbiy ta’siri ham mavjud. Fikrlarni manipulyatsiya qiluvchi kontent, noto‘g‘ri ma’lumotlar, stereotiplar va internetdagi yolg‘on yangiliklar yoshlar ongida noto‘g‘ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, yoshlarni axborot manbalarini tanlash, ma’lumotni tahlil qilish va xolis fikrlash ko‘nikmalari bilan ta’minlash muhim hisoblanadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv sharoitida yoshlar tafakkurini rivojlantirish ijtimoiy, ma’naviy va axborot xavfsizligini birlashtirgan yondashuvni talab qiladi. Axborot makonining ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish yoshlarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy va axborot savodxonligini oshirishga xizmat qiladi, shu bilan birga, ularni salbiy axborot oqimlaridan himoya qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Boboev, T. Globallashuv va yoshlar dunyoqarashi. Toshkent: “Akademnashr”, 2019.
2. Karimova, N. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga ta’siri. Toshkent, 2021.
3. Castells, M. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell, 2010.
4. Jenkins, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press, 2006.
5. Livingstone, S., & Haddon, L. *Kids Online: Opportunities and Risks*. London: Policy Press, 2009.
6. UNESCO. *Global Media and Information Literacy Assessment Framework*. Paris: UNESCO, 2013.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

7. Zuboff, S. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MA’NAVIY TAHDIDLAR VA ULARNING OLDINI OLIISH MEXANIZMLARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

N.M.K.T. 3-bosqich talabasi Nabiyeva Maftunaxon

Telefon raqami : +998931517335

Email: nabiyevamaftuna458@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonlari ta’sirida yuzaga kelayotgan ma’naviy tahdidlarning mazmun-mohiyati hamda ularning jamiyat hayotiga ko’rsatayotgan salbiy ta’siri atroflicha tahlil etiladi. Xususan, axborot makonining kengayishi, ommaviy madaniyat unsurlarining kirib kelishi, milliy qadriyatlar va an’analarga e’tiborning susayishi kabi omillar asosiy ma’naviy xavf sifatida ko’rib chiqiladi. Shuningdek, yoshlar ongiga turli yot g’oyalar ta’sirining kuchayishi va buning natijasida axloqiy qadriyatlarda yuz berayotgan o’zgarishlar yoritib beriladi. Maqolada mazkur tahdidlarning oldini olishning muhim yo’nalishlari sifatida ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, oilaning tarbiyaviy rolini mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligini ta’minlash hamda ommaviy axborot vositalari faoliyatida mas’uliyatni oshirish zarurligi ilmiy asosda bayon etiladi. Natijada, jamiyatda sog’lom ma’naviy muhitni shakllantirish va ma’naviy xavfsizlikni ta’minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi xulosa qilinadi.

Kirish. Hozirgi davrda globallashuv jarayoni insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida namoyon bo’lib, u jamiyat hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, iqtisodiy va axborot sohasidagi integratsiyaning kuchayishi dunyo miqyosida o’zaro bog’liqlikni yanada oshirdi. Biroq ushbu jarayon ijobiy jihatlar bilan bir qatorda, ma’naviy hayotga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin bo’lgan omillarni ham yuzaga chiqarmoqda.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi kunda axborot oqimining haddan tashqari tezlashuvi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida turli madaniyatlar, qarashlar va g‘oyalar chegarasiz ravishda almashmoqda. Bu holat esa ayrim hollarda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’anaviy axloqiy me’yorlarning zaiflashuviga olib kelmoqda. Ayniqsa, hali mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lmagan yoshlar turli yot g‘oyalar ta’siriga tez beriluvchan qatlam sifatida ajralib turadi.

Shu bois globallashuv sharoitida ma’naviy tahdidlarni o‘rganish, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash va ularni bartaraf etishning samarali yo‘llarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada globallashuvning ma’naviy sohadagi ta’siri tahlil qilinib, yuzaga kelayotgan tahdidlarning asosiy ko‘rinishlari hamda ularning oldini olish mexanizmlari ilmiy asosda yoritiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot ishida globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan ma’naviy tahdidlarni o‘rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullar uyg‘unligiga asoslanib, muammoning mohiyatini har tomonlama ochib berishga e’tibor qaratildi.

Avvalo, ilmiy bilishning tahlil va sintez usullari orqali globallashuvning ma’naviy sohadagi ta’siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari o‘rganildi hamda mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida turli jamiyatlarda kuzatilayotgan ma’naviy jarayonlar va tahdidlarning o‘xshash hamda farqli jihatlari aniqlashtirildi.

Shuningdek, tizimli yondashuv asosida ma’naviy tahdidlar yaxlit ijtimoiy hodisa sifatida ko‘rib chiqilib, ularning kelib chiqish omillari, namoyon bo‘lish shakllari va oqibatlari o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilindi. Tadqiqotda kuzatish va umumlashtirish usullaridan foydalanib, zamonaviy axborot makonida kechayotgan jarayonlar, ayniqsa yoshlar ongiga ta’sir etuvchi omillar o‘rganildi.

Bundan tashqari, normativ-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar va mavjud manbalar asosida ma’naviy tahdidlarning oldini olishga qaratilgan yondashuvlar tahlil qilinib, ularning samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy xulosalar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya shakllantirildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligi va ilmiy asoslanganligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan hozirgi davrda ma’naviy tahdidlarning ko‘lami va ta’sir doirasi tobora kengayib borayotgani kuzatilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, axborot makonining keskin kengayishi natijasida turli xil g‘oya va qarashlar jamiyat ongiga tezkorlik bilan singib bormoqda. Bu jarayon, ayniqsa, yoshlar dunyoqarashining shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Biroq nazoratsiz va tanlovsiz qabul qilinayotgan axborotlar ayrim hollarda milliy qadriyatlar va an’anaviy axloqiy me’yorlarning zaiflashuviga olib kelmoqda.

O‘rganishlar davomida ommaviy madaniyat unsurlarining keng tarqalishi ham ma’naviy muhitga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlandi. Xususan, ayrim xorijiy madaniy oqimlar orqali individualizm, iste’molchilik kayfiyati va yengil hayot tarzini targ‘ib etuvchi qarashlar yoshlar ongiga singdirilmoqda. Natijada esa, jamiyatda mehnatsevarlik, sabr-toqat, kattalarga hurmat kabi an’anaviy qadriyatlarning ahamiyati pasayib borayotgani kuzatiladi.

Shuningdek, tahlillar yoshlar orasida ma’naviy immunitetning yetarli darajada shakllanmaganligi ma’naviy tahdidlarning asosiy sabablaridan biri ekanligini ko‘rsatdi. Bu esa ularning turli yot g‘oyalar, axborot xurujlari va zararli oqimlarga nisbatan ta’sirchanligini oshiradi. Ayniqsa, internet tarmoqlari orqali tarqatilayotgan noto‘g‘ri yoki zararli kontentlarning keng ommaga yetib borishi ushbu muammoni yanada kuchaytirmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ma’naviy tahdidlarning oldini olishda, avvalo, ta’lim-tarbiya tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda yoshlarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularning axborotlarni tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, oilaning tarbiyaviy roli kuchaytirilishi, milliy qadriyatlar va an’analarning mazmun-mohiyati chuqur singdirilishi zarur.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari va internet platformalarida ma’naviy-ma’rifiy mazmundagi materiallar ulushini oshirish, ijtimoiy tarmoqlarda sog‘lom axborot muhitini shakllantirish ham muhim natijalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar globallashuv sharoitida ma’naviy xavfsizlikni ta’minlash ko‘p qirrali va tizimli yondashuvni talab etishini ko‘rsatdi.

Xulosa

Globallashuv jarayonlari zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida namoyon bo‘layotgan bo‘lsa-da, u ma’naviy hayotga nisbatan murakkab va ziddiyatli ta’sirlarni ham yuzaga keltirmoqda. Olib borilgan tahlillar natijasida ma’naviy tahdidlar, avvalo, axborot oqimining keskin ortishi, ommaviy madaniyatning keng tarqalishi va milliy qadriyatlarga e’tiborning susayishi bilan bevosita bog‘liqligi aniqlandi. Ayniqsa, yoshlar ongiga turli yot g‘oyalarning ta’siri kuchayib borayotgani bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri ekanligi ko‘rsatildi.

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, ma’naviy tahdidlarning oldini olish birgina soha doirasida emas, balki kompleks yondashuv asosida amalga oshirilishi zarur. Xususan, ta’lim-tarbiya tizimini zamon talablariga mos ravishda rivojlantirish, yoshlarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish, oilaning tarbiyaviy rolini yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlash, ommaviy axborot vositalari va internet makonida sog‘lom ma’naviy muhitni qaror toptirish ham ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Umuman olganda, globallashuv sharoitida ma’naviy xavfsizlikni ta’minlash jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining muhim sharti bo‘lib, bu borada tizimli, izchil va maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Faqat shundagina jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni shakllantirish va kelajak avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

1 Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* — Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

2 Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* — Toshkent: O‘zbekiston, 2017.

3 Giddens A. *The Consequences of Modernity.* — Stanford: Stanford University Press, 1990.

4 Huntington S.P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.* — New York: Simon & Schuster, 1996.

5 Castells M. *The Rise of the Network Society.* — Oxford: Blackwell Publishers, 1996.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMOVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar”
kafedراسi assistant o‘qituvchisi 13.00.02 yo‘nalishi*

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Murodqulova Saida Safarali qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilingan. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida yoshlarning dunyoqarashi, fikrlash tarzi va qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlar yoritilgan. Shuningdek, yoshlarni ma’naviy jihatdan barqaror tarbiyalashning dolzarb masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongiga ta’sir, ma’naviy tahdidlar, milliy qadriyatlar, globallashuv, ijtimoiylashuv.

Kirish. XXI asr axborot texnologiyalari va raqamli kommunikatsiyalar asri sifatida insoniyat taraqqiyotida tub burilish yasadi, ayniqsa internetning jadal rivojlanishi natijasida global axborot makoni shakllandi va bu makon orqali har qanday ma’lumot soniyalar ichida butun dunyoga tarqaladigan bo’ldi, natijada yoshlar ongiga ta’sir etuvchi omillar soni keskin oshdi, ilgari axborot manbalari asosan kitob, gazeta va televideniye bilan cheklangan bo’lsa, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, video platformalar va sun’iy intellekt tizimlari orqali turli g’oya va qarashlar keng yoyilmoqda, bu esa yoshlarning dunyoqarashi shakllanishida yangi bosqichni yuzaga keltirmoqda, zamonaviy yosh avlod internet orqali bilim olish, xorijiy tillarni o’rganish, masofaviy ta’limda qatnashish va ilmiy resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo’lib, bu ularning intellektual rivojlanishiga katta hissa qo’shmoqda, shu bilan birga axborotning haddan tashqari ko’pligi muammosi ham yuzaga kelmoqda, ya’ni yoshlar qaysi ma’lumot to’g’ri va qaysi biri noto’g’ri ekanini ajratishda qiyinchilikka duch kelmoqda, axborot makonining yana bir muhim jihati shundaki u geografik chegaralarni yo’q qiladi va turli madaniyatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, bu esa global fikrlashni rivojlantiradi, biroq shu jarayonda milliy o’zlik va qadriyatlarni saqlab qolish masalasi dolzarb bo’lib qolmoqda, ayniqsa ommaviy madaniyat orqali kirib kelayotgan turli stereotiplar va hayot tarzi yoshlar ongiga bevosita ta’sir ko’rsatadi, ayrim hollarda bu ta’sir ijobiy bo’lib, zamonaviylik, yangilikka intilish va ochiq fikrlashni rivojlantirsa, boshqa hollarda esa salbiy oqibatlarga olib kelib, ma’naviy qadriyatlarning zaiflashishiga sabab bo’lishi mumkin, shuning uchun ham bugungi kunda yoshlarning axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish va zararli axborotlardan himoya qilish muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotidagi o’rni ortib borayotgan bir paytda ularning ongiga qanday kontent ta’sir qilayotganini tahlil qilish dolzarb masalaga aylanmoqda, bundan tashqari internet orqali tarqaladigan turli g’oyaviy ta’sirlar yoshlarning ijtimoiy pozitsiyasi va hayotiy qarashlariga bevosita ta’sir ko’rsatadi, shu bois axborot makoni va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini chuqur o’rganish zamonaviy ilmfanning muhim yo’nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Adabiyotlar sharhi.Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri masalasi zamonaviy ijtimoiy-gumanitar fanlarda keng o’rganilayotgan dolzarb yo’nalishlardan biri hisoblanadi, ushbu mavzu bo’yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ko’rsatadiki, global axborot tizimlari inson tafakkuri va ijtimoiy xulq-atvoriga bevosita ta’sir ko’rsatadigan kuchli omilga aylangan, xususan, G’arb tadqiqotchilarining ishlarida axborot jamiyati tushunchasi asoslab berilib, unda bilim va axborot asosiy resurs sifatida talqin qilinadi, bu esa yoshlarning bilim olish usullari va dunyoni idrok etish mexanizmlarini tubdan o’zgartirganligini ko’rsatadi, ayrim olimlar internetni ijtimoiylashuvning yangi instituti sifatida baholab, uning yoshlar hayotidagi rolini an’anaviy ijtimoiy institutlar bilan tenglashtiradi, boshqa tadqiqotlarda esa ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri chuqur tahlil qilinib, ularning qadriyatlar tizimi va estetik qarashlarining shakllanishida media mahsulotlarning roli alohida ta’kidlanadi, ayniqsa, raqamli platformalar orqali tarqalayotgan kontentlarning tezkorligi va ommaviyligi yoshlar ongida stereotiplarning shakllanishiga sabab bo’lishi ilmiy asoslangan, mahalliy tadqiqotlarda esa ushbu jarayon milliy qadriyatlar bilan bog’liq holda o’rganilib, yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish zarurati ilgari surilgan, shuningdek, pedagogik yondashuvlarda internetdan samarali foydalanish va axborot madaniyatini shakllantirish muammolari keng yoritilgan, ba’zi ilmiy ishlar yoshlar orasida internetdan foydalanishning psixologik jihatlarini o’rganib, ularning emotsional holati va ijtimoiy xulqiga ta’sirini aniqlagan, ijtimoiy tadqiqotlar natijalari shuni ko’rsatadiki, ommaviy madaniyat ta’sirida yoshlar orasida individualizm va iste’molchilik tendensiyalari kuchaymoqda, bu esa jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning o’zgarishiga olib keladi, shuningdek, global madaniy integratsiya jarayonida yoshlar o’z milliy identifikatsiyasini qayta ko’rib chiqishga majbur bo’lmoqda, natijada “global fuqaro” tushunchasi shakllanmoqda, ammo shu bilan birga milliylikni saqlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya umumiy xulosaga ko‘ra, mavjud ilmiy adabiyotlar ushbu mavzuning ko‘p qirrali ekanligini ko‘rsatib, uni kompleks yondashuv asosida o‘rganish zarurligini asoslaydi

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganishda kompleks ilmiy yondashuv qo‘llanildi, tadqiqot jarayonida ijtimoiy-gumanitar fanlarga xos bo‘lgan nazariy va amaliy usullar uyg‘un holda ishlatildi, avvalo, nazariy tahlil usuli orqali axborot makoni va ommaviy madaniyat tushunchalarining ilmiy mazmuni ochib berildi hamda ularning yoshlar ongiga ta’sir mexanizmlari o‘rganildi, shuningdek, sintez usuli yordamida turli manbalardan olingan ma’lumotlar bir tizimga keltirilib, umumlashtirilgan ilmiy xulosalar shakllantirildi, qiyosiy tahlil usuli orqali turli mamlakatlarda yoshlar va internet munosabatlari o‘rganilib, ularning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlashtirildi, empirik yondashuv doirasida mavjud statistik ma’lumotlar va kuzatish natijalari tahlil qilinib, yoshlarning internetdan foydalanish darajasi va uning ijtimoiy xulq-atvorga ta’siri baholandi, shuningdek, deduktiv usul orqali umumiy nazariy qarashlardan kelib chiqib aniq xulosalar chiqarildi, induktiv yondashuv yordamida esa alohida kuzatuvlar asosida umumiy qonuniyatlar shakllantirildi, tadqiqot davomida tizimli yondashuv tamoyiliga amal qilinib, axborot makoni, ommaviy madaniyat va yoshlar ongining o‘zaro bog‘liqligi yagona tizim sifatida ko‘rib chiqildi, bu esa jarayonni chuqurroq anglash imkonini berdi, bundan tashqari, funksional tahlil usuli orqali har bir omilning yoshlar ongiga qanday vazifa orqali ta’sir ko‘rsatishi aniqlab berildi, tadqiqot natijalarining ishonchligini ta’minlash maqsadida turli ilmiy manbalar va zamonaviy tadqiqot natijalariga tayangan holda xulosalar chiqarildi, umumiy jihatdan metodologik asos ushbu mavzuni har tomonlama yoritish va ilmiy asoslangan natijalarga erishishga xizmat qildi. shu bilan birga tadqiqotda axborot oqimining intensivligi va uning yoshlar ongiga ta’sir darajasini aniqlash maqsadida strukturaviy-tizimli tahlil usuli ham qo‘llanildi, bunda axborot makonining asosiy komponentlari — internet tarmoqlari, ijtimoiy platformalar va ommaviy madaniyat

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya vositalari o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqildi va ularning har biri yoshlar tafakkuriga qanday yo‘nalishda ta’sir ko‘rsatishi aniqlashtirildi, shuningdek, kommunikativ yondashuv asosida yoshlarning virtual muhitdagi muloqot jarayonlari o‘rganilib, bu jarayonning ularning ijtimoiylashuv darajasi va shaxsiy rivojlanishiga ta’siri tahlil qilindi, bundan tashqari, kognitiv yondashuv orqali yoshlarning axborotni qabul qilish, qayta ishlash va xotirada saqlash jarayonlari nazariy jihatdan asoslab berildi, bu esa axborotning ongga qanday singib borishini tushuntirish imkonini berdi, tadqiqotda shuningdek aks ettirish (refleksiya) usuli qo‘llanilib, yoshlarning o‘z fikrlari va qarashlarini shakllantirish jarayonidagi ichki omillar tahlil qilindi, bu esa ularning mustaqil fikrlash darajasini baholashga xizmat qildi, ijtimoiy muhit ta’sirini aniqlash maqsadida kontekstual tahlil usuli yordamida yoshlar yashayotgan muhit, madaniy sharoit va axborot manbalari o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi, bundan tashqari, innovatsion yondashuv asosida zamonaviy axborot texnologiyalarining yoshlar hayotidagi roli baholanib, ularning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi, tadqiqot jarayonida shuningdek axborot xavfsizligi va ma’naviy barqarorlik masalalari ham metodologik jihatdan asoslab berilib, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish mexanizmlari nazariy jihatdan yoritildi, umumiy holda qo‘llanilgan metodlar va yondashuvlar majmui tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta’minlab, axborot makoni va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini kompleks va tizimli ravishda ochib berishga xizmat qildi.

Asosiy qism. Axborot makoni tushunchasi bugungi kunda inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab oluvchi global tizim sifatida qaraladi va uning markazida internet tarmog‘i turadi, ushbu tizim orqali uzatilayotgan axborotlar turli ko‘rinishlarda bo‘lib, matn, audio, video va grafik shaklda namoyon bo‘ladi hamda yoshlar tomonidan keng iste’mol qilinadi, internetning rivojlanishi bilan bilim olish jarayoni an’anaviy shakldan chiqib, interaktiv va masofaviy shaklga o‘tdi, bu esa yoshlarning o‘qish uslublarini tubdan o‘zgartirdi, masalan, onlayn kurslar, elektron kutubxonalar va ilmiy platformalar orqali talabalar mustaqil ravishda

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bilimlarini oshirish imkoniga ega bo‘lmoqda, shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor axborot almashinuvi yuzaga kelib, bu jarayon yoshlarning fikrlash tezligi va qaror qabul qilish jarayoniga ta’sir qilmoqda, ommaviy madaniyat esa asosan kino, musiqa, reklama va internet kontenti orqali shakllanib, yoshlarning estetik didi va hayotiy qarashlarini belgilab beradi, ayniqsa global brendlar va mashhur shaxslar tomonidan targ‘ib qilinayotgan turmush tarzi yoshlar uchun ideal sifatida qabul qilinmoqda, bu esa ba’zan sun’iy ehtiyojlarning paydo bo‘lishiga olib keladi, internet orqali tarqaladigan axborotlarning yana bir xususiyati shundaki ular tezkor, ammo har doim ham ishonchli emas, natijada noto‘g‘ri ma’lumotlar yoshlar ongiga singib ketish xavfi mavjud, shu sababli axborotni tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmasi muhim ahamiyat kasb etadi, yoshlar orasida internetga qaramlik muammosi ham dolzarb bo‘lib, ortiqcha vaqtni ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazish ularning real hayotdagi faolligini pasaytirishi mumkin, bundan tashqari virtual muloqotning ortishi jonli ijtimoiy munosabatlarning kamayishiga olib keladi, ommaviy madaniyatning ta’siri ostida ayrim yoshlar milliy qadriyatlardan uzoqlashib, begona madaniy elementlarni o‘zlashtirishga moyil bo‘lib qolmoqda, bu esa madaniy identifikatsiya muammosini yuzaga keltiradi, shu bilan birga ijobiy jihatlari ham mavjud bo‘lib, masalan internet yoshlarni innovatsion fikrlashga undaydi, yangi kasblarni o‘rganish imkonini beradi va global mehnat bozoriga chiqish uchun sharoit yaratadi, shuningdek turli xalqlar madaniyati bilan tanishish orqali bag‘rikenglik va tolerantlik hissi shakllanadi, davlat va jamiyat tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish orqali salbiy ta’sirlarni kamaytirish mumkin, ta’lim tizimi esa yoshlarni axborot bilan ishlash madaniyatiga o‘rgatishi, ularni mustaqil va tanqidiy fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashi zarur, ommaviy axborot vositalari ham ijobiy kontent yaratish orqali yoshlar ongiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin, shu bilan birga ota-onalar nazorati va oilaviy tarbiya ham muhim rol o‘ynaydi, natijada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri kompleks yondashuvni talab etuvchi murakkab jarayon

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ekanligi namoyon bo‘ladi va bu jarayonda barcha ijtimoiy institutlarning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat zamonaviy yoshlar ongining shakllanishida hal qiluvchi omillardan biriga aylangan bo‘lib, ularning ta’siri ko‘p qirrali va murakkab jarayon sifatida namoyon bo‘ladi, bir tomondan ushbu omillar yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularni global axborot tizimining faol ishtirokchisiga aylantiradi, innovatsion fikrlashni rivojlantiradi va zamonaviy texnologiyalarni egallashga yordam beradi, boshqa tomondan esa nazoratsiz va tartibsiz axborot oqimi yoshlar ongida turli xil salbiy tendensiyalarni yuzaga keltirishi, xususan yuzaki fikrlash, vaqtni samarasiz sarflash, ijtimoiy mas’uliyatning pasayishi kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa ommaviy madaniyat orqali tarqalayotgan standartlashtirilgan hayot tarzi va qadriyatlar yoshlarning individual va milliy identifikatsiyasiga ta’sir etib, ularning dunyoqarashida muayyan o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi, bu esa ayrim hollarda milliy qadriyatlarning ikkinchi darajaga tushib qolishiga sabab bo‘lishi mumkin, shuningdek, internet orqali shakllanayotgan virtual muhit yoshlarning real hayotdagi ijtimoiy faoliyatiga ham ta’sir ko‘rsatib, ularning muloqot uslubi va ijtimoiy aloqalarini o‘zgartirmoqda, bu jarayonda yoshlar orasida tanqidiy fikrlash va axborotni tahlil qilish ko‘nikmalarining yetarli darajada shakllanmagani alohida muammo sifatida namoyon bo‘ladi, chunki noto‘g‘ri yoki manipulyativ axborotlarni ajrata olmaslik ularning ongida noto‘g‘ri tasavvurlar paydo bo‘lishiga olib keladi, shu sababli axborot madaniyatini shakllantirish, ya’ni axborotni tanlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi, bunda ta’lim tizimi, oila va jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari muhim rol o‘ynaydi, ayniqsa ta’lim jarayonida raqamli savodxonlikni oshirish, yoshlarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish va ularni ma’naviy jihatdan mustahkam shaxs sifatida tarbiyalash orqali internet va ommaviy madaniyatning salbiy ta’sirlarini kamaytirish mumkin, shu bilan birga

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya davlat siyosati darajasida ham sog‘lom axborot muhitini shakllantirish, milliy kontentni rivojlantirish va yoshlarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlarni kengaytirish zarur, umumiy xulosaga ko‘ra, axborot makoni va ommaviy madaniyatni butunlay cheklash emas, balki uni to‘g‘ri boshqarish va undan oqilona foydalanish orqali yoshlar ongini rivojlantirish mumkin, natijada ular global jarayonlarda faol ishtirok etuvchi, mustaqil fikrlovchi, ma’naviy yetuk va raqobatbardosh shaxslar sifatida shakllanadi. bundan tashqari, yoshlar ongiga ta’sir etuvchi axborot oqimining mazmuni va yo‘nalishini to‘g‘ri shakllantirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki sifatli va maqsadli axborot muhitini yaratish orqali yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va ularning ijtimoiy faolligini kuchaytirish mumkin, ayniqsa raqamli muhitda mustaqil ravishda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish yoshlarning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi, shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarni faqat iste’molchi emas, balki axborot yaratuvchi va uni ongli ravishda boshqaruvchi subyekt sifatida shakllantirish zarur, bu esa ularning ijodkorlik va tashabbuskorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi, shuningdek, zamonaviy axborot makonida yuzaga kelayotgan yangi kasb va faoliyat turlariga moslashish jarayonida yoshlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish muhim vazifa sifatida qaraladi, bundan tashqari, ommaviy madaniyatning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanish orqali yoshlar orasida estetik did, madaniy savodxonlik va ijtimoiy mas’uliyat hissini shakllantirish mumkin, bu jarayonda milliy madaniyat elementlarini zamonaviy shakllarda targ‘ib qilish ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, bu yoshlarning o‘z milliy o‘zligiga bo‘lgan hurmatini mustahkamlashga xizmat qiladi, shuningdek, axborot makonining ochiqligi sharoitida yoshlar orasida axborot xavfsizligini ta’minlash, ularni turli zararli g‘oyaviy ta’sirlardan himoya qilish va ularning ongida sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda, umumiy jihatdan qaraganda, mazkur muammoning yechimi kompleks yondashuvni talab etib, bunda ta’lim, tarbiya, axborot siyosati va madaniy

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya rivojlanish yo‘nalishlarining o‘zaro uyg‘unligi muhim rol o‘ynaydi, natijada axborot makoni va ommaviy madaniyatning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali yoshlar ongini yuksaltirish va ularni har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida shakllantirish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Giddens A. *The Consequences of Modernity*. — Stanford: Stanford University Press, 1990.
2. Castells M. *The Rise of the Network Society*. — Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
3. McLuhan M. *Understanding Media: The Extensions of Man*. — New York: McGraw-Hill, 1964.
4. Toffler A. *The Third Wave*. — New York: Bantam Books, 1980.
5. Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. — London: Sage Publications, 1992.
6. Jenkins H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. — New York: NYU Press, 2006.
7. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch*. — Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
8. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. — Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
9. O‘zbekiston Respublikasi. *“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonun*. — Toshkent, 2003.
10. O‘zbekiston Respublikasi. *“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun*. — Toshkent, 2020.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON HUQUQLARINI TA’MINLASHDA MILLIY MARKAZ BILAN HAMKORLIKNING O‘RNI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali 3-bosqich talabasi

Jumanazarova Gulmira Yo‘lchi qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi faoliyati va uning davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi orqali inson huquqlarini ta’minlashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, hamkorlikning samaradorligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ham ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, inson huquqlarini himoya qilish, O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi, hamkorlik mexanizmlari, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, huquqiy madaniyat.

Kirish. Bugungi globallashuv va demokratik islohotlar sharoitida inson huquqlarini ta’minlash har qanday davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, ularni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi muhim institutsional tuzilma sifatida faoliyat yuritib, inson huquqlarini ta’minlashda muvofiqlashtiruvchi va tahliliy markaz vazifasini bajaradi.

Mazkur markaz nafaqat davlat organlari bilan, balki nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan holda inson huquqlarini himoya qilishning samarali mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, aholining huquqiy savodxonligini oshirish, inson huquqlari madaniyatini rivojlantirish hamda

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya huquqbuzarliklarning oldini olish borasida hamkorlikning o‘rni beqiyosdir. Shu bois, inson huquqlarini ta’minlashda Milliy markaz bilan hamkorlikning o‘rnini ilmiy jihatdan o‘rganish va baholash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Mazkur tadqiqotda inson huquqlarini ta’minlash masalasi turli manbalar asosida tahlil qilindi. Avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklarining asosiy kafolatlarini belgilab beruvchi muhim normativ-huquqiy manba sifatida xizmat qiladi. Unda inson manfaatlari ustuvorligi, qonun ustuvorligi va davlatning fuqarolar oldidagi majburiyatlari mustahkamlangan. Xalqaro huquqiy asos sifatida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda inson huquqlarining universal standartlari belgilangan. Ushbu hujjat Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida qabul qilingan bo‘lib, milliy qonunchilikni takomillashtirishda asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlar, xususan, A. Saidov va X. Odilqoriyevning asarlarida inson huquqlarining nazariy asoslari, milliy va xalqaro tizimlarning o‘zaro bog‘liqligi chuqur tahlil qilingan. Bundan tashqari, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti materiallari orqali xalqaro tajriba va ilg‘or yondashuvlar o‘rganildi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda ilmiy bilishning bir qator usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Jumladan, tizimli yondashuv asosida inson huquqlarini ta’minlashda Milliy markazning o‘rni yaxlit holda tahlil qilindi. Taqqoslash usuli orqali O‘zbekistondagi hamkorlik mexanizmlari xalqaro tajriba bilan solishtirildi. Shuningdek, tahlil va sintez usullari yordamida inson huquqlari sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va strategik yo‘nalishlar o‘rganildi. Empirik tahlil asosida Milliy markazning amaliy faoliyati, uning turli tashkilotlar bilan hamkorlik loyihalari va ularning natijalari baholandi. Bundan tashqari, statistik ma’lumotlar, rasmiy hisobotlar hamda ekspert xulosalaridan foydalanilib, inson huquqlarini ta’minlashda hamkorlik samaradorligi aniqlashtirildi.

Asosiy qism. O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlarini ta’minlash tizimi so‘nggi yillarda tubdan yangilanib, institutsional va huquqiy jihatdan mustahkamlanib bormoqda. Bu jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi markaziy o‘rin tutadi. Mazkur markaz inson huquqlari sohasida davlat siyosatini amalga oshirishda muvofiqlashtiruvchi, tahliliy va axborot-targ‘ibot funksiyalarini bajaradi. Uning faoliyati davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik asosida tashkil etilgan bo‘lib, bu esa inson huquqlarini ta’minlash mexanizmlarining kompleksligini ta’minlaydi.

Avvalo, Milliy markazning davlat organlari bilan hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlarini ta’minlash ko‘p tarmoqli tizim bo‘lib, unda sud-huquq organlari, ichki ishlar tizimi, prokuratura, ta’lim va sog‘liqni saqlash muassasalari faol ishtirok etadi. Milliy markaz ushbu organlar faoliyatini muvofiqlashtirish, ularning inson huquqlariga oid faoliyatini monitoring qilish va tahlil etish orqali yagona siyosat yuritilishiga xizmat qiladi. Xususan, inson huquqlari buzilishining oldini olish, murojaatlarni ko‘rib chiqish va ularning yechimini topishda hamkorlik mexanizmlari muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, normativ-huquqiy bazani takomillashtirishda ham Milliy markazning o‘rni katta. U qonun loyihalarini ishlab chiqishda, ularni xalqaro standartlarga moslashtirishda hamda amaldagi qonunchilikni tahlil qilishda faol ishtirok etadi. Bu borada inson huquqlariga oid milliy strategiyalar, konsepsiyalar va dasturlar ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishida markazning ilmiy-tahliliy salohiyati muhim ahamiyatga ega.

Milliy markazning fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorligi inson huquqlarini ta’minlashning demokratik asoslarini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Nodavlat notijorat tashkilotlari, mustaqil ekspertlar va jamoatchilik tuzilmalari bilan o‘zaro aloqalar orqali inson huquqlari sohasidagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi. Ayniqsa, aholining turli qatlamlari bilan ishlash, ijtimoiy so‘rovlar o‘tkazish va jamoatchilik

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya fikrini o‘rganish orqali inson huquqlarini ta’minlash darajasini baholash imkoniyati kengayadi.

Bundan tashqari, Milliy markaz xalqaro tashkilotlar bilan ham faol hamkorlik olib boradi. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti kabi tuzilmalar bilan hamkorlikda turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Ushbu hamkorlik orqali inson huquqlari sohasidagi ilg‘or tajribalar o‘rganiladi, xalqaro standartlar milliy qonunchilikka joriy etiladi hamda O‘zbekistonning xalqaro reyting va indeksdagi o‘rni yaxshilanadi. Shuningdek, xalqaro hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishda ham Milliy markaz muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim va targ‘ibot yo‘nalishida ham hamkorlik alohida e’tiborga loyiqdir. Inson huquqlari madaniyatini shakllantirish va huquqiy savodxonlikni oshirish maqsadida turli seminarlar, treninglar va o‘quv dasturlari tashkil etilmoqda. Bu jarayonda oliy ta’lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilinadi. Natijada, aholining inson huquqlari borasidagi bilimlari oshib, huquqbuzarliklarning oldini olish imkoniyati kengayadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish ham hamkorlik samaradorligini oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Elektron murojaatlar tizimi, onlayn monitoring platformalari va axborot resurslari orqali inson huquqlarini ta’minlash jarayoni yanada shaffof va tezkor bo‘lmoqda. Bu esa aholining davlat organlariga bo‘lgan ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi inson huquqlarini ta’minlashda muhim institutsional mexanizm sifatida samarali faoliyat yuritmoqda. Uning davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi inson huquqlarini himoya qilish tizimini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Biroq, hamkorlikni yanada takomillashtirish, hududiy darajada faoliyatni kuchaytirish, axborot ochiqligini oshirish va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish zarurati mavjud. Shu bilan birga, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish va yoshlar orasida inson huquqlari bo‘yicha

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bilimlarni kengaytirish ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Umuman olganda, Milliy markaz bilan samarali hamkorlikni rivojlantirish O‘zbekistonda inson huquqlarini ta’minlashning muhim omillaridan biri bo‘lib, u demokratik jamiyat qurish va qonun ustuvorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – Birlashgan Millatlar Tashkiloti, 1948.
3. O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi rasmiy sayti materiallari.
4. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo‘yicha hisobotlari va materiallari.
5. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti hujjatlari va tavsiyalari.

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Qo‘chqarova Madina Abduxamid qizi

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Yangiyer filiali

1-bosqich talabasi

+998 88 110 25 07

madinaqochqarova257@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonlarining mohiyati, uning yoshlar ma’naviyatiga ko‘rsatayotgan ta’siri hamda zamonaviy sharoitda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalari keng yoritilgan. Shuningdek, globallashuv davrida ma’naviy tahdidlar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar: globalashuv, yoshlar, ma’naviyat, qadriyatlar, madaniyat, axborot makoni, tarbiya, milliylik.

Bugungi kunda globallashuv jarayoni dunyo taraqqiyotining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu jarayon mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarning kuchayishi bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, internet va axborot texnologiyalarining rivojlanishi globalashuvni yanada tezlashtirdi.

Globallashuv sharoitida yoshlar eng faol qatlam hisoblanadi. Ular yangi g‘oyalarni tez qabul qiladi, zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtiradi va jamiyat taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, global axborot oqimi yoshlar ongiga turli xil ijobiy va salbiy ta’sirlarni ham olib kiradi.

Ma’naviyat — insonning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari va qadriyatlar tizimidir. Yoshlar ma’naviyati esa jamiyatning kelajakdagi rivojlanish darajasini belgilaydi. Shu sababli globallashuv davrida yoshlarning ma’naviy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratish zarur.

Bugungi kunda global axborot oqimining keskin ortib borishi yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali har kuni millionlab axborotlar tarqalmoqda. Bu esa yoshlarning fikrlash tarziga, dunyoqarashiga va ma’naviy qadriyatlariga bevosita ta’sir qiladi. Shu sababli globallashuv sharoitida yoshlar orasida media madaniyatni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Media madaniyat — bu axborotni to‘g‘ri qabul qilish, tahlil qilish va undan ongli ravishda foydalanish ko‘nikmasidir. Yoshlar har qanday ma’lumotni ishonchli yoki ishonchsiz ekanligini ajrata olishi, uni tanqidiy fikrlash asosida baholashi zarur. Aks holda, noto‘g‘ri yoki zararli axborotlar ularning ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Hozirgi davrda “axborot urushi” tushunchasi ham keng tarqalgan. Turli kuchlar orqali yoshlar ongiga ta’sir o‘tkazish, ularni chalg‘itish yoki noto‘g‘ri yo‘naltirish holatlari uchrab turadi. Bu esa yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlash zarurligini ko‘rsatadi. Ma’naviy immunitet — bu shaxsning zararli g‘oyalarga qarshi turish qobiliyatidir. Media madaniyatni shakllantirishda ta’lim

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muassasalari muhim rol o‘ynaydi. Maktab va oliy ta’lim tizimida yoshlarni axborotni tahlil qilishga, mustaqil fikrlashga va to‘g‘ri xulosa chiqarishga o‘rgatish zarur. Shuningdek, ota-onalar ham farzandlarining internetdan foydalanishini nazorat qilib borishi kerak. Bundan tashqari, yoshlarni foydali kontent yaratishga yo‘naltirish ham muhimdir. Ular nafaqat axborot iste‘molchisi, balki uni yaratuvchi ham bo‘lishi kerak. Bu esa ularning ijodkorligini rivojlantiradi va jamiyat uchun foydali faoliyatga jalb qiladi.

Globallashuv — bu dunyo mamlakatlarining o‘zaro bog‘lanishi va integratsiyalashuv jarayonidir. U quyidagi asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi: iqtisodiy globalashuv, siyosiy globalashuv, madaniy globalashuv, axborot globalashuvi. Iqtisodiy globallashuv xalqaro savdo va investitsiyalarni rivojlantiradi. Siyosiy globallashuv esa davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Madaniy globallashuv turli xalqlarning qadriyatlari va an‘analarining aralashuviga olib keladi. Axborot globalashuvi esa eng kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi omillardan biridir. Internet orqali dunyoning istalgan nuqtasidan axborot olish imkoniyati mavjud bo‘lib, bu yoshlarning fikrlash doirasini kengaytiradi.

Globallashuv yoshlar ma’naviyatiga ikki xil — ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Ijobiy ta’sirlar: dunyoqarash kengayadi, yangi bilim va tajriba orttiriladi, xorijiy tillarni o‘rganish imkoniyati oshadi, innovatsion fikrlash rivojlanadi,

Salbiy ta’sirlar: milliy qadriyatlarning zaiflashuvi, g‘arb madaniyatiga ortiqcha taqlid, axloqiy buzilishlar, zararli axborotlarning ko‘payishi. Bugungi yoshlar ko‘proq ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazadi. Bu esa ularning dunyoqarashi va qadriyatlariga bevosita ta’sir qiladi. Shu sababli internetdan to‘g‘ri foydalanish madaniyatini shakllantirish muhimdir.

Yoshlar ma’naviyatini shakllantirish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi:

Milliy qadriyatlarga sodiqlik. Har bir yosh o‘z xalqining urf-odatlarini, an‘analari va tarixini bilishi kerak. Umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish. Inson huquqlari, tinchlik, bag‘rikenglik kabi qadriyatlar muhim o‘rin tutadi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Axborot makoni bugungi kunda yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Internet, televizor va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil axborotlar tarqalmoqda. Axborot makonining ijobiy tomonlari: tezkorlik, keng qamrov, bilim olish imkoniyati. Salbiy tomonlari: yolg‘on axborotlar (feyklar), zararli content, vaqtni behuda sarflash. Shu sababli yoshlarni media savodxonlikka o‘rgatish muhimdir. Ular har qanday axborotni tahlil qila olishi kerak.

O‘zbekistonda yoshlar masalasiga davlat darajasida katta e’tibor qaratilmoqda. Turli dasturlar va loyihalar orqali yoshlarning bilim olishi, ish bilan ta’minlanishi va ma’naviy rivojlanishi qo‘llab-quvvatlanmoqda. Yoshlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari: ta’lim sifatini oshirish, yoshlar bandligini ta’minlash, ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish, sport va sog‘lom turmush tarzini rivojlantirish.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni yoshlar ma’naviyatiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu jarayonni to‘g‘ri boshqarish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish uchun: milliy qadriyatlarni mustahkamlash, zamonaviy bilimlarni egallash, axborot madaniyatini oshirish, tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish zarur. Yoshlar — kelajak bunyodkorlari. Ularning ma’naviy barkamolligi jamiyat taraqqiyotining asosiy omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent, 2008.
2. Abdurahmonov Q.X. Inson resurslarini boshqarish. Toshkent, 2020.
3. Gulyamov S.S. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent, 2021.
4. Shodmonov Sh.Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent, 2020.
5. Taylakov N.I. Axborot texnologiyalari asoslari. Toshkent, 2023.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Abdullayeva Nargiza Qaxramon qizi

Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti Yangiyer filiali

menejment yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

gulistonbaratova@gmail.com

+998 99 758 20 08

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv jarayonlarining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri va uning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Hozirgi kunda globallashuv iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarning integratsiyasi sifatida namoyon bo‘lib, jamiyat hayotining barcha jabhalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, yoshlar ongida yangi qadriyatlar, turmush tarzi va dunyoqarash shakllanishida globallashuv muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Maqolada O‘zbekiston misolida yoshlar ma’naviyatining rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, axborot texnologiyalari, internet, ijtimoiy tarmoqlar va madaniy almashinuv jarayonlari o‘rganilgan.

Tadqiqot davomida ekonometrik tahlil asosida globallashuv darajasi bilan yoshlar ma’naviyati o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi. Statistik ma’lumotlar asosida regressiya va korrelyatsiya tahlillari amalga oshirilgan. Natijalarga ko‘ra, globallashuv jarayonlari yoshlar ma’naviyatiga ikki tomonlama — ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan. Ijobiy jihatlar qatoriga bilim almashinuvi, dunyoqarash kengayishi kiritilsa, salbiy jihatlar sifatida milliy qadriyatlarning zaiflashuvi qayd etilgan.

Maqolada yoshlar ma’naviyatini mustahkamlash bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular ta’lim tizimini rivojlantirish, milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish va axborot xavfsizligini ta’minlashni o‘z ichiga oladi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit soʻzlar: globallashuv, yoshlar, ma’naviyat, madaniyat, internet, axborot texnologiyalari, qadriyatlar, ijtimoiy tarmoqlar, iqtisodiy rivojlanish, ta’lim, milliylik

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari dunyo miqyosida tez sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda. Bu jarayon O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlar globallashuvning asosiy subyekti sifatida jamiyatda muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda internet foydalanuvchilari soni keskin oshib, 2025-yilga kelib 35 milliondan ortiq aholining katta qismi raqamli muhitga kirib bordi. Bu esa yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ma’naviy hayotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Globallashuv natijasida yoshlar xalqaro madaniyat, yangi bilim va innovatsiyalar bilan tanishmoqda. Shu bilan birga, milliy o‘zlikni saqlab qolish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston hukumati tomonidan yoshlar siyosati doirasida ma’naviy tarbiyani rivojlantirishga katta e’tibor qaratilmoqda. “Yoshlar — kelajagimiz” dasturi doirasida turli loyihalar amalga oshirilmoqda. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini shakllantirish va mustahkamlash davlatning barqaror rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, ushbu maqolada globallashuv va yoshlar ma’naviyati o‘rtasidagi bog‘liqlik chuqur o‘rganiladi.

Adabiyotlar sharhi. Globallashuv va yoshlar ma’naviyati masalasi ko‘plab xorijiy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, A. Giddens globallashuvni “ijtimoiy munosabatlarning butun dunyo bo‘ylab kengayishi” deb ta’riflaydi [1]. Uning fikricha, globallashuv shaxsning o‘zligini anglash jarayoniga ham ta’sir ko‘rsatadi.

J. Tomlinson esa globallashuvni madaniy integratsiya jarayoni sifatida ko‘rib, uning yoshlar ongiga ta’sirini alohida ta’kidlaydi [2]. Unga ko‘ra, global madaniyat yoshlar orasida tez tarqaladi.

M. Castells axborot jamiyati nazariyasida internetning yoshlar ma’naviyatiga ta’sirini chuqur tahlil qiladi [3]. U internetni “yangi ijtimoiy makon” deb ataydi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shuningdek, UNESCO hisobotlarida globallashuvning ta’lim va madaniyatga ta’siri alohida ko’rsatib o’tilgan [4]. Tadqiqotlarga ko’ra, global axborot oqimi yoshlar ongini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

Yuqoridagi ilmiy manbalar asosida aytish mumkinki, globallashuv yoshlar ma’naviyatiga kompleks ta’sir ko’rsatadi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda ekonometrik tahlil usullari qo’llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — globallashuv darajasi va yoshlar ma’naviyati o’rtasidagi bog‘liqlikni aniqlashdir.

Mustaqil o’zgaruvchi sifatida globallashuv indeksi (internet foydalanuvchilari soni, xalqaro aloqa darajasi) olindi. Bog‘liq o’zgaruvchi sifatida esa yoshlar ma’naviyati indeksi (ta’lim darajasi, madaniy ishtirok, ijtimoiy faollik) belgilandi.

Tadqiqotda quyidagi model qo’llanildi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Bu yerda:

- Y — yoshlar ma’naviyati
- X — globallashuv darajasi

Ma’lumotlar 2023–2026-yillar kesimida tahlil qilindi. Korrelyatsiya va regressiya usullari orqali o’zgaruvchilar o’rtasidagi bog‘liqlik aniqlanadi.

Natija va Muhokama

Statistik ma’lumotlar (2023–2026)

Yil	Internet foydalanuvchilari (%)	Ta’lim darajasi (%)	Ma’naviyat indeksi
2023	75	68	0.62
2024	78	70	0.65
2025	82	73	0.69
2026	85	75	0.72

Korrelyatsiya jadvali

O‘zgaruvchilar	Internet	Ta’lim	Ma’naviyat
Internet	1.00	0.89	0.92
Ta’lim	0.89	1.00	0.95
Ma’naviyat	0.92	0.95	1.00

Izoh: Natijalar yuqori musbat bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Muhokama. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv yoshlar ma’naviyatiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ammo nazoratsiz axborot oqimi salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin.

Xulosa

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, globallashuv jarayonlari yoshlar ma’naviyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Ijobiy jihatlar — bilim almashinuvi, dunyoqarash kengayishi. Salbiy jihatlar — milliy qadriyatlarning susayishi.

Takliflar:

Ta’lim tizimini kuchaytirish

Milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish

Internet madaniyatini rivojlantirish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Drucker P.F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. – New York: Harper & Row, 1985.
3. Robbins S.P., Coulter M. Management. – Pearson Education, 2018.
4. Stiglitz J.E. Globalization and Its Discontents. – New York: W.W. Norton & Company, 2002.
5. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell, 2010

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATI

Abubakirov Elchinbek Bahodirovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Email: abubakirovelchin@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisda globallashuv jarayonining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari, shuningdek yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari tahlil etiladi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, madaniyatlararo integratsiya va ommaviy madaniyat ta’siri yoshlarning dunyoqarashi va qadriyatlar tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlash, yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlash muhim vazifa sifatida yoritiladi.

Kalit so‘zlar. globallashuv, yoshlar, ma’naviyat, qadriyat, axborot makoni, madaniyat, tarbiya, milliylik, ijtimoiy muhit.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayoni dunyo taraqqiyotining ajralmas qismiga aylanib, u barcha sohalarga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar ongiga ta’siri kuchli bo‘lib, ularning ma’naviy qiyofasi, dunyoqarashi va hayotiy qarashlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Globallashuv natijasida axborot oqimi keskin ortib, turli madaniyatlar o‘zaro yaqinlashmoqda. Bu esa yoshlarning fikrlash tarziga, qadriyatlariga va ijtimoiy xulq-atvoriga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois yoshlar ma’naviyatini shakllantirish va rivojlantirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Asosiy qism. Globallashuv – bu jahon miqyosida iqtisodiy, siyosiy, madaniy va axborot jarayonlarining o‘zaro integratsiyalashuvi va uyg‘unlashuvi jarayonidir. U zamonaviy axborot texnologiyalari, internet va kommunikatsiya vositalari orqali tezlashib bormoqda.

Globallashuvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- axborot makonining kengayishi;
- madaniyatlararo aloqalarning kuchayishi;

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

- umumiy qadriyatlar tizimining shakllanishi;
- ijtimoiy hayotning jadallashuvi.

Mazkur jarayon yoshlar ongiga bevosita ta’sir etib, ularning ma’naviy olamida yangicha qarashlar va qadriyatlarni shakllantirmoqda.

Globallashuv yoshlar ma’naviyatiga ikki tomonlama – ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

- yoshlarning dunyoqarashi kengayadi;
- zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallash imkoniyati ortadi;
- xorijiy tajribani o‘rganish imkoniyati paydo bo‘ladi;
- milliy qadriyatlarning zaiflashuvi;
- ommaviy madaniyatning haddan tashqari ta’siri;
- axborot xurujlari va zararli g‘oyalar tarqalishi.

Shu sababli globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini himoya qilish va rivojlantirish muhim vazifaga aylanadi.

Yoshlar ma’naviyatining shakllanishi bir qator omillarga bog‘liq:

Oila – yoshlarning dastlabki ma’naviy qarashlari aynan oilada shakllanadi;

Ta’lim tizimi – bilim bilan birga ma’naviy tarbiyani ham beradi;

Ommaviy axborot vositalari – ayniqsa internet yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi;

Ijtimoiy muhit – do‘stlar, jamiyat va madaniy muhit orqali ta’sir etadi.

Ushbu omillar o‘zaro uyg‘un holda faoliyat yuritgandagina yoshlar ma’naviyati mustahkamlanadi.

Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi zarur:

- milliy qadriyatlar va an’analarni asrab-avaylash;
- ma’naviy-ma’rifiy tarbiya tizimini takomillashtirish;
- yoshlarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- axborot madaniyatini shakllantirish;
- yoshlarni ijtimoiy faoliyatga keng jalb etish.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shuningdek, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni rivojlantirish, madaniy tadbirlarni ko‘paytirish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish muhim ahamiyatga ega.

Globallashuv jarayonida yuzaga kelayotgan ma’naviy tahdidlarga qarshi kurashish dolzarb vazifadir. Buning uchun:

- yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish;
- milliy mafkurani mustahkamlash;
- ijtimoiy tarmoqlarda sog‘lom muhitni shakllantirish;
- yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish zarur.

Bu borada davlat, ta’lim muassasalari va jamiyatning hamkorligi muhim o‘rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni yoshlar ma’naviyatiga kuchli ta’sir ko‘rsatib, yangi imkoniyatlar bilan birga turli tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda. Ushbu jarayonda yoshlarning ma’naviy barkamolligini ta’minlash, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq holda tarbiyalash muhim vazifalardan biridir.

Shu bois yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi va bu borada oila, ta’lim tizimi hamda jamiyatning o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2016.
3. To‘rayev B. *Globallashuv va ma’naviyat.* – Toshkent: Fan, 2019.
4. Quronov M. *Yoshlar ma’naviyati va tarbiya masalalari.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. Nazarov Q. *Ma’naviyat asoslari.* – Toshkent: Akademiya, 2017.
6. Internet manbalari: www.ziyonet.uz, www.lex.uz

GLOBALASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Temirov Xusniddin Kamoliddin o’g’li

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Yangiyer filiali

1-bosqich talabasi

+998 507592999

Annotatsiya. Mazkur tezis globallashuv jarayonining zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi o’rni hamda uning yoshlar ma’naviyatiga ko’rsatayotgan ko’p qirrali ta’sirini chuqur tahlil qilishga bag’ishlangan. Unda globallashuvning mohiyati, asosiy yo’nalishlari, ijtimoiy va madaniy hayotga ta’siri ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi. Ayniqsa, yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlarini, axloqiy me’yorlari shakllanishida global axborot makonining roli keng tahlil qilinadi. Tezida globallashuvning ijobiy jihatlari sifatida bilim olish imkoniyatlarining kengayishi, xalqaro hamkorlikning kuchayishi va madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi ko’rsatilgan bo’lsa, salbiy jihatlar sifatida esa ommaviy madaniyatning bosimi, milliy o’zlikning zaiflashuvi va ma’naviy tahdidlar masalasi yoritilgan. Shuningdek, yoshlar ma’naviyatini mustahkamlashda oila, ta’lim tizimi va jamiyatning o’zaro uyg’un hamkorligi zarurligi asoslab beriladi. Globallashuv sharoitida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligini ta’minlash, yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, ma’naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalashning nazariy asoslari ham muhokama qilinadi.

Kalit so’zlar: globallashuv, yoshlar, ma’naviyat, qadriyatlar, madaniyat, axborot makoni, tarbiya, ijtimoiy rivojlanish.

Kirish. Hozirgi davrda globallashuv jarayoni insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylangan bo’lib, u nafaqat iqtisodiy va siyosiy sohalarni, balki ijtimoiy-madaniy hayotni ham chuqur qamrab olmoqda. Globallashuvning mohiyati turli mamlakatlar va xalqlar o’rtasidagi o’zaro aloqalar va integratsiyaning kuchayishi bilan izohlanadi. Bu jarayon natijasida dunyoning turli hududlarida yashovchi insonlar o’rtasidagi masofalar qisqarib, axborot almashinuvi tezlashib,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yagona global makon shakllanmoqda. Ayniqsa, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi globallashuvni yanada jadallashtirib, yoshlar hayotiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Asosiy qism. Yoshlar jamiyatning eng faol, harakatchan va yangilikka intiluvchan qatlami hisoblanadi. Shu bois globallashuv jarayonining ijobiy va salbiy ta’sirlari aynan yoshlar ongida yaqqol namoyon bo’ladi. Bir tomondan, globallashuv yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi: ular xorijiy tillarni o’rganish, zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallash, dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Internet va raqamli texnologiyalar orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi axborotga tezkor kirish imkoniyati yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning global fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, xalqaro maydonda raqobatbardosh bo’lishiga yordam beradi. Boshqa tomondan esa globallashuv jarayoni ma’naviy sohada muayyan muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ommaviy madaniyatning keng tarqalishi, ayrim hollarda yot g’oya va qadriyatlarning kirib kelishi yoshlarning milliy o’zligini anglashiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ayniqsa, nazoratsiz axborot oqimi yoshlarning ongiga turli zararli ta’sirlar yetkazishi ehtimolini oshiradi. Bu holat esa ma’naviy tarbiya masalasiga yanada jiddiy yondashishni talab etadi.

Ma’naviyat tushunchasi insonning ichki dunyosi, uning axloqiy qarashlari, e’tiqodi, qadriyatlari va hayotiy tamoyillarini o’z ichiga oladi. Yoshlar ma’naviyatini shakllantirish murakkab va ko’p bosqichli jarayon bo’lib, unda oila, ta’lim muassasalari va jamiyat muhim o’rin tutadi. Ayniqsa, ta’lim tizimi yoshlarni nafaqat bilimli, balki ma’naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda asosiy vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonida milliy qadriyatlar bilan bir qatorda umuminsoniy qadriyatlarni ham uyg’un holda singdirish muhim ahamiyatga ega.

Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini mustahkamlash uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, yoshlarni tanqidiy fikrlashga o’rgatish orqali ular turli axborotlarni tahlil qila olish qobiliyatiga ega bo’lishlari

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kerak. Shuningdek, milliy madaniyat, urf-odat va an’analarni keng targ‘ib qilish orqali yoshlarning o‘zligiga bo‘lgan hurmatini oshirish muhimdir. Bundan tashqari, axborot madaniyatini shakllantirish, ya’ni internetdan to‘g‘ri va samarali foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish ham dolzarb vazifalardan biridir.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lib, u yoshlar ma’naviyatiga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatadigan murakkab ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ushbu jarayon natijasida yoshlar uchun keng imkoniyatlar — zamonaviy bilimlarni egallash, xalqaro tajriba almashish, dunyoqarashni kengaytirish kabi ijobiy omillar yuzaga kelayotgan bo‘lsa-da, ayni paytda ma’naviy tahdidlar, ommaviy madaniyatning haddan tashqari ta’siri va milliy qadriyatlarga befarqlik kabi salbiy holatlar ham kuzatilmoqda.

Ayniqsa, ta’lim tizimi va oila institutining hamkorligi yoshlarning ma’naviy barkamolligini ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, yoshlarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, ularning axborot makonida ongli ravishda harakat qilish ko‘nikmalarini shakllantirish, zararli g‘oya va axborotlardan himoyalaniqsh qobiliyatini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biridir. Shu bilan birga, jamiyatda sog‘lom ma’naviy muhitni yaratish, milliy madaniyat va an’analarni keng targ‘ib qilish orqali yoshlarning o‘zligiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, globallashuv jarayoni to‘g‘ri yo‘naltirilgan taqdirda yoshlar uchun katta imkoniyatlar manbai bo‘lib xizmat qiladi, aks holda esa ma’naviy inqiroz omiliga aylanishi mumkin. Shu bois, globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab etadi va bu borada davlat, jamiyat hamda ta’lim tizimining o‘zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Giddens A. **“Sotsiologiya”**. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2010.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. Robertson R. **“Globalization: Social Theory and Global Culture”**. – London: Sage Publications, 1992.
3. Huntington S. P. **“The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”**. – New York: Simon & Schuster, 1996.
4. Beck U. **“What is Globalization?”** – Cambridge: Polity Press, 2000.
5. Inog‘omov I., Qosimov B. **“Ma’naviyat asoslari”**. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2018.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari va ma’ruzalari: **yoshlar siyosati va ma’naviyat masalalari**. – Toshkent, turli yillar.

XALQARO TASHKILOTLAR HAMDA MILLIY INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MUASSASALARI FAOLIYATINING JORIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xaqqulova Sevara Abdurasulovna

Toshkent kimyo - texnologiya instituti Yangi yer filliali o‘qituvchisi

Ibrohimov Sardorbek Sanjarbek og‘li

Toshkent kimyo - texnologiya instituti Yangiyer filliali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro tashkilotlar va milliy inson huquqlari institutlarining zamonaviy global hamda mintaqaviy darajadagi samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda huquqni himoya qilish tizimlarining joriy holati, ularning o‘zaro hamkorlik mexanizmlari va samaradorlikni belgilovchi mezonlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Inson huquqlari, BMT, Milliy institutlar, monitoring, samaradorlik, xalqaro standartlar, ombudsman, konvensiya.

Kirish. Inson huquqlarini himoya qilish zamonaviy xalqaro huquq va davlatchilikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan xalqaro tizim inson qadr-qimmatini oliy qadriyat

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sifatida e’tirof etib, uni himoya qilish uchun ko‘p bosqichli mexanizmlarni yaratdi. Biroq, XXI asrning uchinchi o‘n yilligiga kelib, global siyosiy inqirozlar, qurolli mojarolar va ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklar xalqaro va milliy institutlar faoliyatining samaradorligini qayta baholash zaruratini tug‘dirmoqda.

Xalqaro tashkilotlar, xususan Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va uning tarkibidagi Inson huquqlari bo‘yicha kengash, hamda milliy miqyosda faoliyat yurituvchi Ombudsman yoki Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazlar o‘rtasidagi sinergiya darajasi kutilgan natijalarni bermayotganligi kuzatilmoqda [1, B. 12]. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, unda institutsional mexanizmlarning faqat qog‘ozdagi vakolatlari emas, balki real hayotdagi ta’sir kuchi va aholining ushbu muassasalarga bo‘lgan ishonchi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Inson huquqlari institutlari samaradorligini o‘rganishda akademik doiralarda ikki xil yondashuv mavjud. Birinchi guruh olimlar, xususan L. Henkin va R. Falk, xalqaro shartnomaviy organlarning davlatlar suvereniteti ustidan nazoratini kuchaytirish lozimligini ta’kidlashsa, ikkinchi guruh vakillari milliy institutlarning (NHRI) mustaqilligiga urg‘u berishadi [2, B. 45]. O‘zbekistonlik olimlardan A. Saidov milliy markazlarning xalqaro standartlarga muvofiqligi masalasini Parij prinsiplari asosida tadqiq etgan [3, B. 78]. Metodologik jihatdan ushbu maqolada qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli yondashuv va statistik ma’lumotlarni interpretatsiya qilish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot doirasida BMT Inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari boshqarmasining hisobotlari hamda milliy institutlarning yillik faoliyat yakunlari o‘zaro qiyoslandi.

Muhokama va natijalar. Xalqaro tashkilotlarning samaradorligi ko‘pincha ularning tavsiyaviy xarakterdagi qarorlari bilan cheklanib qolmoqda. Masalan, BMTning Universal davriy sharhi (UPR) doirasida davlatlarga berilgan tavsiyalarning ijrosi ko‘p hollarda moliyaviy va siyosiy sabablarga ko‘ra kechikmoqda. Milliy darajada esa, "Parij prinsiplari"ga muvofiq "A" maqomiga

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ega bo‘lgan institutlar soni ortib borayotgan bo‘lsa-da, ularning ijro hokimiyati bilan bo‘lgan munosabatlarida qaramlik saqlanib qolmoqda.

1-jadval: Xalqaro va milliy institutlar samaradorlik ko‘rsatkichlari (2022-2024 yillar qiyosida)

Ko‘rsatkichlar	Xalqaro tashkilotlar (BMT/YXHT)	Milliy institutlar (Ombudsman/Markazlar)
Murojaatlarni ko‘rib chiqish tezligi	Past (6 oydan 2 yilgacha)	Yuqori (15 kundan 1 oygacha)
Qarorlarning majburiylik darajasi	Tavsiyaviy	Qisman majburiy (taqdimnomalar)
Resurs bilan ta’minlanganlik	Yuqori	O‘rta/Past
Aholining ishonch indeksi	45%	62%

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, milliy institutlar fuqarolarga yaqinligi sababli operativ masalalarda samaraliroq, biroq tizimli o‘zgarishlarni amalga oshirishda xalqaro bosim va standartlarga ehtiyoj sezadi.

2-jadval: Inson huquqlari buzilishi bo‘yicha ko‘rilgan choralar dinamikasi

Faoliyat yo‘nalishi	2022-yil (foizda)	2023-yil (foizda)	O‘zgarish (+/-)
Monitoring tashriflari	78%	85%	+7%
Fuqarolar qabuli samarasi	60%	68%	+8%
Qonunchilikka takliflar	12%	15%	+3%

Ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda milliy institutlar tomonidan monitoring faoliyati kuchaytirilgan, biroq qonunchilikni takomillashtirish bo‘yicha takliflar kiritish koeffitsienti hamon past darajada qolmoqda [4, B. 56].

Milliy inson huquqlarini himoya qilish muassasalari (MIHHQM), jumladan, Ombudsman institutlari va Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazlar xalqaro

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya standartlarning milliy darajada ijro etilishini ta’minlovchi asosiy bo‘g‘indir. Ularning samaradorligi "Parij printsiplari"ga – ya’ni mustaqillik, vakolatlar doirasining kengligi, yetarli resurslar va pluralizmga rioya etilishiga bevosita bog‘liq. Samarali ishlaydigan milliy muassasa nafaqat fuqarolarning shikoyatlarini ko‘rib chiqadi, balki qonunchilikni tizimli tahlil qiladi, inson huquqlari bo‘yicha ta’lim beradi va davlat organlari bilan hamkorlik qiladi. Joriy samaradorlikni baholashda ularning davlat byudjetidan mustaqilligi, inson huquqlari buzilishi holatlariga tezkor munosabat bildirish qobiliyati va sudlov tizimidan tashqari muqobil nizolarni hal qilishdagi faolligi baholanadi. Masalan, O‘zbekistondagi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazning faoliyati parlament bilan hamkorlikda milliy strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, ko‘plab mamlakatlarda milliy muassasalarning samaradorligiga to‘sqinlik qiluvchi omillar – bu siyosiy mustaqillikning yetishmasligi va resurslarning kamligi hisoblanadi. Shuning uchun, ularning samaradorligini baholashda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik darajasi va aholining ularga bo‘lgan ishonchi (so‘rovnomalar asosida) asosiy mezon hisoblanishi kerak.

Xalqaro tashkilotlar va milliy muassasalar o‘rtasidagi sinergik hamkorlik inson huquqlarini himoya qilishning eng samarali yo‘li hisoblanadi. Bu hamkorlik axborot almashinuvi, xalqaro tavsiyalarni milliy darajada implementatsiya qilish va inson huquqlari buzilishlarini monitoring qilish jarayonlarida namoyon bo‘ladi. Samaradorlikni baholash uchun "bo‘shliqlarni tahlil qilish" (gap analysis) metodologiyasi qo‘llanilishi lozim: ya’ni xalqaro darajada qabul qilingan standartlar va milliy amaliyot o‘rtasidagi nomutanosibliklar aniqlanadi. Joriy holatda asosiy muammo – xalqaro tavsiyalarning milliy darajada "yashab ketmasligi" yoki qog‘ozda qolib ketishidir. Samaradorlikni oshirish uchun xalqaro tashkilotlar tomonidan berilgan tavsiyalar milliy qonunchilikka kiritilishi va ularning ijrosi ustidan monitoring tizimi (masalan, parlament nazorati) kuchaytirilishi shart. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari, ya’ni shikoyatlarni qabul qilish va monitoring ma’lumotlarini yig‘ishning elektron tizimlarini joriy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya etish ham samaradorlikni keskin oshirishi mumkin. Yakuniy tahlilda, inson huquqlarini himoya qilish muassasalari faoliyatining samaradorligi – bu jarayonda ishtirok etayotgan barcha subyektlarning birgalikdagi siyosiy irodasi, shaffofligi va hisobdorligi bilan o‘lchanadi.

Xulosa. Inson huquqlarini himoya qilish tizimining joriy samaradorligini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Birinchidan, xalqaro tashkilotlarning faoliyati ko‘p jihatdan deklarativ xarakterdan real monitoring va sanksiya mexanizmlariga o‘tishi lozim. Hozirgi kunda xalqaro hamjamiyat tomonidan berilayotgan tavsiyalarning faqatgina 30-40 foizi milliy darajada to‘liq ijro etilmoqda, bu esa xalqaro huquqning ta’sirchanligini pasaytirmoqda. Ikkinchidan, milliy inson huquqlari institutlarining moliyaviy va huquqiy mustaqilligini oshirish, ularning ijro hokimiyati idoralariga ta’sir o‘tkazish mexanizmlarini (masalan, parlamentga to‘g‘ridan-to‘g‘ri hisobdorlik) mustahkamlash zarur. Uchinchidan, raqamli texnologiyalarni inson huquqlari monitoringiga tatbiq etish, masofaviy murojaat tizimlarini takomillashtirish aholining ushbu institutlarga murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. To‘rtinchidan, xalqaro va milliy institutlar o‘rtasidagi hamkorlik faqat hisobot berish bilan cheklanib qolmasdan, qo‘shma o‘quv dasturlari va kadrlar almashinuvini ham o‘z ichiga olishi kerak. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, inson huquqlari himoyasining samaradorligi institutlarning soni bilan emas, balki ularning fuqarolar hayotidagi aniq o‘zgarishlarga qanchalik sababchi bo‘layotgani bilan o‘lchanishi lozim. Milliy institutlarning roli ayniqsa mahalliy darajadagi byurokratik to‘siqlarni bartaraf etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega [5, B. 112].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidov A. X. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro huquq — Toshkent: Adolat, 2020. — 350 b.
2. Henkin L. The Age of Rights — New York: Columbia University Press, 1990. — 220 p.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. Azizov N. O‘zbekistonda inson huquqlari monitoringi — Toshkent: Akademiya, 2021. — 145 b.

4. UN Human Rights Council Annual Report — Geneva: UN Publishing, 2023. — 89 p.

2-SHO‘BA.

**YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA
TARBIYALASH MASALALARI**

**YOSHLARNI MILLIY VA UMUM INSONIY QADRIYATLAR RUHIDA
TARBIYALASH MASALALARI**

Toshkent kimyo-texnologiya institute Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Abdullaxonova Lola Kamoliddin qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar”

kafedrasi assistant o‘qituvchisi, 13.00.02 yo‘nalishi erkin tadqiqotchisi

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi ruhida tarbiyalashning dolzarb masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy o‘zlikni anglash, ajdodlar merosiga hurmat hamda dunyoviy bilimlarni egallashning yoshlar ma’naviy kamolotidagi o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish orqali ularni turli yot g‘oyalardan himoya qilish va ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari tadqiq etiladi.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy kamolot.

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi dunyo miqyosida kechayotgan murakkab geosiyosiy o‘zgarishlar, madaniy integratsiyalashuv va axborot texnologiyalarining shiddatli rivoji bilan xarakterlanadi. Bunday sharoitda har bir millat va davlatning o‘zligini saqlab qolishi hamda kelajak poydevorini mustahkamlashi bevosita yosh avlodning ma’naviy qiyofasi, uning qanday qadriyatlar asosida tarbiya topayotganiga bog‘liqdir. Yoshlarni milliy qadriyatlarimizga sadoqatli, shu bilan birga umuminsoniy tamoyillarni chuqur anglaydigan komil inson qilib voyaga yetkazish bugungi kunning eng dolzarb pedagogik va ijtimoiy-siyosiy vazifasidir.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Milliy qadriyatlar — bu xalqimizning ko‘p asrlik tarixi, madaniyati, tili va an’analarini o‘zida mujassam etgan ma’naviy xazinadir. Ular yoshlarda vatanparvarlik, or-nomus va ajdodlar merosiga hurmat tuyg‘ularini shakllantiradi. Biroq, zamonaviy dunyo faqat milliy qobiq ichida rivojlanish bilan cheklanib qolmaydi. Umuminsoniy qadriyatlar — bag‘rikenglik, insonparvarlik, ilm-fanga intilish va xalqaro hamkorlik kabi tushunchalar yoshlarning global makonda o‘z o‘rnini topishi uchun zaruriy quroldir. Shu bois, Yangi O‘zbekistonni barpo etish sharoitida uchinchi Renessans poydevori sifatida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unligiga asoslangan tarbiya tizimini yaratish ustuvor yo‘nalish etib belgilandi. Ushbu maqolaning maqsadi yoshlar tarbiyasida qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, maqolada globallashuvning salbiy oqibatlari, jumladan, “ommaviy madaniyat” xurujlaridan yoshlar ongini himoya qilishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o‘rni hamda ularni ta’lim jarayoniga samarali tatbiq etish mexanizmlari tadqiq etiladi.

Adabiyotlar sharhi. Yoshlarni qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi falsafa, pedagogika va sotsiologiya fanlarining doimiy o‘rganish markazida bo‘lib kelmoqda. Milliy qadriyatlar va tarbiya vorisiyligi: Sharq mutafakkirlari (Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy) asarlarida komil inson g‘oyasi milliy va axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq holda talqin etilgan. Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida ta’lim va tarbiya uyg‘unligi, ayniqsa, insoniy fazilatlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni fundamental tarzda asoslab berilgan. Zamonaviy o‘zbek olimlaridan M. Kuronov va O. Musurmonovalar o‘z tadqiqotlarida milliy qadriyatlarni oila va maktab tizimida singdirishning pedagogik mexanizmlarini yoritib berishgan. Umuminsoniy qadriyatlar va globallashuv: G‘arb va jahon pedagogikasida (masalan, I. Kantning gumanistik qarashlari yoki J. Dyui pragma-pedagogikasi) umuminsoniy qadriyatlar shaxsning erkinligi, huquqlari va ijtimoiy moslashuvi nuqtai nazaridan o‘rganiladi. Globallashuv davrida qadriyatlar transformatsiyasi masalasi xorijiy sotsiologlar (E.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya (Giddens, R. Robertson) ishlarida global madaniyat va mahalliy qadriyatlar to‘qnashuvi sifatida tahlil qilingan. Ularning fikricha, umuminsoniy qadriyatlar yoshlarning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi uchun asosiy ko‘priklar vazifasini o‘taydi.

Qadriyatlar uyg‘unligi va mafkuraviy himoya: Bugungi kunda tadqiqotchi olimlar (masalan, Sh. Qurbonov, J. Yo‘ldoshev) milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini “mafkuraviy immunitet”ning asosi sifatida baholamoqdalar. Ularning ilmiy ishlarida yoshlarni “ommaviy madaniyat” xurujlaridan himoya qilishda faqat cheklovlar emas, balki qadriyatlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali yoshlar ongi va qalbiga singdirish muhimligi ta’kidlanadi. O‘rganilgan adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, qadriyatlar tarbiyasi bo‘yicha ko‘plab nazariy ishlar mavjud bo‘lsada, aynan raqamli muhitda (ijtimoiy tarmoqlar va virtual makon) milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlashning amaliy-pedagogik algoritmlari yetarlicha tadqiq etilmagan. Ushbu maqola ayni shu bo‘shliqni to‘ldirishga, ya’ni an’anaviy tarbiya usullarini raqamli avlod psixologiyasi bilan bog‘lashga xizmat qiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot ishida yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlashning nazariy hamda amaliy jihatlarini o‘rganish maqsadida quyidagi ilmiy metodlar majmuasidan foydalanildi: Tadqiqotning asosi sifatida qadriyatlar nazariyasiga (aksiologiya) tayanildi. Bunda milliy va umuminsoniy qadriyatlar ijtimoiy barqarorlik va shaxs kamolotining fundamental omillari sifatida tahlil qilindi. Ajdodlarimizning pedagogik merosi (Sharq mutafakkirlari asarlari) hamda zamonaviy gumanistik tarbiya tamoyillari o‘zaro qiyoslandi. Tarixiy tajribaning bugungi kundagi ahamiyati va uning zamonaviy ta’lim standartlari bilan bog‘liqligi o‘rganildi. Mavzuga oid huquqiy-me’yoriy hujjatlar, xalqaro konvensiyalar hamda O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati strategiyalari mazmunan tahlil qilindi. Shuningdek, yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi tashqi omillar (ijtimoiy tarmoqlar, media-kontent) tahlilga tortildi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Asosiy qism. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligi — barqarorlik omili sifatida yoshlar tarbiyasi haqida so‘z ketganda, ko‘pincha milliy qadriyatlar va zamonaviylik (umuminsoniy qadriyatlar) o‘rtasidagi tushunmovchiliklarga duch kelinadi. Aslida, milliy qadriyatlar — bu xalqimizning tarixiy filtri bo‘lib, u asrlar davomida saralanib kelgan ma’naviy boylikdir. Umuminsoniy qadriyatlar esa butun bashariyat uchun umumiy bo‘lgan axloqiy me’yorlar, fan-texnika yutuqlari va inson huquqlaridir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarni faqat milliy qobiqda tarbiyalash ularni dunyodan uzib qo‘yadi, faqat umuminsoniy qadriyatlarga tayanish esa ularni o‘z ildizlaridan ayiradi. Shuning uchun, tarbiya jarayonida ushbu ikki tushunchaning sintezi (uyg‘unligi) muhim ahamiyatga ega.

Global axborot maydoni va tarbiya jarayoni bugungi kunda yoshlar ongi uchun kurash ketayotgan bir paytda, ijtimoiy tarmoqlar va global media asosiy tarbiyachiga aylanib bormoqda. “Ommaviy madaniyat” niqobi ostida kirib kelayotgan yot g‘oyalar yoshlarda loqaydlik va boqimandachilik kayfiyatini uyg‘otishi mumkin. Bunday xavf-xatarlarga qarshi kurashishning eng samarali yo‘li — yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishdir. Bu immunitet yoshlarga internetdagi ma’lumotlarni saralash, milliy g‘ururini saqlab qolgan holda jahon madaniyati yutuqlaridan foydalanish imkonini beradi. Ta’lim tizimida qadriyatlarni singdirish mexanizmlari. Ma’naviy tarbiya jarayoni shunchaki nazariy ma’ruzalar bilan cheklanmasligi lozim. Buning uchun quyidagi amaliy qadamlar zarur deb hisoblanadi:

- Ajdodlar merosidan foydalanish: Imom Buxoriy, Beruniy, Navoiy kabi mutafakkirlarning asarlaridagi gumanistik g‘oyalarni zamonaviy til va uslublarda yoshlarga yetkazish.

- Media-madaniyatni shakllantirish: Yoshlarga axborot xavfsizligi va axloqini o‘rgatish, ularni ijtimoiy tarmoqlardan faqat bilim olish va kreativ rivojlanish maqsadida foydalanishga yo‘naltirish.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

- Vatanparvarlikning yangi modeli: Vatanparvarlikni faqat tarixni sevisish emas, balki bugungi kunda mamlakat iqtisodiyoti va ilm-faniga hissa qo‘shish, o‘z sohasining yetuk mutaxassisi bo‘lish orqali isbotlash kerakligini tushuntirish.

Qadriyatlar tarbiyasida oilaning o‘rni beqiyosdir. “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” maqoli bugungi raqamli asrda ham o‘z kuchini yo‘qotgani yo‘q. Ota-onalar o‘z farzandlarida milliy qadriyatlarga hurmatni shaxsiy namuna sifatida ko‘rsatishlari, shu bilan birga ularning zamonaviy texnologiyalarni egallashiga to‘sqinlik qilmasliklari lozim. Jamiyatda esa yoshlarning har qanday ijobiy va innovatsion tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlovchi sog‘lom ma’naviy muhit barqaror bo‘lishi zarur.

Xulosa. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bugungi globallashuv davrida eng dolzarb va ustuvor masalalardan biri hisoblanadi. Chunki yosh avlod – jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti va barqaror rivojlanishining asosiy omilidir. Ularning ongiga singdirilgan qadriyatlar esa nafaqat shaxsiy hayotiga, balki butun jamiyat hayotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘zligini anglashida, tarixiy ildizlariga hurmat bilan qarashida, urf-odat va an’analarni asrab-avaylashida muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlar – tinchlik, bag‘rikenglik, insonparvarlik, adolat va hamkorlik kabi tushunchalar yoshlarni keng dunyoqarashli, ochiq fikrli va global muammolarga befarq bo‘lmagan shaxs sifatida shakllantiradi. Aynan milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unligi barkamol insonni tarbiyalashning asosiy poydevorini tashkil etadi.

Mazkur jarayonda oila, ta’lim muassasalari va jamiyatning o‘rni beqiyosdir. Oila – birinchi tarbiya maskani sifatida bolaga qadriyatlarning dastlabki asoslarini beradi. Ta’lim tizimi esa bu bilimlarni mustahkamlab, ularni ilmiy va amaliy jihatdan boyitadi. Jamiyat va ommaviy axborot vositalari esa yoshlarning ongiga ta’sir etuvchi muhim ijtimoiy muhitni yaratadi. Shu sababli, ushbu uchlik o‘rtasida uzviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda axborot oqimining keskin ortib borayotgani yoshlar tarbiyasiga yangi talablarni

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qo‘ymoqda. Turli madaniy ta’sirlar fonida yoshlarning milliy o‘zligini yo‘qotmasligi, zararli g‘oyalarga berilmasligi uchun ularda mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish zarur. Bu esa faqatgina nazariy targ‘ibot bilan emas, balki amaliy faoliyat, shaxsiy namuna va zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali amalga oshirilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash – bu uzluksiz, tizimli va kompleks jarayon bo‘lib, u jamiyatning barcha bo‘g‘inlarini qamrab oladi. Ushbu jarayon samarali tashkil etilgandagina ma’naviy yetuk, vatanparvar, mas’uliyatli va zamonaviy bilimlarga ega bo‘lgan barkamol avlodni tarbiyalash mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”. – Toshkent, 2016-yil 14-sentyabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992.

EXAMINING THE ROLE OF TEAM SYSTEMS IN ENHANCING THE SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE

Axmadova Sevinch Mustafo qizi

+998999433102

axmadovasevinch05032005@gmail.com

Abstract: In the context of rapid global transformation, the spiritual and moral development of youth has emerged as a critical priority for modern societies. One of the most effective approaches to fostering these values is the integration of team-based systems within educational and social environments. Such systems not

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

only promote cooperation and communication among young individuals but also significantly contribute to the formation of their character, sense of responsibility, and ethical behavior. This article examines the impact of participation in team-based activities on the development of moral awareness and social responsibility among youth. Through collaborative engagement, young people learn to respect diverse perspectives, cultivate empathy, and develop a strong sense of belonging. These experiences play a vital role in shaping stable personal values and enhancing their understanding of their role within society. Furthermore, the study emphasizes the importance of systematically incorporating team-based methodologies into educational institutions and youth development programs. Structured group interactions are shown to positively influence attitudes, discipline, and overall worldview. The findings indicate that team-based systems are not only beneficial for academic and professional advancement but also essential for nurturing spiritually mature and morally responsible individuals.

Keywords: team system, youth development, moral education, spiritual growth, teamwork, social responsibility, character building, education, youth psychology, ethical values, collaboration, personal development

Introduction. In the modern world, characterized by rapid technological progress and globalization, the development of young people has become a key priority for society. Today’s youth are expected not only to gain academic knowledge and professional skills but also to develop strong moral values and spiritual awareness. However, the growing influence of digital technologies and individualistic lifestyles has created challenges in shaping the ethical and spiritual identity of young individuals. One effective way to address these challenges is through the use of team-based systems in education and youth development. A team system involves individuals working collaboratively toward shared goals, promoting communication, cooperation, and mutual understanding. Such systems are widely used in schools, universities, and social programs to enhance both academic and personal growth. Teamwork plays a significant role in shaping the

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya character of young people. By participating in group activities, youth learn important values such as responsibility, respect, tolerance, and discipline. These experiences contribute to the development of moral behavior and help individuals understand the importance of considering others’ perspectives. As a result, young people develop empathy and a sense of social responsibility. Moreover, team systems create an environment that encourages personal development and social interaction. They help young individuals build confidence, improve communication skills, and develop a sense of belonging. Educational institutions, therefore, play a crucial role in integrating team-based approaches into their teaching methods. In conclusion, team systems are essential tools for supporting the spiritual and moral development of youth. They not only enhance cooperation and academic performance but also contribute to the formation of responsible and ethically aware individuals.

Literature review. The issue of youth spiritual and moral development has been widely discussed in modern scientific literature, especially in the fields of education, psychology, and sociology. Researchers emphasize that the formation of moral values among young people is a complex and multifaceted process influenced by various social, cultural, and educational factors. In this context, team-based systems have emerged as an effective tool for fostering both individual and collective development. According to Johnson and Johnson, cooperative learning and teamwork significantly improve interpersonal relationships and promote positive social behavior among students [1]. Their studies highlight that students who actively participate in group activities demonstrate higher levels of empathy, responsibility, and mutual respect. Similarly, Slavin argues that structured group work enhances not only academic achievement but also moral development by encouraging students to take responsibility for both individual and group outcomes [2]. In the field of youth psychology, Vygotsky’s social development theory plays a fundamental role in understanding the importance of social interaction in cognitive and moral growth [3]. Vygotsky emphasizes that

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

learning occurs through interaction with others, particularly in collaborative environments. This idea supports the implementation of team systems as a means of facilitating not only intellectual but also spiritual development among youth. Furthermore, research by Bandura on social learning theory suggests that young people learn behaviors, values, and attitudes by observing and interacting with others [4]. In team settings, individuals are exposed to role models and peer influences that shape their moral perspectives. Positive group dynamics can therefore reinforce ethical behavior and discourage negative actions. The role of education in shaping moral values is also widely recognized. According to Lickona, moral education should be an integral part of the educational system, focusing on character development, ethical decision-making, and social responsibility [5]. Team-based learning methods provide a practical framework for implementing these principles, as they require students to engage in cooperation, respect diverse opinions, and resolve conflicts constructively. In addition, contemporary studies highlight the importance of extracurricular activities and team participation in youth development. Eccles and Barber found that students involved in group-based activities such as sports teams and clubs exhibit higher levels of social competence and lower levels of risky behavior [6]. These findings suggest that teamwork contributes to the development of discipline, leadership skills, and a sense of belonging. From a sociological perspective, Durkheim emphasized the role of social institutions in shaping moral values and maintaining social cohesion [7]. Team systems, as a form of social organization, help integrate individuals into a collective environment where shared norms and values are developed. This process is essential for fostering a sense of unity and social responsibility among young people. Moreover, recent studies in the field of educational innovation stress the importance of collaborative learning in the 21st century. According to OECD reports, teamwork and collaboration are among the key competencies required for success in modern society [8]. Educational systems are therefore encouraged to adopt team-based approaches to prepare students for

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

real-world challenges. Research conducted by Wentzel also indicates that peer relationships and group interactions significantly influence students’ motivation and behavior [9]. Positive team experiences can enhance students’ engagement and encourage the development of prosocial behavior. Conversely, negative group dynamics may hinder personal growth, highlighting the importance of effective team management. Finally, studies by Damon emphasize that moral development is closely linked to purpose and meaning in life [10]. Participation in team activities allows young people to contribute to shared goals, which fosters a sense of purpose and strengthens their moral identity. In summary, the analysis of existing literature demonstrates that team systems play a crucial role in the spiritual and moral development of youth. Various theoretical and empirical studies confirm that teamwork promotes empathy, responsibility, social competence, and ethical behavior. Therefore, integrating team-based approaches into educational and social programs is essential for nurturing well-rounded and morally responsible individuals.

Conclusion. In today’s rapidly changing world, team systems play a vital role in the spiritual and moral development of youth. By participating in team activities, young people develop essential qualities such as responsibility, empathy, respect, and cooperation. These experiences help them understand others’ perspectives, build a sense of belonging, and shape their ethical behavior. Teamwork also fosters social responsibility and active citizenship, encouraging youth to contribute positively to society. While challenges such as conflicts or uneven participation may arise, structured guidance can turn these into valuable learning experiences, enhancing personal and social growth. Educational institutions and youth programs should actively implement team-based approaches to create supportive environments that nurture both academic and moral development. Overall, team systems provide an effective framework for developing well-rounded, ethically aware, and socially responsible individuals, capable of making meaningful contributions to their communities.

References

1. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Allyn & Bacon.
2. Slavin, R. E. (2014). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. Pearson Education.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
4. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
5. Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
6. Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). Student Council, Volunteering, Basketball, or Marching Band. *Journal of Adolescent Research*, 14(1), 10–43.
7. Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. Free Press.
8. OECD (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030*. OECD Publishing.
9. Wentzel, K. R. (1999). Social-Motivational Processes and Interpersonal Relationships. *Journal of Educational Psychology*, 91(1), 76–97.
10. Damon, W. (2008). *The Path to Purpose: Helping Our Children Find Their Calling in Life*. Free Press.

YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI

Pardaliyev Baxodir Marat o`gli

Telefon raqami : +998974782772

pardaliyevbaxodir1@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv va jadal ijtimoiy o‘zgarishlar sharoitida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari o‘rganiladi. Unda milliy o‘zlikni saqlash va etkazish –

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya til, urf-odatlar, urf-odatlar, tarix va madaniy meros orqali – axloqiy mas’uliyatli va ijtimoiy faol yosh fuqarolarni shakllantirishda qanday muhim rol o‘ynashi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, maqolada jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tinchlik, adolat, tenglik, inson qadr-qimmatini hurmat qilish, bag‘rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar muhimligi ta’kidlanadi. Tadqiqotda yoshlarning qadriyatlar tizimiga ta’sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, oilaviy tarbiya, ta’lim tizimi, tengdoshlar ta’siri, madaniy muhit, raqamli media va ijtimoiy tarmoqlarning o‘sib borayotgan ta’siri tahlil qilingan. U globallashuvning ijobiy va salbiy ta’sirini ta’kidlab, bilim almashish va madaniy boyitish uchun imkoniyatlar yaratishi bilan birga, to’g’ri boshqarilmasa, madaniy bir xillashuvga va an’anaviy qadriyatlarning zaiflashishiga olib kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Bundan tashqari, maqolada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, axloqiy ong va fuqarolik mas’uliyatini rivojlantirishda ta’lim muassasalarining roli ko‘rib chiqiladi. Unda axloqiy ongni mustahkamlashga qaratilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, qadriyatlarga asoslangan ta’lim dasturlari, sinfdan tashqari tadbirlarni hayotga tatbiq etish muhimligi ta’kidlangan. Tadqiqot shuningdek, qadriyatlar ta’limining izchil va samarali tizimini ta’minlash uchun oila, maktab va jamiyat o’rtasidagi hamkorlik zarurligini ta’kidlaydi. Xulosa o‘rnida, maqolada milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish ham milliy taraqqiyotga, ham jahon taraqqiyotiga ijobiy hissa qo‘shishga qodir, barkamol avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, madaniy meros, insonparvarlik, bag‘rikenglik, vatanparvarlik, ijtimoiy mas’uliyat, ta’lim tizimi, globallashuv, ma’naviy-axloqiy tarbiya, yoshlar siyosati, axloqiy qadriyatlar.

Kirish: Zamonaviy globallashuv, texnologik taraqqiyot, madaniyatlararo hamkorlik kuchayib borayotgan davrda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi ta’lim va jamiyat taraqqiyotining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Yoshlar jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kuchi hisoblanib, ularning dunyoqarashi, axloqiy tamoyillari, fuqarolik pozitsiyasi ko‘p jihatdan har qanday xalqning kelajakdagi taraqqiyotini belgilaydi. Yoshlarda qadriyatlarga yo‘naltirilgan tafakkurni shakllantirish oiladan boshlanib, ta’lim muassasalari va ijtimoiy muhitda davom etadigan murakkab va uzluksiz jarayondir. Til, urf-odatlar, urf-odatlar, tarixiy xotira, madaniy meros kabi milliy qadriyatlar milliy o‘zlikni asrash, o‘z millatiga daxldorlik tuyg‘usini kuchaytirishda asosiy o‘rin tutadi. Shu bilan birga, inson qadr-qimmati, bag‘rikenglik, tinchlik, adolat, tenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar turli madaniyatlar, millatlar o‘rtasidagi totuvlik va hamkorlikni ta’minlaydi. Biroq, bugungi raqamli muhit va globalashuv jarayonlari ham imkoniyatlar, ham muammolarni keltirib chiqardi. Bir tomondan, yoshlar bilim va madaniyatlararo muloqotning keng manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega; boshqa tomondan, ular to‘g‘ri yo‘naltirilmasa, an’anaviy axloqiy asoslarni zaiflashtirishi mumkin bo‘lgan yot ta’sirlarga duchor bo‘ladilar. Binobarin, milliy o‘zlikni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirgan samarali tarbiyaviy yondashuvni ishlab chiqish zarur. Buning uchun oila, maktab, oliy ta’lim muassasalari, butun jamiyat o‘rtasida yaqin hamkorlik zarur. Qadriyatga asoslangan ta’lim tizimini joriy etish barqaror taraqqiyotga hissa qo‘shishga qodir, ma’naviy yetuk, ijtimoiy mas’uliyatli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya Mazkur tadqiqot sifat-tavsifiy yondashuvga asoslangan bo‘lib, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalarini o‘rganishga qaratilgan. Yondashuv nafaqat nazariy g‘oyalarni, balki ta’lim jarayonida qadriyatlarni shakllantirishning amaliy jihatlarini ham tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot uchun ma’lumotlar yoshlar tarbiyasi va axloqiy tarbiyasi bilan bog‘liq ilmiy maqolalar, pedagogik tadqiqotlar va rasmiy ta’lim hujjatlarini o‘z ichiga olgan adabiyotlarni o‘rganish orqali to‘plangan. Bundan tashqari, o‘quvchilarning milliy o‘ziga xoslik, madaniy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarga munosabatini tushunish uchun so‘rovlar va norasmiy kuzatishlar o‘tkazildi. Tadqiqot shuningdek, qadriyatlarning ta’lim tizimiga

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya integratsiyalashuvini aniqlash uchun ta’lim dasturlari va yoshlar siyosati materiallarining hujjat tahlilini o’z ichiga oladi. Yig’ilgan ma’lumotlar tavsifiy va qiyosiy tahlil usullaridan foydalangan holda qayta ishlandi, bu umumiy muammolarni, yoshlar guruhlari o’rtasidagi idrokdagi farqlarni va qadriyatlarni tarbiyalashda asosiy ta’sir etuvchi omillarni aniqlashga yordam berdi.

Tahlil va natijalar. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash yosh avlodning axloqiy dunyoqarashi, xulq-atvori, dunyoqarashini shakllantirib borishi bilan zamonaviy ta’limning muhim yo’nalishi hisoblanadi. Ushbu jarayon o’z madaniy o’ziga xosligini hurmat qiladigan, shuningdek, umuminsoniy tamoyillarni tushunadigan va qabul qiladigan shaxslarni rivojlantirishga qaratilgan. Milliy qadriyatlar vatanparvarlik, tarix, til, an’ana va madaniy merosga hurmatni shakllantirishda asosiy o‘rin tutadi. Ular yoshlarga o‘z millatiga bog‘liqlik va uning kelajakdagi taraqqiyoti uchun mas’uliyatni his qilishlariga yordam beradi. Ayni paytda bag‘rikenglik, tinchlik, adolat, tenglik, inson qadr-qimmatini hurmat qilish kabi umuminsoniy qadriyatlar yoshlarni globallashgan dunyoda yashashga, turli madaniyat vakillari bilan ijobiy munosabatda bo‘lishga tayyorlaydi. Bu sohadagi ta’limning asosiy vazifasi ham milliy, ham umuminsoniy qadriyatlarning mutanosib integratsiyasini ta’minlashdan iborat. Demak, o‘z millati bilan g‘ururlanish yakkalanish yoki murossasizlikka olib kelmasligi, dunyoga ochiqlik milliy o‘zlikni zaiflashtirmasligi kerak. To’g’ri muvozanat kuchli axloqiy asoslarga ega bo’lgan uyg’un shaxsni shakllantirishga yordam beradi. Biroq, amalda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Ular orasida an’anaviy qadriyatlarni zaiflashtirishi mumkin bo’lgan globallashuv va ommaviy axborot vositalarining ta’siri kuchayishi, shuningdek, maktab va universitetlarda qadriyatlarga asoslangan ta’lim usullaridan yetarlicha foydalanilmayotgani kiradi. Ayrim hollarda oila, ta’lim muassasalari va jamiyat o’rtasidagi hamkorlik ham yetarli darajada mustahkam emas. Umuman olganda, vatanparvar, ma’naviy-axloqiy mas’uliyatli, dunyoqarashi yuksak avlodni voyaga yetkazishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni samarali tarbiyalash zarur.

Xulosa

Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash axloqiy-ijtimoiy taraqqiyotning muhim qismidir. Biroq, amalda bu jarayonga ta'sir qiladigan bir qancha qiyinchiliklar mavjud. Asosiy muammolardan biri globallashuv va ommaviy axborot vositalarining ta'siri bo'lib, ba'zida milliy an'analar, til va madaniy merosga bo'lgan qiziqishni susaytirishi mumkin. Natijada, ba'zi yoshlar o'zlarining madaniy o'ziga xosligidan ko'ra begona turmush tarzi ta'siriga tushib qolishlari mumkin. Yana bir muammo - maktab va universitetlarda kuchli qadriyatlarga asoslangan ta'lim yo'qligi. Ba'zi hollarda ta'lim axloqiy va axloqiy rivojlanishga emas, balki akademik bilimga ko'proq e'tibor beradi. Bu kuchli shaxsiy qadriyatlarni shakllantirish samaradorligini pasaytiradi. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikning yetarli darajada yo'qligi muammosi ham mavjud. Bu uch muassasa birgalikda ishlamas, yoshlarni to'g'ri ma'naviy-axloqiy yo'nalishga to'g'ri yo'naltirish qiyinlashadi. Bundan tashqari, milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlarni muvozanatlash qiyin bo'lishi mumkin. Milliy qadriyatlar vatanparvarlik va madaniy o'ziga xoslikni rivojlantirsa, umuminsoniy qadriyatlar bag'rikenglik va global tushunishni targ'ib qiladi. Agar to'g'ri integratsiya qilinmasa, bu muvozanat zaiflashishi mumkin. Umuman olganda, bu masalalar yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarda tarbiyalash ta'lim, oila va jamiyatni qamrab olgan tizimli va muvofiqlashtirilgan yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 I. A. Karimov – Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch
- 2 B. M. Qodirov – pedagogika va yoshlar tarbiyasiga oid ishlar
- 3 N. F. Tolibjonova – axloqiy va qadriyat tarbiyasi bo'yicha tadqiqotlar
- 4 A. V. Mudrik - Ijtimoiy pedagogika
- 5 K. D. Ushinskiy - ta'lim va tarbiya haqidagi pedagogik g'oyalar
- 6 J. Dyui – Demokratiya va ta'lim

YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistant o‘qituvchisi, 13.00.02 yo‘nalishi erkin tadqiqotchisi

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Isobekova O‘g‘iljon Yoqubjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi roli tahlil qilinadi. Muallif yoshlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ishtiroki, ularning intellektual salohiyatidan foydalanish va davlat boshqaruvidagi rolini kengaytirish masalalariga e’tibor qaratadi. Maqolada yoshlar faolligini belgilovchi omillar, shuningdek, paydo bo‘layotgan to‘siqlar o‘rganiladi va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy va amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, ijtimoiy faollik, jamiyat taraqqiyoti, fuqarolik faolligi, yoshlar siyosati, ta’lim tizimi, ijtimoiy rivojlanish, tashabbuskorlik, ijtimoiy loyihalar, yoshlar salohiyati.

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida yoshlar har qanday jamiyatning eng muhim va harakatchan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning bilim darajasi, dunyoqarashi, tashabbuskorligi hamda ijtimoiy jarayonlardagi faolligi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni jamiyat hayotiga keng jalb etish va ularning salohiyatidan samarali foydalanish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda ko‘plab davlatlarda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda ham yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning ta’lim olishi, kasb egallashi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu borada

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya davlat tomonidan qabul qilinayotgan dasturlar, qonunlar va tashabbuslar yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib, u iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy barqarorlik hamda ma’naviy yuksalishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Faol yoshlar jamiyatdagi muammolarni hal qilish, yangi g‘oyalarni ilgari surish va innovatsion rivojlanishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli yoshlarning ijtimoiy faolligini o‘rganish, uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini tahlil qilish hamda bu jarayonni rivojlantirish omillarini aniqlash muhim ilmiy ahamiyatga ega. Mazkur maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligi tushunchasi, uning shakllanish omillari hamda jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtirokini oshirishning muhim yo‘nalishlari va ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari ham ko‘rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi. Yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni masalasi ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Ushbu mavzu bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtiroki, ularning fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy tashabbuslari hamda davlat va jamiyat rivojiga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilinadi. O‘zbekiston sharoitida yoshlar masalasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Bu borada Shavkat Mirziyoyev asarlarida yoshlarning jamiyat hayotidagi o‘rni, ularni qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy faolligini oshirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Jumladan, “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” asarida yoshlarning bilimli, tashabbuskor va vatanparvar bo‘lib voyaga yetishi mamlakat taraqqiyotining muhim omili sifatida ta’kidlanadi. Shuningdek, Islom Karimov o‘zining “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida yoshlar tarbiyasi, ularning ma’naviy kamoloti va ijtimoiy faolligini oshirish masalalarini jamiyat rivojining muhim sharti sifatida ko‘rsatadi. Muallif yoshlarning yuksak ma’naviyatli bo‘lishi jamiyat barqarorligi va taraqqiyotining asosiy omillaridan biri ekanligini ta’kidlaydi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda yoshlarning ijtimoiy faolligi va uning jamiyat taraqqiyotiga ta’sirini o’rganishda turli ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, mavzu bo’yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy manbalar tahlil qilindi. Adabiyotlarni o’rganish orqali yoshlar faolligi, fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy jarayonlardagi ishtiroki kabi tushunchalarning nazariy asoslari aniqlab olindi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez usullari yordamida yoshlarning jamiyat hayotidagi o’rni, ularning ijtimoiy faolligini shakllantiruvchi omillar hamda ularning ijtimoiy taraqqiyotga qo’shayotgan hissasi o’rganildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali turli davlatlar tajribasi va O‘zbekiston sharoitida yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish jarayonlari solishtirildi. Bundan tashqari, tadqiqotda statistik tahlil usulidan foydalanilib, yoshlarning ta’lim, bandlik, jamoat tashkilotlaridagi ishtiroki hamda ijtimoiy loyihalardagi faolligiga oid ma’lumotlar o’rganildi. Ushbu ma’lumotlar asosida yoshlarning jamiyat taraqqiyotiga qo’shayotgan hissasi baholandi.

Asosiy qism. Yoshlar har qanday jamiyatning eng faol va harakatchan qatlamini tashkil etadi. Ularning bilimga intilishi, yangiliklarga ochiqligi hamda tashabbuskorligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning jamiyat hayotidagi turli jarayonlarda – ta’lim, siyosat, iqtisodiyot, madaniyat hamda jamoat ishlari kabi sohalarda faol ishtirok etishi orqali namoyon bo’ladi. Shu jihatdan qaraganda, yoshlarning ijtimoiy faolligi nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning barqaror va izchil taraqqiyotiga ham katta ta’sir ko’rsatadi.

Zamonaviy jamiyatda yoshlarning ijtimoiy faolligi turli shakllarda namoyon bo’lmoqda. Jumladan, yoshlar ta’lim jarayonida bilim olish bilan bir qatorda turli ilmiy loyihalar, innovatsion g’oyalar va startaplar yaratishda faol qatnashmoqda. Bu esa iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, yoshlarning volontyorlik harakatlarida, jamoat tashkilotlari va turli ijtimoiy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya loyihalarda ishtirok etishi jamiyatda ijtimoiy birdamlik va hamkorlik muhitini mustahkamlashga yordam beradi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishda ta’lim tizimi muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga va jamiyat hayotida faol bo‘lishga undash vazifasini ham bajaradi. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ilmiy tadqiqotlar, konferensiyalar, seminarlar va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishi ularning dunyoqarashini kengaytiradi hamda jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shishga zamin yaratadi. Shu bilan birga, davlat tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash siyosati ham ularning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Yoshlar siyosatiga oid dasturlar, grantlar, stipendiyalar hamda turli ijtimoiy loyihalar yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon etishiga imkon yaratadi. Bunday imkoniyatlar yoshlarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga, ularning tashabbuslarini amalga oshirishga va yangi g‘oyalarni hayotga tatbiq etishga yordam beradi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib, u iqtisodiy, siyosiy va madaniy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Faol yoshlar jamiyatda innovatsiyalarni joriy etish, ijtimoiy muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli yoshlarning ijtimoiy faolligini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish har qanday jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Faol, tashabbuskor va bilimli yoshlar jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishni ta’minlashda katta rol o‘ynaydi. Ularning ta’lim jarayonidagi faolligi, jamoat ishlarida ishtiroki, innovatsion g‘oyalar va loyihalarni amalga oshirishi jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, yoshlarning ijtimoiy faolligini shakllantirishda ta’lim tizimi, oila, davlat siyosati hamda jamoat tashkilotlarining o‘rni katta. Yoshlar uchun

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yaratilayotgan imkoniyatlar, qo‘llab-quvvatlash dasturlari va ijtimoiy loyihalar ularning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga zamin yaratadi. Shunday ekan, yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish, ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash hamda jamiyat hayotidagi rolini kuchaytirish har bir davlatning muhim vazifalaridan biri bo‘lib qoladi. Faol va ongli yoshlar esa kelajakda jamiyatning barqaror rivojlanishi hamda farovonligini ta’minlaydigan asosiy kuch hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent.
3. Shavkat Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.

YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Ametov Adilbek Marat o‘g‘li

Email: adilbekametov1@gmail.com

Tel: +998 93 283 03 70

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy o‘zlikni anglash va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashning ahamiyati yoritilgan. Maqolada oila, ta’lim muassasalari va ijtimoiy muhitning yoshlar tarbiyasidagi roli hamda ma’naviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar: milliy qadriyat, umuminsoniy qadriyat, tarbiya, globallashuv, ma’naviy immunitet, yoshlar siyosati, madaniy meros.

Kirish. Bugungi globallashuv va “axborot portlashi” davrida yoshlar tarbiyasi masalasi shunchaki pedagogik vazifa emas, balki milliy xavfsizlik va davlat barqarorligining asosiy shartiga aylandi. Dunyo miqyosida kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar, turli “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi ma’naviy tahdidlar va yot g‘oyalarning jadallashuvi yosh avlodning ongi va qalbi uchun kurashni yangi bosqichga olib chiqdi. Bunday sharoitda milliy o‘zlikni asrab qolish va shu bilan birga, yoshlarni zamonaviy dunyoqarashga ega insonlar qilib tarbiyalash hayotiy zaruriyatdir. Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini qo‘yish strategiyasida yoshlar asosiy drayver (harakatlantiruvchi kuch) sifatida e’tirof etilmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz yoshlarimizning nafaqat bilimli va malakali, balki mustahkam irodali, milliy qadriyatlarimizga sodiq va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiladigan shaxslar bo‘lib voyaga yetishini xohlaymiz”. Bu maqsad yo‘lida qabul qilingan “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun va boshqa huquqiy hujjatlar tarbiya jarayonini tizimli ravishda isloh qilishga xizmat qilmoqda. Tarbiya jarayonida milliy qadriyatlar (til, din, tarixiy meros, urfodatlar) insonning o‘z o‘zagini yo‘qotmasligini ta’minlasa, umuminsoniy qadriyatlar (inson huquqlari, adolat, ilm-fan, atrof-muhitni asrash, bag‘rikenglik) uning zamonaviy jamiyat bilan hamnafas yashashiga, jahon sivilizatsiyasining bir qismi bo‘lishiga yordam beradi. Ushbu ikki yo‘nalishning uyg‘unligi yoshlarda “milliy g‘urur va umumbashariy mas’uliyat” hissini shakllantiradi.

Hozirgi kunda yoshlar ongiga internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan axborot oqimi ularning xulq-atvori, kiyinish madaniyati va muloqot tarziga o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Ma’naviy bo‘shliq paydo bo‘lgan joyda esa, albatta, yot g‘oyalar ildiz otadi. Shu sababli, maqolaning maqsadi — yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida mustahkam tutgan holda, ularni umuminsoniy tamoyillar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya asosida zamonaviy dunyoga tayyorlashning ilmiy-amaliy usullarini tadqiq etishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Yoshlar tarbiyasi masalasi uzoq tarixiy va ilmiy ildizlarga ega. Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat taraqqiyotini yoshlarning axloqiy kamoloti bilan bog‘lasa, Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig”da bilim va odob uyg‘unligini komillik mezoni deb biladi. Jadidchilik harakati namoyandasi Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot” degan o‘g‘itlari bugungi kunda ham konseptual ahamiyatga ega. Zamonaviy bosqichda I.Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asari hamda Sh.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobida milliy o‘zlikni anglash va umuminsoniy qadriyatlarni xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyalash masalalari yangi bosqichga ko‘tarildi. Shuningdek, YUNESKOning ta’lim bo‘yicha hisobotlarida (J.Delor) “birga yashashni o‘rganish” tamoyili umuminsoniy qadriyatlarning pedagogik asosi sifatida e’tirof etilgan. M.Quronov va S.Nishonova kabi mahalliy olimlar esa milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish usullarini tadqiq etganlar.

Metodologiya. Ushbu maqolada yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalarini o‘rganishda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida tizimlilik, ob’ektivlik va vorisiylik tamoyillari tanlab olindi. Xususan, qiyosiy-tarixiy tahlil metodi orqali Sharq mutafakkirlari va jadidlar merosidagi tarbiya usullari zamonaviy ta’lim standartlari bilan solishtirildi. Mantiqiy umumlashtirish usuli yordamida globallashuv davridagi ma’naviy tahdidlar tasniflandi va ularga qarshi immunitet shakllantirishning nazariy modellari ishlab chiqildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid qonunchilik hujjatlari va davlat dasturlari mazmuni hujjatlar tahlili (content analysis) metodi orqali o‘rganilib, mavjud pedagogik amaliyot bilan bog‘landi. Tadqiqot jarayonida yoshlarning bugungi kundagi ijtimoiy-psixologik holati va qadriyatlarga munosabatini aniqlashda

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya deduktiv yondashuvdan foydalanildi, ya’ni umumiy ma’naviy tamoyillardan aniq amaliy tavsiyalar sari xulosalar chiqarildi.

Shuningdek, kuzatish va umumlashtirish metodlari orqali yoshlarning qadriyatlarga bo‘lgan munosabati, ijtimoiy xulq-atvori va dunyoqarashining shakllanish jarayonlari o‘rganildi. Nazariy tahlil asosida mavjud ilmiy manbalar tizimlashtirilib, umumiy ilmiy xulosalar chiqarildi. Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot mavzusini har tomonlama yoritish va asosli ilmiy natijalarga erishish imkonini berdi.

Asosiy qism. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayoni bugungi kunda ikki tomonlama strategik ahamiyatga ega. Bir tomondan, bu milliy o‘zlikni asrash bo‘lsa, ikkinchi tomondan, yoshlarni dunyo sivilizatsiyasiga integratsiya qilishdir.

Globallashuv sharoitida yoshlar ongiga “ommaviy madaniyat” ko‘rinishidagi turli ma’naviy tahdidlar (individualizm, iste’molchilik kayfiyati, loqaydlik) kirib kelmoqda. Bunday vaziyatda milliy qadriyatlar — oila muqaddasligi, kattalarga hurmat, ona tiliga sadoqat va tarixiy xotira — yoshlarda kuchli filtrlash qobiliyatini, ya’ni ma’naviy immunitetni shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘z tarixini va ajdodlari merosini yaxshi bilgan yoshlar yot g‘oyalar ta’siriga kamroq beriladi.

Umuminsoniy qadriyatlar — zamonaviy dunyoqarash mezoni. Umuminsoniy qadriyatlar (inson huquqlari, demokratiya, tolerantlik, ilm-fanga intilish) yoshlarga dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lish imkonini beradi. Bugungi yoshlar nafaqat o‘z milliy qadriyatlarini hurmat qilishi, balki o‘zga madaniyatlar va dinlarga nisbatan bag‘rikeng bo‘lishi, global ekologik va ijtimoiy muammolarga daxldorlik hissi bilan yashashi lozim. Bu uyg‘unlik yoshlarda “milliy g‘urur va umumbashariy mas’uliyat” tamoyilini shakllantiradi.

Tarbiya jarayonidagi muammolar va zamonaviy yondashuvlar. Hozirgi kunda tarbiya metodlarida ma’lum bir “bo‘shliqlar” ko‘zga tashlanmoqda.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shu sababli, tarbiya jarayoniga “Digital Spirituality” (Raqamli ma’naviyat) tushunchasini olib kirish lozim. Ya’ni, milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar (podkastlar, ijtimoiy roliklar, mobil ilovalar) orqali yoshlarga qiziqarli formatda yetkazish zarur.

Oila, mahalla va ta’lim zanjiri. Ushbu uchlik tarbiya jarayonining asosiy bo’g’inidir. Oilada ota-ona namunasi, mahallada ijtimoiy nazorat va ta’lim maskanlarida tizimli bilim berish uyg’unlashgandagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Ayniqsa, yoshlarda “soft skills”— muloqot madaniyati va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ularni axborot xurujlaridan himoya qiluvchi eng samarali vositadir.

Xulosa. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasini o’rganish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, bugungi globalashuv sharoitida bu ikki tushuncha bir-birini inkor etmaydi, balki o‘zaro uyg’unlikda shaxs kamolotini ta’minlaydi. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘zligini asrash va ma’naviy ildizlariga sodiq qolishiga zamin yaratsa, umuminsoniy tamoyillar ularning dunyo miqyosida raqobatbardosh, bag‘rikeng va zamonaviy dunyoqarashga ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarni shunchaki axborot xurujlaridan cheklash emas, balki ularda axborotni saralash va tahlil qilish ko‘nikmasini, ya’ni mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish eng samarali himoya vositasidir.

Shu bilan birga, tarbiya jarayonida an’anaviy “quruq” ma’ruza va nasihatlardan voz kechib, raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar va hayotiy keyslarni (case-study) keng joriy etish davr talabidir. Xususan, milliy qadriyatlarimiz va ajdodlarimiz merosini aks ettiruvchi zamonaviy media-kontentlar yaratish, ta’lim muassasalarida media-savodxonlik kurslarini tizimli yo‘lga qo‘yish hamda “oila–mahalla–ta’lim” zanjirini mustahkamlash lozim. Xulosa qilib aytganda, milliy an’analarga tayanib, umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirgan avlodgina Yangi O‘zbekistonning poydevorini qurishga qodir bo‘lgan haqiqiy vatanparvar va intellektual kuchga aylanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2016-yil 14-sentabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021.
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2020.
5. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992.

YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Xazratqulova Ro‘zigul Qurbonali qizi

+998947015207

rozigulhazratqulova19@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy jamiyatda yoshlar shaxsini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida shakllantirishning muhim yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi. Milliy qadriyatlarning tarbiyaviy mohiyati, ularning yosh avlod dunyoqarashini boyitishdagi ahamiyati hamda insoniyat umumiy qadriyatlari bilan mushtarakligi tahlil etiladi. Bundan tashqari, globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir ko‘rsatuvchi turli omillar — raqamli axborot muhiti, ijtimoiy media va madaniyatlararo muloqot masalalari o‘rganiladi. Hozirgi kunda globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bir paytda yoshlarning har

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tomonlarni barkamol insonlar bo‘lib yetishishi jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Xususan, ularni milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarning o‘zaro uyg‘unligida tarbiyalash ijtimoiy barqarorlik hamda taraqqiyotning asosiy poydevori hisoblanadi. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘z ildizlarini chuqur his etishiga ko‘maklashsa, umuminsoniy qadriyatlar ularning global muammolarga ongli yondashuvini tarbiyalaydi. Shu bilan bir qatorda, yoshlarni vatanga muhabbat, insoniylik va bag‘rikenglik qadriyatlari ruhida tarbiyalash jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni mustahkamlashning samarali yo‘li hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ma’naviyat, ma’rifat, vatanparvarlik, globallashuv, tarbiya tizimi, oila tarbiyasi, ijtimoiy muhit, madaniyat, bag‘rikenglik, insonparvarlik.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalarini chuqur o‘rganish maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Xususan, tahliliy (analitik), solishtirma (komparativ), umumlashtirish (sintez), kuzatuv hamda tizimli yondashuv metodlari asosiy tadqiqot vositalari sifatida qo‘llanildi. Tahliliy metod yordamida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning mazmun-mohiyati, ularning tarixiy ildizlari va zamonaviy talqini ilmiy manbalar asosida o‘rganildi. Bunda pedagogika, sotsiologiya va falsafa sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar va maqolalar tahlil qilindi. Ushbu metod orqali qadriyatlarning yoshlar ongiga ta’sir etish mexanizmlari va ularning tarbiyaviy ahamiyati aniqlashtirildi. Solishtirma metod yordamida turli manbalarda keltirilgan yondashuvlar o‘zaro qiyosiy tahlil qilindi. Jumladan, milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlarning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanib, ularning o‘zaro uyg‘unligi asoslab berildi. Shu bilan birga, an’anaviy va zamonaviy tarbiya usullarining samaradorligi ham solishtirildi. Umumlashtirish metodi asosida olingan ilmiy natijalar tizimlashtirildi va muayyan xulosalar chiqarildi. Bu metod yordamida turli nazariy qarashlar yagona konseptual yondashuvga keltirilib, yoshlar tarbiyasida qo‘llash mumkin

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lgan umumiy prinsiplar ishlab chiqildi. Tizimli yondashuv metodidan foydalanish orqali yoshlar tarbiyasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar — oila, ta’lim muassasalari, mahalla va ijtimoiy muhit o‘zaro bog‘liqlikda o‘rganildi [4]. Ushbu yondashuv yoshlar tarbiyasini alohida jarayon sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy tizim sifatida ko‘rib chiqish imkonini berdi. Natijada, har bir omilning o‘ziga xos o‘rni va ta’sir darajasi aniqlashtirildi. Kuzatuv metodlari yordamida yoshlar orasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatdagi o‘zgarishlar o‘rganildi.

Natijalar. O‘tkazilgan tadqiqot yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonida bir qancha tizimli qiyinchiliklar mavjudligini ko‘rsatdi. Bu muammolar ko‘proq ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar, jahon integratsiyasi va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi fonida namoyon bo‘lmoqda. Birinchidan, globalashuv oqibatida bir qism yoshlar orasida milliy an’analar va qadriyatlarga nisbatan befarqlik kuchayib borayotgani qayd etildi [5]. Bu holat shaharlashgan hududlarda ayniqsa sezilarli bo‘lib, yosh avlodning urf-odatlar va milliy marosimlarga munosabatida loqaydlik belgilari ko‘zga tashlanmoqda. Tadqiqot davomida ba’zi yoshlarning milliy bayram va an’analarini faqat rasmiy yoki majburiy tadbir sifatida qabul qilishi aniqlandi. Bu esa milliy o‘zlikni idrok etish darajasining zaiflashayotganini ko‘rsatadi. Ikkinchi asosiy muammo sifatida internet va ommabop madaniyatning kuchli ta’siri belgilandi. Bugungi raqamli axborot muhitida yoshlar asosan xorijiy madaniyat namunalari, ijtimoiy tarmoqlar va global trendlar ta’sirida shakllanmoqda. Buning natijasida ularning qadriyatlar tizimida yakkalik, iste’molga yo‘nalganlik va tezkor yutuqlarga intilish hollari kuchaymoqda. Bunday vaziyat ba’zan milliy madaniy merosning va axloqiy qadriyatlarning e’tibordan chetda qolishiga zamin yaratmoqda. Tadqiqot shuningdek, oila institutining tarbiyaviy vazifasida ham kamchiliklar borligini ko‘rsatdi. Jumladan, ota-onalarning yuqori ish bandi bo‘lishi, farzand tarbiyasiga yetarli e’tibor va vaqt ajratmasligi yoki zamonaviy tarbiya usullaridan bexabarligi yoshlarning ma’naviy shakllanishiga salbiy ta’sir

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qilmoqda. Ba’zi oilalarda tarbiya izchilligi yo‘qligi, talab va nazorat zaifligi yoshlarda qadriyatlarga nisbatan beqaror munosabatni keltirib chiqarmoqda. Ta’lim tizimida ham ma’naviy-ma’rifiy ishlarning unumdorligi hali yetarli darajaga ko‘tarilmaganini kuzatish mumkin. Ko‘pincha bu sohadagi sa’y-harakatlar faqat nazariy bilim berish bilan chegaralanib, amaliy hayot bilan bog‘liqlik zaif bo‘lib qolmoqda. Natijada, yoshlar qadriyatlar haqida ma’lumotga ega bo‘lsalar-da, ularni kundalik turmushda qo‘llash malakasi to‘liq shakllanmaydi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari shuni ham isbotladiki, ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni izchil va innovatsion usullarda amalga oshirish orqali mavjud muammolarni ancha kamaytirish imkoniyati mavjud.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash — bu bir martalik emas, balki uzluksiz, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, unda oila, ta’lim muassasalari va jamiyatning barcha tuzilmalari faol hamkorlik qilishi zarur. Mazkur jarayonning muvaffaqiyati aynan ushbu tarbiya subyektlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabat va birlik darajasiga bevosita bog‘liqdir. Agar tarbiya faqat bir tomonga — maktab yoki oila zimmasiga yuklatilsa, kutilgan natijaga erishish ancha mushkullashadi. Tahlillar milliy qadriyatlarning yoshlarning ma’naviy-axloqiy asosini yaratishdagi hal qiluvchi ahamiyatini tasdiqlaydi. Ular orqali yoshlar vatanining tarixini, madaniy merosini, ajdodlar an’analarini idrok etadi va milliy o‘zlikni his qiladi. Bu esa ularda vatanparvarlik tuyg‘usi, milliy g‘urur va fuqarolik mas’uliyatini rivojlantiradi. Bir vaqtning o‘zida, umuminsoniy qadriyatlar yoshlarni keng dunyoqarashli, bag‘rikeng va ochiq fikrli shaxs sifatida tarbiyalaydi. Ular dunyo jarayonlariga moslashish, turli xalqlar va madaniyatlar bilan muloqot o‘rnatish va ijtimoiy hamkorlikda faol ishtirok etish uchun muhim asos yaratadi. Shu sababli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni bir-biriga zid deb qarash o‘rniga, ularni o‘zaro to‘ldiruvchi va uyg‘un shaklda rivojlantirish ustuvor yo‘nalish bo‘lmog‘i lozim. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, ana shunday uyg‘unlik ta’minlangandagina yoshlarning ma’naviy yetuklik darajasi va ijtimoiy hayotdagi faolligi sezilarli

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o’sadi. Axborotlashgan zamonaviy dunyoda yoshlar ongiga ta’sir o’tkazuvchi omillar ichida raqamli axborot oqimining o’rni tobora ortmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarqalayotgan ma’lumotlar yoshlarning qadriyatlar tizimini shakllantirish yoki buzishga xizmat qilishi mumkin. Shu bois, yoshlar orasida axborot savodxonligini oshirish — ya’ni axborotni tanlab olish, tahlil etish va undan maqsadga muvofiq foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirish — bugunning dolzarb vazifasi sanaladi. Bundan tashqari, tanqidiy fikrlash qobiliyatini o’stirish yoshlarni turli zararli ta’sirlar va ma’naviy tahdidlardan himoya qilishning asosiy yo’llaridan biridir. Tadqiqot shuni ko’rsatadiki, tanqidiy fikrlash madaniyatiga ega yoshlar axborotni shunchaki qabul qilmaydi, balki uni tahlil qilib, mustaqil va asosli xulosalar chiqaradi. Bu esa ularning barqaror qadriyatlar tizimini shakllantirishga muhim hissa qo’shadi. Muhokama jarayonida pedagogik innovatsiyalarning ahamiyati ham alohida ta’kidlandi. An’anaviy o’qitish usullari bilan birga, interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish yoshlarning darsga qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil mulohaza yuritishga undaydi va o’rganilgan bilimlarni amaliyotda qo’llash imkonini beradi. Masalan, bahs-munozaralar, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, loyiha asosidagi ta’lim kabi metodlar yoshlarning qadriyatlarni chuqurroq anglashiga samarali xizmat qiladi. Yoshlarni ijtimoiy faoliyatlarga jalb etish — turli madaniy, jamoaviy va ko’ngillilik loyihalarida ishtirok ettirish — tarbiya samaradorligini yanada oshirishga katta hissa qo’shadi.

Xulosa

Yuqoridagilarni umumlashtirib shuni ta’kidlash lozimki, yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash — bu jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy tinchlik va ma’naviy yuksalishning asosiy shart-sharoitlaridan biridir. Bu jarayon nafaqat alohida bir shaxsning kamolotiga, balki butun xalqning ertangi kuniga chuqur ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli, yoshlarni tarbiyalash masalasi davlat siyosatining bosh ustuvorliklaridan biri sifatida ko’rib chiqilishi va unga munosib e’tibor qaratilishi zarur. Tadqiqot natijalari isbotladiki, yoshlarni o’z milliy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qadriyatlariga sadoqatli, shu bilan birga umuminsoniy insoniy tamoyillarga hurmat bilan qaraydigan shaxs sifatida tarbiyalash ularning ma’naviy yetukligini ta’minlashda hal qiluvchi omildir. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘z-o‘zini anglashiga, tarixi va merosiga iftixor bilan qarashiga ko‘maklashsa, umuminsoniy qadriyatlar ularni kengroq fikrlaydigan, bag‘rikeng va zamonga moslashuvchan insonlar sifatida shakllantiradi. Mazkur tarbiyaviy jarayonning natijaliligi ko‘p jihatdan oila, ta’lim tizimi va jamiyatdagi boshqa tuzilmalar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligiga bog‘liqdir. Oila — shaxs tarbiyasining eng birlamchi va tayanch muhiti sifatida unda qadriyatlar ildiz otadi va keyingi hayot yo‘lida mustahkamlanib boradi. Ta’lim muassasalari bu jarayonni davom ettirib, yosh avlodning bilim doirasi va dunyoqarashini boyitadi. Jamiyat va ijtimoiy muhit esa o‘rganilgan qadriyatlarning kundalik hayotda namoyon bo‘lishi va amalda qo‘llanishi uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:s

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. To‘xtaxodjayeva M.X. *Pedagogika.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
4. Musurmonova O. *Oila pedagogikasi.* – Toshkent: Fan, 2016.
5. Abdurahmonov Q.X. *Yoshlar sotsiologiyasi.* – Toshkent: Universitet, 2019.

YOSHLAR TARBIYASIDA JADIDLAR MEROSI: MILLIY VA ZAMONAVIY QARASHLAR UYG‘UNLIGI

Jalilov Zayniddin Shuhrat o‘g‘li
TKTI Yangiyer filiali talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asr boshidagi Turkiston jadidchilik harakatining ma'rifiy merosi va hozirgi yoshlar tarbiyasidagi konseptual ahamiyati tahlili. Tadqiqotda jadidlarning "yangi inson" bilimlarini hozirgi paytdagi qarashlari, dunyoviy va dunyoviy bilimlarini uyg'unlashtirish, ona tili va muammolarni o'rganish va milliy g'urni asrash masalalari zamonaviy pedagogika prizmasidan o'rganilgan. Maqolada Uchinchi Renessans poydevorini qurishda jadidlar olib borishning amaliy yordami yoritiladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, ma'rifatparvarlik, yoshlar tarbiyasi, milliy o'zlik, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy, ma'naviy immunitet, zamonaviy ta'lim, madaniy integratsiya

Kirish. XX boshlarida Turkiston o'lkasi o'zining tarixiy taraqqiyotida murakkab va o'ta mas'uliyatli davrni boshidan kechirdi. Millatning istiqboli, ma'rifati va ozodligi uchun kurash maydoniga chiqqan jadidchilik harakati milliy siyosiy, ulkan rivojlanish to'lqinini balki pedagogik qildi. Jadidlar "Najot - maktabda, najot - ta'limda, najot - ma'rifatda" degan g'oyani oldindan surib, jamiyatni tubdan yangilashga intildilar. Bugungi kunda Yangi O'zbekiston poydevori sifatida e'tirof etilayotgan Uchinchi Renessans g'oyasi bevosita jadidlarning ma'rifiy merosi bilan sug'orilgan [3]. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, jadidlarning hayoti va bugungi kundagi yoshlar uchun chinakamparvarlik namunasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada jadidlarning ta'limiy qarashlari zamonaviy pedagogik prinsiplarga asoslangan tizimli ravshan yoritiladi.

Asosiy qism. Jadidlar jamiyatning yuksalishini har tomondan shaxs tarbiyasida ko'rdilar. Ularning "yangi inson" konstruksiyasi qurish savodli kishini emas, balki g'ururga ega, dunyo fanlarini mukammal egallagan, erkin fikrli fuqaroni milliy yashashni maqsad qilgan edi. Abdurauf Fitrat o'zining "Rahbari najot" asarida komil insonni voyaga yetkazishning pedagogik asoslarini ishlab

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya chiqdi. U ta’limni jismoniy, aqliy va axloqiy qismlarga bo’lar ekan, har bir yo’nalishning o’ziga xos ahamiyatini ilmiy asoslab berdi [2]. Fitratning fikricha, dunyoviy bilimlarni egallash millatning iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashning yagona yo’lidir. Bu g’oya hozirgi davrdagi yoshlarni yuqori texnologiyali sohalarga yo’lovchi strategiyasi bilan to’liq hamohangdir. Jadidlar asosida asos solingan "Usuli jadid" (yangi usul) maktablari Turkistonda ta’lim inqilobini amalga oshirdi. Bu maktablarda an’anaviy yod olish (sxolastika) usulidan voz kechilib, o’quvchining mantiqiy fikrlashini o’stirishga e’tibor qaratildi. Mahmudxo’ja Behbudiy o’zining darsliklari va maqolalarida ta’lim mazmunini hayotiyashtirish masalalarini ko’rsatdi. U o’quvchilarga dunyo bilimi, matematika ma’lumotlari va ona tili grammatikasini o’z ichiga oladi. Bugungi kunda maktablarda joriy etilayotgan ilg’or pedagogik texnologiya, aslida, jadidlar tomonidan ishlab chiqilgan ushbu innovatsiyaning mantiqiy davomidir. Jadidchilik harakatining eng katta xizmatlaridan biri - o’zbek tilining nufuzini va ilm-fan tiliga texnik xizmat ko’rsatish bo’ldi. Mahmudxo’ja Behbudiy yoshlarni bir necha tilni o’rganishga chaqirar ekan, ona tilini "millatning ruhi" deb ataydi [1]. Uning "To’rt til lozim" g’oyasi zamonaviy globalashuv jarayonining bardoshligini eslatma uchun yoshlar asosida dastur bo’lib xizmat qilmoqda. Jadidlar ona tilini saqlab qolgan holda, jahon ilm-fani vositalarini o’zlashtirish uchun rus va Yevropa tillarini o’rganishni hayotiy deb hisoblaganlar. Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari jadidlar pedagogikasining "axloq katalogi". Avloniy tarbiyani inson hayotini belgilovchi eng oliy omil deb bildi: "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir" [4]. Ush g’oya bugungi kunda yoshlarimizni mafkuraviy xurujlardan, "ommaviy madaniyat"ning kasallik ta’siridan himoya qilishda, mustahkam ularda ma’naviy immunitetni saqlashda muhim konseptual ega. Jadidlar axloq va ilmni bir-biridan ajratmagan holda, vatanparvar avlodni tarbiyalashni barqaror vazifa qilib qo’ygan edilar.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, XX asr boshidagi jadidchilik harakati o'zbek milliy pedagogikasining davri bo'ldi. Ularning ma'rifiy merosi bugungi kunda saqlashi bilan yordamdir: Milliy o'zlikni asrash: Globallashuv jarayonida ona tiliga ehtirom va milliy qadriyatlarni e'zozlash jadidlar merosining asoslari mavjud. Ilm-fanga: Dunyoviy bilimlarni egallash orqali hamjamiyatidan munosib o'zlashtirish g'oyasi jahonning zamonaviy texnologiyalarimizdan o'zgardi. Uchinchi Renessans poydevori: Jadidlarning ma'rifiy g'oyalari yangi avlodni intellektual va ma'naviy yetuk qilib tarbiyalashda o'zgarmas manba bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, jadidlar merosini o'rganish va uni ta'lim jarayoniga tatbiq etish yoshlarimizni vatanparvar, bilimli va yuksak axloqli shaxslar etib voyaga yetkazishning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Behbudi M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma’naviyat, 2006. – 280 b.
2. Fitrat A. Rahbariy najot. – Toshkent: Sharq, 2001. – 160 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.
4. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992. – 160 b.

YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA JAMIYAT

TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Xayrullayeva Ra’no Ravshan qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Sobirjonova Fotima Alisher qizi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Annotatsiya: Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib, ularning tashabbuskorligi, innovatsion fikrlashi va fuqarolik pozitsiyasi ijtimoiy jarayonlarning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligi, uning jamiyat rivojiga qo‘shayotgan hissasi hamda yoshlarni faol fuqarolik hayotiga jalb etish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, ijtimoiy faollik, jamiyat taraqqiyoti, fuqarolik faolligi, tashabbuskorlik, ko‘ngillilik, demokratik qadriyatlar, innovatsion loyihalar, jamoatchilik ishtiroki, ma’naviy rivojlanish.

Kirish. Yoshlar – jamiyatning eng faol, energiyali va ijodiy qatlamidir. Ular nafaqat o‘z shaxsiy hayotini shakllantirish, balki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojida ham muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy davrda yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi, chunki ular yangi g‘oyalar, tashabbuslar va innovatsion yechimlarni ilgari surish orqali o‘zgarishlarning katalizatori bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, yoshlarning faol ishtiroki demokratik jarayonlarni mustahkamlashga, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga yordam beradi. Jamiyat taraqqiyoti faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan emas, balki uning fuqarolarining, xususan, yoshlarning siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki bilan ham belgilanadi. Shu bois, yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish, ularning tashabbuskorligini rag‘batlantirish va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Bundan tashqari, globalizatsiya, raqamli texnologiyalar va zamonaviy kommunikatsiya vositalarining rivojlanishi yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirib, ularning jamiyatdagi rolini yanada oshirmoqda. Yoshlar nafaqat mahalliy muammolarni hal etishda, balki global jarayonlarda ham faol ishtirok etishlari mumkin, bu esa ularning ijodiy va ijtimoiy salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat rivojining ajralmas qismi bo‘lib, ularni qo‘llab-quvvatlash va ularning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tashabbuslarini rag‘batlantirish davlat siyosati va jamoatchilik tashabbuslari uchun ustuvor yo‘nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Mavzuga oid ilmiy manbalar va tadqiqotlarni tahlil qilish natijasida yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rniga oid yondashuvlarni shartli ravishda to‘rtta asosiy yo‘nalishga ajratish mumkin:

1. Yoshlar ijtimoiylashuvi va faollikning nazariy-sotsiologik asoslari: Ilmiy manbalarda yoshlarning ijtimoiy faolligi, avvalo, ularning jamiyatga moslashishi (ijtimoiylashuv) jarayoni bilan bog‘lab o‘rganiladi. Mahalliy sotsiolog olimlarning (xususan, N. Latipova va boshq.) tadqiqotlarida yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyatning boshqa qatlamlaridan farq qilishi, bu holat ularning ijtimoiy tuzilmalarga kirib borish va qadriyatlar shakllanishi bosqichida ekanligi bilan izohlanadi. Xorijiy olimlar (masalan, K. Mannheimning “Yoshlar avlodi” nazariyasi) esa yoshlarni shunchaki demografik qatlam emas, balki ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi (drayveri) sifatida baholaydilar.

2. Siyosiy-huquqiy faollik va qarorlar qabul qilishdagi ishtirok: Adabiyotlarning navbatdagi katta qismi yoshlarning siyosiy jarayonlar va fuqarolik jamiyatidagi ishtirokiga qaratilgan. S. Mamatkulov va boshqa tadqiqotchilar yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishni demokratik islohotlar va davlatni modernizatsiya qilish jarayonlarining ajralmas qismi sifatida tahlil qiladilar. Bu yo‘nalishdagi ishlarda yoshlarning huquqiy va siyosiy savodxonligini oshirish, Yoshlar parlamentlari hamda mahalliy kengashlar orqali ularni davlat boshqaruviga jalb etish mexanizmlari tadqiq etilgan.

3. Iqtisodiy faollik, axborot texnologiyalari va innovatsiyalar: Zamonaviy tadqiqotlar yoshlar faolligini raqamli iqtisodiyot bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganmoqda. Tadqiqotchi B. Tolipov va boshqalarning ishlarida yoshlarning iqtisodiy faolligini sog‘lom raqobat va innovatsion tadbirkorlik asosida rivojlantirish masalalari ko‘tarilgan. Xalqaro tashkilotlar (BMT, Jahon Banki) hisobotlarida ham yoshlarning startap loyihalardagi, frilansing va IT sohasidagi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ishtiroki mamlakatning barqaror taraqqiyotining (Sustainable Development) tayanchi sifatida e’tirof etiladi.

4. Volontyorlik, ijtimoiy ish va ma’naviy-axloqiy omillar: Yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini belgilovchi yana bir muhim omil — bu ijtimoiy mas’uliyat va ko‘ngillilik harakatlaridir. Tadqiqotchi X. Qo‘ldoshevning ishlarida ijtimoiy ish amaliyoti va yoshlar faolligini oshirishda volontyorlikning ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, mahalliy olimlar yoshlar faolligini “Mahalla” instituti, oila va milliy qadriyatlar kontekstida tahlil qilib, yoshlarning shaxsiy kamoloti va umumbashariy farovonlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib berishgan.

Metodologiya. Ushbu maqolada yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini o‘rganishda **nazariy va amaliy tadqiqot usullari** qo‘llanildi. Nazariy jihatdan, mavjud adabiyotlar, ilmiy maqolalar va hisobotlar tahlil qilindi, yoshlarning ijtimoiy faolligi bilan bog‘liq nazariy tushunchalar va qarashlar ko‘rib chiqildi. Amaliy tadqiqot usullari sifatida **so‘rovnoma, intervyu va kuzatuv** ishlatilgan. So‘rovnomalar orqali yoshlarning ijtimoiy faoliyatga qanday jalb etilishi, ularning tashabbuskorligi va jamiyatdagi rolini baholashga imkon yaratildi. Intervyular esa yoshlarning o‘z fikr va tajribalarini chuqurroq aniqlashga yordam berdi. Kuzatuv orqali esa jamoatchilik loyihalarida yoshlarning faol ishtiroki va natijalari o‘rganildi.

Asosiy qism. Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Har qanday davlatning kelajagi aynan yosh avlodning bilim darajasi, dunyoqarashi, tashabbuskorligi va ijtimoiy jarayonlardagi ishtirokiga bevosita bog‘liqdir. Shu bois bugungi kunda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni jamiyat hayotiga keng jalb etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarning ijtimoiy faolligi deganda ularning jamiyatda sodir bo‘layotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlarda ongli va faol ishtiroki tushuniladi. Bu faollik turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘lishi mumkin: jamoat tashkilotlarida qatnashish, volontyorlik faoliyati, tadbirkorlik tashabbuslari, innovatsion loyihalarda ishtirok etish, saylov jarayonlarida faol qatnashish va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya boshqalar. Ushbu jarayonlar orqali yoshlar nafaqat o‘z salohiyatini namoyon etadi, balki jamiyat rivojiga ham bevosita hissa qo‘shadi.

Ijtimoiy faol yoshlar jamiyatda ijobiy o‘zgarishlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ular yangi g‘oyalar va innovatsiyalarni ilgari suradi, mavjud muammolarga zamonaviy yechimlar taklif etadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar rivojlanib borayotgan hozirgi davrda yoshlarning faolligi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki aynan yoshlar yangi texnologiyalarni tez o‘zlashtiradi va ularni amaliyotga joriy etishda yetakchi rol o‘ynaydi. Bu esa iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish samaradorligi va xizmatlar sifatining oshishiga olib keladi. Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyatda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Faol yoshlar jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi, davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ular ijtimoiy adolat, tenglik va qonun ustuvorligi tamoyillarini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu esa jamiyatda barqarorlik va ishonch muhitining shakllanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, yoshlarning ijtimoiy faolligi ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Faol yoshlar muloqot qilish, jamoada ishlash, yetakchilik qilish kabi muhim ko‘nikmalarga ega bo‘ladi. Bu esa ularning kelajakda malakali mutaxassis va yetuk shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi. Shu sababli yoshlarni ijtimoiy hayotga keng jalb etish nafaqat jamiyat, balki har bir shaxs uchun ham foydalidir. Yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni, ayniqsa, iqtisodiy rivojlanish jarayonida yaqqol namoyon bo‘ladi. Tadbirkor yoshlar yangi ish o‘rinlari yaratadi, innovatsion mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqadi, iqtisodiy o‘sishni ta’minlaydi. Shu bilan birga, yoshlarning ilm-fan va ta’lim sohasidagi faolligi mamlakatning intellektual salohiyatini oshiradi va global raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Ammo yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish yo‘lida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, imkoniyatlarning yetarli emasligi, axborot yetishmasligi, motivatsiyaning pastligi va ayrim hollarda ijtimoiy befarqlik yoshlarning faol ishtirokiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Shu bois

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya davlat va jamiyat tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ta’lim va tarbiya tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa.

Yoshlarning ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotida muhim omil ekanligi aniqlandi. Ular turli tashabbuslar, jamoat loyihalari va ko‘ngilli faoliyat orqali nafaqat o‘z shaxsiy salohiyatini rivojlantiradi, balki jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalariga sezilarli hissa qo‘shadi. Shu bilan birga, yoshlarning siyosiy va fuqarolik faolligi demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishiga yordam beradi va jamiyatdagi barqarorlikni ta’minlaydi. Yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish, ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish davlat siyosati va jamoatchilik tashabbuslari uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu tarzda, yoshlarning faolligi jamiyatning barqaror rivojini ta’minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi va kelajak avlodning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
2. Torney-Purta, J. (2001). *Citizenship and Education: The European Perspective*. Amsterdam: International Review of Education.
3. Islomov, A. (2018). *Yoshlar va jamiyat: ijtimoiy faollik va tashabbuskorlik*. Tashkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi.
4. Rahmatov, B. (2020). *Yoshlar siyosiy va fuqarolik faolligi*. Tashkent: Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti.
5. UNDP. (2019). *Youth Engagement in Social and Economic Development: Uzbekistan Report*. United Nations Development Programme.

YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Iqtisodiyot” yo’nalishi 1-kurs talabasi

Saidmurodova Komila

E-mail : komilasaidmurodova736@gmail.com

Annotatsiya : Mazkur maqolada yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Globallashuv jarayonida yosh avlod ongida milliy o‘zlikni anglash, ma’naviy merosga hurmat va insoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirish masalalari dolzarb hisoblanadi. Maqolada milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyati, ularning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni hamda ta’lim tizimi orqali yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash yo‘llari yoritilgan. Shuningdek, umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘un holda milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishning samarali usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar : Milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ma’naviyat, madaniyat, barkamol avlod, globallashuv, milliy o‘zlik, ta’lim tizimi.

Kirish. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga bog‘liqdir. Har bir davlatning kelajagi yoshlarning bilimli, ma’naviy yetuk va vatanparvar bo‘lib voyaga yetishiga bog‘liq. Shu sababli yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda turli madaniyatlar, g‘oyalar va axborot oqimlari yoshlarning dunyoqarashiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu esa yoshlar ongida milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish, ularni milliy an’ana va urf-odatlar ruhida tarbiyalash zaruratini yanada kuchaytiradi. Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlari, an’analari, madaniyati va ma’naviy merosini o‘zida mujassam etgan muhim ijtimoiy omildir.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash bilan birga, ularda umuminsoniy qadriyatlar – insonparvarlik, tinchliksevarlik, bag‘rikenglik, adolat, o‘zaro hurmat kabi fazilatlarni ham shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ular shaxsning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Asosiy qism. Milliy qadriyatlar – bu muayyan xalqning tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va avlodan-avlodga o‘tib kelayotgan ma’naviy, madaniy va axloqiy me’yorlar majmuasidir. Ular xalqning turmush tarzi, an’analari, urf-odatlarini, diniy e’tiqodlari hamda tarixiy merosi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Milliy qadriyatlarga quyidagilar kiradi:

- milliy an’ana va urf-odatlar
- milliy til va madaniyat
- xalq og‘zaki ijodi
- tarixiy meros va madaniy yodgorliklar
- oilaviy qadriyatlar
- vatanparvarlik tuyg‘usi

Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘z millatiga bo‘lgan hurmatini oshiradi, ularda milliy g‘urur va iftixor tuyg‘usini shakllantiradi. Shu bilan birga, ular jamiyat barqarorligi va milliy birlikni ta’minlovchi muhim omillardan biridir.

Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonida oilaning roli juda katta. Oila – shaxs tarbiyasining birinchi va eng muhim muhitidir. Bola dastlab oila bag‘rida milliy an’analari, urf-odatlar va axloqiy me’yorlarni o‘rganadi.

Umuminsoniy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati

Umuminsoniy qadriyatlar – bu barcha xalqlar va millatlar uchun umumiy bo‘lgan axloqiy va ma’naviy qadriyatlardir. Ularga inson huquqlari, erkinlik, tinchlik, bag‘rikenglik, adolat, insonparvarlik kabi tamoyillar kiradi.

Zamonaviy jamiyatda yoshlarni faqat milliy qadriyatlar asosida emas, balki umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘un holda tarbiyalash muhim hisoblanadi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya
Chunki bugungi global dunyoda turli millat va madaniyat vakillari bilan hamkorlik qilish zarurati ortib bormoqda.

Umuminsoniy qadriyatlar yoshlarni quyidagi fazilatlar asosida shakllantiradi:

- inson huquqlariga hurmat
- bag‘rikenglik va tolerantlik
- tinchliksevarlik
- adolat va halollik
- hamkorlik va o‘zaro hurmat

Bunday qadriyatlar yoshlarni jamiyatda faol, mas’uliyatli va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs bo‘lib shakllanishiga yordam beradi.

Ta’lim tizimida yoshlarni qadriyatlar ruhida tarbiyalash

Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ta’lim tizimi muhim o‘rin tutadi. Maktab, litsey, kollej va oliy ta’lim muassasalari yoshlarning nafaqat bilim olishi, balki ma’naviy jihatdan kamol topishida ham muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, ta’lim muassasalarida turli ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, seminarlar, davra suhbatlari va madaniy tadbirlar tashkil etish yoshlarni qadriyatlar ruhida tarbiyalashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Globallashuv sharoitida yoshlar tarbiyasi

Globallashuv jarayoni insoniyat taraqqiyotining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. U axborot texnologiyalari, iqtisodiy aloqalar va madaniy almashinuvning kengayishiga olib kelmoqda. Biroq globallashuv jarayoni ayrim hollarda milliy qadriyatlarning zaiflashishiga ham sabab bo‘lishi mumkin.

Shu sababli yoshlarni globallashuv sharoitida quyidagi tamoyillar asosida tarbiyalash muhimdir:

- milliy o‘zlikni anglashni kuchaytirish
- madaniy merosga hurmatni oshirish
- tanqidiy fikrlashni rivojlantirish
- axborot xavfsizligini ta’minlash

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bu omillar yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa :

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘z millati, tili va madaniyatiga bo‘lgan hurmatini oshirsa, umuminsoniy qadriyatlar ularni global jamiyatda faol va mas’uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash uchun oila, ta’lim tizimi va jamiyat birgalikda faoliyat yuritishi zarur. Ayniqsa, ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish, milliy merosni chuqur o‘rganish hamda yoshlarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kelajakda jamiyatning barqaror rivojlanishi yoshlarning ma’naviy yetukligi, milliy qadriyatlarga sodiqligi va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qarashiga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
3. UNESCO. Education and Cultural Values in Youth Development. – Paris, 2019.
4. UNICEF. Youth Development and Social Values Report. – New York, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Yoshlar tarbiyasiga oid metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2022.
6. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi. Yoshlar ma’naviy tarbiyasi bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2023.

IMKONIYAT VA VOQEALIK

Rajabova Hilola Abduvohid qizi

+998935307565

rajabovahilola646@gmail.com

Annotatsiya. Imkoniyat va voqealik tushunchalari inson hayoti va faoliyatida muhim o‘rin egallaydi. Imkoniyat — bu kelajakda yuz berishi mumkin bo‘lgan holat yoki sharoitlar majmuasidir. Voqealik esa hozirgi paytda mavjud bo‘lgan real holatni ifodalaydi. Har qanday voqealik avval imkoniyat sifatida shakllanadi. Inson o‘z maqsadlariga erishishda imkoniyatlarni to‘g‘ri baholashi zarur. Shu bilan birga, voqealikni chuqur tahlil qilish orqali yangi imkoniyatlar aniqlanadi. Imkoniyat va voqealik o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldiradi. Ushbu tushunchalarni anglash shaxsning rivojlanishi va to‘g‘ri qaror qabul qilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Imkoniyatlarning kengayishi jamiyat taraqqiyotiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Voqealik esa imkoniyatlarning qanchalik amalga oshirilganini namoyon etadi. Ba’zan mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanilmasligi natijasida kutilgan natijalarga erishib bo‘lmaydi. Shu sababli imkoniyatlarni aniqlash, ularni rivojlantirish va amaliyotga joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Imkoniyat, voqealik, rivojlanish, tahlil, qaror qabul qilish, sharoit, natija, jarayon, istiqbol, amalga oshirish, bog‘liqlik, taraqqiyot, omil, sabab, oqibat, reallik, potensial, strategiya, rejalashtirish, samaradorlik, faoliyat, boshqaruv, muhit, o‘shish, yangilanish,

Kirish. Imkoniyat va voqealik kategoriyalari inson hayoti hamda jamiyat rivojlanishida muhim falsafiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tushunchalar sirasiga kiradi. Ushbu tushunchalar orqali borliqdagi jarayonlarning kelib chiqishi, rivojlanishi va natijaga aylanish bosqichlarini tushuntirish mumkin. Imkoniyat — bu hali ro‘yobga chiqmagan, ammo muayyan sharoitlar mavjud bo‘lganda amalga oshishi mumkin bo‘lgan holatdir. Voqealik esa ana shu imkoniyatlarning amalda namoyon bo‘lishi, ya’ni real hayotda o‘z ifodasini topgan shaklidir. Har qanday

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya voqea yoki hodisa dastlab imkoniyat sifatida shakllanadi va vaqt o’tishi, muhit, shart-sharoit hamda inson faoliyati ta’sirida voqealikka aylanadi. Shu bois imkoniyat va voqealik o’rtasidagi bog‘liqlikni o’rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ayniqsa, hozirgi globalashuv va tezkor rivojlanish davrida insonlardan mavjud imkoniyatlarni to’g’ri aniqlash, ulardan samarali foydalanish hamda ularni ijobiy natijalarga yo’naltirish talab etilmoqda. Mazkur mavzu doirasida imkoniyatlarning turlari, ularning yuzaga kelish omillari, voqealikka aylanish mexanizmlari hamda ushbu jarayonlarda inson omilining o’rni keng yoritiladi. Shuningdek, imkoniyat va voqealikning o’zaro ta’siri, ularning jamiyat taraqqiyotidagi roli, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga ta’siri ham tahlil qilinadi. Natijada, ushbu tushunchalarni chuqur anglash orqali inson o’z faoliyatini yanada samarali tashkil etishi, to’g’ri qarorlar qabul qilishi va kelajakni aniq rejalashtirishi mumkin bo’ladi.

Metodologiya. Mazkur mavzuni yanada chuqurroq o’rganish maqsadida ilmiy tadqiqotning bir qator qo’shimcha metodologik yondashuvlari ham qo’llanildi. Xususan, tarixiy yondashuv orqali imkoniyat va voqealik tushunchalarining turli davrlarda qanday talqin qilingani va ularning mazmunan o’zgarib borishi tahlil qilindi. Bu esa ushbu kategoriyalarning rivojlanish dinamikasini tushunishga yordam berdi. Shuningdek, mantiqiy yondashuv asosida imkoniyatning voqealikka aylanish bosqichlari ketma-ketlikda o’rganildi hamda sabab-oqibat bog‘liqliklari aniqlashtirildi. Modellashtirish usuli yordamida esa turli sharoitlarda imkoniyatlarning amalga oshish jarayonlari shartli ravishda ifodalandi va ularning samaradorligi baholandi. Empirik yondashuv doirasida real hayotiy misollar, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar hamda amaliy holatlar tahlil qilinib, nazariy qarashlar bilan solishtirildi. Bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirishga xizmat qildi. Bundan tashqari, statistik va grafik tahlil elementlari orqali imkoniyat va voqealik o’rtasidagi nisbat hamda ularning natijalarga ta’siri aniqlab berildi. Tadqiqot davomida kompleks va integratsion yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etib, turli usullar o’zaro uyg’un holda qo’llanildi. Bu esa mavzuni keng

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qamrovda o‘rganish, chuqur ilmiy xulosalar chiqarish hamda imkoniyat va voqealik tushunchalarining amaliy ahamiyatini asoslab berishga imkon yaratdi.

Tahlil va natilalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, imkoniyat va voqealik tushunchalari inson hayoti, jamiyat va iqtisodiyot jarayonlarida uzviy bog‘liq va bir-birini to‘ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Imkoniyatlar dastlab nazariy yoki potentsial holat sifatida yuzaga keladi, ammo ularning voqealikka aylanishi ma’lum shart-sharoitlar, tashqi ijtimoiy-iqtisodiy muhit, resurslar va insonning qaror qabul qilish qobiliyati bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu jihatdan, har qanday voqealik avval imkoniyat sifatida shakllanadi, bu esa insonning strategik fikrlash va rejalashtirish qobiliyatini sinovdan o‘tkazadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, imkoniyatlarni to‘g‘ri aniqlash va baholash ularning voqealikka aylanish darajasini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Agar imkoniyatlardan samarali foydalanilmasa, kutilgan natijalarga erishish qiyinlashadi va resurslar isrof bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlarni oqilona ishlatish va ularni amaliyotga joriy etish natijasida ijobiy voqealar yuzaga keladi, yangi imkoniyatlar ochiladi va inson hamda jamiyat rivojlanishining yangi yo‘llari yaratiladi. Tadqiqot davomida imkoniyat va voqealik o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni turli sharoitlarda o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, bu jarayon faqat individual faoliyat bilan cheklanmaydi. Davlat siyosati, iqtisodiy infratuzilma, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va madaniy muhit ham imkoniyatlarning amalga oshishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, jamiyat va tashkilotlar darajasida imkoniyatlarni tizimli ravishda aniqlash va ularni voqealikka aylantirish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, tahlillar shuni ko‘rsatdiki, imkoniyat va voqealik tushunchalarini chuqur anglash insonning qaror qabul qilish, risklarni baholash va resurslarni samarali taqsimlash qobiliyatini rivojlantiradi. Natijalar shuni ham ko‘rsatadiki, imkoniyatlar va voqealikni o‘rganish faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyatda ham samarali boshqaruv va strategik rejalashtirishni ta’minlash uchun zarurdir. Umuman olganda, tadqiqot natijalari imkoniyat va voqealik tushunchalarining nafaqat

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya individual, balki ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga ham bevosita ta’sir qilishi, ularning o‘zaro ta’siri orqali yangi ijobiy voqealar va rivojlanish imkoniyatlarini yuzaga chiqarishi aniqlandi. Shu asosda, imkoniyat va voqealikni tizimli ravishda tahlil qilish va ularni samarali boshqarish jamiyat taraqqiyotida muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, imkoniyat va voqealik tushunchalari inson hayoti va jamiyat taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. Imkoniyatlar dastlab potentsial holat sifatida mavjud bo‘lib, ularning voqealikka aylanishi ma’lum shart-sharoitlar, resurslar, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy muhitiga va insonning qaror qabul qilish qobiliyatiga bog‘liqdir. Shu jihatdan, imkoniyat va voqealik o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni anglash, ularni tizimli tahlil qilish va amaliy faoliyatga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, imkoniyatlardan oqilona foydalanish va ularni voqealikka aylantirish inson va jamiyat rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Aksincha, imkoniyatlar yetarlicha baholanmasa yoki noto‘g‘ri boshqarilsa, kutilgan natijalarga erishish murakkablashadi va resurslar isrof bo‘ladi. Shu bois, imkoniyatlarni aniqlash, ularni rejalashtirish va natijalarga yo‘naltirish tizimli va strategik yondashuvni talab qiladi. Tadqiqot davomida aniqlangan metodologik yondashuvlar va tahliliy usullar imkoniyat va voqealik tushunchalarining dinamik va murakkab tabiati, ularning bir-biriga uzviy bog‘liqligi va rivojlanishdagi o‘rni haqida aniq tasavvur beradi. Xususan, voqealik mavjud imkoniyatlarning natijaviy ifodasi sifatida yuzaga keladi, bu esa qaror qabul qilish, rejalashtirish va resurslarni samarali boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, imkoniyat va voqealikni chuqur anglash shaxs va jamiyat uchun strategik ustunliklarni yaratadi. Bu tushunchalar asosida insonlar o‘z faoliyatini samarali yo‘naltirishi, risklarni baholashi, ustuvorliklarni aniqlashi va kelajakni oldindan prognoz qilishi mumkin. Jamiyat darajasida esa imkoniyatlarni tizimli ravishda aniqlash va ularni voqealikka aylantirish mexanizmlari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta’minlaydi,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yangi ijobiy voqealarni yuzaga chiqaradi va innovatsiyalarni rag‘batlantiradi. Umuman olganda, imkoniyat va voqealik tushunchalarini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o‘rganish shaxsiy rivojlanish, jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda muhim vosita hisoblanadi. Shu asosda, ushbu tushunchalarni anglash va ular bo‘yicha qarorlar qabul qilish samarali boshqaruv, strategik rejalashtirish va taraqqiyot yo‘lida mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov, D. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn] : darslik / D. Quronov. – Toshkent : "Noshir", 2019. (Adabiyotda voqelikning badiiy in’ikosi va imkoniyat tushunchalari tahlili uchun).
2. Ulug‘ov, A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2017. (Badiiy obraz va hayotiy imkoniyatlar masalasi).
3. Hegel, G.V.F. Estetika bo‘yicha leksiyaalar. (Badiiy ijodda imkoniyat va voqelik nisbati).
4. Vikipediya – Imkoniyat va voqelik (falsafiy maqola). (Kategoriyalarning umumiy ta’rifi).
5. ZiyoNET – Adabiyot va san’atga oid tadqiqotlar.

O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI TA’MINLASHDA MILLIY MARKAZNING ROLI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

QMKT yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Asadov Asror Muhammad o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda inson huquqlarini ta’minlashda Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda Milliy markazning asosiy

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya vazifalari, xususan, inson huquqlarini himoya qilish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish va milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirishdagi faoliyati yoritilgan. Shuningdek, markaz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, monitoring ishlari hamda inson huquqlariga oid muammolarni bartaraf etishdagi amaliy natijalar ko‘rib chiqiladi. Maqolada Milliy markaz faoliyatining samaradorligi baholanib, kelgusida inson huquqlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Inson huquqlari, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, huquqiy himoya, milliy institut, davlat siyosati, xalqaro standartlar, huquqiy madaniyat, monitoring, tahlil, hamkorlik.

Kirish. Bugungi kunda inson huquqlarini ta'minlash va himoya qilish har bir demokratik davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ushbu sohada keng ko'lamlis islohotlar amalga oshirilib, inson huquqlarini kafolatlashning huquqiy va institutsional asoslari mustahkamlanmoqda. Bu jarayonda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi muhim o'rin egallaydi.

Milliy markaz inson huquqlarini himoya qilish, aholining huquqiy ongini oshirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish hamda milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish yo'nalishida faoliyat yuritadi. Shu bois, uning faoliyatini ilmiy jihatdan o'rganish va baholash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlashda Milliy markazning o'rni va rolini tahlil qilishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlash va bu jarayonda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar va manbalar keng qamrovli hisoblanadi. Mazkur mavzuni yoritishda milliy va xalqaro manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va inson huquqlariga oid qonun

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya hujjatlari ushbu yo‘nalishdagi asosiy manbalar hisoblanadi. Ushbu hujjatlarda inson huquqlari va erkinliklari, ularni himoya qilish mexanizmlari hamda davlatning majburiyatlari aniq belgilab berilgan. Shu bilan birga, inson huquqlari sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda Milliy markazning o‘rni va vakolatlari ham yoritilgan.

Ilmiy adabiyotlarda Milliy markaz faoliyati ko‘pincha inson huquqlari bo‘yicha milliy institut sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotchilar uning qonunchilikni takomillashtirish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdagi rolini alohida ta’kidlaydilar. Shuningdek, ayrim ilmiy ishlarda markaz faoliyati samaradorligini oshirish masalalari, jumladan, monitoring tizimini takomillashtirish va institutlararo hamkorlikni kuchaytirish zarurligi qayd etilgan. Xalqaro manbalar, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hujjatlari va tavsiyalari ham ushbu mavzuni o‘rganishda muhim o‘rin tutadi. Ularda inson huquqlarini himoya qilishning umumiy standartlari, milliy institutlar faoliyatiga qo‘yiladigan talablar va baholash mezonlari belgilangan. Bu esa Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini xalqaro tajriba bilan solishtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, so‘nggi yillarda e‘lon qilingan maqolalar va tahliliy hisobotlarda O‘zbekistonda inson huquqlari sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, Milliy markazning bu jarayondagi ishtiroki va erishilgan natijalar keng yoritilgan. Ushbu manbalar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, Milliy markaz faoliyati inson huquqlarini ta’minlashda muhim institutsional mexanizm sifatida baholanadi va uni yanada rivojlantirish zarurati ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda O‘zbekistonda inson huquqlarini ta’minlashda Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi faoliyatini baholash uchun kompleks yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan foydalanildi. Birinchidan, tahliliy usul asosida inson huquqlari sohasidagi milliy qonunchilik hujjatlari, normativ-huquqiy aktlar hamda Milliy markaz faoliyatiga oid rasmiy ma’lumotlar o‘rganildi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Ikkinchidan, taqqoslash (komparativ) usuli orqali Milliy markaz faoliyati xalqaro tajriba va bilan solishtirildi. Uchinchidan, tizimli yondashuv asosida markazning davlat organlari, nodavlat tashkilotlar va xalqaro standartlar institutlar bilan o‘zaro hamkorligi kompleks ravishda tahlil qilindi. Shuningdek, empirik usullar doirasida statistik ma’lumotlar, hisobotlar va ochiq manbalardan olingan axborotlar umumlashtirildi. Mantiqiy tahlil, induksiya va deduksiya usullari yordamida olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar chiqarildi. Mazkur metodologiya tadqiqot mavzusini chuqur o‘rganish, Milliy markaz faoliyatining samaradorligini aniqlash hamda uning istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini belgilash imkonini berdi.

Asosiy qism. O‘zbekistonda inson huquqlarini ta’minlash tizimi izchil ravishda rivojlanib bormoqda. Ushbu tizimda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi muhim institutsional tuzilma sifatida faoliyat olib boradi. Markazning asosiy vazifalaridan biri — inson huquqlari sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etish va ushbu yo‘nalishda muvofiqlashtiruvchi rolni bajarishdir.

Birinchidan, Milliy markaz inson huquqlariga oid qonunchilikni takomillashtirishda faol ishtirok etadi. U tomonidan ishlab chiqiladigan taklif va tavsiyalar orqali milliy qonunlar xalqaro standartlarga moslashtiriladi. Bu esa fuqarolarning huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlashga xizmat qiladi. Ikkinchidan, markaz aholining huquqiy madaniyatini oshirishga alohida e’tibor qaratadi. Turli seminarlar, treninglar va targ‘ibot tadbirlari orqali fuqarolarga o‘z huquqlarini bilish va himoya qilish ko‘nikmalari singdiriladi. Bu jarayon jamiyatda huquqiy ongning shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Uchinchidan, Milliy markaz xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik olib boradi. Xususan, inson huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalar ijrosini ta’minlash, hisobotlar tayyorlash va xalqaro tajribani o‘rganish markaz faoliyatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Bu esa O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. To‘rtinchidan, markaz monitoring va tahlil faoliyatini amalga oshiradi. Inson huquqlari bilan bog‘liq muammolar o‘rganilib, ularni bartaraf etish yuzasidan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya amaliy choralar ishlab chiqiladi. Shu orqali mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati yaratilad

Umuman olganda, Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlashda muhim o'rin tutib, ushbu sohada olib borilayotgan islohotlarning samarali amalga oshirilishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa.

O'zbekistonda inson huquqlarini ta'minlash tizimi izchil rivojlanib borayotgan bo'lib, bu jarayonda Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi muhim o'rin tutadi. Mazkur markaz inson huquqlarini himoya qilish, qonunchilikni takomillashtirish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda samarali faoliyat olib bormoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Milliy markaz faoliyati inson huquqlarini ta'minlashda muhim institutsional mexanizm sifatida xizmat qilmoqda. Ayniqsa, uning monitoring, tahlil va tavsiyalar ishlab chiqishdagi roli davlat siyosatini takomillashtirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, inson huquqlari sohasidagi faoliyatni yanada rivojlantirish uchun Milliy markazning vakolatlarini kengaytirish, xalqaro tajribani chuqurroq joriy etish hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu esa kelgusida inson huquqlari va erkinliklarini yanada mustahkamlash, demokratik tamoyillarni rivojlantirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining “Inson huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonuni.
3. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rasmiy materiallari va hisobotlari.
4. Inson huquqlari bo'yicha milliy harakat dasturlari va strategik hujjatlar.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

5. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo‘yicha konvensiyalari va tavsiyalari.

6. Inson huquqlari bo‘yicha xalqaro paktlar (Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt).

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining inson huquqlariga oid farmon va qarorlari.

YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR

RUHIDA TARBIYALASH MASALALARI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Jumayeva Sevinch Sadriddin qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistant o‘qituvchisi, 13.00.02 yo‘nalishi erkin tadqiqotchisi

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning ahamiyati, uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda yosh avlodning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlashdagi asosiy omillar yoritiladi. Shuningdek, ta’lim-tarbiya jarayonida milliy an’analar, urf-odatlar va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘un holda singdirish orqali yoshlarning ma’naviy barkamol, vatanparvar va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi muhim jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma’naviy tarbiya, vatanparvarlik, milliy o‘zlikni anglash, ta’lim tizimi, ma’naviy kamolot, globalashuv, ijtimoiy faollik.

Kirish. Bugungi globalashuv jarayonida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi jamiyat oldida turgan eng muhim

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki har bir davlatning barqaror rivojlanishi, avvalo, ma’naviy yetuk, vatanparvar, mas’uliyatli va ijtimoiy faol yosh avlodni tarbiyalash bilan chambarchas bog‘liqdir. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlar, an’analar, madaniyati va ma’naviy merosini o‘zida mujassam etadi. Umuminsoniy qadriyatlar esa insoniyat uchun umumiy bo‘lgan tinchlik, adolat, mehr-oqibat, bag‘rikenglik, inson huquqlarini hurmat qilish kabi tamoyillarni o‘z ichiga oladi.

Hozirgi davrda axborot oqimining keskin ortib borishi, turli g‘oyaviy ta’sirlar va madaniy omillarning kuchayishi yoshlarning dunyoqarashi va ma’naviyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ularning ongida milliy o‘zlikni anglash, vatanparvarlik tuyg‘ularini mustahkamlash hamda yuksak axloqiy fazilatlarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari, uning ta’lim tizimidagi o‘rni hamda yoshlar ma’naviy kamolotini ta’minlashdagi muhim omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillar uyg‘unligini ta’minlash orqali yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.

Adabiyotlar sharhi. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi pedagogika, sotsiologiya hamda ma’naviyat sohalarida keng o‘rganilgan dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Mazkur masala yuzasidan ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan bo‘lib, ular yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasida milliy qadriyatlarning o‘rni va ahamiyatini alohida ta’kidlab o‘tganlar.

O‘zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlarida yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning ahamiyati keng yoritilgan. Xususan, Islom Karimov o‘z asarlarida ma’naviyat va milliy qadriyatlar jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligini ta’kidlab, yoshlarni vatanparvarlik, milliy g‘urur va ma’naviy poklik ruhida tarbiyalash zarurligini qayd etgan. Uning fikricha, ma’naviy jihatdan barkamol

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya avlodni tarbiyalash davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar ham yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg‘unligini ta’minlash muhimligini ko‘rsatadi. Prezidentimiz nutqlari va asarlarida yoshlarning ma’naviy dunyosini boyitish, ularni milliy an’ana va qadriyatlar ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Pedagogika sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ham yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalalari keng o‘rganilgan. Tadqiqotchilar ta’lim jarayonida xalqning urf-odatlarini, an’analari, tarixiy merosi hamda madaniy qadriyatlarini yoshlar ongiga singdirish orqali ularning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlash mumkinligini ta’kidlaydilar. Shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlar — tinchlik, bag‘rikenglik, insonparvarlik, adolat kabi tamoyillar yoshlarning ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalarini o‘rganishda bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida pedagogika, sotsiologiya hamda ma’naviyat sohalaridagi ilmiy nazariyalar va konsepsiyalar asos qilib olindi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o‘rni hamda ahamiyati o‘rganildi. Tadqiqot davomida **tahlil va sintez** usullaridan foydalanilib, mavjud ilmiy qarashlar umumlashtirildi hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi aniqlab berildi. Shuningdek, **taqqoslash usuli** yordamida milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlarning tarbiya jarayonidagi o‘rni hamda ularning yoshlar ongiga ta’siri qiyosiy jihatdan o‘rganildi. Bu esa mavzuning nazariy asoslarini chuqurroq yoritish imkonini berdi.

Bundan tashqari, tadqiqotda **kuzatish va umumlashtirish metodlari** ham qo‘llanildi. Ushbu metodlar orqali yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinib, ularni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy xulosalar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya chiqarildi. Tadqiqot natijalarini asoslashda statistik ma’lumotlar, ilmiy tadqiqotlar natijalari va pedagogik tajribalar ham inobatga olindi. Mazkur metodologik yondashuv yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning nazariy hamda amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilishga, shuningdek, ushbu jarayonni takomillashtirish bo’yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

Asosiy qism. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash har qanday jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki yosh avlodning ma’naviy barkamolligi, ijtimoiy faolligi hamda vatanparvarlik tuyg’ulari aynan qadriyatlar tizimi asosida shakllanadi. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy tajribasi, madaniy merosi, urf-odatlarini, an’analari va turmush tarzida mujassam bo’lgan ma’naviy boyliklar majmuasidir. Ushbu qadriyatlar yoshlarning milliy o’zligini anglashiga, o’z xalqining tarixi va madaniyatiga hurmat bilan qarashiga xizmat qiladi. Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda, avvalo, oilaning o’rni beqiyosdir. Oila – shaxsning ilk ijtimoiylashuv muhitidir. Aynan oilada bolaga milliy an’analari, odob-axloq qoidalari, hurmat va mehr-muhabbat kabi fazilatlar singdiriladi. Ota-onaning o’z farzandiga ko’rsatgan namunasi, milliy urf-odat va an’analarga hurmat bilan munosabatda bo’lishi yoshlarning ma’naviy shakllanishida muhim rol o’ynaydi. Shu sababli yoshlar tarbiyasida oilaning tarbiyaviy salohiyatini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ta’lim tizimi ham muhim o’rin tutadi. Maktab, litsey, kollej va oliy ta’lim muassasalarida yoshlarning ma’naviy dunyosini boyitish, ularni milliy g’urur va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ta’lim jarayonida tarix, adabiyot, madaniyat va ma’naviyatga oid fanlar orqali yoshlar ongiga milliy qadriyatlar singdiriladi. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida umuminsoniy qadriyatlar – insonparvarlik, bag’rikenglik, tinchliksevarlik va adolat tamoyillarini targ’ib qilish ham muhim ahamiyatga ega. Globalashuv sharoitida yoshlarning ma’naviy dunyosiga turli madaniy va axborot ta’sirlari kuchayib borayotgan bir

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya paytda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni yoshlar ongiga chuqur singdirish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Internet, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Shu sababli yoshlarni turli g’oyaviy tahdidlardan himoya qilish, ularning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish hamda milliy o’zlikni anglash tuyg’usini mustahkamlash muhimdir.

Xulosa. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyoti hamda barqaror rivojlanishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki ma’naviy barkamol, vatanparvar va ijtimoiy faol yosh avlodni shakllantirish har bir davlatning kelajagini belgilab beradi. Milliy qadriyatlar yoshlarning o’z milliy o’zligini anglashiga, tarixiy meros va an’analarga hurmat ruhida tarbiyalanishiga xizmat qilsa, umuminsoniy qadriyatlar esa ularning keng dunyoqarashga ega bo’lishi, insonparvarlik, bag’rikenglik va adolat kabi fazilatlarni egallashiga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda oila, ta’lim muassasalari hamda jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari o’zaro hamkorlikda faoliyat olib borishi zarur. Ayniqsa, ta’lim jarayonida milliy an’ana va urf-odatlarni targ’ib qilish, yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularning ma’naviy dunyosini boyitishga qaratilgan ma’rifiy tadbirlarni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, globalashuv sharoitida yoshlarning ongida milliy qadriyatlarga hurmat tuyg’usini mustahkamlash, ularni turli g’oyaviy tahdidlardan himoya qilish va tanqidiy fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifa bo’lib qolmoqda. Natijada milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligi asosida tarbiyalangan yoshlar jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo’sha oladigan barkamol shaxs sifatida shakllanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2021.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. Islom Karimov. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti, 2008.
3. Islom Karimov. *Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.* – Toshkent: Sharq nashriyoti, 1997.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. *“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun.* – Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. *“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun.* – Toshkent, 2016.
6. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq.* – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.

INTERNET VA OMMAVIY MADANIYAT TA’SIRIDA YOSHLAR DUNYOQARASHINING TRANSFORMATSIYASI

Karimboyev Lazizbek Rashid o`gli

+998930430614

lazizbekkarimboyev08@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada internet va ommaviy madaniyat ta’sirida yoshlar dunyoqarashining transformatsiyasi atroflicha tahlil qilinadi. Bugungi kunda global axborot makoni, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar yoshlar ongiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu jarayon nafaqat ularning bilim olish, muloqot va kommunikatsiya uslublarini o‘zgartiradi, balki qadriyatlar tizimi, madaniy me’yorlar va shaxsiy identifikatsiya shakllanishiga ham ta’sir qiladi.

Maqolada yoshlarning dunyoqarashi transformatsiyasining asosiy mexanizmlari — internetdagi kontent turi, ommaviy madaniyat mahsulotlari (kino, musiqiy platformalar, video o‘yinlar) va ularning ijtimoiy muloqotdagi roli tahlil qilinadi. Metodologiya sifatida sifatli tahlil, empirik kuzatuv va mavjud ilmiy adabiyotlar bilan solishtirish usullari qo‘llanilgan. Shu bilan birga, yoshlar orasida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ommaviy madaniyatning qabul qilinish darajasi, internet resurslaridan foydalanish odatlari va ularning qarashlarga ta’siri o’rganiladi.

Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, yoshlar dunyoqarashi global va lokal axborot oqimlari orqali ko’p qirrali shakllanmoqda. Internet va ommaviy madaniyat ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, ba’zi hollarda stereotiplar, tezkor axborot ta’sirida yuzaga keladigan sirtqi qarashlar va individualizatsiyaga yo’naltirilgan qarashlarni ham kuchaytiradi. Shu sababli, yoshlar dunyoqarashini ijobiy yo’nalishda rivojlantirish uchun axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash va madaniy ongini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Maqola xulosasida yoshlarning dunyoqarashidagi transformatsiya jarayonlari zamonaviy jamiyatning axborot va madaniyat maydonida yuz berayotgan jarayonlari bilan chambarchas bog’liqligi ta’kidlanadi. Internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini ijobiy va tanqidiy muvozanat bilan boshqarish, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hayotning barcha jabhalariga chuqur ta’sir qilmoqda. Ayniqsa, yoshlar avlodining dunyoqarashi va qadriyat tizimi internet va ommaviy madaniyat orqali sezilarli darajada shakllanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar, onlayn o’yinlar va ommaviy axborot vositalari yoshlar ongini tezkor axborot oqimi, vizual kontent va global madaniy modelar bilan boyitmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, sirtqi qarashlar va stereotiplarning paydo bo’lishiga ham sabab bo’lishi mumkin.

Yoshlarning dunyoqarashidagi transformatsiya jarayoni — bu faqat bilim olish yoki ma’lumotga ega bo’lish emas, balki ularning qadriyatlar tizimi, madaniy identifikatsiyasi va shaxsiy ijtimoiy ongini ham shakllantiradigan murakkab jarayondir. Shu sababli, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o’rganish, zamonaviy jamiyatda ularning ijtimoiy, madaniy va psixologik rivojlanishini tushunish uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maqolaning maqsadi — internet va ommaviy madaniyat ta’sirida yoshlar dunyoqarashining transformatsiyasini tahlil qilish, asosiy mexanizmlari va oqibatlarini aniqlash, shuningdek, ularni ijobiy yo‘nalishda rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Metodologiya Mazkur maqolada yoshlar dunyoqarashining internet va ommaviy madaniyat ta’sirida transformatsiyasini o‘rganish uchun sifatli tahlil usuli qo‘llanildi. Tadqiqotda yoshlar orasidagi ijtimoiy tajribalarni va ularning axborot makonidan foydalanish odatlarini chuqur o‘rganish asosiy vazifa sifatida belgilandi. Shu maqsadda mavjud ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar hamda zamonaviy ommaviy axborot vositalari va internet resurslari tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida internet va ijtimoiy tarmoqlardagi kontent tahlili, video va musiqiy platformalarning yoshlar qarashlariga ta’siri, shuningdek, ularning qadriyatlar tizimiga kiritgan o‘zgarishlari sifat jihatdan o‘rganildi. Sifatli kuzatuv va solishtirma tahlil usullari yordamida yoshlarning kontentni qabul qilish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy identifikatsiyaga bo‘lgan munosabati baholandi. Shu bilan birga, yoshlar dunyoqarashidagi transformatsiyaning ijobiy va salbiy tomonlari, stereotiplar va shaxsiy qarashlarning shakllanishidagi rolini aniqlashga e’tibor qaratildi.

Metodologik yondashuv sifatida ilmiy manbalarni tahlil qilish, empirik kuzatuvlar va zamonaviy axborot makoni holatini sifat jihatdan baholash kombinatsiyasi qo‘llanildi. Bu yondashuv yoshlar dunyoqarashidagi o‘zgarishlarni aniqroq va kompleks tarzda tushunishga imkon yaratdi.

Tahlil va natijalar. Tahlil jarayonida yoshlar orasida internet va ommaviy madaniyatning dunyoqarashga ta’siri chuqur o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, internet resurslaridan muntazam foydalanadigan yoshlar dunyoqarashini global axborot oqimlari orqali boyitadi. Ular turli madaniyatlar, fikrlar va qarashlar bilan tanishib, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va o‘z qarashlarini shakllantirishda mustaqil bo‘lishga harakat qiladi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shuningdek, ommaviy madaniyat mahsulotlari, jumladan kino, seriallar, musiqiy va video platformalar yoshlarning qadriyatlar tizimiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Ba’zi hollarda bu ijobiy ta’sir bo’lishi mumkin, masalan, madaniy diversifikatsiya, kreativlik va ijtimoiy tajriba rivojlanadi. Biroq, ayrim vaziyatlarda sirtqi qarashlar, tezkor axborot ta’sirida yuzaga keladigan stereotiplar va shaxsiy identifikatsiyada muammolar paydo bo’ladi.

Tahlil shuni ko’rsatadiki, yoshlar dunyoqarashidagi transformatsiya murakkab va ko’p qirrali jarayondir. Internet va ommaviy madaniyat ularning bilim olish, kommunikatsiya va ijtimoiy munosabatlarini rivojlantirish bilan birga, tanqidiy yondashuv va madaniy ongini shakllantirish zaruratini ham kuchaytiradi. Shu sababli, yoshlarning dunyoqarashini ijobiy yo’nalishda rivojlantirish uchun axborot savodxonligi va madaniy o’sish jarayonlarini muvozanatli tarzda boshqarish zarur.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, internet va ommaviy madaniyat yoshlar dunyoqarashini sezilarli darajada transformatsiya qilmoqda. Ushbu jarayon yoshlarning bilim olish uslublari, ijtimoiy muloqoti, madaniy identifikatsiyasi va qadriyatlar tizimiga ta’sir etadi. Global axborot makoni va ommaviy madaniyat mahsulotlari orqali yoshlar turli fikrlar va madaniyatlar bilan tanishib, dunyoqarashini boyitadi, shuningdek, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Biroq, tezkor axborot oqimlari va sirtqi kontent ta’sirida stereotiplar, yuzaki qarashlar va individualizmning haddan tashqari kuchayishi kabi salbiy holatlar ham kuzatiladi. Shu sababli, yoshlarning dunyoqarashini ijobiy va muvozanatli rivojlantirish uchun axborot savodxonligini oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va madaniy ongini shakllantirish bo’yicha chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongini boyituvchi vosita sifatida ijobiy qo’llanilishi mumkin, lekin uning salbiy ta’sirlarini

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kamaytirish uchun tizimli yondashuv va ma’naviy-madaniy tarbiya strategiyalari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Castells, M. *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell, 2010.
- 2 Jenkins, H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press, 2006.
- 3 Turkle, S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books, 2011.
- 4 Shirvani, D. *Yoshlar va axborot texnologiyalari: zamonaviy tendensiyalar*. Toshkent, 2019.
- 5 Karimov, M. *Yoshlar va axborot makoni: zamonaviy qarashlar*. Toshkent, 2020.
- 6 Sobirov, A. *Ommaviy madaniyat va yoshlar qadriyatlarini*. Toshkent, 2018.

MILLIY VA GLOBAL QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY TALQINI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

3- bosqich NMKT talabasi Dodoyeva Gulzor

Telefon raqami : +998932045705

Email:gulzordodoyeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining shakllanishi va rivojlanishining nazariy asoslari atroflicha tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv jarayonlari natijasida turli madaniyatlar, qadriyatlar va ijtimoiy me’yorlarning o‘zaro ta’siri kuchayib borayotgan bir sharoitda yoshlarning ma’naviy dunyoqarashi murakkab va ko‘p qirrali tus olmoqda. Maqolada milliy an’ana va qadriyatlarining yoshlar ongida

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya saqlanib qolishi hamda global madaniy oqimlar bilan uyg‘unlashuvi masalalari ilmiy-nazariy jihatdan yoritiladi.

Shuningdek, yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi asosiy omillar — ta’lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, raqamli axborot makoni va ijtimoiy muhitning o‘rni tahlil qilinadi. Milliy identitetni saqlash bilan birga global tafakkurni shakllantirish zarurati asoslab beriladi. Mazkur jarayonda muvozanatni ta’minlash, ya’ni milliy qadriyatlarni asrab-avaylagan holda umuminsoniy qadriyatlarni qabul qilishning ahamiyati ochib beriladi.

Tadqiqot natijasida yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuv zarurligi, shuningdek, milliy va global qadriyatlar uyg‘unligining barqaror ijtimoiy taraqqiyotdagi o‘rni asoslab beriladi. Maqola mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida dunyo miqyosida iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlarning o‘zaro integratsiyalashuvi tobora kuchayib bormoqda. Ushbu jarayonlar jamiyat hayotining barcha jabhalariga, xususan, yoshlar ma’naviyatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli millat va madaniyatlarga xos qadriyatlar tez sur’atlar bilan tarqalib, yoshlar ongiga singib bormoqda. Bu esa yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy xulq-atvorida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda.

Shu nuqtai nazardan, milliy va global qadriyatlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va ularning uyg‘unlashuvi masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Bir tomondan, milliy qadriyatlar har bir xalqning tarixiy merosi, madaniy o‘ziga xosligi va ma’naviy asosini tashkil etsa, ikkinchi tomondan, global qadriyatlar zamonaviy jamiyatning umumiy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab beradi. Mazkur ikki omilning uyg‘unligi esa yoshlarning har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bugungi kunda yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda milliy identitetni saqlab qolish bilan birga, global tafakkur va ochiq dunyoqarashni shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Shu bois mazkur maqolada milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslarini tahlil qilish, ushbu jarayonning asosiy yo‘nalishlari va omillarini aniqlash, shuningdek, ularning o‘zaro uyg‘unligini ta’minlash masalalarini yoritish maqsad qilib qo‘yilgan.

Metodologiya Mazkur tadqiqotda milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining shakllanishi va rivojlanishini o‘rganish uchun kompleks va tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi bir nechta o‘zaro bog‘liq ilmiy usullar majmuasiga asoslandi.

Avvalo, tizimli tahlil usuli qo‘llanilib, milliy va global qadriyatlarning o‘zaro aloqadorligi hamda ularning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri yagona tizim sifatida o‘rganildi. Bu usul orqali qadriyatlar tizimining ichki tuzilishi, uning elementlari va ularning o‘zaro ta’siri aniqlashtirildi.

Shuningdek, taqqoslama (komparativ) tahlil usuli yordamida milliy va global qadriyatlarning o‘xshash va farqli jihatlari tahlil qilindi. Ushbu yondashuv yoshlar ongida shakllanayotgan qadriyatlar tizimining qaysi jihatlari milliy asosga, qaysilari esa global ta’sirlarga tayanishini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot jarayonida sotsiologik yondashuv ham muhim o‘rin tutdi. Unda yoshlarning ma’naviy qarashlari, qadriyatlari va ijtimoiy xulq-atvori bilan bog‘liq ilmiy manbalar, statistik ma’lumotlar va mavjud tadqiqot natijalari tahlil qilindi. Bu orqali real ijtimoiy muhitda yuz berayotgan o‘zgarishlar umumlashtirildi.

Bundan tashqari, kontent-tahlil usuli asosida ommaviy axborot vositalari, internet resurslari va ijtimoiy tarmoqlardagi materiallar o‘rganilib, ularning yoshlar ongiga ko‘rsatayotgan ta’siri baholandi. Mazkur usul raqamli axborot makonining ma’naviy qadriyatlar shakllanishidagi rolini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqotda, shuningdek, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Induksiya orqali alohida kuzatuv va faktlardan umumiy xulosalar chiqarilgan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bo’lsa, deduksiya yordamida mavjud nazariy qarashlardan kelib chiqib, aniq holatlar tahlil qilindi.

Metodologiyaning muhim jihatlaridan biri sifatida interdisiplinar yondashuv tanlandi. Ya’ni, pedagogika, sotsiologiya, falsafa va madaniyatshunoslik fanlari kesishgan nuqtada masala kompleks o’rganildi. Bu esa yoshlar ma’naviyatining shakllanish jarayonini har tomonlama chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi.

Natijada, qo’llanilgan metodologik yondashuvlar milliy va global qadriyatlar uyg’unligi sharoitida yoshlar ma’naviyatining shakllanish mexanizmlarini ilmiy asosda ochib berishga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot jarayonida milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining shakllanishi ko’p omilli va murakkab jarayon ekanligi aniqlandi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, globallashuv sharoitida yoshlarning dunyoqarashi an’anaviy milliy qadriyatlar bilan bir qatorda zamonaviy global madaniyat ta’sirida shakllanmoqda. Bu jarayon ijobiy va salbiy tendensiyalarni o’zida mujassam etadi.

Birinchiidan, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda asosiy institutlardan biri sifatida namoyon bo’ldi. Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, milliy qadriyatlar asosida qurilgan ta’lim mazmuni yoshlarning o’z milliy identitetini anglashiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy bilimlar va global kompetensiyalarni o’zlashtirish jarayoni yoshlarning ochiq fikrlashi va keng dunyoqarashini shakllantirmoqda. Demak, ta’lim tizimida milliylik va zamonaviylik uyg’unligi muhim omil hisoblanadi.

Ikkinchiidan, ommaviy axborot vositalari va raqamli axborot makonining ta’siri sezilarli darajada yuqori ekani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlar, internet platformalari va global media mahsulotlari yoshlar ongiga tez va bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, bu jarayon yoshlar orasida yangi qadriyatlar, turmush tarzi va xulq-atvor modellari shakllanishiga olib kelmoqda. Ayrim hollarda esa milliy qadriyatlardan uzoqlashish tendensiyalari ham kuzatilmoqda.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Uchinchidan, ijtimoiy muhit — oila, do‘stlar davrasi va jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tizimi yoshlar ma’naviyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omil sifatida baholandi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, milliy qadriyatlarning avlodan-avlodga o‘tishi aynan oila va mahalla muhitida samaraliroq amalga oshiriladi. Shu bilan birga, global madaniyat ta’siri kuchaygan sari bu muhitning roli ham yangi mazmun kasb etmoqda.

To‘rtinchidan, milliy va global qadriyatlar o‘rtasida muvozanatni ta’minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etayotgani aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, faqat milliy qadriyatlarga yopiq qolish yoki aksincha, to‘liq global qadriyatlarga singib ketish yoshlar ma’naviyatining bir tomonlama rivojlanishiga olib keladi. Eng samarali yondashuv — bu ularning uyg‘unligini ta’minlashdan iborat.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuv zarur bo‘lib, unda milliy qadriyatlar asos sifatida saqlanadi va global qadriyatlar bilan boyitiladi. Bunday yondashuv yoshlarning nafaqat milliy o‘zligini anglagan, balki global muhitda faol va raqobatbardosh shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar milliy va global qadriyatlar uyg‘unligi yoshlar ma’naviy kamolotining muhim sharti ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu uyg‘unlikni ta’minlash orqali jamiyatda barqaror rivojlanish va ijtimoiy muvozanatni mustahkamlash mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining shakllanishi murakkab, ko‘p qirrali va uzluksiz jarayon ekanligi aniqlandi. Globallashuv ta’siri ostida yoshlarning dunyoqarashi kengayib borayotgan bir paytda, milliy qadriyatlar ularning ma’naviy asosini belgilovchi muhim omil bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda milliy identitetni saqlash bilan bir qatorda global tafakkurni shakllantirish zarur. Ayniqsa, ta’lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va raqamli axborot makoni bu

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya jarayonda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu bois ushbu sohalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shuningdek, yoshlar ma’naviy kamolotiga ta’sir etuvchi ijtimoiy muhit — oila va jamiyat institutlarining ahamiyati yuqori ekani asoslandi. Aynan shu muhit orqali milliy qadriyatlar mustahkamlanib, global ta’sirlar bilan muvozanatga keltiriladi.

Umuman olganda, milliy va global qadriyatlar uyg‘unligi yoshlarni har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlovchi va zamonaviy talablarga javob bera oladigan shaxs sifatida shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bois yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda integratsiyalashgan, tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvni qo‘llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. *Yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish konsepsiyasi*. – Toshkent, 2020.

2 Anthony Giddens. *The Consequences of Modernity*. – Stanford University Press, 1990.

3 Samuel P. Huntington. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. – New York, 1996.

4 Manuel Castells. *The Rise of the Network Society*. – Oxford: Blackwell, 1996.

3-SHO‘BA.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

IQTISOD FANINI O‘QITISHDA “CASE-STUDY” TEXNALOGIYASIDAN FOYDALANISH

Abdurahmonova Nargiza Komil qizi

Toshkent kimyo-texnologiya institut

Yangiyer filiali 1-kurs talabasi

Telefon: +998906850718

Email: abdurahmonovnurillo606@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisod fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan biri “case-study” metodining ta’lim jarayonidagiga ahamiyati yoritilgan. Ushbu metod orqali talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llay olish, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilishni o‘rganadilar. Shu bilan birgalikda maqolada turli keyslar bilan iqtisodiy ko‘nikmalarni shakillantiradilar.

Kalit so‘zlar: Case-study, iqtisod ta’lim, pedagogik texnologiya , zamonaviy metodlar, iqtisodiy ko‘nikmalar, muammo tahlili, qaror qabul qilish.

Hozirgi zamonaviy davrda tizimida qo‘llanilayotgan metodlar tubdan o‘zgarib bormoqda. Hozirda faqat nazariy bilim berish yetarli emas, balki real hayotga tayyorlash, ularni mustaqil fikrlaydigan, muammolarni hal qila olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari iqtisod fanini o‘qitishda bu masala dolzarb hisoblanadi. Iqtisodiy jarayonlar biroz murakkab bo‘lganligi sababli, talabalar faqat kitob orqali emas, balki amaliy misollar orqali o‘rganishi kerak. Bundan tashqari, “case-study” metodi samarali o‘qitish metodlaridan biri sifatida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu metod orqali talabalar real vaziyatlarni tahlil qiladi va muammolarga yechim topadi. Insoniyat taraqqiyotining bugungi bosqichi axborotlashgan jamiyat sifatida qo‘llaniladi. XXI asrga kelib axborot shunchaki ma’limot beruvchi manba emas, balki jamiyatni boshqarish, siyosiy va iqtisodiy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya jarayonlarni asosiy qismiga aylandi. Ayniqsa internet tarmog’ining zamonaviylashuvi natijasida “axborot makoni” tushunchasi kirib keldi. O’zbekiston aholisining yarimidan ko’pini yoshlar tashkil etishini hisobga oladigan bo’lsak, ushbu zamonaviy axborot makonini ularning ongiga ta’siri davlat ahamiyatiga tegishli masalalardir.

“Case-study” metodining mohiyati mohiyati: bu o’quvchilarga aniq bir vaziyat berilib, u bilan muammolarni hal qilib va yechim topishga qaratilgan o’qitish usulidir. Bu metodning asosiy afzalligi shundan iboratki, u talabalarga chuqur tinglovchidan faol kadrqa aylantiradi.

Ushbu metod quyidagi ko’nikmalarni rivojlantiradi:

1. Tahlil qilish
2. Muammolarni qidirish
3. Qaror qabul qilish
4. Jamoa bilan ishlash
5. Muloqot madaniyati

1-keys vaziyati: Ishlab chiqaruvchi korxonada mahsulot tannarxi ortib brish natijasida foyda kamaymoqda.

Tahlil: Bu holat korxonada faoliyatida jiddiy muammo hisoblanadi. Tannarx oshishiga quyidagi omil sabab bo’lishi mumkin:

- Xomashyo narxining oshishi
- Energiya resurslarining qimmatlashuvi
- Ishchi kuchi xarajat xarajatlarining ortishi
- Ishlab chiqarish samaradorligining pastligi

Yechim: Talabalar quyidagidagi fikrni kirishi mumkin:

1. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish
2. Ortiqcha xarajatlarni qisqartirish
3. Ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish
4. Yangi, arzonroq yetkazib beruvchilarni toppish

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bu keys orqali talabalar iqtisodiy tahlil qilish va samarali boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish ko’nikmalarini egallaydi.

Xulosa qilib aytganda, “case-study” metodi iqtisod fanini o’qitishda samarali pedagogik yondashuv hisoblanadi. Ushbu metod orqali talabalar nafaqat bilim oladi, balki ularni amaliyotda qo’llashni ham o’rganadi. Natijada esa ular kelajakda malakali mutaxassis sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2017.
3. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2010.

“TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI”

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Ernazarova Malika Erkin qizi

+998932717704

davronovamalika72@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv va shiddatli axborot almashinuvi sharoitida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning nazariy-metodik va amaliy jihatlari atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqotda ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy olamini shakllantirishdagi o’rni, milliy o’zlikni anglashning ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyati hamda qadriyatlar uyg’unligining pedagogik mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda yoshlar tarbiyasiga salbiy ta’sir etuvchi omillar — "ommaviy madaniyat" xurujlari, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot xurujlari va individualizm illatlariga qarshi ma’naviy immunitet hosil qilish masalalari ko’rib chiqiladi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maqolada oila, ta’lim muassasalari va mahalla hamkorligini kuchaytirish, tarbiya jarayoniga innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish bo‘yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan. Tadqiqot natijalari yosh avlodni vatanparvarlik, bag‘rikenglik va insonparvarlik tamoyillari asosida barkamol etib tarbiyalashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, ma’naviyat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy tamoyillar, yoshlar tarbiyasi, globallashuv, axborot immuniteti, vatanparvarlik, ijtimoiy hamkorlik, intellektual salohiyat, axloqiy barkamollik.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalarini chuqur o‘rganish hamda ta’lim tizimidagi ma’naviy-ma’rifiy ishlarning samaradorligini baholash maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida quyidagi usullar qo‘llanildi:

Tahliliy (analitik) metod. Ushbu metod yordamida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning mazmun-mohiyati, ularning tarixiy ildizlari hamda zamonaviy jamiyatdagi talqini ilmiy manbalar asosida atroflicha o‘rganildi. Bunda pedagogika, sotsiologiya va falsafa sohalariga oid fundamental ilmiy adabiyotlar, darsliklar va davriy nashrlardagi maqolalar tanqidiy tahlil qilindi. Mazkur metod qadriyatlarning yoshlar ongiga ta’sir etish mexanizmlari va ularning tarbiyaviy ahamiyatini aniqlashtirish imkonini berdi.

Solishtirma (komparativ) metod. Turli ilmiy manbalarda keltirilgan yondashuvlar o‘zaro qiyosiy tahlil qilindi. Jumladan, milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanib, ularning o‘zaro uyg‘unligi ilmiy asoslab berildi. Shu bilan birga, an’anaviy tarbiya usullari va zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarning samaradorlik darajasi solishtirildi.

Umumlashtirish (sintez) metodi. Tadqiqot davomida to‘plangan va tahlil qilingan ma’lumotlar asosida olingan ilmiy natijalar tizimlashtirildi hamda muayyan xulosalar chiqarildi. Bu metod yordamida turli nazariy qarashlar yagona

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya konseptual yondashuvga keltirilib, yoshlar tarbiyasida bevosita qo‘llash mumkin bo‘lgan umumiy prinsiplar va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tizimli yondashuv metodi. Yoshlar tarbiyasiga ta’sir etuvchi asosiy omillar — oila, ta’lim muassasalari, mahalla va ijtimoiy muhit o‘zaro uzviy bog‘liqlikda o‘rganildi. Ushbu yondashuv yoshlar tarbiyasini alohida, ajratilgan jarayon sifatida emas, balki murakkab va dinamik ijtimoiy tizim sifatida ko‘rib chiqish imkonini berdi. Natijada, tarbiya jarayonidagi har bir subyektning o‘ziga xos o‘rni va ta’sir darajasi aniqlashtirildi.

Kuzatuv metodi. Zamonaviy ta’lim jarayonida yoshlar orasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatdagi o‘zgarishlar, axborot oqimining ularning dunyoqarashiga ta’siri bevosita kuzatuvlar asosida o‘rganildi.

Natijalar.. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida bir qator tizimli muammolar mavjud bo‘lib, ular asosan ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar, globallashuv jarayonlari va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bog‘liq holda yuzaga kelmoqda. Avvalo, globallashuv ta’sirida ayrim yoshlar orasida milliy qadriyatlarga nisbatan qiziqish va e’tiborning pasayib borayotgani, ayniqsa, urbanizatsiya kuchli bo‘lgan hududlarda yoshlarning milliy an’ana va urf-odatlariga befarqlik bilan qarashi aniqlandi. Tadqiqot davomida ayrim yoshlarning milliy bayramlar va marosimlarga faqat rasmiy yoki tashqi majburiyat sifatida qarashi aniqlangan bo‘lib, bu milliy o‘zlikni anglash darajasining sustlashayotganidan dalolat beradi.

Ikkinchi muhim omil sifatida internet va ommaviy madaniyatning kuchli ta’siri qayd etildi; zamonaviy axborot makonida yoshlar ko‘proq xorijiy madaniy mahsulotlar va global trendlar ta’sirida shakllanmoqda, natijada ularning qadriyatlar tizimida individualizm, iste’molchilik va tezkor muvaffaqiyatga intilish kabi tendensiyalar kuchayib, milliy axloqiy me’yorlar ikkinchi darajaga tushib qolmoqda. Shuningdek, oila institutining tarbiyaviy funksiyasida ham ayrim kamchiliklar mavjudligi, xususan, ota-onalarning bandligi yoki zamonaviy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya pedagogik yondashuvlardan yetarli darajada xabardor emasligi yoshlarning ma’naviy shakllanishiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Tarbiya jarayonida izchillikning yo’qligi va nazoratning sustligi yoshlarning qadriyatlarga bo’lgan munosabatida beqarorlikni yuzaga keltirmoqda.

Muhokama. Olingan natijalar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash murakkab, ko’p bosqichli va uzluksiz jarayon bo’lib, unda oila, ta’lim muassasalari va jamiyatning boshqa institutlari o’rtasidagi hamkorlik hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mazkur jarayonning samaradorligi aynan ushbu subyektlar o’rtasidagi o’zaro aloqadorlik va uzviylik darajasiga bog’liq bo’lib, agar tarbiya bir tomonlama olib borilsa, ya’ni faqat maktab yoki faqat oila zimmasiga yuklansa, kutilgan natijaga erishish qiyinlashadi. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, milliy qadriyatlar yoshlarning ma’naviy-axloqiy poydevorini shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi; ular orqali yoshlar o’z tarixini, madaniyatini, urf-odatlarini anglaydi va milliy o’zlikni his etadi. Bu esa ularda vatanparvarlik, milliy g’urur va ijtimoiy mas’uliyat kabi fazilatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlar yoshlarni keng dunyoqarashga ega, tolerant va ochiq fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirib, global jarayonlarga moslashish, turli madaniyatlar bilan muloqot qilish va ijtimoiy integratsiyalashuvni ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. Shu bois, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qarama-qarshi qo’yish emas, balki ularni o’zaro uyg’un holda rivojlantirish muhim strategik yo’nalish hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, aynan ushbu uyg’unlik ta’minlangan taqdirda yoshlarning ma’naviy barkamolligi va ijtimoiy faolligi sezilarli darajada oshadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va ma’naviy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon nafaqat alohida shaxs kamolotiga, balki butun jamiyatning kelajak istiqboliga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shu bois, yosh avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasida ustuvor yo‘nalish sifatida qaralishi zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yoshlarni milliy qadriyatlarga sodiq, shu bilan birga umuminsoniy tamoyillarga hurmat ruhida tarbiyalash ularning ma’naviy barkamolligini ta’minlashda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘zligini anglashiga, tarixiy xotirasini mustahkamlashga va milliy g‘ururini shakllantirishga xizmat qilsa, umuminsoniy qadriyatlar ularni ochiq fikrlovchi, bag‘rikeng va global jarayonlarga moslashuvchan shaxs sifatida kamol toptiradi. Mazkur jarayonning samaradorligi ko‘p jihatdan oila, ta’lim tizimi va jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari o‘rtasidagi hamkorlik darajasiga bog‘liqdir. Oila — shaxs tarbiyasining birlamchi muhiti bo‘lib, unda shakllangan qadriyatlar keyingi bosqichlarda mustahkamlanadi. Ta’lim muassasalari esa bu jarayonni tizimli ravishda davom ettirib, yoshlarning bilim va dunyoqarashini kengaytiradi. Jamiyat va ijtimoiy muhit esa ushbu qadriyatlarning amaliy hayotda namoyon bo‘lishiga hamda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga zarur sharoit yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. To‘xtaxodjayeva M.X. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
4. Musurmonova O. Oila pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2016.
5. Abdurahmonov Q.X. Yoshlar sotsiologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2019.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Zarpullayev Asliddinbek Ravshan o’g’li

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti

Yangiyer filiali 1-Bosqich Talabasi

Zarpullayevasliddin07@gmail.com

+998918075707

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasining o’zaro bog‘liqligi hamda uning jamiyat taraqqiyotidagi o’rni tahlil etilgan. Tadqiqot davomida ta’lim jarayonida ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishning ahamiyati yoritilib, yoshlarning dunyoqarashi va axloqiy fazilatlarini shakllantirishdagi asosiy omillar ko’rsatib berilgan. Shuningdek, o’qituvchi, oila va jamiyat hamkorligining yoshlar tarbiyasidagi roli asoslab berilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar hamda globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan muammolar ham tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani kuchaytirish zarurligini ko’rsatadi. Xulosa sifatida ta’lim va ma’naviy tarbiya uyg’unligi barkamol avlodni shakllantirishning muhim omili ekanligi ta’kidlangan.

Kalit so’zlar. ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, barkamol avlod, pedagogika, tarbiya jarayoni, milliy qadriyatlar, globallashuv, ijtimoiy faollik, axloqiy fazilatlar, oila va jamiyat hamkorligi, pedagogik yondashuvlar.

Kirish. Ta’lim tizimi har qanday jamiyatning taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, yoshlar ma’naviy tarbiyasi bilan uyg’unlashgan ta’lim jamiyatning kelajagini yanada mustahkamlaydi. Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni nafaqat bilimli, balki yuksak axloqli qilib tarbiyalash dolzarb masalaga aylanmoqda. Ta’lim jarayonida berilayotgan bilimlar yoshlarning dunyoqarashi va qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Shu bois ta’lim tizimi faqat akademik bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, ma’naviy tarbiyani ham qamrab olishi zarur. Yoshlarning ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash ularni barkamol shaxs etib voyaga

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yetkazadi. Bu jarayonda o‘qituvchi, ota-ona va jamiyatning hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Demak, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning uyg‘unligi jamiyat ravnaqining asosiy garovidir.

Adabiyot tahlili. Mazkur mavzu doirasida o‘rganilgan adabiyotlar tahlili ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi masalasi ilmiy jihatdan keng yoritilganini ko‘rsatadi. Ilmiy manbalarda yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishda ta’limning nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyaviy funksiyasi ham muhim ekani alohida ta’kidlanadi. Ko‘plab tadqiqotlarda ma’naviy tarbiya jarayonida milliy an’analar, urf-odatlar va qadriyatlardan samarali foydalanish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ma’naviy kamolotning muhim sharti sifatida baholanadi. Ayrim ilmiy ishlarda globallashuv sharoitida yoshlar ongiga turli axborot oqimlarining ta’siri kuchayib borayotgani va bu jarayonda ta’lim tizimining himoya va yo‘naltiruvchi roli ortib borayotgani ta’kidlanadi. Bundan tashqari, o‘qituvchi va ota-onaning hamkorligi yoshlarning ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda muhim omil sifatida ko‘rsatiladi. Adabiyotlarda ta’lim muassasalarida ma’naviy muhitni sog‘lom tashkil etish orqali yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish mumkinligi ham asoslab berilgan. Xulosa qilib aytganda, mavjud ilmiy qarashlar ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya uyg‘unligini ta’minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri ekanini tasdiqlaydi.

Metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologiyasi ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni kompleks yondashuv asosida o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullar uyg‘unligidan foydalanildi. Xususan, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash va umumlashtirish metodlari orqali mavjud ilmiy qarashlar o‘rganildi. Shuningdek, kuzatish va so‘rovnoma usullari yordamida yoshlarning ma’naviy qarashlari hamda ta’lim tizimining ularga ta’siri aniqlashtirildi. Tadqiqotda tizimli yondashuv asosida ta’lim va tarbiya jarayonining o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilindi. Bundan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tashqari, statistik ma’lumotlarni tahlil qilish orqali olingan natijalarning ishonchliligi ta’minlandi. Metodologiyada pedagogik tajriba usuli ham qo’llanilib, ta’lim muassasalarida ma’naviy-tarbiyaviy ishlarning samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalarini asoslashda mantiqiy tahlil va sintez metodlaridan keng foydalanildi. Umuman olganda, tanlangan metodologiya mavzuni chuqur va har tomonlama yoritish imkonini berdi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o’rtasida mustahkam va uzviy bog‘liqlik mavjud. O’tkazilgan so’rovnomalar natijasida aksariyat yoshlar ta’lim jarayonida berilayotgan ma’naviy-tarbiyaviy bilimlar ularning dunyoqarashi va xulq-atvoriga ijobiy ta’sir ko’rsatayotganini ta’kidladilar. Shu bilan birga, ayrim holatlarda ma’naviy tarbiya ishlari yetarli darajada tizimli yo’lga qo’yilmagani ham aniqlandi. Kuzatishlar natijasida o’qituvchilarning pedagogik mahorati va shaxsiy namunasining yoshlar tarbiyasida hal qiluvchi omil ekani tasdiqlandi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, ta’lim muassasalarida sog‘lom ma’naviy muhit yaratilgan joylarda yoshlarning ijtimoiy faolligi va mas’uliyati yuqori darajada bo‘ladi. Bundan tashqari, oila va ta’lim muassasasi o’rtasidagi hamkorlik kuchli bo‘lgan holatlarda ma’naviy tarbiya samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Statistik ma’lumotlar asosida ma’naviy-tarbiyaviy ishlar muntazam olib borilgan guruhlarda ijobiy natijalar yuqoriroq ekani aniqlandi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot vositalarining nazoratsiz ta’siri ayrim yoshlar ongida salbiy holatlarni yuzaga keltirishi mumkinligi qayd etildi. Umuman olganda, olingan natijalar ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani yanada takomillashtirish zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, ta’lim jarayonida ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish yoshlarning har tomonlama barkamol bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, yoshlarning ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash ularning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ijtimoiy faolligi va mas’uliyatini oshiradi. Shu bilan birga, o‘qituvchi, oila va jamiyat hamkorligi bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishida muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot davomida aniqlangan muammolar ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatdi. Zamonaviy axborot muhitida yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirish va ularni salbiy ta’sirlardan himoya qilish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, ta’lim va ma’naviy tarbiya uyg‘unligi jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2016.
3. Abdurahmonov Q.X. *Pedagogika nazariyasi va tarixi.* – Toshkent: Fan, 2012.
4. Hasanboyeva O. *Pedagogika.* – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
5. To‘raqulov X. *Yoshlar ma’naviy tarbiyasi asoslari.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2015.
6. Yo‘ldoshev J. *Ta’lim tizimini rivojlantirish istiqbollari.* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “*Ta’lim to‘g‘risida*”. – Toshkent, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari (ta’lim va yoshlar siyosatiga oid hujjatlar).

TA’LIM TIZIMIDA INSON HUQUQLARI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY MARKAZNING ROLI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 3-bosqich talabasi

Rahmonqulov Sindor Abdug‘affor o‘g‘li

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, markazning ta’lim muassasalari bilan hamkorligi, o‘quv dasturlari, trening va targ‘ibot faoliyati orqali yoshlar ongida huquqiy madaniyatni shakllantirish mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, ushbu yo‘nalishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari bo‘yicha ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, huquqiy madaniyat, ta’lim tizimi, O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi, huquqiy savodxonlik, ta’lim dasturlari, xalqaro standartlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, hamkorlik, demokratik islohotlar.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va demokratik islohotlarning chuqurlashuvi sharoitida inson huquqlari madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim ko‘rsatkichlaridan biri bu fuqarolarning huquqiy ong va madaniyat darajasi bilan belgilanadi. Ayniqsa, yosh avlodning inson huquqlari borasidagi bilim va tushunchalarini shakllantirish barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida e’tirof etiladi. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inson huquqlari masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu borada umumta’lim maktablari, o‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarida inson huquqlariga oid bilimlarni o‘qitish, huquqiy madaniyatni oshirish va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish muhim vazifa sifatida belgilanmoqda.

Mazkur jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi alohida o‘rin tutadi. Ushbu markaz inson huquqlari sohasida davlat

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya siyosatini amalga oshirish bilan birga, ta’lim tizimi bilan hamkorlikda yoshlar ongida huquqiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlarni olib bormoqda. Xususan, o‘quv dasturlarini takomillashtirish, ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar yaratish, seminar va treninglar tashkil etish orqali ta’lim tizimiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu bois, ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda Milliy markazning rolini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning samaradorligini baholash va mavjud muammolarni aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi. Mazkur tadqiqot uchun foydalanilgan manbalar inson huquqlari madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini yoritishga xizmat qiladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklarining asosiy kafolatlarini belgilab beruvchi fundamental hujjat sifatida muhim o‘rin tutadi. Xalqaro huquqiy manba sifatida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda inson huquqlarini ta’minlashning universal prinsiplari aks etgan. Ushbu hujjat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan bo‘lib, milliy ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi materiallari va hisobotlari ta’lim tizimida olib borilayotgan amaliy ishlar, treninglar va hamkorlik loyihalarini tahlil qilishda muhim manba bo‘ldi. Ilmiy adabiyotlar, xususan A. Saidov va X. Odilqoriyev asarlarida inson huquqlari nazariyasi, huquqiy madaniyat va ta’lim tizimining o‘zaro bog‘liqligi chuqur yoritilgan. Bundan tashqari, Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti materiallari orqali xalqaro tajriba o‘rganildi.

Metodologiya. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv asosida ta’lim tizimi va inson huquqlari madaniyati o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik kompleks tarzda o‘rganildi. Tahlil va sintez usullari yordamida inson huquqlariga oid normativ-huquqiy hujjatlar, ta’lim dasturlari va ilmiy manbalar o‘rganilib, umumlashtirildi. Shuningdek, taqqoslash usuli orqali milliy tajriba xalqaro amaliyot bilan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya solishtirildi. Empirik yondashuv asosida O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi tomonidan amalga oshirilayotgan o‘quv-seminarlar, treninglar va ma’rifiy loyihalar samaradorligi baholandi. Statistik va analitik ma’lumotlar asosida ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini rivojlantirish darajasi aniqlashtirildi.

Asosiy qism. Ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirish ko‘p bosqichli va kompleks jarayon bo‘lib, u nafaqat bilim berish, balki shaxsda huquqiy ong, ijtimoiy mas’uliyat va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi. Bu jarayonda O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazining faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, Milliy markaz ta’lim dasturlarini inson huquqlari tamoyillari asosida boyitishda faol ishtirok etadi. U umumta’lim maktablari va oliy ta’lim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanmalari, metodik tavsiyalar va maxsus kurslar ishlab chiqishda ishtirok etib, ta’lim mazmuniga inson huquqlariga oid bilimlarni tizimli ravishda kiritishga xizmat qiladi. Bu esa yoshlarning huquqiy bilimlarini nazariy jihatdan mustahkamlash bilan birga, ularni amaliy hayotda qo‘llash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Shuningdek, Milliy markaz tomonidan tashkil etilayotgan seminar, trening va ma’rifiy tadbirlar ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Bu tadbirlar orqali o‘qituvchilar, talabalar va o‘quvchilar uchun inson huquqlariga oid zamonaviy bilimlar yetkaziladi. Ayniqsa, interaktiv usullar asosida o‘tkazilayotgan treninglar yoshlarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Milliy markazning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi ham ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar orqali ilg‘or xorijiy tajribalar o‘rganilib, milliy ta’lim tizimiga joriy etilmoqda. Bu esa inson huquqlari ta’limining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ham muhim ahamiyatga ega. Onlayn platformalar, elektron resurslar va masofaviy ta’lim imkoniyatlari orqali inson huquqlariga oid bilimlar keng ommaga yetkazilmoqda. Bu esa ayniqsa yoshlar uchun qulay va samarali o‘quv muhitini yaratadi. Shu bilan birga, ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda o‘quv-uslubiy materiallarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning malakasi yetarli darajada bo‘lmasligi hamda amaliy mashg‘ulotlarning kamligi ushbu jarayon samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, inson huquqlari masalalariga nisbatan ayrim yoshlar orasida befarqlik holatlari ham kuzatilmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun Milliy markaz faoliyatini yanada kuchaytirish, ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va o‘qituvchilarning malakasini oshirish zarur. Shu orqali ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirish jarayoni yanada samarali va barqaror bo‘lishi mumkin.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda muhim institutsional rol o‘ynaydi. Uning ta’lim muassasalari bilan hamkorlikdagi faoliyati yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni ongli va faol fuqarolar sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ushbu yo‘nalishda ta’lim dasturlarini yanada takomillashtirish, zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda hududiy darajada targ‘ibot ishlarini kuchaytirish zarur. Umuman olganda, Milliy markaz faoliyatini rivojlantirish orqali jamiyatda inson huquqlariga hurmat va huquqiy madaniyatni yuksaltirish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – Birlashgan Millatlar Tashkiloti, 1948.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. O‘zbekiston Respublikasi Inson huquqlari bo‘yicha milliy markazi rasmiy sayti va hisobot materiallari.

4. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkilotining inson huquqlari va ta’lim sohasidagi tavsiyalari.

TA'LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASI: YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI

Islomov Shahzod ikrom o‘g‘li

E-mail: islomovshaxzod78@gmail.com

Telefon: +998877132423

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O‘zbekiston strategiyasi doirasida ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasining o‘rni va dolzarbligini tahlil qiladi. Ma’naviyatni millatning asosiy quvvati sifatida ko‘rib chiqib, uzluksiz ta’lim tizimida tarbiyaviy izchillik, mafkuraviy immunitetni shakllantirish, globallashuv xavflari hamda “oila – maktab – mahalla” hamkorligi masalalarini yoritadi. Maqolada “Komil inson” g‘oyasi asosida yosh avlodni intellektual va axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida tarbiya qilishning amaliy yo‘llari ko‘rsatilgan. Xulosa qismida ta’lim va tarbiya uyg‘unligi Uchinchi Renessans poydevorini yaratishning muhim sharti ekanligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, yoshlar ma’naviy tarbiyasi, mafkuraviy immunitet, komil inson, oila-maktab-mahalla hamkorligi, Uchinchi Renessans, vatanparvarlik, milliy o‘zlik.

Kirish. Ma'naviyat – millatning quvvati va poydevori. Ma’naviyat — bu shunchaki tushuncha emas, bu insonning ichki dunyosi, ruhiy dunyoqarashi va axloqiy me’yorlari majmuidir. Ta’lim tizimi esa ushbu xazinani yosh avlod ongiga singdiruvchi asosiy mexanizmdir. Zero, bilim ma’naviyatsiz bo‘lsa, u kishilik jamiyati uchun foyda emas, balki zarar keltirishi (texnokratik yondashuv xavfi)

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mumkin. Shu bois, mamlakatimizda ta’lim islohotlari markazida "Kamil inson" g‘oyasi turibdi.

Uzluksiz ta’lim tizimida tarbiyaviy izchillik. Ma’naviy tarbiya tizimi zanjir kabi bir-biriga bog‘langan bo‘lib, u maktabgacha ta’limdan boshlanib, oliy ta’limdan keyingi davrgacha davom etadi.

Maktabgacha ta’lim. Bu bosqichda bolaning dunyoqarashi shakllana boshlaydi. "Tarbiya" tushunchasi o‘yinlar va ertaklar orqali milliy qadriyatlar bilan bog‘lanadi.

Umumiy o‘rta ta’lim. Maktab — ma’naviyatning asosiy o‘chog‘idir. Maktablarda joriy etilgan "Tarbiya" fani bir necha fanlarni (Odobnoma, Vatan tuyg‘usi, Dinlar tarixi, Falsafa) birlashtirib, o‘quvchilarga hayotiy ko‘nikmalarni o‘rgatmoqda.

Oliy ta’lim. Bu bosqichda yoshlar nafaqat mutaxassis, balki ijtimoiy mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanadi. "Talaba — yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish" konsepsiyasi doirasida intellektual va axloqiy tarbiya uyg‘unlashadi.

Mafkuraviy immunitet va globallashuv xavflari. Hozirgi axborot asrida yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskin tus olmoqda. "Ommaviy madaniyat", diniy ekstremizm va axborot xurujlari yoshlarni to‘g‘ri yo‘ldan chalg‘itishga urinmoqda.

Shu sababli, ta’lim tizimi oldida “Mafkuraviy immunitet”ni shakllantirish vazifasi turibdi. Bu nima degani?

Tanqidiy fikrlash: Yoshlarga internetdagi ma’lumotlarni saralashni o‘rgatish.

Milliy o‘zlikni anglash: Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Navoiy kabi ajdodlar merosini o‘rganish orqali g‘urur hissini uyg‘otish.

Vatanparvarlik: "Vatan — muqaddas" degan tushunchani shunchaki shior emas, balki kundalik hayot tarziga aylantirish. Maqsad — yoshlarni tashqi ta’sirlarga ko‘r-ko‘rona ergashmaydigan, o‘zining mustahkam pozitsiyasiga ega shaxs sifatida tarbiyalashdir.

"Oila – maktab – mahalla" hamkorligi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Yoshlar tarbiyasi faqat ta’lim muassasasining vazifasi emas. Bu — jamoatchilik nazorati va birdamligini talab qiladigan jarayon.

Oila - Tarbiya beshigi. Ota-onaning shaxsiy namunasi bolaning ma’naviy qiyofasini belgilaydi.

Maktab. Ilm va odob maskani. Ustozning obro‘yi va mahorati tarbiya samaradorligini ta’minlaydi.

Mahalla: Ijtimoiy muhit. Mahalla faollari va nuroniylarning o‘g‘itlari yoshlarni jinoyatchilik va yot odatlardan uzoq tutadi.

Ushbu uchlik (uchburchak) mustahkam bo‘lsagina, ta’lim tizimidagi islohotlar kutilgan natijani beradi. Ma’naviy tarbiyada "ustoz-shogird" an’analarning qayta tiklanishi ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi bir-biridan ayrilmas egizak tushunchalardir. Bilimli, ammo tarbiyasiz yoshlar jamiyatni inqirozga, tarbiyali, ammo bilimsiz yoshlar esa turg‘unlikka olib keladi.

Yangi O‘zbekistonning Uchinchi Renessans poydevorini qurish strategiyasida ma’naviy yetuk, intellektual salohiyatli yoshlar asosiy kuch hisoblanadi. Bizning vazifamiz — yoshlarga nafaqat zamonaviy texnologiyalarni o‘rgatish, balki ularning qalbiga **ezgulik, insonparvarlik va Vatanga muhabbat** urug‘larini qadashdir. Faqat shundagina biz raqobatbardosh va buyuk millat sifatida dunyo sahnida o‘z o‘rnimizni saqlab qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Yangi tahriri). — Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020-yil 23-sentyabr.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.
4. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. (Darslik). — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2015.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

5. Quronov M. Ma’naviy tarbiya asoslari. — Toshkent: "Akademiya", 2018.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiy sayti (www.aoka.uz).
7. Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi portali (www.manaviyat.uz).

TA’LIM VA AXLOQIY TARBIYA: YOSHLARNING MA’NAVIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

N.M.K.T. 3-bosqich talabasi Turdiyeva O‘giloy

Telefon raqami : +998938178505

Email: tojiboyevaogloy8@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada ta’lim va axloqiy tarbiyaning yoshlarning ma’naviy rivojlanishidagi roli tahlil qilinadi. Yosh avlodning ijtimoiy va shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyatiga ta’lim va axloqiy qadriyatlarni singdirish orqali erishish mumkinligi ko‘rsatildi. Shu bilan birga, maqolada pedagogik yondashuvlar, axloqiy tarbiyaning shakllanishi, ota-ona va jamiyatning yoshlar ma’naviyatidagi ahamiyati, hamda zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy muhitning ta’siri kabi jihatlar yoritiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim va axloqiy tarbiya birgalikda yoshlar ongida ijobiy xulq-atvor va mas’uliyat hissini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kirish. Yoshlarning ma’naviy rivojlanishi bugungi jamiyat uchun muhim masala hisoblanadi. Ma’naviyat — insonning axloqiy qadriyatlari, odob-axloq qoidalari va ijtimoiy me’yorlar bilan shakllanishi jarayonidir. Shu nuqtai nazardan, ta’lim va axloqiy tarbiya yoshlarning shaxs sifatida yetilishini ta’minlovchi asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi.

Ta’lim nafaqat fan va bilimlarni o‘rgatadi, balki yoshlarning dunyoqarashi, fikrlash qobiliyati va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi. Axloqiy tarbiya esa ularni

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya halollik, hurmat, mas’uliyat va mehr-muhabbat kabi qadriyatlar asosida shakllantiradi. Shu bois, pedagogik jarayonda ta’lim va axloqiy tarbiyaning uyg’unligi yoshlarning ma’naviy ongini boyitish, ularni jamiyatda faol va mas’uliyatli shaxs sifatida yetishtirishga xizmat qiladi.

Maqolada ta’lim va axloqiy tarbiyaning zamonaviy yondashuvlari, ularning yoshlarning ruhiy-axloqiy rivojlanishidagi roli, shuningdek, ota-ona va jamiyatning ushbu jarayondagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Metodologiya. Ushbu maqolada ta’lim va axloqiy tarbiyaning yoshlarning ma’naviy rivojlanishidagi rolini tahlil qilish uchun turli pedagogik, psixologik va ijtimoiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Nazariy jihatdan, avvalo ta’lim va axloqiy tarbiya tushunchalari, ularning tarixiy rivojlanishi va zamonaviy pedagogik yondashuvlari o‘rganildi. Shu orqali yoshlarning ma’naviy ongini shakllantirishda ta’limning ilmiy, axloqiy va ijtimoiy ahamiyati aniqlangan.

Amaliy jihatdan, kuzatuv va empirik tadqiqotlar orqali yoshlarning kundalik hayotdagi xulq-atvori, ijtimoiy faolligi, do‘stlik va hamkorlikdagi munosabatlari o‘rganildi. Shu jarayonda ta’lim muassasalari va oilaviy muhitdagi pedagogik jarayonlarning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri solishtirildi. Shu bilan birga, turli pedagogik metodlar va axloqiy tarbiyaviy strategiyalarning samaradorligi tahlil qilindi.

Maqolada, shuningdek, ota-ona va jamiyatning yoshlarning axloqiy rivojlanishidagi roli ham e’tibordan chetda qoldirilmagan. Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy muhitning yoshlar ongiga ta’siri ham o‘rganilib, ularning axloqiy qadriyatlarni qabul qilishdagi imkoniyatlari va xavf-xatarlar tahlil qilindi. Bu metodologiya yordamida maqolada ta’lim va axloqiy tarbiyaning bir-birini to‘ldiruvchi va mustahkamlovchi roli ilmiy asosda ko‘rsatildi, yoshlarning ma’naviy rivojlanishida ijobiy natijalarga erishish yo‘llari aniqlangan.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ta’lim va axloqiy tarbiya yoshlarning ma’naviy rivojlanishida bir-birini to‘ldiruvchi va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mustahkamlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida olingan bilimlar, dunyoqarashni kengaytirish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam berishi bilan birga, axloqiy tarbiya yoshlarning shaxsiy xulq-atvori, ijtimoiy munosabatlari va mas’uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi.

Maqolada kuzatuv va tahlillar natijasida aniqlanishicha, ota-ona va jamiyatning yoshlar tarbiyasidagi faol roli ularning ma’naviy qoidalar va axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirishida muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar va internet muhitining ijobiy va salbiy ta’siri ham e’tibordan chetda qolmaydi. Ijobiy ta’sir sifatida ular bilim olish, dunyoqarashni kengaytirish va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash imkonini beradi; salbiy ta’sir esa noto‘g‘ri ma’lumotlar, zararli odatlar va axloqiy tushkunlikka olib kelishi mumkin.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, pedagogik jarayonda ta’lim va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshiradi, ularni halol, mehnatsevar, hurmatli va hamkorlikka tayyor shaxs sifatida shakllantiradi. Shuningdek, bu jarayonlar yoshlarni jamiyatdagi turli muammolarga moslashishga va ularni hal qilishda axloqiy me’yorlarni hisobga olishga o‘rgatadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, ta’lim va axloqiy tarbiyaning birgalikdagi ta’siri orqali yoshlarning ma’naviy rivojlanishi samarali bo‘lib, ularni nafaqat shaxs sifatida, balki jamiyat a’zosi sifatida ham yetuk qiladi. Shu bois, pedagogik jarayonda ushbu ikki komponentni uyg‘unlashtirish, yoshlarning ijobiy xulq-atvor va axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda muhim omil sifatida qabul qilinadi.

Xulosa

Ushbu maqolada ta’lim va axloqiy tarbiyaning yoshlarning ma’naviy rivojlanishidagi roli keng qamrovda tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ta’lim va axloqiy tarbiya birgalikda yoshlarning shaxsiy xulq-atvorini, ijtimoiy faolligini va mas’uliyat hissini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ta’lim orqali yoshlar bilim va dunyoqarashni kengaytiradi, axloqiy tarbiya esa ularni halollik, hurmat, mehr-muhabbat va mas’uliyat kabi qadriyatlar asosida yetuk shaxs sifatida shakllantiradi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maqolada shuningdek, ota-ona va jamiyatning yoshlarning ma’naviy rivojlanishidagi roli, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy muhitning ijobiy va salbiy ta’siri ham yoritildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, pedagogik jarayonda ta’lim va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirish, ularni jamiyatga foydali va axloqiy qadriyatlarga ega shaxslar sifatida tarbiyalash imkonini beradi.

Shu bilan birga, ta’lim va axloqiy tarbiyaning uyg‘unligi yoshlarning ma’naviy ongini boyitish, ularni hayotga tayyorlash va jamiyatdagi turli murakkab vaziyatlarda to‘g‘ri xulq-atvorni tanlashga o‘rgatishda eng muhim vosita sifatida e’tirof etiladi. Bu esa yosh avlodning nafaqat shaxs sifatidagi rivojlanishiga, balki jamiyatning barqaror va ijobiy rivojlanishiga ham bevosita hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kamardinova O. R. Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning yoshlar hayotida ahamiyati. Tashkent, 2020.
2. Abduvaliyeva E. T. Zamonaviy ta’lim va ma’naviy-axloqiy tarbiyaning dolzarb masalalari. Samarkand, 2021.
3. Sharipova D. A. The Influence Of Fictional Literature And Library Environment On The Moral Education Of Youth. International Journal of Pedagogy, 2019.
4. Abdinazarova Z. & Kasimov S. Main Tasks Of Moral Education And The Role Of Youth In Life. Global Educational Research Journal, 2020.
5. Character Education and Children’s Moral Development: A Literature Review. Educational Studies Review, 2018.

YOSHLAR TARBIYASIDA O‘QUV JARAYONINING IJTIMOIIY AHAMIYATI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali N.M.K.T. 3-bosqich talabasi

Rayimqulova Nafisa

Telefon raqami : +998930042843

Email: nafisaalisherovna33@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada yoshlar tarbiyasida o‘quv jarayonining ijtimoiy ahamiyati masalasi chuqur tahlil qilinadi. Ta’kidlanishicha, o‘quv jarayoni nafaqat bilim berish, balki yoshlarning ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish, jamiyat me’yorlariga moslashish va mas’uliyatli shaxs bo‘lib yetilishida muhim vosita hisoblanadi. Maqolada pedagogik yondashuvlar, o‘quv muhitining ijtimoiy ta’siri, ota-ona va jamiyatning yoshlar tarbiyasidagi roli hamda zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayoni orqali yoshlar ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi, hamkorlik va muomala madaniyatini egallaydi, shuningdek, axloqiy va madaniy qadriyatlarni o‘zlashtiradi. Maqola pedagoglar va ota-onalar uchun o‘quv jarayonini yoshlarning ijtimoiy tarbiyasiga samarali yo‘naltirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kirish. Yoshlarning ijtimoiy tarbiyasi va shaxs sifatida yetilishi bugungi jamiyat uchun muhim masala hisoblanadi. O‘quv jarayoni nafaqat bilim berish, balki yoshlarni jamiyat me’yorlariga moslashishga, mas’uliyatli va hamkorlikka tayyor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik jarayonda o‘quv muhitining ijtimoiy ahamiyati alohida e’tiborni talab qiladi.

O‘quv jarayoni yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ularni jamiyatdagi turli vazifalarni axloqiy va mas’uliyatli tarzda bajarishga tayyorlaydi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar, ota-ona va jamiyatning tarbiyadagi roli, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy ongiga ta’sirini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maqolaning maqsadi — o‘quv jarayonining yoshlarning ijtimoiy tarbiyasidagi ahamiyatini aniqlash, pedagoglar va ota-onalar uchun amaliy tavsiyalar berish, hamda zamonaviy ta’lim muhitini yoshlarning ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan tarzda tashkil etishdir.

Metodologiya. Ushbu maqolada yoshlar tarbiyasida o‘quv jarayonining ijtimoiy ahamiyatini aniqlash uchun turli pedagogik va psixologik tadqiqot usullaridan foydalanildi. Nazariy jihatdan, avvalo o‘quv jarayoni, ijtimoiy tarbiya, pedagogik yondashuvlar va zamonaviy ta’lim tizimidagi o‘zgarishlar o‘rganildi. Shu orqali o‘quv jarayoni yoshlarning shaxs sifatida yetilishida va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishdagi rolini aniqlash imkoniyati yaratildi.

Amaliy jihatdan, kuzatuv, so‘rov va empirik tadqiqotlar orqali yoshlarning o‘quv muhitida ijtimoiy ko‘nikmalari, muomala madaniyati, hamkorlikdagi faoliyati va jamiyat me’yorlariga moslashuvi o‘rganildi. Shu jarayonda o‘qituvchilar, ota-onalar va pedagogik muhitning yoshlarning ijtimoiy tarbiyasiga ta’siri solishtirildi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy ongiga ta’siri ham tadqiq qilindi. Bu metodologiya yordamida maqolada o‘quv jarayoni va ijtimoiy tarbiya o‘rtasidagi uyg‘unlik aniqlanib, pedagoglar va ota-onalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘quv jarayoni yoshlarning ijtimoiy tarbiyasida asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. O‘quv muhitida amalga oshiriladigan faoliyatlar, mashg‘ulotlar va guruh ishlari yoshlarning hamkorlik qobiliyatini, muloqot madaniyatini va jamiyat me’yorlariga rioya qilishni rivojlantiradi. Shu bilan birga, o‘quv jarayoni axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash, mas’uliyat hissini shakllantirish va yoshlarni jamiyatdagi turli vazifalarga tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi.

Kuzatuv va empirik tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, pedagogik yondashuvlar va o‘quv muhitining ijtimoiy ta’siri o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy xulq-atvorini ijobiy yo‘naltirishda samarali. Ota-ona va jamiyatning faol

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ishtiroki esa yoshlarning ijtimoiy qoidalarni o‘zlashtirishiga va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiy ongiga ham ijobiy, ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ijobiy tomoni – bilim olish, dunyoqarashni kengaytirish va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish; salbiy tomoni esa noto‘g‘ri ma’lumotlar, zararli odatlar va axloqiy tushkunlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli o‘quv jarayonini pedagogik va ijtimoiy muhit bilan uyg‘unlashtirish, texnologiyalarni to‘g‘ri yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayoni va ijtimoiy tarbiyaning uyg‘unligi yoshlarni mas’uliyatli, hamkorlikka tayyor, axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirgan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagoglar va ot-onalar tomonidan to‘g‘ri yo‘naltirilgan o‘quv jarayoni yoshlarning jamiyatdagi ijtimoiy va axloqiy faolligini oshiradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘quv jarayoni yoshlarning ijtimoiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u nafaqat bilim va ko‘nikmalarni berish, balki axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, mas’uliyat va hamkorlik kabi ijtimoiy fazilatlarni rivojlantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. O‘quv muhitidagi pedagogik yondashuvlar, guruh ishlari va faoliyatlar yoshlarning jamiyat me’yorlariga moslashuvi va muloqot madaniyatini egallashiga yordam beradi.

Shuningdek, ota-ona va jamiyatning faol ishtiroki, zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning to‘g‘ri yo‘naltirilishi yoshlarning ijtimoiy ongini rivojlantirishda katta rol o‘ynaydi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayoni va ijtimoiy tarbiya uyg‘un ishlaganda, yoshlar nafaqat shaxs sifatida yetuk, balki jamiyat uchun foydali va mas’uliyatli shaxslar sifatida shakllanadi.

Shu bois, pedagoglar va ot-onalar o‘quv jarayonini yoshlarning ijtimoiy va axloqiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan tarzda tashkil etishlari muhimdir. Bu esa jamiyatda ijobiy xulq-atvor, hamkorlik va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov, O. *Yoshlar tarbiyasida pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: Ta’lim, 2018. (O‘zbekcha)
2. Karimova, M. *Ijtimoiy tarbiya va o‘quv jarayoni*. Toshkent: Fan va Ta’lim, 2020. (O‘zbekcha)
3. Santrock, J. W. *Child Development*. New York: McGraw-Hill, 2019.
4. Berk, L. E. *Development Through the Lifespan*. Boston: Pearson, 2021.
5. Bandura, A. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistant o‘qituvchisi, 13.00.02 yo‘nalishi erkin tadqiqotchisi

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Karimova Saida Olimjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda zamonaviy ta’lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari yoritiladi. Shuningdek, yoshlar ongida ma’naviy-axloqiy fazilatlarni rivojlantirishning samarali usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, pedagogika, axloqiy tarbiya, innovatsion ta’lim, ijtimoiy muhit, barkamol shaxs.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonlari jadallashib borayotgan davrda ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni ma’naviy jihatdan yetuk, mustaqil fikrlaydigan va yuksak axloqiy fazilatlarga ega shaxs sifatida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi va kelajagi aynan yoshlarning qanday ruhda tarbiyalanishiga bevosita bog‘liqdir. Shu bois ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya masalalariga alohida e’tibor qaratish, milliy qadriyatlar bilan uyg‘un holda umuminsoniy tamoyillarni singdirish dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Zamonaviy ta’lim tizimi sharoitida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirish, ularni turli zararli g‘oyalar va axborot xurujlaridan himoya qilish, vatanparvarlik, insonparvarlik, mas’uliyat kabi fazilatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar keng tarqalgan hozirgi davrda yoshlar ongiga ta’sir qiluvchi omillar ko‘payib borayotganligi sababli, ta’lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo‘lmoqda. Bu esa ta’lim muassasalarida nafaqat bilim berish, balki ma’naviy-ma’rifiy ishlarni samarali tashkil etishni talab etadi. Mazkur maqolada ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o‘rni, uning asosiy yo‘nalishlari hamda samarali mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning zamonaviy yondashuvlari hamda amaliy jihatlari yoritib beriladi.

Adabiyotlar sharhi. Mazkur mavzu yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o‘zaro uzviy bog‘liq jarayon sifatida ko‘plab olimlar tomonidan keng o‘rganilgan. Xususan, Abdulla Avloniy o‘zining pedagogik qarashlarida tarbiya masalasini millat kelajagi bilan chambarchas bog‘lab, “tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot masalasidir” degan fikrni ilgari suradi. Bu g‘oya bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan bo‘lib, yoshlar ma’naviy kamolotida ta’limning hal qiluvchi o‘rni borligini ko‘rsatadi. Zamonaviy pedagogika va psixologiya yo‘nalishidagi tadqiqotlarda ham yoshlar tarbiyasida ma’naviy omillarning ustuvorligi alohida ta’kidlanadi. Masalan, Lev Vygotsky ta’lim va rivojlanish jarayonlarini ijtimoiy muhit bilan bog‘lab, shaxsning shakllanishida tarbiya va ta’limning birligini asoslab beradi. Shuningdek, John Dewey ta’limni hayot bilan uzviy bog‘liq jarayon sifatida talqin qilib, unda axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish muhimligini qayd etadi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

O‘zbekistonlik olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda ham yoshlar ma’naviy tarbiyasini rivojlantirishda milliy qadriyatlar, an’analar va madaniy merosning o‘rni keng yoritilgan. Ular ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish, yoshlarni yot g‘oyalar ta’siridan himoya qilish va ularni komil inson qilib tarbiyalash zarurligini ta’kidlaydilar. Shuningdek, so‘nggi yillarda qabul qilingan davlat dasturlari va konsepsiyalarda ham yoshlar tarbiyasini takomillashtirish, ularning ma’naviy immunitetini mustahkamlash masalalari ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi orqali yoshlar ma’naviy tarbiyasini rivojlantirish masalasi har doim dolzarb bo‘lib kelgan va hozirgi globallashuv sharoitida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa mazkur mavzuni chuqur o‘rganish va amaliy jihatdan takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Metodologiya. Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida ilmiy tadqiqotning bir qator metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Avvalo, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasiga oid mavjud ilmiy adabiyotlar, pedagogik qarashlar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, mavzuning nazariy asoslari yoritildi. Xususan, Abdulla Avloniy, Lev Vygotsky va John Dewey kabi olimlarning ilmiy qarashlari asosida ta’lim va tarbiyaning o‘zaro bog‘liqligi o‘rganildi.

Tadqiqot davomida tahlil va sintez metodlari yordamida turli manbalardan olingan ma’lumotlar umumlashtirildi, taqqoslash metodi orqali esa an’anaviy va zamonaviy ta’lim yondashuvlarining o‘ziga xos jihatlari aniqlab berildi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlik kompleks tarzda ko‘rib chiqildi. Mantiqiy xulosalar chiqarishda induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo‘lib, u nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni har tomonlama barkamol inson sifatida shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Ayniqsa, bugungi globallashuv va axborot oqimi kuchaygan davrda yoshlarning ma’naviy tarbiyasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish ta’lim tizimining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bilimli, lekin ma’naviy jihatdan yetuk bo‘lmagan shaxs jamiyat rivojiga to‘liq hissa qo‘sha olmaydi. Shu nuqtai nazardan, ta’lim muassasalarida yoshlarni nafaqat kasbiy, balki axloqiy va ma’naviy jihatdan ham tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlar ma’naviy tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy meros va madaniyatning o‘rni beqiyosdir. Bu borada Abdulla Avloniy ta’kidlaganidek, tarbiya masalasi har bir millatning kelajagini belgilab beradi. Ta’lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirish orqali yoshlarning o‘zligiga sodiqligi, vatanparvarlik tuyg‘usi va milliy g‘ururi shakllanadi. Shu bilan birga, ularni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ham muhim bo‘lib, bu yoshlarning keng dunyoqarashga ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash yoshlar ma’naviy tarbiyasini samarali tashkil etishda muhim omil hisoblanadi. Interaktiv metodlar, muammoli ta’lim, loyihaviy yondashuvlar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy faolligi va mas’uliyat hissi rivojlantiriladi. Bu borada John Dewey ilgari surgan “ta’lim – bu hayotning o‘zi” degan g‘oya alohida ahamiyat kasb etadi. Ya’ni, ta’lim jarayoni real hayot bilan uyg‘unlashgan holda tashkil etilganda, yoshlarning ma’naviy-axloqiy fazilatlari yanada mustahkamlanadi.

Shuningdek, yoshlar tarbiyasida oila, mahalla va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik muhim rol o‘ynaydi. Ushbu ijtimoiy institutlarning uzviy hamkorligi natijasida yoshlarning ma’naviy kamoloti uchun qulay muhit yaratiladi. Agar bu tizimlardan biri sust ishlasa, tarbiya jarayonida bo‘shliqlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, ta’lim tizimi doirasida ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarni muntazam tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli ijobiy va salbiy axborotlarning tez tarqalishi yoshlarning dunyoqarashiga bevosita ta’sir etadi. Shu bois ta’lim tizimida yoshlarni axborot madaniyatiga o‘rgatish, tanqidiy fikrlash

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Bu esa ularning turli zararli g‘oyalarga berilmasdan, mustaqil va ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi. Umuman olganda, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib, uning samaradorligi ta’lim jarayonining mazmuni, metodlari va barcha ijtimoiy institutlarning hamkorligiga bog‘liqdir. Shu bois ta’lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda, unda ma’naviy tarbiya masalalariga ustuvor e’tibor qaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi va jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash orqali ularning ongida vatanparvarlik, insonparvarlik va yuksak axloqiy fazilatlar shakllanadi. Bu borada Abdulla Avloniy ta’kidlaganidek, tarbiya masalasi har bir jamiyatning kelajagini belgilab beruvchi asosiy omillardan biridir. Shu bilan birga, zamonaviy ta’lim tizimi sharoitida innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo‘llash, oila va ta’lim muassasalari hamkorligini kuchaytirish hamda yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki yoshlarning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlash orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish mumkin.

Natijada, ta’lim tizimini takomillashtirish va unda ma’naviy tarbiyaga ustuvor ahamiyat qaratish orqali jamiyatda sog‘lom, ongli va mas’uliyatli avlodni voyaga yetkazish imkoniyati yaratiladi. Bu esa mamlakat taraqqiyoti va kelajagi uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. John Dewey. *Democracy and Education*. – New York: Macmillan, 1916.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. Lev Vygotsky. *Mind in Society*. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar siyosatiga oid farmon va qarorlari.

TA’LIM TIZIMIDA GENDER YONDASHUV ASOSIDA XOTIN-QIZLAR SIYOSIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Abdusalomova Maftunaxon G‘ofurjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti

tayanch doktoranti

Tel:+99894 927 56 56

mabdusalomova58@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisda ta’lim tizimida gender yondashuvni joriy etish orqali xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, yosh xotin-qizlarning siyosiy ongini shakllantirishda ta’limning o‘rni, gender tenglikni ta’minlashning zamonaviy tendensiyalari hamda mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi. Muallif tomonidan ta’lim jarayonida gender yondashuvni kuchaytirish orqali ayollarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, gender yondashuv, siyosiy madaniyat, xotin-qizlar, ta’lim tizimi, fuqarolik tarbiyasi, yoshlar siyosati, ijtimoiy faollik

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlashda gender tengligi va xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, yosh xotin-qizlar siyosiy madaniyatini

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya shakllantirish va rivojlantirish masalasi zamonaviy davrning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi [6].

Ta’lim tizimi shaxsning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi va siyosiy ongini shakllantiruvchi asosiy institut sifatida xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Ayniqsa, ta’lim jarayonida gender yondashuvni qo’llash orqali yoshlarning tenglik, adolat va fuqarolik mas’uliyati kabi qadriyatlarga asoslangan qarashlarini shakllantirish mumkin.

Shu nuqtai nazardan, ta’lim tizimida gender yondashuv asosida xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo’llarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ta’lim tizimida gender yondashuvni joriy etish xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirishning muhim institutsional mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Gender yondashuv mohiyatan ta’lim jarayonida teng imkoniyatlar yaratish, stereotip qarashlarni bartaraf etish va shaxsning individual salohiyatini ochishga qaratilgan bo’lib, ayniqsa yosh qizlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ongli munosabatini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Ilmiy tahlillar shuni ko’rsatadiki, ta’lim jarayonida berilgan huquqiy va fuqarolik bilimlari shaxsning siyosiy faolligiga bevosita ta’sir qiladi, shu sababli genderga sezgir ta’lim siyosiy madaniyatning tarkibiy elementi sifatida qaraladi [1].

Zamonaviy ta’lim amaliyotida xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish, avvalo, o’quv dasturlarining mazmuni bilan bog’liq. Agar o’quv materiallarida gender tenglik, fuqarolik huquqlari va siyosiy ishtirok masalalari tizimli ravishda yoritilsa, bu yoshlarning demokratik qadriyatlarga asoslangan tafakkurini shakllantiradi. Shu bilan birga, o’qituvchining gender kompetensiyasi ham muhim omil hisoblanadi, chunki pedagogning qarashlari va yondashuvi ko’p hollarda o’quvchilarning ijtimoiy rollar haqidagi tasavvurlarini belgilab beradi. Amaliy kuzatuvlar shuni ko’rsatadiki, gender stereotiplardan holi ta’lim muhiti qizlarning liderlikka intilishi va o’z fikrini erkin ifoda etishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi [3].

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Hozirgi davrda raqamli ta’lim vositalari xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirishda qo‘shimcha imkoniyat yaratmoqda. Onlayn platformalar, ochiq ta’lim resurslari va ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosiy-huquqiy bilimlarning keng tarqalishi yoshlarning axborotga kirish imkoniyatini sezilarli darajada oshirdi. Biroq bu jarayon bir vaqtning o‘zida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishni ham talab etadi, aks holda noto‘g‘ri yoki manipulyativ axborotlar yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin [4]. Shu sababli ta’lim tizimida nafaqat bilim berish, balki axborotni tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish ham muhim vazifa sifatida qaraladi.

Shu bilan birga, mavjud muammolarni ham e’tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Ayrim holatlarda ta’lim tizimida gender masalalariga yuzaki yondashuv, an’anaviy stereotiplarning saqlanib qolishi hamda amaliy mexanizmlarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish jarayonini sekinlashtirmoqda [5]. Demak, ta’limda gender yondashuvni tizimli ravishda kuchaytirish, o‘quv dasturlarini takomillashtirish va pedagog kadrlarning malakasini oshirish ushbu yo‘nalishda ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, ta’lim tizimi xotin-qizlar siyosiy madaniyatini shakllantiruvchi oddiy bilim beruvchi mexanizm emas, balki ularning ijtimoiy pozitsiyasini belgilovchi strategik muhit sifatida namoyon bo‘ladi. Gender yondashuvning ta’limga chuqur integratsiyalashuvi natijasida nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy jarayonlarga daxldorlik hissi yuqori bo‘lgan yosh xotin-qizlar shakllanadi. Bu esa jamiyatda barqarorlik, ijtimoiy adolat va inkluziv rivojlanishni ta’minlashning muhim shartlaridan biridir.

Mazkur yo‘nalishda samaradorlikni oshirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

- ta’lim muassasalarida gender yondashuvni alohida mavzu sifatida emas, balki barcha fanlar mazmuniga singdirilgan transversal prinsip sifatida joriy etish;

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

- yosh xotin-qizlar uchun siyosiy savodxonlik va liderlikka yo‘naltirilgan maxsus amaliy dasturlar (debat klublari, simulyatsion o‘yinlar, loyihalar)ni kengaytirish;

- pedagog kadrlar uchun gender kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan tizimli trening va malaka oshirish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish;

- raqamli platformalarda ishonchli siyosiy-huquqiy kontentni ko‘paytirish va yoshlarning media savodxonligini oshirish orqali ularni axborot manipulyatsiyasidan himoya qilish;

- ta’lim, davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali xotin-qizlarning real siyosiy jarayonlardagi ishtirokini qo‘llab-quvvatlash.

Umuman olganda, ta’lim tizimida gender yondashuvni izchil rivojlantirish xotin-qizlar siyosiy madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish bilan birga, jamiyatning demokratik transformatsiyasiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. New York: United Nations.

2. UN Women. (2018). Turning promises into action: Gender equality in the 2030 agenda. New York: UN Women.

3. World Bank. (2023). Women, business and the law 2023. Washington, DC: World Bank.

4. UNESCO. (2020). Global education monitoring report: Gender report. Paris: UNESCO.

5. UNDP. (2024). Human development report 2023/2024. New York: UNDP.

6. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. — Toshkent, 2021.

7. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2019.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

**IQLIM O‘ZGARISHI VA EKOLOGIK ADOLATSIZLIK: INSON
HUQUQLARINI HIMOYA QILISHDA “YASHIL” TENDENSIYALAR VA
MUAMMOLAR**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangiyer filiali 3-bosqich talabasi

Safarova Feruza Nabijon qizi

Email: jasuribodullayev@gmail.com

Tel: +998 94 160 54 74

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi va ekologik adolatsizlik masalalari inson huquqlari nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqlim inqirozining ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan zaif guruhlarga nomutanosib ta’siri ochib berilib, uning hayot, sog‘liq, oziq-ovqat va suvga bo‘lgan asosiy huquqlarga tahdid solayotgani asoslanadi. Shuningdek, “yashil iqtisodiyot” va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish jarayonlari global ekologik muammolarni hal etishda muhim omil sifatida baholanadi, biroq ushbu jarayonlarning ayrim holatlarda yangi turdagi ijtimoiy tengsizliklar va huquqiy muammolarni keltirib chiqarishi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: iqlim o‘zgarishi, ekologik adolatsizlik, inson huquqlari, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, gender tengligi, adolatli o‘tish, iqlim siyosati

Kirish. Bugungi kunda dunyomiz iqlim o‘zgarishining og‘ir oqibatlarini tobora chuqurroq his qilmoqda. 2024-yil global harorat bo‘yicha rekord darajada issiq yil bo‘ldi – sanoat davridan oldingi darajadan o‘rtacha 1,55 daraja Selsiy yuqori. Bu raqam oddiy statistika emas: u millionlab odamlarning hayot tarzi, sog‘lig‘i va kelajagini bevosita o‘zgartirmoqda. Iqlim inqirozi endi faqat ekologik muammo emas – u inson huquqlarining eng asosiy qadriyatlarini, ya’ni hayot huquqini, sog‘liqni saqlash, toza suv va oziq-ovqatga bo‘lgan huquqni tahdid qilayotgan global adolatsizlikka aylandi. Ayniqsa, ekologik adolatsizlik masalasi dolzarblashmoqda: iqlim o‘zgarishiga eng kam hissa qo‘shgan qashshoq

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mamlakatlar, qishloq aholi va zaif guruhlar – ayollar, yoshlar, tubjoy xalqlar – eng katta zararni ko‘rmoqda.

BMT va IPCC hisobotlariga ko‘ra, dunyoda 3,3–3,6 milliard odam iqlim o‘zgarishiga yuqori zaiflik sharoitida yashaydi. 2010–2020 yillarda suv toshqini, qurg‘oqchilik va bo‘ronlardan kelib chiqqan o‘lim holatlari zaif mintaqalarda boshqa hududlarga nisbatan 15 baravar yuqori bo‘lgan. FAOning 2024 yildagi “The Unjust Climate” hisobotida aniq ko‘rsatilishicha, past va o‘rta daromadli mamlakatlarda qishloq joylardagi ayollar boshqaruvidagi xo‘jaliklar issiqlik stressi tufayli erkaklar xo‘jaliklariga qaraganda 8 foiz ko‘proq, suv toshqinlari tufayli esa 3 foiz ko‘proq daromad yo‘qotmoqda. Bu yiliga 37 milliard dollar issiqlik stressi va 16 milliard dollar suv toshqinlari hisobiga umumiy zarar degani. Bunday raqamlar ortida nafaqat iqtisodiy yo‘qotishlar, balki oilalarning parchalanishi, bolalarning maktabdan qolishi va butun jamiyatlarning ko‘chib ketishi yotadi.

Shu bilan birga, iqlim inqiroziga qarshi kurashda “yashil” tendensiyalar – qayta tiklanadigan energiya manbalari, uglerod neytralligi va yashil iqtisodiyotga o‘tish – katta umid uyg‘otmoqda. Parij kelishuvi (2015) birinchi marta iqlim harakatlarini inson huquqlari, gender tengligi, tubjoy xalqlar huquqlari va adolatli o‘tish tamoyillari bilan bog‘ladi. Ko‘pgina davlatlar, jumladan O‘zbekiston ham, milliy iqlim strategiyalarida yashil texnologiyalarga o‘tishni ustuvor yo‘nalish qilib oldi. Biroq bu tendensiyalar ham o‘z muammolarini keltirib chiqarmoqda. “Yashil” loyihalar – quyosh va shamol stansiyalari qurish, o‘rmonlarni uglerod saqlovchi hudud sifatida saqlash yoki batareyalar uchun litium va kobalt qazib olish – ko‘pincha yer va resurslar uchun yangi raqobatni kuchaytirib, mahalliy aholi huquqlarini buzmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday “yashil” loyihalarning 85 foizida yer huquqi, oziq-ovqat va suv huquqi, ishtirok etish huquqi va madaniy huquqlar buzilishi qayd etilgan. Natijada, ekologik adolatsizlik yanada chuqurlashmoqda: boy davlatlar va yirik korporatsiyalar “yashil” o‘tishni o‘z manfaati uchun ishlatib, qashshoq mintaqalardagi zaif guruhlarni yana bir bor chetga surib qo‘yishi mumkin.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Adabiyotlar sharhi. Iqlim o‘zgarishi va ekologik adolatsizlik masalasi so‘nggi yillarda xalqaro tadqiqotlarda markaziy o‘rin egallamoqda. IPCCning 2023 yilgi Sintez hisobotiga ko‘ra, dunyoda 3,3–3,6 milliard odam iqlim o‘zgarishiga yuqori zaiflik sharoitida yashaydi, zaif mintaqalarda suv toshqini, qurg‘oqchilik va bo‘ronlardan kelib chiqqan o‘lim holatlari 15 baravar yuqori bo‘lgan. FAOning 2024 yildagi “The Unjust Climate” hisoboti esa past va o‘rta daromadli mamlakatlarda qishloq ayollarining xo‘jaliklari issiqlik stressi tufayli 8 foiz, suv toshqinlari tufayli 3 foiz ko‘proq daromad yo‘qotishini va bu yiliga 53 milliard dollar zarar keltirishini ko‘rsatadi.

Parij kelishuvi (2015) iqlim harakatlarini inson huquqlari, gender tengligi va tubjoy xalqlar huquqlari bilan bog‘lagan muhim hujjat bo‘lsa-da, “yashil” loyihalar (quyosh va shamol stansiyalari, litium qazib olish) ko‘pincha mahalliy aholi yer huquqi, suv va oziq-ovqat huquqlarini buzmoqda. Tadqiqotlar bunday loyihalarning 85 foizida inson huquqlari buzilishini qayd etgan.

O‘zbekiston “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” va yangi NDC hujjatlarida qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirishga e‘tibor qaratmoqda. Biroq milliy strategiyalarda adolatli o‘tish va mahalliy jamoalar huquqlarini himoya qilish masalalari hali chuqurroq e‘tibor talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot iqlim o‘zgarishi va ekologik adolatsizlik masalasini inson huquqlari nuqtai nazaridan o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, tavsifiy-tahliliy uslubda olib borildi. Ishning asosiy maqsadi iqlim inqirozining zaif guruhlar hayotiga ta’sirini va “yashil” o‘tish jarayonidagi yangi muammolarni ochib berish edi. Tadqiqotda birlamchi ma’lumotlar yig‘ish o‘tkazilmadi, chunki mavzu global miqyosda bo‘lgani uchun ikkilamchi manbalar yetarli darajada ishonchli deb topildi. Ma’lumotlar asosan BMT, IPCC va FAOning 2015–2024 yillarda chop etilgan rasmiy hisobotlaridan, shuningdek, Parij kelishuvi hujjatlaridan olindi. Tahlil jarayonida miqdoriy usul (statistik ko‘rsatkichlarni solishtirish) va sifat tahlili (inson huquqlari bilan bog‘liqlikni ochish) birlashtirildi. Manbalarni tanlashda ishonchlilik, dolzarblik va qamrov

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mezonlari qo‘llanildi, xususan FAOning 2024 yildagi “The Unjust Climate” hisoboti asosiy tayanch bo‘ldi. Tadqiqotning cheklovlari sifatida ikkilamchi ma’lumotlarga tayanganligi va ba’zi mintaqaviy tafsilotlarning chuqurroq o‘rganishni talab etishi hisobga olindi.

Asosiy qism. Iqlim o‘zgarishi zamonaviy dunyoda nafaqat ekologik, balki ijtimoiy va huquqiy muammolarni ham keskinlashtirayotgan murakkab jarayondir. So‘nggi yillarda global haroratning keskin oshishi, ekstremal ob-havo hodisalarining ko‘payishi va tabiiy resurslar tanqisligi inson huquqlariga bevosita tahdid solmoqda. Xususan, hayot huquqi, sog‘liqni saqlash, oziq-ovqat xavfsizligi hamda toza ichimlik suviga bo‘lgan huquqlar iqlim inqirozi ta’sirida zaiflashmoqda. Ilmiy manbalarga ko‘ra, dunyoda 3,3–3,6 milliard aholi iqlim o‘zgarishiga yuqori darajada zaif hududlarda yashaydi. Ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi aholi, ayollar va kam daromadli qatlamlar ushbu jarayonlardan ko‘proq zarar ko‘rmoqda. Masalan, qurg‘oqchilik natijasida qishloq xo‘jaligi mahsuldorligi pasayib, oziq-ovqat ta’minotida uzilishlar yuzaga kelmoqda. Suv toshqinlari esa uy-joylarning vayron bo‘lishiga va majburiy migratsiyaga sabab bo‘lmoqda.

1-jadval¹²

Quyidagi jadvalda iqlim o‘zgarishining inson huquqlariga asosiy ta’sir yo‘nalishlari keltirilgan:

Iqlim o‘zgarishi omili	Asosiy ta’siri	Ta’sir ostidagi inson huquqlari
Qurg‘oqchilik	Suv va oziq-ovqat tanqisligi	Suvga bo‘lgan huquq, oziq-ovqat huquqi
Suv toshqinlari	Uy-joy va infratuzilma zarar	Uy-joy huquqi, hayot huquqi

¹² United Nations. *Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015.

	ko‘rishi	
Issiqlik to‘lqinlari	Sog‘liq muammolari va o‘lim holatlari	Sog‘liqni saqlash huquqi
Ekstremal ofatlar	Migratsiya va iqtisodiy yo‘qotishlar	Yashash va harakatlanish huquqi

Mazkur jadvaldan ko‘rinadiki, iqlim o‘zgarishi inson huquqlarining turli sohalariga kompleks tarzda ta’sir ko‘rsatadi va bu muammoni tizimli yondashuv asosida hal etishni talab qiladi. Shu bilan birga, ekologik adolatsizlik muammosi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o‘zgarishiga eng kam hissa qo‘shgan aholi qatlamlari — qashshoq davlatlar aholisi, qishloq joylarda yashovchilar va ayollar — ushbu jarayonlarning eng og‘ir oqibatlarini boshdan kechirmoqda. FAO ma’lumotlariga ko‘ra, past daromadli mamlakatlarda ayollar boshqaruvidagi xo‘jaliklar issiqlik stressi tufayli erkaklar boshqaruvidagi xo‘jaliklarga nisbatan o‘rtacha 8 foiz ko‘proq daromad yo‘qotmoqda. Bu esa gender tengsizligining yanada kuchayishiga olib kelmoqda.

Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish doirasida “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, ushbu jarayon yangi ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy o‘sishni ta’minlash imkonini beradi.

Biroq “yashil o‘tish” jarayoni ham bir qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish uchun katta yer maydonlari talab etilishi mahalliy aholining yer huquqlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarida foydalaniladigan litiy va kobalt kabi resurslarni qazib olish jarayoni ayrim hududlarda ekologik buzilishlar va mehnat huquqlarining poymol etilishiga olib kelmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim hollarda “yashil” loyihalarning 80

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya foizdan ortig‘ida mahalliy aholi manfaatlarini yetarli darajada inobatga olinmaydi. Bu esa yangi turdagi ekologik adolatsizlikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun ham iqlim siyosatini ishlab chiqishda “adolatli o‘tish” tamoyiliga alohida e’tibor qaratish zarur. Adolatli o‘tish konsepsiyasi iqlim siyosatini amalga oshirish jarayonida barcha ijtimoiy qatlamlarning manfaatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Bu esa zaif guruhlarni himoya qilish, mahalliy aholining qaror qabul qilishdagi ishtirokini ta’minlash hamda iqtisodiy imkoniyatlarni teng taqsimlashni o‘z ichiga oladi.

Xulosa

Iqlim o‘zgarishi zamonaviy jamiyat uchun nafaqat ekologik, balki chuqur ijtimoiy va huquqiy muammo ekanligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqlim inqirozi ta’siri jamiyatda teng taqsimlanmaydi va ayniqsa zaif guruhlar uchun yanada og‘ir oqibatlariga olib keladi. Bu holat ekologik adolatsizlik tushunchasining dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash doirasida ilgari surilayotgan “yashil” rivojlanish yo‘nalishlari muhim imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq ular yetarli darajada ijtimoiy yo‘naltirilmagan taqdirda yangi tengsizliklar va huquqiy muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Demak, barqaror rivojlanishga erishish faqat ekologik samaradorlik bilan emas, balki ijtimoiy adolat va inson huquqlarini ta’minlash bilan chambarchas bog‘liqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023.
2. FAO. *The Unjust Climate: Measuring the Impact of Climate Change on Rural Poor, Women and Youth*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024.
3. United Nations. *Paris Agreement*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2015.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. World Bank. *Climate Change and Development Report*. Washington, DC: World Bank, 2023.

5. United Nations Environment Programme (UNEP). *Emissions Gap Report 2023*. Nairobi: UNEP, 2023.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. *Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi (2019–2030)*. Toshkent, 2019.

7. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi. *Milliy iqlim majburiyatlari (NDC) hujjati*.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistant o‘qituvchisi, 13.00.02 yo‘nalishi erkin tadqiqotchisi

Xakkulova Sevara Abdurasulovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Ro‘ziboyeva Nargiza G‘ulomjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi globallashuv davrida ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasining o‘zaro uzviy bog‘liqligi tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — ta’lim maskanlarida yoshlarning ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o‘rnini ochib berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, ko‘ngillilik, madaniy meros, demokratik qadriyatlar, shaxsiy rivojlanish, jamoatchilik ishtiroki.

Kirish. Bugungi shiddat bilan o‘zgarib borayotgan globallashuv davrida har qanday davlatning istiqboli va taraqqiyoti uning intellektual salohiyati hamda yosh avlodning ma’naviy yetukligiga bevosita bog‘liqdir. Dunyo miqyosida kechayotgan murakkab geosiyosiy jarayonlar, “ommaviy madaniyat”ning salbiy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ta’siri va axborot xurujlari sharoitida yoshlarning ma’naviy dunyoqarashini mustahkamlash masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Zero, ta’lim va tarbiya bir-biridan ajralmas jarayon bo‘lib, sifatli ta’lim tizimi orqali ma’naviy barkamol shaxsni voyaga yetkazish jamiyat barqarorligining kafolatidir. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar doirasida yoshlar tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida uchinchi Renessans poydevorini qo‘yish vazifasi qo‘yilgan ekan, bu jarayon, eng avvalo, ta’lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish va yoshlarni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashni talab etadi. Biroq, zamonaviy texnologiyalar rivojlangan sari, yoshlar ongiga tashqi mafkuraviy tazyiqlarning kirib kelishi kuchaymoqda, bu esa ta’lim dargohlarida tarbiya uslublarini yangilash zaruratini tug‘dirmoqda. Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, an’anaviy ta’lim usullari bilan zamonaviy axborot makonidagi yoshlar psixologiyasi o‘rtasida muayyan tafovutlar yuzaga kelmoqda. Ta’lim tizimi nafaqat bilim beruvchi, balki yoshlarda kuchli “ma’naviy immunitet” ni shakllantiruvchi asosiy bo‘g‘inga aylanishi lozim. Maqolaning maqsadi — hozirgi ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiyaning o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish, ta’lim mazmunini yoshlarning ma’naviy ehtiyojlariga moslashtirish hamda ushbu yo‘nalishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Ta’lim tizimi orqali yoshlar ma’naviyatini shakllantirish masalasi pedagogik va falsafiy fanlarning doimiy o‘rganish obyekti bo‘lib kelmoqda. Mazkur mavzudagi tadqiqotlarni shartli ravishda uchta asosiy yondashuvga ajratish mumkin:

1. Ta’lim va tarbiya uyg‘unligining pedagogik asoslari: Klassik pedagogika namoyandalari (A. Avloniy, J. Komenskiy) ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ayri holda tasavvur qilib bo‘lmasligini ta’kidlaganlar. Xususan, Abdulla Avloniyning “Tarbiyamiz biz uchun ya hayot — ya mamot, ya najot — ya halokat, ya saodat — ya falokat masalasidir” degan g‘oyasi bugungi zamonaviy ta’lim

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya konsepsiyalarining fundamental asosi bo‘lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy o‘zbek pedagog olimlaridan R. Jo‘rayev va M. Kuronovlarning ishlarida milliy tarbiyani ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning metodologik asoslari batafsil yoritilgan.

2. Ma’naviy tarbiyaning psixologik va ijtimoiy jihatlar: Yoshlarning ma’naviy qiyofasi shakllanishida ta’lim muhitining psixologik ta’siri xorijiy va mahalliy psixologlar (masalan, E. G‘oziyev, G. Shoumarov) tomonidan tadqiq etilgan. Ularning fikricha, ta’lim tizimidagi ma’naviy tarbiya faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, o‘quvchi va talabalarda “ijtimoiy intellekt” va “axloqiy iroda”ni rivojlantirishi lozim. Bu yo‘nalishdagi adabiyotlarda yoshlarning yosh xususiyatlari va ularning qadriyatlar tizimi shakllanishidagi bosqichlar tahlil qilingan.

3. Globallashuv va axborot xurujlari sharoitida ma’naviy immunitet: So‘nggi yillardagi ilmiy izlanishlarda (masalan, Sh. Qurbonov, J. Yo‘ldoshev) ta’lim tizimining yoshlarni yot g‘oyalardan himoya qilish funksiyasiga alohida urg‘u berilmoqda. Tadqiqotchilar ta’lim mazmuniga “ma’naviy immunitet” tushunchasini olib kirib, uni shakllantirishda gumanitar fanlarning (tarix, adabiyot, falsafa, ma’naviyat asoslari) o‘rnini yuqori baholaydilar. Shuningdek, raqamli texnologiyalar davrida “media-madaniyat” va “axborot etikasi” kabi tushunchalarning tarbiya tizimidagi ahamiyati keng muhokama qilinmoqda.

Metodologiya. Ushbu maqolada yoshlarning ma’naviy tarbiyasida ta’lim tizimining roli o‘rganishda nazariy va amaliy tadqiqot usullari qo‘llanildi. Nazariy jihatdan, ilmiy maqolalar, kitoblar, davlat va xalqaro hisobotlar tahlil qilindi. Amaliy tadqiqot usullari sifatida so‘rovnoma, intervyu va kuzatuv ishlatilgan. So‘rovnomalar yoshlarning ta’lim muassasalarida ma’naviy tarbiyaga jalb etilishi, axloqiy qadriyatlarni qabul qilish darajasi va ijtimoiy faoliyatini o‘rganishga xizmat qilgan. Intervyular esa o‘qituvchilar va tarbiyachilarning tajribasini aniqlashga yordam berdi. Kuzatuv orqali ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiya elementlarining amaliy qo‘llanilishi tahlil qilindi. Tahlil usullari sifatida sifat va miqdoriy tahlil ishlatilgan. Sifat tahlili yoshlarning axloqiy qadriyatlarni qabul

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qilish jarayonini o‘rganishga yordam bersa, miqdoriy tahlil statistik ma’lumotlar orqali yoshlarning ma’naviy tarbiya darajasini ko‘rsatdi.

Asosiy qism. Bugungi kunda ta’lim tizimini isloh qilish jarayoni shunchaki texnik yangilanish emas, balki jamiyatning ma’naviy poydevorini qayta qurish bosqichidir. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviy tarbiyasida uzviylik zanjiri — oila, maktab va oliy ta’lim maskanlarining hamkorligi markaziy o‘rin tutadi. Tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, yoshlarning 70 foizdan ortig‘i axborotni ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilmoqda, bu esa ta’lim tizimi zimmasiga nafaqat bilim berish, balki ularda “axborot filtri”ni shakllantirish vazifasini ham yuklaydi.

Ma’naviy tarbiya samaradorligini oshirishda milliy va zamonaviy pedagogikaning uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, dars jarayonlarida “Ajdodlar merosi — kelajak asosi” tamoyilining qo‘llanilishi o‘quvchi-talabalarda milliy g‘urur va vatanga sadoqat tuyg‘ularini 1.5 baravarga oshirishi kuzatilgan. Shu bilan birga, zamonaviy STEAM ta’lim texnologiyalarini joriy etishda ma’naviy-axloqiy me’yorlarning chetda qolib ketmasligi strategik ahamiyatga ega. Zero, ma’naviyatsiz bilim — jamiyat uchun xavfli asbobga aylanishi hech gap emas.

Shuningdek, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviyatiga “ommaviy madaniyat” ning salbiy ta’sirini kamaytirishda faqat taqiqlovchi usullar emas, balki mantiqiy asoslangan “mafkuraviy immunitet” konsepsiyasi samaraliroqdir. Bu jarayonda ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan “Ma’naviyat soatlari” ning shaklini tubdan o‘zgartirish, ularni quruq ma’ruzalardan erkin muloqot va keystadi usullariga o‘tkazish lozim. Natijada yoshlar o‘z fikrini bayon etish bilan birga, jamiyatda sodir bo‘layotgan jarayonlarga nisbatan daxldorlik hissini tuyadi. Binobarin, ta’lim tizimining asosiy mahsuli nafaqat malakali mutaxassis, balki yuqori ma’naviy qiyofaga ega bo‘lgan shaxs bo‘lishi shart.

Yoshlarning ma’naviy tarbiyasini mustahkamlash uchun bir qator amaliy tavsiyalar mavjud. Ta’lim dasturlariga axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlovchi modul va mashg‘ulotlarni kiritish, talaba va o‘quvchilarni

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ijtimoiy loyihalarda va volontyorlik faoliyatida faol ishtirok etishga rag‘batlantirish, pedagoglarni ma’naviy tarbiya metodlari bo‘yicha doimiy malaka oshirishga jalb qilish hamda oila va jamoa bilan yaqindan hamkorlik qilish yoshlar axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda muhim omillar hisoblanadi. Shu tariqa, ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o‘rtasidagi integratsiya yoshlarning axloqiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta’minlaydi hamda ularni jamiyat uchun foydali va mas’uliyatli shaxslar sifatida shakllantiradi.

Xulosa. Ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy tarbiyasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ular axloqiy qadriyatlarni qabul qilib, ijtimoiy mas’uliyatni rivojlantiradi va jamiyatdagi faol ishtirokga tayyorlanadi. Ta’lim orqali ma’naviy tarbiya yoshlarning shaxsiy rivojlanishi bilan birga, jamiyatning barqarorligi, madaniy merosni saqlash va demokratik qadriyatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Yoshlarni ma’naviy tarbiyalash, ularning ijtimoiy va axloqiy salohiyatini rivojlantirish davlat siyosati va jamiyat tashabbuslari uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Shu tariqa, ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya yoshlarni shaxsiy va jamiyat hayotida mas’uliyatli va faol fuqarolarga aylantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good*. Paris: UNESCO Publishing.
2. Noddings, N. (2005). *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*. New York: Teachers College Press.
3. Islomov, A. (2019). *Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi*. Tashkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi.
4. Karimova, L. (2021). *Yoshlarning axloqiy va madaniy qadriyatlarini shakllantirish*. Tashkent: Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Odilov Shohjahon Abdulaziz o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali
shohjahonsss736@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi o‘rni va ahamiyati atroflicha yoritilgan. Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlar va umuminsoniy axloq tamoyillari ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa hisoblanadi. Tadqiqot davomida ta’lim muassasalarida berilayotgan bilimlar va ma’naviy-ma’rifiy ishlar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik tahlil qilindi. Maqolada yoshlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi tashqi omillar, jumladan, "ommaviy madaniyat" xurujlariga qarshi kurashish masalalariga to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning o‘quvchi yoshlar ma’naviyatiga ko‘rsatayotgan ijobiy va salbiy ta’siri o‘rganildi. O‘zbekistonda ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning yoshlar tarbiyasidagi amaliy natijalari statistik ma’lumotlar bilan asoslab berildi. Maqola yakunida ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiya samaradorligini oshirish bo‘yicha bir qator ilmiy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan. Mazkur izlanish natijalari pedagoglar, yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar va keng jamoatchilik uchun nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit So‘zlar; Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar siyosati, milliy qadriyatlar, globallashuv, axborot xurujlari, intellektual salohiyat, komil inson.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida har bir davlatning kuchi uning tabiiy boyliklari bilan emas, balki intellektual salohiyati va yoshlarining ma’naviy yetukligi bilan o‘lchanmoqda. Ta’lim tizimi nafaqat bilim berish maskani, balki yosh avlodning dunyoqarashini shakllantiruvchi asosiy poydevordir. Zero, ma’naviyatsiz bilim jamiyat uchun xavf tug‘dirishi mumkinligi tarixdan ma’lum. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida ham ta’lim

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sifatini oshirish bilan birga, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash maqsadi yotadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar rivojlangan asrda yoshlarning ongini turli yot g‘oyalardan asrash masalasi har qachongidan ham dolzarbdir. Ushbu maqolada ta’lim jarayonining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etishning zamonaviy usullari atroflicha tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Ma’naviy tarbiya va ta’limning uzviy bog‘liqligi masalasi asrlar davomida mutafakkirlar va zamonaviy tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Xususan, Sharq uyg‘onish davri allomalari Abu Nasr Forobiy va Abu Rayhon Beruniy o‘z asarlarida axloqiy tarbiyani ta’limning ajralmas bo‘lagi sifatida talqin etishgan. Forobiyning "Fozil odamlar shahri" asarida ta’kidlanganidek, jamiyatning baxt-saodati to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoshlarning ma’naviy kamolotiga bog‘liqdir.

Zamonaviy o‘zbek tadqiqotchilaridan M.Quronov va S.Nishonova o‘z ilmiy izlanishlarida milliy istiqlol g‘oyasining yoshlar ongiga singdirilishi va pedagogik texnologiyalar orqali ma’naviyatni yuksaltirish masalalarini keng tahlil qilganlar. Xususan, M.Quronov "Maktab ma’naviyati" konsepsiyasida oila va maktab hamkorligining metodik asoslarini ko‘rsatib beradi.

G‘arb olimlaridan L.Kolberg va J.Piaje o‘zlarining kognitiv rivojlanish nazariyalarida bolaning axloqiy shakllanishi uning intellektual salohiyati bilan parallel ravishda rivojlanishini isbotlab berishgan. Biroq, bugungi globallashuv davrida axborot xurujlarining kuchayishi ta’lim tizimidagi ma’naviy tarbiya metodikasini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, garchi mavzu nazariy jihatdan keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, raqamli texnologiyalar asrida yoshlar ma’naviyatini himoyalashning amaliy mexanizmlari hali ham to‘liq ochib berilmagan. Mazkur maqola aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishini amalga oshirishda ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash maqsadida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tizimli tahlil va qiyoslash metodlaridan keng foydalanildi. Mavzu doirasidagi nazariy manbalar, xususan, O‘zbekiston Respublikasining ta’limga oid qonun hujjatlari va xalqaro pedagogik tajribalar o‘zaro solishtirildi. Shuningdek, ijtimoiy-pedagogik kuzatuv usuli orqali yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi va ularning dunyoqarashiga axborot oqimining ta’siri o‘rganildi. Statistika ma’lumotlarni tahlil qilish jarayonida Statistika agentligi va tegishli vazirliklarning ochiq hisobotlariga tayanildi. Tadqiqotda induksiya va deduksiya usullari qo‘llanilib, aniq misollardan umumiy qonuniyatlarga va nazariy xulosalardan amaliy tavsiyalarga o‘tish tamoyili asos qilib olindi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim tizimida yoshlar ma’naviyatini shakllantirish jarayoni faqatgina o‘quv dasturlari bilan cheklanib qolmasdan, balki ijtimoiy-psixologik muhit bilan ham uzviy bog‘liqdir. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, ta’lim muassasalarida berilayotgan nazariy bilimlar va amaliy ma’naviy tarbiya o‘rtasidagi muvozanat yoshlarning kelajakdagi ijtimoiy pozitsiyasini belgilab beradi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar asrida yoshlarning axborot iste’moli madaniyati ularning axloqiy qiyofasiga bevosita ta’sir o‘tkazmoqda. Kuzatuvlar shuni tasdiqlaydiki, ma’naviy immuniteti kuchli bo‘lgan yoshlar internet tarmoqlaridagi salbiy kontentlarga nisbatan tanqidiy yondashish qobiliyatiga ega bo‘lib, o‘z milliy o‘zligini saqlab qolishga intiladilar. Aksincha, ta’lim jarayonida ma’naviy yo‘naltirilmagan yoshlar "ommaviy madaniyat"ning yuzaki jozibasiga tezroq berilishi va o‘z qadriyatlaridan uzoqlashishi kuzatiladi.

Shu bilan birga, ta’lim tizimidagi islohotlar natijasida yoshlarning intellektual salohiyati oshishi barobarida, ularning ijtimoiy mas’uliyat tuyg‘usi ham o‘zgarib bormoqda. Statistika ma’lumotlar va o‘tkazilgan so‘rovnomalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yoshlar o‘rtasida vatanparvarlik va milliy g‘urur tuyg‘ularining shakllanishi bevosita ta’lim dargohidagi ma’naviy muhitga bog‘liq. Biroq, tahlillar shuni ham ayon qildiki, hozirgi kunda oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi ma’naviy hamkorlik mexanizmlari hamon yetarli darajada samarali ishlamayapti.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Bu esa yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etishda uzilishlar yuzaga kelishiga va natijada ularning ongi turli yot g‘oyalar uchun ochiq qolishiga sharoit yaratmoqda. Ma’naviy tarbiya jarayonida faqatgina an’anaviy usullardan foydalanish bugungi kun talablariga javob bermaydi, balki zamonaviy media-texnologiyalar imkoniyatlaridan unumli foydalanish lozimligi natijalarda o‘z aksini topdi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan tahlil qilinganda, ma’naviy yetuk avlod jamiyatning eng qimmatli inson kapitali ekanligi yana bir bor isbotlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ma’naviy qadriyatlari mustahkam bo‘lgan mutaxassislar mehnat faoliyatida yuqori mas’uliyat, halollik va jamoaviy birdamlikni namoyon etadilar. Bu esa korrupsiya darajasining pasayishiga va mehnat unumdorligining oshishiga bevosita xizmat qiladi. Demak, ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyaga e’tibor qaratish nafaqat axloqiy, balki strategik iqtisodiy ahamiyatga ham egadir. Komil inson g‘oyasi asosida tarbiyalangan yoshlar davlat boshqaruvi va tadbirkorlik sohalarida innovatsion yondashuvlarni milliy manfaatlar bilan uyg‘unlashtirgan holda amalga oshirishga qodir bo‘ladilar.

Tahlillarning yakuniy qismi shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda tizimli yondashuv zarur bo‘lib, bunda darsliklar mazmunini ma’naviy g‘oyalar bilan boyitish, o‘qituvchilarning ma’naviy rahbarlik rolini oshirish va yoshlarning kreativ qobiliyatlarini qo‘llab-quvvatlash muhim o‘rin tutadi. Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, agar ta’lim tizimi zamonaviy texnologiyalar bilan milliy qadriyatlarni muvaffaqiyatli bog‘lay olsa, yoshlar o‘rtasida ma’naviy tanazzul xavfi sezilarli darajada kamayadi. Bu esa o‘z navbatida jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhitni qaror toptirishga va barqaror taraqqiyotni ta’minlashga zamin yaratadi. Olingan ilmiy natijalar kelgusida ta’lim sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqishda va yoshlar bilan ishlash metodikasini takomillashtirishda asosiy manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

O‘tkazilgan ilmiy izlanishlar va tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik jamiyat rivojlanishining bosh mezoni hisoblanadi. Bugungi globallashuv va axborot xurujlari davrida yoshlarni faqat bilimli qilish yetarli emas, balki ularda mustahkam ma’naviy tayanchni shakllantirish hayotiy zaruriyatdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ma’naviy tarbiya jarayoni uzluksiz bo‘lishi va u zamon ruhiga mos ravishda innovatsion metodlar bilan boyitilishi lozim. Milliy qadriyatlarga sodiq, zamonaviy bilimlarni egallagan va yuksak axloqli yoshlarga mamlakatimizning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta’minlay oladigan asosiy kuch bo‘lib qoladi. Shunday qilib, ta’lim va tarbiya birligini ta’minlash — xalqimizning uchinchi renessans poydevorini qurish yo‘lidagi eng muhim qadami bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.
5. Forobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
6. Quronov M. Maktab ma’naviyati. – Toshkent: Ma’naviyat, 2013.
7. Nishonova S. Komil inson axloqi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1994.
8. Vaxabov A.V., Tadjibayeva D.A., Xajimatov R.X. Iqtisodiyot nazariyasi (darslik). – Toshkent: Sharq, 2010.
9. Piaget, J. The Moral Judgment of the Child. – London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1932.

10. Stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi rasmiy sayti ma’lumotlari.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Zarifjonova Ma’rifat Beknazar qizi

Telefon: +998882079907

marifatmamatqulova70@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada har qanday jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday tarbiya topishiga bog‘liqligi haqida bayon etilgan. Ta’lim tizimi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni har tomonlama shakllantiruvchi muhim omil sifatida ko‘rib chiqilgan. Ayniqsa, globallashuv davrida yoshlarning ma’naviy tarbiyasiga e’tibor yanada kuchaymoqda. Maqolada ta’lim va tarbiya birligi, oila, maktab va mahalla hamkorligi, zamonaviy vazifalar va milliy qadriyatlar asosida barkamol avlodni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy ta’lim tizimi, maktab, yoshlar tarbiyasi, oila, mahalla, ma’naviy tarbiya, globallashuv.

Har qanday jamiyatning kelajagi va taraqqiyoti, birinchi navbatda, uning yosh avlodini qanday tarbiyalashi va ta’lim berishiga bog‘liq. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari dunyoni tez sur’atlar bilan o‘zgartirmoqda: axborot oqimi kuchaymoqda, madaniyatlar o‘zaro ta’sir qilmoqda, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar murakkablashmoqda. Shu sharoitda ta’lim tizimi nafaqat zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni berish, balki yoshlarni ma’naviy jihatdan yetuk, mas’uliyatli va vatanparvar shaxslar qilib shakllantirish vazifasini ham bajarmoqda. Ta’lim va tarbiya bir-biridan ajralmas tushunchalardir. Faqat bilim berish yetarli emas – o‘sha bilimni to‘g‘ri yo‘lda qo‘llash, axloqiy qadriyatlar asosida harakat qilishni o‘rgatish ham muhimdir.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Ta’lim tizimining jamiyat taraqqiyotidagi o’rni. Ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy poydevoridir. Kuchli ta’lim tizimiga ega davlatlarda iqtisodiy o’sish, madaniy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlik yuqori darajada bo’ladi. O‘zbekistonda “O‘zbekiston-2030” strategiyasida ta’lim-tarbiya masalalari alohida o‘rin tutadi. Unda maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash, ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilgan. Zamonaviy ta’lim nafaqat bilim uzatish, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan bo’lishi kerak. Bu jarayonda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanish va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish asosiy vazifalardandir.

Ma’naviy tarbiya — yosh avlodda axloqiy qadriyatlar, vatanparvarlik, halollik, insonparvarlik, mas’uliyat va hurmat kabi fazilatlarni shakllantirish jarayonidir. Bu orqali yoshlar yaxshi bilan yomonni ajratib, mustaqil fikr yurita oladigan, jamiyat uchun foydali shaxs bo’lib yetishadi. Globalashuv sharoitida ma’naviy tarbiya yanada dolzarb bo’lib qolmoqda, chunki xorijiy madaniyatlar ta’siri ostida milliy o‘zlikni saqlash va mustahkamlash zarurati kuchaymoqda.

Ta’lim va tarbiya birligi. Ta’lim va tarbiya bir-birini to’ldiruvchi jarayonlardir. Agar ta’lim faqat bilim berishga qaratilsa, yoshlar intellektual jihatdan rivojlangan bo’lsa-da, axloqiy bo’shliq paydo bo’lishi mumkin. Aksincha, tarbiya bilim bilan uyg’unlashganda, jamiyatda yetuk va barkamol avlod shakllanadi. Bugungi kunda ta’lim oldida quyidagi muhim vazifalar turibdi:

- Yoshlarni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlash;
- Ularda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish;
- Milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash;
- Axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri va xavfsiz foydalanishni o‘rgatish;
- Globalashuv sharoitida madaniy xilma-xillikka moslashish qobiliyatini shakllantirish.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim islohotlari ana shu yo‘nalishda olib borilmoqda. Prezident maktablari, yangi o‘quv dasturlari va raqamli

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya texnologiyalarni joriy etish orqali yosh avlodni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan choralar ko‘rilmoqda.

Yoshlar ma’naviy shakllanishida oila, maktab va mahalla hamkorligi. Yoshlarning ma’naviy shakllanishida oila birinchi va asosiy maktab hisoblanadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, oilaviy muhit va e’tibor bolaning axloqiy asoslarini shakllantiradi. Oilada tarbiyalangan fazilatlar keyinchalik maktab va jamiyatda mustahkamlanadi. Biroq, oila yolg‘iz o‘zi yetarli emas. Maktab ta’lim jarayonida bilim berish bilan birga, tarbiyaviy ishlar olib boradi: darslarda milliy qadriyatlar, adabiyot va tarix orqali vatanparvarlik tuyg‘usini singdiradi.

Mahalla esa O‘zbekiston uchun o‘ziga xos ijtimoiy institut bo‘lib, yoshlar tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi. Mahallalarda “Oila, mahalla va ta’lim muassasasi hamkorligi” kontseptsiyasi asosida turli tadbirlar, sport musobaqalari, ma’naviy-ma’rifiy suhbatlar tashkil etiladi. Bu hamkorlik yoshlarni nafaqat bilimli, balki jamiyatga moslashgan, mas’uliyatli fuqarolar qilib tarbiyalaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oila, maktab va mahalla birgalikda ishlaganda tarbiya samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Globallashuv sharoitida bu hamkorlik yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar ko‘p miqdorda axborot oladi, ammo bu axborotning hammasi ijobiy emas. Shu bois, oila va maktab yoshlarga axborotni tanqidiy baholashni, milliy qadriyatlar prizmasi orqali filtrdan o‘tkazishni o‘rgatishi kerak. Mahalla esa bu jarayonda qo‘shimcha ijtimoiy nazorat va qo‘llab-quvvatlash vazifasini bajaradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Barkamol avlodni tarbiyalash uchun ta’lim jarayonida nafaqat zamonaviy bilim berish, balki ma’naviy qadriyatlarni singdirish ham zarur. Faqat shundagina jamiyatda yetuk, mas’uliyatli, vatanparvar va ijodkor yoshlar voyaga yetadi. O‘zbekiston kabi milliy qadriyatlariga sodiq qolgan davlat uchun

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya oila, maktab va mahalla hamkorligi orqali ma’naviy tarbiyani kuchaytirish – kelajak taraqqiyotining muhim kafolati hisoblanadi.

Bugungi globallashuv davrida ta’lim tizimini takomillashtirish va yosh avlodni har tomonlama tarbiyalash masalasi dolzarb bo’lib qolmoqda. Bu yo’nalishda davlat siyosati, pedagogik jamoa va butun jamiyatning birgalikdagi sa’y-harakatlari muvaffaqiyat kalitidir. Natijada, nafaqat bilimli, balki yuqori ma’naviyatli, axloqiy jihatdan barkamol yoshlar yetishib chiqadi, ular esa O‘zbekistonning yorqin kelajagini qurishda hal qiluvchi kuch bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A’Zamova G.N.Q. Yosh avlodni tarbiyalashda oila, mahalla va maktab hamkorligining pedagogik manbalarini o‘rganish // CyberLeninka. 2023.

2. Obilov S.X. O‘quvchi yoshlar ma’naviy tafakkurini tarbiyalashda maktab, oila va mahalla hamkorligi // Zenodo, 2024.

3. Tojekarimova M.A. Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta’lim muassasalarining o‘zaro hamkorligi // Qo‘qon universiteti xabarnomasi.

4. Habibullayev O.M.O.G.L. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida yoshlar tarbiyasi masalalari // CyberLeninka, 2025.

5. Jumayeva M.O. Globallashuv jarayonida ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning ilmiy-metodologik imkoniyatlari // CyberLeninka, 2024.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risidagi PF-37-son Farmoni (2024-yil 21-fevral).

7. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.

8. “Oila, mahalla va ta’lim muassasasi hamkorligi” Kontseptsiyasi (1993-yil va keyingi takomillashtirishlar).

9. Salimov A. Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma’naviy tarbiya maskanidir // Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali, 2025.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

10. “Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari” respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent: “Mahalla va oila” nashriyoti, 2021.

11. Qo‘chqorova M. Ma’naviy-ma’rifiy tarbiya me’yorlarini shakllantirish masalasi // Qo‘qon universiteti xabarnomasi.

12. Djurayev Q.B. Family, school and community cooperation in teaching adolescent students self-awareness and self-management // International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research, 2023.

TA’LIM TIZIMI ORQALI YOSHLARNI MA’NAVIY TARBIYALASH VA ILMIY BILIMLARNI OSHIRISHDA KITOBXONLIKNING O’RNI

Ermator Murodjon Sunnatulla o‘g‘li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangiyer filiali stajyor-o‘qituvchisi

Bugungi kunda yoshlar ta'limi va ma'naviy tarbiyasi jamiyatning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonda yoshlarni ilmiy va ma’naviy jihatdan tarbiyalashda ta’lim tizimi va kitobxonlikning o‘rni alohida ahamiyatga ega. Yoshlarni ilmiy bilimlar bilan ta'minlash va ularni ma’naviy qadriyatlar asosida shakllantirish — nafaqat ta’lim muassasalarining, balki jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, ta’lim tizimi orqali yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va ilmiy izlanishlarga bo‘lgan qiziqishni oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Ushbu tezisning asosiy maqsadi ta’lim tizimi orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash va ilmiy bilimlarni oshirishda kitobxonlikning o‘rni haqida ilmiy tahlil o‘tkazishdir. Tadqiqotda ta’lim tizimining yoshlar ongiga ta’siri va kitoblarning ularni bilimli va ma’naviy yetuk insonlar sifatida tarbiyalashdagi roli o‘rganiladi. Shuningdek, kitob o‘qishni targ‘ib qilishda ta’lim tizimining ahamiyati va samarali

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya usullari ko‘rib chiqiladi. Tezisdagi yoshlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berish ham rejalashtirilgan.

Ta’lim tizimi nafaqat yoshlarni ilmiy bilimlar bilan ta’minlash, balki ularni ma’naviy tarbiyalashda ham katta ahamiyatga ega. O‘quv muassasalari yoshlarning ruhiy va axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Maktab, kollej, universitet kabi ta’lim muassasalarida o‘qitilayotgan fanlar va olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar yoshlarning ma’naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yoshlarning ma’naviy qadriyatlarni o‘zlashtirishlari, ijtimoiy mas’uliyatni anglashlari va jamiyatga foydali shaxslar bo‘lib yetishishlari ta’lim tizimiga bevosita bog‘liq.

Yoshlarning ma’naviy tarbiyasi, eng avvalo, ularning kitob o‘qish orqali amalga oshadi. Kitoblar orqali yoshlar nafaqat ilmiy bilimlar, balki axloqiy qadriyatlar, tarixi va madaniy merosni o‘rganadilar. Ta’lim tizimi yoshlarni ma’naviy tarbiyalashda kitoblar va boshqa ilmiy manbalarni o‘qishni muhim vosita sifatida qabul qiladi. Bu o‘qish jarayoni yoshlarni butun dunyoqarashi keng, madaniyatli va axloqli insonlar sifatida shakllantiradi.

Kitobxonlik yoshlar ongini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Kitoblar nafaqat bilim manbai bo‘lib xizmat qiladi, balki yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, ular orasida axloqiy, ma’naviy qadriyatlarni tarqatishda hamda ijtimoiy javobgarlikni oshirishda katta o‘rin tutadi. Kitob o‘qish orqali yoshlar hayotning turli sohalariga oid bilimlarni o‘zlashtirib, turli fikr va qarashlar bilan tanishadilar. Bu esa ularning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi va dunyoqarashini shakllantiradi.

Xususan, adabiyot, ilm-fan, tarix, falsafa va boshqa sohalarda o‘qilgan kitoblar yoshlarning axloqiy ongini rivojlantiradi, ular orasida ijtimoiy mas’uliyatni va inson huquqlarini tushunishni kuchaytiradi. Kitoblar, shuningdek, yoshlarning o‘zligini anglashlariga yordam beradi, ularni hayotga ijobiy munosabatda bo‘lishga undaydi. O‘qish jarayonida yoshlar boshqa insonlarning hayotini, g‘oyalarini va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muammolarini tushunishga harakat qiladilar, bu esa ularning empatiya va mehnatsevarlik kabi muhim sifatlarini rivojlantiradi.

Yoshlar orasida kitobxonlikni targ‘ib qilishda ta’lim tizimi tomonidan qo‘llaniladigan usullar juda muhimdir. Maktablar, kollejlarda va universitetlarda kitob o‘qishni rag‘batlantiruvchi tadbirlar, o‘quv dasturlari va maxsus dasturlarni joriy etish zarur. Masalan, o‘quvchilarni o‘qishga jalb qilish uchun kitoblar bo‘yicha tanlovlar, adabiy kechalar va ma’naviy darslar tashkil etilishi mumkin. Bu tadbirlar yoshlarning kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va o‘quv jarayonining samaradorligini yaxshilaydi.

Shuningdek, yoshlarni ilmiy izlanishlarga yo‘naltirish uchun maxsus o‘quv kurslari, ma’ruzalar va seminarlarda o‘qilgan kitoblar haqida fikr almashish, o‘z fikrlarini ifodalash va muloqot qilish imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni kengaytirishning yana bir usuli — o‘qish uchun yangi, qiziqarli va muhim kitoblarni tanlab, ular haqida muhokama qilish, badiiy va ilmiy adabiyotlarga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirishdir. Ta’lim tizimida kitob o‘qishning ijtimoiy va ilmiy ahamiyatini tushuntirish orqali yoshlarni o‘qishga qiziqtirish va ular orasida bilimga bo‘lgan qiziqishni oshirish mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda ta’lim tizimi orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash va ilmiy bilimlarni oshirishda kitobxonlikning o‘rni o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim tizimi nafaqat yoshlarning ilmiy bilimlarini oshirish, balki ularni ma’naviy jihatdan shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Yoshlar kitob o‘qish orqali nafaqat bilim olishadi, balki axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni o‘zlashtirib, ijtimoiy mas’uliyatni anglashadi. Kitobxonlik yoshlar ongini shakllantirishda, ularni dunyoqarashi keng va axloqli insonlar sifatida tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega.

Shuningdek, ta’lim tizimi yoshlarni kitobxonlikka jalb qilishda samarali usullarni qo‘llashi zarur. Kitob o‘qishni rag‘batlantirish va yoshlar orasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish uchun o‘quv muassasalarida maxsus

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya dasturlar va tadbirlar tashkil etish lozim. O‘quvchilarga adabiy tanlovlar, ilmiy-seminarlar va muhokama platformalarini taqdim etish, yoshlarning kitoblarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularni ilmiy izlanishlarga undaydi.

1. Ta’lim tizimida kitobxonlikni targ‘ib qilish: Maktablar, kollejlarda va universitetlarda kitob o‘qishni rag‘batlantirish uchun maxsus adabiy tadbirlar, o‘quvchilarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish va ularning adabiyotga bo‘lgan qiziqishini oshirish zarur. O‘quvchilarni o‘qishga yo‘naltiradigan kitoblar tanlovlarini o‘tkazish va badiiy kechalar tashkil etish foydali bo‘ladi.

2. Ma’naviy tarbiya va kitob o‘qishning o‘zaro aloqasi: Yoshlarni ma’naviy tarbiyalashda kitoblarning o‘rni va ta’sirini yanada kengroq o‘rganish va targ‘ib qilish muhim. O‘quv dasturlarida kitob o‘qishning ma’naviy rivojlanishga ta’siri haqida maxsus bo‘limlar qo‘shish tavsiya etiladi.

3. O‘qish madaniyatini oshirish: Yoshlarni o‘qishga jalb qilishning samarali usullari sifatida, o‘quv muassasalarida kutubxona faoliyatini yaxshilash va internet-resurslar orqali o‘qish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Shuningdek, elektron kitoblar va onlayn platformalar orqali yoshlarni bilim olishga qiziqtirish mumkin.

4. Ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish: Kitob o‘qishni rag‘batlantirish orqali yoshlar orasida ilmiy izlanishlarga bo‘lgan qiziqishni oshirish va ularni ilmiy tadqiqotlarga jalb qilishni davom ettirish muhim. Ilmiy anjumanlar va konferentsiyalar tashkil etish, yoshlarni ilm-fan bilan tanishtirishda katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I. A. (2017). *O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti: Nazariy va amaliy asoslar*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasining Fanlar Akademiyasi.

2. Tursunov, A. (2018). *Yoshlar ma’naviy tarbiyasi: Ta’lim tizimining ahamiyati*. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. Xayrullayev, M. (2016). *Ta’lim tizimi va yoshlar: Ma’naviy qadriyatlarni o’rganish*. Toshkent: Fan va texnologiya.

TA'LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASI

Ostonov Orziqul Umid O'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali+998880725353

ostonovvvv9977665@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Unda zamonaviy ta'lim jarayonida yosh avlodni nafaqat bilimli, balki yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs etib tarbiyalash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va umuminsoniy tamoyillar asosida tarbiya berishning dolzarbligi, ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning bu boradagi o'zaro hamkorligi muhim omil sifatida ko'rsatib o'tiladi. Maqolada yoshlar ongida vatanparvarlik, axloqiy poklik va ma'rifatga intilish kabi fazilatlarni shakllantirishning samarali yo'llari ham yoritilgan.

Kalit so'zlari: Ta'lim-tarbiya. Vatanparvarlik, oila va qadriyatlar, komil inson, uchinchi renesans va globallashuv.

Kirish. Ta'lim va ma'naviy tarbiya bir-biridan ayro tasavvur qilib bo'lmaydigan, o'zaro uzviy bog'liq jarayonlardir. Zero, tarbiyasiz berilgan ta'lim faqatgina quruq ma'lumotlar yig'indisidan iborat bo'lib, insonni komillik darajasiga ko'tara olmaydi. Bugungi shiddatli globallashuv davrida yoshlar ongida milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim muassasalari nafaqat fan asoslarini o'rgatuvchi maskan, balki yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradigan, ularda yot g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni uyg'otadigan tarbiya o'chog'i bo'lishi lozim. Ma'naviyati yuksak yoshlarga o'z bilimni jamiyat rivoji va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya insoniyat manfaati yo‘lida to‘g‘ri yo‘naltira oladi. Shu sababli, ta’lim tizimidagi har bir islohot yoshlarning axloqiy qiyofasini shakllantirishga, ularning qalbida ezgulik va odamiylik tamoyillarini qaror toptirishga xizmat qilishi shart. Faqat ma’rifatli va ma’naviy boy avlodgina kuchli davlat va nurli kelajak poydevorini qura oladi.

Ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri bo‘lib, u nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Ayniqsa, yoshlar ma’naviy tarbiyasi bugungi globalashuv davrida dolzarb masalaga aylangan. Chunki zamonaviy dunyoda axborot oqimining keskin ortishi, turli madaniy ta’sirlarning kuchayishi yoshlarning ongiga, dunyoqarashiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Ma’naviy tarbiya deganda insonning ichki dunyosi, axloqiy qarashlari, qadriyatlari va hayotiy tamoyillari tushuniladi. Ta’lim tizimi orqali yoshlar ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlar singdiriladi. Bu jarayonda o’qituvchi shaxsining o’rni nihoyatda katta. O’qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo’l-yo’riq ko’rsatuvchi, o’rnak bo’luvchi shaxsdir. Uning kasbiy mahorati, madan

Bugungi kunda ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar keng qo’llanilmoqda. Biroq texnologiyalar qanchalik rivojlangan bo’lmasin, ma’naviy tarbiya masalasi doimo ustuvor bo’lib qoladi. Chunki bilimli, lekin ma’naviy jihatdan yetuk bo’lmagan shaxs jamiyat uchun yetarli darajada foydali bo’la olmaydi. Shu sababli ta’lim jarayonida yoshlarni halollik, adolat, mas’uliyat, hurmat, bag’rikenglik kabi fazilatlar ruhi

Yoshlar ma’naviy tarbiyasida oila ham muhim o’rin tutadi. Oila – bu insonning birinchi tarbiya maskani bo’lib, unda shakllangan qadriyatlar keyinchalik maktab va jamiyatda rivojlanadi. Agar oila va ta’lim muassasalari o’zaro hamkorlikda ishlasa, tarbiya samaradorligi yanada ortadi. Shu bois bugungi kunda ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish bo’ladi.

Bundan tashqari, yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish ham ularning ma’naviy kamolotiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Turli to’garaklar, sport va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya madaniy tadbirlar, kitobxonlikni targ’ib qilish orqali yoshlar ongida sog’lom dunyoqarash shakllantiriladi. Ayniqsa, milliy adabiyot va san’at asarlari orqali yoshlar qalbida vatanparvarlik, milliy g’urur va iftixor tuyg’ulari mustaqil.

Globallashuv jarayonida turli yot g’oyalar va zararli axborotlar yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu sababli ta’lim tizimi yoshlarni tanqidiy fikrlashga o’rgatishi, ularda axborotni tahlil qilish va to’g’ri xulosa chiqarish ko’nikmalarini shakllantirishi zarur. Bu esa yoshlarni turli salbiy ta’sirlardan himoya qilishning samarali yo’li hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, bir-birini to’ldiradi. Zamonaviy jamiyatda faqat bilimli emas, balki yuksak ma’naviyatli, vatanparvar va mas’uliyatli yoshlarni tarbiyalash eng muhim vazifalardan biridir. Shu bois ta’lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda, unda ma’naviy tarbiya masalasiga alohida e’tibor qaratish zarur.

Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirishda "Ma’rifatli jamiyat" g’oyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu g’oya yoshlarni faqatgina iste’molchi emas, balki yaratuvchi, jamiyat rivojiga hissa qo’shuvchi shaxs sifatida tarbiyalashni ko’zda tutadi. Hozirgi kunda ta’lim muassasalarida joriy etilgan "Tarbiya" fani aynan shu maqsadga yo’naltirilgan bo’lib, u bolalikdan boshlab odob-axloq, huquqiy madaniyat va milliy qadriyatlarni tizimli o’rgatadi. Shuningdek, yoshlar o’rtasida volontyorlik (ko’ngillilik) harakatlarini qo’llab-quvvatlash ham ma’naviy tarbiyaning bir qismidir, chunki bu boshqalarga yordam berish, mehru oqibat va ijtimoiy daxldorlik tuyg’ularini kuchaytiradi.

Ma’naviy tarbiya va ta’lim uyg’unligining yana bir muhim jihati — bu media-madaniyatni shakllantirishdir. Axborot asrida yoshlar har kuni minglab ma’lumotlar bilan to’qnash keladi. Ularga qaysi ma’lumot foydali, qaysisi zararli ekanini farqlashni o’rgatish ta’lim tizimining kechiktirib bo’lmaydigan vazifasidir. Ma’naviy jihatdan yetuk yoshlar har qanday axborotni tahlil qilib, o’zining milliy va diniy e’tiqodlariga zid bo’lgan g’oyalarni rad etishga qodir bo’ladi. Oxir-oqibat,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ma’naviy tarbiya va sifatli ta’lim birlashgan joyda barqarorlik va taraqqiyot bo‘ladi, chunki bilimli va tarbiyali yoshlar davlatning eng katta boyligidir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasining asosiy va ajralmas omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda yoshlarni faqat bilimli qilib tarbiyalash yetarli emas, balki ularni yuksak ma’naviyatli, axloqan yetuk, vatanparvar va mas’uliyatli shaxslar etib shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Shu jihatdan ta’lim tizimi yoshlar ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirishda muhim. Shuningdek, ma’naviy tarbiya jarayoni samarali bo’lishi uchun ta’lim muassasalari, o’qituvchilar va oilaning o’zaro hamkorligi zarur. Umuman olganda, ta’lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda, unda ma’naviy tarbiya masalasiga alohida e’tibor qaratish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Faqat shundagina jamiyatda barkamol, ongli va yetuk avlodni voyaga yetkazish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (Ayniqsa, yoshlar huquqlari va ta’limga oid moddalar).
2. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonuni. (Yangi tahriri).
3. O‘zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida"gi Qonuni.
4. Shavkat Mirziyoyev. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi". – Toshkent: "O‘zbekiston" nashriyoti.
5. Shavkat Mirziyoyev. "Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, kelajagi yorug‘ bo‘ladi". – Toshkent: "Tasvir".
6. Mirziyoyev Sh.M. "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari". – Toshkent: "O‘zbekiston".

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Ashirboyev Samandar Xushnud o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filliali

+998 900900196

samandarashirboyev0196@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ishda ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Unda zamonaviy ta’lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki yoshlarni axloqiy, ma’naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligining ahamiyati, milliy qadriyatlarning yoshlar ongiga singdirilishi hamda axborot texnologiyalarining ta’siri haqida fikr yuritiladi. Ish yakunida ma’naviy yetuk yoshlarni shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, tarbiya jarayoni, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, o‘qituvchi roli, oila va maktab hamkorligi, jamiyat, ma’naviy barkamollik, axborot texnologiyalari, kitobxonlik, ong va tafakkur, ijtimoiy muhit.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Chunki har qanday davlatning kelajagi, avvalo, uning yosh avlodining bilim darajasi va ma’naviy barkamolligiga bog‘liqdir. Shu sababli ham ta’lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki yoshlarni har tomonlama yetuk, ma’naviy jihatdan boy insonlar qilib tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yoshlar ma’naviy tarbiyasi ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va jamiyatdagi o‘rnini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy globallashuv sharoitida turli xil g‘oyalar va axborotlar oqimi kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarning to‘g‘ri yo‘lni tanlashi, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda ta’lim tizimi muhim tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, yoshlar tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning o‘zaro hamkorligi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analarni yoshlar ongiga singdirish ularning vatanparvarlik ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois mazkur ishda ta’lim tizimi orqali yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirish masalalari keng yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur mavzuni o‘rganishda ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasiga oid ko‘plab ilmiy va nazariy manbalar tahlil qilindi. Xususan, pedagogika va ma’naviyatga oid ilmiy adabiyotlarda yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi muhim masala sifatida ko‘rib chiqilgan. Ushbu manbalarda ta’lim jarayonining nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy ahamiyati ham keng yoritilgan. O‘zbek va xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida yoshlar tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning o‘zaro hamkorligi asosiy omil sifatida e’tirof etiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analarning yoshlar ongiga ta’siri alohida ta’kidlangan. Pedagogik tadqiqotlarda o‘qituvchi shaxsining o‘rni, uning axloqiy namunasi yoshlar ma’naviy shakllanishida muhim ekanligi qayd etilgan. Bundan tashqari, zamonaviy ilmiy manbalarda axborot texnologiyalarining yoshlar tarbiyasiga ta’siri ham tahlil qilinadi. Internet va ommaviy axborot vositalarining ijobiy va salbiy jihatlari ko‘rsatilib, yoshlarni turli zararli g‘oyalardan himoya qilish zarurligi asoslab berilgan. Shu bilan birga, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali yoshlarning ma’naviy dunyosini boyitish mumkinligi haqida fikrlar ilgari surilgan. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirishda hal qiluvchi o‘rin egallaydi va bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi.

Metodologiyasi. Mazkur ishda yoshlar ma’naviy tarbiyasini o‘rganishda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar, maqolalar va pedagogik manbalar tahlil qilindi, bu orqali ta’lim tizimining yoshlar tarbiyasidagi roli aniqlashga harakat qilindi. Shuningdek, kuzatuv va solishtirish usullari orqali o‘qituvchi roli, oila va maktabning hamkorligi, milliy qadriyatlarning yoshlar ongiga ta’siri o‘rganildi. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyatining ma’naviy tarbiyaga ta’siri amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Ish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvni birlashtirib, yoshlar ma’naviy rivojini kompleks baholashga imkon berdi.

Natijalar va ularning tahlili. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy tarbiyasida markaziy rol o‘ynaydi. O‘rganilgan manbalarga va amaliy kuzatuvlarga ko‘ra, ta’lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchining shaxsiy namunasi va ta’limdagi tarbiyaviy yondashuvi yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Oila va maktabning uzviy hamkorligi, milliy qadriyatlar va urf-odatlarini o‘quv jarayoniga singdirish yoshlarni vatanparvarlik va axloqiy mas’uliyat ruhida tarbiyalashda samarali ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyati yoshlarning dunyoqarashi va tafakkurini boyitishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, ma’naviy barkamol yoshlarni shakllantirish uchun ta’lim tizimi, oila va jamiyat birgalikda, kompleks yondashuv bilan ishlashi zarur.

Xulosa. Tahlillar va kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ta’lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki yoshlarning axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi. O‘qituvchi roli, oila va maktabning hamkorligi, milliy qadriyatlar va urf-odatlarining yoshlar ongiga singdirilishi ma’naviy barkamol avlodni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyati yoshlarning dunyoqarashi va tafakkurini boyitishda samarali vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli, jamiyat taraqqiyoti va yoshlar ma’naviy barkamolligi uchun ta’lim tizimi, oila va jamiyat birgalikda faoliyat yuritishi zarurligi xulosa qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulkarimov, S. “Pedagogika asoslari” – Toshkent, 2019.
2. Karimov, I. “Yoshlar tarbiyasi va ma’naviyat” – Toshkent, 2020.
3. Normurodov, B. “Ta’lim tizimi va jamiyat” – Toshkent, 2018.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Islomova, D. “Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi” – Samarqand, 2021.

5. Akbarov, T. “Pedagogik psixologiya” – Toshkent, 2017.

6. UNESCO. “Global Education Monitoring Report” – Paris, 2021.

TALIM TIZIMI VA YOSHLARNING MANAVIY TARBIYASI

Xaitboyeva Durdona Azizbek qizi

Toshkaent Kimyo Texnologiya Instituti Yangiyer filiali

1-bosqich talabasi

+998 885678000

Anatatsiya. Mazkur tadqiqotda ta’lim tizimi va yoshlarning ma’naviy tarbiyasi o’rtasidagi o’zaro bog‘liqlik o’rganildi. Tadqiqotning maqsadi ta’lim jarayonida innovatsion va interaktiv pedagogik metodlarning yoshlarning bilim darajasi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy faolligiga ta’sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot metodologiyasida nazariy va amaliy usullar uyg’unligi qo’llanilib, ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatish, so’rovnoma va suhbat usullari ishlatildi. Olingan natijalar shuni ko’rsatdiki, ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya bir-birini to’ldiruvchi jarayonlar bo’lib, ularni uyg’unlashtirish yoshlarni har tomonlama barkamol, mas’uliyatli va ma’naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot xulosalari ta’lim muassasalarida ma’naviy-tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish va oila, jamiyat hamkorligini rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit sozlar. ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, innovatsion pedagogika, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy faollik, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, shaxsiy rivojlanish, interaktiv metodlar, mustaqil fikrlash, axborot texnologiyalari, globallashuv, pedagogik yondashuv, oila va jamiyat hamkorligi

Kirish. Bugungi globallashuv va tezkor axborot almashinuvi davrida jamiyat taraqqiyoti bevosita inson kapitali, ayniqsa yosh avlodning bilim darajasi va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ma’naviy barkamolligiga bog‘liqdir. Shu bois ta’lim tizimini takomillashtirish va yoshlarning ma’naviy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan va yuksak axloqiy fazilatlarga ega yoshlar jamiyat kelajagini belgilovchi asosiy kuch hisoblanadi. Ta’lim tizimi nafaqat bilim berish jarayoni, balki shaxsni har tomonlama shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institutdir. U orqali yoshlar ilm-fan asoslarini egallash bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtiradi hamda jamiyatda o‘z o‘rnini topishga tayyorlanadi. Ayniqsa ma’naviy tarbiya yoshlarning dunyoqarashi, axloqiy mezonlari, vatanparvarlik tuyg‘ulari va ijtimoiy mas’uliyatini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldiradi va uyg‘un holda rivojlanadi. Zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlar, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, interaktiv uslublarni joriy etish orqali yoshlarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish muhim vazifalardan biridir. Biroq faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, yoshlarni ma’naviy jihatdan boy, komil inson qilib tarbiyalash ham dolzarb masala hisoblanadi. Ma’naviy tarbiya orqali yoshlar o‘z milliy o‘zligini anglaydi, ajdodlar merosiga hurmat ruhida voyaga yetadi va yurt taqdiriga daxldorlik hissini his qiladi. Shu bilan birga, globalashuv jarayonida turli yot g‘oyalar va zararli ta’sirlardan himoyalani uchun mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish zarur. Bu esa o‘z navbatida ta’lim tizimi zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Ta’lim muassasalari nafaqat bilim maskani, balki tarbiya o‘chog‘i sifatida ham faoliyat yuritib, yoshlarning har tomonlama barkamol bo‘lib ulg‘ayishiga xizmat qilishi lozim. Shu jihatdan qaraganda, ta’lim tizimi va yoshlarning ma’naviy tarbiyasi bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omillardan biri sanaladi.

Adabiyotlar sharhi. Mazkur mavzuga oid adabiyotlar sharhi shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi va yoshlarning ma’naviy tarbiyasi masalasi ko‘plab olimlar, pedagoglar va mutafakkirlar tomonidan keng o‘rganilgan. Xususan, milliy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya pedagogika tarixida Sharq mutafakkirlarining asarlarida ta’lim va tarbiya masalalariga alohida e’tibor qaratilgan bo’lib, ular yosh avlodni nafaqat ilmi, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ega etib tarbiyalash zarurligini ta’kidlaganlar. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ham ta’lim tizimining rivoji bevosita ma’naviy tarbiya bilan uzviy bog’liqligi qayd etiladi. Pedagog olimlar ta’lim jarayonida shaxsga yo’naltirilgan yondashuv, innovatsion metodlar va interaktiv texnologiyalarni qo’llash orqali yoshlarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ma’naviy dunyosini ham boyitish mumkinligini asoslab beradilar. Shuningdek, ko’plab ilmiy manbalarda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida oila, mahalla va ta’lim muassasalarining hamkorligi muhim omil sifatida e’tirof etiladi. Ayrim tadqiqotchilar esa globalashuv sharoitida yoshlarning ongiga turli axborot oqimlarining ta’siri kuchayib borayotganini inobatga olib, ularda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va ma’naviy immunitetni shakllantirish zarurligini alohida ta’kidlaydilar. Shu bilan birga, adabiyotlarda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analar asosida tarbiya berish yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim vosita ekanligi qayd etilgan. Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular uyg‘un holda rivojlantirilgandagina jamiyat uchun barkamol, raqobatbardosh va ma’naviy yetuk shaxsni shakllantirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotning metodologiyasi ta’lim tizimi va yoshlarning ma’naviy tarbiyasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ilmiy asosda o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda kompleks yondashuvdan foydalaniladi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullar uyg‘unligi ta’minlanadi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik va psixologik manbalar tahlil qilinib, mavjud yondashuvlar umumlashtiriladi hamda muammoning nazariy asoslari aniqlashtiriladi. Shu bilan birga, ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri tizimli tahlil qilinadi. Tadqiqotda kuzatish, so‘rovnoma, suhbat va test kabi empirik usullardan foydalanish orqali

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlarning ma’naviy qarashlari, qadriyatlari va ijtimoiy faolligi o’rganiladi. Olingan natijalar statistik tahlil qilinib, umumlashtirish va taqqoslash metodlari asosida xulosalar chiqariladi. Shuningdek, ta’lim muassasalari, oila va jamiyat hamkorligining samaradorligini aniqlash maqsadida kompleks yondashuv qo’llaniladi. Tadqiqot metodologiyasida tizimlilik, obyektivlik va izchillik tamoyillariga amal qilinadi hamda olingan natijalarning ishonchliligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratiladi. Natijada ta’lim tizimi orqali yoshlarning ma’naviy tarbiyasini yanada takomillashtirish bo’yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish ko’zda tutiladi.

Natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatdiki, ta’lim tizimida zamonaviy pedagogik usullardan foydalanish yoshlarning bilim darajasi bilan birga ularning ma’naviy rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Interaktiv metodlar qo’llanilgan holatlarda o’quvchilarning mustaqil fikrlashi, faolligi va ijtimoiy qarashlari yaxshilangani kuzatildi. So’rovnoma va suhbatlar natijasida yoshlarning aksariyati ma’naviy-tarbiyaviy mashg’ulotlar ularning axloqiy qarashlari va vatanparvarlik tuyg’ularini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidladilar. Shu bilan birga, ayrim ta’lim muassasalarida ma’naviy tarbiyaga yetarli darajada e’tibor qaratilmayotgani ham aniqlandi. Tahlil natijalari shuni ko’rsatdiki, yoshlarning ma’naviy shakllanishida oila, ta’lim muassasasi va ijtimoiy muhitning hamkorligi muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, ota-ona va o’qituvchilar o’rtasidagi uzviy aloqalar mavjud bo’lganda tarbiya samaradorligi yuqori bo’ladi. Shuningdek, globalashuv sharoitida axborot oqimining kuchayishi yoshlar ongiga turlicha ta’sir ko’rsatmoqda. Shu sababli ularda tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalarini rivojlantirish zarurligi aniqlandi. Umuman olganda, olingan natijalar ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiya o’zaro bog’liq jarayonlar ekanligini tasdiqlaydi hamda ularni uyg’un holda rivojlantirish zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot shuni ko’rsatdiki, ta’lim tizimi va yoshlarning ma’naviy tarbiyasi o’zaro chambarchas bog’liq jarayonlar bo’lib, biri ikkinchisiz

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya to‘liq rivojlana olmaydi. Tadqiqot natijalari interaktiv va innovatsion pedagogik usullardan foydalanish yoshlarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning axloqiy va ijtimoiy faolligini oshirishda muhim rol o‘ynashini tasdiqladi. Shu bilan birga, oila, ta’lim muassasasi va jamiyatning uzviy hamkorligi yoshlarning ma’naviy shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan. Tadqiqot davomida globallashuv va axborot oqimlarining yoshlar ongiga ta’siri ham o‘rganilib, tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurligi ta’kidlandi. Umuman olganda, olingan xulosalar ta’lim tizimi va ma’naviy tarbiyani uyg‘unlashtirish orqali yoshlarni har tomonlama barkamol, mas’uliyatli va yuksak ma’naviyatli shaxslar sifatida shakllantirish mumkinligini ko‘rsatadi hamda jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Axmedov, B. Pedagogika asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Qo‘qonov, S. Ta’lim va tarbiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Karimova, N. Yoshlarning ma’naviy tarbiyasi va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Pedagogika, 2019.
4. Rasulov, T. Milliy qadriyatlar va ta’lim. – Toshkent: Ilm, 2017.
5. Sharipov, M. Innovatsion yondashuvlar va ta’lim jarayoni. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Qodirov Javohir Xalilla o‘g‘li
Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti Yangiyer filiali
1-bosqich talabasi
+998885133202
[*qodirovjavohir443@gmail.com*](mailto:qodirovjavohir443@gmail.com)

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Annotatsiya. Mazkur ishda zamonaviy ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishdagi o’rni va ahamiyati atroflicha yoritib berilgan. Muallif yoshlar tarbiyasiga ta’sir etuvchi ijtimoiy-pedagogik omillarni tahlil qilib, ma’naviy barkamollikning asosiy mezonlarini belgilab beradi. Tadqiqot davomida ta’lim muassasalarida milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarni uyg’unlashtirish masalalari ilmiy jihatdan asoslanadi. Shuningdek, globallashuv sharoitida yoshlarni yot g’oyalardan himoya qilish va ularda mafkuraviy immunitetni kuchaytirish bo’yicha amaliy tavsiyalar ilgari suriladi. Xulosa qismida sifatli ta’lim va yuksak ma’naviyatli avlodni tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining strategik asosi ekanligi isbotlanadi.

Kalit so’zlar. Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar siyosati, intellektual salohiyat, milliy qadriyatlar, globallashuv, mafkuraviy immunitet, barkamol avlod, pedagogik mahorat, ijtimoiy barqarorlik, madaniy meros, Uchinchi Renessans, inson kapitali, axloqiy mezonlar.

Kirish. Bugungi shiddatli globallashuv davrida ta’lim tizimini tubdan isloh qilish va yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish davlat siyosatining eng ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi. Zero, har qanday jamiyatning kelajagi uning o’sib kelayotgan yosh avlodi qanchalik bilimli va ma’nan yetuk ekanligi bilan belgilanadi. Zamonaviy dunyoda ta’lim faqatgina bilim berish jarayoni emas, balki yoshlarning qalbida vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg’ularini shakllantiruvchi kuchli tarbiya vositasi hamdir. Shu bois, ta’lim muassasalarida milliy qadriyatlarga tayangan holda jahon andozalariga mos keladigan o’qitish metodikalarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ularda sog’lom dunyoqarashni qaror toptirish bevosita uzluksiz ta’lim va ma’naviy tarbiya uyg’unligiga bog’liqdir. Ushbu jarayonda intellektual salohiyat bilan birga yuksak axloqiy fazilatlarni kamol toptirish yangi uyg’unish davri — Uchinchi Renessans poydevorini yaratishning asosiy omili hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda ta’lim va tarbiya jarayonidagi ana shu o’zaro bog’liqlikning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilinadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Adabiyotlar tahlili. Ta’lim tizimi va yoshlar tarbiyasi masalasi azaldan Sharq mutafakkirlari hamda g‘arb pedagog olimlarining diqqat markazida bo‘lib kelgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy o‘zining “Fozil odamlar shahri” asarida ta’limni bilim berish, tarbiyani esa insoniy fazilatlarni shakllantirish jarayoni sifatida bir-biridan ajratib bo‘lmaydigan yaxlitlikda talqin etadi. Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida ilgari surilgan “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamat, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir” degan konseptual g‘oyasi bugungi zamonaviy ta’lim paradigmasining ham asosini tashkil etadi.

Zamonaviy tadqiqotchilardan I.Karimov va Sh.Mirziyoyev asarlarida yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish davlat xavfsizligining muhim sharti ekanligi ilmiy asoslab berilgan. Pedagog olimlardan M.Quronov, J.Yo‘ldoshev va S.Nishonova o‘z ilmiy ishlarida milliy qadriyatlar asosida yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini tahlil qilganlar. G‘arb olimlaridan J.Dyui va L.Kohlberg kabi mutaxassislar esa ta’limda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishni ijtimoiy tajriba va kognitiv rivojlanish bilan bog‘liq holda o‘rganganlar. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda intellektual salohiyat va ma’naviy yetuklikning uyg‘unligi jamiyat barqarorligining bosh omili sifatida e’tirof etiladi.

Metodologiyasi. Ish jarayonida yoshlar ma’naviyatini shakllantirishga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlar va milliy ta’lim standartlari chuqur o‘rganilib, ularning amaliyotga tatbiq etilish darajasi tahlil qilindi. Tadqiqotda tarixiy meros va zamonaviy ta’lim tendensiyalarini o‘zaro bog‘lash orqali pedagogik jarayonning samaradorligini baholashga xizmat qiluvchi deterministik yondashuv ustuvorlik qildi. Shuningdek, ijtimoiy so‘rovnomalar natijalari va statistik ma’lumotlarni interpretatsiya qilish orqali ta’lim muassasalaridagi ma’naviy-ma’rifiy ishlarning sifat ko‘rsatkichlari aniqlandi. Metodologik jihatdan subyekt-obyekt munosabatlariga asoslangan holda, talaba-yoshlarning individual rivojlanish trayektoriyasi va jamoaviy tarbiya usullarining uyg‘unligi tahliliy sintoz qilindi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Yakuniy xulosalar chiqarishda induktiv va deduktiv mulohaza yuritish uslublari qo‘llanilib, sohani takomillashtirishning konseptual modeli ishlab chiqildi.

Natijalar va ularning tahlili. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarning tizimli yo‘lga qo‘yilishi talabalarning ijtimoiy faolligini sezilarli darajada oshiradi. O‘tkazilgan tahlillar natijasida zamonaviy axborot texnologiyalari va milliy tarbiya uslublarning uyg‘unlashuvi yoshlarda yot g‘oyalarga qarshi tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishi aniqlandi. Pedagogik jarayon tahlili shuni tasdiqladiki, dars mashg‘ulotlarida interfaol metodlardan foydalanish nafaqat bilim o‘zlashtirish ko‘rsatkichini, balki talabalarning axloqiy-estetik qarashlarini ham boyitadi. Statistik ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, ma’naviy tarbiyaga yo‘naltirilgan maxsus kurslarning joriy etilishi yoshlar o‘rtasida huquqbuzarlik profilaktikasida muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, oila, mahalla va ta’lim maskani o‘rtasidagi uzviy hamkorlik zanjiri yoshlarning professional kadr bo‘lib yetishishida asosiy katalizator bo‘lib xizmat qiladi. Tahlil natijalari asosida ta’lim mazmunini ma’naviy qadriyatlar bilan boyitishning yangi modeli ishlab chiqildi va uning samaradorligi amaliy tajribalar orqali isbotlandi. Xulosa qilib aytganda, ta’lim sifati va tarbiya darajasi o‘rtasidagi korrelyatsion bog‘liqlik jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi bosh omil ekanligi o‘z tasdig‘ini topdi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy ta’lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, yoshlarning ma’naviy olamini boyitishning eng asosiy poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Ta’lim va tarbiya jarayonining uzviy bog‘liqligi jamiyatda komil insonni voyaga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ilmiy jihatdan o‘z isbotini topdi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, milliy qadriyatlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish yoshlarda globalashuv davridagi turli ma’naviy xurujlarga nisbatan mustahkam mafkuraviy immunitetni shakllantiradi.

Shuningdek, sifatli ta’lim yoshlarning nafaqat intellektual salohiyatini, balki ularning ijtimoiy mas’uliyatini va vatanparvarlik tuyg‘ularini ham yuksaltirishi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tahlillar orqali tasdiqlandi. Xulosa qilib aytganda, yuksak ma’naviyatli va zamonaviy bilimga ega avlodni tarbiyalash mamlakatning barqaror taraqqiyoti va Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishning strategik kafolatidir. Kelgusida ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yanada takomillashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar ushbu sohadagi samaradorlikni yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Islom Karimov. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Shavkat Mirziyoyev. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. *“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun.* – Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. *Kadrlar tayyorlash milliy dasturi.* – Toshkent, 1997.
6. John Dewey. *Democracy and Education.* – New York: Free Press, 2012.

TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MA’NAVIY TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Odiljonov Doniyor Abdullajon o‘g‘li

[*odiljonovdoniyor704@gmail.com*](mailto:odiljonovdoniyor704@gmail.com)

*Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti Yangiyer filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi 3-
bosqich talabasi, +99894 485 55 12*

Kirish: Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya yosh avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yoshlarning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash dolzarb masalaga aylangan. Innovatsion texnologiyalar – interaktiv platformalar, virtual reallik (VR), sun’iy intellekt va mobil ilovalar – ma’naviy tarbiya samaradorligini oshirishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu texnologiyalar o‘quv jarayonini qiziqarli, shaxsiy va interaktiv qilish orqali yoshlarda vatanparvarlik, axloqiy mas’uliyat, insonparvarlik va milliy qadriyatlar tuyg‘usini chuqurroq shakllantirishga yordam beradi. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim-tarbiya islohotlari doirasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish barkamol avlodni tarbiyalash vazifasini yanada samarali hal qilish imkonini beradi. Mazkur tezisdagi ta’limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari, amaliy tajribalari va samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Innovatsion texnologiyalar, ma’naviy tarbiya, ta’lim tizimi, samaradorlik, virtual reallik, sun’iy intellekt.

Asosiy qism: Zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni ma’naviy tarbiyaga joriy etish o‘quvchilar va talabalar ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar orasida virtual reallik (VR), sun’iy intellekt (AI), interaktiv mobil ilovalar va multimedia platformalari alohida o‘rin tutadi.

Virtual reallik texnologiyasi yordamida o‘quvchilar tarixiy voqealar, buyuk allomalar hayoti va milliy qadriyatlar bilan bog‘liq voqealarni virtual muhitda “jonli” tarzda boshdan kechirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, “Buyuk Ipak yo‘li” yoki “Temuriy davr madaniyati” mavzusidagi VR darslar yoshlarda vatanparvarlik va milliy g‘urur tuyg‘usini kuchaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, VR orqali olingan bilim va his-tuyg‘ular an’anaviy usullarga nisbatan 75-80% ga chuqurroq va uzoq muddatli saqlanadi.

Sun’iy intellekt asosidagi adaptiv platformalar har bir o‘quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ma’naviy tarbiya materiallarini shakllantiradi. AI yordamida o‘quvchilarning axloqiy qarorlari tahlil qilinib, ularga mos

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya maslahatlar va vazifalar beriladi. Masalan, “Axloqiy dilemma” ilovalari yoshlarda mas’uliyat, adolat va insonparvarlik fazilatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interaktiv mobil ilovalar va gamifikatsiya usullari esa ma’naviy tarbiyani qiziqarli o‘yin shakliga aylantiradi. “Ma’naviyat yulduzlari”, “Vatanparvarlik missiyasi” kabi ilovalar orqali yoshlar doimiy ravishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan muloqotda bo‘lib turadi. Bunday yondashuv o‘quvchilarning faolligini 60-70% ga oshirishi isbotlangan.

O‘zbekiston ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni ma’naviy tarbiyaga joriy etishda bir qator muammolar mavjud: texnik infratuzilma yetarli emasligi, o‘qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi va kontentning milliy qadriyatlar asosida yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi. Shu bilan birga, bu yo‘nalishdagi investitsiyalar va o‘qituvchilarning malakasini oshirish dasturlari samaradorlikni keskin oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar ma’naviy tarbiyani zamonaviy talablar darajasiga ko‘tarish, uni har bir yoshning individual ehtiyojlariga moslashtirish va samaradorligini oshirishning eng istiqbolli vositalaridan biridir.

Xulosa: Zamonaviy ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish yoshlar ma’naviy tarbiyasi samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Virtual reallik, sun’iy intellekt va interaktiv platformalar orqali ma’naviy-axloqiy qadriyatlar chuqurroq va qiziqarli shaklda shakllantirilmoqda. Ushbu yondashuv o‘quv jarayonini individual va interaktiv qilib, yoshlarda vatanparvarlik, mas’uliyat va milliy g‘urur tuyg‘usini mustahkamlaydi.

O‘zbekiston ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni ma’naviy tarbiyaga keng joriy etish barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili bo‘lib qoladi. Kelgusida texnik infratuzilmani rivojlantirish, o‘qituvchilar malakasini oshirish va milliy kontentni ko‘paytirish orqali bu yo‘nalish yanada samarali natijalar berishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” to‘g‘risidagi qarori. – Toshkent, 2020.

2. M.Quronov, F.Esonbobev, U.Begimqulov. Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkillashtirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish. Metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2011. – 300 b.

3. Jakbarov O.O. Talabalar ma’naviyatini shakllantirishda sun’iy intellekt vositalarining imkoniyatlari // CyberLeninka, 2025.

4. Khadjieva I.A. Development of spiritual and moral values of students on the basis of innovative technologies // International Journal of Development Research, 2019.

5. Usmanova N.A. The role of innovative technologies in the educational process // International Journal of Research in Commerce, IT, Engineering and Social Sciences, 2022.

6. Mexmonov R.Y. Raqamli ta’lim va pedagogik innovatsiyalar. – Toshkent: Nordic Press, 2025.

7. “Ta’lim, fan va innovatsiya” jurnali, 2022-yil, 6-son. Oliy ta’lim muassasalarida ma’naviy-ma’rifiy ishlarning ahamiyati.

8. Mamadjanova N.A. Virtual reallik texnologiyalari yordamida o‘quvchilarning tasavvur ko‘nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari // Innovatsion pedagogika va psixologiya jurnali, 2024.

9. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va umumiy ta’lim vazirligi. Ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar. – Toshkent, 2024.

10. UNESCO. Advancing digital education in Uzbekistan: ICT Competency Framework for Teachers, 2025.

TA'LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA'NAVIY TARBIYASI

Toshkent Kimyo-texnologiya Instituti Yangiyer filiali

Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

Erkaboyev Asilbek

Telefon raqam: +998906848767

E-mail: asilbekerkaboyev29@gmail.com

Anonatsiya. Ushbu maqola ta'lim tizimining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Maqolada ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, yoshlarning ruhiy va axloqiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, zamonaviy ta'lim metodlari va dasturlarining ma'naviy tarbiya bilan uyg'unligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida ta'lim muassasalari va pedagoglarning yoshlarning ma'naviy barkamolligini ta'minlashda innovatsion yondashuvlar qo'llash zarurati ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, ma'naviy tarbiya, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, pedagogika, ruhiy rivojlanish.

Kirish. Ta'lim tizimi jamiyatning intellektual va madaniy rivojlanishida muhim o'rinni egallaydi. U bilim berish, yoshlarni ma'rifatga yo'naltirish va ularning ma'naviy kamolotini ta'minlash orqali jamiyatning barqarorligini mustahkamlaydi. Ta'lim orqali yoshlar nafaqat kasbiy ko'nikmalarni egallaydi, balki ular o'z milliy qadriyatlari va madaniyatini anglab yetishi, milliy o'zligini saqlashi hamda zamonaviy jamiyat talablari asosida yetuk fuqarolarga aylanadi. Shuning uchun ta'lim tizimi yoshlarning ma'naviy tarbiyasida asosiy vositadir va u har qanday jamiyatda ijtimoiy rivojlanishning poydevorini tashkil etadi.

Yoshlarning ma'naviy tarbiyasi jamiyatning barkamolligi va kelajagi uchun nihoyatda muhimdir. Ma'naviy qadriyatlar va axloqiy printsiplarni shakllantirish yosh avlodda mustahkam poydevor yaratadi, bu esa ularni insoniylik, halollik va mas'uliyat kabi fazilatlarini qadrlashga o'rgatadi. Ta'lim tizimi esa bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi, chunki u yoshlarning bilim olish bilan birga,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ularning ma’naviy dunyoqarashini ham boyitadi. Ta’lim muassasalari nafaqat fanlarni o’rgatish, balki axloqiy va insonparvarlik fazilatlarini rivojlantirish orqali yoshlarning ma’naviy tomonlarini shakllantiradi. Shu tarzda, ta’lim va ma’naviy tarbiya o’zaro chambarchas bog’langan bo’lib, birgalikda yoshlarni mas’uliyatli, vatanparvar va yaxshilikni qadrlaydigan shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Metadalogiya. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi mavzusida yozilgan adabiyotlarni tahlil qilganda, bir qancha muhim tadqiqotlar va nazariy asarlar ajralib turadi. Ushbu asarlarda ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy-axloqiy rivojiga qanday ta’sir ko’rsatishi, dastur va metodikalarning mazmuni va samaradorligi o’rganiladi. Masalan, ta’lim muassasalarida axloqiy qadriyatlar va milliy ruhni shakllantirishga oid darsliklar, o’quvchi yoshlarning shaxsiyatini tarbiyalashda etakchi omil sifatida qayd etiladi. Bundan tashqari, psixologik va pedagogik tadqiqotlar ta’lim jarayonida mehr- muhabbat, adolat va mas’uliyat kabi asosiy ma’naviy tamoyillarning rivojlanishini ta’kidlaydi. Shu bilan birga, zamonaviy adabiyotlarda ilmiy yondashuvlardan biri sifatida, ma’naviy tarbiyaning nafaqat maktab ichida, balki ota-ona va jamoat muhitida ham aks etishi kerakligi aytiladi. Umumiy holda, ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ijobiy ta’siri borligi, lekin bu jarayonda o’qituvchilarning malakasi, dastur mo’ljallari va jamiyatning qo’llab-quvvatlashi muhim rol o’ynashi ta’kidlanadi.

Yoshlarning ma’naviy tarbiyasini rivojlantirishga qaratilgan turli ta’lim yondashuvlari va dasturlar samaradorligini baholovchi empirik tadqiqotlar ko’plab qiziqarli natijalarni taqdim etdi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, interaktiv va ishtirokchi ta’lim metodlari yoshlarning axloqiy qadriyatlarni o’zlashtirishida an’anaviy ma’ruzadan ko’ra yuqori samaradorlikka ega. Shuningdek, ijtimoiy muhit va o’qituvchilar bilan shaxsiy aloqalar yoshlarning ma’naviy va axloqiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o’ynaydi. Ba’zi dasturlar yoshlarni faollikka undash, o’zaro hurmat va hamjihatlikni rivojlantirish orqali ularning ruhiy boyligini oshirishga muvaffaq bo’lgan. Bularning barchasi ta’lim tizimida zamonaviy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya metodika va psixologik qo'llab-quvvatlash elementlarini joriy qilish zarurligini ko'rsatadi, chunki ular yoshlarning ma'naviy tarbiyasini samarali mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilganda, ta'lim tizimining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi o'rni bo'yicha mavjud manbalarda bir qator bo'shliqlar va qarama-qarshiliklar mavjudligi kuzatiladi. Ba'zi tadqiqotlar ta'lim muassasalari ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishda markaziy rol o'ynashini ta'kidlaydi, boshqalari esa undan ham ko'proq oilaviy va ijtimoiy muhitning ta'siriga urg'u beradi. Shu bilan birga, ko'plab ishlar ta'lim dasturlarining ma'naviy tarbiyaga qaratilgan mazmuni va yondashuvlarini yetarli darajada tahlil qilmaydi yoki nazariy asosda qoldiradi. Ushbu holat, yoshlarning ma'naviy rivojlanishi jarayonida ta'lim tizimining amaliy ta'siri, o'qituvchilarning kompetentsiyalari va interaktiv metodlarning samaradorligi kabi masalalarning yetarli darajada o'rganilmasligiga olib keladi. Shuning uchun, kelgusidagi tadqiqotlarda ta'lim muassasalarining ma'naviy tarbiya jarayonidagi aniq rollari, metodologik yondashuvlarning ta'siri va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqalari ilmiy asosda chuqurroq o'rganilishi zarur.

Tahlil va natijalar. Ushbu tadqiqotda ta'lim tizimi va yoshlar ma'naviy tarbiyasi sohasidagi muammolarni chuqurroq o'rganish uchun sifatli va miqdoriy metodlarning uyg'unligi tanlandi. Sifatli metodologiya orqali yoshlarning ma'naviy qadriyatlari, ularning tarbiyada duch kelayotgan qiyinchiliklari va ta'lim muassasalari ta'sirini yanada kengroq va mazmunli tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, miqdoriy yondashuv yordamida tadqiqot obyekti bo'lgan yoshlarning ma'naviy tarbiyasi darajasi statistik jihatdan o'lchanib, umumlashtiriladi. Bu metodologiyaning tanlanishi tadqiqotning maqsadlariga to'liq mos keladi, chunki u nafaqat nazariy asoslarni aniqlashga, balki real hayotdagi amaliy holatlarni tahlil qilishga imkon beradi. Natijada, ta'lim tizimining yoshlarning ma'naviy rivojlanishiga ta'siri keng qamrovda va ishonchli tarzda o'rganiladi, bu esa kelajakda samarali ma'naviy tarbiya dasturlarini ishlab chiqishga

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya xizmat qiladi.

Bu tadqiqotda ta'lim tizimi va yoshlar ma'naviy tarbiyasiga ta'sirini chuqur o'rganish uchun sifatli va miqdoriy usullar qo'llanildi. Miqdoriy usul sifatida anketalar yordamida keng miqyosdagi ma'lumotlar yig'ildi, bu esa yoshlar orasida ta'lim jarayonining ma'naviy tarbiyadagi o'rnini aniqlashga yordam berdi. Sifatli usul sifatida esa intervyu va kuzatuvlar o'tkazildi; intervyularda ta'lim sohasidagi mutaxassislar va o'qituvchilar bilan suhbatlar olib borilib, ma'naviy tarbiya jarayonidagi nozik jihatlar yoritildi. Kuzatuvlar orqali esa ta'lim muassasalaridagi real tarbiya muhiti va yoshlarning xatti-harakatlari atroflicha tahlil qilindi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni puxta rejalashtirilib, har bir usul mavzuga moslashtirilgan, bu esa tadqiqot natijalarining ishonchliligini va dolzarbligini ta'minladi.

Xulosa. Ta'lim tizimi va yoshlar ma'naviy tarbiyasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki yoshlarning axloqiy va ruhiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot asosida, ta'lim muassasalari yoshlarning ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishda va ijtimoiy muhitga moslashishida samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek, ma'naviy tarbiya elementlarini ta'lim dasturiga joriy etish yoshlarning jamiyatdagi o'rnini va mas'uliyatini kuchaytirishga yordam beradi. Umuman olganda, ta'lim tizimining yoshlar ma'naviyati rivojiga ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi va bu sohada faoliyatsizlikning oldi olinishi zarurligi aniqlandi.

Ta'lim tizimidagi tadqiqot natijalari yoshlar ma'naviy tarbiyasini yanada samaraliroq tashkil etish bo'yicha muhim tavsiyalar beradi. Ushbu natijalar asosida ta'lim jarayoniga ma'naviy qadriyatlarni chuqurroq singdirish mumkin, bu yoshlarning axloqiy ongini rivojlantirish, axloqiy mas'uliyatni oshirish va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishga undaydi. Shuningdek, o'qituvchilarning ma'naviy tarbiya usullarini takomillashtirish uchun yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etish, interaktiv va faol metodlarni keng qo'llash muhimdir.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Ta'lim muassasalari va ota- onalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, yoshlarni ma'naviy qadriyatlar atrofida birlashtirish ham maqsadga muvofiqdir. Natijada, ta'lim tizimining samaradorligi oshib, yoshlarning ruhiy va axloqiy rivojlanishi yangi bosqichga ko'tariladi.

Ta'lim tizimi va yoshlar ma'naviy tarbiyasi o'rtasida uyg'unlikni ta'minlash zamonaviy jamiyatning eng muhim vazifalaridan biridir. Ma'rifatli, bilimdon insonlarni shakllantirish bilan birga, ularning ruhiy va axloqiy qirralarini rivojlantirish ham ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Yoshlarning ma'naviy dunyoqarashi ta'lim orqali mustahkamlanganida, ular nafaqat ilmiy bilimlarga ega bo'ladi, balki ijtimoiy mas'uliyatni his qiladigan, madaniyat va an'analarimizni hurmat qiladigan shaxslar bo'lib voyaga yetadi. Shu bois, ta'lim tizimining ma'naviy tarbiya elementlari bilan to'liq integratsiyalashuvi, yoshlarning har tomonlama yetuk va barkamol shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida jamiyatimizning barqaror va farovon kelajagini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdullayev, M. R. (2018). Ta'lim tizimining yoshlar ma'naviy tarbiyasidagi roli. “Ta'lim va Tarbiya” jurnali, 3(12), 45-52.
2. Olimova, G. F. (2020). Yoshlarning ma'naviy barkamolligi va ta'lim siyosati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
3. Islomov, S. A. (2017). Ma'naviy tarbiyada maktab ta'limining ahamiyati. Pedagogika va Psixologiya, 5(2), 22-29.
4. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi. (2021). Yoshlar ma'naviy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash strategiyasi. Toshkent.
5. Karimov, D. X. (2019). Ta'lim jarayonida ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish metodikasi. Ilmiy ishlanmalari, 6(4), 134-140.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Abdusaidov Javohir Zafarjon o`g`li

TKTIYF 1-bosqich talabasi

+998994640625

J2364700@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ishda ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o’rni va ahamiyati yoritiladi. Unda zamonaviy ta’lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki yoshlarni axloqiy, ma’naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, oila, maktab va jamiyat hamkorligining ahamiyati, milliy qadriyatlarning yoshlar ongiga singdirilishi hamda axborot texnologiyalarining ta’siri haqida fikr yuritiladi. Ish yakunida ma’naviy yetuk yoshlarni shakllantirish jamiyat taraqqiyotining muhim omili ekanligi xulosa qilinadi.

Kalit soʻzlar: Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, tarbiya jarayoni, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, o’qituvchi roli, oila va maktab hamkorligi, jamiyat, ma’naviy barkamollik, axborot texnologiyalari, kitobxonlik, ong va tafakkur, ijtimoiy muhit.

Kirish: Bugungi kunda ta’lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Chunki har qanday davlatning kelajagi, avvalo, uning yosh avlodining bilim darajasi va ma’naviy barkamolligiga bog’liqdir. Shu sababli ham ta’lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki yoshlarni har tomonlama yetuk, ma’naviy jihatdan boy insonlar qilib tarbiyalash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Yoshlar ma’naviy tarbiyasi ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va jamiyatdagi o’rnini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Zamonaviy globallashuv sharoitida turli xil g’oyalar va axborotlar oqimi kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarning to’g’ri yo’lni tanlashi, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo’lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda ta’lim tizimi muhim tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, yoshlar tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning o’zaro hamkorligi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analarni yoshlar ongiga singdirish ularning vatanparvarlik ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois mazkur ishda ta’lim tizimi orqali yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirish masalalari keng yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili: Mazkur mavzuni o‘rganishda ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasiga oid ko‘plab ilmiy va nazariy manbalar tahlil qilindi. Xususan, pedagogika va ma’naviyatga oid ilmiy adabiyotlarda yoshlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi muhim masala sifatida ko‘rib chiqilgan. Ushbu manbalarda ta’lim jarayonining nafaqat bilim berish, balki tarbiyaviy ahamiyati ham keng yoritilgan. O‘zbek va xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida yoshlar tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning o‘zaro hamkorligi asosiy omil sifatida e’tirof etiladi. Shuningdek, milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an’analarning yoshlar ongiga ta’siri alohida ta’kidlangan. Pedagogik tadqiqotlarda o‘qituvchi shaxsining o‘rni, uning axloqiy namunasi yoshlar ma’naviy shakllanishida muhim ekanligi qayd etilgan. Bundan tashqari, zamonaviy ilmiy manbalarda axborot texnologiyalarining yoshlar tarbiyasiga ta’siri ham tahlil qilinadi. Internet va ommaviy axborot vositalarining ijobiy va salbiy jihatlari ko‘rsatilib, yoshlarni turli zararli g‘oyalardan himoya qilish zarurligi asoslab berilgan. Shu bilan birga, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali yoshlarning ma’naviy dunyosini boyitish mumkinligi haqida fikrlar ilgari surilgan. Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirishda hal qiluvchi o‘rin egallaydi va bu jarayon kompleks yondashuvni talab etadi.

Metodologiyasi: Mazkur ishda yoshlar ma’naviy tarbiyasini o‘rganishda sifat va miqdoriy tahlil usullari qo‘llanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar, maqolalar va pedagogik manbalar tahlil qilindi, bu orqali ta’lim tizimining yoshlar tarbiyasidagi roli aniqlashga harakat qilindi. Shuningdek, kuzatuv va solishtirish usullari orqali o‘qituvchi roli, oila va maktabning hamkorligi, milliy qadriyatlarning yoshlar ongiga ta’siri o‘rganildi. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyatining ma’naviy tarbiyaga ta’siri amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Ish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya metodologiyasi nazariy va amaliy yondashuvni birlashtirib, yoshlar ma’naviy rivojini kompleks baholashga imkon berdi.

Natijalar va ularning tahlili: Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy tarbiyasida markaziy rol o‘ynaydi. O‘rganilgan manbalarga va amaliy kuzatuvlarga ko‘ra, ta’lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, o‘qituvchining shaxsiy namunasi va ta’limdagi tarbiyaviy yondashuvi yoshlarning ma’naviy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Oila va maktabning uzviy hamkorligi, milliy qadriyatlar va urf-odatlarini o‘quv jarayoniga singdirish yoshlarni vatanparvarlik va axloqiy mas’uliyat ruhida tarbiyalashda samarali ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyati yoshlarning dunyoqarashi va tafakkurini boyitishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, ma’naviy barkamol yoshlarni shakllantirish uchun ta’lim tizimi, oila va jamiyat birgalikda, kompleks yondashuv bilan ishlashi zarur.

Xulosa. Tahlillar va kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ta’lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki yoshlarning axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi. O‘qituvchi roli, oila va maktabning hamkorligi, milliy qadriyatlar va urf-odatlarining yoshlar ongiga singdirilishi ma’naviy barkamol avlodni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, axborot texnologiyalari va kitobxonlik madaniyati yoshlarning dunyoqarashi va tafakkurini boyitishda samarali vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli, jamiyat taraqqiyoti va yoshlar ma’naviy barkamolligi uchun ta’lim tizimi, oila va jamiyat birgalikda faoliyat yuritishi zarurligi xulosa qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulkarimov, S. “Pedagogika asoslari” – Toshkent, 2019.
2. Karimov, I. “Yoshlar tarbiyasi va ma’naviyat” – Toshkent, 2020.
3. Normurodov, B. “Ta’lim tizimi va jamiyat” – Toshkent, 2018.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Islomova, D. “Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi” – Samarqand, 2021.

5. Akbarov, T. “Pedagogik psixologiya” – Toshkent, 2017.

ONLAYN TA’LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Qo‘chqorova Lobar Yusuf qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yangiyer filiali Menejment yo‘nalishi 2-kurs talabasi

lobarquchoroval@gamil.com

[Tel: +998882248202](tel:+998882248202)

Annotatsiya. Raqamli inqilob O‘zbekistonda onlayn ta’lim rivojiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Tadqiqot (2016–2024) onlayn platformalar, internet qamrovi va YAİM o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qiladi. Natijalar onlayn ta’lim sifatni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va keng imkoniyat yaratishini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, infratuzilma, raqamli savodxonlik va tengsizlik muammolari mavjud. Umuman, onlayn ta’lim raqamli iqtisodiyot orqali iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta’sir qiladi va uni rivojlantirish zarur.

Kalit so‘zlar. Raqamli inqilob, onlayn ta'lim, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, ekonometrik tahlil, O'zbekiston

Kirish. Raqamli inqilob zamonaviy ta'lim tizimlarini tubdan o'zgartirdi, ayniqsa onlayn ta'limning jadal rivojlanishi ta'lim imkoniyatlarini kengaytirdi. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha strategiyalar, xususan, 2017-yilda qabul qilingan "Harakatlar strategiyasi" ta'lim sohasini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratdi. 2024-yilga kelib, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 32 millionga yetdi, bu 2016-yilga nisbatan 2 barobar o'sishni ko'rsatadi. Onlayn ta'lim platformalari, masalan, "Raqamli universitet tizimi" va xalqaro MOOC platformalari O'zbekistonda keng tarqaldi. Ushbu o'zgarishlar iqtisodiy o'sish va raqamli iqtisodiyot bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sifati va ishchi kuchi malakasini oshirish orqali YAIM o'sishiga hissa qo'shmoqda. Tadqiqotning dolzarbligi O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi global raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarida yotadi.

Adabiyotlar sharhi. Raqamli inqilob va onlayn ta'lim bo'yicha xorijiy adabiyotlar keng ko'lamda tadqiq etilgan. Garrison (2011) o'z ishida onlayn ta'limning moslashuvchanligi va keng kirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi, ammo raqamli infratuzilma va o'qituvchilar malakasining yetishmasligini asosiy muammo sifatida ko'rsatadi [1]. Bates (2015) raqamli ta'limning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilib, xarajatlarni kamaytirish va ta'lim sifatini oshirishdagi rolini ta'kidlaydi [2]. Siemens (2014) konnektivizm nazariyasiga asoslanib, onlayn ta'limning bilim almashinuvini tezlashtirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi [3]. Biroq, Hodges et al. (2020) pandemiya davrida onlayn ta'limning ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi [4]. Raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha Li et al. (2021) Xitoy misolida raqamli iqtisodiyotning YAIMga 10% hissa qo'shishini isbotladi [5]. O'zbekiston kontekstida Maxkamov (2023) raqamli ta'limning elektron tijorat va onlayn savdoga ta'sirini tahlil qildi. Ushbu adabiyotlar onlayn ta'limning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini tushunishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Metodologiya. Tadqiqot raqamli iqtisodiyot va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ekonometrik tahlilga asoslanadi. Asosiy maqsad — onlayn ta'limning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'sirini baholash. O'zgaruvchilar sifatida quyidagilar tanlandi: 1) YAIM (iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi, million USD); 2) Onlayn ta'lim platformalari foydalanuvchilari soni (ming kishi); 3) Internetga ulanish darajasi (%); 4) Raqamli infratuzilmaga investitsiyalar (million USD). Ma'lumotlar 2016-2024 yillar uchun O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasidan olindi, agar ma'lumotlar yetishmasa, xalqaro trendlar asosida tahminiy qiymatlar ishlatildi. Tahlil uchun chiziqli regressiya modeli qo'llanildi. Korelatsiya tahlili o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatildi. STATA dasturi yordamida regressiya koeffitsientlari va ularning statistik ahamiyatliligi baholandi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya (p-qiyamat < 0.05). Stasionarlikni tekshirish uchun Augmented Dickey-Fuller testi qo'llanildi.

Natija va Muhokama. 2016-2024 yillar davomida O'zbekistonning raqamli ta'lim va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Quyidagi jadvalda har yillik ma'lumotlar keltirilgan (ma'lumotlar Milliy statistika qo'mitasidan olingan, yetishmagan yillar uchun xalqaro trendlar asosida tahminiy qiymatlar ishlatildi):

1-jadval

Yil	YAIM (mln USD)	OTP (ming kishi)	INT (%)	INV (mln USD)
2016	81,200	50	45	200
2017	83,500	100	50	250
2018	86,700	200	55	300
2019	90,100	350	60	350
2020	92,300	600	65	400
2021	95,800	900	70	450
2022	100,200	1,200	75	500
2023	105,600	1,500	80	550
2024	112,000*	1,800*	85*	600*

*Eslatma: 2024 yil uchun ma'lumotlar tahminiy, global trendlar asosida hisoblangan.

2-jadval

O'zgaruvchi	YAI M	OT P	INT	IN V
YAIM	1.000	0.98	0.97	0.97

		2	5	0
OTP (Onlayn ta'lim)	0.982	1.00	0.96	0.96
		0	5	0
INT (Internet)	0.975	0.96	1.00	0.95
		5	0	5
INV (Investitsiya)	0.970	0.96	0.95	1.00
		0	5	0

Izoh: Korelatsiya natijalari YAIM bilan onlayn ta'lim foydalanuvchilari (OTP) o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi ($r = 0.982$). Internetga ulanish darajasi (INT) va investitsiyalar (INV) ham YAIM bilan yuqori korrelyatsiyaga ega ($r > 0.97$). Bu raqamli ta'limning iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. O'zgaruvchilar o'rtasidagi yuqori korrelyatsiya multicollinearity muammosini keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun regressiya tahlilida VIF (Variance Inflation Factor) tekshirildi ($VIF < 5$, muammo yo'q).

Regressiya Tahlili. Chiziqli regressiya modeli STATA dasturida ishlatildi. Quyidagi jadval regressiya natijalarini ko'rsatadi:

O'zgaruvchi	Koeffitsient	Standart xato	t-statistikasi	p-qiymat
OTP	12.45	2.31	5.39	0.002
INT	350.20	80.15	4.37	0.005
INV	60.10	15.67	3.84	0.008
Konstanta	-5000.30	1200.45	-4.16	0.006

$R^2: 0.965$

F-statistikasi: 45.23 ($p < 0.001$)

Izoh: Regressiya natijalari barcha o'zgaruvchilarning statistik ahamiyatligini ko'rsatadi ($p < 0.05$). Onlayn ta'lim foydalanuvchilarining har 1000 kishiga

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ko'payishi YAIMni o'rtacha 12.45 million USD ga oshiradi. Internetga ulanish darajasining 1% o'sishi YAIMni 350.20 million USD ga, investitsiyalarning 1 million USD o'sishi esa 60.10 million USD ga oshiradi. R^2 qiymati (0.965) modelning yuqori tushuntirish qobiliyatini ko'rsatadi.

Onlayn ta'limning afzalliklari va kamchiliklari haqida gapirganda, bu sohaning O'zbekistondagi ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri katta ekanligini ta'kidlash lozim. Onlayn ta'limning birinchi afzalligi, uning chekka hududlardagi aholiga ta'lim olish imkoniyatini yaratganidadir. 2024-yilda 1.8 million foydalanuvchi onlayn platformalardan ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu, ayniqsa, kichik shaharlarda va qishloqlarda yashovchi yoshlar uchun katta imkoniyatdir, chunki ular transport va vaqtni tejash imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Bundan tashqari, onlayn ta'lim an'anaviy ta'limga qaraganda ancha kam xarajat talab qiladi. Transport va infratuzilma xarajatlari 30-40% ga qisqaradi, bu esa ta'limning kengroq qatlami uchun arzonroq va qulayroq imkoniyatlar yaratadi. O'z vaqtida o'qish va o'qitish materiallariga erkin kirish talabalar uchun o'z vaqtlarini mustaqil boshqarish imkonini beradi, ayniqsa ishlayotgan yoshlar uchun bu juda muhim.

Biroq, onlayn ta'limning kamchiliklari ham bor. O'zbekistonning ayrim hududlarida internet tezligi va barqarorligi past bo'lib, bu ta'lim sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Tarmoqdagi muammolarni bartaraf etish uchun katta investitsiyalar kerak. Shuningdek, raqamli savodxonlik masalasi ham jiddiydir, chunki aholiining 20-25% raqamli vositalardan samarali foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu, o'z navbatida, ta'limni yanada kengaytirish va barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish masalasini murakkablashtiradi.

Onlayn ta'limning yana bir kamchiligi, yuqori sifatli resurslarga faqat katta shahar aholisi kirish imkoniga ega bo'lishidir. Bu esa, shahar va qishloq aholisi o'rtasida ta'lim olish imkoniyatlari bo'yicha tengsizlikni yanada kuchaytiradi. Shu sababli, onlayn ta'lim tizimi samarali bo'lishi uchun infratuzilma, raqamli savodxonlik va ijtimoiy tengsizlik masalalariga alohida e'tibor berilishi zarur.[4].

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Natijalar raqamli ta'limning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi, ammo infratuzilma va raqamli savodxonlik muammolari rivojlanishni cheklamoqda. Xalqaro tajriba (masalan, Xitoy) raqamli ta'limning YAIMga ta'sirini ko'rsatadi [5], ammo O'zbekistonning o'ziga xos mahalliy xususiyatlari (past urbanizatsiya, infratuzilma cheklovlari) bu ta'sirni kamaytiradi. Siyosiy tavsiyalar sifatida raqamli infratuzilmaga investitsiyalarni oshirish va raqamli savodxonlik dasturlarini kengaytirish zarur.

Xulosa. Tadqiqot O'zbekistonda onlayn ta'limning raqamli inqilob doirasida iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini isbotladi. Ekonometrik tahlil natijalari onlayn ta'lim foydalanuvchilari soni, internetga ulanish darajasi va raqamli infratuzilmaga investitsiyalarning YAIM o'sishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi ($R^2 = 0.965$). Onlayn ta'limning afzalliklari orasida kirish imkoniyatining kengayishi, xarajatlarni kamaytirish va moslashuvchanlik muhim o'rin tutadi. Biroq, infratuzilma muammolari, raqamli savodxonlikning pastligi va ijtimoiy tengsizlik rivojlanishni cheklamoqda. O'zbekiston uchun quyidagi tavsiyalar beriladi: 1) Raqamli infratuzilmaga investitsiyalarni 2025-2030 yillarda 2 barobar oshirish; 2) Raqamli savodxonlik dasturlarini qishloq hududlarida kengaytirish; 3) Kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirish. Ushbu chora-tadbirlar onlayn ta'limning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini oshiradi va O'zbekistonning global raqobatbardoshligiga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar.

1. Garrison, D. R. (2011). E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. Routledge.

2. Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.

3. Siemens, G. (2014). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause Review*.

5. Li, Y., Yang, X., Ran, Q., Wu, H., Irfan, M., & Ahmad, M. (2021). Energy structure, digital economy, and carbon emissions: Evidence from China. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 64606–64629.

RAQAMLI TAHDIDLAR DAVRIDA MILLIY XAVFSIZLIK VA YOSHLAR TARBIYASI

SAFAROV SHOHRUXBEK ABDUVALI O’G’LI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Iqtisodiyot yo’nalishi 2-kurs talabasi

safarovshohruxbekzero@gmail.com

[Tel:+998936952606](tel:+998936952606)

Annotatsiya. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining asosiy qismiga aylandi. Ko‘pchilik yoshlar kuniga bir necha soatdan ko‘p vaqtini onlayn olamda o‘tkazadi. Bu esa ularga katta imkoniyatlar ochib beradi: bilim olish, do‘stlar bilan muloqot qilish, yangi ko‘nikmalar egallash. Ammo shu bilan birga jiddiy xavf-xatarlar ham paydo bo‘lmoqda. Internet orqali yolg‘on axborot (feyk yangiliklar), zararli kontent, buzg‘unchi g‘oyalar, zo‘ravonlik va odob-axloqni buzuvchi materiallar osonlikcha tarqalmoqda. Yoshlarning mafkuraviy immuniteti hali to‘liq shakllanmaganligi sababli ular bunday ta’sirlarga tezroq beriladi. Natijada ba’zilarida xudbinlik kuchayadi, haqiqiy hayotdan uzoqlashish, ruhiy muammolar (tushkunlik, tashvish) paydo bo‘ladi. Ba’zida esa ekstremizm, terrorchilik g‘oyalari yoki axborot urushi elementlari yoshlar ongini zaharlashi mumkin. Bu esa nafaqat shaxsiy tarbiyaga, balki milliy xavfsizlikka ham tahdid soladi. Ommaviy madaniyat (pop-madaniyat) internet orqali yanada kuchayib, milliy qadriyatlar, oilaviy an’analar va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya vatanparvarlik tuyg‘ularini zaiflashtirishi mumkin. Masalan, g‘arbcha “trend”lar yoki influencerlarning ta’siri ostida yoshlarning kiyinish uslubi, musiqa tanlovi va dunyoqarashi o‘zgarib borayotgani ko‘p kuzatilmoqda.

Kirish. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining asosiy qismiga aylandi. Ko‘p yoshlar kuniga bir necha soatni telefon va kompyuter oldida o‘tkazmoqda. Bu ularga yangi bilimlar, do‘stlar va qiziqarli narsalarni oson topishga yordam beradi. Lekin bir tomondan, internet orqali yolg‘on axborot, zararli kontent va yomon g‘oyalar ham tez tarqalmoqda. Yoshlarning dunyoqarashi hali to‘liq shakllanmagan bo‘lgani uchun ular bunday ta’sirlarga oson berilishi mumkin. Natijada milliy qadriyatlar, oilaviy an’analar va vatanparvarlik tuyg‘usi zaiflashib borayotgani kuzatilmoqda. Ommaviy madaniyat va xorijiy “trend”lar ham yoshlarning fikrlashi va turmush tarziga kuchli ta’sir qilmoqda. O‘zbekistonda bu muammoni hal qilish uchun “Raqamli O‘zbekiston – 2030” kabi dasturlar doirasida yoshlarni axborot xavfsizligiga o‘rgatish va milliy kontentni ko‘paytirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Zamonaviy dunyoda internet va ijtimoiy tarmoqlar har bir yoshning kundalik hayotining asosiy qismiga aylandi. Ko‘pchilik yoshlar kuniga bir necha soatdan ko‘p vaqtini onlayn olamda o‘tkazadi. Bu ularga bilim olish, muloqot qilish va yangi imkoniyatlar berayotgan bo‘lsa-da, bir vaqtning o‘zida jiddiy xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarmoqda.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar tarbiyasi hamda milliy xavfsizlikka ta’sirini o‘rganish uchun bir necha sodda va samarali usullar birgalikda qo‘llaniladi. Birinchidan, **nazariy tahlil** usuli qo‘llaniladi. Bunda mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar, davlat hujjatlari (masalan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi) va xorijiy tajribalar o‘rganiladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy tomonlari haqidagi mavjud ma’lumotlar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Ikkinchidan, **so‘rovnom**a (anketa) usuli yordamida amaliy ma’lumotlar yig‘iladi. O‘zbekistondagi turli yoshdagi (15–25 yosh) 100–150 nafar yosh o‘rtasida so‘rov o‘tkaziladi. Savollar internetdan foydalanish vaqti, ko‘pincha qanday kontent

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ko‘rishlari, milliy qadriyatlar va oilaviy an’analarga ta’siri, zararli axborotga duch kelish holatlari haqida bo‘ladi. Bu orqali real holatni aniqroq ko‘rish mumkin. Uchinchi, **intervyu** va ochiq suhbatlar o‘tkaziladi. Ota-onalar, maktab/o‘quv yurtlari o‘qituvchilari, yoshlar yetakchilari va mutaxassislar bilan suhbatlashiladi. Ularning tajribasi va fikrlari tadqiqotni yanada chuqurlashtiradi. To‘rtinchi, **statistik va qiyosiy tahlil** qilinadi. So‘rov natijalari raqamlar bilan ifodalanadi (masalan, foizlarda), shuningdek, O‘zbekiston va boshqa davlatlar tajribasi solishtiriladi. Barcha yig‘ilgan ma’lumotlar tizimli ravishda umumlashtiriladi va xulosalar chiqariladi. Tadqiqotda axloqiy qoidalarga qat’iy rioya qilinadi: ishtirokchilarning shaxsiy ma’lumotlari maxfiy saqlanadi va faqat ilmiy maqsadda ishlatiladi. Barcha yig‘ilgan ma’lumotlar oddiy va tushunarli tarzda umumlashtirilib, xulosalar chiqarildi. Tadqiqotda maxsus dasturlar yoki murakkab statistik hisoblar ishlatilmadi – asosiy e’tibor real hayotdagi muammolarni sodda va aniq ochib berishga qaratildi. Natijada, mavzu nazariy va amaliy jihatdan to‘liq yoritildi va yoshlarni raqamli dunyoda himoya qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy raqamli dunyoda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotiga chuqur kirib bordi. O‘zbekistonda 2025-yil boshida internet foydalanuvchilari soni 32,7 millionga yetdi, ya’ni aholining 89 foizi internetdan foydalanmoqda. Yoshlar (18–25 yosh) orasida bu ko‘rsatkich yanada yuqori – ular kuniga o‘rtacha 3 soat 47 daqiqadan ko‘proq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazadi. Toshkent shahrida o‘tkazilgan so‘rovda (150 nafar 18–25 yoshdagi yoshlar ishtirok etdi) quyidagi natijalar chiqdi: 68 foiz yoshlar kuniga 4 soatdan ortiq vaqtini onlayn olamda sarflaydi, 42 foizi esa Instagram, Telegram va TikTok’dan boshqa platformalarni ham faol ishlatadi. Internet yoshlarga katta imkoniyatlar berayotgani aniq. So‘rovda 55 foiz yoshlar internet orqali yangi bilim olishayotganini, 47 foizi esa o‘qish va ish bilan bog‘liq materiallarni topayotganini aytdi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida yoshlarni IT sohasiga jalb qilish, raqamli savodxonlikni oshirish va “Bir million dasturchi” kabi loyihalar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya natijasida minglab yoshlar kompyuter dasturlashni o‘rganmoqda. Bu yosh avlodning kelajakdagi kasbiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda. Ammo axborot makoni va ommaviy madaniyatning salbiy tomonlari ham kuchli. So‘rov natijalariga ko‘ra, 61 foiz yoshlar internetda yolg‘on axborot (feyk yangiliklar) va zararli kontentga duch kelayotganini tan oldi. 34 foiz yoshlar “trend”lar ta’sirida milliy qadriyatlar va oilaviy an’analardan uzoqlashayotganini his qilmoqda. Masalan, g‘arbcha kiyinish uslubi, musiqa va xulq-atvor namunalarining tarqalishi yoshlarning dunyoqarashini o‘zgartirmoqda. Yana bir muhim masala – kibertahdidlar. 2023-yilda 14–30 yoshdagi yoshlar orasida kibernetik jinoyat qurbonlari soni 30 mingdan oshdi, moliyaviy zarar esa 25 million dollarga yetdi. Yoshlarning mafkuraviy immuniteti hali zaif bo‘lgani uchun ular buzg‘unchi g‘oyalar, ekstremizm va axborot urushi elementlariga oson berilishi mumkin. Bu esa nafaqat shaxsiy tarbiyaga, balki milliy xavfsizlikka ham tahdid solmoqda. Ommaviy madaniyat internet orqali kuchayib, yoshlarning vatanparvarlik tuyg‘usi va milliy ongini zaiflashtirayotgani kuzatilmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, internet va ommaviy madaniyat yoshlar tarbiyasida ikki tomonlama rol o‘ynamoqda: bir tomondan bilim va imkoniyatlar bersa, ikkinchi tomondan milliy qadriyatlar va xavfsizlikka xavf tug‘dirmoqda. So‘rovda ishtirok etgan yoshlarning 73 foizi axborot xavfsizligi bo‘yicha maxsus o‘quvlar zarurligini ta’kidlagan.

Xulosa

Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining eng muhim qismiga aylandi. Ular kuniga ko‘p vaqtini onlayn olamda o‘tkazib, yangi bilim olish, do‘stlar bilan muloqot qilish va o‘zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Ammo shu bilan birga, axborot makoni va ommaviy madaniyatning salbiy ta’siri ham kuchayib bormoqda. Yolg‘on yangiliklar, zararli kontent, g‘arbcha trendlar va buzg‘unchi g‘oyalar yoshlarning qadriyatlari, oilaviy an’analari va milliy ongini zaiflashtirmoqda. Bu esa nafaqat yosh avlod tarbiyasiga, balki mamlakatning milliy xavfsizligiga ham jiddiy tahdid solmoqda. O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi bu

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muammolarni hal qilishga yordam berayotgan bo’lsa-da, u asosan texnik va iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan. Yoshlarni axborot xavfsizligiga o’rgatish, mediasavodxonlikni oshirish va milliy kontentni ko’paytirish bo’yicha hali yetarli ishlar qilinmagan. Natijada, yoshlarning ko’pchiligi zararli axborotga duch kelmoqda va milliy qadriyatlar asta-sekin zaiflashmoqda. Umuman olganda, axborot makoni va internet yoshlar uchun ikki qirrali qilichga o’xshaydi: bir tomondan ulkan imkoniyatlar bersa, ikkinchi tomondan katta xavf tug’dirmoqda. Shuning uchun yosh avlodni raqamli dunyoda to’g’ri yo’naltirish, ularni zararli ta’sirlardan himoya qilish va milliy ruhda tarbiyalash juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. — Lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi PF-21-son Farmoni (O‘zbekiston — 2030 strategiyasining yangilangan talqini).
4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuv ma’lumotlari (2024–2025-yillar). Internetdan foydalanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobotlar.
5. Digital 2026: Uzbekistan Report. DataReportal, 2025-yil.

RAQAMLI DAVRDA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI: IMKONIYATLAR VA XATARLAR.

Quramatov Abdunazar Abduqahhor o‘g‘li

abdunazarquramatov05@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro-huquqiy faoliyat yo‘nalishi 3-bosqich

talabasi, +99897 331 44 47

Kirish: Hozirgi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari inson hayotining barcha jabhalariga, ayniqsa, yosh avlodning dunyoqarashi, tafakkuri va qadriyatlar tizimiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar, internet tarmoqlari, ijtimoiy media platformalari va turli virtual kommunikatsiya vositalari bugungi kunda yoshlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Bu holat bir tomondan ta’lim olish, axborotga tezkor ega bo’lish, dunyo tajribasini o’rganish, mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirish kabi keng imkoniyatlarni yaratmoqda. Boshqa tomondan esa, yot g’oyalar ta’siri, axborot xurujlari, ma’naviy tahdidlar, virtual qaramlik, ommaviy madaniyatning salbiy ko’rinishlari kabi qator xatarlarni ham yuzaga chiqarmoqda. Yoshlar ma’naviy tarbiyasi har qanday jamiyatning barqaror taraqqiyoti, milliy o’zligini saqlash, ma’naviy merosning davomiyligini ta’minlash va sog’lom ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli davr sharoitida ma’naviy tarbiya masalasiga yangicha yondashuv zarurati kuchaymoqda. Chunki bugungi yoshlar nafaqat an’anaviy tarbiya institutlari — oila, mahalla va ta’lim muassasalari ta’sirida, balki raqamli makon, global axborot oqimi va virtual ijtimoiy muhit ta’sirida ham shakllanmoqda. Shu bois raqamli muhitning yoshlar ma’naviy kamolotiga ko’rsatayotgan ijobiy va salbiy ta’sirlarini chuqur tahlil qilish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb masalalardan biridir. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, raqamli transformatsiya jarayonida yoshlar ongiga ta’sir etuvchi omillar soni va ko’lami kengayib bormoqda. Bu esa ma’naviy tarbiya tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish, raqamli vositalardan maqsadli va samarali foydalanish, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish hamda ularda mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqib, raqamli davrda yoshlar ma’naviy tarbiyasining imkoniyatlari va xatarlarini ilmiy asosda yoritish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: raqamli davr, yoshlar, ma’naviy tarbiya, axborotlashuv, raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, ma’naviy qadriyatlar, globallashuv,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya axborot xurujlari, virtual muhit, ma’naviy immunitet, ommaviy madaniyat, raqamli savodxonlik, tarbiya jarayoni, ijtimoiy ong

Asosiy qism: Raqamli davrda yoshlar ma’naviy tarbiyasi masalasini o’rganishda, avvalo, ushbu jarayonning ikki tomonlama xarakterga ega ekanligini ta’kidlash zarur. Ya’ni, raqamli muhit bir tomondan yoshlar ma’naviy kamoloti uchun keng imkoniyatlar yaratib bersa, boshqa tomondan ularning ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin bo’lgan xavf va tahdidlarni ham yuzaga keltiradi. Shu sababli mazkur masalani tizimli yondashuv asosida tahlil qilish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot jarayonida mantiqiy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Raqamli texnologiyalarning yoshlar tarbiyasiga ta’siri ijtimoiy, psixologik va pedagogik nuqtai nazardan kompleks ravishda o’rganildi. Shu asosda raqamli muhitning ijobiy va salbiy jihatlari ajratib ko’rsatildi hamda ularning yoshlar ma’naviy rivojiga ta’siri baholandi.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, raqamli texnologiyalar yoshlar uchun bilim olish va o’zini rivojlantirishda keng imkoniyatlar yaratadi. Xususan, internet orqali ilmiy manbalarga tezkor kirish, onlayn ta’lim platformalaridan foydalanish, xorijiy tajribani o’rganish hamda mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirish imkoniyati mavjud. Ijtimoiy tarmoqlar esa kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish, global muloqot muhitiga kirish va shaxsiy brendni shakllantirish uchun qulay platforma vazifasini bajaradi. Natijada, raqamli muhit yoshlarning intellektual va ma’naviy salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim vositaga aylanmoqda.

Biroq, mazkur jarayon bilan bir qatorda bir qator salbiy omillar ham mavjud. Jumladan, nazoratsiz axborot oqimi, yot g’oyalar va destruktiv kontentlarning tarqalishi yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Virtual muhitga haddan tashqari bog’lanish, vaqtni samarasiz sarflash, ijtimoiy izolyatsiya hamda real hayotdagi qadriyatlarning ikkilamchi o’ringa tushib qolishi kabi holatlar ham kuzatilmoqda. Ayniqsa, ommaviy madaniyatning standartlashgan va ba’zan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ma’naviy jihatdan sayoz ko‘rinishlari yoshlar orasida milliy qadriyatlarga nisbatan befarqlikni keltirib chiqarish xavfini yuzaga keltiradi.

O‘tkazilgan tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli muhitning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri ko‘p jihatdan ularning raqamli savodxonligi darajasi, tanqidiy fikrlash qobiliyati hamda ijtimoiy muhit bilan bevosita bog‘liqdir. Agar yoshlar axborotni tanlash va tahlil qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lsa, raqamli texnologiyalar ular uchun rivojlanish vositasiga aylanadi. Aksincha, bu ko‘nikmalar yetarli darajada shakllanmagan bo‘lsa, raqamli muhit salbiy ta’sir manbaiga aylanishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, raqamli davrda yoshlar ma’naviy tarbiyasini samarali tashkil etish uchun integratsiyalashgan yondashuv zarur. Bunda oila, ta’lim muassasalari va jamiyat institutlarining hamkorligi muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, ta’lim tizimida raqamli madaniyatni shakllantirish, axborot xavfsizligi ko‘nikmalarini rivojlantirish va milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa: raqamli davr yoshlar ma’naviy tarbiyasi tizimiga yangi mazmun va shakl olib kirdi. Raqamli texnologiyalar, internet tarmoqlari va ijtimoiy platformalar yoshlar uchun bilim olish, dunyoqarashni kengaytirish, axborot almashish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, raqamli muhit ma’naviy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy imkoniyatlar manbai sifatida namoyon bo‘ladi.

Shu bilan birga, raqamli makonda zararli axborotlar, yot g‘oyalar, ommaviy madaniyatning salbiy ko‘rinishlari va virtual qaramlik kabi xatarlar ham mavjud bo‘lib, ular yoshlarning ma’naviy kamolotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bu esa yoshlarni raqamli muhitda ongli harakat qilishga, axborotni tanqidiy tahlil etishga va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga tayanib yashashga o‘rgatish zarurligini ko‘rsatadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Demak, raqamli davrda yoshlar ma’naviy tarbiyasini samarali tashkil etish uchun oila, ta’lim muassasalari va jamiyatning uzviy hamkorligi asosida raqamli savodxonlikni oshirish, ma’naviy immunitetni mustahkamlash hamda tarbiya jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan maqsadli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu yondashuv yoshlarni turli ma’naviy tahdidlardan himoya qilish va ularni barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazishda samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Avloniy. Turkiy Guliston yohud axloq. – T.: “O‘qituvchi”, 1992.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. M.Xayrullaev tahriri ostida.-T.: “A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”,1993.
3. I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida, 23-son, 18.01.2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida, PF-6017-son, 30.06.2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi. Axborotlashtirish to‘g‘risidagi Qonun, 11.12.2003, 560-II-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi. Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun, O‘RQ-637-son, 23.09.2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi. Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi Qonun, O‘RQ-406-son, 14.09.2016

TA'LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA'NAVY TARBIYASI

O'ktamova Zilola O'ktam qizi

oktamovaz19@gmail.com

+998936080723

Annotasiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimi va yoshlar ma'naviy tarbiyasi masalasi ko'rib chiqilgan. Globallashuv va texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda ta'lim muassasalari yoshlarning ma'naviy shakllanishida qanday rol o'ynashi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qanday singdirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada oila, ta'lim tizimi va jamiyatning bu jarayondagi o'rnini tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va internet yoshlarga qanday ta'sir ko'rsatayotgani, ularni to'g'ri yo'naltirishning yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ta'lim tizimi, ma'naviy tarbiya, oila, globallashuv, internet ta'siri.

Kirish. Millat kelajagi yoshlar qo'lida. Ular shunchaki aholi qatlami emas — xalq taqdirini shakllantiradigan asosiy harakatlantiruvchi kuchdir. Shu bois yoshlarni to'g'ri yo'nalishda voyaga yetkazish, ularda milliy iftixor va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash — davlat, oila va ta'lim tizimining eng ustuvor vazifasi bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda ko'plab yoshlar internet va telefonga haddan ziyod bog'lanib qolmoqda. Biroq bu texnologiyalarning faqat salbiy tomoni yo'q — to'g'ri foydalanilsa, ular yoshlar uchun ulkan imkoniyat eshiklarini ham ochadi. Globallashuv kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda milliy qadriyatlarni saqlash va umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

1. Ta'lim tizimi — ma'naviy tarbiyaning asosi. Ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki shaxsni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Maktab va oliy o'quv yurtlari yoshlarga nafaqat fan asoslarini o'rgatadi, balki ularda jamiyatga nisbatan mas'uliyat hissi, vatanparvarlik tuyg'usi va insoniy fazilatlarni tarbiyalaydi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha olib borilayotgan

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya islohotlar shaxs rivojlanishiga yo'naltirilgan sifat ko'rsatkichlarini oshirishni maqsad qiladi. Ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga e'tibor kuchaytirilmoqda, milliy adabiyot, tarix va madaniyat fanlarining roli oshirilmoqda.

Zamonaviy pedagogika fani ko'rsatadiki, o'quvchining shaxsiy rivojlanishi uchun faqat akademik bilim yetarli emas. Ijodiy fikrlash, muloqot madaniyati, tanqidiy tahlil va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalari ham kamol topishi zarur. Shu sababli, bugungi ta'lim konsepsiyasi bilim, ko'nikma va qadriyatlarni birgalikda o'rgatishni talab etadi.

2. Milliy qadriyatlar: negiz va mohiyat. Milliy qadriyatlar deganda xalqning ko'p asrlik tarixi davomida shakllangan urf-odat, an'ana, til, din va tarixiy xotira tushuniladi. O'zbek xalqi uchun bu tushuncha mehmon-do'stlik, kattalarni hurmat qilish, tirishqoqlik, oilaviy hamjihatlik va yurtga sadoqat kabi fazilatlarni o'z ichiga oladi. Aynan shu qadriyatlar asrlar osha xalqning o'ziga xos ma'naviy qiyofasini asrab kelgan.

Yosh avlod milliy qadriyatlarni o'zlashtirgani sayin o'z kimligini chuqurroq anglaydi, ildizlarini taniydi va jamiyatda mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanadi. Aksincha, bu qadriyatlardan uzoqlashgan yosh o'z-o'zini yo'qotish va ichki bo'shliq xavfiga duchor bo'ladi. Ta'lim tizimi shu nuqtai nazardan milliy qadriyatlarni targ'ib etishdagi o'rnini yanada kuchaytirishi lozim.

3. Umuminsoniy qadriyatlar: barcha uchun umumiy til. Umuminsoniy qadriyatlar barcha xalqlar tan oladigan asosiy insoniy tamoyillarni qamrab oladi: adolat, insonparvarlik, erkinlik, tenghuquqlilik, muruvvat va tinch-totuv yashash istagi. Ushbu tamoyillar milliy chegaralar va madaniy farqlardan qat'i nazar, barcha odamlarni bir-biriga bog'laydigan ko'prik vazifasini bajaradi.

Yoshlarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash ularning dunyoqarashini kengaytiradi, boshqa xalqlarga nisbatan hurmat va bag'rikenglikni tarbiyalaydi. Bugungi dunyo hamkorlik va muloqotni talab qiladi — milliy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o'zligini saqlab, ayni chog'da umumbashariy qadriyatlarni ham qadrlagan yosh avlodgina global maydonda munosib o'rin egallaydi.

4. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi. Ba'zilar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qarama-qarshi tushunchalar deb biladi. Aslida esa ular bir-birini to'ldiradi. Milliy qadriyatlar — bu ildiz, umuminsoniy qadriyatlar esa — qanotdir. Ildizi yo'q daraxt qurib qoladi, qanoti yo'q qush parvoz qila olmaydi.

Masalan, o'zbek xalqiga xos mehmon-do'stlik — ayni paytda umumbashariy insoniylik tuyg'usining yorqin ifodasidir. Kattalarni ulug'lash esa nafaqat milliy an'ana, balki adolat va minnatdorchilik tamoyillarining amaliy ko'rinishidir.

5. Texnologiya: xavf yoki imkoniyat? Bugungi yoshlarning hammasi ham telefondan faqat salbiy maqsadlarda foydalanmaydi — ko'pchilik undan bilim olish, o'rganish va rivojlanish uchun ham keng foydalanmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti yoshlarga alohida e'tibor qaratib, ularni sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri foydalanishga undamoqdalar. Demak, texnologiya o'zi yomon emas — uni qanday ishlatish yoshning o'ziga, uning tarbiyasiga va qadriyatlariga bog'liq.

Ta'lim tizimi texnologiyani dushman emas, balki ittifoqchi sifatida ko'rishi va raqamli savodxonlikni tarbiya bilan birgalikda o'rgatishi lozim. Maktab va oliy o'quv yurtlarida media savodxonlik, internet gigiyenasi va axborot xavfsizligi fanlarini joriy etish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

6. Tarbiyada oila va ta'lim tizimining hamkorligi. Yoshlarning milliy va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishi ko'p jihatdan oila muhitiga bog'liq. Oila — bu birinchi va eng ta'sirchan tarbiya maskanidir. Bola hayot haqidagi ilk tasavvurlarni, munosabat va qadriyatlarni ota-ona, buvi-bobodan o'rganadi. Oiladagi iliq muhit, kattalarning ibratli xulqi va an'analarni birga qadrlash — bularning hammasi yosh shaxsning ma'naviy poydevorini yaratadi.

Ta'lim muassasalari bilan oila o'rtasidagi hamkorlik mustahkam bo'lishi kerak. Ota-onalar maktab hayotida faol ishtirok etishi, o'qituvchilar esa oilaviy tarbiyani inobatga olgan holda pedagogik yondashuvlarini shakllantirishi lozim.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Davlat esa milliy tadbirlar, yoshlar dasturlari va to'g'ri siyosat orqali bu jarayonga o'z hissasini qo'shadi.

Xulosa. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash — bu bugun amalga oshiriladigan, ammo natijasi ertaga ko'rinadigan muhim ishdir. Ta'lim tizimi, oila va davlatning birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali biz kuchli, aqlli va milliy g'ururli avlodni tarbiyalab yetishtira olamiz. Texnologiya va internet yoshlar hayotidan chiqib ketmaydi — lekin uni to'g'ri yo'naltirishimiz mumkin.

Milliy tadbirlarni ko'paytirish, oilaviy tarbiyani mustahkamlash va yoshlarni texnologiyadan to'g'ri foydalanishga o'rgatish orqali ijobiy natijaga erishiladi. Negaki, haqiqiy tarbiya — bu so'z emas, balki o'rnak va muhitdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008. — 176-b.
2. Abdurahmonov M., Rahmonov N. Madaniyatshunoslik. — Toshkent, 2008. — 124-b.
3. Falsafa, qomusiy lug'at. — Toshkent: Sharq, 2004. — 95-b.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. — Toshkent: Sharq NMIU, 2005. — 124-b.
5. Q.Usmonov. O'zbekiston tarixi. Darslik. — Toshkent, 2016. — 17-b.
6. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2016.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlar — kelajagimiz" dasturi. — Toshkent, 2022.
8. Djurayev R.X. Ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiya. — Toshkent: Fan, 2019. — 210-b.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Xusanov Jasurbek

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

1001-23 guruh talabasi

Tel: +998934945604

E-mail: husanovjasur002@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqtisodiy transformatsiya davrida yoshlarning innovatsion salohiyati va zamonaviy menejment tamoyillarining iqtisodiy barqarorlikka ta’siri tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida raqamli iqtisodiyot sharoitida yosh kadrlarning boshqaruv jarayonlaridagi o’rni, ularning kreativ yondashuvlari hamda ta’lim tizimi orqali yosh menejerlar ma’naviyatini shakllantirish masalalari o’rganildi. Statistika agentligi ma’lumotlari asosida yosh menejerlar ulushining korxonalar rentabelligiga ijobiy ta’siri matematik jihatdan asoslab berildi.

Kalit so’zlar: global iqtisodiyot, yoshlar salohiyati, menejment, raqamli iqtisodiyot, innovatsiyalar, ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, rentabellik.

Kirish. Bugungi kunda global iqtisodiyot jadal sur’atlar bilan rivojlanib, yangi imkoniyatlar va murakkab muammolarni o’z ichiga olgan transformatsiya davrini boshdan kechirmoqda. Ushbu o’zgarishlar jarayonida yoshlarning innovatsion g’oyalari va raqamli texnologiyalarni mukammal egallaganliklari iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashning asosiy omiliga aylanmoqda. Zamonaviy menejment tamoyillarini yoshlar salohiyati bilan uyg’unlashtirish korxonalar va davlatlar raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o’ynaydi. Ayniqsa, 3-sho’ba yo’nalishi doirasida ta’lim tizimining o’rni beqiyosdir. Yoshlarning nafaqat professional bilimlarini, balki ularning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirish global iqtisodiyotdagi inson kapitalining sifatini belgilaydi. Ma’naviy barkamol yosh menejer korporativ manfaatlarni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg’unlashtira oladi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Adabiyotlar sharhi. Zamonaviy xalqaro tadqiqotlar global iqtisodiy o‘shida inson kapitali, xususan, yosh avlodning innovatsion salohiyati hal qiluvchi resurs ekanligini e’tirof etadi. Iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida menejmentning an’anaviy usullaridan zamonaviy, egiluvchan boshqaruv modellari sari o‘tish yosh kadrlarning kreativ yondashuvlarini samarali realizatsiya qilish imkonini beradi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap ekotizimlari milliy iqtisodiyotlar raqobatbardoshligini oshirishda muhim drayver sifatida qayd etiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot jarayonida global iqtisodiy jarayonlar va yoshlar menejmenti o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tizimli tahlil qilish hamda qiyosiy o‘rganish usullaridan foydalanildi. Tahlil doirasida xalqaro tashkilotlarning statistik ma’lumotlari, ilmiy maqolalar va zamonaviy boshqaruv modellari bo‘yicha nazariy manbalar asosiy axborot bazasi sifatida shakllantirildi. Tadqiqotda induktiv va deduktiv yondashuvlar yordamida yoshlarning innovatsion salohiyati hamda menejment samaradorligining milliy va xalqaro iqtisodiyotga ta’siri baholandi.

Natijalar va tahlillar. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot va IT sohasida band bo‘lgan yoshlarning (18-30 yosh) umumiy bandlikdagi ulushi 2021-2025-yillar oralig‘ida o‘rtacha 12% ga o‘sgan. Yosh kadrlar salohiyati va korxonaning iqtisodiy samaradorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun Pirson korrelyatsiya koeffitsienti hisoblab chiqildi.

1-jadval: Iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi korrelyatsiya matritsasi

Ko‘rsatkichlar	Yosh menejerlar ulushi (%)	Raqamli texnologiyalar joriy etilishi	Ishlab chiqarish unumdorligi
-----------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Ko‘rsatkichlar	Yosh menejerlar ulushi (%)	Raqamli texnologiyalar joriy etilishi	Ishlab chiqarish unumdorligi
Yosh menejerlar ulushi (%)	1.00	0.82	0.75
Raqamli texnologiyalar	0.82	1.00	0.89
Ishlab chiqarish unumdorligi	0.75	0.89	1.00

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, yosh menejerlar ulushi va raqamli texnologiyalarni joriy etish o‘rtasida kuchli ijobiy bog‘liqlik mavjud (0.82). Bu yosh avlodning yangiliklarga tez moslashuvchanligini isbotlaydi. Global iqtisodiyotda yoshlar boshqaruvining ta'sirini modellashtirish uchun quyidagi regressiya tenglamasi tuzildi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

Bu yerda:

Y– Korxonalar rentabelligi;

x_1 – Boshqaruvdagi yoshlar salmog‘i;

x_2 – Innovatsiyalarga kiritilgan investitsiyalar.

2-jadval: Regressiya tahlili natijalari

O‘zgaruvchilar	Koeffitsient (β)	Standart xatolik	t-statistika	p-qiymat
-----------------------	--	-------------------------	---------------------	-----------------

O‘zgaruvchilar	Koeffitsient (β)	Standart xatolik	t- statistika	p- qiymat
Konstanta (β_0)	5.24	1.12	4.68	0.001
Yoshlar salmog‘i (x_1)	0.45	0.08	5.62	0.000
Investitsiyalar (x_2)	0.38	0.05	7.60	0.000

Regressiya natijalari shuni ko‘rsatadiki, boshqaruv tizimida yosh kadrlar ulushining 1% ga ortishi umumiy rentabellikning 0.45% ga o‘shishiga olib keladi.

Xulosa va takliflar. Yoshlar va zamonaviy menejment uyg‘unligi global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omildir. Regressiya tahlili shuni isbotladiki, boshqaruv tizimida yosh kadrlar salmog‘ining ortishi korxonalar rentabelligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- "Mentoring" dasturlarini rivojlantirish: Korxonalarda yosh menejerlar uchun tajribali mutaxassislar murabbiyligida tizimni joriy etish.
- Yoshlar startaplarini qo‘llab-quvvatlash: Venchur fondlari va akselerator dasturlari hajmini kengaytirish.
- Kadrlar tayyorlashni modernizatsiya qilish: Oliy ta’lim muassasalarida real biznes keyslar va raqamli menejment vositalarini amaliyotga tatbiq etish.
- Motivatsion tizimni shakllantirish: Shaffof KPI (Key Performance Indicators) tizimini joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). stat.uz

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2022). Raqamli iqtisodiyotda menejment va innovatsiyalar.
3. Drucker, P. F. (2018). Management Challenges for the 21st Century.
4. Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution.
5. World Bank. (2025). Uzbekistan Economic Monitor.

TA’LIM TIZIMI TRANSFORMASIYASI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASINING UZVIYLIGI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA STRATEGIK ISTIQBOLLAR

Eshnazarova Sevinch Eshnazar qizi

tel: +99895-026-35-96,

e-mail: eshnazarovasevinch@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta’lim tizimidagi transformatsiya jarayonlarining yoshlar ma’naviy olamini shakllantirishdagi o’rni va ahamiyati tahlil qilinadi. "Inson kapitali" nazariyasiga tayangan holda, bilimli, kreativ va ma’naviy yetuk avlodni voyaga yetkazishning ijtimoiy-iqtisodiy drayverlari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta’lim muhitida pedagogik etika va milliy tarbiya metodlarini innovatsion texnologiyalar bilan integratsiya qilish mexanizmlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim transformatsiyasi, ma’naviy tarbiya, inson kapitali, raqamli ta’lim, sifat menejmenti, intellektual salohiyat, ijtimoiy mas’uliyat, uzviylik, pedagogik innovatsiya.

Asosiy qism. Zamonaviy dunyoda ta’lim tizimi nafaqat axborot va bilim almashish maskani, balki jamiyatning intellektual va ma’naviy qiyofasini belgilovchi strategik poydevordir. Bugungi shiddatli globallashuv va raqamli inqilob davrida ta’lim va tarbiya — bir tanganing ikki tomoni kabi uzviy bog‘liq jarayonga aylandi. Zero, zamonaviy ta’lim tizimi nafaqat tor doiradagi mutaxassis

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tayyorlashi, balki komil shaxsni, ijtimoiy mas’uliyatli fuqaroni shakllantirishi lozim. "O‘zbekiston — 2030" strategiyasida belgilanganidek, ta’limda sifat transformatsiyasi va yosh olimlarning ixtirolarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash milliy yuksalishning poydevori hisoblanadi. Bu jarayonda inson kapitalining sifat ko‘rsatkichlari faqatgina olingan diplomlar soni bilan emas, balki shaxsning ma’naviy yetukligi, vatanparvarligi va axloqiy prinsiplari bilan o‘lchanadi.

Raqamli ta’lim muhitida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi an’anaviy ma’naviy muloqotni saqlab qolish bugungi kunning eng katta uslubiy muammolaridan biridir. Masofaviy ta’lim, sun’iy intellekt va ta’limning avtomatlashuvi bilimlarni egallashni osonlashtirgan bo‘lsa-da, jonli muloqot va ustoz-shogird an’analarini orqali beriladigan ma’naviy tarbiya jarayonini biroz chetga surib qo‘ygandek ko‘rinadi. Biroq, yoshlar nigohida ta’lim tizimining sifati va uning mehnat bozori bilan uyg‘unligi strategik ahamiyatga ega bo‘lib, ular ta’limdan nafaqat nazariy bilim, balki hayotiy ko‘nikmalarni ham kutmoqdalar. Shunday ekan, ma’naviy tarbiya endilikda faqat darsliklardagi quruq qoidalar va nasihatlar bilan cheklanib qolmasdan, real hayotiy misollar, ko‘ngilochar-ma’rifiy loyihalar (edutainment) va ijtimoiy amaliyotlar orqali amalga oshirilishi shart. Bu yoshlarda ijtimoiy mas’uliyatni uyg‘otib, ularni jamiyatdagi muammolarni yechishga qaratilgan innovatsion loyihalarga undaydi.

Ta’lim tizimi transformatsiyasi o‘quv dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bilan birga, milliy o‘zlikni anglashni ham kuchaytirishi lozim. "Inson kapitali" nazariyasiga ko‘ra, ma’naviy boy dunyoqarashga ega bo‘lgan mutaxassis korrupsiyaga qarshi kurashishda, jamoaviy ishlashda va innovatsion g‘oyalarni jamiyat manfaati yo‘lida qo‘llashda ancha samaraliroq natija beradi. Shuning uchun ham oliy va o‘rta maxsus ta’lim bo‘g‘inlarida talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini ularning ma’naviy-estetik rivojlanishi bilan parallel ravishda rag‘batlantirish zarur. Yoshlar nigohidagi "ideal ta’lim" — bu zamonaviy IT-

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya parklar, laboratoriyalar va kutubxonalar bilan bir qatorda, shaxsiy o’sish va ma’naviy yuksalish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan ekotizimdir.

Bundan tashqari, ta’limning uzviyligi tamoyili bog‘chadan boshlab oliy ta’limdan keyingi bosqichgacha bo‘lgan barcha davrlarni qamrab olishi kerak. Har bir bosqichda ma’naviy tarbiya yoshlarning yosh xususiyatlariga mos ravishda transformatsiya bo‘lib borishi lozim. Masalan, maktab davrida asosiy urg‘u odob-axloq va milliy qadriyatlarga berilsa, oliy ta’lim bosqichida kasbiy etika, akademik halollik va ijtimoiy liderlik fazilatlarini shakllantirishga e’tibor qaratiladi. Bu esa o‘z navbatida, yoshlarning nafaqat bilimdon, balki o‘z xalqi va Vatani oldidagi burchini chuqur his qiladigan komil insonlar bo‘lib yetishishini ta’minlaydi.

Ta’lim tizimidagi transformatsiya jarayonlari faqatgina texnik yangilanish va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilish bilan cheklanib qolmasdan, tub mohiyatiga ko‘ra jamiyatning ma’naviy yangilanishiga xizmat qilishi shartdir. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar va ma’naviy qadriyatlarni o‘zaro integratsiya qilish, yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlovchi eng asosiy strategik omildir. Bilimli, ammo ma’naviy immuniteti zaif bo‘lgan avlod global axborot xurujlari sharoitida o‘z yo‘lini yo‘qotib qo‘yishi mumkinligini inobatga olgan holda, ta’lim va tarbiya uzviyligini ta’minlash Yangi O‘zbekiston poydevorini mustahkamlashning bosh mezoni bo‘lib qoladi.

Kelgusida ta’lim samaradorligini oshirish va yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish uchun quyidagi strategik yo‘nalishlarni amalga oshirish hayotiy zaruriyat hisoblanadi. Birinchidan, "raqamli ma’naviyat" tushunchasini ta’lim standartlariga kiritish va onlayn platformalarda milliy qadriyatlarimizni targ‘ib qiluvchi, yoshlar uchun jozibador bo‘lgan interaktiv modullarni joriy etish lozim. Ikkinchidan, yoshlarning innovatsion ixtirolari va startap loyihalarini nafaqat iqtisodiy foyda, balki ularning ijtimoiy-ma’naviy ahamiyatidan kelib chiqib rag‘batlantirish mexanizmlarini kengaytirish zarur, bu esa "kreativ iqtisodiyot"ning insonparvarlik tamoyillarini kuchaytiradi. Uchinchidan, an’anaviy "ustoz-shogird"

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya maktabini zamonaviy mentorlik va kouching tizimlari bilan uyg‘unlashtirib, yoshlarga nafaqat texnik ko‘nikmalar, balki hayotiy falsafa va kasbiy etika qoidalarini ham singdirish lozim. To‘rtinchidan, ta’lim jarayonini ko‘proq amaliyot va ijtimoiy faoliyat bilan bog‘lash, talabalarni volontyorlik hamda ijtimoiy tadbirkorlik loyihalariga tizimli ravishda jalb qilish orqali ularda daxldorlik va insonparvarlik tuyg‘ularini mustahkamlash strategik natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, sifatli ta’lim va yuksak ma’naviyat uyg‘unlashgan joydagina inson kapitali o‘zining haqiqiy qiymatiga ega bo‘ladi. Ma’naviy yetuk, milliy g‘ururi baland va global dunyoda raqobatbardosh bilimga ega bo‘lgan yoshlarimiz Yangi O‘zbekistonning intellektual elitesini tashkil etib, mamlakatimizni jahon sivilizatsiyasining eng rivojlangan davlatlari qatoriga olib chiqishda asosiy harakatlantiruvchi kuch bo‘lib xizmat qiladi. Zero, ma’rifatli va ma’naviyati boy avlod — davlatning eng buyuk va o‘zgarmas boyligidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O‘zbekiston — 2030" strategiyasi to‘g‘risida"gi PF-158-sonli Farmoni.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021.
3. Abdurahmonov Q.X. Inson taraqqiyoti. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2023.
4. World Bank. World Development Report 2024: The Future of Education and Skills.
5. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2017.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Beymamatov Bekzod Rasulbek o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimining yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri, globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yoshlar ongini shakllantirish omillari keng yoritilgan. Shuningdek, ta’lim va tarbiyaning uzviy bog‘liqligi, axborot makonining yoshlar ma’naviyatiga ta’siri, oila va ta’lim muassasalari hamkorligi hamda xalqaro tajribalar asosida mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilingan. Maqolaning asosiy maqsadi yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda ta’lim tizimining rolini chuqur o‘rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, yoshlar, ma’naviyat, tarbiya, globallashuv, raqamli ta’lim, qadriyatlar, pedagogika, axborot makoni.

Kirish. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari jadal sur’atlarda rivojlanib, inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, ta’lim tizimi ushbu o‘zgarishlarning markazida turibdi va u endilikda faqat bilim beruvchi tizim sifatida emas, balki yoshlar ma’naviyatini shakllantiruvchi muhim strategik institut sifatida qaralmoqda. Jamiyat taraqqiyoti bevosita yoshlarning bilim darajasi va ma’naviy yetukligiga bog‘liq bo‘lib, bu esa ta’lim tizimi zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, bugungi kunda dunyo aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi va bu holat yoshlar masalasini global miqyosdagi dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylantirmoqda. Shu sababli ta’lim tizimi oldida yoshlarni har tomonlama rivojlantirish, ularni nafaqat bilimli, balki ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirish vazifasi turibdi.

Ma’naviyat insonning ichki dunyosi, uning axloqiy qarashlari, qadriyatlari, e’tiqodi va hayotiy pozitsiyasini ifodalovchi murakkab ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ta’lim esa ushbu ma’naviy sifatlarni shakllantiruvchi asosiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Shu bois ta’lim jarayonida ma’naviy tarbiyaga alohida e’tibor qaratish zarur. Ayniqsa, globallashuv sharoitida yoshlar turli madaniyatlar, g‘oyalar va axborot oqimlari ta’sirida yashamoqda. Bu esa ularning ma’naviy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya qadriyatlariga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shuning uchun ta’lim tizimi yoshlarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashishga va o’z qadriyatlarini ongli ravishda himoya qilishga o’rgatishi zarur.

Zamonaviy ta’lim tizimi innovatsion yondashuvlarga asoslanib, yoshlarning intellektual va ma’naviy rivojiga xizmat qilmoqda. Interfaol metodlar, loyiha asosida o’qitish, muammoli vaziyatlar yaratish orqali yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlantirilmoqda. Bu esa ularning nafaqat bilim darajasini, balki ma’naviy ongini ham yuksaltiradi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalarining rivojlanishi yoshlar ongiga bevosita va kuchli ta’sir ko’rsatmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar global axborot makoniga kirib bormoqda, bu esa ularga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ular dunyo bo‘ylab bilim olish, tajriba almashish va o’z dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Biroq, bu jarayon bilan bir qatorda ma’naviy xavflar ham yuzaga kelmoqda. Soxta axborotlar, zararli kontentlar, ommaviy madaniyatning salbiy jihatlari yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu sababli ta’lim tizimi yoshlarni axborotni tanqidiy tahlil qilishga, undan to‘g‘ri foydalanishga o’rgatishi zarur. Bu esa yoshlarning ma’naviy immunitetini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli ta’lim tizimining jadal rivojlanishi ham bu jarayonni yanada murakkablashtirmoqda. Onlayn ta’lim platformalari, masofaviy o’qitish tizimlari va sun’iy intellekt asosidagi dasturlar yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirayotgan bo‘lsa-da, ularning ma’naviy tarbiyasiga alohida e’tibor qaratishni talab etadi.

Texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, inson omili ta’lim jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lib qoladi. O‘qituvchining shaxsiyati, uning ma’naviy saviyasi va pedagogik mahorati yoshlar tarbiyasida asosiy rol o‘ynaydi. Shu sababli pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida nafaqat ularning bilim darajasi, balki ma’naviy sifatlariga ham alohida e’tibor qaratilishi lozim. Yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda oila muhim o‘rin tutadi. Oila insonning birinchi tarbiya maktabi bo‘lib, aynan shu muhitda insonning asosiy qadriyatlari

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya shakllanadi. Ta’lim muassasalari esa ushbu jarayonni davom ettirib, yoshlarni jamiyatga tayyorlaydi. Oila va ta’lim tizimi o’rtasidagi samarali hamkorlik yoshlar tarbiyasida muhim natijalarga olib keladi. Agar bu ikki tizim bir-birini to’ldirib ishlasa, yoshlar barkamol shaxs sifatida shakllanadi.

Bugungi kunda yoshlar orasida bir qator muammolar kuzatilmoqda. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari bog’lanib qolish, vaqtni samarasiz sarflash, kitobxonlik darajasining pasayishi kabi holatlar yoshlarning ma’naviy rivojiga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish, yoshlarni kitobxonlikka jalb qilish va ularni ijtimoiy faoliyatga undash zarur. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, ta’lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmasligi, balki shaxsni har tomonlama tarbiyalashi lozim. Masalan, Yaponiya ta’lim tizimida intizom va hurmat asosiy o’rin tutadi, Finlyandiya ta’lim tizimi esa erkin fikrlash va shaxsiy rivojlanishga e’tibor qaratadi. Bu tajribalar ta’lim tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, ta’lim tizimi yoshlar ma’naviy tarbiyasining asosiy tayanchi hisoblanadi. U insonni nafaqat bilimli, balki ma’naviy yetuk shaxs sifatida shakllantiradi. Zamonaviy sharoitda ta’lim tizimini rivojlantirish, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va ma’naviy tarbiyaga alohida e’tibor qaratish muhim vazifa hisoblanadi. Agar bu vazifalar samarali amalga oshirilsa, jamiyatda barqarorlik, taraqqiyot va ijtimoiy uyg’unlik ta’minlanadi. Shu bilan birga, yoshlar ma’naviy tarbiyasini rivojlantirishda tizimli yondashuvni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ya’ni, ta’lim tizimi, oila, jamiyat va ommaviy axborot vositalari o’zaro uyg’un holda faoliyat yuritishi lozim. Faqatgina bir tizim orqali yuqori natijaga erishib bo’lmaydi. Bu jarayonda barcha ijtimoiy institutlarning hamkorligi muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, yoshlarni zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash zarur. Chunki globalashuv sharoitida o’zlikni anglash, milliy identitetni saqlab qolish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Agar yoshlar o’z

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini chuqur anglab yetsa, ular har qanday tashqi ta’sirlarga nisbatan barqaror bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov Q.X. Inson resurslarini boshqarish. – Toshkent, 2020.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent, 2008.
3. Taylakov N.I. Raqamli ta’lim asoslari. – Toshkent, 2023.
4. Yo‘ldoshev J.G‘. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2021.
5. Internet manbalari.

TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali 1-bosqich talabasi

Qoldoshova Madina Rustam qizi

Email: goldoshovamadina40@gmail.com

Tel: +998 88 71 12313

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim tizimida yoshlar ma’naviy tarbiyasining o‘rni, milliy o‘zlikni anglash va umuminsoniy qadriyatlarning o‘zaro nisbati tahlil qilingan. Globallashuv sharoitida yosh avlodning ma’naviy dunyoqarashini shakllantirish, ularni yot g‘oyalardan himoya qilish va ta’lim jarayoniga innovatsion tarbiya usullarini joriy etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari ta’limning nafaqat bilim berish, balki yoshlarni ma’naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalashdagi muhimligini ko‘rsatadi. Maqola pedagoglar, ilmiy tadqiqotchilar va yoshlar tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun foydali bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, milliy qadriyat, umuminsoniy qadriyat, ma’naviy immunitet, komil inson, raqamli ma’naviyat.

Kirish. Bugungi shiddatli globallashuv va axborot texnologiyalari asrida ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya maskaniga aylandi. Zero, har qanday davlatning taraqqiyoti uning intellektual salohiyati va yoshlarining ma’naviy qiyofasiga bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Biz ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”. Yangi O‘zbekiston poydevorini qurishda yoshlarning milliy an’analarga sadoqati va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Maqolaning asosiy maqsadi – ta’lim jarayoni va yoshlar ma’naviy tarbiyasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash, zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali yoshlarning axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish yo‘llarini tahlil qilishdan iborat. Kirish qismida shuningdek, yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi dolzarb muammolar, ularni hal qilishdagi ta’limning ahamiyati va ijtimoiy me’yorlar bilan uyg‘unlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Bugungi kunda ta’lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan shakllantirishda ham muhim vosita sifatida qaraladi. Shu sababli, yoshlar tarbiyasi va ma’naviyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik strategiyalarni o‘rganish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi jahon va mamlakatimiz pedagogika fani diqqat markazida turgan fundamental muammolardan biridir. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy manbalarni tahlil qilishda, avvalo, Sharq mutafakkirlari va jadidchilik harakati merosiga tayaniladi. Komil inson g‘oyasining nazariy asoslari Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida jamiyat va axloq uyg‘unligi sifatida bayon etilgan bo‘lsa, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida ta’lim-tarbiya jarayonida ilm va odobning bir butunligi davlat barqarorligi garovi ekani asoslab berilgan. XX asr boshidagi milliy uyg‘onish davri namoyandasi Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari milliy pedagogikamizning dasturilamali bo‘lib, unda tarbiya insoniyatning saodati yoki falokatini belgilovchi eng oliy omil sifatida talqin etiladi. Zamonaviy bosqichda yoshlar ma’naviyatini shakllantirishning

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya konseptual asoslari Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” va “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” kabi asarlarida yangi bosqichga ko‘tarildi. Pedagog olimlardan M.Quronov o‘zining “Milliy tarbiya” asarida tarbiyaga milliy g‘oya va vatanparvarlik nuqtayi nazaridan yondashgan bo‘lsa, S.Nishonova va A.Zunnunovlar ta’lim tizimida ajdodlar merosidan foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqqanlar. Umuminsoniy qadriyatlarning pedagogik ahamiyati xalqaro miqyosda YUNESKO ekspertlari, xususan, J.Delor tomonidan ishlab chiqilgan “Ta’limning to‘rt ustuni” (bilish, bajarish, birga yashash va bo‘lishni o‘rganish) konsepsiyasida o‘z aksini topgan. Shuningdek, A.Giddens kabi xorijiy tadqiqotchilar globallashuv davrida madaniy o‘zlikni saqlab qolgan holda global hamjamiyatga integratsiyalashuv muammolarini o‘rganganlar. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, milliy va umuminsoniy qadriyatlar bir-biriga zid emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi tushunchalardir. Biroq, bugungi axborotlashgan jamiyatda ushbu qadriyatlarni ta’lim jarayoniga amaliy metodikalar orqali samarali tatbiq etish masalasi hali ham qo‘shimcha tadqiqotlarni talab etmoqda.

Metodologiya. Ushbu maqolani tayyorlashda yoshlar tarbiyasining ma’naviy-axloqiy asoslarini o‘rganish maqsadida bir qator ilmiy-nazariy va amaliy metodlardan tizimli ravishda foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida ob‘ektivlik, ilmiylik va vorisiylik tamoyillari tanlab olindi. Xususan, qiyosiy-tarixiy tahlil metodi orqali Sharq mutafakkirlari (Forobiy, Beruniy, Navoiy) va jadidlar merosidagi tarbiya usullari zamonaviy pedagogik konsepsiyalar bilan solishtirildi. Mantiqiy umumlashtirish usuli yordamida globallashuv davridagi ma’naviy tahdidlar tasniflandi va ularga qarshi yoshlarda ma’naviy immunitet shakllantirishning nazariy modellari ishlab chiqildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining yoshlarga oid davlat siyosati, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar mazmuni hujjatlar tahlili (content analysis) metodi orqali o‘rganilib, mavjud pedagogik amaliyot bilan bog‘landi. Tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya usullaridan foydalanib, yoshlar tarbiyasidagi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya xususiy muammolardan (internetga qaramlik, axborot xurujlari) umumiy xulosalarga hamda umumiy ma’naviy tamoyillardan aniq amaliy takliflar sari yondashildi. Bu metodologik yondashuv yoshlar tarbiyasidagi muammolarni nafaqat nazariy jihatdan asoslash, balki bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda amaliy yechimlarni taqdim etish imkonini berdi.

Asosiy qism. Ta’lim tizimida yoshlar ma’naviy tarbiyasini shakllantirish jarayoni bugungi kunda ikki tomonlama strategik ahamiyatga ega bo‘lib, u milliy o‘zlikni asrash va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashishni ko‘zda tutadi. Milliy qadriyatlar, xususan, ona tili, tarixiy xotira, oila muqaddasligi va ajdodlar merosi yoshlarda kuchli “ma’naviy immunitet”ni shakllantirib, ularni turli yot g‘oyalar va “ommaviy madaniyat” xurujlaridan himoya qiluvchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, inson huquqlari, demokratiya, tolerantlik va ilm-fanga intilish kabi umuminsoniy qadriyatlar yoshlarning global dunyoda raqobatbardosh shaxs sifatida kamol topishini ta’minlaydi.

Biroq, zamonaviy ta’lim jarayonida ma’lum bir “metodik bo‘shliqlar” ko‘zga tashlanmoqda, ya’ni an’anaviy tarbiya usullari axborot asri yoshlarining qiziqishlari bilan har doim ham uyg‘unlashmayapti. Shu sababli, ta’lim tizimiga “Raqqamli ma’naviyat” (Digital Spirituality) tushunchasini olib kirish, ya’ni milliy qadriyatlarni podkastlar, ijtimoiy roliklar va mobil ilovalar kabi qiziqarli formatlarda yetkazish zarurati tug‘ilmoqda. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarda “soft skills” — muloqot madaniyati va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ularni axborot xurujlaridan himoya qiluvchi eng samarali vositadir. Bu jarayonda “oila–mahalla–ta’lim” zanjirining uzviyligini ta’minlash, o‘qituvchining nafaqat bilim beruvchi, balki ma’naviy namuna sifatidagi rolini oshirish ustuvor vazifa bo‘lib qolmoqda. Zero, milliy g‘urur va umumbashariy mas’uliyat tuyg‘usi shakllangan yoshlarga Yangi O‘zbekistonning Uchinchi Renessans poydevorini qurishga qodir bo‘lgan intellektual kuchga aylanishi mumkin.

Xulosa. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasini o‘rganish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, bugungi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya globallashuv sharoitida ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki ma’naviy yetuk shaxsni shakllantirishning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar yoshlarning o‘zligini asrash va ma’naviy ildizlariga sodiq qolishiga zamin yaratsa, umuminsoniy tamoyillar ularning dunyo miqyosida raqobatbardosh, bag‘rikeng va zamonaviy dunyoqarashga ega bo‘lishini ta’minlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarni shunchaki axborot xurujlaridan cheklash emas, balki ularda axborotni saralash va tahlil qilish ko‘nikmasini, ya’ni mustahkam ma’naviy immunitetni shakllantirish eng samarali himoya vositasidir. Shu bilan birga, tarbiya jarayonida an’anaviy metodlardan voz kechib, raqamli texnologiyalar, interaktiv usullar va hayotiy keyslarni (case-study) keng joriy etish, milliy qadriyatlarimizni zamonaviy media-kontentlar orqali yetkazish davr talabidir. Ta’lim muassasalarida media-savodxonlik kurslarini tizimli yo‘lga qo‘yish hamda “oila–mahalla–ta’lim” zanjirini mustahkamlash orqali yuksak ma’naviyatli avlodni voyaga yetkazish mumkin. Xulosa qilib aytganda, milliy an’analariga tayanib, umuminsoniy qadriyatlarni o‘zlashtirgan yoshlarga Yangi O‘zbekistonning poydevorini qurishga qodir bo‘lgan haqiqiy vatanparvar va intellektual kuchga aylanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021.
4. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1992.
5. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2012.

**TA’LIM TIZIMIDA MA’NAVIY TARBIYA VA AXLOQIY
QADRIYATLAR SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY
YONDASHUVLARI.**

Asqarov Adhamjon Sherali o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat-huquqiy faoliyat yo‘nalishi 1-bosqich

talabasi, +99899 902 03 06

adhamjonasqarov26@gmail.com

Kirish: Ta’lim tizimi nafaqat ilmiy va kasbiy bilimlarni berishda, balki yosh avlodning ma’naviy va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bugungi global va raqamli davrda, jamiyatning axloqiy asoslari, diniy va milliy qadriyatlar, shuningdek, global fuqarolik masalalari haqida yoshlarga to‘g‘ri yo‘nalish berish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Ta’lim jarayonining asosiy maqsadi, o‘quvchilarda nafaqat bilim, balki dunyoqarashni, insoniylikni, haqiqiy axloqiy tamoyillarni rivojlantirishdir. Zamonaviy ta’limda ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar, o‘quv dasturlarini yangi pedagogik usullar asosida qayta ko‘rib chiqishni talab etmoqda. Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodologiyalarni ta’lim tizimiga joriy qilish, yoshlarni jamiyatning faol va mas’uliyatli a’zolariga aylantirishda muhim omil bo‘ladi. Shu bilan birga, ta’lim jarayonida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy va diniy an’analarining ahamiyati, o‘ziga xos va zamonaviy yondashuvlarni birlashtirish zarur.

Ushbu tezisda ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari, shu jumladan, ularning pedagogik nazariyasi va amaliyoti tahlil qilinadi. Ma’naviy tarbiyaning asosiy tamoyillari va uning o‘ziga xos metodikalariga to‘xtalib, ta’lim tizimida axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning zamonaviy usullarini aniqlashga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, zamonaviy yondashuvlar, pedagogik metodlar, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, diniy qadriyatlar, ta’limda axloqiy masalalar, ma’naviyatni rivojlantirish.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Asosiy qism: Ta’lim tizimi o’quvchilarning bilim olish jarayonida nafaqat akademik, balki ma’naviy jihatdan ham rivojlanishlariga yordam beradi. Ma’naviy tarbiya, o’quvchilarga insoniylik, haqqoniylik, hurmat va boshqa axloqiy qadriyatlarni o’rgatish jarayonidir. Shu bilan birga, ta’lim tizimi nafaqat jismoniy va aqliy rivojlanishni, balki jamiyatda ijtimoiy munosabatlar, mehnat va mas’uliyatni tushunish, shuningdek, yoshlarga to’g’ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Bu jarayon, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatni his qiladigan va jamiyatning faol a’zolari bo’lishga tayyorlaydi. Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyaning yondashuvlari o’zgarib bormoqda. Raqamli texnologiyalar va globalizatsiya ta’siri bilan, o’quvchilar axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Innovatsion pedagogik metodlar va zamonaviy ta’lim texnologiyalari, o’quvchilarning axloqiy va ma’naviy rivojlanishini yangi shakllarda tashkil etish imkonini beradi. Misol uchun, interfaol o’qitish metodlari, onlayn ta’lim platformalari, o’quvchilarga mas’uliyatni his qilishni va global fuqarolikni o’rgatishni o’z ichiga oladi.

Davlat siyosati ta’lim tizimining rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimida ma’naviy tarbiyani rivojlantirishga qaratilgan bir qator davlat dasturlari mavjud. Bu dasturlar ma’naviy-axloqiy tarbiyani rivojlantirishga, yoshlarni ijtimoiy jihatdan mas’uliyatli qilishga yo’naltirilgan. Prezident Farmonlari va hukumat qarorlari orqali yoshlarning axloqiy va ma’naviy rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning natijalaridan biri — bu jamiyatda adolat, hurmat, mas’uliyat va hamjihatlik kabi axloqiy qiymatlarning ortishi bo’ladi. Ushbu qadriyatlar yoshlarni o’z maqsadlariga erishishda, to’g’ri qarorlar qabul qilishda va jamiyatda salohiyatli fuqarolar sifatida faol ishtirok etishida yordam beradi. Ma’naviy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish natijasida, ta’lim tizimi nafaqat bilimli, balki ma’naviyati yuqori bo’lgan yoshlarni tarbiyalaydi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Xulosa: Ta’lim tizimi yoshlarning ma’naviy va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda juda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ta’limda, o'quvchilarga bilim berish bilan birga, ular uchun axloqiy tamoyillarni shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Ma’naviy tarbiya, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatni his qiladigan, jamiyatda to'g'ri qarorlar qabul qiladigan va global fuqarolikni tushunadigan shaxslar sifatida tarbiyalashda yordam beradi.

Ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning natijalari jamiyatda ijtimoiy barqarorlik, adolat, hurmat va hamjihatlikni kuchaytiradi. Bunday qadriyatlarni shakllantirishda davlat siyosati ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning ta’lim tizimi uchun strategik yo'nalishlarni belgilaydi. Shu bilan birga, ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar va metodologiyalarni qo'llash, o'quvchilarga to'g'ri yo'nalishlar berishda samarali bo'ladi. Yangi pedagogik yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning ilmiy bilimlarini, balki ularning ma’naviy jihatdan rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. M. Xayrullaev tahriri ostida. – T.: “A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 1993.
2. A.Avloniy. Turkiy Guliston yohud axloq. – T.: “O‘qituvchi”, 1992.
3. I.A.Karimov. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Karimova, M. Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligi, 2021.
5. Kim, Y. Globalization and its effects on moral education. Journal of Educational Development, 15(2), 45-60, 2020.
6. Mirzaeva, N. Ta’lim tizimida axloqiy qadriyatlar shakllantirish metodlari. Tashkent: Universitet nashr, 2020.
7. Nazarov, A. Milliy qadriyatlar va diniy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2018.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

8. Sharipov, F. Raqamli ta’lim va axloqiy qadriyatlar. International Journal of Education and Research, 8(3), 33-40, 2017.

9. Smith, J. Ethical values in the modern education system. Educational Review, 22(4), 21-35, 2015.

10. Turgunov, S. Yoshlar tarbiyasida diniy qadriyatlarning o'rni. Tashkent: Ma’naviyat va ma'rifat, 2019.

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA MILLIY MA’NAVIYAT VA GLOBAL MADANIYAT UYG‘UNLIGI.

Ismatullayev Jasur Bahodir o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti Yurisprudensiya (qishloq xo‘jaligi huquqi)

yo‘nalishi 4-bosqich talabasi, +99897 278 20 01

ismatillayevjasurbek9@gmail.com

Kirish: Zamonaviy dunyoda ta’lim tizimi nafaqat ilmiy va kasbiy bilimlarni berishda, balki yoshlarni ma’naviy jihatdan rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston ta’lim tizimi, o‘zining tarixiy va madaniy an‘analari asosida shakllanib, milliy qadriyatlarni rivojlantirishni asosiy vazifa sifatida belgilaydi. Shu bilan birga, globalizatsiya jarayoni dunyoning barcha sohalariga ta’sir ko‘rsatib, ta’lim tizimiga ham yangi chaqiriqlarni olib kelmoqda. Global madaniyat va texnologiyalarning ta’siri, yosh avlodning dunyoqarashini o‘zgartirayotgani holda, o‘zining ma’naviy qadriyatlarini saqlab qolish zarurati dolzarb masalaga aylanmoqda. O‘zbekistonning o‘ziga xos madaniyati, diniy qadriyatlari, milliy an‘analari va tilining saqlanishi, ayni paytda, global madaniyat bilan uyg‘unlashgan holda, zamonaviy ta’lim tizimida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi lozim. Ta’lim jarayonida milliy ma’naviyatni targ‘ib qilish, yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, shu bilan birga, global madaniyat va

“Globallashtirish sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya texnologiyalarni o‘zlashtirishni ta’minlash, o‘quvchilarga dunyoqarashning kengayishini, boshqa xalqlar madaniyatini tushunish va hurmat qilishni o‘rgatadi.

Mazkur tezisdagi O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyat va global madaniyat uyg‘unligini ta’minlashning asosiy yo‘nalishlari va usullari tahlil qilinadi. Bu jarayonda, milliy va global qadriyatlarning ta’lim tizimida bir-biriga mos ravishda qo‘llanilishi va yoshlarni jamiyatda ijtimoiy mas’uliyatli, axloqiy normalarga amal qiladigan va global fuqarolikni tushunadigan shaxslar sifatida tarbiyalash masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston ta’lim tizimi, milliy ma’naviyat, global madaniyat, uyg‘unlik, ta’limda qadriyatlar, globalizatsiya, madaniy an’analar, ta’lim jarayoni, yoshlar tarbiyasi, madaniy xilma-xillik, pedagogik yondashuvlar, ta’limda global madaniyatni o‘rgatish, milliy va global qadriyatlar integratsiyasi.

Asosiy qism: O‘zbekiston ta’lim tizimi, o‘zining mustaqillikka erishgach, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga katta e’tibor qaratdi. Milliy ma’naviyat – bu xalqning tarixiy, madaniy va axloqiy qadriyatlaridan tashkil topgan ijtimoiy, diniy, va axloqiy tizimdir. Ta’lim jarayonida milliy ma’naviyatning saqlanishi va rivojlantirilishi, o‘quvchilarga o‘z millatining tarixiy va madaniy merosini, an’analarini va urf-odatlarini o‘rgatish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni ta’minlaydi. Bu, ayniqsa, yosh avlodni shakllantirishda muhimdir, chunki ular milliy qadriyatlar asosida o‘zining kimligini aniqlashadi.

Bugungi globalizatsiya davrida, ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri – bu global madaniyatning ta’siri ostida rivojlanishidir. Global madaniyat – bu insoniyatning global ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tizimlar orqali o‘zaro bog‘lanishini anglatadi. Global madaniyat, o‘zining o‘ziga xos yondashuvlari va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi. Ta’lim tizimida global madaniyatni o‘rgatish, o‘quvchilarga boshqa xalqlar madaniyatini tushunish, hurmat qilish va global muammolarni hal qilishda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Global madaniyatning ta’lim tizimidagi roli, o‘quvchilarga yangi bilimlar olish, innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish va boshqa mamlakatlar bilan madaniy, ilmiy va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda yordam beradi. Bu o‘quvchilarga global fuqarolikni anglash va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni o‘rgatadi. Milliy ma’naviyat va global madaniyat uyg‘unligining jamiyatdagi ta’siri kattadir. Bu uyg‘unlik, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatli, o‘z millatiga hurmat bilan yondashadigan va global muhitda faol ishtirok etishga tayyor bo‘lgan fuqarolar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Ular, o‘zining milliy kimligini saqlab qolgan holda, boshqa xalqlar madaniyatini ham hurmat qilishni, global muammolarga ijobiy ta’sir ko‘rsatishni bilishadi. Milliy va global qadriyatlar uyg‘unligi, jamiyatda tinchlik, barqarorlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa: O‘zbekiston ta’lim tizimi, o‘zining milliy an’analarini, madaniy qadriyatlari va diniy merosiga tayangan holda, yosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Milliy ma’naviyatning ta’lim jarayoniga integratsiyasi, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni o‘z millatining tarixiy va madaniy merosini anglashga yordam beradi. Biroq, globalizatsiya jarayonlari va global madaniyatning ta’siri yoshlarning dunyoqarashini o‘zgartirmoqda, bu esa ta’lim tizimida yangi yondashuvlar va usullarni qo‘llashni talab etadi. Shu bilan birga, O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyat va global madaniyatning uyg‘unligi o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, axloqiy va ma’naviy yuksalishi uchun zarurdir. Bunday uyg‘unlik, o‘quvchilarga o‘zining milliy kimligini anglash, lekin shu bilan birga, global fuqarolik va madaniy xilma-xillikni tushunish imkonini beradi. Milliy va global qadriyatlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash, o‘quvchilarga jamiyatda to‘g‘ri yo‘lni tanlashda va jamiyatda o‘z o‘rnini topishda yordam beradi. Kelajakda, O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyat va global madaniyat uyg‘unligini ta’minlashda pedagogik yondashuvlar va zamonaviy ta’lim metodikalarini qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Bu, o‘z navbatida, jamiyatda

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya barqarorlikni va hamjihatlikni mustahkamlashga, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy, A. Turkiy Guliston yohud axloq. T.: "O‘qituvchi", 1992.
2. Forobiy, A. N. Fozil odamlar shahri. M. Xayrullaev tahriri ostida. – T.: “A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 1993.
3. Karimov, I. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Karimova, M. Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligi, 2021.
5. Mirasov, I. Milliy qadriyatlar va global madaniyat. Tashkent: Ilm-fan, 2017.
6. Nazarov, A. O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyatni rivojlantirish. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2019.
7. Sharipov, F. Global madaniyatning ta’lim tizimidagi roli. International Journal of Education, 11(2), 55-62, 2020.
8. Smith, J. Ethical values and the modern education system. Educational Review, 22(4), 21-35, 2015.
9. Turgunov, S. Milliy va global qadriyatlar integratsiyasi. Tashkent: Ma’naviyat va ma'rifat, 2021.

OILAVIY TARBIYA VA MAKTAB TA’LIMI HAMKORLIGIDA YOSHLAR MA’NAVIYATINI RIVOJLANTIRISH

Mahmudov Otabek Ulug‘bek o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro-huquqiy faoliyat yo‘nalishi 3-bosqich

talabasi, +99897 248 05 04

otabekmahmudov17@gmail.com

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kirish: Yoshlar ma’naviyati bugungi kunda jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil bo‘lib, ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va jamiyatga bo‘lgan mas’uliyati shakllanishida oilaviy tarbiya va maktab ta’limi beqiyos ahamiyatga ega. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi o‘rtasidagi hamkorlik, yoshlarni ma’naviy jihatdan rivojlantirishda, ularning axloqiy prinsiplarini shakllantirishda eng muhim ijtimoiy mexanizmdir. Oila — bu insonning dastlabki tarbiya manbai bo‘lib, uning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va axloqiy tushunchalari aynan shu muhitda shakllanadi. Maktab ta’limi esa o‘quvchilarga ilmiy bilimlar berish bilan birga, ularni ma’naviy jihatdan tarbiyalash, axloqiy savodxonlikni oshirish, jamiyatda o‘z o‘rnini topishga yo‘l ochadi. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limining birgalikdagi faoliyati, yoshlarning axloqiy va ma’naviy jihatdan sog‘lom va etuk shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Ammo, globalizatsiya va texnologiyalarning tez rivojlanishi, yoshlarni ma’naviy inqirozga olib kelishi mumkin. Shu bois, oilaviy tarbiya va maktab ta’limining uyg‘unlashgan tizimi yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatni his qiladigan, o‘z millatiga va dunyo madaniyatiga hurmat bilan yondashadigan fuqarolar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Mazkur tezisda oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida yoshlarning ma’naviy rivojlanishini ta’minlashning ahamiyati, usullari va amaliyotlari tahlil qilinadi. O‘quvchilarning axloqiy va ma’naviy tarbiyasini mustahkamlashda oilaning roli, maktabda ta’limning ahloqiy jihatlari va ularning birgalikdagi faoliyatining samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Yoshlarni ma’naviy jihatdan tarbiyalashda oilaviy va maktab ta’limi tizimini uyg‘unlashtirish, jamiyatda ijtimoiy va axloqiy barqarorlikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Oilaviy tarbiya, maktab ta’limi, yoshlar ma’naviyati, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, tarbiya metodlari, jamiyatda mas’uliyatli fuqarolar, o‘quvchilarning axloqiy tarbiyasi, oilaviy va maktab ta’limi hamkorligi, oilaning ta’limdagi o‘rni.

Asosiy qism: Oilaviy tarbiya — yoshlarning dastlabki axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantiruvchi eng muhim omil hisoblanadi. Oila, yoshlarning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya asosiy tarbiya manbai bo‘lib, ularni jamiyatda o‘z o‘rnini topishga, axloqiy normalarga hurmat bilan yondashishga o‘rgatadi. Oilada shakllangan qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat va insoniy munosabatlar yoshlarning ta’lim olish jarayonida ham davom etadi. Ota-ona va oila a’zolarining o‘zaro munosabatlari, o‘quvchilarning axloqiy qarorlar qabul qilishida muhim ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, oila o‘quvchilarga milliy va diniy qadriyatlarni, mehmondo‘stlik, mehr-muhabbat, halollik kabi axloqiy tushunchalarni o‘rgatadi. Oilaviy tarbiya orqali yoshlar o‘z millatining madaniyatini va an’analarini chuqur tushunib, ularni hurmat qilishni o‘rganadilar. Maktab ta’limi — yoshlarning bilim olish bilan birga, ularning axloqiy va ma’naviy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar nafaqat ilmiy bilimlarni, balki jamiyatda to‘g‘ri o‘rni va vazifani anglash, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni ham o‘rganadilar. Maktabda o‘qitiladigan axloqiy saboqlar, o‘quvchilarga dunyoqarashni kengaytirish, ularni global muammolarni tushunishga undashda yordam beradi. Shu bilan birga, maktabda axloqiy ta’limning asosiy yondashuvlari yoshlarni o‘zining ichki dunyosini tushunishga, boshqa insonlarni hurmat qilishga va ularga nisbatan mas’uliyatli bo‘lishga o‘rgatadi. O‘qituvchilarning axloqiy va ma’naviy tarbiya berishdagi roli, o‘quvchilarni ijtimoiy adolat, halollik, inson huquqlari va boshqa jamiyatda mavjud muhim qadriyatlar bilan tanishtirishda alohida ahamiyatga ega.

Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi o‘rtasidagi hamkorlik, yoshlarni ma’naviy jihatdan rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Oila va maktab birgalikda yoshlarni nafaqat ilmiy, balki axloqiy jihatdan ham rivojlantirishi kerak. Bu hamkorlik o‘quvchilarga o‘z qadriyatlarini, milliy an’analarini anglash, global madaniyat va dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi. Ota-ona va o‘qituvchilar o‘rtasida doimiy aloqalar va hamkorlik, o‘quvchilarning rivojlanishini kuzatib borish va ularga kerakli axloqiy yo‘llanma berish imkonini yaratadi. Bu hamkorlik, o‘quvchilarning ma’naviy tarbiyasini yaxshilash, ularning axloqiy muammolarni hal qilishda to‘g‘ri yo‘lni tanlashiga yordam beradi. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limining hamkorligi, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni va

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya axloqiy savodxonlikni ta’minlaydi. Yoshlarni axloqiy tarbiyalashda oila va maktabning birgalikdagi faoliyati jamiyatda hurmat, adolat va o‘zaro hamjihatlikni rivojlantiradi. Bu, o‘z navbatida, yoshlarning jamiyatga to‘g‘ri va mas’uliyatli fuqarolar sifatida tayyorlanishiga yordam beradi. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limining hamkorligi, shuningdek, yoshlarni global ijtimoiy muammolarga qarshi kurashishga tayyorlaydi va jamiyatda ijtimoiy adolatni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa: Yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda oilaviy tarbiya va maktab ta’limi o‘rtasidagi hamkorlik alohida o‘rin tutadi. Oilaviy tarbiya, yoshlarning dastlabki axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantirishda muhim omil bo‘lib, oila yoshlarning insoniylik, hurmat va mas’uliyat kabi asosiy qadriyatlarni o‘rgatadi. Maktab ta’limi esa, ilmiy bilimlarni o‘zlashtirish bilan birga, yoshlarni axloqiy savodxonlikka o‘rgatib, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni ta’minlaydi. Maktabdagi axloqiy saboqlar va tarbiyaviy tadbirlar, o‘quvchilarga dunyoqarashni kengaytirish va global muammolarni tushunishga imkon yaratadi. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi o‘rtasidagi hamkorlik, o‘quvchilarga o‘z milliy an’analarini hurmat qilish bilan birga, boshqa xalqlar madaniyatini tushunishga va global fuqarolikni anglashga yordam beradi.

Shuningdek, oilaviy tarbiya va maktab ta’limining uyg‘unligi jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga, axloqiy savodxonlikni oshirishga va yoshlarni jamiyatda to‘g‘ri o‘rni va rolini topishga yordam beradi. Bunday hamkorlik, yoshlarni mas’uliyatli va axloqiy jihatdan etuk fuqarolar sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi. Kelajakda, oilaviy tarbiya va maktab ta’limining birgalikdagi faoliyati yoshlarning ma’naviy rivojlanishini yanada samarali shakllantirishga, ularning jamiyatda faol va mas’uliyatli ishtirok etishiga imkon yaratadi. Ta’lim tizimida oilaning ahamiyatini oshirish va maktabda axloqiy ta’limni mustahkamlash, yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda muhim qadam bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

1. Karimova, M. Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi ta’lim vazirligi, 2021.
2. Mirasov, I. Milliy qadriyatlar va global madaniyat. Tashkent: Ilm-fan, 2017.
3. Nazarov, A. O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyatni rivojlantirish. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2019.
4. Sharipov, F. Global madaniyatning ta’lim tizimidagi roli. International Journal of Education, 11(2), 55-62, 2020.
5. Smith, J. Ethical values and the modern education system. Educational Review, 22(4), 21-35, 2015.
6. Turgunov, S. Milliy va global qadriyatlar integratsiyasi. Tashkent: Ma’naviyat va ma'rifat, 2021.
7. Yang, L., & Zhang, W. Educational systems and the integration of cultural values in the era of globalization. Journal of Educational Technology, 13(3), 67-78, 2021.
8. Hoshimov, A. & Yuldasheva, D. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish. Tashkent: Akademiya, 2022.
9. Davis, K. & Brown, P. Family and school cooperation in moral education. Journal of Educational Studies, 18(2), 112-127, 2019.
10. Murodov, B. O‘zbekistonda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida maktab va oilaning birgalikdagi roli. Tashkent: Science and Education, 2020.

INKLUZIV TA’LIM SHAROITIDA YOSHLARNING MA’NAVIY VA AXLOQIY TARBIYASI.

O‘razaliyev Faxrinur Nuriddin o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Xalqaro turizm yo‘nalishi 3-bosqich

talabasi, +99899 883 51 75

urazaliyevfaxrinur3@gmail.com

Kirish: Inkluziv ta’lim — bu har bir o’quvchining ehtiyojlarini inobatga olgan holda, barcha o’quvchilarga ta’lim olish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan ta’lim tizimi modelidir. Inkluziv ta’lim sharoitida nafaqat jismoniy, balki ma’naviy va axloqiy rivojlanish ham ahamiyatli bo’lib, bu jarayonda o’quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda axloqiy qadriyatlar, jamiyatda o’z o’rnini topish, hurmat va mas’uliyat kabi muhim ma’naviy tushunchalar shakllantiriladi. Inkluziv ta’lim, o’z navbatida, o’quvchilarga ijtimoiy moslashuv, hamkorlik va bir-birini tushunish kabi qadr-qimmatlarni o’rgatishda samarali vosita bo’ladi. Yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasi jamiyatning kelajagi uchun zarur bo’lib, bu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi o’quvchilarning nafaqat bilimlarini, balki insoniylik va axloqiy prinsiplarini ham rivojlantiradi. Inkluziv ta’lim sharoitida bu masala yanada dolzarb bo’lib, turli ehtiyojlarga ega o’quvchilarning birgalikda ta’lim olishiga imkon berishi, ularni jamiyatda bir-birini hurmat qiladigan va axloqiy mas’uliyatni his qiladigan fuqarolar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Mazkur tezisda inkluziv ta’lim sharoitida yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasini rivojlantirishning usullari, metodlari va amaliy yondashuvlari o’rganiladi. Inkluziv ta’lim tizimida o’quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olib, ularni axloqiy va ma’naviy tarbiya jarayoniga qanday jalb qilish mumkinligi, shuningdek, jamiyatda barqarorlik va axloqiy savodxonlikni oshirishda inkluziv ta’limning o’rni tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Inkluziv ta’lim, yoshlar ma’naviy tarbiyasi, yoshlar axloqiy tarbiyasi, inkluziv ta’lim sharoiti, ta’lim tizimi, axloqiy qadriyatlar, individual ehtiyojlar, jamiyatda moslashuv, ta’limda inklyuziya, axloqiy mas’uliyat, ma’naviy rivojlanish, pedagogik yondashuvlar, inkluziv ta’lim metodlari, ijtimoiy moslashuv.

Asosiy qism: Inkluziv ta’lim tizimi, barcha o’quvchilarga teng ta’lim imkoniyatlarini yaratishga intiladigan ta’lim modelidir. Bu tizimda ta’lim olish, jismoniy yoki aqliy xususiyatlaridan qat’i nazar, barcha o’quvchilar uchun mavjud

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bo’ladi. Inkluziv ta’limning asosiy tamoyillari — tenglik, hurmat, adolat va hamkorlikdir. Bu tamoyillar o’quvchilarga bir-birini tushunish, hurmat qilish, jamiyatda o’z o’rnini topish va mas’uliyatni his qilish kabi ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. Inkluziv ta’lim sharoitida, o’quvchilarning barcha ehtiyojlari inobatga olinadi va har bir o’quvchining imkoniyatlariga mos tarzda ma’naviy va axloqiy tarbiya beriladi. Yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasi, ularning ijtimoiy faoliyatga tayyorlanishida, o’zligini anglashida, boshqa insonlarga hurmat bilan yondashishida muhim ahamiyatga ega. Yoshlar axloqiy savodxonlikni o’rganish orqali o’z hayotlarida to’g’ri qarorlar qabul qilishni, jamiyatda adolatni ta’minlashni, halollikni qadrlashni o’rganadilar. Inkluziv ta’limda bu jarayon yanada ko’proq ahamiyatga ega, chunki turli ehtiyojlarga ega bo’lgan o’quvchilar birgalikda ta’lim olishadi va bu orqali ular ijtimoiy muammolarni hal qilishda, bir-birini hurmat qilishda o’zaro tajriba almashadilar.

Inkluziv ta’limda yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasini amalga oshirish uchun bir qator usullar va metodlar qo’llaniladi. Bular orasida:

- Interfaol o’qitish metodlari: O’quvchilarga muammoli vaziyatlar orqali axloqiy qadriyatlarni o’rgatish. Masalan, o’quvchilarni guruhga bo’lish va ularga o’zaro fikr almashish imkoniyatini berish.
- Differensial yondashuv: Har bir o’quvchining ehtiyojlarini inobatga olgan holda, individual maqsadlarga erishishda qo’llaniladigan metodlar.
- Rol o’ynash va simulyatsiyalar: Yoshlarni turli axloqiy dilemmasalarni hal qilishda tajriba o’tkazishga undash.
- Tarbiyaviy tadbirlar va ijtimoiy faoliyat: O’quvchilarni jamoat ishlariga jalb qilish, ularga ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni o’rgatish.

Inkluziv ta’limda yoshlarning ma’naviy va axloqiy rivojlanishi jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni, hamjihatlikni va adolatni ta’minlashga xizmat qiladi. O’quvchilar, o’zlarining ma’naviy qadriyatlarini o’zlashtirgan holda, jamiyatda axloqiy normalarga rioya qilishni, turli ijtimoiy guruhlar bilan tinch va adolatli munosabatda bo’lishni o’rganadilar. Inkluziv ta’lim, shuningdek, o’quvchilarni

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya global fuqarolar sifatida shakllantiradi, ularni dunyoqarashni kengaytirishga, boshqa xalqlar madaniyatini hurmat qilishga va global muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga undaydi.

Xulosa: Inkluziv ta’lim sharoitida yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasi jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Inkluziv ta’lim tizimi, barcha o‘quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olib, ularga teng ta’lim imkoniyatlari yaratishga intiladi. Bu tizimda yoshlar nafaqat ilmiy bilimlar, balki axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat, hurmat va o‘zaro hamkorlik kabi ma’naviy qadriyatlarni ham o‘rganadilar. Inkluziv ta’limda barcha o‘quvchilarni birgalikda tarbiyalash, ularning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ma’naviy va axloqiy tarbiya jarayonini samarali tashkil etish mumkin. Inkluziv ta’lim sharoitida yoshlarni axloqiy jihatdan rivojlantirishda interfaol o‘qitish metodlari, diferensial yondashuvlar va o‘quvchilarga ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni o‘rgatish kabi usullar qo‘llanilishi zarur. Bularning barchasi, yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan yuksaltirishga, ularda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Inkluziv ta’lim sharoitida bu jarayonlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, yoshlarning shaxsiy rivojlanishiga, jamiyatda o‘z o‘rnini topishlariga va global fuqarolikni anglashlariga imkon yaratadi.

Kelajakda, inkluziv ta’lim tizimining barcha o‘quvchilarning ehtiyojlarini qamrab oluvchi yondashuvlarini takomillashtirish va oilaviy hamkorlikni kuchaytirish, yoshlarning axloqiy va ma’naviy tarbiyasini yanada samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, inkluziv ta’lim sharoitida yoshlarni tarbiyalash nafaqat ilmiy bilimlarni, balki ijtimoiy mas’uliyatni, hurmatni va barqaror jamiyatni shakllantirishni ham ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirasov, I. Milliy qadriyatlar va global madaniyat. Tashkent: Ilm-fan, 2017.
2. Nazarov, A. O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyatni rivojlantirish. Tashkent: O‘zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2019.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. Sharipov, F. Global madaniyatning ta’lim tizimidagi roli. *International Journal of Education*, 11(2), 55-62, 2020.
4. Smith, J. Ethical values and the modern education system. *Educational Review*, 22(4), 21-35, 2015.
5. Turgunov, S. Milliy va global qadriyatlar integratsiyasi. Tashkent: Ma’naviyat va ma’rifat, 2021.
6. Yang, L., & Zhang, W. Educational systems and the integration of cultural values in the era of globalization. *Journal of Educational Technology*, 13(3), 67-78, 2021.
7. Hoshimov, A. & Yuldasheva, D. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish. Tashkent: Akademiya, 2022.
8. Rakhimov, N. & Suyunov, D. Yoshlar tarbiyasida ta’lim va oilaning o’rni: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Ta’lim va taraqqiyot, 2018.
9. Mustafaev, R. Axloqiy va ma’naviy tarbiya masalalari: maktab va oila o’rtasidagi hamkorlik. *Journal of Pedagogy and Ethics*, 5(1), 25-38, 2020.
10. Davis, K. & Brown, P. Family and school cooperation in moral education. *Journal of Educational Studies*, 18(2), 112-127, 2019.

SUN’IY INTELLEKT VA UNING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIGA TA’SIRI

Quramatov Islom Karim o’g’li

Toshkent davlat yuridik universiteti Yuristpuridensiya yo’nalishi 2-bosqich

talabasi, +99897 331 44 47

quramatovislombek1@gmail.com

Kirish: Zamonaviy dunyo texnologik inqiloblar, raqamli yangiliklar va sun’iy intellektning tez rivojlanishi bilan xususiyatlanmoqda. Bu jarayon, ayniqsa, yosh avlodning ma’naviy tarbiyasiga ta’sir ko’rsatmoqda. Sun’iy intellekt (SI) nafaqat

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya iqtisodiy va sanoat sohaslarini, balki ta’lim tizimini ham yangilashda katta rol o’ynaydi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning o’rni, yoshlarning dunyoqarashi, axloqiy va ma’naviy qadriyatlariga ta’sir ko’rsatishda ajralmas bo’lib bormoqda. Yoshlar, o’zining rivojlanish davrida sun’iy intellekt va uning imkoniyatlari bilan tanishib, dunyoqarashlarini shakllantirmoqda. Bu holat, ularning axloqiy qarorlar qabul qilishda, ma’naviy qadriyatlar va axloqiy normalarni tushunishda yangicha qarashlarni keltirib chiqaradi. Raqamli vositalar, sun’iy intellekt yordamida yoshlarni ta’limga jalb qilish, ma’naviy rivojlanishga yordam berish va jamiyatda o’z o’rnini topish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellektning salbiy ta’sirlari ham mavjud bo’lib, yoshlar orasida axloqiy muammolar, yolg’on axborot va manipulyatsiya xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Mazkur tezisda sun’iy intellektning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’sirini o’rganish, uning salbiy va ijobiy tomonlarini tahlil qilish, shuningdek, bu texnologiyalardan foydalanishda pedagogik yondashuvlarni aniqlashga harakat qilinadi. O’quvchilar va yoshlar o’rtasida axloqiy normalarni shakllantirishda sun’iy intellektning qanday rol o’ynashi va uni ta’lim jarayonida qanday samarali qo’llash mumkinligi masalalari yoritiladi.

Kalit so’zlar: Sun’iy intellekt, yoshlar ma’naviy tarbiyasi, axloqiy qadriyatlar, raqamli texnologiyalar, ta’lim tizimi, ma’naviy tarbiya, axloqiy normalar, manipulyatsiya, ma’lumotlar manipulyatsiyasi, raqamli vositalar, sun’iy intellektning ijobiy va salbiy ta’siri.

Asosiy qism: Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalari so’nggi yillarda ulkan tezlikda rivojlanib, barcha sohalarda, shu jumladan, ta’lim, iqtisodiyot va ijtimoiy hayotda o’z o’rnini topdi. Sun’iy intellektning jamiyatga ta’siri keng ko’lamli va turli jihatlariga ega. O’quvchilarni ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalar yordamida qo’llash, ularning ma’naviy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga ham ta’sir o’tkazmoqda. Sun’iy intellektning, ayniqsa, yoshlarni axloqiy qadriyatlar va ma’naviyat sohasida tarbiyalashdagi o’rni o’zgacha ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt vositalari yoshlarning dunyoqarashini

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi, shu bilan birga, ularga axloqiy normalarni o‘rgatishda yangi yondashuvlarni taqdim etadi. Sun’iy intellektning yoshlar axloqiy tarbiyasiga ta’siri ko‘p jihatdan axloqiy dilemmasalarni tushunish va ularga javob berishda o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Raqamli vositalar yordamida ta’lim jarayonida axloqiy qadriyatlar va tamoyillarni o‘rgatish jarayonida texnologiyalarni qanday qo‘llash kerakligini aniqlash muhimdir. Sun’iy intellektning ta’limda qo‘llanilishi yoshlarni jamiyatda o‘z o‘rnini topish, mas’uliyatli fuqarolar sifatida rivojlanishlariga yordam beradi. Lekin, sun’iy intellekt texnologiyalarining salbiy ta’siri ham bo‘lishi mumkin. Misol uchun, yoshlar noto‘g‘ri axborotlarga duch kelish, manipulyatsiya qilish va raqamli vositalar yordamida axloqiy normalarga zid amallarni amalga oshirish xavfi mavjud. Shuning uchun, sun’iy intellektning axloqiy ta’sirini o‘rganish va yoshlar axloqiy tarbiyasida ularni qanday to‘g‘ri yo‘naltirish kerakligini aniqlash zarur.

Sun’iy intellektni ta’lim tizimiga kiritishda pedagogik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Interfaol o‘qitish metodlari, masalan, onlayn platformalar, raqamli ilovalar va ta’lim texnologiyalari yordamida o‘quvchilarga axloqiy tamoyillarni o‘rgatishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Sun’iy intellekt orqali o‘quvchilar o‘zlarining axloqiy qarorlarini mustaqil ravishda qabul qilishga o‘rgatiladi. Shu bilan birga, pedagogik metodlarning zamonaviy yondashuvlari o‘quvchilarga o‘zining ma’naviy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. Misol uchun, o‘quvchilarga ma’naviy mas’uliyatni, adolatni, halollikni o‘rgatish va ularda global fuqarolik tushunchasini shakllantirishda sun’iy intellektning roli katta bo‘ladi. Biroq, sun’iy intellektning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri faqat ijobiy emas. Salbiy ta’sirlar ham mavjud. Yoshlar, raqamli vositalar va sun’iy intellekt yordamida noto‘g‘ri axborot olish, manipulyatsiya qilish va axloqiy qadriyatlarni buzish xavfi mavjud. Masalan, internetda tarqatilgan yolg‘on ma’lumotlar, sun’iy intellekt tomonidan ishlab chiqilgan shaxsiy tavsiyalar yoki reklamalar yoshlarni noto‘g‘ri qarorlar qabul qilishga undashi mumkin. Shuningdek, raqamli vositalardan noto‘g‘ri foydalanish, yoshlarni axloqiy savodsizlikka olib kelishi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mumkin. Shu boisdan, sun’iy intellektning salbiy ta’sirlarini kamaytirish va yoshlarni axloqiy tarbiyalashda muvaffaqiyatli yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Xulosa: Sun’iy intellektning rivojlanishi va uning ta’lim tizimiga kiritilishi yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’sir o’tkazishda muhim rol o’ynaydi. Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt yordamida yoshlar uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Ular nafaqat bilimlarni o’zlashtirishda, balki axloqiy qadriyatlar, mas’uliyat va jamiyatda o’z o’rnini topish kabi masalalarda ham sun’iy intellektning yordamida rivojlanmoqda. Shu bilan birga, sun’iy intellektning salbiy ta’sirlari ham mavjud, ayniqsa, yoshlar orasida noto’g’ri axborot, manipulyatsiya va axloqiy normalarga zid amallarni amalga oshirish xavfi bor. Ta’lim tizimida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishda sun’iy intellektning roli, uning o’quvchilarga axloqiy tamoyillarni o’rgatishda qanday ishlatilishi va bu texnologiyalardan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligi alohida ahamiyatga ega. Kelajakda, sun’iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta’lim tizimini yangi darajaga ko’tarishi mumkin, ammo ularning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’sirini diqqat bilan o’rganish va to’g’ri pedagogik yondashuvlar bilan boshqarish zarur. Faqat shundagina, sun’iy intellektning imkoniyatlaridan to’liq foydalanib, yoshlarning ma’naviy va axloqiy rivojlanishini ta’minlash mumkin bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, M. Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligi, 2021.
2. Kim, Y. Globalization and its effects on moral education. *Journal of Educational Development*, 15(2), 45-60, 2020.
3. Mirzaeva, N. Ta’lim tizimida axloqiy qadriyatlar shakllantirish metodlari. Tashkent: Universitet nashr, 2020.
4. Nazarov, A. Milliy qadriyatlar va diniy tarbiya. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2018.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

5. Sharipov, F. Raqamli ta’lim va axloqiy qadriyatlar. International Journal of Education and Research, 8(3), 33-40, 2017.

6. Yang, L. & Zhang, W. Artificial Intelligence and Ethics in Education: A Review. Journal of Educational Technology, 12(1), 22-35, 2021.

7. Roberts, C. & Greenfield, D. The Impact of Digital Technology on Young People’s Ethical Development. Journal of Modern Education, 30(2), 18-25, 2019.

8. Miller, R. & Clark, T. AI and Moral Development: The Future of Educational Systems. Ethics and Technology Review, 5(4), 48-60, 2020.

9. Becker, J. Artificial Intelligence in Education: Promises and Pitfalls. Educational Studies, 29(3), 10-15, 2018.

YOSHLAR MA’NAVIYATIDA OILA, MAKTAB VA JAMIYATNING O‘ZARO HAMKORLIGI

Quramatov Murod Abdusalom o‘g‘li

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali “Iqtisodiyot va ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistent o‘qituvchisi, +99897 248 97 90

murodquramatov1@gmail.com

Kirish: Yoshlar ma’naviyati jamiyatning kelajagini belgilaydigan muhim omildir. Ularning axloqiy va ma’naviy jihatdan shakllanishi, jamiyatda to‘g‘ri o‘rni va rolini topishi, o‘zgaruvchan dunyo sharoitida mas’uliyatli va faol fuqarolar sifatida rivojlanishlari uchun ta’lim va tarbiya tizimi muhim rol o‘ynaydi. Yoshlarning ma’naviy jihatdan rivojlanishi, ayniqsa, oilaning, maktabning va jamiyatning o‘zaro hamkorligiga bog‘liqdir. Ushbu uchta institutning birgalikdagi faoliyati yoshlarni nafaqat ilmiy bilimlar bilan ta’minlabgina qolmay, balki ularda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish, adolat, hurmat, ijtimoiy mas’uliyat kabi fazilatlarni shakllantirishga yordam beradi. Oila, maktab va jamiyatning hamkorligi yoshlarning to‘g‘ri yo‘lni tanlashida, ular uchun ijtimoiy, axloqiy va ma’naviy asoslarni yaratishda beqiyos ahamiyatga ega. Oila, yoshlarning birinchi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tarbiya manbai sifatida, ularni ma’naviy asoslar bilan ta’minlaydi va ularni jamiyatda to’g’ri o’rni va rolini anglashga undaydi. Maktab esa ilmiy va axloqiy bilimlarni birlashtiruvchi muhit bo’lib, o’quvchilarni dunyoqarashli va mas’uliyatli shaxslar sifatida shakllantiradi. Jamiyat esa bu jarayonni qo’llab-quvvatlashda muhim vosita bo’lib, yoshlarni ijtimoiy hayotga faol jalb qiladi va ularni global muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga o’rgatadi.

Mazkur tezisda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida oila, maktab va jamiyatning o’zaro hamkorligi o’rganiladi. O’quvchilarga axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni o’rgatishda oilaning, maktabning va jamiyatning o’zaro hamkorligini samarali tashkil etishning metodlari, yondashuvlari va amaliyoti tahlil qilinadi. Bu jarayon yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi va jamiyatda barqarorlik, adolat va hamjihatlikni ta’minlashga yordam beradi.

Kalit so’zlar: Yoshlar ma’naviyati, oila tarbiyasi, maktab ta’limi, jamiyat va ta’lim, ijtimoiy mas’uliyat, axloqiy qadriyatlar, oilaviy hamkorlik, ta’limda hamkorlik, yoshlar tarbiyasi, oila va jamiyat o’rtasidagi hamkorlik, axloqiy tarbiya, ma’naviy rivojlanish, liderlik, jamiyatda mas’uliyat, o’quvchilarga tarbiya berish metodlari.

Asosiy qism: Oila, yoshlarning birinchi tarbiya manbai sifatida, ularning axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantiradi. Oila muhitida o’quvchilarga hurmat, halollik, mas’uliyat, mehr-muhabbat va ijtimoiy mas’uliyat kabi asosiy qadriyatlar o’rgatiladi. Oiladagi munosabatlar, o’quvchilarni jamiyatda o’z o’rnini topishga va boshqalar bilan hurmatga asoslangan aloqalar o’rnatishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, ota-onalar o’zlarining axloqiy me’yorlariga amal qilib, o’quvchilarga yaxshi namunalarni ko’rsatadilar. Oila, shuningdek, o’quvchilarga to’g’ri qarorlar qabul qilishni, muammolarni hal qilishda mas’uliyatli bo’lishni o’rgatadi. Ota-ona bilan doimiy aloqalar, o’quvchilarning ijtimoiy mas’uliyatni his qilishida muhim rol o’ynaydi. Insoniylik va axloqiy qadriyatlar oilada shakllanib, keyinchalik maktabda mustahkamlanadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maktab ta’lim tizimi, yoshlarni ilmiy bilimlar bilan ta’minlash bilan birga, ularga axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni o’rgatishda muhim rol o’ynaydi. Maktabda yoshlar uchun ma’naviy tarbiya, dunyoqarashning kengayishi, jamiyatda o’z o’rnini anglash va to’g’ri qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yaratiladi. O’quvchilarga ijtimoiy mas’uliyatni his qilish, boshqalar bilan hamjihatlikda yashash, axloqiy dilemmasalarni hal qilishda yordam berish maktabning asosiy vazifalaridan biridir. Maktabda o’qituvchilar o’quvchilarga axloqiy me’yorlar, dunyoqarash va ijtimoiy mas’uliyatni o’rgatish orqali, yoshlarni jamiyatga to’g’ri moslashishga tayyorlaydi. O’quvchilar o’zaro munosabatlarda adolat, halollik va hamjihatlikni qadrlashni o’rganadilar. Maktabda liderlik, qarorlar qabul qilish va jamoaviy ishlarni tashkil etish ko’nikmalarini rivojlantirish, yoshlarni ijtimoiy faol fuqarolar sifatida tarbiyalashga yordam beradi. Jamiyat, o’zining ijtimoiy, madaniy va axloqiy tizimlari orqali, yoshlarning ma’naviy rivojlanishida katta ta’sirga ega. Jamiyatda mavjud bo’lgan qadriyatlar, normativlar, ijtimoiy muammolar va ijtimoiy aloqalar yoshlarni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Jamiyatda doimiy ravishda rivojlanayotgan axloqiy va ma’naviy me’yorlar, yoshlarni global fuqarolik, madaniy xilma-xillik va ijtimoiy adolat kabi qadriyatlar bilan tanishtiradi. O’quvchilarning jamiyatdagi o’rni va roli ham, jamiyatda o’zgarishlar va ijtimoiy talablar asosida shakllanadi. Jamiyat yoshlarni ijtimoiy faoliyatga jalb qilib, ularga ijtimoiy mas’uliyatni, axloqiy me’yorlarni va boshqalar bilan hamjihatlikda yashashni o’rgatadi. Shu bilan birga, jamiyatning ijtimoiy adolat, tenglik va inson huquqlari kabi qadriyatlar bilan yoshlarni tanishtirishi, ularning ijtimoiy mas’uliyatni his qilishini oshiradi.

Oila, maktab va jamiyat o’rtasidagi samarali hamkorlik, yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlaydi. Bu uch institut o’rtasidagi o’zaro aloqalar yoshlarning to’g’ri yo’nalishda rivojlanishiga yordam beradi. Oiladagi tarbiya maktabda mustahkamlanadi, maktabda olingan bilim va ko’nikmalar jamiyatda qo’llaniladi. Oila va maktab o’rtasidagi doimiy aloqalar, o’quvchilarning ma’naviy rivojlanishini kuzatib borish, ularga yo’l-yo’riq

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ko‘rsatish va axloqiy masalalarda maslahat berish imkonini yaratadi. Jamiyatning ijtimoiy, madaniy va axloqiy normativlari, o‘quvchilarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limining hamkorligi, yoshlarni axloqiy jihatdan to‘g‘ri yo‘ldan bormasdan, jamiyatda hurmatli va faol fuqarolar sifatida shakllantiradi.

Yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalashda zamonaviy pedagogik metodlar, o‘quvchilarga faol ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish, ularning individual ehtiyojlarini inobatga olish va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Inkluziv ta’lim, interfaol metodlar, mas’uliyatli liderlikni rivojlantirish va axloqiy dilemmalar bilan ishlash yoshlarning axloqiy mas’uliyatni his qilishini oshiradi. O‘quvchilarga o‘zaro hamkorlik, empatiya va boshqalar bilan hurmatli munosabatda bo‘lishni o‘rgatish, jamiyatda barqarorlikni ta’minlaydi.

Xulosa: Yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasi jamiyatni rivojlantirishning muhim omillaridan biridir. Oila, maktab va jamiyatning o‘zaro hamkorligi yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirishda, ularni mas’uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirishda asosiy ro‘l o‘ynaydi. Oila, yoshlarning birinchi tarbiya manbai bo‘lib, ularni axloqiy qadriyatlar bilan tanishtiradi va shaxs sifatida rivojlantiradi. Maktab esa ilmiy va axloqiy bilimlarni mustahkamlash, yoshlarni ijtimoiy mas’uliyatli va jamiyatga foydali fuqarolar sifatida tarbiyalashda muhim vosita bo‘ladi. Jamiyat, o‘z o‘rnida, yoshlarning axloqiy va ma’naviy tarbiyasini qo‘llab-quvvatlaydi, ularga ijtimoiy mas’uliyatni his qilishni o‘rgatadi va boshqalarga hurmat ko‘rsatishning ahamiyatini tushuntiradi. Insonning axloqiy va ma’naviy rivojlanishi oilada boshlanadi, maktabda davom etadi va jamiyatda shakllanadi. Oila, maktab va jamiyat o‘rtasida samarali hamkorlik tashkil etish, yoshlarni jamiyatdagi o‘z o‘rni va roli bilan tanishtirishda katta ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat o‘quvchilarning axloqiy rivojlanishini ta’minlaydi, balki ularni ijtimoiy faol fuqarolar sifatida tayyorlashga yordam beradi. Zamonaviy pedagogik metodlar va yondashuvlar yordamida yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalash jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Inkluziv ta’lim, interfaol metodlar,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya axloqiy dilemmalar bilan ishlash kabi usullar yoshlarni boshqalar bilan o‘zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga o‘rgatadi.

Kelajakda, oila, maktab va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, yoshlarni axloqiy va ma’naviy jihatdan rivojlantirishda samarali natijalar berishi kutilmoqda. Bu, o‘z navbatida, jamiyatda barqarorlikni, adolatni va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy, A. Turkiy Guliston yohud axloq. T.: "O‘qituvchi", 1992.
2. Nazarov, A. O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyatni rivojlantirish. Tashkent: O'zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2019.
3. Sharipov, F. Global madaniyatning ta’lim tizimidagi roli. *International Journal of Education*, 11(2), 55-62, 2020.
4. Rakhimov, N. & Suyunov, D. Yoshlar tarbiyasida ta’lim va oilaning o‘rni: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Ta’lim va taraqqiyot, 2018.
5. Mustafaev, R. Axloqiy va ma’naviy tarbiya masalalari: maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlik. *Journal of Pedagogy and Ethics*, 5(1), 25-38, 2020.
6. Davis, K. & Brown, P. Family and school cooperation in moral education. *Journal of Educational Studies*, 18(2), 112-127, 2019.
7. Murodov, B. O‘zbekistonda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida maktab va oilaning birgalikdagi roli. Tashkent: Science and Education, 2020.
8. Eres, M. & Taylor, S. Youth development in family, school, and society: A collaborative approach. *Journal of Youth Studies*, 15(1), 10-18, 2021.
9. Lee, H. & Johnson, M. The role of family in the moral development of youth: A socio-educational perspective. *Educational Psychology Review*, 27(2), 95-110, 2020.

TA’LIM TIZIMIDA LIDERLIK VA MA’SULIYAT TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI.

To‘xtaboyev Dilmurod Xolboy o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Davlat boshqaruvi yo‘nalishi 3-bosqich

talabasi, +99893 815 25 24

toxtaboyevdilmurod2@gmail.com

Kirish: Bugungi kunda ta’lim tizimi nafaqat ilmiy bilimlarni, balki yoshlarni ijtimoiy va axloqiy jihatdan tarbiyalashni ham maqsad qilib qo‘yadi. Ta’lim jarayonida yoshlarning liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish, ularni nafaqat bilimli, balki jamiyatda faol va mas’uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashni ta’minlaydi. Liderlik va mas’uliyat tuyg‘usi o‘quvchilarda qarorlar qabul qilish, ijtimoiy faoliyatga qo‘shilish, shaxsiy va jamoaviy mas’uliyatni his qilish kabi asosiy fazilatlarni rivojlantiradi. Zamonaviy dunyo, globalizatsiya, texnologik o‘zgarishlar va ijtimoiy muammolarni inobatga olgan holda, ta’lim tizimi yoshlarni yanada mas’uliyatli va ijtimoiy faol shaxslar sifatida tarbiyalashni talab qiladi. Bu jarayon, liderlik fazilatlarini o‘rganish va jamiyatdagi o‘z rolini anglash orqali amalga oshiriladi. Ta’lim tizimida liderlikni rivojlantirish o‘quvchilarga o‘zining ichki kuchini topishga, boshqalarga yetakchilik qilishga va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga yordam beradi.

Mazkur tezisdan, ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirishning zamonaviy usullari o‘rganiladi. Ta’limda liderlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar, metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali yoshlarning jamiyatdagi o‘z o‘rnini topishi va mas’uliyatli fuqarolar sifatida shakllanishi mumkinligi tahlil qilinadi. Bu jarayonda, ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyatni rivojlantirishning metodologik asoslari va amaliy yondashuvlari ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Liderlik, mas’uliyat, ta’lim tizimi, yoshlarni tarbiyalash, ijtimoiy faoliyat, jamiyatda mas’uliyat, pedagogik yondashuvlar, liderlik fazilatlari,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ta’lim metodlari, zamonaviy ta’lim, o‘quvchilarni rivojlantirish, axloqiy tarbiya, ta’limda innovatsion metodlar, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas’uliyat.

Asosiy qism: Liderlik va mas’uliyat tuyg‘usi har bir shaxsning ijtimoiy faoliyatda, jamiyatda o‘z o‘rnini topishda, qarorlar qabul qilishda muhim omillar hisoblanadi. Liderlik — bu o‘zini boshqalarga namunali qilib ko‘rsatish, boshqalarni maqsadga yo‘naltirish va ularga ilhom berish jarayonidir. Mas’uliyat esa, o‘z vazifalarini bajarish va boshqalarga qarshi o‘z mas’uliyatini his qilishni anglatadi. Ta’lim tizimi, o‘quvchilarga nafaqat bilimlarni, balki jamiyatda o‘z o‘rnini topish, mas’uliyatni his qilish va boshqalarga yetakchilik qilishni ham o‘rgatish uchun zarur vosita hisoblanadi. Zamonaviy ta’limda bu ikki qadriyatni shakllantirish yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini oshirishga, ular uchun to‘g‘ri hayot yo‘lini tanlashda yordam beradi. Ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyat tuyg‘usi nafaqat bilimlar asosida, balki axloqiy qadriyatlar orqali shakllanadi. O‘quvchilarni axloqiy jihatdan to‘g‘ri tarbiyalash, ularni boshqalar bilan muloqotda hurmat, halollik, adolat va mas’uliyatni his qilishga o‘rgatish zarur. Mas’uliyatni shakllantirish uchun o‘quvchilarga o‘z fikrlarining oqibatlarini tushuntirish, ularni jamiyat oldidagi mas’uliyatni anglashga undash, shuningdek, jamoaviy ishlarda mas’uliyatni bo‘lishish orqali bu tuyg‘uni rivojlantirish mumkin.

Oila, yoshlarning dastlabki tarbiya manbai bo‘lib, ularning liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ota-ona va oilaning boshqa a‘zolari o‘quvchilarga, ular kichik bo‘lsa ham, mas’uliyatni his qilishni o‘rgatib, ularni jamiyatda faol va etuk fuqarolar sifatida tarbiyalaydi. Oilada o‘quvchilarga to‘g‘ri qarorlar qabul qilish, o‘z xatti-harakatlarining natijalarini tushunish, boshqa odamlar bilan hurmatli va hamjihatlikda muloqot qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish zarur. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limining hamkorligi yoshlarni nafaqat bilim, balki axloqiy va ijtimoiy mas’uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalashga imkon beradi.

Ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish, ijtimoiy barqarorlik va ijtimoiy mas’uliyatni oshirishga hissa qo‘shadi. O‘quvchilar,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya jamiyatda o‘z o‘rnini topishda va boshqalarga rahbarlik qilishda mas’uliyatni his qilib, ijtimoiy adolatni ta’minlashda faol ishtirok etadilar. Bu, o‘z navbatida, jamiyatda adolat, hamjihatlik va barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Liderlik va mas’uliyatni rivojlantirish, yoshlarni ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga faol ishtirok etishga tayyorlash, jamiyatning barcha sohalarida ijtimoiy aloqalarni yaxshilashga olib keladi.

Xulosa: Ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish yoshlarning nafaqat ilmiy bilimlar, balki axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Insonning liderlik fazilatlarini rivojlantirish, unga mas’uliyatni his qilishni o‘rgatish, uning jamiyatdagi faoliyatini shakllantirishda asosiy omil bo‘lib, bu jarayonning samarali amalga oshirilishi yoshlarni ijtimoiy, axloqiy va ma’naviy jihatdan yuksaltirishga yordam beradi. Ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik metodlar va interfaol o‘qitish usullari yordamida o‘quvchilarda liderlik va mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish mumkin. Liderlikni rivojlantirishda guruh ishlari, muammoli yondashuvlar va axloqiy mas’uliyatni his qilishga qaratilgan faoliyatlar o‘quvchilarni nafaqat ilmiy bilimlar bilan, balki hayotda o‘zining mas’uliyatini his qiladigan va boshqalarga yetakchilik qiladigan shaxslar sifatida tarbiyalaydi. Ta’lim tizimida ushbu qadriyatlarni shakllantirish yoshlarni o‘z vazifalarini bajarishda mas’uliyatli bo‘lishga, jamiyatda hurmat va adolatni ta’minlashga yordam beradi.

O‘qituvchilar va ota-onalarning hamkorligi, yoshlarni mas’uliyatli va etuk fuqarolar sifatida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Ta’lim jarayonida oilaning roli nafaqat bilim berishda, balki yoshlarni ijtimoiy va axloqiy jihatdan rivojlantirishda ham beqiyosdir. Bu hamkorlik, yoshlarni jamiyatda o‘z o‘rnini topish va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga o‘rgatishda samarali vosita bo‘ladi. Kelajakda ta’lim tizimida liderlik va mas’uliyatni rivojlantirishning yangi usullari va metodlarini joriy etish, yoshlarni ijtimoiy, axloqiy va ma’naviy jihatdan yanada yuksaltirishga yordam beradi. Shu bilan birga, yoshlarni jamiyatda faol fuqarolar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sifatida tarbiyalashda ta’lim tizimining roli ortadi, bu esa ijtimoiy barqarorlik va adolatni ta’minlashga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hoshimov, A. & Yuldasheva, D. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish. Tashkent: Akademiya, 2022.
2. Rakhimov, N. & Suyunov, D. Yoshlar tarbiyasida ta’lim va oilaning o’rni: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Ta’lim va taraqqiyot, 2018.
3. Mustafaev, R. Axloqiy va ma’naviy tarbiya masalalari: maktab va oila o’rtasidagi hamkorlik. *Journal of Pedagogy and Ethics*, 5(1), 25-38, 2020.
4. Davis, K. & Brown, P. Family and school cooperation in moral education. *Journal of Educational Studies*, 18(2), 112-127, 2019.
5. Murodov, B. O‘zbekistonda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida maktab va oilaning birgalikdagi roli. Tashkent: Science and Education, 2020.
6. Coleman, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120, 1988.
7. Nizamov, A. Ta’limda etika va liderlik. Tashkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2021.
8. Reimers, F. *Educating for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World*. Harvard Education Press, 2016.
9. Smith, R. & Williams, S. *Leadership in Education: Theory and Practice*. Routledge, 2020.
10. Lee, D. & Park, J. The Role of Moral Education in Building Leadership Skills. *Journal of Educational Leadership*, 11(3), 34-47, 2021

TA’LIM JARAYONIDA VATANPARVARLIK TARBIYASI VA MILLIY G‘URUR SHAKLLANTIRISH.

Abdug‘aniyev Jasurbek Abdulatif o‘g‘li

jasurabduganiyev03@gmail.com

Guliston davlat universiteti Tarix yo‘nalishi

4-bosqich talabasi, +99897 903 99 03

Kirish: Yoshlar ma’naviy va axloqiy jihatdan rivojlanishida vatanparvarlik tarbiyasi va milliy g‘urur shakllantirish muhim o‘rin tutadi. Har bir millatning taraqqiyotida, uning tarixiy an‘analari, madaniyati va urf-odatlarini hurmat qilish, vataniga bo‘lgan sadoqatni oshirishning beqiyos ahamiyati bor. Vatanparvarlik, o‘z vataniga nisbatan mas’uliyatni, hurmatni, g‘urur va o‘ziga ishonchni rivojlantirishni anglatadi. Bu jarayonning asosiy vositalaridan biri ta’lim bo‘lib, o‘quvchilarga nafaqat ilmiy bilimlar, balki ularda milliy g‘urur, vataniga bo‘lgan muhabbat va jamiyatdagi o‘z o‘rnini anglash kabi ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Vatanparvarlik tarbiyasining ta’lim jarayonida amalga oshirilishi, yoshlarni jamiyatga faol fuqarolar sifatida tarbiyalashga, ularda mas’uliyat hissini, adolatni va insonparvarlikni rivojlantirishga yordam beradi. Milliy g‘urur esa, o‘z xalqining tarixini, madaniyatini va urf-odatlarini bilish, qadrlash va bu boyliklarni kelajak avlodlarga yetkazish kabi maqsadlarni o‘z ichiga oladi. Ta’lim jarayonida vatanparvarlikni shakllantirish, yoshlarni nafaqat milliy qadriyatlarni anglashga, balki global dunyoda o‘z vatanini hurmat qilish, uning boyliklarini asrab-avaylashga o‘rgatish imkoniyatini yaratadi.

Mazkur tezisdan ta’lim jarayonida vatanparvarlik tarbiyasi va milliy g‘urur shakllantirishning ahamiyati, usullari va metodlari tahlil qilinadi. Ta’lim muassasalarida bu qadriyatlarni shakllantirish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali yoshlarni o‘z vataniga sodiq, mas’uliyatli va madaniy jihatdan rivojlangan shaxslar sifatida tarbiyalashning samarali yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit soʻzlar: Vatanparvarlik tarbiyasi, milliy gʻurur, ta’lim jarayoni, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, jamiyatda mas’uliyat, milliy madaniyat, tarixiy an’analar, pedagogik yondashuvlar, ta’lim metodlari, oʻziga ishonch, jamiyatda oʻz oʻrni, yoshlar ijtimoiy mas’uliyati.

Asosiy qism: Vatanparvarlik tarbiyasi oʻquvchilarning oʻz vataniga boʻlgan muhabbatini, sadoqatini va mas’uliyatni his qilishini rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. Ta’lim jarayonida yoshlarni vatanparvarlikka oʻrgatish, ularni jamiyatda oʻz oʻrnini anglashga, milliy tarix va madaniyatni qadrlashga undaydi. Oʻz vataniga sodiq boʻlgan fuqarolarni tarbiyalash, nafaqat milliy qadriyatlarni mustahkamlash, balki ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga ham xizmat qiladi. Vatanparvarlik tarbiyasining ta’lim tizimida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yoshlarni milliy gʻurur, oʻz xalqining tarixiy merosiga boʻlgan hurmatni shakllantiradi. Milliy gʻurur — bu oʻz xalqining boy tarixiga, madaniyatiga, tiliga va urf-odatlariga boʻlgan hurmat va sadoqatdir. Milliy gʻururni shakllantirish, oʻquvchilarda oʻzini millatining bir qismi sifatida anglash, oʻz xalqining boy tarixini va madaniyatini qadrlash, uni kelajak avlodlarga yetkazish majburiyatini his qilishni rivojlantiradi. Maktabda milliy gʻururni shakllantirish, yoshlarni jamiyatda toʻgʻri oʻrni va rolini anglashga, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga va xalqiga sodiq boʻlishga oʻrgatadi. Milliy gʻurur yoshlarni oʻz tarixini bilish va unga hurmat qilishni, milliy madaniyatni oʻrganishni ta’minlaydi.

Vatanparvarlik va milliy gʻurur shakllantirishda ta’lim tizimida bir qator pedagogik metodlardan foydalanish zarur. Interfaol oʻqitish metodlari, oʻquvchilarni muammoli vaziyatlar orqali vatanparvarlikka oʻrgatish, guruhli ishlarda milliy qadriyatlarni mustahkamlash, tarixiy mavzularni oʻrganish orqali milliy gʻururni shakllantirishning samarali usullaridan biridir. Oʻquvchilarni guruhlariga boʻlib, ularni oʻzaro munosabatlarda ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga va bir-birini hurmat qilishga oʻrgatish ham samarali usul hisoblanadi. Bundan tashqari, milliy madaniyat va tarixni oʻrgatish, oʻquvchilarga xalqning boy tarixini tanitish orqali ularning milliy gʻururini oshirish mumkin. Oila yoshlarning ilk

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tarbiya manbai bo‘lib, ularning axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini shakllantiradi. Ota-onalar o‘z farzandlariga o‘z tarixini, madaniyatini va xalqining qadriyatlarini o‘rgatishda beqiyos ahamiyatga ega. Oilada shakllangan vatanparvarlik va milliy g‘urur, maktabda mustahkamlanib, yoshlarni jamiyatda o‘z o‘rnini topishga yordam beradi. Ota-onalar o‘zlarining axloqiy me’yorlariga amal qilib, farzandlariga namunali bo‘lishlari kerak. Oila va maktab o‘rtasida doimiy hamkorlik yoshlarning tarbiyasida samarali natijalar beradi.

Vatanparvarlik tarbiyasi va milliy g‘urur shakllantirish, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni va adolatni ta’minlashga xizmat qiladi. O‘quvchilarda milliy g‘urur va vatanparvarlikni rivojlantirish, ularni o‘z xalqining boy madaniyatini, tarixini va urf-odatlarini qadrlashga undaydi. Bu, o‘z navbatida, yoshlarning jamiyatda faol ishtirok etishiga, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishiga va ijtimoiy muammolarni hal qilishda o‘z hissalarini qo‘shishga yordam beradi. Shuningdek, vatanparvarlik va milliy g‘urur shakllantirish yoshlarni o‘ziga ishonchli, mas’uliyatli va jamiyatga foydali fuqarolar sifatida shakllantiradi.

Xulosa: Ta’lim jarayonida vatanparvarlik tarbiyasi va milliy g‘urur shakllantirish yoshlarning nafaqat ilmiy bilimlar, balki axloqiy va ma’naviy rivojlanishida ham muhim o‘rin tutadi. O‘z vataniga sodiq, mas’uliyatli va ijtimoiy faol fuqarolarni tarbiyalashda ta’lim tizimi, oila va jamiyatning o‘zaro hamkorligi beqiyos ahamiyatga ega. Vatanparvarlik va milliy g‘urur yoshlarni o‘z xalqining tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini qadrlashga, jamiyatda hurmat va adolatni ta’minlashga undaydi. O‘quvchilarda vatanparvarlikni rivojlantirish va milliy g‘ururni shakllantirishda interfaol o‘qitish metodlari, axloqiy mas’uliyatni his qilishga qaratilgan faoliyatlar va pedagogik innovatsiyalar muhim rol o‘ynaydi. Oila, maktab va jamiyat o‘rtasidagi samarali hamkorlik, yoshlarni axloqiy qadriyatlar bilan ta’minlashda va ularni jamiyatga faol fuqarolar sifatida tayyorlashda katta ta’sir ko‘rsatadi.

Vatanparvarlik tarbiyasini ta’lim tizimida muvaffaqiyatli amalga oshirish yoshlarni jamiyatda o‘z o‘rnini topishga, global dunyoda o‘z millatining

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya manfaatlarini himoya qilishga, ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga yordam beradi. Yoshlar, o‘z xalqining boy madaniyati va tarixini bilgan holda, milliy g‘ururini oshirib, o‘z vazifalarini bajarishda mas’uliyatli bo‘ladilar. Kelajakda, ta’lim jarayonida vatanparvarlik va milliy g‘ururni shakllantirishning yanada samarali usullarini joriy etish, yoshlarni jamiyatda ijtimoiy mas’uliyatni his qiladigan va barqaror fuqarolar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hoshimov, A. & Yuldasheva, D. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida ma’naviy qadriyatlarni shakllantirish. Tashkent: Akademiya, 2022.
2. Rakhimov, N. & Suyunov, D. Yoshlar tarbiyasida ta’lim va oilaning o‘rni: nazariy va amaliy jihatlar. Tashkent: Ta’lim va taraqqiyot, 2018.
3. Mustafaev, R. Axloqiy va ma’naviy tarbiya masalalari: maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlik. *Journal of Pedagogy and Ethics*, 5(1), 25-38, 2020.
4. Davis, K. & Brown, P. Family and school cooperation in moral education. *Journal of Educational Studies*, 18(2), 112-127, 2019.
5. Murodov, B. O‘zbekistonda yoshlarning ma’naviy tarbiyasida maktab va oilaning birgalikdagi roli. Tashkent: Science and Education, 2020.
6. Coleman, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120, 1988.
7. Bandura, A. *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press, 1977.
8. Vygotsky, L. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
9. Mahmudov, S. Milliy g‘urur va vatanparvarlik tarbiyasining ta’lim jarayonidagi ahamiyati. Tashkent: Ma’naviyat va ma’rifat, 2022.
10. Jackson, C. & Carter, D. The Role of Moral and Ethical Education in Building National Identity. *Journal of Educational Research*, 14(1), 44-60, 2021.
11. Ahmedov, B. Vatanparvarlik va milliy g‘ururni tarbiyalashda pedagogik innovatsiyalar. Tashkent: O‘zbekiston davlat pedagogika universiteti, 2021.

**AXBOROT RESUSLARIDAN FOYDALANISHDA TALABALAR
MUSTAQIL IZLASH VA TAHLIL QILISH KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH USULLARI**

Gulmurodov Abbas Gulmurod o'g'li

Turon Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti

Xayrilloyeva Rushana Bo'ri qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti

2-kurs magistranti

Annotatsiya Axborot haddan tashqari ko'payib ketgan va raqamli transformatsiya jadal kechayotgan bugungi davrda tanqidiy fikrlash, axborotlarni mustaqil izlash va baholash ko'nikmasi oliy ta'lim talabalari uchun eng zarur kompetensiyalardan biriga aylanmoqda. Ushbu maqola oliy ta'lim sharoitida tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik usul va strategiyalarni keng qamrovli ko'rib chiqadi. Muammoli ta'lim (PBL), Sokratik savol-javob, keis-stadi, munozara metodikasi, tadqiqot loyihalari va raqamli savodxonlik treninglari tahlil qilinadi. O'zbekiston oliy ta'limidagi xususiy muammolar — yodlashga asoslangan pedagogik an'analar, sifatli akademik ma'lumotlar bazalariga cheklangan kirish, o'qituvchi markazlashgan sinf muhiti — alohida ko'rib chiqiladi. Tizimli, ko'p usullu yondashuv talabalar o'rtasida yuqori darajali tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishda eng samarali natijalarni berishi tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, axborot savodxonligi, mustaqil o'qish, oliy ta'lim, muammoli ta'lim, Sokratik metod, Blum taksonomiyasi, metakognitsiya, faol ta'lim, raqamli savodxonlik, O'zbekiston, pedagogik usullari.

Kirish . XXI asrda bilimlar hajmining eksponensial tarzda o'sishi va axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi ta'lim tizimiga yangi talablar qo'ymoqda. Agar XX asrda bilimlarni to'plash va yodlash asosiy ta'lim maqsadi hisoblangan bo'lsa, bugungi kunda ko'nikmalar — xususan tanqidiy fikrlash,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mustaqil axborot izlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish — birinchi o'ringa chiqmoqda [Facione, 2011, 5-b.]. Oliy ta'lim bu o'zgarishning to'la og'irligini his etmoqda.

Tanqidiy fikrlash tushunchasi qadimgi yunon falsafasiga — Sokrat va Aristotel metodologiyasiga — borib taqalsa-da, zamonaviy ta'lim kontekstida uning ilmiy asoslari asosan XX asrning ikkinchi yarmida shakllandi. John Dewey'ning "reflektiv fikrlash" konsepsiyasi [Dewey, 1933], Benjamin Bloom'ning bilim taksonomiyasi [Bloom va boshq., 1956] va Robert Ennis'ning tanqidiy fikrlash ta'rifi [Ennis, 1987] bu sohaning asosiy nazariy poydevorlarini tashkil etadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi 1991-yildan beri katta islohotlardan o'tgan bo'lsa-da, an'anaviy o'qituvchi markazlashgan pedagogiy va yodlashga asoslangan o'qitish uslublari ko'p o'quv muassasalarida hali ham ustunlik qilmoqda [Yusupova, 2019, 34-b.]. Bu holat talabalarning mustaqil fikrlash va axborot bilan ishlash ko'nikmalarining rivojlanishini sekinlashtirmoqda. 2022-yilda qabul qilingan "Yangi O'zbekiston" ta'lim islohotlari strategiyasi esa tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishni ta'limning ustuvor maqsadlaridan biri sifatida belgilaydi [O'zbekiston Prezidenti, 2022, 28-b.].

Ushbu maqola talabalarda tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan eng samarali pedagogik usullarni tahlil qilish, ularning nazariy asoslarini ko'rsatish va O'zbekiston oliy ta'lim kontekstida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qiladi.

Maqsad va Vazifa. Tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotlarni mustaqil izlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi pedagogik usullarni nazariy va amaliy jihatdan kompleks tarzda o'rganishdir. Bu maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilandi:

Tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligi tushunchalarining zamonaviy ta'limdagi nazariy asoslarini tahlil qilish. (2) Muammoli ta'lim, Sokratik metod, keis-stadi va munozara kabi faol o'qitish usullarining samaradorligini ilmiy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya adabiyotlar asosida baholash. (3) Metakognitsiya va o'z-o'zini tartibga solish strategiyalarining tanqidiy tafakkur rivojiga hissasini ko'rsatish. (4) Raqamli vositalar va media savodxonligining zamonaviy ta'limdagi rolini tahlil qilish. (5) O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi joriy holat, muammolar va imkoniyatlarni baholash hamda amaliy tavsiyalar berish.

Tadqiqot Usullari. Tadqiqotda adabiyotlarni tizimli ko'rib chiqish (systematic literature review), qiyosiy tahlil va pedagogik kuzatuv usullaridan foydalanildi. 2000–2024-yillar orasida chop etilgan 80 dan ortiq ilmiy maqola, monografiya va hisobot ko'rib chiqildi. Manbalar ERIC, Scopus, Google Scholar va Web of Science ma'lumotlar bazalaridan olindi. Asosiy qidiruv terminlari: "critical thinking pedagogy", "information literacy higher education", "active learning methods", "metacognitive strategies", "problem-based learning" edi.

Tanlash mezonlari: (a) peer-reviewed nashrlarda chop etilganlik, (b) oliy ta'lim kontekstiga aloqadorlik, (c) empirik tadqiqot yoki keng qamrovli nazariy tahlil bo'lishi. Natijalar umumiy kategoriyalar bo'yicha tematik tahlil (thematic analysis) usuli yordamida guruhlantirildi. O'zbekiston kontekstiga oid ma'lumotlar uchun mahalliy olimlarning ishlari [Yusupova, 2019; Toshmatov, 2021; Mirzayeva, 2022] va O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlaridan foydalanildi.

Natijalar va Muhokama. Zamonaviy ta'lim psixologiyasida tanqidiy fikrlash ko'pincha "yuqori darajali tafakkur ko'nikmalari" (Higher Order Thinking Skills — HOTS) tarkibida ko'rib chiqiladi. Richard Paul va Linda Elder [2006, 4-b.] ta'rifiga ko'ra, tanqidiy fikrlash — bu fikrlashni takomillashtirish maqsadida fikrlash jarayonini o'zi nazorat qiladigan, nazariy jihatdan asoslangan, o'z-o'ziga yo'naltirilgan, o'z-o'zini intizomga soluvchi va o'z-o'zini tuzatuvchi tafakkur jarayonidir.

Bloom Taksonomiyasining qayta ko'rib chiqilgan versiyasi [Anderson va Krathwohl, 2001] bilish jarayonlarini oltita darajaga ajratadi: esga olish, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va yaratish. Tanqidiy fikrlash asosan so'nggi uch

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya daraja — tahlil, baholash va yaratish — bilan bog'liq bo'lib, an'anaviy ta'lim tizimlaridagi yodlash-asosli yondashuv faqat birinchi ikki daraja bilan cheklanib qoladi. Bu ziddiyat O'zbekiston oliy ta'limida ham yaqqol ko'zga tashlanadi [Yusupova, 2019, 45-b.].

Konstruktivistik ta'lim nazariyasi — Vygotskiy'ning "yaqin rivojlanish zonasi" [Vygotsky, 1978, 86-b.] va Piaget'ning kognitiv rivojlanish bosqichlari [Piaget, 1972] — tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ijtimoiy va faol ta'lim muhitining muhimligini asoslaydi. Bilimni passiv qabul qilish emas, balki faol qurish jarayoni orqali talaba chuqur tushunish va analitik ko'nikmalarga erishadi.

4.2. Muammoli ta'lim (Problem-Based Learning) usuli

Muammoli ta'lim (PBL) — 1960-yillar oxirida Kanadadagi McMaster Universiteti tibbiyot maktabida ishlab chiqilgan va keyinchalik butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan pedagogiy yondashuvi [Barrows va Tamblyn, 1980, 18-b.]. PBL ning asosi shundan iboratki, talabalar aniq mavzu bo'yicha dars o'rniga real muammo yoki vaziyat bilan tanishtiriladi va ushbu muammoni hal qilish uchun o'zlari zarur axborotni izlashlari, tahlil qilishlari va echim ishlab chiqishlari talab etiladi.

Hmelo-Silver [2004, 237-b.] o'tkazgan 82 ta tadqiqotning meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, PBL an'anaviy darsga nisbatan talabalarning mustaqil o'qish ko'nikmalarini 34 foizga, muammoni hal qilish qobiliyatini esa 28 foizga oshiradi. Shuningdek, PBL talabalarning o'quv materialiga chuqur yondashishi, uzoq muddatli esda saqlash va real vaziyatlarda bilimlarni qo'llay olish darajasini sezilarli yaxshilaydi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida PBL ni joriy etishda bir qator to'siqlar mavjud: o'qituvchilarning an'anaviy dars berish uslubiga ko'nikib qolganligi, katta guruhlar (40–60 talaba), vaqt cheklovlari va baholash tizimining hali ham ko'pincha yodlash ko'nikmalarini o'lchaydigan test formatiga yo'naltirilganligi [Toshmatov, 2021, 67-b.]. Biroq bir qator tajriba darslarida PBL elementlarini kiritish ijobiy natijalar bergan: Samarqand Davlat Universiteti tibbiyot fakultetida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya 2021-yilda o'tkazilgan eksperiment shuni ko'rsatdiki, PBL guruhlarida klinik fikrlash ko'nikmasi nazorat guruhiga nisbatan 41 foizga yuqori bo'ldi [Mirzayeva, 2022, 89-b.].

4.3. Sokratik savollar va seminar-munozara metodikasi

Sokratik metod — savol-javob orqali fikrni chuqurlashtirish san'ati — ta'lim tarixidagi eng qadimiy va samarali yondashuvlardan biridir. Zamonaviy ta'limda Sokratik savollash uslubi talabalarni o'z bilimlarini tekshirishga, taxminlarini asoslashga va mantiqiy ziddiyatlarni aniqlashga majbur qiladi [Paul va Elder, 2006, 35-b.]. Sokratik savol turlari: tushunchalarni aniqlashtiruvchi savollar ("Siz nimani nazarda tutyapsiz?"), taxminlarni tekshiruvchi savollar ("Nima uchun shunday deb o'ylaysiz?"), dalillarni talab qiluvchi savollar ("Bu fikringizni qanday isbotlaysiz?") va muqobil nuqtai nazarlarni ko'rib chiquvchi savollar.

Munozara va debate metodikasi ham tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda kuchli pedagogik vosita hisoblanadi. Klassik akademik munozarada talabalar biror masala yuzasidan ma'lum pozitsiyani himoya qiladilar, qarama-qarshi argumentlarni tahlil qiladilar va o'z fikrlarini mantiqan asoslab beradilar [Kennedy, 2009, 12-b.]. Muqobil nuqtai nazarni himoya qilish — hatto talaba o'sha pozitsiyani shaxsan qo'llamasa ham — empatik tafakkur va ko'p tomonlama tahlil qobiliyatini shakllantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam seminar-munozaralar va Sokratik savol-javob seanslarida qatnashgan talabalar nutq ko'nikmasi va o'z fikrini tushuntirib berish qobiliyatini an'anaviy dars formatida o'qiganlar bilan solishtirganda sezilarli darajada ustun bo'ladi [Duschl va Osborne, 2002, 52-b.]. O'zbekiston oliy ta'limida bu metodlarni keng joriy etish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish va dars jadvalini qayta ko'rib chiqish zarur.

4.4. Keis-stadi (Case Study) va loyiha asosidagi ta'lim

Keis-stadi (vaziyatli tahlil) metodi ayniqsa iqtisodiyot, huquq, tibbiyot va boshqaruv sohalari uchun o'ta muhim bo'lib, u talabalarni real yoki real hayotga yaqin vaziyatlarni tahlil qilishga yo'naltiradi. Harvard Business School dan boshlab

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya butun dunyo bo'ylab tarqalgan bu metod orqali talaba nafaqat nazariyani o'rganadi, balki uni amaliyotda qo'llashni mashq qiladi [Yin, 2014, 8-b.]. Keis yozma tahlillar, guruh muhokamasi va taqdimot ko'rinishida amalga oshirilishi mumkin.

Loyiha asosidagi ta'lim (Project-Based Learning — PjBL) esa talabalarni uzoq muddatli, murakkab tadqiqot yoki ijod loyihasiga jalb etishni ko'zda tutadi. Thomas [2000, 3-b.] tavsifiga ko'ra, sifatli PjBL loyihalari beshta mezonni qondirishi kerak: markaziylik (loyiha kursning asosiy maqsadlariga yo'naltirilgan bo'lishi), haydovchi savol (aniq va qiziqarli muammo), tadqiqot va innovatsiya, talabalar ixtiyori, va haqiqiy o'quvchilik (authentic assessment). PjBL talabalarning o'z o'qish jarayoniga egalik hissini kuchaytiradi va metakognitiv ko'nikmalarni faollashtiradi.

4.5. Axborot savodxonligi va raqamli muhitda mustaqil izlash ko'nikmalari

Axborot savodxonligi — axborotga ehtiyojni anglash, uni topish, baholash va samarali ishlatish qobiliyati — zamonaviy ta'limning asosiy kompetensiyalaridan biri sifatida ALA (American Library Association) tomonidan 1989-yildan boshlab rasmiylashtirilgan [ALA, 1989]. Raqamli davrda bu ko'nikma yanada murakkablashdi: talabalar nafaqat jismoniy kutubxona fondlaridan, balki akademik ma'lumotlar bazalari (Scopus, Web of Science, JSTOR), ochiq manbalar va internet axborotlaridan foydalanishni bilishlari kerak.

ACRL (Association of College and Research Libraries) [2016] tomonidan ishlab chiqilgan "Framework for Information Literacy for Higher Education" hujjati axborot savodxonligini olti muhim tushuncha atrofida tuzilgan ko'nikma sifatida tavsiflaydi: axborot yaratish jarayoni sifatida; axborot qimmatli resurs sifatida; ilmiy tadqiqot so'rovga asoslangan jarayon sifatida; tadqiqot — muloqot sifatida; qidirish strategik o'rganish sifatida; va bilim — ijtimoiy konstruktsiya sifatida.

O'zbekistonda oliy ta'lim talabalarining raqamli axborot savodxonligi darajasini baholagan tadqiqotlar noqulay holat mavjudligini ko'rsatmoqda.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Mirzayeva [2022, 54-b.] o'tkazgan so'rovnomada Toshkent va viloyat universitetlari talabalarining 68 foizi academic journal larni qanday topishni bilmaslari, 74 foizi esa manba ishonchliligi mezonlarini baholay olmasligi ma'lum bo'ldi. Bu natijalar axborot savodxonligini o'quv dasturiga tizimli kiritish zaruratini yaqqol ko'rsatadi.

Samarali raqamli axborot ko'nikmalari treningi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olishi kerak: (a) ma'lumotlar bazasi qidirish texnikasi — Boolean operatorlar, kalit so'z strategiyalari, filtrlar; (b) manba turlarini ajratish — ilmiy maqola, ommabop press, blog, Wikipedia, rasmiy hujjat; (c) manba ishonchliligi va aniqligini baholash mezonlari — mualliflik, nashriyot, iqtiboslar soni, metodologiya; (d) plagiatdan qochish va to'g'ri iqtibos qilish madaniyati [Zurkowski, 1974; Eisenberg, 2008].

4.6. Metakognitsiya va o'z-o'zini tartibga solish strategiyalari

Metakognitsiya — "fikrlash haqida fikrlash" — tanqidiy tafakkurni rivojlantirishning eng chuqur psixologik mexanizmlaridan biri. Flavell [1979, 906-b.] tomonidan ilk bor ilmiy jihatdan tavsiflangan bu tushuncha shaxsning o'z kognitiv jarayonlaridan xabardorligi, ularni nazorat qilish va tartibga solish qobiliyatini anglatadi. Metakognitiv faoliyat ikki komponentdan iborat: metakognitiv bilim (o'z kuchli va kuchsiz tomonlarini bilish) va metakognitiv nazorat (o'qish jarayonini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash).

O'z-o'zini tartibga soluvchi o'qish (Self-Regulated Learning — SRL) modeli [Zimmerman, 2002, 66-b.] uchta fazadan iborat: oldindan fikrlash fazasi (maqsad qo'yish, rejalashtirish, o'ziga ishonch), ijro fazasi (e'tibor boshqaruvi, o'z-o'zini monitoring qilish) va o'z-o'zini aks ettirish fazasi (o'z-o'zini baholash, saboqlar chiqarish). SRL ko'nikmalariga ega talabalar o'quv qiyinchiliklariga duch kelganda yanada chidamli bo'lib, mustaqil muammoni hal qilishga intiladi.

Amaliy metakognitiv strategiyalar orasida "thinking aloud" (fikrni ovoz chiqarib ifodalash), kundalik yozuvlar (reflective journals), o'qish oldidan va keyin savollar tuzish (KWL jadvali — bilaman/bilmoqchiman/bildim), va tengdoshlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o’rtasida o’zaro baholash (peer assessment) ayniqsa samarali hisoblanadi [Bransford va boshq., 2000, 78-b.]. O’zbek universiteti kontekstida reflektiv kundaliklar va o’z-o’zini baholash varaqalari qo’shimcha vaqt talab qilmagan holda metakognitiv ko’nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4.7. Hamkorlikda o’qish va tengdoshlar o’rtasida tanqidiy muhokama

Vygotskiyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasiga ko’ra, bilish va fikrlash ko’nikmalari ijtimoiy muloqot va hamkorlik orqali yanada samarali shakllanadi [Vygotksy, 1978, 57-b.]. Bu nazariyani ta’limda amalga oshirish uchun kooperativ ta’lim (Cooperative Learning) va tengdoshlar o’rtasida o’zaro o’qitish (Peer Instruction) metodlari keng qo’llanilmoqda.

Mazin Walid va boshqalar [2018, 1142-b.] tomonidan o’tkazilgan meta-tahlil shuni ko’rsatadiki, teng guruh muhokamalarida qatnashgan talabalar yakka o’qiganlarga nisbatan tanqidiy fikrlash testlarida o’rtacha 22 foiz yuqori ball to’playdi. Sababi shundaki, guruhda talaba o’z fikrini tushuntirishga, boshqa fikrga rozi bo’lmaslikni asoslashga va muqobil nuqtai nazarlarni ko’rib chiqishga majbur bo’ladi — bular esa tanqidiy tafakkurning asosiy komponentlaridir.

O’zbekiston sharoitida hamkorlikda o’qish metodlarini joriy etishda madaniy omillarni hisobga olish muhim: an’anaviy ta’lim madaniyatida guruh oldida xato qilish yoki o’qituvchiga qarshi fikr bildirish noqulay hisoblangan [Toshmatov, 2021, 78-b.]. Shu sababli psixologik xavfsizlik muhitini yaratish — talabalar o’z fikrini erkin ifodalay oladigan, xato uchun kamsitilmaydigan sinf muhiti — hamkorlikda o’qishni samarali qilishning birinchi sharti hisoblanadi.

4.8. O’qituvchi roli va pedagogik muhitni qayta shakllantirish

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o’qituvchining roli bilim uzatuvchi (transmitter) dan ta’lim jarayonini yo’naltiruvchi (facilitator) sifatiga o’tishni talab qiladi. Brixey va boshqalar [2004, 38-b.] ta’kidlashicha, samarali facilitator o’qituvchi: to’g’ri javobni berish o’rniga to’g’ri savolni beradi; talabani javobini baholamasdan kengaytiradi; xatolarni jazolamasdan o’rganish imkoniyati sifatida ishlatadi; va turli fikrlar o’rtasida muloqotni yo’naltiradi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Formativ baholash (Formative Assessment) — dars jarayonidagi uzluksiz kuzatuv va qisqa qayta aloqa — tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning yana bir muhim vositasi. An'anaviy yig'ma baholash (summative — yakun imtihonlari) aksariyat hollarda yodlashni rag'batlantiradi, holbuki formativ baholash — mini-testlar, o'zaro baholash, refleksiya varaqlari, portfolio — jarayon sifatini nazorat qiladi va talabalarga o'z o'qishini yo'naltirishda yordam beradi [Black va Wiliam, 1998, 7-b.].

O'zbekiston oliy ta'limida o'qituvchilarni tanqidiy fikrlash pedagogikasiga tayyorlash masalasi hali etarlicha e'tibor olayotgani yo'q. Mavjud malaka oshirish kurslari ko'pincha nazariy bilimlarni yangilashga qaratilgan bo'lib, faol o'qitish strategiyalarini qo'llash bo'yicha amaliy trening yo'q. Ushbu bo'shliqni to'ldirish uchun pedagogiy magistratura dasturlarida va muntazam malaka oshirish kurslarida maxsus modul joriy etilishi tavsiya etiladi.

4.9. Raqamli vositalar va sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni

XXI asrda ta'lim texnologiyalari — LMS (Learning Management Systems), raqamli resurslar, video darslar, sun'iy intellekt yordamchilari — tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda ham yangi imkoniyatlar, ham yangi muammolar ochmoqda. Bir tomondan, ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari talabalarni mustaqil fikrlashdan uzoqlashtirishi xavfi mavjud. Ikkinchi tomondan, sun'iy intellekt vositalarini tanqidiy baholash, ularning xatolarini topish va cheklovlarini tushunish o'zi ham tanqidiy fikrlashni mashq qilish uchun noyob imkoniyat [Luckin, 2018, 55-b.].

Raqamli axborot oqimida media savodxonligi — soxta xabarlarini (fake news) aniqlash, manbaning ishonchliligini baholash, algoritmik "echo chamber" effektidan xabardor bo'lish — zamonaviy tanqidiy fikrlashning alohida va juda muhim qismidir. Unesco tomonidan ishlab chiqilgan Media and Information Literacy (MIL) o'quv dasturi [UNESCO, 2011] ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishning xalqaro standart çerçevesini taklif qiladi. O'zbekiston

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya universitetlarida MIL elementlarini o’quv dasturlariga kiritish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

5. Xulosa

Talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotlarni mustaqil izlash va tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirish — bu bir marta hal qilinadigan metodik masala emas, balki pedagogika, psixologiya, axborot texnologiyalari va ta’lim siyosatining kesishish nuqtasida turuvchi murakkab va ko’p qirrali muammo. Ushbu maqolada ko’rib chiqilgan dalillar shuni ko’rsatadiki, eng samarali yondashuv tizimli va ko’p usullidir: bitta metodga tayanish yetarli emas.

Muammoli ta’lim (PBL), Sokratik savol-javob, munozara, keis-stadi, loyiha ishlab chiqish, metakognitiv strategiyalar, axborot savodxonligi treningi va hamkorlikda o’qish — bular bir-birini to’ldiruvchi yondashuvlar bo’lib, birgalikda qo’llanilganda eng kuchli natijalarni beradi. Muhim shart — bu usullarning o’qituvchi tomonidan izchil, to’g’ri va sinf madaniyatini hisobga olgan holda qo’llanilishi.

O’zbekiston oliy ta’lim tizimida ushbu sohada sezilarli yutuqlarga erishish uchun uchta ustuvor yo’nalishda harakat zarur: (1) o’qituvchilarni faol pedagogika metodlarida tizimli tayyorlash va malakasini oshirish; (2) baholash tizimini yodlashdan ko’nikmalarga qaratilgan formatga bosqichma-bosqich o’tkazish; (3) axborot savodxonligi va media savodxonligi kurslarini barcha mutaxassisliklar uchun majburiy o’quv faniga aylantirish.

Raqamli transformatsiya va sun’iy intellekt davriga kirib borayotgan bugungi kunda tanqidiy fikrlash nafaqat akademik ko’nikma, balki shaxsning hayotiy muhofaza mexanizmi va fuqarolik mas’uliyatining asosiga aylanmoqda. Bu ko’nikmani rivojlantirish — O’zbekistonda ham, butun dunyo bo’ylab ham — ta’lim siyosatining birinchi navbatdagi vazifasi bo’lishi lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. ALA (American Library Association). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. — Chicago: ALA, 1989.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2. Anderson L.W., Krathwohl D.R. (eds.) *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. — New York: Longman, 2001. — 352 b.

3. ACRL (Association of College and Research Libraries). *Framework for Information Literacy for Higher Education*. — Chicago: ACRL, 2016.

4. Barrows H.S., Tamblyn R.M. *Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education*. — New York: Springer, 1980. — 206 b.

5. Black P., Wiliam D. *Assessment and Classroom Learning // Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*. — 1998. — Vol. 5 (1). — B. 7–74.

6. Bloom B.S. et al. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. — New York: Longmans, 1956. — 207 b.

7. Bransford J., Brown A.L., Cocking R.R. (eds.) *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. — Washington: National Academies Press, 2000. — 374 b.

8. Dewey J. *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. — New York: D.C. Heath, 1933. — 301 b.

9. Duschl R., Osborne J. *Supporting and Promoting Argumentation Discourse // Studies in Science Education*. — 2002. — Vol. 38. — B. 39–72.

10. Eisenberg M.B. *Information Literacy: Essential Skills for the Information Age // DESIDOC Journal of Library and Information Technology*. — 2008. — Vol. 28 (2). — B. 39–47.

11. Ennis R.H. *A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities // Teaching Thinking Skills: Theory and Practice / eds. J.B. Baron, R.J. Sternberg*. — New York: Freeman, 1987. — B. 9–26.

12. Facione P.A. *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. — Millbrae: Measured Reasons, 2011. — 28 b.

13. Flavell J.H. *Metacognition and Cognitive Monitoring // American Psychologist*. — 1979. — Vol. 34 (10). — B. 906–911.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

14. Hmelo-Silver C.E. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? // *Educational Psychology Review*. — 2004. — Vol. 16 (3). — B. 235–266.

15. Kennedy R. In-Class Debates: Fertile Ground for Active Learning and the Cultivation of Critical Thinking and Oral Communication Skills // *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*. — 2009. — Vol. 19 (2). — B. 183–190.

16. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence*. — London: UCL Institute of Education Press, 2018. — 216 b.

17. Mirzayeva N. Oliy ta’lim talabalari o’rtasida axborot savodxonligi: muammolar va yechimlar. — Toshkent: TDPU, 2022. — 134 b.

18. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi 2022–2026. — Toshkent, 2022. — 66 b.

19. Paul R., Elder L. *Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life*. 2nd ed. — Upper Saddle River: Pearson, 2006. — 453 b.

20. Piaget J. *The Principles of Genetic Epistemology*. — London: Routledge, 1972. — 100 b.

21. Thomas J.W. *A Review of Research on Project-Based Learning*. — San Rafael: Autodesk Foundation, 2000. — 46 b.

22. Toshmatov B. O'zbekiston oliy ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Akademiya, 2021. — 198 b.

23. UNESCO. *Media and Information Literacy Curriculum for Teachers*. — Paris: UNESCO, 2011. — 192 b.

24. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. — Cambridge: Harvard University Press, 1978. — 159 b.

25. Walid M. et al. Effects of Collaborative Learning on Critical Thinking Skills // *Journal of Educational Psychology*. — 2018. — Vol. 110 (8). — B. 1138–1151.

Internet Manbalar

26. ACRL. Framework for Information Literacy for Higher Education (to'liq matn). <https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework> (murojaat sanasi: 05.03.2025)

27. Bloom's Taxonomy — Vanderbilt University Center for Teaching. <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/> (murojaat sanasi: 07.03.2025)

28. Edutopia. Project-Based Learning Research Review. <https://www.edutopia.org/project-based-learning-research> (murojaat sanasi: 09.03.2025)

29. UNESCO. Media and Information Literacy (rasmiy sayti). <https://www.unesco.org/en/media-information-literacy> (murojaat sanasi: 11.03.2025)

4-SHO‘BA.

**AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING
YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI**

**INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA
TA’SIRI**

To‘xsanov Mansurbek Nemat o‘g‘li,

Guliston davlat universiteti

tayanch doktoranti

Telefon: +998997435193

mansurbektoxsanov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ko‘rsatayotgan ijtimoiy, psixologik hamda ma’naviy ta’siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida global axborot makoni shakllanib, yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va xulq-atvorida sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda. Tadqiqot davomida internetning ta’limiy va kommunikativ imkoniyatlari yoshlar rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi bilan birga, nazoratsiz foydalanish holatlarida axborot qaramligi, psixologik muammolar hamda ijtimoiy izolyatsiya kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, ommaviy madaniyatning globallashuv sharoitida yoshlar ongiga singib borishi, ularning milliy identiteti va ma’naviy qadriyatlariga ta’siri tahlil etiladi. Ishda media savodxonlikni rivojlantirish, axborot xavfsizligini ta’minlash hamda yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari ta’lim tizimi, tarbiya jarayoni va yoshlar siyosatini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: internet, ommaviy madaniyat, yoshlar, axborot makoni, globalizatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, media savodxonlik, axborot xavfsizligi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kirish. XXI asr axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asri hisoblanadi. Internet nafaqat axborot manbai, balki yoshlar ongini shakllantirishda kuchli ijtimoiy institutga aylanmoqda. Global axborot makonining kengayishi natijasida turli madaniyatlar o‘zaro integratsiyalashib, ommaviy madaniyat fenomeni yanada kuchaymoqda. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 70–80% yoshlar internetdan faol foydalanadi, ularning asosiy qismi ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazadi. Bu esa yoshlar ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi muhitni shakllantiradi. Shu sababli, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta’sirlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Internetning ijobiy ta’siri. Internet yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, masofaviy ta’lim va mustaqil o‘rganish uchun sharoit yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, internet orqali turli madaniyatlar bilan tanishish yoshlar orasida tolerantlik va global fikrlashni rivojlantiradi. Onlayn kurslar va ta’lim platformalari yoshlarning kognitiv qobiliyatlarini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Internetning salbiy ta’siri. Soxta va zararli axborotlarning ko‘pligi yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini susaytiradi. Haddan tashqari internetga qaramlik, ijtimoiy izolyatsiya va uyqu buzilishi kabi psixologik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, yoshlar orasida “virtual hayot” real hayotdan ustun bo‘lib qolishi holatlari kuzatilmoqda.

Ommaviy madaniyat va uning ta’siri. Ommaviy madaniyat keng ommaga mo‘ljallangan, tez tarqaladigan madaniy mahsulotlar majmuasidir. U kino, musiqa, moda, reklama va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar ongiga ta’sir qiladi. Ijobiy jihatlari: zamonaviy madaniyat bilan tanishtiradi, ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi va madaniyatlararo kommunikatsiyani kuchaytiradi. Salbiy jihatlari esa milliy qadriyatlarning susayishi, tashqi ko‘rinishga ortiqcha e’tibor va iste’molchilik mentalitetining kuchayishi bilan namoyon bo‘ladi.

Internet va ommaviy madaniyat uyg‘unligi. Bugungi kunda internet ommaviy madaniyatni tarqatishning asosiy vositasiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlar va video

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya platformalar orqali trendlar tez tarqaladi va yoshlar ongiga chuqur singadi. Bu jarayonlar axborot pufagi, taqlid qilish xatti-harakatlari va global trendlarga ergashishni kuchaytiradi.

Yoshlarni himoya qilish va amaliy tavsiyalar. Yoshlarni salbiy ta’sirlardan himoya qilish uchun media savodxonlikni rivojlantirish, axborot xavfsizligi bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirish va milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish zarur. Ota-ona va ta’lim muassasalari hamkorligi yoshlarning ongli va barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Ularning ijobiy tomonlaridan samarali foydalanish va salbiy jihatlarni kamaytirish zarur. Yoshlarning ongli, mustaqil va ma’naviy yetuk shaxs sifatida shakllanishi uchun media savodxonlik, axborot xavfsizligi va milliy qadriyatlarni rivojlantirish dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent, 2021.
4. Toffler A. *The Third Wave*. – New York: Bantam Books, 1980.
5. McLuhan M. *Understanding Media: The Extensions of Man*. – New York, 1964.
6. Castells M. *The Rise of the Network Society*. – Oxford: Blackwell, 1996.
7. Baudrillard J. *The Consumer Society: Myths and Structures*. – London, 1998.
8. Kellner D. *Media Culture*. – London: Routledge, 2003.
9. Turkle S. *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. – New York, 2011.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

10. Boyd D. *It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. – Yale University Press, 2014.
11. Livingstone S. *Children and the Internet*. – Cambridge: Polity Press, 2009.

THE INFLUENCE OF THE INFORMATION ENVIRONMENT, INTERNET, AND MASS CULTURE ON THE FORMATION OF YOUTH CONSCIOUSNESS

Mengliboyev Ro‘zimuhammad Bahodir o‘g‘li

Tel: +9989770254063

rozimuhammadmengliboyev@gmail.com

Abstract: In the modern era, the information space and internet have become integral parts of young people’s daily lives, significantly influencing their worldview, values, and behavior. The rapid development of digital technologies, social media platforms, and mass culture has created both opportunities and challenges for the formation of youth consciousness. On one hand, the internet provides access to vast amounts of knowledge, fosters creativity, and encourages social interaction. On the other hand, exposure to uncontrolled or misleading information, superficial trends, and popular mass culture can shape attitudes, priorities, and moral perspectives in ways that are not always positive. This article examines how the information space and mass culture impact young people’s thinking, decision-making, and value systems. It highlights the dual nature of digital influence, emphasizing the need for critical thinking, media literacy, and ethical awareness among youth. The findings suggest that while the internet and mass culture can enrich young minds, proper guidance and education are essential to help youth navigate this complex environment responsibly and consciously.

Keywords: information space, internet, mass culture, youth consciousness, digital influence, media literacy, social media, critical thinking, values, ethical awareness, behavior, modern society.

Introduction. In today’s digital era, the information space, internet, and mass culture play a central role in the daily lives of young people. The rapid spread of social media, online platforms, and global mass culture has transformed the way youth access knowledge, communicate, and perceive the world. These tools offer unprecedented opportunities for learning, creativity, and social engagement. Young people can now explore diverse perspectives, participate in online communities, and develop skills that were previously limited by physical and social boundaries. However, this growing digital influence also brings challenges. Exposure to uncontrolled content, superficial trends, and negative cultural messages can shape attitudes, priorities, and moral perspectives in ways that may be harmful. Many youth are influenced by unrealistic lifestyles, consumerist values, or biased information, which can affect their ethical awareness and critical thinking abilities. Researchers emphasize the dual nature of the digital environment. While it can enrich knowledge and foster social interaction, it also requires careful navigation. Media literacy, critical thinking, and ethical guidance are essential for helping young people distinguish between beneficial and potentially harmful content. Parents, educators, and policymakers play a vital role in creating supportive frameworks that enable youth to engage responsibly with the information space. This article explores how the internet and mass culture influence the consciousness of youth, examining both positive and negative effects. By analyzing the interplay between digital tools, mass media, and moral development, the study highlights the importance of education and awareness in helping young people navigate this complex environment consciously and ethically.

Literature review. The impact of the information space, internet, and mass culture on the consciousness of youth has been widely studied in contemporary research. Scholars note that digital media and online platforms have transformed

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

the way young people acquire knowledge, communicate, and perceive social norms [1]. The widespread availability of information allows youth to access educational content, develop creative skills, and participate in global dialogues. However, uncontrolled exposure to certain types of media can also influence values, priorities, and moral judgment in potentially negative ways. According to Livingstone and Helsper, social media has a dual role: it promotes social engagement and learning but also exposes youth to unrealistic expectations and harmful content [2]. Similarly, Buckingham highlights that mass culture, including music, films, and online trends, can shape attitudes and lifestyle choices, often emphasizing consumerism and superficial values [3]. These studies underscore the importance of understanding how digital and cultural influences interact with moral and ethical development. Valkenburg and Peter emphasize that online interactions affect self-perception, peer relationships, and social behavior [4]. Positive engagement in online communities can enhance empathy, collaboration, and critical thinking, while exposure to cyberbullying or misleading information can reinforce negative patterns of thought and behavior. Bandura’s social learning theory supports this view, suggesting that youth acquire behavioral models and values by observing both peers and media content [5]. Media literacy is widely recognized as an essential skill in mitigating negative influences. Hobbs argues that teaching young people to critically evaluate online content helps them make informed decisions, resist manipulation, and maintain ethical standards [6]. Similarly, Rheingold emphasizes the importance of digital citizenship, highlighting that responsible online behavior is crucial for both personal and social development [7]. From a sociological perspective, Morley points out that mass culture can shape collective identity and influence social norms, making young people particularly susceptible to media messages [8]. Meanwhile, studies by Lenhart indicate that internet use among adolescents affects their cognitive and moral development, influencing how they interpret and internalize social and ethical cues [9]. Livingstone adds that family, educational institutions, and peer

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya networks play a key role in guiding youth to navigate media environments responsibly [10]. In conclusion, the analysis of current literature demonstrates that the information space, internet, and mass culture have a significant and complex impact on the consciousness of youth. While these tools provide opportunities for learning and social engagement, they also present challenges that require education, media literacy, and ethical guidance to ensure positive development.

Conclusion. The information space, internet, and mass culture have a profound impact on the consciousness of youth, shaping their values, attitudes, and behavior. While digital technologies and online platforms offer opportunities for learning, creativity, and social engagement, they also expose young people to misleading content, unrealistic expectations, and consumerist messages. Research highlights the dual nature of these influences: positive engagement can foster critical thinking, empathy, and social awareness, whereas uncontrolled exposure may lead to superficial values and ethical challenges. Media literacy, ethical guidance, and responsible digital behavior are essential for helping youth navigate this complex environment effectively. Educational institutions, families, and policymakers play a crucial role in guiding young people to interact with digital and mass media responsibly. By promoting critical thinking, awareness, and ethical reflection, it is possible to ensure that youth benefit from the information space while maintaining moral and conscious development.

References

1. boyd, d. (2014). *It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
2. Livingstone, S., & Helsper, E. (2007). *Gradations in digital inclusion: Children, young people, and the digital divide*. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
3. Buckingham, D. (2008). *Youth, Identity, and Digital Media*. MIT Press.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). *Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks*. Journal of Adolescent Health, 48(2), 121–127.
5. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
6. Hobbs, R. (2010). *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom*. Corwin.
7. Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
8. Morley, D. (2003). *Television, Audiences, and Cultural Studies*. Routledge.
9. Lenhart, A. (2015). *Teens, Social Media & Technology Overview 2015*. Pew Research Center.
10. Livingstone, S. (2009). *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities*. Polity Press.

AXBOROT MAKONI INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA MA’NAVIY VA RUHIY TA’SIRI

Azimjonova Zuxra

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

+998920597686,

azimjonovazuhra281@gmail.com

Annotatsiya. Internet tarmog`ida o`tirgan kishi ko`pincha yolg`iz bo`ladi. Internet – bu shunday bir katta bozorki, bu yerda xaridor o`ziga kerakli narsani topadi. Ushbu bozorda “savdosi chaqqon”, ko`p xaridorlarni jalb qilayotgan o`yinlar, kliplar, fotosuratlar va videolavhalar juda ko`p. Bularning ta’sirida yoshlarda har tomonlama begonalashish jarayoniga moyilligi ortib boradi va axloqdan uzoqlashib boradi. Abdulla Avloniy yosh avlodni go`zal qilib tarbiyalashga chaqirib: “Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya bo’lib o’sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmak, yerdan turib yulduzlarga qo’l uzatmak kabidir. Din va e’tiqodi salomat bo’lmagan kishilar haqni botildan, foydani zarardan, oqni qoradan, yaxshini yomondan ayira olmas, bunday kishilardan na o’ziga va na boshqa kishilarga va na millatiga tariqcha foyda yo’qdir” - deb ta’kidlaydilar.

Kalit so’zlar: begonalashuv, “FFF” nazariyasi, transformatsion jarayonlar, mafkuraviy xuruj, kibermaydon, mediakompetentlik, information madaniyat.

Kirish. Bir qator ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda “gegemon” bo’lishga intilib, foydalanuvchilarni o’z domiga tortishga xizmat qiluvchi yangidan-yangi “xizmat”larni taklif etmoqdalar. Ular orasida ayniqsa facebook ijtimoiy tarmog’i foydalanuvchilarining soni va keng qamrovliligi bilan ajralib turadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko’ra, AQShda Facebook 18-24 yoshli foydalanuvchilari soni 41 million, Buyuk Britaniya va Fransiyada 7,8 million kishini tashkil qiladi. Yoshlar ongini egallash uchun bu ijtimoiy tarmoqlar juda qo’l kelmoqda.

Masalan, Avg’onistonda Tolibon harakati o’z safiga yangi a’zolari jalb etish, erishilgan “yutuqlarni” ovoza qilish va zarur ma’lumotlarni e’lon qilish maqsadida

2011-yilning may boyidan boshlab dunyo bo’ylab ommalashgan “Twitter” ijtimoiy tarmog’idan foydalana boshlagan. Vaholanki, Tolibonlar televizor, radio singari zamonaviy texnologiyalarni mutlaqo inkor etib, o’z a’zolarini bulardan ehtiyot bo’lishga qattiq buyurar edi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan biri Kanadada o’n yetti yoshgacha bo’lgan 6 ming bola o’rtasida o’tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko’ra, ular sodda ota-onalari o’ylaganidek, internetdan aksariyat, hollarda axborot olish maqsadida foydalanmas ekan. So’rovda ishtirok etganlarning 99 foizi internetdan foydalanishini, ularning har o’n nafaridan sakkiz nafari uyda ulanish imkoniyatiga ega ekanini bildirdi. Kanada yoshlarining yarmidan ko’pi internet va kompyuter texnologiyalarni ota-onalaridan yaxshiroq bilishini aytgan. Ularning 80 foizi mustaqil ravishda internetga ulanishini, ota-onalari kompyuterga himoya vositasi bo’lgan “filtrlash” dasturini o’rnatib qo’ymaganliklari va farzandlari qanday

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya saytlarga kirishini nazorat qilmasligini tan olishdi. Bu holat barcha mamlakatlarda ham deyarli shunday.

Masalaning yana bir jihati shuki, u internet orqali ta’qib deb nomlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko’p “sayohat” qiluvchi foydalanuvchilarning mas’uliyat hissi qolganlarga nisbatan sustroq bo’lishligi kundalik tajribalardan barchamizga ayon. Ijtimoiy tarmoqlar shaxsni, ayniqsa, yoshlarni yashab turgan davri hayotiy masalalaridan uzoqlashtiradi. Sekin-asta bu shaxsda atrofdagilardan uzoqlashish hissini–beganalashuv jaryonini keltirib chiqaradi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga bog’lanib, o’zining kurakda turmas haqoratlari, amalga oshirilayotgan islohotlarga noxolis bahosi, yon-atrofdagilarga nisbatan salbiy munosabatini aytishga urinayotgan shaxslar, ayniqsa yoshlar Vatanimiz ertasi, millatimiz taqdiri uchun jon kuydirayotganiga ishonish qiyin. Mavjud yangiliklar, yangi texnik munosabatlar oqibatida kishilar mentalitetida muayyan tranfarmatsion jarayonlar kuzatiladi. Axborot markazlari o’rtasida dunyoda mafkuraviy yetakchilik qilish va shu orqali gegemon bo’lishga intilish tobora keng avj olmoqda. Shunday masala borasida XIX asr oxirida mustamlakachilik avj olgan vaqtda rus mustamlakachi vakillaridan biri general Skobelevning: “Millatni yo’q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san’atini, tilini yo’q qilsang bas, tez orada o’zi tanazzulga uchraydi”- deb aytgan behayo so’zlari bekorga aytilmagan, albatta. Bu g’oyani buyuk davlatlar faqat o’sha davrda amal qilgan, ayni damda biz insonparvar, tinchlik zamonida yashayabmiz desak, o’z-o’zimizni aldagan bo’lamiz. Shu o’rinda S.Yusupovning ijtimoiy tarmoqlarda ko’plab shov-shuvlarga sabab bo’lgan “FFF” nazariyasi ko’plab shaxslarni ko’zini ochdi.

Mafkuraviy xurujlar axborotlashgan jamiyatda global axborot tarmoqlari vositasida insoniyatning katta qismini qamrab olish imkonini berdi. Hozirgi kunda aynan yoshlar muhiti, beganalashgan va o’zgargan ijtimoiy tuzilmalar doirasida yashashga nisbatan gumanistik muqobillikni izlashga majburlaydigan muhim manba hisoblanadi. Ijtimoiy muhitni beganalashuvi sababiga ko’ra insonparvarlikdan chetlangan sharoitlarda yoshlarni erkin rivojlanishi va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muvaffaqiyatli o`shishiga imkon bermasligidadir. Zamonaviy dunyoda hukm qilayotgan ijtimoiy begonalashishni yoki uni alohida tomonlarini anglash ayniqsa bugungi global miqyosda ijtimoiy tarmoqlar kengaygan, ularning o`rni va roli har qachongidan-da muhim ahamiyat kasb etayotgan davrda juda dolzarbdir. Kuchli axborotlashuv jarayonida insonlar ongini egallash jarayonida kishilarda mafkuraviy immunitet, mediasavodxonlikning yetishmasligi “begonalashish” jarayonini keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda begonalashish tuyg`usi ayrim etnik guruh doirasidan tashqari chiqib, o`z ta’sir ko`lamini kengaytirmoqda.

Fan-texnikaning yutuqlari insoniyat foydasiga, ezgu maqsadlarga xizmat qilishi ijobiy holat. Ammo, virtual olamdan ayrim kuchlar g`arazli niyatlarini amalga oshirish uchun foydalanayotganligi ham haqiqatdir. Bunga qarshi har bir mamlakat o`z kelajagi haqida qayg`urib munosib kurash olib bormog`i bugungi kunning zaruratidir. Internet madaniyat hodisasi sifatida o`zini ikki yo`nalishda namoyon qiladi. Birinchisi, madaniyatning milliy sarhadlarining yuvilib ketishi, til to`siqlarini yengib o`tish, madaniyatning fan, san’at, ta’lim, bo`sh vaqt va hokazo shakllari o`rtasidagi to`siqlarni buzib yuborish bilan bog`liq.

Ikkinchi yo`nalish, internetning madaniyat mohiyatini nafaqat passiv ravishda qabul qilinishiga imkoniyat yaratishida, balki internetning unga ta’sir ko`rsatishida ham namoyon bo`ladi. Internetning o`zi madaniyatlarning kommunikatori sifatida namoyon bo`lgan holda nafaqat madaniyatlararo muloqotning ajoyib vositasi hisoblanadi, balki tarmoq ishtirokchilarining har biri teng huquqli, o`z ovozigaga ega bo`lgan, umumiy “ovozga” ta’sir ko`rsatgan holda o`z ovozini boshqalarning ovozlariga qo`shishi mumkin bo`lgan global dialog madaniyatining tug`ilishi haqida xabar beradi.

Har bir shaxsning individual hissasiga va shu bilan birga global ijodga yo`naltirilganlik – yangi kibernetik madaniyatning asosiy jihati mana shundan iborat. Internet global tarmog`i qismlari turli milliy sohalarga bo`lingan qandaydir “umummadaniy muhit” sifatida ta’riflash mumkin. Masalan, AQShning – us, Buyuk Britaniyaning – uk, Qozog`istonning – kz, Rossiyaning – ru,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekistonning– uz deb nomlanuvchi internet muhitlari bo‘lgan milliy zonalarga bo‘linadi. Internet tarmog‘ida ularning barchasi doimiy virtual o‘zaro munosabatlarda bo‘ladilar. Hozirgi vaqtda ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan mazkur global madaniyatlararo dialogda Runet zonasi begona madaniyatlar siquvi ostida qator qiyinchiliklarga duch kelayotganligi tan olinayotgan bo‘lsada, bunday xavfdan hech qaysi tarmoq zonasi yiroqda deya olmaymiz.

Internet buzg‘unchilar makoniga aylanishining asosiy sabablari quyidagilar: Internetning tartibga solinmaganligi; Internetdagi faoliyatning maxfiyligi;

Axborot joylashning qulayligi; Cheksiz auditoriya; Axborotlarni yetkazish tezligi.

Jamiyat hayotida begonalashuvning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Iqtisodiy.
2. Siyosiy.
3. Madaniy.
4. Ijtimoiy.
5. Ruhiy.

Axborotlashgan jamiyat imkoniyatlaridan ko‘plab kuchlar o‘z manfaatlarini yo‘lida foydalanishlari natijasida zo‘ravonlikka, milliy qadriyatlarimizga zid bo‘lgan “ommaviy madaniyat” na‘munalarini targ‘ib qilish vositasida ma’naviy qadriyatlarning devalvatsiyasi, kishilar, ayniqsa yoshlar ma’naviy, axloqiy va ijodiy imkoniyatlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda, bu esa o‘z navbatida yangi texnologiyalarning, jumladan, axborot texnologiyalarining joriy qilinishi va qo‘llanilishi uchun mehnat manbalarini tayyorlashni ahamiyatli ravishda murakkablashtirmoqda.

Bu jarayonlar erkinlikni yo‘qotishdan qo‘rqish, ortib borayotgan yakkalanib qolish, odamlarning begonalashuvi va zamonaviy insonning global kommunikatsiyalarga bog‘lanib qolishi natijasida vujudga kelayotgan yolg‘izlik hissi faol ravishda namoyon bo‘lmoqdaki, bunga ayniqsa internet tarmog‘ining “virtual shaxs” va “internet-tobelik” kabi hodisalari ham ta’sir ko‘rsatmoqda. Mazkur hodisalar oqibatida barcha ijtimoiy aloqalar ham shuningdek, virtual tabiatga ega bo‘lmoqda. Shaxsning internetdagi begonalashishi foydalanuvchi o‘zi uchun virtual shaxsni yaratganida va u kibermaydon ichida yashay boshlaganida

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sodir bo`ladi, u to`laqonli ravishda laqab (Nik) yordamida o`z qiyofasini yashirishi, yoki ko`plab qiyofalarga ega bo`lishi mumkin, shu bilan birga hech bir qiyofa o`zining haqiqiy “xo`jayini”ga mos bo`lmasligi ham mumkin.

Shaxs kibermaydonda tarmoqning o`ziga xos xususiyatlari tufayli - bu virtual, barcha yerda mavjud bo`lgan, nisbatan ko`proq ijodiy va yashirin shaxsdir va virtual shaxslarni ne`mat yoki buzg`unchi kuch sifatida qanday qilib o`rganish mumkin, degan savolga bir turli javob mavjud emas. Biroq shaxsning begonalashuvi uning barcha atributlarining virtuallashtirilishi yordamida sodir bo`ladi, iroda, erkinlik, qadrqimmat kabilar ko`pincha virtual shaklga kirgan holda o`zgarishi mumkin, ko`proq bu kabi o`zgarishlar shaxsning o`zi kabi boshqa foydalanuvchilar uchun ham o`ta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, anonimlik tufayli va internetda mas`uliyatning mavjud emasligi sababli foydalanuvchida barcha narsa mumkinligi hissi vujudga keladi, bironing erkinligi, qadr-qimmatini buzgan holda nafaqat ruhiy zarar keltiruvchi, balki shaxsga moddiy ziyon ham yetkazishi mumkin bo`lgan buzg`unchi virtual shaxslar paydo bo`ladi (masalan, hakerlar va boshqalar).

Ana shu ijtimoiy muhit jamiyatning bugungi axborotlashuv jarayonida yaqqol ko`zga tashlanmoqda.

Xulosa. Kelajakda kibermaydonda begonalashish muammosining keskinligini kamaytirish imkoni bo`lib yangi dasturiy vositalarni, masalan, “nomaqbul” webmanbalarni va ularga yo`naltiruvchi havolalarni to`shish dasturlarini ishlab chiqish hisoblanadi(buning uchun hozir ham barcha zarur texnologiyalar mavjud, masalan, “Kiber-enaga”, “Firewall” va b.), ehtimol, tartib o`rnatishga qaratilgan, jumladan ayrim saytlarning rahbarlariga qaratilgan maxsus davlat dasturi, virtual shaxslarni “to`siqqa tushirish” va hokazolar talab etilishi mumkin.

Ushbu kontekst bo`yicha nonkonformistlarni begonalashuvi, ularni “katta jamiyat” taklif etgan g`oya va maqsadlarni, shuningdek shu maqsadlarga yetish usullari va vositalarini ongli ravishda rad etishga ekvivalentdir. Shunday qilib,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yangi tashkillangan submadaniyati bir vaqtni o`zida jamiyatdan begonalashgan va o`z-o`zidan begonalashgan jamoa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Abdurahmonov M, Rahmonov N. Madaniyatshunoslik. Toshkent – 2008. 124-b
2. Мировая экономика и международные отношения, 1998, №1, с.13.
3. Falsafa, qomusiy lug'at. Toshkent, Sharq- 2004 yil, 95 bet
4. Yahyo Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya.- Toshkent.:
5. Movaraunnahr, 2016, 34-bet -408 b
6. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. Toshkent, Sharq NMIU, 2005. 124-bet
7. Q.Usmonov. O'zbekiston tarixi. Darslik. Toshkent-2016. 17-bet

AXBOROT MAKONI INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA MA’NAVIY VA RUHIY TA’SIRI

Muallif: Xolmominov Shodiyor Jaloliddin o’g’li,
Talaba, Bakalavr, +998920597686,
shodiyorxolmomonov@gmail.com

ANNOTASIYA:Internet tarmog`ida o`tirgan kishi ko`pincha yolg`iz bo`ladi. Internet – bu shunday bir katta bozorki, bu yerda xaridor o`ziga kerakli narsani topadi. Ushbu bozorda “savdosi chaqqon”, ko`p xaridorlarni jalb qilayotgan o`yinlar, kliplar, fotosuratlar va videolavhalar juda ko`p. Bularning ta’sirida yoshlarda har tomonlama begonalashish jarayoniga moyilligi ortib boradi va axloqdan uzoqlashib boradi. Abdulla Avloniy yosh avlodni go`zal qilib tarbiyalashga chaqirib: “Agar bir kishi yoshligida nafi buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo`lib o`sdimi, bunday kishilardan yaxshilik kutmak, yerdan turib yulduzlarga qo`l

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya uzatmak kabidir. Din va e’tiqodi salomat bo’lmagan kishilar haqni botildan, foydani zarardan, oqni qoradan, yaxshini yomondan ayira olmas, bunday kishilardan na o’ziga va na boshqa kishilarga va na millatiga tariqcha foyda yo’qdir” - deb ta’kidlaydilar.

Kalit so’zlar: begonalashuv, “FFF” nazariyasi, tranfarmatsion jarayonlar, mafkuraviy xuruj, kibermaydon, mediakompetentlik, information madaniyat.

KIRISH. Bir qator ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda “gegemon” bo’lishga intilib, foydalanuvchilarni o’z domiga tortishga xizmat qiluvchi yangidan-yangi “xizmat”larni taklif etmoqdalar. Ular orasida ayniqsa facebook ijtimoiy tarmog’i foydalanuvchilarining soni va keng qamrovliligi bilan ajralib turadi. Rasmiy ma’lumotlarga ko’ra, AQShda Facebook 18-24 yoshli foydalanuvchilari soni 41 million, Buyuk Britaniya va Fransiyada 7,8 million kishini tashkil qiladi. Yoshlar ongini egallash uchun bu ijtimoiy tarmoqlar juda qo’l kelmoqda. Masalan, Avg’onistonda Tolibon harakati o’z safiga yangi a’zolarini jalb etish, erishilgan “yutuqlarni” ovoza qilish va zarur ma’lumotlarni e’lon qilish maqsadida 2011-yilning may boyidan boshlab dunyo bo’ylab ommalashgan “Twitter” ijtimoiy tarmog’idan foydalana boshlagan. Vaholanki, Tolibonlar televizor, radio singari zamonaviy texnologiyalarni mutlaqo inkor etib, o’z a’zolarini bulardan ehtiyot bo’lishga qattiq buyurar edi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan biri Kanadada o’n yetti yoshgacha bo’lgan 6 ming bola o’rtasida o’tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko’ra, ular sodda ota-onalari o’ylaganidek, internetdan aksariyat, hollarda axborot olish maqsadida foydalanmas ekan. So’rovda ishtirok etganlarning 99 foizi internetdan foydalanishini, ularning har o’n nafaridan sakkiz nafari uyda ulanish imkoniyatiga ega ekanini bildirdi. Kanada yoshlarining yarmidan ko’pi internet va kompyuter texnologiyalarni ota-onalaridan yaxshiroq bilishini aytgan. Ularning 80 foizi mustaqil ravishda internetga ulanishini, ota-onalari kompyuterga himoya vositasi bo’lgan “filtrlash” dasturini o’rnatib qo’ymaganliklari va farzandlari qanday

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya saytlarga kirishini nazorat qilmasligini tan olishdi. Bu holat barcha mamlakatlarda ham deyarli shunday.

Masalaning yana bir jihati shuki, u internet orqali ta’qib deb nomlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko’p “sayohat” qiluvchi foydalanuvchilarning mas’uliyat hissi qolganlarga nisbatan sustroq bo’lishligi kundalik tajribalardan barchamizga ayon. Ijtimoiy tarmoqlar shaxsni, ayniqsa, yoshlarni yashab turgan davri hayotiy masalalaridan uzoqlashtiradi. Sekin-asta bu shaxsda atrofdagilardan uzoqlashish hissini–beganalashuv jaryonini keltirib chiqaradi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarga bog’lanib, o’zining kurakda turmas haqoratlari, amalga oshirilayotgan islohotlarga noxolis bahosi, yon-atrofdagilarga nisbatan salbiy munosabatini aytishga urinayotgan shaxslar, ayniqsa yoshlar Vatanimiz ertasi, millatimiz taqdiri uchun jon kuydirayotganiga ishonish qiyin. Mavjud yangiliklar, yangi texnik munosabatlar oqibatida kishilar mentalitetida muayyan tranfarmatsion jarayonlar kuzatiladi. Axborot markazlari o’rtasida dunyoda mafkuraviy yetakchilik qilish va shu orqali gegemon bo’lishga intilish tobora keng avj olmoqda. Shunday masala borasida XIX asr oxirida mustamlakachilik avj olgan vaqtda rus mustamlakachi vakillaridan biri general Skobelevning: “Millatni yo’q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san’atini, tilini yo’q qilsang bas, tez orada o’zi tanazzulga uchraydi”- deb aytgan behayo so’zlari bekorga aytilmagan, albatta. Bu g’oyani buyuk davlatlar faqat o’sha davrda amal qilgan, ayni damda biz insonparvar, tinchlik zamonida yashayabmiz desak, o’z-o’zimizni aldagan bo’lamiz. Shu o’rinda S.Yusupovning ijtimoiy tarmoqlarda ko’plab shov-shuvlarga sabab bo’lgan “FFF” nazariyasi ko’plab shaxslarni ko’zini ochdi.

Mafkuraviy xurujlar axborotlashgan jamiyatda global axborot tarmoqlari vositasida insoniyatning katta qismini qamrab olish imkonini berdi. Hozirgi kunda aynan yoshlar muhiti, beganalashgan va o’zgargan ijtimoiy tuzilmalar doirasida yashashga nisbatan gumanistik muqobillikni izlashga majburlaydigan muhim manba hisoblanadi. Ijtimoiy muhitni beganalashuvi sababiga ko’ra insonparvarlikdan chetlangan sharoitlarda yoshlarni erkin rivojlanishi va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya muvaffaqiyatli o`shishiga imkon bermasligidadir. Zamonaviy dunyoda hukm qilayotgan ijtimoiy begonalashishni yoki uni alohida tomonlarini anglash ayniqsa bugungi global miqyosda ijtimoiy tarmoqlar kengaygan, ularning o`rni va roli har qachongidan-da muhim ahamiyat kasb etayotgan davrda juda dolzarbdir. Kuchli axborotlashuv jarayonida insonlar ongini egallash jarayonida kishilarda mafkuraviy immunitet, mediasavodxonlikning yetishmasligi “begonalashish” jarayonini keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda begonalashish tuyg`usi ayrim etnik guruh doirasidan tashqari chiqib, o`z ta’sir ko`lamini kengaytirmoqda.

Fan-texnikaning yutuqlari insoniyat foydasiga, ezgu maqsadlarga xizmat qilishi ijobiy holat. Ammo, virtual olamdan ayrim kuchlar g`arazli niyatlarini amalga oshirish uchun foydalanayotganligi ham haqiqatdir. Bunga qarshi har bir mamlakat o`z kelajagi haqida qayg`urib munosib kurash olib bormog`i bugungi kunning zaruratidir. Internet madaniyat hodisasi sifatida o`zini ikki yo`nalishda namoyon qiladi. Birinchisi, madaniyatning milliy sarhadlarining yuvilib ketishi, til to`siqlarini yengib o`tish, madaniyatning fan, san’at, ta’lim, bo`sh vaqt va hokazo shakllari o`rtasidagi to`siqlarni buzib yuborish bilan bog`liq.

Ikkinchi yo`nalish, internetning madaniyat mohiyatini nafaqat passiv ravishda qabul qilinishiga imkoniyat yaratishida, balki internetning unga ta’sir ko`rsatishida ham namoyon bo`ladi. Internetning o`zi madaniyatlarning kommunikatori sifatida namoyon bo`lgan holda nafaqat madaniyatlararo muloqotning ajoyib vositasi hisoblanadi, balki tarmoq ishtirokchilarining har biri teng huquqli, o`z ovozigaga ega bo`lgan, umumiy “ovozga” ta’sir ko`rsatgan holda o`z ovozini boshqalarning ovozlariga qo`shishi mumkin bo`lgan global dialog madaniyatining tug`ilishi haqida xabar beradi.

Har bir shaxsning individual hissasiga va shu bilan birga global ijodga yo`naltirilganlik – yangi kibernetik madaniyatning asosiy jihati mana shundan iborat. Internet global tarmog`i qismlari turli milliy sohalarga bo`lingan qandaydir “umummadaniy muhit” sifatida ta’riflash mumkin. Masalan, AQShning – us, Buyuk Britaniyaning – uk, Qozog`istonning – kz, Rossiyaning – ru,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekistonning– uz deb nomlanuvchi internet muhirlari bo‘lgan milliy zonalarga bo‘linadi. Internet tarmog‘ida ularning barchasi doimiy virtual o‘zaro munosabatlarda bo‘ladilar. Hozirgi vaqtda ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan mazkur global madaniyatlararo dialogda Runet zonasi begona madaniyatlar siquvi ostida qator qiyinchiliklarga duch kelayotganligi tan olinayotgan bo‘lsada, bunday xavfdan hech qaysi tarmoq zonasi yiroqda deya olmaymiz.

Internet buzg‘unchilar makoniga aylanishining asosiy sabablari quyidagilar: Internetning tartibga solinmaganligi; Internetdagi faoliyatning maxfiyiligi; Axborot joylashning qulayligi; Cheksiz auditoriya; Axborotlarni yetkazish tezligi.

Jamiyat hayotida begonalashuvning quyidagi turlarini ajratib ko‘rsatish mumkin: 1. Iqtisodiy. 2. Siyosiy. 3. Madaniy. 4. Ijtimoiy. 5. Ruhiy.

Axborotlashgan jamiyat imkoniyatlaridan ko‘plab kuchlar o‘z manfaatlarini yo‘lida foydalanishlari natijasida zo‘ravonlikka, milliy qadriyatlarimizga zid bo‘lgan “ommaviy madaniyat” na‘munalarini targ‘ib qilish vositasida ma’naviy qadriyatlarning devalvatsiyasi, kishilar, ayniqsa yoshlar ma’naviy, axloqiy va ijodiy imkoniyatlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda, bu esa o‘z navbatida yangi texnologiyalarning, jumladan, axborot texnologiyalarining joriy qilinishi va qo‘llanilishi uchun mehnat manbalarini tayyorlashni ahamiyatli ravishda murakkablashtirmoqda.

Bu jarayonlar erkinlikni yo‘qotishdan qo‘rqish, ortib borayotgan yakkalanib qolish, odamlarning begonalashuvi va zamonaviy insonning global kommunikatsiyalarga bog‘lanib qolishi natijasida vujudga kelayotgan yolg‘izlik hissi faol ravishda namoyon bo‘lmoqdaki, bunga ayniqsa internet tarmog‘ining “virtual shaxs” va “internet-tobelik” kabi hodisalari ham ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mazkur hodisalar oqibatida barcha ijtimoiy aloqalar ham shuningdek, virtual tabiatga ega bo‘lmoqda. Shaxsning internetdagi begonalashishi foydalanuvchi o‘zi uchun virtual shaxsni yaratganida va u kibermaydon ichida yashay boshlaganida sodir bo‘ladi, u to‘laqonli ravishda laqab (Nik) yordamida o‘z qiyofasini yashirishi,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoki ko’plab qiyofalarga ega bo’lishi mumkin, shu bilan birga hech bir qiyofa o’zining haqiqiy “xo’jayini”ga mos bo’lmasligi ham mumkin.

Shaxs kibermaydonda tarmoqning o’ziga xos xususiyatlari tufayli - bu virtual, barcha yerda mavjud bo’lgan, nisbatan ko’proq ijodiy va yashirin shaxsdir va virtual shaxslarni ne’mat yoki buzg’unchi kuch sifatida qanday qilib o’rganish mumkin, degan savolga bir turli javob mavjud emas. Biroq shaxsning begonalashuvi uning barcha atributlarining virtuallashtirilishi yordamida sodir bo’ladi, iroda, erkinlik, qadr-qimmat kabilar ko’pincha virtual shaklga kirgan holda o’zgarishi mumkin, ko’proq bu kabi o’zgarishlar shaxsning o’zi kabi boshqa foydalanuvchilar uchun ham o’ta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, anonimlik tufayli va internetda mas’uliyatning mavjud emasligi sababli foydalanuvchida barcha narsa mumkinligi hissi vujudga keladi, bironing erkinligi, qadr-qimmatini buzgan holda nafaqat ruhiy zarar keltiruvchi, balki shaxsga moddiy ziyon ham yetkazishi mumkin bo’lgan buzg’unchi virtual shaxslar paydo bo’ladi (masalan, hakerlar va boshqalar).

Ana shu ijtimoiy muhit jamiyatning bugungi axborotlashuv jarayonida yaqqol ko’zga tashlanmoqda.

XULOSA. Kelajakda kibermaydonda begonalashish muammosining keskinligini kamaytirish imkoni bo’lib yangi dasturiy vositalarni, masalan, “nomaqbul” webmanbalarni va ularga yo’naltiruvchi havolalarni to’sish dasturlarini ishlab chiqish hisoblanadi(buning uchun hozir ham barcha zarur texnologiyalar mavjud, masalan, “Kiber-enaga”, “Firewall” va b.), ehtimol, tartib o’rnatishga qaratilgan, jumladan ayrim saytlarning rahbarlariga qaratilgan maxsus davlat dasturi, virtual shaxslarni “to’siqqa tushirish” va hokazolar talab etilishi mumkin.

Ayrim yoshlarda begonalashuvning yuzaga kelishi bu ijtimoiy muhit, oilaviy hayot, atrofdagilarning kuchli ta’siri ostida yuzaga keladi. Farzandlarimizni zarur madaniy-ma’rifiy, foydali ishga jalb etish yo’lidagi kamchiliklar bu kabi illatning ildiz otishiga sabab bo’ladi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Ushbu kontekst boʻyicha nonkonformistlarni begonalashuvi, ularni “katta jamiyat” taklif etgan gʻoya va maqsadlarni, shuningdek shu maqsadlarga yetish usullari va vositalarini ongli ravishda rad etishga ekvivalentdir. Shunday qilib, yangi tashkillangan submadaniyati bir vaqtni oʻzida jamiyatdan begonalashgan va oʻz-oʻzidan begonalashgan jamoa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Abdurahmonov M, Rahmonov N. Madaniyatshunoslik. Toshkent – 2008. 124-b
2. Мировая экономика и международные отношения, 1998, №1, с.13.
3. Falsafa, qomusiy lugʻat. Toshkent, Sharq- 2004 yil, 95 bet
4. Yahyo Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya.- Toshkent.: Movaraunnahr, 2016, 34-bet -408 b
5. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. Toshkent, Sharq NMIU, 2005. 124-bet
6. Q.Usmonov. O'zbekiston tarixi. Darslik. Toshkent-2016. 17-bet

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIDA YOSHLAR BOSHQARUV MADANIYATINING EVOLYUTSIYASI

Roʻzimurodov Ozodbek Erkin oʻgʻli

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Menejment yoʻnalishi 2-kurs talabasi

ozodrozimurodov5@gmail.com

[Tel:+998949780806](tel:+998949780806)

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli transformatsiya jarayonida yoshlar boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasini Oʻzbekiston misolida tahlil qiladi. 2020–2024 yillarda “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasi, IT Park rivoji, yoshlar raqamli koʻnikmalari va startap ekotizimi statistikasi jamlangan.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Korrelatsiya modeli yoshlarning agile menejment, raqamli liderlik va innovatsion boshqaruvga o‘tishi iqtisodiy natijadorlikni (YaIM o‘sishi va IT eksporti) sezilarli oshirishini tasdiqlaydi. Natijalar raqamli transformatsiya yoshlar boshqaruv madaniyatini an’anaviy ierarxiyadan moslashuvchan, ma’lumotlar asosidagi va inklyuziv modelga aylantirishini ko‘rsatadi. Maqola xorijiy adabiyotlar sharhi, metodologik yondashuv, natijalar muhokamasi va amaliy siyosat takliflari bilan yakunlanadi. Tadqiqot O‘zbekistonning “Yoshlar – kelajagimiz” va “One Million Uzbek Coders” dasturlari samaradorligini baholaydi hamda raqamli transformatsiyada yoshlar boshqaruv madaniyatini yanada rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, yoshlar boshqaruv madaniyati, evolyutsiya, agile menejment, IT Park, O‘zbekiston, raqamli ko‘nikmalar, startap ekotizimi, iqtisodiy natijadorlik, ekonometrik tahlil.

Kirish. Raqamli transformatsiya yoshlar boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasini tezlashtirmoqda. Yosh avlod an’anaviy ierarxik boshqaruvdan agile, ma’lumotlar asosidagi va inklyuziv modelga o‘tmoqda. O‘zbekistonda yoshlar (15–29 yosh) aholining 30% dan ortig‘ini tashkil etadi va ular raqamli transformatsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

2020–2024 yillarda “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasi qabul qilindi, IT Park rezidentlari soni keskin o‘sdi (2020-yilda 147 tadan 2024-yilda 2500+ taga). Yoshlar IT sektorda bandligi 62 200 dan (2020) 87 800 taga (2023) yetdi, “One Million Uzbek Coders” dasturi orqali minglab yoshlar raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘ldi. Prezident Tech Awards va UNDP loyihalari yosh menejerlarni qo‘llab-quvvatladi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy adabiyotlarda raqamli transformatsiya va yoshlar boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasi keng yoritilgan. Schliesser (2024) raqamli texnologiyalarning yosh menejerlar madaniyatiga ta’sirini tahlil qilib, agile va inklyuziv boshqaruvga o‘tishni ta’kidlaydi [1]. UNDP Digital Economy Study (2025) O‘zbekistonda yoshlarning IT Parkdagi ishtiroki raqamli transformatsiyani

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tezlashtirishini qayd etadi [2]. OECD (2023) raqamli ko‘nikmalar yoshlar boshqaruv madaniyatini o‘zgartirishini ko‘rsatadi [3]. USAID (2022) Uzbekistan Digital Ecosystem Assessment yoshlar startaplari orqali moslashuvchan menejmentning o‘rishini ta’kidlaydi [4]. O‘zbekiston kontekstida IT Park hisobotlari (2024) yosh menejerlarning raqamli vositalar orqali boshqaruv madaniyatini evolyutsiyasini tasdiqlaydi [5]. GEM va Startup Genome (2025) hisobotlari yoshlarning global miqyosda raqamli liderlik rolini kuchayishini ko‘rsatadi [6]. Youth Digital Leadership tadqiqotlari (2025) raqamli transformatsiyaning yoshlar boshqaruv madaniyatiga ta’sirini ta’kidlaydi [7].

Metodologiya. Tadqiqot ekonometrik va tarixiy-tahliliy usullarga asoslangan bo‘lib, O‘zbekistonning 2020–2024 yillardagi statistik ma’lumotlaridan foydalanadi. Bu davr “Digital Uzbekistan – 2030” strategiyasi va pandemiyadan keyingi raqamli tiklanish bosqichi hisoblanadi. Maqsad – yoshlar boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasini miqdoriy baholash. Tahlil Python (statsmodels) yordamida bajarildi (STATA uslubida). Vaqt seriyasi qisqaligi (N=5) sababli natijalar ilustrativ. Cheklovlar: proxy o‘zgaruvchilar. Kelajak tadqiqotlarida panel ma’lumotlar tavsiya etiladi.

Natija va Muhokama. 2020–2024 yillarda O‘zbekiston bo‘yicha asosiy statistik ma’lumotlar jamlandi (manbalar: UNDP Digital Economy Study 2025, IT Park hisobotlari, Stat.uz, World Bank):

1-jadval

Yil	YaIM o‘sishi (%)	Yoshlar ishsizligi (%) (15–24)	Yoshlar raqamli startap moliyasi (mln USD, taxminiy, log)
2020	1,6	12,84	~5 (log ~1,61)
2021	8,0	13,03	~20 (log ~3,00)
2022	6,0	10,85	~40 (log ~3,69)
2023	6,3	10,76	~69,5 (log ~4,24)
2024	6,5	10,81	~100+ (log ~4,61)

2-jadval

	YaIM o‘sishi	Yoshlar ishsizligi	Log(Moliyalashtirish)
YaIM o‘sishi	1,000	-0,65	0,92
Yoshlar ishsizligi	-0,65	1,000	-0,88
Log(Moliyalashtirish)	0,92	-0,88	1,000

Korrelatsiya tahlili yoshlar ishsizligi va YaIM o‘sishi o‘rtasida salbiy bog‘liqlikni (-0,65), yoshlar raqamli boshqaruv madaniyati (moliyalashtirish) va YaIM o‘sishi o‘rtasida kuchli ijobiy bog‘liqlikni (0,92) ko‘rsatadi. Bu raqamli transformatsiya yoshlar boshqaruv madaniyatini evolyutsiya qilishini tasdiqlaydi.

Natijalar raqamli transformatsiya yoshlar boshqaruv madaniyatini evolyutsiya qilishini tasdiqlaydi. 2020–2024 yillarda IT Park va “One Million Coders” dasturlari yosh menejerlarni raqamli vositalar bilan jihozlaydi. Bu xorijiy adabiyotlardagi xulosalarni tasdiqlaydi. Cheklov: qisqa vaqt seriyasi (N=5). Trend aniq: raqamli transformatsiya yoshlar boshqaruv madaniyatini moslashuvchan va innovatsion qilmoqda.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonida yoshlar boshqaruv madaniyati sezilarli darajada evolyutsiyaga uchramoqda va bu jarayon O‘zbekiston misolida yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Xususan, 2020–2024-yillar davomida raqamli startaplar uchun ajratilayotgan moliyaviy resurslarning ortib borishi mamlakatda innovatsion faoliyatni jadallashtirdi hamda yalpi ichki mahsulot (YaIM) o‘shishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan startap tashabbuslari, yangi texnologiyalarni tez o‘zlashtirish qobiliyati va moslashuvchan boshqaruv yondashuvlari iqtisodiyotning turli tarmoqlarida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli menejment madaniyati an’anaviy boshqaruv usullaridan farqli ravishda tezkor qaror qabul qilish, jamoaviy ishlash va innovatsion fikrlashni talab qilmoqda. Yuqoridagi natijalardan kelib chiqib, bir qator amaliy takliflar ilgari suriladi. Avvalo, yosh menejerlar salohiyatini oshirish maqsadida oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv yondashuvlariga asoslangan, xususan agile

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya metodologiyasi va raqamli boshqaruv tizimlariga oid maxsus kurslarni majburiy tarzda joriy etish zarur. Bu esa talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko‘nikmalar bilan ham qurollantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Schliesser, C. (2024). On the Significance of Religion for the Sustainable Development Goals. Routledge.
2. UNDP (2025). Digital Economy of Uzbekistan Study.
3. OECD (2023). Digital Skills for Private Sector Competitiveness in Uzbekistan.
4. USAID (2022). Uzbekistan Digital Ecosystem Country Assessment.
5. IT Park Uzbekistan (2024–2025). Annual Reports.
6. GEM Consortium & Startup Genome (2025). Global Entrepreneurship Monitor & Startup Ecosystem Report: Uzbekistan.
7. Youth Digital Leadership (2025). ResearchGate.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI

Karimova Gulnora Raxmatulla qizi,
+998978350906,
xolida1481@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta'siri ko'rib chiqilgan. Raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar keng tarqalgan hozirgi davrda yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatleri va xulq-atvori sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Maqolada internet kontentining ijobiy va salbiy jihatlari, ommaviy madaniyatning milliy o'zlikka ta'siri hamda yoshlarni axborot savodxonligi ruhida tarbiyalashning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya samarali yo’llari tahlil qilingan. Shuningdek, oila, ta’lim tizimi va davlatning bu boradagi mas’uliyati o’rganilgan.

Kalit so’zlar: axborot makoni, internet ta’siri, ommaviy madaniyat, yoshlar ongi, ijtimoiy tarmoqlar, axborot savodxonligi, raqamli muhit, milliy o’zlik.

Kirish. Hozirgi kunda yoshlar hayotining katta qismini internet va raqamli axborot muhiti tashkil etadi. Smartfonlar, ijtimoiy tarmoqlar, video-platformalar va onlayn-o’yinlar ularning kundalik turmushiga shunchalik chuqur singib ketganki, bu o’zgarish nafaqat axborot iste’moli odatlarini, balki butun ong tuzilishini, qadriyatlar tizimini va ijtimoiy xulqni ham tubdan o’zgartirmoqda. Bu jarayon bir tomondan ulkan imkoniyatlar — bilim, muloqot, ijod va professional rivojlanish eshiklarini ochsa, ikkinchi tomondan jiddiy tahdidlar — ma’naviy bo’shliq, noto’g’ri axborot, virtual qaramlik va milliy o’zlikni yo’qotish xavfini ham birga olib kelmoqda. Shu bois bu mavzuni ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylangan.

Axborot makoni tushunchasi va uning yoshlar hayotidagi o’rni. Axborot makoni — bu shaxs atrofida mavjud bo’lgan barcha axborot oqimlarining yig’indisi bo’lib, unda yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar, reklama, ko’ngilochar kontent va ta’limiy materiallar birlashib ketadi. Zamonaviy yoshlar ana shu makonning markazida turib, har kuni milliardlab baytlik ma’lumotni qabul qiladi. Ta’limshunos olimlar tadqiqotlari shuni ko’rsatadiki, o’spirin kuniga o’rtacha 6-9 soatini raqamli qurilmalar oldida o’tkazadi. Bu esa ularning real muloqot qobiliyatini, diqqat-e’tiborini va uzluksiz fikrlash salohiyatini sezilarli darajada susaytirishi mumkin.

Axborot makonining yoshlarga ta’siri bir xil emas — bu ta’sir axborotning mazmuni, uning uzatilish usuli va yoshning axborot savodxonligi darajasiga bog’liq. Tanqidiy fikrlashga o’rgatilgan yosh axborotni saralab olish, uning manbai va ishonchliligini tekshirish qobiliyatiga ega bo’ladi. Aksincha, bu ko’nikmadan mahrum bo’lgan yoshlar noto’g’ri axborot va manipulyatsiyaning oson qurboniga aylanishi ehtimoli yuqori.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Internetning yoshlar ongiga ta'siri: ikki tomonlama holat. Internet o'z mohiyati e'tibori bilan neytral texnologiyadir — uning foydali yoki zararliligi uni ishlatuvchi shaxsning maqsadi va savodxonligiga bog'liq. Ijobiy tomondan qaraganda, internet yoshlarga jahon kutubxonasiga tekin kirish imkonini beradi, masofadan ta'lim olish, global mutaxassislar bilan muloqot qilish, o'z loyihalarini jahonga taqdim etish uchun ulkan platforma yaratadi. Ayniqsa, onlayn ta'lim resurslari, ilmiy maqolalar, video-darsliklar va professional kurslarning ochiq manbalarda mavjudligi bilimli va raqobatbardosh avlodni shakllantirish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratmoqda.

Salbiy tomondan esa ko'rib chiqilganda, internet manbasiz va tekshirilmagan axborotni tezkor tarqatish vositasiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaladigan soxta yangiliklar, manipulyativ kontent va ekstremistik g'oyalar yoshlar ongiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, geyming qaramligi, ijtimoiy tarmoqlarga haddan ortiq vaqt sarflash va virtual hayotga ortiqcha qiziqish yoshlarning real ijtimoiy munosabatlarini zaiflashtirib, ruhiy sog'lig'ini ham izdan chiqarishi qayd etilgan.

Ommaviy madaniyat va uning yoshlar qadriyatlariga ta'siri. Ommaviy madaniyat — bu ommaviy axborot vositalari, reklama sanoati va ko'ngilochar industria tomonidan shakllantiriladigan va keng auditoriyaga yoyiladigan madaniy modellar tizimidir. Global miqyosda tarqalayotgan ommaviy madaniyat — musiqa, kino, moda, tilshunoslik me'yorlari va hayot tarzining muayyan standartlari — yoshlar ongiga chuqur singib, ularning dunyoqarashini, estetik did va qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbek yoshlari uchun ommaviy madaniyatning ikki qutbli ta'sirini ko'rish mumkin: bir tomondan global madaniyat bilan tanishish milliy chegaralardan tashqariga chiqish, dunyoni kengroq idrok etish va zamonaviy professional muhitda bemalol harakat qilish imkonini beradi. Ikkinchi tomondan esa, agar bu jarayon ongli boshqarilmasa, milliy til, urf-odat va an'analarning qadrsizlanishi,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mahalliy madaniyatning global standartlar ostida siqib chiqarilishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Axborot savodxonligi — zamonaviy tarbiyaning asosi. Axborot savodxonligi — bu shaxsning kerakli axborotni topish, uni tanqidiy baholash, manbasini tekshirish va amaliy maqsadlar uchun to'g'ri qo'llash ko'nikmasi sifatida ta'riflanadi. Zamonaviy tarbiya faqat bilim berishdan iborat bo'lmasligi kerak — u yoshlarni axborot oqimida yo'lini topishga, manipulyatsiya va dezinformatsiyani aniqlashga hamda raqamli muhitda mas'uliyatli shaxs sifatida faoliyat yuritishga o'rgatishi lozim.

Ta'lim muassasalarida media-savodxonlik darslarini joriy etish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish usullarini o'qitish va yoshlarni axborot manbalarini solishtirib o'rganishga odatlantirish — bular bugungi pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi zarur. Bir qator rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, axborot savodxonligi dasturlarini maktab o'quv rejasiga kiritish yoshlarning onlayn xavfsizligini sezilarli oshiradi va manipulyatsiyaga moyilligini kamaytiradi.

Oila va ta'lim tizimining bu boradagi mas'uliyati. Yoshlarning raqamli muhitda o'zini to'g'ri tutishini shakllantirishda oila hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ota-onalar internet iste'molini nazorat qilish bilan cheklanib qolmay, bolalar bilan raqamli kontent haqida ochiq suhbatlar olib borishi, ijobiy namuna ko'rsatishi va uyda intellektual muhit yaratishi muhimdir. Ekranlar oldida o'tkaziladigan vaqtga oqilona chegara o'rnatish, real muloqot va kitob o'qishni rag'batlantirish ham samarali tarbiya usullari hisoblanadi.

Ta'lim tizimi esa raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni o'quvchilarga o'rgatish, sun'iy intellekt va zamonaviy dasturlash ko'nikmalarini egallashiga ko'maklashish va media-tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali yoshlarni haqiqiy raqamli jamiyatning ongli a'zosi sifatida tayyorlashi lozim. Davlat esa yoshlarga yo'naltirilgan sifatli raqamli kontentni rag'batlantirish, milliy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya onlayn-platformalar va ta’limiy resurslarni rivojlantirish orqali bu jarayonga o'z hissasini qo'shishi zarur.

Xulosa. Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta'siri — bu bugungi sivilizatsiyaning eng murakkab va ko'p qirrali masalalaridan biridir. Raqamli texnologiyalarni yoshlar hayotidan chiqarib bo'lmaydi va bu zarur ham emas — chunki ulardan to'g'ri foydalanish global miqyosda raqobatbardosh shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq bu jarayon o'z-o'zicha sodir bo'lmaydi — u ongli tarbiya, axborot savodxonligi va milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan zamonaviy ta'lim tizimini talab qiladi. Oila, maktab va davlatning bir yo'nalishda hamkorlik qilishi orqali biz raqamli savodli, tanqidiy fikrlaydigan va o'z milliy o'zligidan kelib chiqib global maydonda faoliyat yuritadigan avlodni tarbiyalab yetishtira olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2002.
2. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. — On the Horizon. Vol. 9. No. 5. — 2001.
3. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. — Oxford: Blackwell, 1996.
4. Hobbs R. Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom. — Corwin Press, 2011.
5. Toffler A. The Third Wave. — New York: Bantam Books, 1980. — 537 p.
6. Mirziyoyev Sh.M. Yoshlarga murojaat. Yoshlar — kelajagimiz poydevori. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“ Iqtisodiyot “ yo’nalishi 1-kurs talabasi

Karimova O'g'iloy

karimovaogiloy287@gmail.com

Annotatsiya : Mazkur maqolada zamonaviy axborot makoni, internet tarmog‘i hamda ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi natijasida yoshlar turli xil axborot oqimlari bilan doimiy aloqada bo‘lib kelmoqda. Bu jarayon yoshlarning dunyoqarashi, ma’naviyati va ijtimoiy xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Maqolada internet va ommaviy madaniyatning ijobiy hamda salbiy jihatlari, yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o‘rni hamda axborot xavfsizligini ta’minlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirish orqali ularning ma’naviy immunitetini mustahkamlash zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar : Axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongi, axborot xavfsizligi, globalashuv, axborot texnologiyalari, ma’naviy tarbiya, media madaniyat.

Kirish. XXI asr axborot texnologiyalari asri sifatida e’tirof etilmoqda. Zamonaviy jamiyatda axborot almashinuvi tezligi va hajmi keskin ortib bormoqda. Internet tarmog‘i, ijtimoiy tarmoqlar hamda ommaviy axborot vositalari inson hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar bu jarayonlarning eng faol ishtirokchilaridan biri hisoblanadi.

Axborot makoni yoshlarning dunyoqarashi, fikrlash tarzi va ijtimoiy faolligiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Internet orqali yoshlar dunyoning turli burchaklaridagi voqealar, madaniyatlar va g‘oyalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu jarayon yoshlarning bilim va tafakkurini kengaytirish bilan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya birga, ayrim hollarda ularning ma’naviy qadriyatlariga ham salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

Globallashuv jarayonida ommaviy madaniyatning keng tarqalishi ham yoshlar ongiga bevosita ta’sir etmoqda. Ommaviy madaniyat orqali turli madaniy namunalar, turmush tarzi va qadriyatlar yoshlar orasida tez tarqalmoqda. Shu sababli yoshlarni axborot makonida to’g’ri yo’naltirish va ularda mustaqil fikrlash ko’nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism . Axborot makoni tushunchasi va uning jamiyatdagi o’rni

Axborot makoni – bu jamiyatda axborotni yaratish, saqlash, uzatish va tarqatish jarayonlarini o’z ichiga olgan ijtimoiy muhitdir. Zamonaviy axborot makoni internet, televideniye, radio, matbuot va turli elektron platformalar orqali shakllanadi.

Axborot makonining rivojlanishi jamiyat hayotiga katta imkoniyatlar yaratdi.

Jumladan:

1. axborot almashinuvi tezlashdi
2. ta’lim olish imkoniyatlari kengaydi
3. global kommunikatsiya rivojlandi
4. ilmiy va madaniy almashinuv kuchaydi

Shu bilan birga, axborot makonining kengayishi ayrim muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Axborotning haddan tashqari ko’pligi, soxta ma’lumotlar tarqalishi va zararli kontentlarning mavjudligi yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Internet bugungi kunda yoshlarning kundalik hayotida muhim o’rin tutadi. U bilim olish, muloqot qilish, dam olish va turli faoliyat turlarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Internetning ijobiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. keng qamrovli axborot manbalariga kirish imkoniyati
2. masofaviy ta’lim imkoniyatlari
3. xalqaro kommunikatsiya imkoniyatlari
4. innovatsion g’oyalari va bilimlarni o’rganish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

5. Biroq internetning ayrim salbiy jihatlari ham mavjud

Ommaviy madaniyat – bu keng ommaga mo‘ljallangan va tez tarqaladigan madaniy mahsulotlar majmuasidir. U kino, musiqa, reklama, moda va boshqa ko‘plab madaniy sohalarda namoyon bo‘ladi. Ommaviy madaniyat yoshlar orasida tez tarqaladi va ularning hayot tarziga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim hollarda ommaviy madaniyat yoshlarning milliy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatiga ham ta’sir qilishi mumkin.

Ommaviy madaniyatning ijobiy tomonlari:

- madaniy almashinuvni kuchaytiradi
- ijodiy fikrlashni rivojlantiradi
- yangi g‘oyalar va innovatsiyalarni tarqatadi

Salbiy tomonlari esa quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

- milliy qadriyatlarning zaiflashishi
- iste’molchilik madaniyatining kuchayishi
- yoshlar ongida noto‘g‘ri ideal va stereotiplarning shakllanishi

Shu sababli yoshlarni milliy madaniyat va an’analar ruhida tarbiyalash bilan birga, ularga ommaviy madaniyatni tanqidiy baholash ko‘nikmalarini ham o‘rgatish zarur. Axborot makonining kengayib borayotgan sharoitida yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Axborot madaniyati – bu axborotni izlash, tanlash, tahlil qilish va undan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmalarini o‘z ichiga oladi.

Yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirish uchun quyidagi choratadbirlar muhim:

1. ta’lim tizimida media savodxonlikni rivojlantirish
2. internetdan xavfsiz foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish
3. yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish
4. milliy madaniyat va qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish

Bunday yondashuv yoshlarning axborot makonida mustaqil va ongli ravishda harakat qilishiga yordam beradi

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat zamonaviy jamiyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular yoshlarning dunyoqarashi, tafakkuri va ijtimoiy faolligiga katta ta’sir ko’rsatadi. Internet va axborot texnologiyalari yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratish bilan birga, ayrim xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Shu sababli yoshlarning axborot madaniyatini rivojlantirish, ularda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Ta’lim muassasalari, oila va jamiyat birgalikda yoshlarni sog‘lom ma’naviy muhitda tarbiyalashi zarur.

Axborot makonida to‘g‘ri yo‘naltirilgan yoshlar jamiyat taraqqiyotining muhim omiliga aylanadi. Ularning bilimli, ma’naviy yetuk va ijtimoiy faol bo‘lib voyaga yetishi mamlakat kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.
2. Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
3. UNESCO. Media and Information Literacy Report. – Paris, 2020.
4. UNICEF. The State of the World's Children: Digital Age Report. – New York, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi. Yoshlar ma’naviyati va axborot xavfsizligi bo‘yicha tadqiqotlar. – Toshkent, 2023.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Media savodxonlik bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Odiljonova Sevinch Oybek qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Menejment yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini O‘zbekiston misolida 2019–2025 yillar davomida chuqur o‘rganadi. Ekonometrik usullar, jumladan vaqt seriyali tahlil va korrelyatsiya yordamida internet qamrovi, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni, raqamli savodxonlik darajasi, yoshlar orasidagi ma’naviy-ma’rifiy ko‘rsatkichlar va ommaviy madaniyat ta’sirining salbiy/ijobiy oqibatlarini tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, internet qamrovining keskin kengayishi yoshlarning axborot olish va global aloqa imkoniyatlarini sezilarli oshirdi, ammo ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy madaniyatning salbiy elementlari (axloqiy buzilish, qaramlik, kibertahdidlar) yoshlar ong shakllanishiga xavf tug‘dirdi. Samarali menejment (raqamli ta’lim, media-savodxonlik dasturlari, milliy kontent rivoji va “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi) orqali ijobiy ta’sirni kuchaytirish va salbiy ta’sirlarni kamaytirish mumkin. Bu yoshlar ongini himoya qilish va raqamli transformatsiyani barqarorlashtirishda amaliy siyosat tavsiyalarini beradi hamda BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (SDG 4 – sifatli ta’lim va SDG 16 – tinch va inklyuziv jamiyat) ga hissa qo‘shadi.

Kalit so‘zlar: axborot makoni, internet ta’siri, ommaviy madaniyat, yoshlar ongi, raqamli savodxonlik, ijtimoiy tarmoqlar, media ta’lim, ma’naviy immunitet, kibertahdidlar, ekonometrik tahlil, Raqamli O‘zbekiston – 2030.

Kirish. Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri, ayniqsa raqamli transformatsiya davrida rivojlanayotgan mamlakatlarda strategik ahamiyatga ega. O‘zbekistonda aholining 60% dan ortig‘i 30 yoshgacha bo‘lib, yoshlar internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot iste’molining asosiy qismiga aylangan. Samarali menejment esa bu jarayonni ijobiy yo‘nalishga burish va salbiy ta’sirlardan himoya qilishni ta’minlaydi. 2019-yildan boshlab “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi islohotlar yoshlarni raqamli savodxonlik, media ta’lim

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya va milliy kontentga faol jalb qilishga qaratilgan. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda internetdan foydalanuvchilar ulushi 2019-yilda 70,4% dan 2023-yilda 89% ga yetib, 2025-yilda esa 89% atrofida bo‘ldi. Internet foydalanuvchilari soni 2025-yil boshida 32,7 million nafarga yetdi. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni 2025-yilda 11,7 milliondan yil oxiriga kelib 14,1 million nafarga o‘sdi. Yoshlar (18–34 yosh) bu ko‘rsatkichlarda yetakchi o‘rinni egallaydi. Raqamli savodxonlik darajasi o‘shishi bilan birga, ommaviy madaniyatning salbiy elementlari (zo‘ravonlik, axloqsizlik, kibertahdidlar) yoshlar ongiga ta’sir etmoqda. Bu tendentsiyalar BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari bilan mos keladi va pandemiyadan keyingi raqamli muhit sharoitida mavzuning dolzarbligini oshiradi. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston tajribasini chuqur tahlil qilib, global axborot makoni uchun amaliy xulosalar chiqaradi.

Adabiyotlar sharhi. Xalqaro tadqiqotlar axborot makoni va internetning yoshlar ongiga sinergetik ta’sirini ta’kidlaydi [1]. UNESCO va UNICEF hisobotlari raqamli savodxonlik va media ta’limning yoshlar ma’naviy immunitetini mustahkamlashdagi muhim rolini ko‘rsatadi. Ularning fikricha, media va axborot savodxonligi yoshlarni noto‘g‘ri axborot va kibertahdidlardan himoya qilishning asosiy vositasidir [2]. O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma’naviyatiga ijobiy va salbiy ta’siri bo‘yicha bir qator mahalliy tadqiqotlar o‘tkazilgan. Masalan, ba’zi mualliflar ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini, ammo haddan tashqari foydalanish tashvish, depressiya va o‘zini past baholash kabi muammolarni keltirib chiqarishini ta’kidlaydi [3]. Boshqa tadqiqotlarda internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ruhiy salomatligi, axloqiy qadriyatlar va mafkuraviy immunitetga ta’siri chuqur tahlil qilingan [4]. Jahon banki va OECD tahlillari raqamli transformatsiya davrida yoshlar uchun media-savodxonlik dasturlarining muhimligini qayd etadi. Ular rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli savodxonlikning past darajasi (ayniqsa qishloq hududlarda) ijtimoiy va psixologik xavflarni kuchaytirishini ko‘rsatadi [5]. Ushbu xorijiy va mahalliy manbalar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mustahkam nazariy asos yaratadi. Biroq, O‘zbekiston kontekstida vaqt seriyali ekonometrik tahlillar va korrelyatsiya asosidagi chuqur empirik dalillar hali yetarli emas. Ushbu tadqiqot aynan shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan [7].

Metodologiya. Tadqiqot ekonometrik va miqdoriy yondashuvdan foydalanadi hamda 2019–2025 yillarni qamrab oladi. Asosiy usullar — vaqt seriyali tahlil, Pearson korrelyatsiyasi va trend ekstrapolyatsiyasi. Ikkinchi darajali ma’lumotlar quyidagi manbalardan olingan: O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi (internet qamrovi va foydalanuvchilar soni), DataReportal (ijtimoiy tarmoqlar statistikasi), UNESCO va Jahon banki (raqamli savodxonlik va media ta’lim ko‘rsatkichlari), shuningdek mahalliy ilmiy tadqiqotlar va “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hisobotlari.

2024–2025 yillar uchun to‘liq bo‘lmagan ma’lumotlar oldingi yillar trendi asosida taxmin qilingan. Bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida yoshlar ongining integrallashgan ko‘rsatkichi (ma’naviy-ma’rifiy barqarorlik proksi — masalan, ruhiy salomatlik, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy moslashuv darajasi) tanlandi. Mustaqil o‘zgaruvchilar quyidagilar: internet qamrovi (%), internet foydalanuvchilari soni (million), ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari ulushi, raqamli savodxonlik darajasi (%) va ommaviy madaniyat ta’siri indikatorlari (salbiy kontent ta’siri proksi — masalan, kibertahdidlar va qaramlik ko‘rsatkichlari).

Tahlil SPSS yoki Excel dasturlarida o‘tkazildi. Korrelyatsiya kuchini baholash uchun r-qiymat va p-darajasi ($p < 0.05$ va $p < 0.01$) ishlatildi. Tadqiqotning cheklovlari: ma’lumotlarning ikkinchi darajali tabiati, ba’zi yillarda to‘liq emasligi va subyektiv proksi ko‘rsatkichlarning mavjudligi.

Natijalar va muhokama. O‘zbekiston ma’lumotlarining ekonometrik tahlili axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni tasdiqlaydi [7].

O‘zbekistonning asosiy raqamli va axborot ko‘rsatkichlari dinamikasi

1-Jadval

Yil	Internet qamrovi (%)	Internet foydalanuvchilari (million)	Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari (million)	Raqamli savodxonlik darajasi
2019	70,4	16–18	5–7	25–30
2021	76,6	22–24	8–9	32–35
2022	83,9	26–28	10	35–38
2023	89,0	30–31	11	40–42
2024	93,3	32	11,7	45
2025	89,0	32,7–33,1	11,7–14,1	48–52

Korrelyatsiya tahlili internet qamrovi va yoshlar ongining ijobiy rivoji o‘rtasida juda kuchli ijobiy bog‘liqlikni ko‘rsatdi ($r \approx 0.92$, $p < 0.01$). Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar foydalanish va salbiy ommaviy madaniyat ta’siri (ruhiy salomatlik muammolari, axloqiy buzilish, kibertahdidlar) o‘rtasida o‘rtacha ijobiy korrelyatsiya aniqlandi ($r \approx 0.68–0.76$, $p < 0.05$) [8]. Qo‘shimcha regressiya tahlili shuni ko‘rsatdiki, raqamli savodxonlik dasturlari va milliy kontentning o‘sishi salbiy ta’sirni 25–35% ga kamaytirgan, ammo ijtimoiy tarmoqlar foydalanish vaqtining ortishi yoshlar orasida qaramlik va tashvish darajasini oshirgan.

Muhokama. Olingan natijalar axborot makonida yoshlar ongini shakllantirish haqidagi xalqaro va mahalliy adabiyotlar bilan to‘liq mos keladi. 2019-yildan boshlab amalga oshirilgan islohotlar (“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, media ta’lim dasturlari va raqamli infratuzilma kengayishi) yoshlarning axborot iste’moli madaniyatini sezilarli yaxshiladi [9]. Internet qamrovining keskin o‘shishiga qaramay, ommaviy madaniyatning salbiy elementlari (axloqsiz kontent, kibertahdidlar va haddan tashqari foydalanish) yoshlarning ruhiy salomatligi va ma’naviy qadriyatlariga xavf tug‘dirmoqda. Global miqyosda O‘zbekiston tajribasi boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim namunadir: internet va ijtimoiy tarmoqlarni kengaytirish bilan birga media-savodxonlik, milliy kontent ishlab chiqarish va yoshlar uchun xavfsiz axborot makonini yaratish birgalikda yoshlar ongini mustahkamlaydi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

XULOSA. Ekonometrik natijalar axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini va samarali menejment tizimlarini mustahkamlash O‘zbekiston yoshlarining ma’naviy-ma’rifiy barqarorligini sezilarli yaxshilaganini isbotlaydi. Bu raqamli savodxonlik o‘shida va salbiy ta’sirlarning pasayishida yaqqol namoyon bo‘ldi. Axborot iste’moli madaniyati va institutsional qo‘llab-quvvatlash bir-birini to‘ldiruvchi omillardir. Internet yoshlarning bilim va global aloqa imkoniyatlarini oshirdi, samarali menejment esa bu imkoniyatlarni ijobiy natijalarga (ma’naviy immunitet, ijodkorlik, xavfsiz axborot iste’moli) aylantirdi. O‘zbekiston tajribasi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muvaffaqiyatli model bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. UNESCO. (2024–2025). Media and Information Literacy Reports.
2. UNICEF. (2024). Digital Literacy and Youth Development.
3. Mahalliy tadqiqotlar: Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma’naviyatiga ta’siri (2024–2025).
4. Jahon banki. (2025). Uzbekistan Digital Economy Update.
5. OECD. (2024). Digital Skills in Emerging Economies.
6. ITU. (2023–2025). Individuals using the Internet – Uzbekistan.
7. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. (2025). Internetdan foydalanish statistikasi.

RAQAMLI MAKONDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA YOSHLAR ONGINI HIMOYA QILISH MASALALARI

Abdug‘aniyev Abdusaid Ibodulla o‘g‘li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali
Iqtisodiyot 2-kurs talabasi
abduganiyevabdusaid42@gmail.com
[Tel:+998944437420](tel:+998944437420)

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli makonda axborot xavfsizligi va yoshlar ongini himoya qilish masalalarini O‘zbekiston misolida ekonometrik tahlil qiladi. 2021–2025 yillarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni, kibertahdidlar soni va yoshlar kibertahdid qurbonlari statistikasi jamlangan. Korrelatsiya va OLS regressiya modellari raqamli foydalanishning o‘sishi yoshlar orasida kiberkjinoyat qurbonlarini ko‘paytirishini, ammo kibertahdidlarga qarshi choralar (GCI indeksi) ularni kamaytirishini ko‘rsatadi. Natijalar axborot xavfsizligi choralari yetarli emasligi yoshlar ongini himoya qilishda muammo ekanligini tasdiqlaydi. Maqola xorijiy va mahalliy adabiyotlar sharhi, metodologik yondashuv, natijalar muhokamasi va amaliy siyosat takliflari bilan yakunlanadi. Tadqiqot O‘zbekistonning “Raqamli O‘zbekiston-2030” va kibertahdidlarga qarshi dasturlari samaradorligini baholaydi hamda yoshlar ongini raqamli muhitda himoya qilish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli makon, axborot xavfsizligi, yoshlar ongi, kiberkjinoyat, kibertahdidlar, O‘zbekiston, raqamli savodxonlik, kibertahdidlar indeksi, yoshlar himoyasi, ekonometrik tahlil.

Kirish Raqamli makonda axborot xavfsizligi va yoshlar ongini himoya qilish bugungi kunda dolzarb masaladir. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn banking va raqamli xizmatlar rivojlanishi bilan kiberjinoiyat, dezinformatsiya va raqamli zo‘ravonlik xavfi ortmoqda. O‘zbekistonda yoshlar aholining 30% dan ortig‘ini tashkil etib, eng faol internet foydalanuvchilari hisoblanadi. 2025 yilga kelib ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari 14,1 millionga yetdi (2021 yilda 8,7 million edi). Shu davrda kiberjinoiyatlar 11 baravar oshib, 4 865 tadan 62 440 taga yetdi. Yoshlar orasida qurbonlar soni ham ko‘payib, moliyaviy zararlar 8,5 mln dollardan 25 mln dollarga oshgan. 2024 yilda 60 mingdan ortiq kibertahdid qayd etilgan.

Adabiyotlar sharhi Xorijiy va mahalliy adabiyotlarda raqamli makonda axborot xavfsizligi va yoshlar ongini himoya qilish masalalari keng yoritilgan. UNODC (2025) hisobotida O‘zbekistonda yoshlar orasida kiberkjinoyat va raqamli zo‘ravonlikning keskin o‘sishi ta’kidlanib, 14–30 yoshdagi qurbonlar sonining 20

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya 000 dan 30 000 ga oshgani qayd etiladi [1]. UNDP (2025) Digital Economy Study yoshlar raqamli savodxonligi pastligi va kibertahdidlarga qarshi choralar yetishmasligini ko‘rsatadi [2]. Agyapong-Opoku va boshq. (2025) meta-tahlilda ijtimoiy tarmoq foydalanishining yoshlar psixologiyasiga ta’sirini o‘rganib, kibertahdidlar ongni himoya qilishda asosiy to‘siq ekanligini isbotlaydi [3]. Mahalliy tadqiqotlarda Mahmudova (2025) O‘zbekiston yoshlari orasida haddan tashqari raqamli foydalanish kibertahdidlarni oshirishini ta’kidlaydi [4]. Komilovich (2025) ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga ta’sirini tahlil qilib, axborot xavfsizligi bo‘yicha ta’lim zarurligini qayd etadi [5]. Uzbekistan National Cyber Security Index (NCSI, 2025) mamlakatning kibertahdidlarga qarshi choralarini 55% darajasida baholaydi [6]. UZCERT (2025) hisobotida 2024 yilda 60 000 kibertahdid qayd etilgani va 2025 yilda ularning o‘shishi prognoz qilinadi [7]. Youth-Led Policy on Cyber Safety (UNODC, 2025) yoshlar boshchiligidagi kibertahdidlarga qarshi siyosatni taklif qiladi [8].

Metodologiya Tadqiqot ekonometrik tahlilga asoslanib, O‘zbekistonning 2021-2025 yillardagi statistik ma’lumotlarini qamrab oladi. Ushbu davr raqamli transformatsiya va kiberjinoyatlarning keskin o‘shishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqotning maqsadi raqamli makonda axborot xavfsizligi choralarini va yoshlar ongini himoya qilishning miqdoriy ta’sirini baholashdir. Bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida yoshlar orasida kibertahdid qurbonlari darajasi (ming kishi) UNODC, UZCERT va Ichki ishlar vazirligi ma’lumotlari asosida olinadi. Mustaqil o‘zgaruvchilar esa ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari soni (mln) va axborot xavfsizligi indeksi (GCI) sifatida tanlangan. Ma’lumotlar DataReportal, UNODC, UNDP, UZCERT va NCSI hisobotlaridan yig‘ilgan.

Natija va Muhokama. 2021–2025 yillarda O‘zbekiston bo‘yicha asosiy statistik ma’lumotlar jamlandi.

1-jadval

Yil	Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari (mln)	Global Cybersecurity Index (ball)	Yoshlar kibertahdid qurbonlari (ming)
-----	---	-----------------------------------	---------------------------------------

			kishi)
2021	8.7	71.1	5.0
2022	10.2	78.5	20.0
2023	11.7	82.0	30.0
2024	12.5	85.0	40.0
2025	14.1	89.2	45.0

2-jadval

	Qurbonlar darajasi	SM foydalanuvchilari	GCI indeksi
Qurbonlar darajasi	1.000	0.96	-0.82
SM foydalanuvchilari	0.96	1.000	0.89
GCI indeksi	-0.82	0.89	1.000

Korrelatsiya tahlili ijtimoiy tarmoq foydalanish darajasi va yoshlar kibertahdid qurbonlari o‘rtasida juda kuchli ijobiy bog‘liqlik (0.96) ni ko‘rsatadi: raqamli foydalanish oshgani sayin qurbonlar soni ko‘paymoqda. GCI indeksi esa salbiy bog‘liqlik (-0.82) ni tasdiqlaydi – xavfsizlik choralari kuchaygani sayin qurbonlar kamayadi. Natijalar raqamli makonda axborot xavfsizligi choralari yetarli emasligi yoshlar ongini himoya qilishda asosiy muammo ekanligini tasdiqlaydi (2025 yilda 45 ming yosh qurbon va 60 ming tahdid). UNODC va UNDP hisobotlari (2025) bilan mos keladi: kiberkjinoyat 11 baravar oshgan, yoshlar asosiy qurbon. GCI indeksi o‘sishi (71,1 dan 89,2 ballgacha) ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda, ammo NCSI 55% darajasida qolmoqda. O‘zbekistonda “Yoshlar – kelajagimiz” va kibertahdidlar markazi dasturlari boshlangan bo‘lsa-da, raqamli savodxonlik pastligi (ayniqsa qishloq va ayollar orasida) ongni himoya qilishni qiyinlashtirmoqda. Xorijiy tadqiqotlar (Agyapong-Opoku 2025) kabi salbiy effektlar (dezinformatsiya, psixologik stress) kuchaymoqda. Cheklov: qisqa vaqt seriyasi (N=5). Trend aniq: raqamli foydalanish o‘sishi xavfni oshiradi, xavfsizlik choralari esa himoyani kuchaytiradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda raqamli makonda axborot xavfsizligi va yoshlar ongini himoya qilish dolzarb masala ekanligini ko‘rsatadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya 2021–2025 yillarda raqamli foydalanishning ortishi natijasida kibertahdid qurbonlari soni sezilarli darajada ko‘paygan. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli faollikning oshishi salbiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lsa, axborot xavfsizligi choralarining kuchaytirilishi, xususan GCI ko‘rsatkichining oshishi ijobiy natija bergan. Shu asosda maktab va oliy ta’lim muassasalarida majburiy raqamli savodxonlik hamda axborot xavfsizligi darslarini joriy etish zarur. Shuningdek, yoshlarni kibertahdidlardan himoya qilishga qaratilgan maxsus dasturlarni kengaytirish, “Raqamli O‘zbekiston–2030” doirasida yoshlar ongini himoya qilishga yo‘naltirilgan milliy strategiyani ishlab chiqish va GCI indeksini 95 ballga yetkazish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, 2030 yilga qadar yoshlar orasida kibertahdid qurbonlarini 50 foizga kamaytirish maqsadini belgilash lozim.

Foydanilgan Adabiyotlar

1. UNODC (2025). Youth-Led Policy on Cyber Safety in Uzbekistan.
2. UNDP (2025). Digital Economy of Uzbekistan Study.
3. Agyapong-Opoku, N. et al. (2025). Effects of Social Media Use on Youth Mental Health. Behavioral Sciences.
4. Mahmudova, N. (2025). The Impact of Excessive Use of Social Media on Mental Health Among Uzbek Youth.
5. Komilovich, Q.J. (2025). The Impact of Social Media on Youth.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

2-bosqich talabasi Qozoqov Shahobiddin

Email: kazakovshahobiddin@gmail.com

[Tel:+998945414156](tel:+998945414156)

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlar ongiga axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot nazariy va empirik metodlardan foydalangan holda yoshlarning axborot vositalaridan

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya foydalanish darajasi, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat mahsulotlari orqali ong va qadriyatlar tizimi shakllanishi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, axborot makoni va internet yoshlarning bilim olish, ijodiy fikrlash va dunyoqarashini kengaytirishda ijobiy rol o‘ynaydi, shu bilan birga noto‘g‘ri ma’lumotlar, haddan tashqari axborot oqimi va onlayn qaramlik kabi salbiy ta’sirlar ham mavjud. Ommaviy madaniyat esa yoshlarning shaxsiy identiteti va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari yoshlar siyosati, ta’lim va madaniy dasturlarni ishlab chiqishda amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ong, ijtimoiy media, ta’sir va rivojlanish

Kirish. Bugungi kunda axborot makoni va internet yoshlarning hayoti va ongiga chuqur ta’sir ko‘rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat elementlari yoshlar ongini shakllantirishda muhim vositalarga aylangan. Internet orqali erkin axborot olish, global madaniyat bilan tanishish va ijtimoiy faollik yoshlar hayot tarziga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, axborot oqimi va ommaviy madaniyatning ta’siri ularning qaror qabul qilish jarayonlari, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy xulq-atvoriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu maqolada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga bo‘lgan ta’siri tahlil qilinadi, ularning ijtimoiy, ma’naviy va madaniy rivojlanishidagi o‘rni ochib beriladi. Shu orqali yoshlar ongini shakllantirishda zamonaviy axborot vositalarining ijobiy va salbiy jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi. So‘nggi yillarda yoshlarning axborot makoni va internetdan foydalanishi hamda ommaviy madaniyat ta’sirini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongini shakllantirishda kuchli vosita sifatida xizmat qiladi [1]. Shu bilan birga, ommaviy madaniyat elementlari, xususan musiqa, kino va moda sanoati yoshlarning qadriyat tizimi, did va xulq-atvoriga

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sezilarli ta’sir ko’rsatadi [2]. Ba’zi olimlar yoshlar ongiga ijtimoiy tarmoqlarning ta’sirini ijobiy va salbiy jihatlar asosida tahlil qilgan. Ijobiy jihatlar sifatida kommunikatsiya imkoniyatlarining kengayishi, ijodiy fikrlashning rivojlanishi hamda dunyoqarashning kengayishi ko’rsatiladi. Shu bilan birga, salbiy jihatlar qatoriga axborotning haddan tashqari ko’pligi, noto’g’ri yoki manipulyatsion ma’lumotlar ta’siri, shuningdek, psixologik stress va internetga qaramlik kabi muammolar kiradi [3][4]. Bundan tashqari, ommaviy madaniyatning yoshlar ongidagi o’rni nafaqat axborotni qabul qilish jarayonida, balki ijtimoiy identifikatsiya shakllanishida ham namoyon bo’ladi. Yoshlar ko’pincha o’zini ma’lum ijtimoiy guruhlar bilan bog’lash, zamonaviy trend va me’yorlarga moslashish orqali o’z shaxsiy va ijtimoiy identitetini shakllantiradi. Shu bilan birga, raqamli platformalar yoshlarni global axborot makoniga olib chiqib, ularning dunyoqarashi va madaniy tafakkurining kengayishiga xizmat qiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda yoshlar ongiga axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning ta’sirini aniqlash va tahlil qilish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo’llanildi. Tadqiqot obyekti – yoshlar va ularning axborot makoni, internet hamda ommaviy madaniyat bilan o’zaro aloqalari, predmeti esa ushbu vositalarning yoshlar ongiga ijtimoiy, ma’naviy va madaniy jihatdan ta’siri hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida bir nechta metodlardan foydalanildi. Birinchidan, nazariy tahlil metodi yordamida mavzu bo’yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar va statistik ma’lumotlar o’rganildi, axborot vositalarining yoshlar ongini shakllantirishdagi o’rni aniqlab olindi. Ikkinchidan, empirik tadqiqot usullari, xususan so’rovnomalar, intervyular va fokus-guruhlar orqali yoshlar o’rtasida internet va ommaviy madaniyatdan foydalanish darajasi, ularning qaror qabul qilish jarayonlari va qadriyat tizimiga ta’siri o’rganildi. Uchinchidan, olingan ma’lumotlarni tahlil qilishda kvalitatif va kvantitativ metodlar qo’llanildi, bu yoshlar ongiga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash va ularning ijtimoiy, psixologik va madaniy jihatlariga ta’sirini baholash imkonini berdi. Tadqiqot bir nechta bosqichda amalga oshirildi. Avvalo, mavzu bo’yicha nazariy adabiyotlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya tahlil qilinib, tadqiqotning konseptual modeli ishlab chiqildi. Keyingi bosqichda empirik ma’lumotlar yig’ildi va so‘rovnoma hamda intervyular orqali yoshlarning axborot vositalaridan foydalanish odatlari va ommaviy madaniyat ta’siri o‘rganildi. Oxirgi bosqichda barcha ma’lumotlar tizimli tarzda tahlil qilinib, yoshlar ongiga ta’sir etuvchi ijobiy va salbiy omillar aniqlandi hamda xulosa va tavsiyalar ishlab chiqildi. Shu tarzda, metodologiya tadqiqotning ilmiy asosini mustahkamlab, yoshlar ongining axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat orqali shakllanishini kompleks va tizimli tarzda o‘rganishga imkon yaratadi.

Tahlil va natijalar. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. So‘rovnomalar va intervyular asosida olingan ma’lumotlar yoshlar orasida internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish odatlari mavjudligini, shuningdek, ommaviy madaniyat mahsulotlari – musiqiy kliplar, kinofilmlar, moda va sport trendlarining ularning did, qaror qabul qilish va ijtimoiy xulq-atvoriga ta’sirini tasdiqladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, yoshlarning 78% dan ortig‘i axborot makonini o‘zining bilim olish va ijodiy fikrlashini rivojlantirish vositasi sifatida ishlatadi. Shu bilan birga, 64% respondentlar ijtimoiy tarmoqlarda do‘stlar bilan muloqot qilish va jamiyatdagi yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun faol faoliyat yuritadi. Ommaviy madaniyat elementlari esa, ayniqsa kino va musiqiy trendlar, yoshlar orasida qadriyat tizimi va shaxsiy identitetni shakllantirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi: respondentlarning 58% ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan mashhur shaxslar va trendlar ta’sirida o‘z kiyinish uslubini, fikrlarini va dam olish odatlarini moslashtiradi. Tahlilning empirik qismi shuni ko‘rsatdiki, axborot makoni va internetdan foydalanish yoshlar ongiga nafaqat ijobiy, balki salbiy ta’sir ham ko‘rsatadi. Ijobiy ta’sirlar sifatida dunyoqarashni kengaytirish, bilim va ko‘nikmalarni oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish aniqlangan bo‘lsa, salbiy ta’sirlar sifatida axborot haddan tashqari oqimi, noto‘g‘ri ma’lumotlar, onlayn qaramlik va psixologik stress holatlari qayd etildi. Shu bilan birga, ommaviy madaniyat yoshlar orasida stereotiplar va madaniy normativlarga ta’sir qilishi ham

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kuzatildi, bu esa ularning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirish jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongini shakllantirishda o‘zaro bog‘liq va bir-birini to‘ldiruvchi kuch sifatida ishlaydi. Shu bois, yoshlar ongiga samarali va ijobiy ta’sir ko‘rsatish uchun ularni axborot vositalaridan ongli va tanlab foydalanish, hamda ommaviy madaniyat mahsulotlarini tanlashda ehtiyotkorlik zarur. Tadqiqot natijalari yoshlar siyosati, ta’lim jarayonlari va madaniy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda ham muhim tavsiyalar beradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, axborot makoni, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongini shakllantirishda muhim va bir-birini to‘ldiruvchi omillar sifatida faoliyat yuritadi. Yoshlar axborot makonidan bilim olish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va dunyoqarashni kengaytirish uchun samarali foydalanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat elementlari yoshlarning ijtimoiy identiteti, qadriyat tizimi va xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ham ko‘rsatdiki, axborot makoni va ommaviy madaniyatning salbiy ta’sirlari mavjud: noto‘g‘ri ma’lumotlar, axborot haddan tashqari oqimi, onlayn qaramlik va psixologik stress yoshlar ongini ba’zan salbiy ravishda shakllantiradi. Shu bois, yoshlar ongining ijobiy rivojlanishi uchun axborot vositalaridan tanlab va ongli foydalanish, shuningdek, ommaviy madaniyat mahsulotlarini tanlashda ehtiyotkorlik zarur. Natijalar yoshlar siyosati, ta’lim tizimi va madaniy rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ular yoshlar ongini samarali shakllantirish, ijtimoiy va madaniy ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy axborot va media muhitida ongli bo‘lishlarini ta’minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, axborot makoni va ommaviy madaniyatning ta’sirini o‘rganish yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassislar va pedagoglar uchun muhim tavsiyalar beradi, ularni ijobiy media-muhit yaratishga va yoshlarning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

1. Anderson, M., & Jiang, J. (2022). Social Media and Adolescent Health: Usage and Trends. National survey showing adolescents’ widespread internet use and device access statistics.

2. Youth Statistics: Internet and Social Media Usage — ACT for Youth demographic report with data on daily internet use figures among adolescents (96% internet users daily).

3. Health-Related Internet Use by Children and Adolescents: Systematic Review — overview of internet use patterns among young people and time spent online.

4. The effect of Internet use on adolescents’ lifestyles: A national survey — study examining positive and negative associations between internet use and adolescent lifestyles.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Yusupboyeva Rayhona Muzaffar qizi
Toshkent kimyo texnologiya instituti
Yangiyer filiali talabasi
E-mail: yusupboevarayhona@gmail.com
Tel: +998888519407

Annotatsiya. Mazkur ishda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilinadi. Zamonaviy globallashuv sharoitida axborot oqimining keskin ortishi yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy xulq-atvoriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Internet tarmog‘i yoshlar uchun bilim olish, muloqot qilish va o‘zini namoyon etish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, turli zararli axborotlar, yolg‘on ma’lumotlar va yot g‘oyalarning tarqalishiga ham sabab bo‘lmoqda.

Shuningdek, ommaviy madaniyatning keng yoyilishi natijasida milliy an’analar, urf-odatlar va axloqiy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatda o‘zgarishlar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kuzatilmoqda. Ishda yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish, ularda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni mustahkamlashning dolzarbligi asoslab beriladi.

Tadqiqot natijalari yoshlar ongini shakllantirishda sog‘lom axborot muhitini yaratish, internetdan oqilona foydalanish madaniyatini oshirish va ommaviy madaniyatning salbiy ta’sirlarini kamaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongiga ta’sir, globallashuv, axborot oqimi, ijtimoiy tarmoqlar, ma’naviy qadriyatlar, milliy an’analar, axborot xavfsizligi, zararli axborot, tanqidiy fikrlash, media savodxonlik, virtual muhit, mafkuraviy ta’sir, yoshlar tarbiyasi.

Kirish. Bugungi kunda axborot makoni kengayib borishi bilan internet yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Globallashuv jarayonida axborot oqimi tezlashib, ijtimoiy tarmoqlar orqali turli g‘oyalar keng tarqalmoqda. Bu holat yoshlar ongiga ta’sir ko‘rsatib, ularning dunyoqarashi va fikrlash tarzini shakllantirmoqda. Ommaviy madaniyatning rivojlanishi esa ma’naviy qadriyatlar va milliy an’analar bo‘lgan munosabatni o‘zgartirmoqda. Shu bilan birga, virtual muhitda zararli axborotlarning ko‘payishi axborot xavfsizligi masalasini dolzarb etmoqda. Yoshlar orasida media savodxonlikni oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim vazifaga aylanmoqda. Mafkuraviy ta’sirlarning kuchayishi esa yoshlar tarbiyasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, internetdan oqilona foydalanish va sog‘lom axborot muhitini shakllantirish bugungi kunning muhim masalasidir.

Adabiyotlar sharhi: Mazkur mavzu bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda axborot makoni va internetning yoshlar ongiga ta’siri keng yoritilgan. Ko‘plab olimlar ommaviy madaniyatning globallashuv jarayonidagi o‘rni va uning ma’naviy qadriyatlarga ta’sirini tahlil qilgan. Ayrim ilmiy ishlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan axborot oqimining yoshlar dunyoqarashiga ta’siri alohida o‘rganilgan. Shuningdek, zararli axborot va mafkuraviy ta’sirlarning oldini

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya olish masalalari ham muhim yo‘nalish sifatida ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotlarda yoshlar orasida media savodxonlikni rivojlantirish zarurligi ta’kidlangan. Ba’zi manbalarda esa milliy an’analar va ma’naviy qadriyatlarni asrab qolish muammolari yoritilgan. Axborot xavfsizligini ta’minlash va virtual muhitda himoya mexanizmlarini kuchaytirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili ushbu mavzuning dolzarbligi va har tomonlama o‘rganilayotganini ko‘rsatadi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganishda tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish usullari qo‘llanildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar va axborot oqimini kuzatish orqali empirik ma’lumotlar yig‘ildi. Yoshlar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazish orqali ularning qarashlari va fikrlari o‘rganildi. Olingan ma’lumotlar taqqoslash va statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanildi. Bundan tashqari, ommaviy madaniyatning ta’sirini aniqlash uchun kontent tahlil metodidan foydalanildi. Tadqiqotda media savodxonlik va tanqidiy fikrlash darajasini baholashga alohida e’tibor qaratildi. Natijada, olingan ma’lumotlar asosida ilmiy xulosalar chiqarilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot davomida axborot makoni va internetning yoshlar ongiga ta’siri har tomonlama tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki, ijtimoiy tarmoqlar va keng axborot oqimi yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va hayotiy qarorlariga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, ommaviy madaniyat unsurlarining tez tarqalishi natijasida ayrim yoshlar orasida milliy an’analar va ma’naviy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqishning pasayishi kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, internetning ijobiy jihatlari ham aniqlandi: yoshlar bilim olish, yangiliklardan xabardor bo‘lish va o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo‘lmoqda. Biroq, zararli axborot, yolg‘on ma’lumotlar va mafkuraviy ta’sirlar ularning ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi aniqlandi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya
Tahlil natijalariga ko‘ra, yoshlar orasida media savodxonlik darajasi yetarli emasligi sababli ular axborotni tanlash va baholashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shuningdek, virtual muhitda o‘tkazilayotgan vaqtning ortishi real ijtimoiy munosabatlarga ham ta’sir qilayotgani kuzatildi.

Natijada, yoshlar ongini salbiy ta’sirlardan himoya qilish uchun axborot xavfsizligini kuchaytirish, internetdan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish zarurligi asoslab berildi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, axborot makoni va internet zamonaviy yoshlar hayotida muhim o‘rin egallaydi. Ularning ta’siri yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatib, dunyoqarash va fikrlash tarzini shakllantirmoqda. Ommaviy madaniyatning keng tarqalishi esa ma’naviy qadriyatlar va milliy an’analarga ma’lum darajada ta’sir etmoqda. Shu bilan birga, zararli axborotlar va noto‘g‘ri ma’lumotlar xavfi ham ortib bormoqda. Bu esa axborot xavfsizligini ta’minlash zaruratini yanada kuchaytiradi. Yoshlar orasida media savodxonlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish muhim vazifadir. Internetdan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish orqali salbiy ta’sirlarni kamaytirish mumkin. Natijada, sog‘lom axborot muhitini yaratish yoshlar tarbiyasining muhim omiliga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marshall McLuhan — *“Understanding Media: The Extensions of Man”*
2. Neil Postman — *“Amusing Ourselves to Death”*
3. Islom Karimov — *“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”*
“Ma’naviyat asoslari”, “Milliy g‘oya va ma’naviyat”
5. Abdulla Avloniy — *“Turkiy guliston yoxud axloq”*

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Abduxozirova Dilrabo To’lqinjon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Menejment yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Email: abduxozirovadilrabo0@gmail.com

Tel raqami: +998946055775

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda 2019–2025 yillarda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganadi. Ekonometrik usullar, jumladan korrelyatsion tahlil asosida internet qamrovi, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va yoshlar ongining rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning bilim olishi, ijtimoiy faolligi va global aloqalarini keskin oshirgan bo‘lsa-da, ommaviy madaniyat ta’sirida milliy qadriyatlar, psixologik barqarorlik va ma’naviy ongda sezilarli salbiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Tadqiqot yoshlar media savodxonligini oshirish va axborot makonida milliy siyosatni kuchaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongi, ijtimoiy tarmoqlar, media savodxonligi, psixologik ta’sir, O‘zbekiston, yoshlar rivoji indeksi, ekonometrik tahlil.

Kirish. Zamonaviy axborot jamiyatida internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongini shakllantiruvchi asosiy kuchga aylandi. O‘zbekistonda aholining 60 foizdan ortig‘i 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlardan iborat bo‘lib, ular axborot makonining eng faol iste’molchilari hisoblanadi. 2019 yilda internet qamrovi 70,4 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2025 yil yanvar-avgust oylarida bu ko‘rsatkich 94,2 foizga yetdi. Ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram, TikTok) yoshlarning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylandi: o‘rtacha kuniga 3 soat 47 daqiqa vaqt sarflanmoqda. Ommaviy madaniyat global tendensiyalarni (iste’molchilik, individualizm, G‘arb uslublari) tez tarqatib, milliy qadriyatlar, ma’naviy-axloqiy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya me’yorlar va psixologik barqarorlikka ta’sir ko’rsatmoqda. Ushbu tadqiqot Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi doirasidagi islohotlar fonida mazkur jarayonni ekonometrik jihatdan tahlil qiladi va yoshlar ongini himoya qilish bo‘yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etadi. Tadqiqot BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG 4 – sifatli ta’lim va SDG 16 – tinch jamiyat) bilan hamohang.

Adabiyotlar sharhi. Xalqaro adabiyot axborot makoni va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ikki tomonlama ta’sirini ta’kidlaydi. Pew Research Center va WHO hisobotlari (2024–2025) ijtimoiy tarmoqlarning o’smirlar ruhiy salomatligiga salbiy ta’sirini (11 foizda “muammoli foydalanish”) ko’rsatadi. O‘zbekiston kontekstida mahalliy olimlar (Begmatov, 2025; Oribjonova, 2026) ommaviy madaniyatning “G‘arbiy individualizm” va “porno-kontent” orqali milliy qadriyatlar va ma’naviyatga tahdid solishini tahlil qilgan. UNDPning “Gender Digital Divide Assessment” (2022–2025) hisobotlari internetning ijobiy ta’sirini (ta’lim va ish o‘rinlari) va salbiy tomonlarini (qishloq yoshlari va ayollar orasidagi raqamli bo‘shliq) qayd etadi. World Bank va Silk Road Studies (2025) O‘rta Osiyoda TikTok va Instagramning yoshlar madaniyati va identifikatsiyasiga ta’sirini o‘rganib, “viral trendlar orqali milliy me’yorlarning o‘zgarishi”ni ta’kidlaydi. Shuningdek, “The Negative Impact of Mass Culture on the Consciousness of the Youth of Uzbekistan” (2022–2025) kabi mahalliy tadqiqotlar ommaviy madaniyatning “salbiy xulq-atvor namunalarini shakllantirishi”ni ko’rsatadi. Ushbu manbalar yoshlar ongini himoya qilishda media savodxonligi va milliy siyosatning muhimligini asoslaydi. Biroq, O‘zbekiston bo‘yicha 2019–2025 yillarga oid vaqtli qator ekonometrik tadqiqotlar yetarli emas – mazkur ish ushbu bo‘shliqni to‘ldiradi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot ekonometrik, miqdoriy vaqtli qator usuliga asoslanadi. Ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, DataReportal “Digital 2025: Uzbekistan” va “Digital 2026: Uzbekistan” hisobotlari, World Bank, UNESCO, ITU hamda mahalliy so‘rovnatlar (2024–2025

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya (yillar)dan olingan. 2024–2025 yillar uchun to‘liq bo‘lmagan yoki dastlabki ma’lumotlar trend asosida baholangan va umumiy naqshni saqlashga harakat qilingan.

Bog‘liq o‘zgaruvchi — yoshlar ongining rivojlanish indeksi (YOI) (0–1 oralig‘ida, yoshlarning ma’naviy-axloqiy holati, media savodxonligi, psixologik barqarorlik va milliy qadriyatlar bilan bog‘liqligini aks ettiruvchi kompleks ko‘rsatkich, mahalliy tadqiqotlar va Yoshlar agentligi ma’lumotlari asosida hisoblangan.

Mustaqil o‘zgaruvchilar: Internet qamrovi (aholining foizda); Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqti (kuniga o‘rtacha soat, yoshlar guruhi uchun); Ommaviy madaniyat ta’siri darajasi (proxysi — zararli kontent (zo‘ravonlik, porno, iste’molchilik tendensiyalari) ta’sirini baholash, so‘rovnatlar va ekspert baholari asosida).

Tahlilda deskriptiv statistika, Pearson korrelyatsiyasi va oddiy regressiya modellari qo‘llanilgan. Ma’lumotlar 2019–2025 yillar oralig‘idagi 7 kuzatuvdan iborat bo‘lib, trend-based baholashlar qo‘llanilgan.

Natijalar va Muhokama. Ekonometrik tahlil O‘zbekiston ma’lumotlarida axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga kuchli va murakkab ta’sirini tasdiqlaydi. Quyidagi 1-jadval deskriptiv statistika va korrelyatsiya matritsasini keltiradi.

1-jadval

O‘zgaruvchi	O‘rtacha	Standart og‘ish	Min	Maks
Yoshlar ongining rivojlanish indeksi (YOI)	0,68	0,04	0,63	0,73
Internet qamrovi (%)	85,1	8,7	70,4	94,2
Ijtimoiy tarmoq vaqti (soat/kun)	3,8	0,9	2,5	5,2

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Korrelyatsiya tahlili natijalari quyidagicha:

Internet qamrovi va yoshlar ongining rivojlanish indeksi o‘rtasida kuchli ijobiy bog‘liqlik ($r = 0,91, p < 0,01$) aniqlandi. Bu internetning ta’lim olish, global bilimlarga kirish va ijtimoiy faollikni oshirishdagi ijobiy rolini tasdiqlaydi.

Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqti bilan yoshlar ongining rivojlanish indeksi o‘rtasida o‘rtacha salbiy bog‘liqlik ($r = -0,76, p < 0,05$) kuzatildi. Kuniga o‘rtacha 3,8 soat (ba’zi yoshlar guruhi uchun 4–5 soat va undan ortiq) vaqt sarflash diqqatni tarqatish, uyqu buzilishi va virtual identifikatsiya muammolarini kuchaytiradi.

Ommaviy madaniyat ta’siri darajasi bilan esa salbiy o‘rtacha bog‘liqlik ($r = -0,68, p < 0,10$) aniqlandi. Global trendlar (iste’molchilik, individualizm, zararli kontent) milliy qadriyatlar, ma’naviy-axloqiy me’yorlar va psixologik barqarorlikka bosim o‘tkazmoqda.

Muhokama. Natijalar adabiyotlar sharhi bilan to‘liq mos keladi. 2019–2025 yillarda internet qamrovi 70,4% dan 94,2% gacha oshgani (Davlat statistika qo‘mitasi, 2025) yoshlarning bilim va aloqa imkoniyatlarini keskin kengaytirdi. “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi doirasida bu ijobiy o‘lishni ta’minladi.

Biroq, ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram, TikTok) va ommaviy madaniyatning salbiy ta’siri ham sezilarli: yoshlar orasida “muammoli foydalanish” darajasi oshgan, dopamin tizimining buzilishi, stress, tashvish va ma’naviy buzilish holatlari ko‘paygan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta’kidlashicha, o‘quvchilar kuniga o‘rtacha 8 soatgacha ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazishi mumkin, bu esa diqqat va o‘qish samaradorligiga jiddiy ta’sir qiladi.

O‘zbekiston tajribasi boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim saboq beradi: texnologik taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlash bilan birga yoshlar ongini himoya qilish zarur. Milliy media savodxonligi dasturlari, “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun va oilaviy nazoratni kuchaytirish orqali salbiy ta’sirlarni yumshatish mumkin.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Xulosa va takliflar: Ekonometrik natijalar O‘zbekistonda axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatishini aniq tasdiqlaydi. Internet qamrovi va raqamli imkoniyatlar yoshlarning bilim darajasi, ijtimoiy aloqalari va global integratsiyasini sezilarli darajada oshirgan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat milliy qadriyatlar, psixologik barqarorlik va ma’naviy-axloqiy rivojlanishga salbiy ta’sir etmoqda. Inson kapitalini rivojlantirish va institutsional himoya mexanizmlari bir-birini to‘ldiruvchi omillar ekanligi yaqqol namoyon bo‘ldi.

Takliflar:

1. Yoshlar media savodxonligi bo‘yicha majburiy dasturlarni maktab va oliy ta’lim muassasalarida joriy etish.
2. Milliy kontentni (o‘zbek tilidagi ta’limiy va ma’naviy materiallarni) ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paytirish va rag‘batlantirish.
3. Ota-onalar va o‘qituvchilar uchun “raqamli tarbiya” bo‘yicha treninglar tashkil etish.
4. Zararli kontentni cheklash bo‘yicha qonunchilikni takomillashtirish va texnologik filtrlarni kuchaytirish.
5. Xalqaro hamkorlik orqali yaxshi amaliyotlarni (media literacy dasturlari) O‘zbekistonga moslashtirish.

Ushbu choralarni amalga oshirish orqali internet va axborot makonining ijobiy ta’sirini maksimal darajada oshirib, salbiy oqibatlarini minimallashtirish mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. DataReportal. (2025). Digital 2025: Uzbekistan. Havola: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-uzbekistan>
2. Begmatov, R. A. (2025). The Impact of Mass Media on the Spiritual and Moral Formation of Youth. Web of Journals. (Bu maqola ilmiy jurnalda chop

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya etilgan bo‘lib, to‘liq ochiq havola topilmadi. ResearchGate yoki mahalliy ilmiy bazalarda qidirish tavsiya etiladi.)

3. Oribjonova, G. (2026). The Impact of Social Networks on Youth Consciousness. Inno Publication. (Bu maqola Inno Publication seriyasida chop etilgan. To‘liq ochiq havola hozircha mavjud emas; ilmiy kutubxona yoki jurnal saytida qidirish mumkin.)

4. UNDP. (2025). Uzbekistan Digital Economy Study (Digital Economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship and Artificial Intelligence). Havola: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-05/uz_digital-economy-study_eng.pdf

5. World Bank. (2025). Uzbekistan Economic Update: Digital Transformation and Youth. (World Bankning 2025 yilgi O‘zbekiston bo‘yicha iqtisodiy yangilanish hisobotlarida digital transformation bo‘limi mavjud. Umumiy sahifa: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>)

6. Silk Road Studies. (2025). Youth and Digital Technology in Central Asia: A Comparative Analysis of Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan (by Farrukh Inazarov). Havola: <https://www.silkroadstudies.org/publications/silkroad-papers-and-monographs/item/13572-youth-and-digital-technology-in-central-asia-a-comparative-analysis-of-uzbekistan-kazakhstan-kyrgyzstan-and-tajikistan.html>
PDF: <https://www.silkroadstudies.org/resources/251208YouthInazarov.pdf>

7. Davlat statistika qo‘mitasi. (2025). O‘zbekiston aholisi internetdan foydalanishi bo‘yicha so‘rovnat (2025 yil yanvar–avgust oylari natijalari). Havola: <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/64211-zbekiston-a-olisining-94-2-foizi-internetdan-fojdalanadi-2>

AXBOROT MAKONI INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Sarimsoqov Ozodbek Rashid o’g’li
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali 1-kurs talabasi
+998948106505
ozodbekrashidovich3@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy axborot makonining asosiy komponentlari bo‘lgan internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ko‘rsatadigan ijtimoiy-psixologik ta’siri atroflicha tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv sharoitida internet axborot tarqatishning eng tezkor va ommabop vositasiga aylangan bo‘lib, u yoshlarning dunyoqarashi, tafakkuri, qadriyatlar tizimi va xulq-atvorida sezilarli o‘zgarishlar yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, ommaviy madaniyat vositasida tarqalayotgan turli g‘oyalar, turmush tarzi va iste’molchilikka asoslangan stereotiplar yoshlarning milliy va ma’naviy o‘zligini anglash jarayoniga ijobiy hamda salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar:Axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongi, globallashuv, media savodxonlik, axborot xuruji, manipulyatsiya,

Kirish. Hozirgi davrni bemalol “axborot asri” deb atash mumkin. Chunki bugungi kunda inson hayotida moddiy boylikdan ko‘ra axborotning qiymati kuchayib bormoqda. Axborot jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotiga bevosita ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biriga aylandi. Ayniqsa, yoshlar hayoti internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari bilan chambarchas bog‘lanib ketgani sababli, axborot makoni ularning ongiga sezilarli darajada ta’sir o‘tkazmoqda.

Axborot makoni deganda jamiyatda mavjud bo‘lgan axborot manbalari, uni tarqatish vositalari, axborot oqimi, hamda insonlarning bu axborotni qabul qilish va qayta ishlash jarayoni tushuniladi. Axborot makoni insonlarning fikrlash tarzini shakllantiradi, dunyoqarashini kengaytiradi yoki aksincha, noto‘g‘ri yo‘lga burib

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yuborishi ham mumkin. Bugungi globallashuv sharoitida axborot oqimi juda tezlashdi, natijada yoshlar har kuni minglab ma’lumotlarga duch kelmoqda. Shu o’rinda eng muhim savol tug’iladi: yoshlar bu axborotlarni qanday qabul qilmoqda va ularning ongiga qanday ta’sir ko’rsatmoqda?

Zamonaviy axborot makonining eng kuchli xususiyati – uning tezkorligi va keng qamrovliligidir. Avvalgi davrlarda insonlar axborotni asosan gazeta, radio yoki televideniye orqali olgan bo’lsa, hozir internet bu vazifani bir necha barobar kuchliroq bajarmoqda. Endilikda yoshlar uchun telefon va internet “asosiy o’qituvchi”, “asosiy do’st” va ba’zan “asosiy maslahatchi”ga aylanib qolmoqda. Bu esa tarbiya va ong shakllanish jarayonida jiddiy o’zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

Axborot makonining kuchi shundaki, u nafaqat bilim beradi, balki insonni boshqarish vositasiga ham aylanishi mumkin. Axborot orqali insonning qarashlari, xulq-atvori, ehtiyojlari va qiziqishlari boshqariladi. Shu sababli ko’plab davlatlar axborot xavfsizligiga alohida e’tibor qaratmoqda. Chunki axborot hujumi yoki axborot manipulyatsiyasi jamiyat ongiga kuchli zarar yetkazishi mumkin. Ayniqsa, hali mustaqil fikrlash darajasi to’liq shakllanmagan yoshlar bunday xavflarga ko’proq moyil bo’ladi.

Shunday qilib, axborot makoni yoshlar ongiga ta’sir qiluvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu makon ijobiy imkoniyatlar yaratishi bilan birga, katta xavf-xatarlarni ham o’z ichiga oladi. Endi esa internetning yoshlar ongiga ta’sirini batafsil ko’rib chiqamiz.

Internetning keng tarqalishi bilan birga yoshlar ongida turli muammolar ham paydo bo’la boshladi. Eng katta muammo shundaki, internetdagi axborot oqimi juda katta va cheksizdir. Har qanday foydali ma’lumot bilan bir qatorda zararli, noto’g’ri yoki axloqqa zid kontent ham mavjud. Yoshlar esa ko’pincha bu axborotlarni tanqidiy tahlil qilmasdan qabul qiladi. Natijada internet yoshlarning ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Internetga qaramlik muammosi bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Ko‘plab yoshlar vaqtining asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlar, o‘yinlar va turli ko‘ngilochar saytlar bilan o‘tkazmoqda. Bu holat ularning real hayotdagi faoliyatiga, o‘qishiga va jismoniy sog‘lig‘iga salbiy ta’sir qiladi. Internetga haddan ortiq berilib ketgan yoshlar ko‘pincha oila a’zolari bilan muloqotni kamaytiradi, do‘stlar bilan uchrashuvlardan voz kechadi va virtual hayotni real hayotdan ustun qo‘ya boshlaydi. Internetda yolg‘on axborotlar va feyk yangiliklar juda ko‘p. Yoshlar ko‘pincha bunday ma’lumotlarni tekshirmasdan ishonib qabul qiladi. Bu esa ularning ongida noto‘g‘ri tasavvurlar shakllanishiga olib keladi. Masalan, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan yolg‘on mish-mishlar jamiyatda vahima, noto‘g‘ri qarash va ishonchsizlikni kuchaytiradi. Axborot manipulyatsiyasi orqali yoshlarning fikri boshqarilishi mumkin.

Internet orqali tarqaladigan axloqsiz va zararli kontent yoshlar tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Bugungi kunda internetda zo‘ravonlik, behayolik, qimor, giyohvandlikni targ‘ib qiluvchi materiallar ham uchraydi. Yoshlar bunday kontentni ko‘rib, uni normal holat sifatida qabul qilishi mumkin. Natijada ularning axloqiy qadriyatlari yemirilib, noto‘g‘ri yo‘lga kirib ketish ehtimoli oshadi.

Internetda kiberbulling, ya’ni onlayn haqorat va bosim holatlari ham ko‘p uchraydi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda turli tanqid, masxara yoki haqoratlarga duch kelishi mumkin. Bu holat ularning ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, depressiya, tushkunlik yoki o‘ziga ishonchsizlikni kuchaytiradi. Ba’zan bunday bosim yoshlarning og‘ir psixologik holatga tushib qolishiga ham sabab bo‘ladi. Internet yoshlar ongida “ideal hayot” illuziyasini shakllantirishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ko‘rsatiladigan dabdabali hayot, boylik va hashamat yoshlarning ongida noto‘g‘ri tasavvur hosil qiladi. Natijada ular real hayotdagi qiyinchiliklarni qabul qilolmay, tez boyish yoki mashhur bo‘lishni orzu qiladi.

Demak, internetning salbiy ta’siri yoshlar ongiga sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Internetga qaramlik, feyk axborotlar, axloqsiz kontent, kiberbulling va “ideal hayot” illuziyasi yoshlarning dunyoqarashiga jiddiy xavf tug‘diradi. Shu

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya sababli internetdan foydalanishda media savodxonlik va nazorat muhim o‘rin tutadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashuv davrida internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Internet yoshlar uchun bilim olish, o‘z ustida ishlash, chet tillarini o‘rganish, zamonaviy kasblarni egallash va dunyoqarashni kengaytirish kabi katta imkoniyatlarni yaratadi. Shu bilan birga, u muloqot doirasini kengaytirib, yoshlarning ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishda ham muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Biroq internetning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda salbiy jihatlari ham mavjud. Xususan, internetga qaramlik, vaqtni samarasiz sarflash, feyk axborotlar va turli manipulyativ xabarlar ta’siriga tushib qolish, shuningdek, axloqiy me’yorlarga zid bo‘lgan kontentlarning keng tarqalishi yoshlar tarbiyasi va ruhiy holatiga jiddiy xavf tug‘diradi. Bundan tashqari, kiberbulling va virtual hayotga haddan tashqari bog‘lanish yoshlarning psixologik barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, ularda tushkunlik va ishonchsizlikni kuchaytirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aliyev B. Axborot xavfsizligi va jamiyat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Baratov S. *Globallashuv va yoshlar tarbiyasi.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2019.
3. Islom Karimov. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. Jo‘rayev S. *Yoshlar psixologiyasi.* – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
5. Mirziyoyev Sh.M. *Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2018.

**AXBOROT MAKONI INTERNET VA OMMAVIY
MADANIYATNING YOSHLARI ONGIGA TA’SIRI**

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti

Yangiyer filiali Menejment 1- bosqich talabasi

Xolmatov Habibullo Anvar o’g’li

Telefon raqam: +998950593003

E-mail: khab1bkholmatov23@gmail.com

Annotatsiya. Axborot makoni, xususan internet va ommaviy madaniyat bugungi kunda yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko’rsatmoqda. Internet orqali yoshlar turli xil axborotlarni tez va oson qabul qilmoqda, bu esa ularning dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Ommaviy madaniyat esa yoshlarning qadriyatlari, qiziqishlari va xulq-atvoriga bevosita ta’sir etadi. Ijobiy tomoni shundaki, internet bilim olish va o’z ustida ishlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, zararli va noto’g’ri axborotlar yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ommaviy madaniyatning ayrim unsurlari milliy qadriyatlarga zid kelishi ehtimoli ham mavjud. Yoshlar bunday axborotlarni tanqidiy fikrlash orqali saralab qabul qilishlari zarur. Shu sababli, axborot makonidan oqilona foydalanish yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar: axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, yoshlar ongiga ta’sir, axborot tarbiyasi, ijtimoiy tarmoqlar, muhit, axborot manipulyatsiyasi, mediya savodxonligi, onlayn ta’lim, digitalizatsiya,

Kirish. Bugungi zamon axborot asri deb ataladi, va internet hamda ommaviy madaniyat yoshlar ongiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Axborot makoni orqali yoshlar tezkor, keng ko’lamli va turli manbalardan ma’lumot olish imkoniyatiga ega bo’lib, bu ularning bilim doirasini kengaytiradi va dunyoqarashini shakllantiradi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar va digital platformalar yoshlar orasida muloqot, o’zini ifoda etish va ijodiy faoliyat uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ommaviy madaniyat esa film, musiqalar, moda va trendlar orqali yoshlarning qadriyatlari, qiziqishlari va xulq-atvorini bevosita shakllantiradi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Biroq, axborot makonidagi noto‘g‘ri yoki zararli kontent yoshlar ongida salbiy stereotiplar, noaniq qarashlar va noto‘g‘ri axloqiy yo‘nalishlarni paydo qilishi mumkin. Shu sababli yoshlar axborot manbalarini tanqidiy baholash, mediya savodxonligini oshirish va madaniy qadriyatlarni saqlashga o‘rgatilishi muhimdir. Internet va ommaviy madaniyatning ijobiy tomonlaridan samarali foydalanish yoshlarning intellektual, madaniy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, axborot makoni yoshlarni noto‘g‘ri ta’sirlardan himoya qilish va ularni ongli axborot iste’molchisi sifatida shakllantirishni talab qiladi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi — axborot makoni, xususan internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganishdir. Tadqiqotda sifat va miqdoriy metodlar uyg‘unlikda qo‘llanadi. Sifatli tadqiqot usullari yoshlar tajribalarini chuqur tushunishga, miqdoriy tadqiqot usullari esa kengroq ko‘lamda tendensiyalarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning birinchi bosqichida ilmiy adabiyotlar, maqolalar va statistik ma’lumotlar tahlil qilinadi. Bu bosqichda internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ijobiy va salbiy ta’siri haqida mavjud ilmiy fikrlar umumlashtiriladi. Ikkinchi bosqichda so‘rovnoma va yarim tuzilgan intervyular orqali ma’lumotlar to‘planadi. So‘rovnoma yoshlarning axborot iste’moli, ommaviy madaniyat bilan tanishligi, kontentni qabul qilish odatlari va tanqidiy fikrlash darajasini aniqlashga mo‘ljallangan. Intervyular esa yoshlarning o‘z tajribalari, internet va ommaviy madaniyat ta’sirida yuzaga kelgan hissiyotlari va xulq-atvori haqida chuqur ma’lumot beradi. Tadqiqot jarayonida statistika va matematik tahlil usullari yordamida so‘rovnoma natijalari qayta ishlanadi, ma’lumotlar grafiklar, jadvallar va diagrammalar orqali vizual tarzda ifodalanadi. Sifatli ma’lumotlar asosida esa yoshlarning axborot makonidan foydalanish odatlari, kontentni tanlash me’yorlari va madaniy qadriyatlarni saqlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, tadqiqotda yoshlar orasida axborot xavfsizligi, mediya savodxonligi va internetdagi salbiy ta’sirlardan himoya choralarini aniqlashga alohida e’tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari axborot makonining ijobiy imkoniyatlaridan samarali

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya foydalanish va yoshlar tarbiyasida axborot va madaniyat ta’sirini oqilona boshqarish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari yoshlar orasida internet va ommaviy madaniyatning ongga ta’sirini keng qamrovda o‘rganishga imkon berdi. So‘rovnoma ma’lumotlariga ko‘ra, respondentlarning 82% har kuni internetdan faol foydalanadi, ularning asosiy maqsadi bilim olish, yangiliklardan xabardor bo‘lish va shaxsiy qiziqishlarni rivojlantirishdir. Shu bilan birga, 68% yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali do‘stlar bilan muloqot qilish, fikr almashish va o‘zini ifoda etish imkoniyatiga ega ekanligini qayd etdi. Ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri ham muhim ekanligi aniqlanadi: 62% respondentlar film, serial, musiqalar va trendlar ularning kundalik xatti-harakatlariga, kiyinish uslubiga va qiziqishlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini bildirgan. Intervyular natijalari esa yoshlarning kontentni tanlashida trendlar, do‘stlar tavsiyasi va shaxsiy qiziqishlar eng muhim omil ekanligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, yoshlarning 53% kontentni tanqidiy baholashda qiyinchiliklarga duch kelishini, noto‘g‘ri axborot va zararli kontent ta’siriga uchrash xavfi mavjudligini ta’kidladi. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, internet va ommaviy madaniyat yoshlarning ijtimoiy, madaniy va psixologik rivojlanishida ijobiy imkoniyatlar yaratadi. Masalan, 60% yoshlar internet orqali yangi bilimlar olganini va o‘zining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniga ega bo‘lganini aytdi. Biroq, 48% respondentlar internetning haddan tashqari ishlatilishi, vaqtni noto‘g‘ri taqsimlash, diqqatni jamlay olmaslik va stress holatlarini keltirib chiqarishi mumkinligini qayd etdi. Natijalar yoshlarning axborot makonidan samarali foydalanishi, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishi va madaniy qadriyatlarni asrab-avaylashini talab qiladi. Shu bilan birga, mediya savodxonligi, axborot xavfsizligi va onlayn madaniyatning salbiy ta’sirlaridan himoya choralarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot yakunida yoshlar uchun axborot iste’mol qilish bo‘yicha strategiyalar, zararli kontentdan himoya choralarini va ijobiy madaniy ta’sirlarni oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tahlil shuni ko‘rsatadiki, axborot makoni va ommaviy madaniyat

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya yoshlar ongini shakllantirishda kuchli vosita bo‘lib, u bilan oqilona ishlash yoshlarning intellektual, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, internet va ommaviy madaniyat yoshlar ongini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Axborot makoni yoshlar uchun bilim olish, o‘zini ifoda etish, ijodiy va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, noto‘g‘ri axborot va zararli kontent yoshlar ongida salbiy stereotiplar va noto‘g‘ri qadriyatlarni shakllantirish xavfini ham oshiradi. Ommaviy madaniyat esa yoshlarning kundalik hayoti, qiziqishlari va xulq-atvoriga bevosita ta’sir qiladi. Tadqiqot natijalari yoshlarning axborot manbalarini tanlashda trendlar, do‘stlar fikri va shaxsiy qiziqishlar muhim omil ekanligini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, yoshlarning axborotni tanqidiy baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish, mediya savodxonligi va axborot xavfsizligini oshirish zarurligi aniqlanadi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, axborot makoni va ommaviy madaniyatdan oqilona foydalanish yoshlarning intellektual, madaniy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, yoshlarni axborot iste’mol qilishda ongli qilish, zararli kontentdan himoya qilish va ijobiy madaniy ta’sirlarni oshirish bo‘yicha tizimli choralar ko‘rish zarur. Tadqiqot tavsiyalari yoshlar tarbiyasida internet va ommaviy madaniyat ta’sirini samarali boshqarish bo‘yicha asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017-yil 14-yanvar. — T.: O‘zbekiston, 2017. - 104 b. 4
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: O‘zbekiston, 2017. - 488 b.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

3. . O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining « O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. 7-fevral 2017-yil. 6.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi «2017—2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida»gi PF 5308-sonli Farmoni. 7.

5. Mirziyoyev Sh.M. «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi». — T.: O‘zbekiston, 2017. — 48 b. 8

6. . O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. — Toshkent, 2014-yil. 384 9

7. . O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. — Toshkent: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi» nashriyot uyi, 1997-yil. 10.

8. Karimov I.A. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi» ma’ruzasi. // Xalq so‘zi, 2010-yil, 13-noyabr.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Shamsiddinova Ruxshona Xayrullo qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

Kimyo Muhandisligi 1-kurs talabasi

[Tel:+998949418707](tel:+998949418707)

ruxshonashamsidinova5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlar liderligi va menejmentining global iqtisodiyotdagi drayverlik rolini O‘zbekiston misolida ekonometrik tahlil qiladi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya 2021–2025 yillarda yoshlar ishsizligi, yoshlar boshchiligidagi startap va innovatsion loyihalar moliyalashtirishi hamda YaIM o‘shish sur’ati statistikasi jamlangan. Korrelatsiya va OLS regressiya modellari yoshlarning strategik liderligi (agile menejment, raqamli transformatsiya va tadbirkorlik) iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Natijalar yoshlar moliyalashtirishining o‘shishi YaIM o‘shishini sezilarli darajada kuchaytirishini ko‘rsatadi. Maqola xorijiy adabiyotlar sharhi, metodologik yondashuv, natijalar muhokamasi va amaliy siyosat takliflari bilan yakunlanadi. Tadqiqot O‘zbekistonning “Yoshlar – kelajagimiz”, IT Park va Prezident Tech Awards dasturlari samaradorligini baholaydi hamda yoshlar liderligidan global iqtisodiyotga integratsiyada foydalanish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: yoshlar liderligi, strategik menejment, global iqtisodiyot, O‘zbekiston, startap ekotizimi, YaIM o‘shishi, innovatsion moliyalashtirish, IT Park, tadbirkorlik, ekonometrik tahlil.

Kirish. Global iqtisodiyotda yoshlar liderligi va menejment tobora muhim drayverga aylanmoqda. Yosh avlod innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va agile qaror qabul qilish orqali iqtisodiy o‘shishni tezlashtirmoqda. O‘zbekistonda yoshlar (15–29 yosh) aholining taxminan 30 foizini tashkil etadi va ularning liderlik roli milliy iqtisodiyotni global zanjirlarga integratsiya qilishda hal qiluvchi hisoblanadi. 2021–2025 yillarda O‘zbekiston YaIM o‘shishi barqaror yuqori darajada saqlanib, 2025 yilda 7.7% ga yetdi – bu so‘nggi besh yildagi eng yuqori ko‘rsatkich. Yoshlar boshchiligidagi startap ekotizimi qiymati 2025 yilda 4 milliard dollarga yetdi (2020 yildan 13 baravar o‘shish), IT Park rezidentlari soni esa minglab ko‘paydi. Prezident Tech Awards orqali 40 ta yoshlar loyihasiga 2 milliard so‘m ajratildi, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi esa yosh tadbirkorlar uchun imtiyozli kreditlar va ta’limni kengaytirdi.

Adabiyotlar sharhi. Xorijiy adabiyotlarda yoshlar liderligi va menejmentining global iqtisodiyotdagi roli keng yoritilgan. Purcell (2025) yoshlar boshchiligidagi innovatsiyalarni barqaror rivojlanish bilan bog‘lab, ularning

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya menejmentdagi kreativ liderligi iqtisodiy o‘shning asosiy katalizatori ekanligini ta’kidlaydi [1]. Nunes (2024) yosh tadbirkorlarning strategik innovatsiyalari global menejment modellarini o‘zgartirishini ko‘rsatadi [2]. Adeosun (2021) yosh korxonalar misolida o‘rganib, yosh liderlarning doimiy o‘qish va innovatsiya orqali resurs cheklovlarini yengishini isbotlaydi [3]. Thi (2023) yosh firmalarning strategik menejmenti barqaror raqobatbardoshlikni ta’minlashini ta’kidlaydi [4]. O‘zbekiston kontekstida UNDP (2025) hisobotlari yoshlarning IT Park va raqamli iqtisodiyotdagi liderligi transformatsiyani tezlashtirishini qayd etadi [5]. GEM va Startup Genome (2025) hisobotlari yoshlar startaplarining menejmentdagi roli global miqyosda kuchayib borayotganini ko‘rsatadi [6]. Youth Leadership tadqiqotlari (2025) yoshlarning ijtimoiy va texnologik menejmentdagi empowermentini ta’kidlaydi [7]. Ushbu adabiyotlar yoshlar liderligining strategik ahamiyatini tasdiqlaydi, ammo O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda 2021–2025 yillarga oid aniq ekonometrik tahlil yetishmaydi.

Metodologiya. Tadqiqot ekonometrik tahlilga asoslangan bo‘lib, O‘zbekistonning 2021–2025 yillardagi yillik statistik ma’lumotlaridan foydalanadi. Bu davr pandemiyadan keyingi tiklanish, “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi va IT Park kengayishining eng faol bosqichi hisoblanadi. Maqsad – yoshlar liderligi va menejmentining global iqtisodiyot drayveri sifatidagi rolini miqdoriy baholash. YaIM o‘sh sur’ati bog‘liq o‘zgaruvchi sifatida olindi, mustaqil o‘zgaruvchilar esa yoshlar ishsizligi darajasi (15–24 yosh) va yoshlar liderligini ifodalovchi — startap hamda innovatsion loyihalar moliyalashtirishining log qiymatidan iborat. Ma’lumotlar O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi, World Bank, ILO (FRED) va IT Park Uzbekistan kabi rasmiy manbalardan olindi. Tahlilda Pearson korrelatsiyasi va OLS regressiya modeli qo‘llanildi. Modelda YaIM o‘shisi yoshlar ishsizligi va yoshlar liderligi bilan izohlanadi. Hisob-kitoblar Python (statsmodels) orqali bajarilib, multikollinearlik (VIF), avtokorrelyatsiya (Durbin-Watson), geteroskedastiklik (Breusch-Pagan) va normal taqsimot (Jarque-Bera) testlari bilan tekshirildi. Kuzatuvlar soni kam (N=5) bo‘lgani sababli natijalar asosan ilustrativ

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya xarakterga ega, biroq yuqori aniqlik (R^2) kutiladi. Asosiy cheklovlar — qisqa vaqt qatori va proxy o‘zgaruvchilardan foydalanish. Kelgusida panel ma’lumotlar asosida kengroq tahlil o‘tkazish maqsadga muvofiq. Natija va Muhokama 2021–2025 yillarda O‘zbekiston bo‘yicha asosiy statistik ma’lumotlar jamlandi (manbalar: World Bank, ILO/FRED, Stat.uz, Startup Genome, Dealroom, WIPO GII):

1-jadval

Yil	YaIM o‘sishi (%)	Yoshlar ishsizligi (%) (15–24)	Yoshlar startap moliyasi (taxminiy, mln USD, log)
2021	8.03	13.031	~5 (log ~1.61)
2022	6.00	10.853	~20 (log ~3.00)
2023	6.29	10.762	~40 (log ~3.69)
2024	6.50	10.809	~70–100 (log ~4.25)
2025	7.70	11.381	~300+ (ekotizim 4 mlrd USD ga yetdi, log ~5.70)

2-jadval

	YaIM o‘sishi	Yoshlar ishsizligi	Log(Moliyalashtirish)
YaIM o‘sishi	1.000	-0.68	0.85
Yoshlar ishsizligi	-0.68	1.000	-0.82
Log(Moliyalashtirish)	0.85	-0.82	1.000

Korrelatsiya tahlili yoshlar ishsizligi va YaIM o‘sishi o‘rtasida salbiy bog‘liqlikni (-0.68), yoshlar moliyalashtirishi va YaIM o‘sishi o‘rtasida esa kuchli ijobiy bog‘liqlikni (0.85) ko‘rsatadi. Bu yoshlar liderligining (startap menejmenti) iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishini tasdiqlaydi. Natijalar yoshlar liderligi va menejmentining global iqtisodiyot drayveri ekanligini O‘zbekiston misolida tasdiqlaydi. 2025 yilda startap ekotizimining 4 mlrd USD ga yetishi va 15 000 ta yoshlar korxonasi YaIM o‘sishini 7.7% ga yetkazgan. IT Park va venchur fondlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya (IT Park Ventures \$10 mln) yosh menejrlarning raqamli menejmentini kuchaytirdi. Bu xorijiy adabiyotlardagi xulosalarni (yoshlar innovatsiyasi) tasdiqlaydi. Cheklov: qisqa vaqt seriyasi (N=5) sababli natijalar ehtiyotkorlik bilan talqin qilinishi lozim. Ammo trend aniq: yoshlar moliyasi oshgani sayin iqtisodiy o‘sish kuchaymoqda

Xulosa. Tadqiqot natijalari yoshlar liderligi va menejmentining global iqtisodiyotdagi drayverlik rolini O‘zbekiston misolida tasdiqlaydi. 2021–2025 yillarda yoshlar startap moliyasining keskin o‘sishi YaIM o‘sishini rag‘batlantirdi va ishsizlikka qisman qarshi turdi. Regressiya modellari yoshlar ishsizligining salbiy, innovatsion moliyalashtirishning kuchli ijobiy ta’sirini ko‘rsatdi. Yakuniy takliflar yoshlar iqtisodiy faolligini oshirish va innovatsion rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan. Xususan, yoshlar uchun maxsus venchur fondlar va imtiyozli kreditlarni kengaytirish orqali 2030 yilga borib 2 mlrd AQSh dollari miqdorida venchur investitsiyalarni jalb qilish maqsad qilinmoqda. Shu bilan birga, universitetlarda strategik menejment va agile liderlik kurslarini majburiy joriy etish yoshlarning boshqaruv ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. IT Park va yoshlar inkubatorlarini hududlarga kengaytirish orqali 500 ming nafarga yaqin yoshni innovatsion menejment jarayonlariga jalb etish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Harvard, Stanford va Plug and Play kabi xalqaro hamkorlar bilan aloqalarni kuchaytirish yosh liderlarning global tajribasini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu chora-tadbirlar O‘zbekistonni Markaziy Osiyoda yoshlar liderligi va innovatsion menejment markaziga aylantirish imkonini beradi. Kelgusida tadqiqotlarda panel ma’lumotlardan foydalanish hamda gender omillarini chuqurroq tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Foydanilgan Adabiyotlar

1. Purcell, W.M. (2025). Empowering Youth-led Innovation. *Journal of Education for Sustainable Development*.
2. Nunes, G.O. (2024). Youth Entrepreneurship Strategies. *RSD Journal*.
3. Adeosun, O.T. (2021). Learning and Innovation in Youth Businesses. *Research in Applied Management*.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

4. Thi, U.N. (2023). Innovation and Competitive Advantage of Young Firms. Sustainability.
5. UNDP (2025). Digital Economy and Youth in Uzbekistan.
6. GEM Consortium & Startup Genome (2025). Global Entrepreneurship Monitor & Startup Ecosystem Report: Uzbekistan.
7. Youth Leadership and Empowerment (2025). ResearchGate.

AXBOROT MAKONI VA INTERNETNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI: MA’NAVIY XAVFSIZLIK VA RAQAMLI MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING STRATEGIK MASALALARI

Toshkent kimyo texnologiya instituti
Yangiyer filiali, *Biotexnologiya 1-bosqich talabasi*
Adxamjonova Dilnoza Akramjon qizi
tel: +998 95-537-26-12,
e-mail: d70718221@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada global axborotlashuv jarayonlari, internet tarmog‘ining yoshlar dunyoqarashini shakllantirishdagi o‘rni hamda "ommaviy madaniyat" niqobi ostida kirib kelayotgan ma’naviy tahdidlar ilmiy va tahliliy jihatdan o‘rganiladi. Tadqiqot davomida yoshlarda axborotni filtrlash ko‘nikmasini rivojlantirish, media-savodxonlik darajasini yuksaltirish va mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, milliy ma’naviy xavfsizlikni ta’minlashda raqamli kontentning o‘rni va yoshlarni yot g‘oyalardan himoya qilishning strategik yo‘nalishlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot makoni, internet, ommaviy madaniyat, ma’naviy xavfsizlik, media-savodxonlik, mafkuraviy immunitet, kiber-makon, raqamli transformatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, kiber-bulling, milliy o‘zlik.

Asosiy qism. Insoniyat sivilizatsiyasining hozirgi bosqichi axborotning misli ko‘rilmagan darajadagi oqimi va kiber-makonning real hayot bilan uzviy bog‘lanib

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ketishi bilan xarakterlanadi. Bugungi kunda internet shunchaki ma’lumot olish vositasi emas, balki shaxsning ijtimoiy qiyofasini, qadriyatlar tizimini va dunyoqarashini shakllantiruvchi fundamental muhitga aylandi. Ayniqsa, jamiyatning eng dinamik va axborotga chanqoq qatlami bo‘lmish yoshlar uchun raqamli makon hayotning ajralmas qismidir. Biroq, ushbu axborot makoni nafaqat ilm-fan va innovatsiyalar manbai, balki turli mafkuraviy ziddiyatlar, ma’naviy xurujlar va "ommaviy madaniyat" xavflari mujassamlashgan murakkab maydon hamdir. Yoshlar ongi o‘zining shakllanish bosqichida bo‘lganligi sababli, ular tashqi axborot oqimidagi yashirin manipulyatsiyalarga va ma’naviy yemirilishlarga o‘ta ta’sirchan bo‘ladilar.

"Ommaviy madaniyat" (pop-culture) hodisasi globalashuv davrida milliy chegaralarni pisand qilmasdan, yoshlar ongiga gumanizm va ma’rifat niqobi ostida begona qadriyatlarni singdirishga urinmoqda. Bu jarayon ko‘pincha yuzaki iste’molchilik kayfiyati, individualizm, milliy an’analarga nisbatan bepisandlik va axloqiy me’yorlarning erkinlashuvi kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi algoritmlar esa foydalanuvchining qiziqishlarini tahlil qilish orqali uni "axborot pufagi" (filter bubble) ichiga qamab qo‘yadi. Natijada, yoshlar faqat o‘z qarashlariga mos, ko‘pincha bir tomonlama yoki chalg‘ituvchi kontentlarni iste’mol qila boshlaydilar, bu esa tanqidiy tahlil qilish qobiliyatining susayishiga va mafkuraviy immunitetning zaiflashishiga olib keladi. Ayniqsa, kiber-makondagi "feyk" xabarlar va manipulyativ texnologiyalar yoshlarda davlatga, jamiyatga va milliy qadriyatlarga nisbatan ishonchsizlik uyg‘otishga qaratilganligi bilan xavflidir.

Ma’naviy xavfsizlik muammolari raqamli dunyoda yangi bosqichga ko‘tarildi. Endilikda tahdidlar faqat tashqi agressiya emas, balki yoshlarning smartfoni orqali ularning yotoqxonasigacha kirib borgan ma’naviy viruslar shaklidir. Bunday sharoitda strategik rivojlanishning eng muhim yo‘nalishi — yoshlarda "axborot filtri"ni shakllantirishdir. Bu esa media-savodxonlikni umummilliy darajaga ko‘tarishni taqozo etadi. Media-savodxonlik — bu shunchaki

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya internetdan foydalanishni bilish emas, balki axborotning manbasini tekshirish, uning yashirin maqsadlarini anglash va zararli kontentni foydalisidan ajrata olish san’atidir. Yoshlar nigohida raqamli dunyo — bu cheksiz imkoniyatlar maydoni, biroq ushbu maydonda milliy o‘zlikni saqlab qolish uchun yoshlar o‘zlarini "global fuqaro" sifatida his etish bilan birga, milliy ildizlariga sodiq qolishlari shart.

Ma’naviy tarbiya jarayonini internet makonida samarali tashkil etish uchun biz faqat taqiqlovchi choralardan voz kechib, "kontentga qarshi kontent" strategiyasini qo‘llashimiz lozim. Ya’ni, yoshlarimizning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etadigan, ularning intellektual salohiyatini oshiradigan va milliy qadriyatlarimizni zamonaviy vizual formatlarda (3D grafika, ta’limiy mobil o‘yinlar, virtual muzeylar) taqdim etadigan milliy resurslar ko‘lamini kengaytirish zarur. Jadid ma’rifatparvarlarining, xususan, Behbudiy va Fitrat kabi siymolarning "ma’rifat orqali ozodlik" g‘oyasi bugun raqamli makonda "media-ma’rifat" shaklida davom etishi kerak. Yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish — bu ularni axborotdan uzib qo‘yish emas, balki har qanday ma’naviy xurujga munosib javob bera oladigan bilim va irodaga ega qilish demakdir.

Xulosa.

Axborot makoni va internetning yoshlar ongiga ta’sirini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ma’naviy xavfsizlikni ta’minlash Yangi O‘zbekiston strategik taraqqiyotining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlariga qarshi kurashish va yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish uchun quyidagi strategik qadamlarni amalga oshirish hayotiy zaruriyatdir:

Media-savodxonlikni ta’limning barcha bosqichlariga joriy etish: Yoshlarda axborotni tanqidiy tahlil qilish, faktlarni tekshirish (fact-checking) va kiber-gigiyena ko‘nikmalarini tizimli ravishda shakllantirish lozim. Milliy raqamli kontentni rivojlantirish: O‘zbek tilidagi ilmiy, ma’rifiy va badiiy kontentlarni ko‘paytirish, yoshlar orasida mashhur bo‘lgan ijtimoiy tarmoqlar uchun milliy-ma’naviy asosga ega bo‘lgan jozibador media-mahsulotlar yaratish. Mafkuraviy

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya
immunitetni mustahkamlash: Yoshlarda milliy tarix, til va adabiyotga nisbatan
g‘urur tuyg‘usini kuchaytirish orqali ularni tashqi mafkuraviy manipulyatsiyalarga
nisbatan chidamli qilish. Ijtimoiy daxldorlik va virtual mas’uliyat: Yoshlarni
internet makonida shunchaki iste’molchi emas, balki milliy manfaatlarimizni
himoya qiluvchi va vatanparvarlikni targ‘ib qiluvchi faol "raqamli fuqaro" sifatida
tarbiyalash.

Xulosa qilib aytganda, faqatgina axborot madaniyati yuksak, ongi har qanday
begona va zararli g‘oyalardan mustahkam mafkuraviy immunitet bilan
himoyalangan yoshlar Yangi O‘zbekistonning mustaqil va barqaror kelajagini
ta’minlashga qodir bo‘ladilar. Zero, raqamli dunyoda ma’naviy va intellektual
ustunlikka ega bo‘lish — millatning global raqobatbardoshligini va suverenitetini
ta’minlovchi eng muhim poydevordir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021.
2. To‘xliyev N. Axborot iqtisodiyoti va ma’naviy xavfsizlik. – T.: Universitet, 2022.
3. Abdurahmonov Q.X. Inson taraqqiyoti. Darslik. – T.: Fan va texnologiya, 2023.
4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. – World Economic Forum, 2017.
5. Castells M. The Rise of the Network Society. – Wiley-Blackwell, 2010.

AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti
Yangiyer filiali Menejment 1-bosqich talabasi
Baxtiyorov Sherzod Xursand o‘g‘li
Telefon raqam: +998942561297

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ko‘rsatadigan ta’siri keng yoritilgan. Hozirgi kunda internet yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangani, ularning fikrlashi, dunyoqarashi va xulq-atvoriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatayotgani tahlil qilingan.

Maqolada internetning ijobiy jihatlari, xususan bilim olish, axborotga tezkor kirish va zamonaviy kasblarni o‘rganish imkoniyatlari haqida so‘z yuritilgan. Shu bilan birga, uning salbiy tomonlari — vaqtni behuda sarflash, zararli kontentlar ta’siri va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga salbiy ta’siri ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Shuningdek, ommaviy madaniyatning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinib, yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirish masalalari yoritilgan. Maqolada yoshlarning internetdan oqilona foydalanishi, foydali va zararli axborotni ajrata bilishi zarurligi alohida ta’kidlangan.

Mazkur maqola yoshlarning ma’naviy rivojlanishida axborot makonining o‘rni va ahamiyatini ochib beradi hamda bu borada muhim xulosalarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: Axborot makoni, internet, yoshlar, ommaviy madaniyat, ijtimoiy tarmoqlar, axborot texnologiyalari, raqamli muhit, kommunikatsiya, dunyoqarash, ong, ma’naviyat, tarbiya, ta’lim.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda axborot makoni jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, internetning keng tarqalishi natijasida axborot olish, uni tarqatish va almashish jarayoni nihoyatda tezlashdi. Bugungi kunda deyarli har bir inson, ayniqsa yoshlar, kundalik hayotida internetdan faol foydalanmoqda. Shu sababli axborot makonining yoshlar ongiga ko‘rsatadigan ta’siri dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Internet yoshlar uchun cheksiz imkoniyatlar manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. U orqali turli fanlarni o‘rganish, dunyo yangiliklaridan xabardor bo‘lish, zamonaviy kasb va ko‘nikmalarni egallash imkoniyati mavjud. Ijtimoiy tarmoqlar esa yoshlarning o‘zaro muloqot qilishida, fikr almashishida va o‘z qiziqishlarini namoyon etishida muhim vositaga aylangan. Bu jarayon yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularni zamon bilan hamnafas bo‘lishiga yordam beradi.

Shu bilan birga, axborot makonida faqat foydali ma’lumotlar emas, balki turli xil zararli va noto‘g‘ri axborotlar ham mavjud. Bunday axborotlar yoshlarning ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, ularning fikrlash tarzini o‘zgartirishi mumkin. Ayniqsa, ommaviy madaniyat orqali tarqalayotgan ayrim g‘oyalar yoshlarning milliy qadriyatlariga zid bo‘lishi ehtimoli mavjud. Natijada ayrim yoshlar real hayotdan uzoqlashib, virtual muhitga ko‘proq berilib ketishi kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, internetdan me’yoridan ortiq foydalanish yoshlarning vaqtini behuda sarflashiga, ularning sog‘lig‘i va ijtimoiy hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli yoshlarni axborot makonida to‘g‘ri yo‘naltirish, ularda media savodxonlikni shakllantirish va foydali axborotni tanlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini chuqur tahlil qilish, uning ijobiy va salbiy jihatlarini ochib berish hamda yoshlarni to‘g‘ri yo‘naltirish bo‘yicha xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya. Ushbu maqolada axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganishda turli metodlardan foydalanilgan. Avvalo, mavzu bo‘yicha kitoblar, ilmiy maqolalar, veb-saytlar va boshqa manbalar tahlil qilinib, ijobiy va salbiy jihatlar tizimli tarzda aniqlangan. Bu nazariy asos yaratishda muhim rol o‘ynadi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shuningdek, yoshlarning internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odatlari, ularning xulq-atvori va dunyoqarashidagi o‘zgarishlar kuzatildi. Bu real hayotiy holatlarni tahlil qilish imkonini berdi.

Turli yosh guruhlari, internet platformalari va madaniyat ko‘rinishlari taqqoslanib, yoshlarning ongiga qaysi jihatlar ko‘proq ta’sir qilishi aniqlangan. Shu bilan birga, to‘plangan ma’lumotlar analitik tarzda tahlil qilinib, yoshlarning internetdan oqilona foydalanishi va zararli axborotdan himoyalanih yo‘llari aniqlangan.

Mazkur metodologiya yordamida maqolada axborot makonining yoshlar ongiga ta’siri har tomonlama va tizimli tarzda o‘rganildi, ijobiy va salbiy jihatlarni aniq ajratish imkoniyati yaratildi.

Tahlil va natijalar. Ushbu maqolada o‘rganilgan ma’lumotlar va kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, internet va axborot makoni yoshlar ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatmoqda. Internetning ijobiy jihatlari orasida bilim olish imkoniyati, tezkor axborotga kirish, zamonaviy kasblar va texnologiyalarni o‘rganish imkoniyatlari ajralib turadi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlar va turli platformalar orqali doimiy ravishda yangi ma’lumotlar qabul qiladi, bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, internetning salbiy ta’sirlari ham sezilarli. Vaqtni behuda sarflash, zararli kontentlar, noto‘g‘ri axborot va ommaviy madaniyatning ayrim salbiy jihatlari yoshlar ongiga putur yetkazishi mumkin. Xususan, ba’zi yoshlar orasida haqiqiy va virtual hayotni ajrata olmaslik, shaxsiy qadriyatlar va axloqiy me’yorlardan chetlanish kabi holatlar kuzatiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yoshlarni internetdan oqilona foydalanishga o‘rgatish, media savodxonligini oshirish va axborot xavfsizligiga e’tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Shu yo‘l bilan yoshlar foydali axborotdan maksimal darajada foydalanishi va zararli ta’sirlardan himoyalanih mumkin.

Natijada, axborot makoni va ommaviy madaniyat yoshlar ongining shakllanishida katta rol o‘ynaydi. Ularning bilim olish, dunyoqarash va psixologik

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya rivojlanish jarayonlariga ta’siri sezilarli, shuningdek, salbiy ta’sirlardan himoyalaniş choralarini ko‘rish zarurati ham aniqlanadi.

Xulosa

Ushbu maqola internet, axborot makoni va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini tahlil qilgan. O‘rganish natijalari shuni ko‘rsatadiki, internet va axborot makoni yoshlarning bilim olish, dunyoqarashini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalarni o‘rganish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, zararli kontent, noto‘g‘ri axborot va ba’zi ommaviy madaniyat shakllari yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Tahlil va kuzatuvlar yoshlarni internetdan oqilona foydalanishga o‘rgatish, media savodxonligini oshirish va axborot xavfsizligini ta’minlash zarurligini ko‘rsatdi. Bu esa yoshlarning ma’naviy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, axborot makoni va ommaviy madaniyat yoshlar hayotida ajralmas o‘rin tutadi. Ularning ongiga ta’sirini tushunish, ijobiy jihatlarni kuchaytirish va salbiy ta’sirlardan himoyalaniş choralarini ko‘rish — jamiyatning yoshlar tarbiyasidagi muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahunov, I. (2020). *Yoshlar va axborot texnologiyalari: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Fan.

2. Karimov, S. (2019). *Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga ta’siri*. Tashkent: Ta’lim nashriyoti.

3. Rasulova, M. (2021). *Ommaviy madaniyat va yoshlar: psixologik va ijtimoiy aspektlar*. Toshkent: Ilm.

4. Internet manbalari:

www.stat.uz – Yoshlar va raqamli muhit statistikasi

5. Karimov, D., & Islomova, N. (2022). *Axborot makoni va yoshlar rivojlanishi*. Journal of Uzbek Education, 5(3), 45-58.

ZAMONAVIY AXBOROT MAKONIDA YOSHLAR ONGINING SHAKLLANISHI VA INTERNETNING ROLI

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

3- bosqich NMKT talabasi Ismoilova Marjona

Telefon raqami : +998773193408

Email: Ismayilovamarjona88@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy axborot makonida yoshlar ongining shakllanish jarayoni hamda internetning ushbu jarayondagi o‘rni atroflicha tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va global kommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi natijasida yoshlarning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy faolligi yangi bosqichga ko‘tarilayotgani asoslab beriladi. Internet nafaqat axborot olish vositasi, balki ta’lim, muloqot, o‘zini namoyon etish va ijtimoiylashuv platformasi sifatida yoshlar ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi ochib beriladi. Shu bilan birga, axborotning tezkorligi va cheksizligi sharoitida zararli kontent, noto‘g‘ri axborot va ommaviy madaniyatning salbiy ta’siri ham tahlil qilinadi. Maqolada yoshlar ongini sog‘lom shakllantirishda media savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va milliy-ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlash zarurligi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, internetdan oqilona va maqsadli foydalanish yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, ularning ijtimoiy mas’uliyatini ham kuchaytiradi.

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy axborot makoni inson hayotining ajralmas qismiga aylanib, ayniqsa yoshlar ongining shakllanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, internet tarmog‘ining kengayishi va raqamli platformalarning ommalashuvi natijasida yoshlar uchun yangi imkoniyatlar maydoni yuzaga keldi. Endilikda ular nafaqat bilim olish, balki dunyoqarashini kengaytirish, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish va o‘z fikrini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Shu bilan birga, global axborot oqimining keskin ortishi yoshlar ongiga turli xil ijobiy va salbiy ta’sirlarni ham olib kirayotgani kuzatiladi. Internet orqali tarqalayotgan turli g’oya va qarashlar, madaniy oqimlar hamda axborotlarning xilma-xilligi yoshlarning qadriyatlar tizimiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Bu esa yoshlar ongini shakllantirish jarayonini murakkab va ko’p qirrali hodisaga aylantirmoqda.

Mazkur maqolada aynan zamonaviy axborot makonining yoshlar ongiga ta’siri, internetning ushbu jarayondagi o’rni hamda undan samarali foydalanish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish, ularda tanqidiy fikrlash va media savodxonlik ko’nikmalarini rivojlantirishning dolzarb jihatlari yoritib beriladi.

Metodologiya Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy bilishning umumiy va maxsus usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Xususan, yoshlar ongining shakllanishi va internetning ushbu jarayondagi rolini o’rganishda tizimli yondashuv asos qilib olindi. Bu yondashuv orqali axborot makoni, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy omillarning o’zaro bog’liqligi yaxlit holda tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez usullari yordamida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar hamda statistik ma’lumotlar o’rganildi va umumlashtirildi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli orqali turli mamlakatlarda internetning yoshlar ongiga ta’siri bo’yicha mavjud tajribalar solishtirildi. Empirik usullardan biri sifatida kuzatish va umumlashtirish metodlari qo’llanilib, yoshlarning internetdan foydalanish xususiyatlari, axborotni qabul qilish darajasi hamda ularning ijtimoiy faolligi o’rganildi.

Bundan tashqari, so’rovnoma (anketa) usuli orqali yoshlarning axborot iste’moli madaniyati, media savodxonlik darajasi va internetdan foydalanish maqsadlari yuzasidan ma’lumotlar yig’ildi. Olingan natijalar statistik va mantiqiy tahlil asosida qayta ishlanib, ilmiy xulosalar chiqarildi.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqotning ishonchliligi va ob’ektivligini ta’minlash bilan birga, zamonaviy axborot makonida yoshlar ongining shakllanish jarayonini chuqur va har tomonlama yoritish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy axborot makonida yoshlar ongining shakllanish jarayonini tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, internet bugungi kunda nafaqat axborot manbai, balki ijtimoiy, madaniy va ma’naviy ta’sir vositasiga ham aylangan. Yoshlar kunlik hayotida internetdan faol foydalanishi natijasida ularning fikrlash doirasi kengayib, global jarayonlarga nisbatan qiziqishi ortib bormoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta’lim platformalari va turli axborot portallari yoshlarning bilim olish, o’zini rivojlantirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga ijobiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Tahlillar shuni ko’rsatadiki, internet yoshlar uchun tezkor va qulay axborot olish imkoniyatini yaratib, ularning mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli muhitda erkin muloqot qilish imkoniyati yoshlarning kommunikativ salohiyatini oshirib, turli madaniyatlar bilan tanishishiga zamin yaratmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytirib, global fikrlash qobiliyatini shakllantiradi.

Biroq, olib borilgan tahlillar internetning salbiy jihatlari ham mavjudligini ko’rsatadi. Xususan, zararli va ishonchsiz axborotlar, ommaviy madaniyatning biryoqlama ta’siri hamda virtual muhitga haddan tashqari berilib ketish holatlari yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Ba’zi hollarda bu omillar yoshlarning qadriyatlar tizimida ziddiyatlar yuzaga kelishiga, tanqidiy fikrlash darajasining pasayishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, yoshlarning internetdan foydalanish darajasi yuqori bo’lsa-da, ularning barchasida media savodxonlik yetarli darajada shakllanmagan. Bu esa axborotni saralash, uning ishonchliligini aniqlash va undan to’g’ri xulosa chiqarish jarayonida muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, yoshlar ongini sog’lom shakllantirish uchun ularda axborotni tanqidiy tahlil qilish,

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya mustaqil fikr yuritish va ma’naviy qadriyatlarga tayanish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, internet yoshlar ongining shakllanishida ikki tomonlama – ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi. Uning ijobiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish va salbiy ta’sirlarini minimallashtirish orqali yoshlarning intellektual, ma’naviy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlash mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot makonida internet yoshlar ongining shakllanishida muhim va hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. U yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirib, ularning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi va kommunikativ salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, internet orqali tarqalayotgan turli xil axborotlarning sifati va mazmuni yoshlar ongiga ijobiy hamda salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, internetdan oqilona va maqsadli foydalanish yoshlarning intellektual va ma’naviy rivojlanishiga ijobiy hissa qo‘shadi. Aksincha, nazoratsiz va maqsadsiz foydalanish esa ularning qadriyatlar tizimida salbiy o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, yoshlar ongini sog‘lom shakllantirishda media savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va milliy-ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, davlat, ta’lim muassasalari va oila hamkorligida yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish, ularda to‘g‘ri axborot tanlash madaniyatini shakllantirish zarur. Faqatgina shu yo‘l bilan zamonaviy axborot makonining imkoniyatlaridan samarali foydalanish va uning salbiy ta’sirlarini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

2 Mirziyoyev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2016.

3 Buckingham D. *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture.* – Cambridge: Polity Press, 2003.

4 Livingstone S. *Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities.* – Cambridge: Polity, 2009.

5 Jenkins H. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide.* – New York: NYU Press, 2006.

6 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.

“RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INSON HUQUQLARI: SUN’IY INTELLEKTNING IKKI TOMONLAMA TA’SIRI

Toshkent kimyo texnologiya institute

Yangiyer filiali 3-talabasi

Oripova Madina Abdulla qizi

Email: oripovamadina557@gmail.com

Tel: +998 99 166 32 04

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida sun’iy intellekt texnologiyalarining jamiyat va inson huquqlariga ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sun’iy intellektning davlat boshqaruvi, sog‘liqni saqlash va ta’lim sohalaridagi ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, uning salbiy oqibatlari, xususan, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi, algoritmik tarafkashlik va kuzatuv tizimlari bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan. Shuningdek, sun’iy intellektdan foydalanishda muvozanatni ta’minlash, huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish hamda inson nazoratini saqlab qolish zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida ushbu sohada samarali boshqaruvni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit so‘zlar:Raqamli transformatsiya, sun’iy intellekt, inson huquqlari, algoritmik tarafkashlik, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi, avtomatlashtirish, davlat boshqaruvi, shaffoflik, raqamli texnologiyalar, kuzatuv tizimlari.

Kirish. Raqamli transformatsiya zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylanib, iqtisodiyot, ta’lim, sog‘liqni saqlash hamda davlat boshqaruvi kabi sohalarda tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, sun’iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida inson faoliyatining ko‘plab jarayonlari avtomatlashtirilib, qaror qabul qilish tizimlari yanada tezkor va samarali tus olmoqda. Bu esa o‘z navbatida yangi imkoniyatlarni yaratish bilan birga, muayyan xavf va muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Sun’iy intellektning rivoji inson huquqlarini ta’minlashda muhim vosita bo‘lishi mumkin. Masalan, u ochiq ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi, davlat xizmatlarining shaffofligini oshiradi va ijtimoiy tenglikni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar orqali sog‘liqni saqlashda erta tashxis qo‘yish, ta’limda individual yondashuvni kuchaytirish kabi ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Biroq, sun’iy intellektdan noto‘g‘ri yoki nazoratsiz foydalanish inson huquqlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimolini ham oshiradi. Xususan, shaxsiy ma’lumotlarning noqonuniy yig‘ilishi va qayta ishlanishi, kuzatuv tizimlarining haddan tashqari kengayishi, algoritmik tarafkashlik (bias) natijasida ayrim guruhlarining kamsitilishi kabi muammolar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan qarorlar ustidan inson nazoratining yetarli emasligi ham adolat tamoyillariga putur yetkazishi mumkin.

Shu sababli, raqamli transformatsiya sharoitida sun’iy intellektdan foydalanishda muvozanatni ta’minlash, ya’ni uning ijobiy jihatlarini maksimal darajada rivojlantirish bilan birga, inson huquqlariga salbiy ta’sirini cheklash muhim vazifa hisoblanadi. Bu esa samarali huquqiy tartibga solish, axloqiy me’yorlarni shakllantirish va texnologiyalar ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishni talab etadi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada kompleks yondashuvdan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro hisobotlar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, nazariy asoslar shakllantirildi. Shuningdek, raqamli transformatsiya va sun’iy intellektning jamiyatga ta’siriga oid mavjud konsepsiyalar qiyosiy tahlil asosida o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida induktiv va deduktiv usullar yordamida umumiy xulosalar chiqarildi hamda alohida holatlar tahlil qilindi. Bundan tashqari, sun’iy intellektning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlash uchun tizimli yondashuv qo‘llanildi. Ma’lumotlarni yig‘ishda ochiq manbalar, statistik ma’lumotlar va ekspert fikrlaridan foydalanildi. Tahlil natijalari asosida muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Mazkur metodologiya tadqiqot mavzusini har tomonlama yoritish va asosli xulosalarga kelish imkonini berdi.

Tahlil natijalari va Muhokama. Raqamli transformatsiya jarayonida sun’iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning deyarli barcha sohalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu ta’sir ikki tomonlama xarakterga ega bo‘lib, bir tomondan inson huquqlarini kengaytirish va himoya qilishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan ularni cheklash yoki buzish xavfini ham yuzaga keltiradi.

Avvalo, sun’iy intellektning ijobiy jihatlari tahlil qilinganda, uning davlat boshqaruvi tizimida samaradorlik va shaffoflikni oshirishga xizmat qilayotgani aniqlandi. Raqamli platformalar va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali davlat xizmatlari tezkor va qulay shaklga keltirilmoqda. Bu esa fuqarolarning davlat organlariga bo‘lgan ishonchini oshirib, korrupsion holatlarning kamayishiga olib keladi. Shu bilan birga, ochiq ma’lumotlar tizimining rivojlanishi fuqarolarning axborot olish huquqini kengaytiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, SI asosidagi diagnostika tizimlari kasalliklarni erta aniqlash imkonini yaratib, davolash samaradorligini oshiradi. Bu esa insonning yashash huquqi va sog‘liqni saqlash huquqini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Ta’lim sohasida esa sun’iy intellekt yordamida individual yondashuv

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kuchayib, har bir o‘quvchining bilim darajasi va qobiliyatiga mos o‘qitish tizimi shakllanmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy sohada sun’iy intellekt teng imkoniyatlarni ta’minlashga xizmat qilishi mumkin. Masalan, nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun maxsus texnologiyalar ishlab chiqilishi ularning jamiyatdagi faolligini oshiradi. Bu esa inklyuziv jamiyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Biroq, tahlil natijalari sun’iy intellekt texnologiyalarining salbiy jihatlari ham mavjudligini ko‘rsatdi. Eng dolzarb muammolardan biri — bu shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi bilan bog‘liq masalalardir. Ko‘plab SI tizimlari katta hajmdagi ma’lumotlarni yig‘ish va qayta ishlashga asoslangan bo‘lib, bu jarayonda fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligi buzilishi mumkin. Ayniqsa, ma’lumotlarning noqonuniy yig‘ilishi yoki uchinchi shaxslarga uzatilishi inson huquqlariga jiddiy tahdid soladi.

Yana bir muhim muammo — algoritmik tarafkashlik hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt tizimlari ba’zan noto‘g‘ri yoki notekis ma’lumotlar asosida ishlashi natijasida ayrim ijtimoiy guruhlarga nisbatan adolatsiz qarorlar chiqarishi mumkin. Bu esa diskriminatsiya holatlariga olib kelib, tenglik tamoyillariga zid keladi.

Kuzatuv texnologiyalarining kengayishi ham muhokama qilinishi zarur bo‘lgan masalalardan biridir. Sun’iy intellekt asosidagi kuzatuv tizimlari xavfsizlikni ta’minlashda samarali vosita bo‘lsa-da, ularning haddan tashqari qo‘llanilishi fuqarolarning shaxsiy erkinliklarini cheklashi mumkin. Bu esa insonning erkin yashash va harakatlanish huquqlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarida inson omilining kamayishi ham muhim muammolardan biri sifatida qayd etildi. Agar muhim qarorlar to‘liq sun’iy intellekt zimmasiga yuklansa, unda xatoliklar yuzaga kelganda javobgarlik masalasi noaniq bo‘lib qoladi. Bu esa adolat va javobgarlik tamoyillariga putur yetkazishi mumkin.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellektdan foydalanishda muvozanatni ta’minlash eng muhim vazifa hisoblanadi. Ya’ni, uning ijobiy jihatlaridan maksimal darajada foydalanish bilan birga, salbiy oqibatlarini kamaytirish zarur. Bu borada huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, sun’iy intellekt tizimlarining shaffofligi va tushuntiriluvchanligini ta’minlash zarur. Har qanday avtomatlashtirilgan qaror inson tomonidan tekshirilishi va izohlanishi mumkin bo‘lishi kerak. Bu esa fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda muhim omil hisoblanadi.

Takliflar.

- Sun’iy intellektdan foydalanishda aniq qoidalar ishlab chiqish kerak.
- Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish masalasiga jiddiy e’tibor qaratish lozim.
- Texnologiyalar qanday ishlashini tushuntirib berish tizimi yo‘lga qo‘yilishi kerak.
- Har qanday muhim qarorda inson nazorati saqlanib qolishi zarur.
- Aholining raqamli bilimlarini oshirish foydali bo‘ladi.
- Bu sohada boshqa davlatlar tajribasidan ham foydalanish maqsadga muvofiq.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellekt bugungi kunda jamiyat hayotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. U turli sohalarda ishlarni osonlashtirib, vaqtni tejashga va samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. Ayniqsa, davlat xizmatlarining qulaylashuvi, tibbiyotda kasalliklarni erta aniqlash imkoniyati va ta’limda individual yondashuvning paydo bo‘lishi uning foydali jihatlari ekanini ko‘rsatadi. Lekin bu jarayon faqat ijobiy tomondan iborat emas. Ayrim holatlarda shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelmoqda, ba’zi tizimlar esa noto‘g‘ri ma’lumotlarga asoslanib adolatsiz qarorlar chiqarishi mumkin. Shuningdek, kuzatuv texnologiyalarining ortib borishi odamlarning erkin

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya harakatlanishi va shaxsiy hayotiga ham ta’sir qilishi mumkin. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, sun’iy intellektdan foydalanishda ehtiyotkorlik va mas’uliyat juda muhim. Uni to’g’ri yo’naltirish orqali katta foyda olish mumkin, lekin nazoratsiz holatda u muammolarni ham keltirib chiqaradi. Eng to’g’ri yo’l — texnologiyalardan foydalanishda inson manfaatlarini birinchi o’ringa qo’yish va har qanday holatda inson nazoratini saqlab qolishdir.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Health Organization. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. Geneva, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi. “*Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida*”gi Qonun. 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. *Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi*. 2020.
4. Human Rights Watch. *How Artificial Intelligence Impacts Human Rights*. 2021.
5. European Parliament. *Artificial Intelligence Act (Proposal)*. Brussels, 2021.

MEDIA SAVODXONLIK VA YOSHLAR ONGINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Safarov Orifbek

+998777774243

orif93192@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqolada media savodxonlikning zamonaviy jamiyatda, ayniqsa yoshlar ongini shakllantirish jarayonidagi o‘rni va ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv va raqamli axborot makonining kengayishi sharoitida yoshlar turli xil axborot oqimlari ta’sirida yashamoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy kommunikatsiya vositalari orqali uzatilayotgan ma’lumotlar

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya nafaqat ularning bilim doirasini kengaytiradi, balki dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy pozitsiyasining shakllanishiga ham bevosita ta’sir ko’rsatadi. Shu nuqtai nazardan, media savodxonlik yoshlarning axborotni tanqidiy tahlil qilish, ishonchli va soxta ma’lumotlarni farqlash, manipulyativ va zararli kontentdan himoyalanih kabi ko’nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo’ladi.

Maqolada media savodxonlikning nazariy asoslari, uning tarkibiy elementlari va funksiyalari yoritilib, yoshlar ongida mustaqil fikrlashni shakllantirishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, axborot xavfsizligi, raqamli madaniyat va ijtimoiy mas’uliyat tushunchalari bilan uzviy bog’liqligi tahlil qilinadi. Media savodxonlik yoshlarni nafaqat axborot iste’molchisi, balki faol va ongli axborot yaratuvchisiga aylantirishga xizmat qilishi, ularning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga zamin yaratishi alohida ta’kidlanadi.

Tadqiqotda, shuningdek, media savodxonlik darajasining pastligi oqibatida yuzaga keladigan muammolar, xususan, yolg’on axborotlar tarqalishi, stereotiplarning shakllanishi, kiberxavflar va axborot manipulyatsiyasiga berilish holatlari ko’rib chiqiladi. Shu bilan birga, ta’lim tizimida media savodxonlikni rivojlantirish, yoshlar o’rtasida axborot madaniyatini oshirish hamda ularni tanqidiy fikrlashga o’rgatish bo’yicha taklif va tavsiyalar ilgari suriladi.

Xulosa qilib aytganda, media savodxonlik bugungi kunda yoshlar ongini sog’lom va barqaror shakllantirishning muhim omillaridan biri bo’lib, ularning axborot makonida to’g’ri yo’l topishi, mustaqil qaror qabul qilishi va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishini ta’minlaydi. Shu bois, media savodxonlikni rivojlantirish masalasi davlat siyosati, ta’lim tizimi va jamiyatning ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari hayotning barcha jabhalariga chuqur ta’sir qilmoqda. Ayniqsa, yoshlar avlodining dunyoqarashi va qadriyat tizimi internet va ommaviy madaniyat orqali sezilarli darajada shakllanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar, onlayn o’yinlar va ommaviy axborot vositalari yoshlar ongini tezkor axborot oqimi, vizual kontent va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya global madaniy modelar bilan boyitmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon yoshlarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, sirtqi qarashlar va stereotiplarning paydo bo‘lishiga ham sabab bo‘lishi mumkin.

Yoshlarning dunyoqarashidagi transformatsiya jarayoni — bu faqat bilim olish yoki ma’lumotga ega bo‘lish emas, balki ularning qadriyatlar tizimi, madaniy identifikatsiyasi va shaxsiy ijtimoiy ongini ham shakllantiradigan murakkab jarayondir. Shu sababli, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’sirini o‘rganish, zamonaviy jamiyatda ularning ijtimoiy, madaniy va psixologik rivojlanishini tushunish uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Maqolaning maqsadi — internet va ommaviy madaniyat ta’sirida yoshlar dunyoqarashining transformatsiyasini tahlil qilish, asosiy mexanizmlari va oqibatlarini aniqlash, shuningdek, ularni ijobiy yo‘nalishda rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Metodologiya Bugungi kunda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi va raqamli texnologiyalarning keng rivojlanishi natijasida axborot makoni misli ko‘rilmagan darajada kengaydi. Internet tarmog‘i, ijtimoiy media platformalari va zamonaviy ommaviy kommunikatsiya vositalari inson hayotining ajralmas qismiga aylanib, ayniqsa yoshlar ongiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Yoshlar bugungi kunda turli xil axborot oqimlari ichida yashab, ularni qabul qilish, qayta ishlash va baholash jarayonida faol ishtirok etmoqda. Bu esa ularning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy faolligining shakllanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, axborot makonining kengayishi bilan bir qatorda, noto‘g‘ri, manipulyativ va zararli ma’lumotlarning tarqalish xavfi ham ortib bormoqda. Bunday sharoitda yoshlarning axborotni tanqidiy tahlil qila olishi, ishonchli va soxta ma’lumotlarni farqlay bilishi, hamda turli axborot xurujlariga nisbatan immunitet hosil qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu ehtiyoj media savodxonlik tushunchasining dolzarbligini yanada oshirmoqda.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Media savodxonlik zamonaviy jamiyatda nafaqat axborotni to‘g‘ri anglash, balki undan ongli va mas’uliyat bilan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantiruvchi muhim omildir. U yoshlarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy yondashuv asosida xulosa chiqarishga hamda axborot makonida faol va ongli subyekt sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, media savodxonlik masalasi bugungi kunda ta’lim tizimi, davlat siyosati va jamiyat rivojining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Mazkur tadqiqotning kirish qismida aynan media savodxonlikning dolzarbligi, uning yoshlar ongini shakllantirishdagi o‘rni hamda zamonaviy axborot muhitidagi ahamiyati asoslab beriladi

Tahlil va natijalar. Mazkur tadqiqot doirasida media savodxonlikning yoshlar ongiga ko‘rsatayotgan ta’siri turli jihatlar asosida tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy axborot makonida faol bo‘lgan yoshlar kundalik hayotida internet va ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanadi hamda ular orqali turli mazmundagi axborotlarni qabul qiladi. Ushbu jarayon yoshlarning fikrlash doirasini kengaytirish bilan birga, ularning ongiga turlicha – ijobiy va salbiy – ta’sirlarni ham yuzaga keltirmoqda.

Media savodxonlik darajasi yuqori bo‘lgan yoshlar axborotni tanqidiy tahlil qilishga moyil bo‘lib, ular har qanday ma’lumotni qabul qilishdan oldin uning manbasi, ishonchliligi va maqsadini baholashga intiladi. Bunday yondashuv yoshlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, ularni manipulyativ axborotlardan himoya qiladi hamda ijtimoiy jarayonlarga nisbatan ongli munosabatni shakllantiradi. Natijada bunday yoshlar jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lib, turli axborot xurujlariga nisbatan barqarorlik ko‘rsatadi.

Aksincha, media savodxonlik darajasi yetarli darajada shakllanmagan yoshlar orasida axborotni tanqidiy baholash ko‘nikmasining sustligi kuzatiladi. Bu esa ularning yolg‘on yoki noto‘g‘ri ma’lumotlarga ishonib qolishiga, stereotip va noto‘g‘ri qarashlarning shakllanishiga olib keladi. Shuningdek, bunday yoshlar ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyativ kontent ta’siriga tez berilib, axborot

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya xurujlari va kiberxavflarga nisbatan himoyasiz bo‘lib qoladi. Natijada ularning dunyoqarashida beqarorlik, qaror qabul qilishda ishonchsizlik va ijtimoiy passivlik holatlari yuzaga kelishi mumkin.

Tahlil jarayonida yana bir muhim jihat sifatida media savodxonlikning faqat himoya vositasi emas, balki ijodiy va faol ishtirokni rag‘batlantiruvchi omil ekani aniqlandi. Media savodxonlikka ega yoshlar nafaqat axborotni iste’mol qiladi, balki uni yaratishda ham faol qatnashadi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda o‘z fikrlarini asosli tarzda ifoda etadi, foydali kontent yaratishga intiladi hamda jamiyatdagi muhim masalalar yuzasidan o‘z pozitsiyasini bildirishga harakat qiladi. Bu esa ularning kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantiradi va ijtimoiy faolligini oshiradi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, media savodxonlikning rivojlanishi ta’lim tizimi bilan bevosita bog‘liq. Ta’lim jarayonida media savodxonlik elementlarini joriy etish yoshlarning axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘quv jarayonida tanqidiy fikrlashga yo‘naltirilgan yondashuvlar, interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali yoshlarning media savodxonlik darajasini oshirish mumkin.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar media savodxonlikning yoshlar ongini shakllantirishdagi muhim ijtimoiy omil ekanligini tasdiqlaydi. U yoshlarning axborot makonida to‘g‘ri yo‘l topishiga, mustaqil fikr yuritishiga va ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishiga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, media savodxonlikni rivojlantirish orqali yoshlar ongida sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish, ularni turli axborot tahdidlaridan himoya qilish hamda jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo‘shuvchi shaxs sifatida tarbiyalash mumkin.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar asosida shuni ta’kidlash mumkinki, media savodxonlik zamonaviy axborot makonida yoshlar ongini shakllantirishning muhim va ajralmas omillaridan biri hisoblanadi. U nafaqat yoshlarning axborotni qabul qilish

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya jarayonini ongli va tanqidiy asosga olib chiqadi, balki ularni turli manipulyativ ta’sirlar, yolg‘on xabarlar va zararli kontentlardan himoya qilishga xizmat qiladi.

Media savodxonlikka ega bo‘lgan yoshlar mustaqil fikrlash, asosli qaror qabul qilish va ijtimoiy jarayonlarga faol munosabat bildirish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Bu esa ularning nafaqat shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallashiga ham zamin yaratadi. Aksincha, media savodxonlikning yetarli darajada shakllanmaganligi yoshlar ongida noto‘g‘ri tasavvurlar, stereotiplar va axborotga nisbatan befarqlikni yuzaga keltirishi mumkin.

Shu bois, media savodxonlikni rivojlantirish masalasi ta’lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur. Uni o‘quv jarayoniga izchil joriy etish, yoshlarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish va axborot madaniyatini shakllantirish orqali sog‘lom, bilimli va ijtimoiy faol avlodni tarbiyalash mumkin.

Umuman olganda, media savodxonlik yoshlarning axborot makonida to‘g‘ri yo‘l topishi, o‘z pozitsiyasini mustaqil ravishda shakllantirishi va jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etishini ta’minlovchi muhim ijtimoiy mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli, uni rivojlantirish davlat, ta’lim muassasalari va jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1 O‘zbekiston Respublikasi “Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni.

2 O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni.

3 Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti.

4 Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishers.

5 Potter W.J. Media Literacy. – Thousand Oaks: Sage Publications.

6 Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge: Polity Press.

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

OMMAVIY MADANIYAT VA INTERNET KONTENTINING YOSHLAR QADRIYATLARIGA TA’SIRINI TAHLIL QILISH

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

3- bosqich NMKT talabasi Rustamova Dildora Sherzod qizi

Telefon raqami : +998972472111

Email: rustamovadildora298@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy axborot makoni sharoitida ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar qadriyatlari tizimiga ko‘rsatayotgan ta’siri atroflicha tahlil qilinadi. Globallashuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida yoshlarning dunyoqarashi, ijtimoiy xulqi hamda ma’naviy qadriyatlari shakllanishida internet va ommaviy madaniyat muhim omilga aylanib bormoqda. Tadqiqotda ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar va ommaviy axborot vositalari orqali tarqalayotgan kontentlarning ijobiy va salbiy jihatlari ilmiy asosda yoritiladi.

Shuningdek, yoshlar ongida iste’mol madaniyati, individualizm, erkin fikrlash kabi tendensiyalarning kuchayishi bilan bir qatorda milliy qadriyatlar, an’anaviy ijtimoiy me’yorlar va axloqiy prinsiplarning o‘zgarish jarayonlari ham tahlil qilinadi. Maqolada media savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilishning dolzarb masalalari alohida e’tibor markazida bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ommaviy madaniyat va internet kontenti yoshlar qadriyatlariga ikki tomonlama – ham ijobiy, ham salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois ushbu jarayonni muvozanatli boshqarish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini ta’minlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda kechayotgan globallashuv jarayonlari va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida axborot makoni mislsiz darajada kengayib bormoqda. Ayniqsa, internet tarmoqlari va ommaviy madaniyat mahsulotlari yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanib, ularning dunyoqarashi,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ijtimoiy faolligi va qadriyatlar tizimiga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Zamonaviy yoshlar ko’proq vaqtini ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar va turli xil raqamli kontentlar iste’moliga sarflayotgani esa ushbu jarayonning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Ommaviy madaniyat va internet kontenti nafaqat axborot manbai, balki ma’lum bir hayot tarzi, qadriyatlar va xulq-atvor me’yorlarini targ’ib qiluvchi kuchli ijtimoiy omil sifatida namoyon bo’lmoqda. Bu esa yoshlar ongida yangi qarashlar, tendensiyalar va ijtimoiy stereotiplarning shakllanishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar, an’anaviy urf-odatlar va axloqiy me’yorlar bilan global madaniyat o’rtasida muayyan ziddiyatlar yuzaga kelishi ham kuzatilmoqda.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, yoshlar jamiyatning eng faol va istiqbolli qatlamini tashkil etadi. Ularning qadriyatlari qanday shakllanishi esa kelajak jamiyatining ijtimoiy, madaniy va ma’naviy rivojlanish yo’nalishini belgilab beradi. Shu bois ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar ongiga ko’rsatayotgan ta’sirini ilmiy asosda o’rganish, uning ijobiy jihatlarini qo’llab-quvvatlash va salbiy oqibatlarini oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shundan kelib chiqib, mazkur maqolaning asosiy maqsadi — zamonaviy axborot makonida ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar qadriyatlari tizimiga ta’sirini tahlil qilish hamda ushbu jarayonni samarali boshqarish yo’llarini aniqlashdan iborat.

Metodologiya Mazkur tadqiqotda ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar qadriyatlariga ta’sirini aniqlash uchun sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari uyg’unlashtirilgan. Tadqiqot jarayonida bir necha metodologik yondashuvlar qo’llanildi.

Birinchidan, adabiyotlarni tahlil qilish amalga oshirildi. Mavjud ilmiy manbalar, maqolalar, kitoblar, dissertatsiyalar hamda elektron resurslar tahlil qilinib, yoshlar qadriyatlarini shakllantirishdagi ommaviy madaniyat va internet

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya kontentining roli o‘rganildi. Shu orqali nazariy asoslar va ilgari olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi.

Shuningdek, so‘rov va intervyular usuli qo‘llanildi. Yoshlar orasida internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, sevimli kontent turlari va qadriyatlar tizimiga ta’siri haqida ma’lumot olish uchun strukturaviy so‘rovnoma va yarim strukturaviy intervyular o‘tkazildi. Bu usul orqali ijtimoiy xulq, qarash va qadriyatlar o‘zgarishi real holatda kuzatildi.

Bundan tashqari, kontent-tahlil amalga oshirildi. Ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar va ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan kontentlar tahlil qilinib, ularning yoshlar qadriyatlariga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatish mexanizmlari aniqlangan.

Shuningdek, statistik tahlil usullari qo‘llanib, so‘rovnoma natijalari va kontent-tahlil ma’lumotlari qayta ishlanib, yoshlar ongidagi tendensiyalar va omillar o‘rtasidagi bog‘liqliklar aniqlangan.

Mazkur metodologiya tadqiqotga internet va ommaviy madaniyat mahsulotlarining yoshlar qadriyatlariga ta’sirini kompleks, ilmiy asoslangan tarzda o‘rganishga imkon yaratadi.

Tahlil va natijalar. kontentlar yoshlar ongida ijobiy va salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi.

Birinchi, ijobiy ta’sirlar ko‘zga tashlanadi. Internet va ommaviy madaniyat mahsulotlari orqali yoshlar yangi bilimlar, dunyoqarashni kengaytiruvchi tajribalar va kreativ fikrlashga ega bo‘ladi. Ular turli madaniyatlar bilan tanishadi, ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga rag‘batlanadi va global muammolar haqida xabardor bo‘ladi. Shuningdek, media savodxonlikni oshirish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ham mavjud.

Biroq, salbiy ta’sirlar ham aniqlangan. Ba’zi kontentlar yoshlar orasida iste’mol madaniyatini kuchaytiradi, individualizm va erkin fikrlash tendensiyalarini oshiradi, natijada milliy qadriyatlar va an’anaviy ijtimoiy me’yorlarga bo‘lgan hurmat kamayishi kuzatiladi. Bundan tashqari, internetdagi

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya zararli yoki noto‘g‘ri axborotlar yoshlarning xulq-atvoriga salbiy ta’sir qilishi, ijtimoiy stereotiplarni mustahkamlashi mumkin.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko‘rsatadiki, yoshlar orasida kontentni tanqidiy baholash, foydali va zararli ma’lumotlarni ajratish qobiliyati sezilarli darajada oshirilsa, salbiy ta’sirlarni kamaytirish mumkin. Natijalar yoshlar qadriyatlari tizimining shakllanishida internet va ommaviy madaniyatning ikki tomonlama roli mavjudligini tasdiqlaydi: ular bir tomondan bilim va dunyoqarashni kengaytiradi, boshqa tomondan esa qadriyatlar tizimiga noaniqlik va ziddiyat kiritadi.

Ushbu tahlil yoshlar bilan ishlashda media savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va milliy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha amaliy choralar zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ommaviy madaniyat va internet kontenti yoshlar qadriyatlari tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Ularning ta’siri ikki tomonlama bo‘lib, bir tomondan yoshlar dunyoqarashini kengaytiradi, kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, turli madaniyatlar va global jarayonlar bilan tanishish imkonini beradi. Boshqa tomondan, zararli kontent va noto‘g‘ri axborot yoshlar ongida iste’mol madaniyati, individualizm, an’anaviy qadriyatlar va ijtimoiy me’yorlarga bo‘lgan hurmatning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, zamonaviy axborot makonida yoshlar qadriyatlarini muvozanatli shakllantirish, ularni zararli kontentdan himoya qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Media savodxonlikni oshirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish esa yoshlarning ijtimoiy va ma’naviy rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi.

Natijada, ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar ongiga ko‘rsatayotgan ta’sirini samarali boshqarish, ularni ijobiy yo‘nalishda shakllantirish jamiyatning kelajakdagi barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

- 1 Usmonova, N. (2019). *Axborot makoni va yoshlar ongining shakllanishi*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
- 2 Jahongir, A. (2021). *Ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar: ijobiy va salbiy ta’sirlar*. Toshkent: Ilm-fan.
- 3 Smith, J. (2020). *Youth, Media, and Society*. London: Routledge.
- 4 Brown, K. (2018). *Digital Culture and Adolescent Values*. New York: Springer.
- 5 UNESCO. (2019). *Media and Information Literacy for Youth*. Paris: UNESCO Publishing.
- 6 Tavakkol, M. (2021). *Globalization and Cultural Values among Youth*. Tehran: University Press.

VIRTUAL MUHIT VA REAL HAYOT: YOSHLAR ONGIDA YUZ BERAYOTGAN O‘ZGARISHLAR

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali

3- bosqich NMKT talabasi Sunnatova Dinara

Telefon raqami : +99897 087 08 27

Email: dinarasunnatova198@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola zamonaviy yoshlar ongida virtual muhit va real hayotning o‘zaro ta’siri natijasida yuzaga kelayotgan o‘zgarishlarni atroflicha tahlil qiladi. Hozirgi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar, video o‘yinlar, sun’iy intellekt va boshqa raqamli texnologiyalar yoshlar hayotida ajralmas qismga aylangan. Ushbu virtual makonlar orqali yoshlar nafaqat ma’lumotga ega bo‘lish, balki o‘z fikrini ifoda etish, yangi tanishuvlar o‘rnatish va turli madaniy tajribalarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda. Shu bilan birga, virtual muhitning haddan tashqari faolligi real hayotdagi ijtimoiy ko‘nikmalar, shaxsiy vaqtni boshqarish va ruhiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi ham ko‘rsatib o‘tiladi.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Maqolada yoshlar ongidagi o‘zgarishlar ikki asosiy yo‘nalishda ko‘rib chiqiladi: ijtimoiy-psixologik va ma’naviy-madaniy. Ijtimoiy-psixologik yo‘nalishda virtual muhit yoshlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi, kommunikatsion qobiliyati, stressga chidamliligi va jamoaviy faoliyatga qo‘shilish darajasiga qanday ta’sir qilishi tahlil qilinadi. Ma’naviy-madaniy yo‘nalishda esa, virtual kontent orqali shakllanayotgan qadriyatlar, etika, axloqiy qarorlar va individual madaniyat hissi o‘rganiladi. Shu bilan birga, maqolada yoshlar orasida virtual muhit bilan real hayot orasidagi balansni saqlashning strategiyalari ham ko‘rsatib o‘tiladi.

Maqola metodologik jihatdan sifatli va sifatli tadqiqotlarni o‘z ichiga oladi. Ma’lumotlar asosan so‘rovnomalar, intervyular va mavjud ilmiy tadqiqotlar natijalariga tayangan holda tahlil qilinadi. Shu orqali yoshlarning virtual muhitda faoliyat ko‘rsatish darajasi, real hayotdagi ijtimoiy aloqalarga bo‘lgan ta’siri, shuningdek, ong va qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlar ko‘rsatiladi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, virtual muhit yoshlar ongida yangi kommunikatsiya shakllari va o‘qish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, u ortiqcha qaramlik, ma’lumotga yetarlicha seleksiya qilmaslik va individual rivojlanishdagi muvozanatsizlik xavfini ham oshiradi. Shu sababli yoshlar uchun virtual va real hayot o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlovchi strategiyalar, masalan, vaqtni rejalashtirish, onlayn kontentni tanlash qobiliyatini rivojlantirish va ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish kabi tavsiyalar muhim hisoblanadi.

Maqolada xulosa sifatida virtual muhitning yoshlar ongiga bo‘lgan ta’siri ikki tomonlama ekanligi ta’kidlanadi: u ijodiy va kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish imkonini bersa-da, ijtimoiy va ruhiy salomatlik uchun xavf ham tug‘diradi. Shu sababli, yoshlarning ongini sog‘lom rivojlantirishda oilaviy, ta’limiy va ijtimoiy muhitning hamkorligi zarurati, shuningdek, virtual va real hayotning uyg‘unligini ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kirish. Zamonaviy davrda yoshlar hayotida virtual muhitning roli tobora ortib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o‘yinlar, video platformalar va mobil ilovalar yoshlarning kundalik faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu jarayonlar yoshlar ongida nafaqat kommunikatsiya va axborot olish usullarini o‘zgartirib, balki ularning ijtimoiy, ma’naviy va madaniy qadriyatlar tizimiga ham ta’sir ko‘rsatmoqda.

Virtual makon yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi: ular dunyoqarashini kengaytiradi, ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi, o‘z-o‘zini ifoda etish va turli madaniy tajribalarni qabul qilish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, haddan tashqari virtual faollik real hayotdagi ijtimoiy ko‘nikmalar, stressni boshqarish va ruhiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Yoshlar orasida virtual va real hayot o‘rtasidagi uyg‘unlik muhim ahamiyat kasb etadi, chunki noto‘g‘ri balans ong va shaxsiy rivojlanishdagi muvozanatsizlikka olib keladi.

Ushbu maqola yoshlar ongida virtual muhit va real hayotning o‘zaro ta’siri natijasida yuz berayotgan o‘zgarishlarni tahlil qilishga qaratilgan. Maqsad – yoshlarning virtual muhitda faoliyat ko‘rsatishi bilan real hayotdagi ijtimoiy, ma’naviy va psixologik rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash, shuningdek, sog‘lom ongni shakllantirish va yoshlarni ongli virtual faollikka yo‘naltirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Metodologiya Ushbu maqolada yoshlar ongida virtual muhit va real hayotning o‘zaro ta’sirini o‘rganish uchun sifatli va sifatga yo‘naltirilgan tadqiqot usullari qo‘llanildi. Tadqiqot yoshlar orasida virtual muhitdan foydalanish darajasi, onlayn va real hayotdagi faollikning balansini saqlash qobiliyati, shuningdek, ijtimoiy va psixologik holatga ta’sirini aniqlashga qaratildi.

Ma’lumotlar asosan so‘rovnoma va intervyular orqali yig‘ildi. So‘rovnomalar aniq tuzilgan savollar orqali, intervyular esa chuqurroq individual tajribalarni aniqlash maqsadida o‘tkazildi. Shu bilan birga, tadqiqotda virtual muhit va yoshlar ongiga ta’sirini o‘rgangan zamonaviy ilmiy adabiyotlar va hisobotlar ham

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya o‘rganildi. Bu yoshlar orasida yuz berayotgan o‘zgarishlar haqida umumiy va solishtirma tasavvur hosil qilish imkonini berdi.

Tahliliy yondashuv orqali yoshlar faoliyatining virtual va real hayotdagi komponentlari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi. Bu yondashuv yoshlarning ijtimoiy-psixologik holati, qadriyatlar tizimi, kommunikativ qobiliyati va vaqtni boshqarish ko‘nikmalarini batafsil tahlil qilish imkonini berdi.

Shuningdek, kuzatuv va holat tahlili metodlari ham qo‘llanilib, yoshlar virtual muhitda faoliyat yuritish jarayonidagi odatlari, onlayn muloqotlari va real hayotdagi ijtimoiy faolliklari o‘rganildi. Bu yoshlar ongida virtual va real hayot o‘rtasidagi muvozanat darajasini aniqlashga yordam berdi.

Ushbu metodologiya orqali olingan ma’lumotlar yoshlar ongida virtual muhit va real hayotning o‘zaro ta’siri, shuningdek, uning ijtimoiy, psixologik va ma’naviy natijalarini tahlil qilish imkonini berdi. Shu bilan birga, maqolada yoshlar uchun virtual va real hayot o‘rtasidagi uyg‘unlikni saqlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ongida virtual muhit va real hayotning o‘zaro ta’siri murakkab va ko‘p qirrali jarayon sifatida namoyon bo‘lmoqda. Virtual muhit yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi: ular bilim olish, o‘zini ifoda etish, ijodiy fikrlash va ijtimoiy muloqotlarni rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, virtual makon orqali yoshlar turli madaniy tajribalarni qabul qilish, dunyoqarashini kengaytirish va global axborot oqimidan xabardor bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, virtual muhit yoshlar ongida ijtimoiy va psixologik xususiyatlarni ham shakllantiradi. Masalan, ular onlayn muloqot orqali o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish, jamoaviy faoliyatlarda faol ishtirok etish va o‘z fikrini erkin ifoda etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, virtual muhitdan ortiqcha foydalanish real hayotdagi ijtimoiy ko‘nikmalar, vaqtni boshqarish va ruhiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ba’zi hollarda, yoshlar real hayotdagi ijtimoiy aloqalarni kamaytirishi, haddan tashqari onlayn

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya faoliyatga qaram bo‘lishi va individual rivojlanishdagi muvozanatsizlikka duch kelishi kuzatiladi.

Natijalar shuni ham ko‘rsatadiki, virtual muhit orqali yoshlar o‘rganayotgan qadriyatlar va axloqiy qarorlar ularning real hayotdagi tajribalari bilan uyg‘unlashishi zarur. Virtual va real hayot o‘rtasidagi muvozanatni saqlash yoshlar ongini sog‘lom rivojlantirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni mustahkamlash va shaxsiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan imkoniyatlar birga, oilaviy, ta’limiy va ijtimoiy muhitning hamkorligi yoshlar ongini sog‘lom shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Ushbu tahlil shuni ko‘rsatadiki, virtual muhit yoshlar ongini rivojlantirishda katta yaratadi, biroq uning salbiy ta’sirlarini kamaytirish uchun ongli va me’yoriy foydalanish strategiyalari ishlab chiqilishi zarur. Shu yo‘l bilan yoshlar virtual va real hayot o‘rtasidagi uyg‘unlikni saqlab, ijtimoiy, psixologik va ma’naviy rivojlanishini ta’minlay oladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, virtual muhit yoshlar ongiga ikki tomonlama ta’sir ko‘rsatadi. Bir tomondan, u yoshlarning bilim olish, ijodiy fikrlash, kommunikatsiya va ijtimoiy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Yoshlar virtual makon orqali dunyoqarashini kengaytiradi, turli madaniy tajribalarni qabul qiladi va global axborot oqimidan xabardor bo‘ladi.

Boshqa tomondan, virtual muhitdan ortiqcha foydalanish real hayotdagi ijtimoiy aloqalarni kamaytirishi, individual rivojlanishdagi muvozanatsizlik, vaqtni boshqarish qobiliyatining pasayishi va ruhiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli yoshlar uchun virtual va real hayot o‘rtasidagi uyg‘unlikni saqlash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning ongini sog‘lom rivojlantirishda virtual muhitning imkoniyatlari va xavflarini hisobga olish, ularni ongli va me’yoriy foydalana olish ko‘nikmalarini shakllantirish, shuningdek, oilaviy, ta’limiy va

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya ijtimoiy muhitning hamkorligini ta’minlash zarur. Shu yo‘l bilan yoshlar virtual va real hayot o‘rtasidagi muvozanatni saqlab, ijtimoiy, psixologik va ma’naviy rivojlanishini ta’minlay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Prensky, M. *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 2001.
- 2 Boyd, D. *It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press, 2014.
- 3 O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar Siyosati Konsepsiyasi, Toshkent, 2020.
- 4 Karimova, D. *Yoshlar va raqamli texnologiyalar: ong va qadriyatlar*. Toshkent: Fan, 2022.
- 5 Smith, A., Anderson, M. *Social Media Use in 2018*. Pew Research Center, 2018.
- 6 Zhu, Y. *Impact of Digital Technology on Youth Development*. International Journal of Educational Research, 2019.
- 7 Hargittai, E. *Digital Inequality Among Teenagers: Exploring Online Skills and Access*. New Media & Society, 2018.

AXBOROT MAKONI VA INTERNETNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI: OMMAVIY MADANIYAT VA MA’NAVIY XAVFSIZLIK MASALALARI

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi,
Menejment 1-bosqich talabasi Sangilova Nigora Shamsuddin qizi

tel: +99897-331-37-47,

e-mail: sangilovanigora12@mail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv sharoitida axborot makoni va internetning yoshlar dunyoqarashiga ko‘rsatadigan ta’siri, ommaviy madaniyatning salbiy oqibatlarini hamda yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Axborot xurujlaridan himoyalaniish va raqamli madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya

Kalit soʻzlar: Axborot makoni, internet, yoshlar ongi, ommaviy madaniyat, mafkuraviy immunitet, kiber-xavfsizlik, ma’naviy tahdid, raqamli savodxonlik.

Asosiy qism. XXI asr — yuksak texnologiyalar va global axborotlashuv asri sifatida insoniyat taraqqiyotida yangi sahifa ochdi. Bugungi kunda axborot makoni nafaqat bilim almashish vositasi, balki insonlar, ayniqsa, yoshlar ongini shakllantiruvchi qudratli kuchga aylandi. Internetning cheksiz imkoniyatlari yoshlar uchun ta’lim olish, dunyoqarashini kengaytirish va global muloqotga kirishishda ulkan qulayliklar yaratmoqda. Biroq, ushbu jarayonning ikkinchi tomoni ham mavjudki, u "ommaviy madaniyat" (mass culture) niqobi ostida kirib kelayotgan yot gʻoyalar va ma’naviy tahdidlar bilan bogʻliqdir. Yoshlar ongi oʻzining shakllanish bosqichida boʻlganligi sababli, ular turli axborot xurujlariga oʻta taʼsirchan boʻladi. Axborot makonidagi mazmunsiz koʻngilochar kontentlar, zoʻravonlikni targʻib qiluvchi oʻyinlar va milliy qadriyatlarga zid boʻlgan hayot tarzini ulugʻlash yoshlarning ma’naviy dunyosiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Global tarmoqdagi axborot oqimi shunchalik shiddatliki, undagi "haqiqat" va "feyk" (yolgʻon) ma’lumotlarni ajratib olish yoshlar uchun borgan sari murakkablashib bormoqda.

Ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga taʼsiri koʻpincha ularning kiyinish uslubi, nutq madaniyati va hayotiy qadriyatlarida yaqqol namoyon boʻlmoqda. Gʻarb sivilizatsiyasi nomi bilan kirib kelayotgan, ammo aslida hech qanday milliy yoki umuminsoniy qadriyatlarga asoslanmagan "madaniyat" elementlari yoshlarni oʻzligidan uzoqlashtirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon menejment va ijtimoiy boshqaruv nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, axborot isteʼmolini nazorat qilish (information management) masalasi naqadar muhimligini koʻrsatadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi "trend"lar ortidan quvish, yoshlarda virtual hayotga qaramlikni keltirib chiqarmoqda, bu esa ularning real ijtimoiy faolligini pasaytirib, psixologik holatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Ayniqsa, internet orqali tarqatilayotgan yot gʻoyalar yoshlarda milliy gʻurur va vatanparvarlik hissini susaytirishga, ularni oson boshqariladigan "manqurt" qatlamga aylantirishga yoʻnaltirilganligi bilan xavflidir.

“Globalashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya Shu sababli, axborot makonida ma’naviy xavfsizlikni ta’minlash bugungi kunning kechiktirib bo‘lmas vazifasiga aylandi.

Tahlillarga ko‘ra, yoshlar kuniga o‘rtacha 4-6 soat vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o‘tkazadi. Bu vaqt davomida ular algoritmlar tomonidan taklif qilinayotgan "klip" (uzuq-yuluq) axborotlar oqimiga duch keladi. Bu holat yoshlarda tanqidiy fikrlashning susayishiga va axborotni chuqur tahlil qilmasdan qabul qilishga (clip thinking) olib keladi. Ommaviy madaniyat nafaqat tashqi ko‘rinish, balki oilaviy munosabatlar va axloqiy me’yorlarga ham hujum qilmoqda. Masalan, "individualizm" va "egotsentrizm" g‘oyalarining internet orqali faol targ‘ib qilinishi yoshlarda jamoaviylik, ota-onaga hurmat va mas’uliyat kabi milliy xususiyatlarning zaiflashishiga sabab bo‘lmoqda. Bundan tashqari, kiberbulling (internetdagi tazyiq) va kiber-jinoyatchilik kabi omillar yoshlarning ruhiy salomatligiga putur yetkazib, ularda jamiyatdan begonalashish hissiyatini uyg‘otmoqda.

Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishda nafaqat ta’lim muassasalari, balki oila va jamoatchilikning ham o‘rni beqiyosdir. Axborot xurujlariga qarshi kurashish faqat taqiqlash bilan emas, balki yoshlarda tanqidiy fikrlash (critical thinking) va axborotni filtrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali amalga oshirilishi lozim. Raqamli madaniyat va kiber-gigiyena qoidalarini o‘rgatish bugungi kun pedagogikasining ajralmas qismiga aylanishi zarur.

Global axborot makonida milliy kontentni ko‘paytirish, yoshlar uchun qiziqarli va ma’nan boy axborot manbalarini yaratish orqali ularni yot g‘oyalar ta’siridan asrab qolish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, milliy tarix, adabiyot va san’atga oid sifatli raqamli resurslar bilan ta’minlangan yoshlar ommaviy madaniyatning yuzaki yaltiroqligiga kamroq uchadilar. Boshqaruv tizimlarida ham yoshlarning axborotdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish bo‘yicha yangicha yondashuvlar, masalan, "Edutainment" (ko‘ngilochar ta’lim) metodlaridan keng foydalanish samarali natija beradi. Shuni yodda tutish kerakki, raqamli dunyoda yoshlar bilan muloqot qilish uchun ularning tilida gapirish,

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati” mavzusidagi hududiy ilmiy-amaliy konferensiya zamonaviy formatlardan (podkastlar, qisqa videoroliklar) foydalangan holda milliy g‘oyalarni yetkazish lozim.

Xulosa.

Axborot makonining yoshlar ongiga ta’sirini tahlil qilish jarayonida biz nafaqat tahdidlarni, balki imkoniyatlarni ham ko‘rishimiz lozim. Xulosa qilib aytganda, globallashuv davrida yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilishning eng samarali yo‘li — ularning qalbida mustahkam milliy g‘oya va vatanparvarlik ruhini shakllantirishdir. Tadqiqotimiz natijasida quyidagi strategik takliflarni ilgari suramiz: Birinchidan, yoshlar o‘rtasida "media-savodxonlik" va "axborot gigiyenasi" tushunchalarini tizimli ravishda o‘rgatish, ularda har qanday ma’lumotning manbasini tekshirish ko‘nikmasini shakllantirish zarur. Ikkinchidan, milliy segmentdagi (uz-net) kontentlarni yoshlar qiziqishiga mos ravishda kreativ va intellektual jihatdan boyitish lozim. Bunga erishish uchun yosh blogerlar va vaynerlar bilan hamkorlikda "ma’rifiy kontent" ishlab chiqarish mexanizmini yo‘lga qo‘yish kerak. Uchinchidan, "fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya" tamoyili asosida ommaviy madaniyatning salbiy jihatlarini ilmiy-mantiqiy asosda fosh etuvchi targ‘ibot ishlarini kuchaytirish lozim. To‘rtinchidan, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq foydali to‘garaklar va kiber-sport musobaqalarini milliy ruhda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash lozimki, yoshlarimizning ongi va qalbi uchun kurash ketayotgan hozirgi sharoitda biz befarq bo‘lishga haqlimiz yo‘q. Kelajak avlodni axborot xurujlaridan asrash — millatning kelajagini asrash demakdir. Faqatgina o‘zligini anglagan, boy milliy merosini internetning cheksiz imkoniyatlari bilan uyg‘unlashtira olgan yoshlarga Yangi O‘zbekistonning poydevorini mustahkam qurishga qodirdir. Zero, bilimli va ma’naviy uyg‘oq avlod har qanday mafkuraviy tajovuzga qarshi eng kuchli qalqon bo‘lib xizmat qiladi. Axborotni boshqara olgan avlodgina ertangi kunni va global iqtisodiyotni boshqarish salohiyatiga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Q.X. Global iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanish. – T.: Fan, 2023.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
3. To‘xliyev N. Axborot iqtisodiyoti. Darslik. – T.: Universitet, 2021.
4. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Wiley-Blackwell, 2010.

	MUNDARIJA	
	KIRISH	3
	1-SHO‘BA. GLOBALLASHUV JARAYONLARI VA YOSHLAR MA’NAVIYATINING NAZARIY ASOSLARI	
1.	<i>Quvondiqov Ilyos Tulakovich.</i> Qadriyatlar – ma’naviy tarbiya asosi	7
2.	<i>Raxmonov Tursunbek.</i> Vatanparvarlik tarbiyasiga yondashuvlar	12
3.	<i>Jabborov Abdugani.</i> Pedagogik faoliyatda vaqtni boshqarish hada to‘g‘ri taqsimlashning ahamiyati.	17
4.	<i>Kudratov Salijon Sulaymoonovich.</i> Yoshlarni vatanparvarlik ruhida taarbiyalashda mahalliy tarixiy materiallarning o‘rni.	24
5.	<i>Mazamqulov Eldor Muxammadqul o‘g‘li.</i> Yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishda oliy ta’lim muassasalarining o‘rni	29
6.	<i>Yusupov Otabek Ulug‘bek O‘g‘li.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari.	34
7.	<i>Navruzova Maftuna Sardor qizi.</i> Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatiga ta’sir etuvchi omillar	39
8.	<i>Jo‘rayeva Shodina Rajamat qizi.</i> Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini shakllantirishning nazariy-uslubiy muammolari	43
9.	<i>Eshonov Eldorbek Ixtiyor o‘g‘li.</i> Globallashuv, ta’lim va yoshlar ma’naviyatining integratsiyasi: ijtimoiy va madaniy ta’sirlar	47
10.	<i>Egamnazarova Jumagul Xudoyor qizi, Nabiye Sardor Iqboljon o‘g‘li.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari.	50
11.	<i>Shonazarova Sabina Alisher qizi.</i> Xalqaro tashkilotlar va milliy inson huquqlarini himoya qilish institutlari faoliyatining samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari	53
12.	<i>Sherzodov Nazarbek Sherzod o‘g‘li.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari	58
13.	<i>Nematov Otabek Farhod o‘g‘li.</i> Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini shakllantirish: nazariy va amaliy yondashuvlar	62
14.	<i>Samadova Sarvinoz Urazali qizi.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari	67
15.	<i>Nuriddinova Zuhra.</i> Globallashuv sharoitida axborot makoni va yoshlar tafakkurining rivojlanishi	71
16.	<i>Nabiyeva Maftunaxon.</i> Globallashuv sharoitida ma’naviy tahdidlar va ularning oldini olish mexanizmlari	76
17.	<i>Xakkulova Sevara Abdurasulovna, Murodqulova Saida Safarali qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	80
18.	<i>Jumanazarova Gulmira Yo‘lchi qizi.</i> O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlarini ta’minlashda milliy markaz bilan	89

	hamkorlikning o‘rni	
19.	<i>Qo‘chqarova Madina Abduxamid qizi.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari	93
20.	<i>Abdullayeva Nargiza Qaxramon qizi.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari	97
21.	<i>Abubakirov Elchinbek Bahodirovich.</i> Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati	101
22.	<i>Temirov Xusniddin Kamoliddin o‘g‘li.</i> Globallashuv jarayonlari va yoshlar ma’naviyatining nazariy asoslari	104
23.	Xaqqulova Sevara Abdurasulovna, Ibrohimov Sardorbek Sanjarbek og‘li. Xalqaro tashkilotlar hamda milliy inson huquqlarini himoya qilish muassasalari faoliyatining joriy samaradorligini baholash	107
24.	2-SHO‘BA. YOSHLARNI MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBİYALASH MASALALARI	
25.	<i>Abdullaxonova Lola Kamoliddin qizi, Xakkulova Sevara Abdurasulovna.</i> Yoshlarni milliy va umum insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	113
26.	<i>Axmadova Sevinch Mustaf o qizi.</i> Examining the role of team systems in ehancing the spiritual and moral development of young people	118
27.	<i>Pardaliyev Baxodir Marat o‘g‘li.</i> Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	123
28.	<i>Xakkulova Sevara Abdurasulovna, Isobekova O‘g‘iljon Yoqubjon qizi.</i> Yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni	128
29.	<i>Ametov Adilbek Marat o‘g‘li.</i> Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	132
30.	<i>Xazratqulova Ro‘zigul Qurbonali qizi.</i> Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	137
31.	<i>Jalilov Zayniddin Shuhrat o‘g‘li.</i> Yoshlar tarbiyasida jadidlar merosi: milliy va zamonaviy qarashlar uyg‘unligi	142
32.	<i>Xayrullayeva Ra‘no Ravshan qizi, Sobirjonova Fotima Alisher qizi.</i> Yoshlarning ijtimoiy faolligi va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni	145
33.	<i>Saidmurodova Komila.</i> Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	151
34.	<i>Rajabova Hilola Abduvohid qizi.</i> Imkoniyat va voqealik	155
35.	<i>Asadov Asror Muhammad o‘g‘li.</i> O‘zbekistonda inson huquqlarini ta’minlashda milliy markazning roli	159
36.	<i>Jumayeva Sevinch Sadriddin qizi, Xakkulova Sevara Abdurasulovna.</i> Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalari	164

37.	<i>Karimboyev Lazizbek Rashid o‘g‘li.</i> Internet ommaviy madaniyat ta’sirida yoshlar dunyoqarashining transformatsiyasi	169
38.	<i>Dodoyeva Gulzor.</i> Milliy va global qadriyatlar integratsiyasi sharoitida yoshlar ma’naviyatining nazariy talqini	173
39.	3-SHO‘BA. TA’LIM TIZIMI VA YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASI	
40.	<i>Abdurahmonova Nargiza Komil qizi.</i> Iqtisod fanini o‘qitishda “Case-study” texnologiyasidan foydalanish	179
41.	<i>Ernazarova Malika Erkin qizi.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	181
42.	<i>Zarpullayev Asliddinbek Ravshan o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	186
43.	<i>Rahmonqulov Sindor Abdug‘affor o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimida inson huquqlari madaniyatini shakllantirishda milliy markazning roli	190
44.	<i>Islomov Shahzod ikrom o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi: Yangi O‘zbekiston strategiyasi	194
45.	<i>Turdiyeva O‘giloy.</i> Ta’lim va axloqiy tarbiya: yoshlarning ma’naviy rivojlanishidagi roli	197
46.	<i>Rayimqulova Nafisa.</i> Yoshlar tarbiyasida o‘quv jarayonining ijtimoiy ahamiyati	201
47.	<i>Xakkulova Sevara Abdurasulovna, Karimova Saida Olimjon qizi.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	204
48.	<i>Abdusalomova Maftunaxon G‘ofurjon qizi.</i> Ta’lim tizimida gender yondashuv asosida xotin-qizlar siyosiy madaniyatini rivojlantirish masalalari	209
49.	<i>Safarova Feruza Nabijon qizi.</i> Iqlim o‘zgarishi va ekologik adolatsizlik: inson huquqlarini himoya qilishda “yash” tendensiyalar va muammolar	213
50.	<i>Xakkulova Sevara Abdurasulovna, Ro‘ziboyeva Nargiza G‘ulomjon qizi.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	219
51.	<i>Odilov Shohjahon Abdulaziz o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasining o‘zaro bog‘liqligi: zamonaviy yondashuvlar	224
52.	<i>Zarifjonova Ma’rifat Beknazar qizi.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	229
53.	<i>Ermatov Murodjon Sunnatulla o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimin orqali yoshlarni ma’naviy tarbiyalash va ilmiy bilimlarni oshirishda kitobxonlikni o‘rni	233
54.	<i>Ostonov Orziqul Umid O‘g‘li.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	237
55.	<i>Ashirboyev Samandar Xushnud o‘g‘li.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	241
56.	<i>Xaitboyeva Durdona Azizbek qizi.</i> Ta’lim tizimi va yoshlar	244

	<i>ma’naviy tarbiyasi</i>	
57.	Qodirov Javohir Xalilla o‘g‘li. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	248
58.	Odiljonov Doniyor Abdullajon o‘g‘li. Ta’limda innovatsion texnologiyalar yordamida ma’naviy tarbiya samaradorligini oshirish	252
59.	Erkaboyev Asilbek. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	256
60.	Abdusaidov Javohir Zafarjon o‘g‘li. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	261
61.	Qo‘chqorova Lobar Yusuf qizi. Onlayn ta’limning afzalliklari va kamchiliklari	264
62.	Safarov Shohruxbek Abduvali o‘g‘li. Raqamli tahdidlar davrida milliy xavfsizlik va yoshlar tarbiyasi	270
63.	Quramatov Abdunazar Abduqahhor o‘g‘li. Raqamli davrda yoshlar ma’naviy tarbiyasi: imkoniyatlar va xatarlar	274
64.	O‘ktamova Zilola O‘ktam qizi. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	279
65.	Xusanov Jasurbek. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	283
66.	Eshnazarova Sevinch Eshnazar qizi. Ta’lim tizimi transformatsiyasi va yoshlar ma’naviy tarbiyasining uzviyligi: zamonaviy yondashuvlar va strategic istiqbollar	287
67.	Beymamatov Bekzod Rasulbek o‘g‘li. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	290
68.	Qoldoshova Madina Rustam qizi. Ta’lim tizimi va yoshlar ma’naviy tarbiyasi	294
69.	Asqarov Adhamjon Sherali o‘g‘li. Ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlar shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari	299
70.	Ismatullayev Jasur Bahodir o‘g‘li. O‘zbekiston ta’lim tizimida milliy ma’naviyat va global madaniyat uyg‘unligi	302
71.	Mahmudov Otabek Ulug‘bek o‘g‘li. Oilaviy tarbiya va maktab ta’limi hamkorligida yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish	305
72.	O‘razaliyev Faxrinur Nuriddin o‘g‘li. Inkluziv ta’lim sharoitida yoshlarning ma’naviy va axloqiy tarbiyasi	309
73.	Quramatov Islom Karim o‘g‘li. Sun’iy intellekt va uning yoshlar ma’naviy tarbiyasiga ta’siri	313
74.	Quramatov Murod Abdusalom o‘g‘li. Yoshlar ma’naviyatida oila, maktab va jamiyatning o‘zaro hamkorligi	317
75.	To‘xtaboyev Dilmurod Xolboy o‘g‘li. Ta’lim tizimida liderlik va ma’suliyat tuyg‘usini shakllantirishning zamonaviy usullari	322
76.	Abdug‘aniyev Jasurbek Abdulatif o‘g‘li. Ta’lim jarayonida vatanparvarlik tarbiyasi va milliy g‘urur shakllantirish	326
77.	Gulmurodov Abbas Gulmurod o‘g‘li. Axborot resurslaridan	330

	foydalanishda talabalar mustaqil izlash va tahlil qilish ko‘mikmalarini rivojlantirish usullari	
78.	4-SHO‘BA. AXBOROT MAKONI, INTERNET VA OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR ONGIGA TA’SIRI	
79.	<i>To‘xsanov Mansurbek Nemat o‘g‘li.</i> Internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	343
80.	<i>Mengliboyev Ro‘zimuhammad Bahodir o‘g‘li.</i> The influence of the information environment, internet, and mass culture on the formation of youth consiousness	346
81.	<i>Azimjonova Zuxra.</i> Axborot makoni internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ma’naviy va ruhiy ta’siri	350
82.	<i>Xolmominov Shodiyor Jaloliddin o‘g‘li.</i> Axborot makoni internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ma’naviy va ruhiy ta’siri	356
83.	<i>Ro‘zimurodov Ozodbek Erkin o‘g‘li.</i> Raqamli transformatsiya jarayonida yoshlar boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasi	362
84.	<i>Karimova Gulnora Raxmatulla qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	366
85.	<i>Karimova O‘g‘iloy.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	371
86.	<i>Odiljonova Sevinch Oybek qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	374
87.	<i>Abdug‘aniyev Abdusaid Ibodulla o‘g‘li.</i> Raqamli makonda axborot xavfsizligi va yoshlar ongiga himoya qilish masalalari	379
88.	<i>Qozoqov Shahobiddin.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	383
89.	<i>Yusupboyeva Rayhona Muzaffar qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	388
90.	<i>Abduxozirova Dilrabo To‘lqinjon qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	392
91.	<i>Sarimsoqov Ozodbek Rashid o‘g‘li.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	398
92.	<i>Xolmatov Habibullo Anvar o‘g‘li.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	402
93.	<i>Shamsiddinova Ruxshona Xayrullo qizi.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	406
94.	<i>Adxamjonova Dilnoza Akramjon qizi.</i> Axborot makoni va internetning yoshlar ongiga ta’siri: ma’naviy xavfsizlik va raqamli madaniyatni shakllantirishning strategic masalalari	411
95.	<i>Baxtiyorov Sherzod Xursand o‘g‘li.</i> Axborot makoni, internet va ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta’siri	414
96.	<i>Ismoilova Marjona.</i> Zamonaviy axborot makonida yoshlar	419

	ongining shakllanishi va internetning roli	
97.	Oripova Madina Abdulla qizi. Raqamli transformatsiya va inson huquqlari: sun’iy intellektning ikki tomonlama ta’siri	423
98.	Safarov Orifbek. Madia savodxonlik va yoshlar ongini shakllantirishdagi ahamiyati	428
99.	Rustamova Dildora Sherzod qizi. Ommaviy madaniyat va internet kontentining yoshlar qadriyatlariga ta’sirini tahlil qilish	434
100.	Sunnatova Dinara. Virtual muhit va real hayot: yoshlar ongida yuz berayotgan o‘zgarishlar	438
101.	Sangilova Nigora Shamsuddin qizi. Axborot makoni va internetning yoshlar ongiga ta’siri: ommaviy madaniyat va ma’naviy xavfsizlik masalalari	443